

СРПСКА БАШТИНА

ИНСТИТУТ
ЗА СРПСКУ
КУЛТУРУ

Издавач
Институт за српску културу

За издавача
Проф. др Будимир Алексић

Уређивачки одбор
Проф. др Будимир Алексић, Никшић
Академик Зоран Лакић, Подгорица
Академик Проф. др Алексиос Панагопулос, Грчка
Проф. др ГенADIЈ Филиповић Коваљов, Вороњеж, Русија
Проф. др Ашот Галстјан, Јереван, Јерменија
Доц. др Александар Николаевич Сквозников, Самара, Русија
Др Катина Димитрова, Велико Трново, Република Бугарска
Проф. др Љубомир Милутиновић, Бања Лука
Проф. др Александар Стаматовић, Источно Сарајево
Проф. др Драга Мاستиловић, Источно Сарајево
Проф. др Михаило Шћепановић, Београд
Проф. др Дејан Микавица, Нови Сад
Проф. др Горан Васин, Нови Сад
Проф. др Далибор Елезовић, Косовска Митровица
Проф. др Мирослав Додеровић, Никшић
Доц. др Дмитриј А. Шевченко, Ростов на Дону, Русија
Доц. др Душан Игњатовић, Никшић
Др Миодраг Чизмовић, Никшић
Др Радисав Маројевић, Никшић
Др Васиљ Јововић, Никшић

Главни уредник
Др Никола Маројевић

Гостујући уредник
Проф. др Слађана Алексић, Косовска Митровица

Штампа
Арт–Графика, Никшић

Тираж
500

Адреса издавача
Булевар 13. јула 21/3, 81400 Никшић, Црна Гора

Часопис је индексан у:

Часопис је суфинансиран на конкурс Министарства културе Црне Горе за 2022. годину.

СРПСКА БАШТИНА

година VII, 2
Никшић
2022

Упутство ауторима

Рукописе (до 60 000 знакова) и приказе (до 12 000 знакова) треба слати у електронској форми (са коришћеним фонтовима) на CD-у на поштанску адресу: Институт за српску културу, Булевар 13. јула 21/3, 81400 Никшић, Црна Гора, или на е-mail: marojevicnikola@gmail.com. Комплетан рукопис садржи: пуно име и презиме аутора, пуни наслов рукописа, комплетан списак коришћене литературе, контакт адресе аутора, сажетак (до 150 ријечи) и 5–10 кључних ријечи на језику аутора и једном од свјетских језика.

Цитате који имају три и више редова треба издвојити у тексту увлачењем са лијеве маргине и за једну величину мањим словима. Наслови наведених књига и периодике треба да буду итализовани, а текстове из периодике и зборника треба означавати двоструким наводницима („“), осим у случају да се ради о наводу унутар навода («»).

При упућивању на литературу и при цитирању треба користити харвардски начин: упуте се налазе у самом тексту, у (облим) заградама, гдје треба навести презиме аутора, годину издања текста и број странице (годину и број странице треба раздвојити двотачком), а затим, у списку литературе навести све податке за библиографску јединицу.

Приложени рукописи не смију бити претходно објављивани у цјелини. Рукописе рецензирају два анонимна рецензента.

Instructions for the authors

Manuscripts (to 60 000 characters) and reviews (to 12 000 characters) should be sent in electronic form (together with the used fonts), on a CD, to the following mailing address: Institut za srpsku kulturu, Bulevar 13 jula 21/3, 81400 Niksic, Crna Gora, or by e-mail to marojevicnikola@gmail.com.

A complete manuscript should contain the author's full name, the full title of the manuscript, a complete list of references, the author's contact details, an abstract (up to 150 words) and 5-10 key words in the author's native language as well as in one of the world languages.

The quotations of or exceeding three lines should be separated from the rest of the text by pulling the left margin in and by a font one size smaller from the rest of the text. The titles of the cited books and periodicals should be italicised and the articles from the periodicals and collections should be placed under double quotations („“), unless in those cases in which there is a quotation within a quotation («»).

While referring to the literature and citing sources the authors should apply Harvard referencing style: referencing should be done in the text itself, inside the (round) brackets in which case one should quote the author's surname, publication year and page number (the year and the page number should not be separated by column). When composing a list of references one should quote all the details for each bibliographical unit.

The submitted manuscripts must not be previously published in full.

The manuscripts are read by two anonymous reviewers.

Садржај**Језик и књижевност**

Радмило Маројевић, Босна и српско питање по Александру Гиљфердингу	9-15
Будимир Алексић, Допринос Радмила Маројевића обнови србистике	16-23
Маријана Терић, Млада српска књижевност	24-33
Божица Груличић, Змија као књижевни лик у српским народним бајкама	34-44
Маријана Б. Стојковић, Фолклорно наслеђе у роману <i>Гори Морава</i> Драгослава Михаиловића кроз призму теновске концепције расе, средине и момента.....	45-59
Снежана Милојевић, Медиевистички аспект страдања	60-71

Историја и историографија

Жарко Лековић, Континуитет арбанашких насиља над Србима од Призренске лиге до најновијег доба	75-85
Далибор Елезовић, Страх Европе од Османлија: примјер из историографије с краја 16. вијека.....	86-91
Бранко Шапоњић, Борба за независност СПЦ након Берлинског конгреса 1878. године	92-99
Филип Д. Вучетић, Прилог проучавању геноцида у Велици 28. јула 1944. године	100-113
Рашко Рамадански, Прилози хипотези у погледу новчарства Јована Владимира (1000-1016)	114-122
Росанда Бајовић, Посљедње босанске краљице као историјске личности и књижевни ликови	123-180
Веселин Савић, Друштвено-културолошки и привредни преглед Даниловграда од Берлинског конгреса до Првог свјетског рата	181-192
Лука Цвијетић, Почети развоја црногорске историографије	193-207
Смиља Влаовић, Мошти Светог Петра Цетињског у Дворској капели на Крушевцу	208-214
Жарко Вељковић, Одакле је пореклом поглавица Ричард Миланович-Бучи	215-232

Философија, право, умјетност, попитикологија

Огњен Вуловић, О неким питањима генералног едикта о инјурији	235-244
--	---------

Миодраг Чизмовић , Проблем апокатастазе у руској религијској философији	245–258
Божидар Бобо Денда , Демократизација црногорског друштва – наслеђе и савремена кретања	259–283
Јована Петровић , Структура плата државних службеника у Словенији и њихово разврставање у платне разреде	284–295

Прикази

Зоран Лакић , Тематски блокови о прошлости Црне Горе	299–301
Драгомир М. Кићовић , Нови истраживачки резултати у фолклористици	302–303
Маријана Терић , Вриједна књига о нашем новијем епском стваралаштву	304–308
Давид Кеџман , Живети без застића	309–312
Дејан Булатовић Спиридон , О Његошевом национализму	313–314

In memoriam

Будимир Алексић , In memoriam: Зоран Н. Вулевић (1953-2022)	317–319
Будимир Алексић , In memoriam: Веселин Ракчевић (1946-2022)	320–322

Архива

Андрија Јовићевић , Обод	325–326
---------------------------------------	---------

СРПСКА БАШТИНА

Језик и књижевност

Радмила Маројевић
Будимир Алексић
Маријана Терзић
Божидар Груничкић
Маријана Б. Стојковић
Снежана Милојевић

Босна и српско питање по Александру Гиљфердингу

Сажетак: У чланку се разматра допринос руског слависте Александра Фјодоровича Гиљфердинга (1831–1872) српској филологији и историји српског народа, с посебним освртом на чланак „Историјско право хрватског народа“, објављен 1860. године у првом тому московског часописа *Русская беседа*.

Кључне ријечи: путопис „Босна, Херцеговина и Стара Србија“, српска балада „Двоје мили“ као руска билина, чланак „Историјско право хрватског народа“.

**Проф. др Радмил
Маројевић**

Универзитет у Београду,
Филолошки факултет,
Београд

УДК 821.161.1:929
Гиљфердинг А. Ф.
УДК 94(=163.41)“18“

0. Александар Фјодорович Гиљфердинг (1831–1872), руски слависта XIX вијека, један је од најбољих тадашњих познавалаца словенске културе и историје. И не само тадашњих. Пред српском културом и историјом Гиљфердингове заслуге су вишеструке. Један је из плејаде великих руских писаца и научника који су се бавили српским темама и који потврђују нашу оцјену да је у XIX и првим двијема деценијама XX вијека руски језик био свјетски језик српске културе. Поменућемо два момента из Гиљфердингове научне биографије, везана за српску тематику, а на трећем ћемо се подробно задржати.

1. Године 1859, у XII тому зборника („Записки“) Руског географског друштва појавило се Гиљфердингово дјело „Босна, Херцеговина и Стара Србија“, објављено потом и као трећи том његових Сабраних дјела (Петроград, 1873). Путопис је изашао и као посебно издање, али под насловом „Путовање по Херцеговини, Босни и Старој Србији“ (Петроград, 1859), који је задржан и у српском преводу Бранка Чулића (Сарајево, 1972).

2. У љето 1871. Гиљфердинг је ишао у фолклористичку експедицију у Олонецку губернију и забиљежио знатан број руских народних пјесама, које је објавио потом у збирци „Онешке билине“ (Петроград, 1873), не дочекавши да види завршетак штампања ове књиге. У предговору „Олонецка губернија и њени народни рапсоди“ Гиљфердинг наводи крајње занимљив фолклорни феномен: у Кенозеру је сељанка Матрјона Мењшикова отпјевала од почетка до краја српску пјесму о Јови и Мари као руску били-

ну. Пјесму је под насловом „Двоје мили“, записао И. И. Срезњевски, крајем тридесетих или почетком четрдесетих година¹; са његовог рукописа превео ју је Н. Ф. Шчербина, под насловом „Јово и Мара“, 1860. године, да би се, десетак година касније, она појавила у новом фолклорном руху и у адаптираном облику. Међутим, она је живјела у фолклорном памћењу и дуго после тога, па су је поново руски фолклористи биљежили крајем педесетих и почетком шездесетих година XX вијека.

3. Посебну актуелност данас има Гиљфердингов чланак „Историјско право хрватског народа“, објављен 1860. године у првом тому московског часописа *Русская беседа*. То је, заправо, критички приказ књиге „Хрватска и италијанска конфедерација“ анонимног хрватског аутора, објављене у Паризу 1859. године с предговором Леузона ле Дика. С пуно поштовања према књизи њему непознатог хрватског аутора², „који је изложио у њој, на основу докумената, сва права свога народа и сва кршења тих права од стране Аустрије“ (Гиљфердинг 1860: 1), Гиљфердинг је подробно разматра на првих шест страна свога чланка, сматрајући то тим прије својом обавезом што мора „ставити аутору неколико примједби о питањима чије је тачно разумијевање неопходно и за саме Хрвате, и уопште за све Словене“ (Гиљфердинг 1860: 1).

3.1. Прва Гиљфердингова примједба тиче се основне тезе хрватског аутора да је васпостављање самосталности хрватског народа корисно ради ограђивања Италије од аустријских претензија, што значи да хрватски народ „треба да остане у будућности исто оно за шта су га држали у прошлости, тј. слуга западне Европе а не слободни члан европске породице“ (Гиљфердинг 1860: 6). Гиљфердинг закључује да се „хрватски народ сам не може ослободити“ и да је просто незамислива самостална Хрватска ако би били и даље поробљени „чланови истог, словенског народа – штајерски, крањски и истарски Словенци на западу, Далматинци и Босанци на југу“ (Гиљфердинг 1860: 9).

3.2. Друга Гиљфердингова примједба тиче се хрватских претензија на словеначке територије у Штајерској, Крањској, Горици и Истри. „Те земље су стварно чиниле једну политичку цјелину с Хрватском током неколико година, у IX вијеку, за вријеме Људевитовог устанка против Франака, а неки окрузи, ближе Хрватској, улазили су у њен састав касније, чак у XV вијеку; али словенско племе које заузима те земље чини посебан народ, себе назива Словенци а не Хрвати и говори на посебном нарјечју. Тај народ мора имати иста права на самобитност као народ хрватски, и никакво историјско пра-

¹ Српску народну баладу-поему *Двоје мили* објавили смо у саставу посебне расправе (Маројевић 2007), а претходно и у *Вечерњим новосијма* у четири наставка фелтона *Најлепша српска балада пронађена у Москви* (10. октобар 2004, стр. 19 (Маројевић 2004а), 11. октобар 2004, стр. 31 (Маројевић 2004б), 12. октобар 2004, стр. 27 (Маројевић 2004в), 13. октобар 2004, стр. 27 (Маројевић 2004г)).

² Уп.: »У Хрватској ће Гиљфердингове идеје двојако утицати – позитивно на југословенски оријентисане људе око Народне странке, а негативно на праваше, нарочито откада је одмах на почетку историје праваштва Гиљфердинг 1860. негативно оцијенио излагање непотписане Кватерникове књиге у Паризу „Хрватска и италијанска конфедерација“« (Екмеџић 1972: 17)

во не може дозволити Хрватима да сматрају да је земља Словенаца њихова“ (Гиљфердинг 1860: 9–10).

3.3. Још је гори однос ауторов према Србима, прелази Гиљфердинг на трећу примједбу, којој и посвећује највише пажње. „Односи хрватске народности према српској спадају у најчудније појаве у словенском свијету“ (Гиљфердинг 1860: 10) – од такве констатације он полази у разматрању овог посебног питања.

Хрватски аутор тврди да скоро сва Босна до планина романијских и града Вишеграда и половина Херцеговине до ријеке Неретве и Буне „чине, по праву и природи првобитно и неоспорно неодвојиви дио посједа хрватске државе и земљишну својину која искључиво припада народу хрватском“ (цитат са стр. 250 француског издања). Он се том приликом позива на свједочанства Константина Порфирогенита који је у X вијеку описивао првобитни распоред хрватских и српских земаља.

Овим претензијама Гиљфердинг супротставља сљедећу аргументацију: „Али изнад свједочанства Константина Порфирогенита, за рјешавање данашњих ствари, стоји свједочанство данашњег народа. Упитајте становнике Босне и Херцеговине којем народу припадају: огромна већина ће одговорити да су Срби, други ће за себе рећи, већ према вјероисповијести, да су Латини или Турци, мада су они исто словенског поријекла и говоре истим језиком као и Срби; име Хрват као своје неће навести нико“.

Гиљфердинг закључује да је ту „питање народности прешло у религиозну сферу. Али је чудно на који се начин могло десити чак под утицајем вјероисповијести, да знатан дио ранијих Хрвата прихвати име Срби, и то чак у таквим мјестима (на примјер, у Босанској крајини), која никад није била под влашћу српске државе“. Он то објашњава полазећи од тога да имена *Хрваџи* и *Србин* првобитно нису означавала разлику по народности, него да су то „двје гране истог народа; првобитна њихова историја је била заједничка, језик њихов је био и остао један те исти“.

Идентичношћу двају етничких имена Гиљфердинг објашњава и два куриозитета. Први: у сјеверозападној Босни, која је дуго била под хрватском влашћу и за коју се све дотад чувао званични назив Турска Хрватска, „становништво не би разумјело оног ко би их назвао Хрвати“. У фусноти аутор додаје: „Тамо, исто као и у осталим мјестима Босне, народ себе назива Срби, Латини и Турци, већ према вјероисповијести“ (Гиљфердинг 1860: 11).

Други: старјешина Црногораца надничара у Цариграду зове се тамо Хрват-баша, тј. вођа Хрвата, „док је Црна Гора од времена Константина Порфирогенита и све до данас спадала неоспорно у ред српских земаља и њено становништво је себе стално сматрало за Србе“ (Гиљфердинг 1860: 11). Од та два идентична имена, наставља Гиљфердинг, једно, *Хрваџи*, усталило се за становништво сјеверозападног дијела земаља које је заузео хрватско-српски народ, друго, *Срби*, за становништво јужног и источног дијела. Први су постали католици, а други православни.

Православна вјера се, по Гиљфердингу, толико спојила у том народу с идејом словенске народности да је име *Србин* постало синоним право-

славног Словена, и зато православно становништво Босне и Херцеговине (у загради додаје: „тамо је знатна већина становништва православна“) себе убраја у српски народ. „Насупрот томе, између римокатоличке вјере и словенске народности код Хрвата није дошло до таквог савеза, име *Хрваѿи* није постало у очима народа синоним за католика“ (Гиљфердинг 1860: 12). Свој поглед на етногенезу Срба и Хрвата руски историчар овако завршава: у Босни и Херцеговини „Словени-католици, окружени већинским становништвом православних Срба, а који су сами скоро изгубили осјећање народности, заборавили су то име [име *Хрваѿи* – Р. М.] и почели су да се називају искључиво по својој вјероисповијести, тј. Латини“ (Гиљфердинг 1860: 12).

„Могу ли Хрвати постављати своја историјска права на Босну и Херцеговину?“ – пита се Александар Гиљфердинг. И одмах на питање и одговара: „Не могу; та је ствар за њих изгубљена јер су Срби, не освајањем, не утицајем, него снагом духовног јединства вјере, без икаквог са своје стране напора, привукли себи три четвртине становништва тих области, и то управо најживотворнији, најактивнији и најрабочорнији његов дио – једини који је сачувао у пуној мјери националну свијест. Вратите сада слободу Босни и Херцеговини и тамошње православно становништво прије би се исјекло на ситне комаде или би позвало Турке него што би се прикључило Хрватима, а не браћи Србима, међу њима би нестао глас релативно малобројних Латина“ (Гиљфердинг 1860: 12). Равнотежа би се могла успоставити у корист ових других – наставља Гиљфердинг – ако би муслимански дио босанских и херцеговачких Словена прешао на страну Латина. „Али у том погледу предност мора имати она црква која се сродила са словенском народношћу“ (Гиљфердинг 1860: 12).

Управо народни карактер даје православној вјери такав значај да је за Словене-муслимане она једина хришћанска. За њих је једно хришћанство (тј. православље), а друго латинство; зато, мада историја свједочи да је босанска и херцеговачка аристократија прије свога преобраћања у ислам била већим дијелом римокатоличке вјере, потомци те аристократије сада су увјерени да су њихови преци били православни, јер су били хришћани.

Зато ће та аристократија, ако буде морала да се одрекне муслиманства, сигурно прећи (осим ако се не десе такве околности које ми не можемо предвидјети) у ону хришћанску вјеру коју она сматра за вјеру својих отаца и са чијим примањем ће она наћи своју националну припадност (Гиљфердинг 1860: 13).

Гиљфердинг закључује да хрватски аутор „дубоко вријеђа српски народ јер му одузима браћу, босанске и херцеговачке Србе“, а у фусноти вели: „Увредљиво за Србе може бити и то што наш хрватски писац, говорећи о подвизима хрватског народа против Турака, не помиње уопште учешће Срба у тим подвизима; а њихово учешће је било велико: најхрабрији пукови са којима су хрватски витезови побјеђивали силу турску формирану међу православним Србима које је Матија Корвин населио у Лици и Крбави и у приморској Хрватској“ (Гиљфердинг 1860: 13, нап.).

Васпостављање хрватске државе у било ком обиму спада, по Гиљфердингу, још у ред утопија, и пита се зашто је аутор за свој идеал узео

„утопију егоистичку, утопију незамисливу без проливања братске крви“, јер ако би „држава“ Хрватска којим случајем добила сву територију до Неретве и Дрине, „то би неминовно довело до међусобног крвопролића јер већина становништва у тим земљама себе убраја, као што сам рекао, у српски народ и прије ће изабрати турско ропство него власт других Словена, осим српске, тј. своје сопствене“ (Гиљфердинг 1860: 13).

Ако се већ определијели за утопију – наставља своје разматрање руски историчар, – зашто не би хрватски аутор овако казао: „Ми Хрвати и ви Срби смо браћа по поријеклу, по језику, по предањима наше историје, по борби са исламом; и били бисмо један народ да нас није раздијелила вјера. Наша хрватска област била је у стара времена већа од ваше српске, али ми не тражимо од вас раније хрватске а сада српске земље јер их ви нисте стекли насиљем, него слободним избором народа, који вам се прикључио [...]. Успоставимо опет савез као на почетку наше историје, нека тај савез обухвати све земље српске и хрватске и земље алпских Словенаца, ако они пожеље да нам се прикључе, нека не буде у том савезу доминације једног народа над другим, једне вјере над другом, него нека свака чланица савеза води како хоће своје сопствене послове“ (Гиљфердинг 1860: 13–14).

Исказавши на овај начин свој политички програм рјешавања хрватског и српског питања, Гиљфердинг га овако коментарише: „Нека се покаже да је и ово утопија, али од оне утопије коју народ, као и сваки човјек, поставља себи као идеалан циљ зависи карактер његових тежњи и акција“ (Гиљфердинг 1860: 14).

3.4. Завршавајући приказ овог Гиљфердинговог чланка, написаног прије више од 160 година и очито непознатог нашој широј читалачкој публици, а можда и историографији, допустићемо себи да учинимо неколике принципијелне напомене. Прва: Гиљфердинг је тачно оцијенио националну самосвијест православних Срба Босне и Херцеговине, који ни тада нису хтјели да буду увучени у хрватску „државу“ ни по коју цијену, и тачно је назвао хрватске покушаје стварања државе до Дрине и Неретве крвавом утопијом. Друга: руски историчар је тачно пројцирао будућу државу Срба, Хрвата и Словенаца, али је историја потврдила да су била оправдана његова страховања да се и то може показати утопијом (додуше, та његова идеја је била злоупотријебљена: он је полазио од савеза у коме би се знало докле сежу границе српске државе, и у њој би биле све српске земље, укључујући Босну и Херцеговину). Трећа: Гиљфердинг је у чланку поновио и неке научне заблуде свога времена, и не само свога времена. Оне су посљедице доминације њемачке историографске школе, која је у суштини антисловенска (и антинаучна), и некритичког прихватања идеја Илирског покрета, касније идеја југословенства. Срби нису дошли с Хрватима „испод Карпатских планина за Дунав као двије гране једног истог народа“ (Гиљфердинг 1860: 11), нити је њихов језик „био и остао један те исти“; средње Подунавље је стара постојбина Срба (и Словена); језик Срба (тзв. штокавски) други је и потпуно друкчији словенски језик од језика Хрвата (тзв. чакавског), ти језици су и генетски потпуно различити дијалекти прасловенског језика, тако да се не може говорити чак ни о „српскохрватском“ прајезику.

Православна вјера се није у народу Босне и Херцеговине „спојила с идејом словенске народности да је име Србин постало синоним православног Словена“, него је православље било само повољан духовни и културни оквир у којем су Срби сачували своје име и националну самосвијест.

Католици српскога језика у Босни и Херцеговини нису „заборавили“ име *Хрвајџи*, него им је римокатоличка вјера, у првој фази, која траје све до краја XIX вијека, затрла српско име и осјећање припадности српском народу (наметнувши им вјерско име *Лажини*); у другој фази, која почиње и завршава се у XX вијеку, она им је наметнула име *Хрвајџи*, тако да је „име Хрват“ данас заиста „постало у очима народа синоним за католика“ (да се послужи мо Гилфердинговим цитатом са супротним предзнаком).

И, најзад, треба више вјеровати сачуваној традицији босанских и херцеговачких муслимана да су им преци били православне вјероисповијести него њемачкој (и ватиканској) историографији; и онај мали дио на сјеверозападу који је из римокатолицизма прешао у ислам није имао хрватску него српску (или затрпу српску) народносну припадност.

4. Читалац овога текста моћи ће и сам донијети два закључка, који се намећу сами по себи. Први: Срби нису извукли поуке из овог Гилфердинговог рада (критичка његова рецепција остварена је тек у овом нашем чланку). Други: Ватикан и његово вјерско „племе“ Хрвати несумњиво су га помно изучили и језуитски примјенили – и у погледу хрватизације католика, и у погледу расрбљавања муслимана, и у погледу српско-хрватско-словеначке државе као погодне фазе за даљи крсташки поход.

Литература

- Гилфердинг 1860: А. Гилфердинг, Историческое право хорватскаго народа, *Русская беседа*, Москва, 1860, т. 1, 1–14.
- Екмечић 1972: М. Екмечић, Предговор, у: А. Гилфердинг, *Путовање по Херцеговини, Босни и Сјарој Србији*, с руског превео, коментаре и биљешке написао Бранко Чулић, Сарајево: „Веселин Маслеша“, 1972, 6–18.
- Мароевич 1998: Р. Мароевич, Русско-сербские этюды, 2. Босния и сербский вопрос: (идеи Гилфердинга в современной интерпретации), у: *Русско-славянская цивилизация: исторические истоки, современные геополитические проблемы, перспективы славянской взаимности* (член Редакционной коллегии Радмило Мароевич), Москва, 1998, 186–193.
- Маројевић 1994^а: Р. Маројевић, Босна и српско питање по Александру Гилфердингу: хрватска дринска утопија, *Јавносьт*, Сарајево, 2. април 1994, бр. 161, 30–31.
- Маројевић 1994^б: Р. Маројевић, Босна и српско питање [А. Гилфердинг, *Историческое право хорватскаго народа*. – Русская беседа, Москва, 1860], *Српски књижевни гласник*, Београд, 1994, III, књ. II, бр. 5–8, 170–174.
- Маројевић 2004^а: *Најлепша српска балада пронађена у Москви (1): сиротица али горска вила* / Радмило Маројевић. [У прилогу:] *Двоје мили* (1). – Вечерње новости, Београд, 10. октобар 2004, стр. 19. („Култура“).
- Маројевић 2004^б: *Најлепша српска балада пронађена у Москви (2): шито расјави и мило и драго* / Радмило Маројевић. [У прилогу:] *Двоје мили* (2). – Вечерње новости, Београд, 11. октобар 2004, стр. 31. („Култура“).

МАРОЈЕВИЋ 2004^в: *Најлејша српска балада пронађена у Москви* (3): *кад ме живог није љубила* / Радмило Маројевић. [У прилогу:] *Двоје мили* (3). – Вечерње новости, Београд, 12. октобар 2004, стр. 27. („Култура“).

МАРОЈЕВИЋ 2004^г: *Најлејша српска балада пронађена у Москви* (4): *једном земљом обоје љосуше* / Радмило Маројевић. [У прилогу:] *Двоје мили* (4). – Вечерње новости, Београд, 13. октобар 2004, стр. 27. („Култура“).

МАРОЈЕВИЋ 2007: Р. Маројевић, Српска народна балада-поема *Двоје мили*, пронађена у архиву Срезњевских у Москви, *Радови Филозофског факултета Пале*, Источно Сарајево, 2007, IX/1, 7–21.

Р. Н. Мароевич

БОСНИЈА И СЕРБСКИЈ ВОПРОС ПО АЛЕКСАНДРУ ГИЛЬФЕРДИНГУ

Резюме

В настоящей работе рассматривается вклад русского слависта Александра Федоровича Гильфердинга (1831–1872) в сербскую филологию и историю сербского народа, в частности статья «Историческое право хорватского народа», опубликованная в московском журнале «Русская беседа» в 1860-м году. Предыдущая версия данной статьи опубликована в серии «Русско-сербские этюды» под названием «Босния и сербский вопрос: (идеи Гильфердинга в современной интерпретации)» в сборнике «Русско-славянская цивилизация: исторические истоки, современные геополитические проблемы, перспективы славянской взаимности» (Москва, 1998, с. 186–193).

Ключевые слова: путевые записки «Босния, Герцеговина и Старая Сербия», сербская баллада «Йово и Мара» – русская былина, статья «Историческое право хорватского народа».

Допринос Радмила Маројевића обнови србистике

**Проф. др Будимир
Алексић**

Институт за српску
културу,
Никшић

УДК 81.163.41:929
Маројевић Р.

Сажетак: Овај рад представља покушај да се сагледа значај доприноса професора Радмила Маројевића обнови србистике као научне дисциплине која проучава српски језик, српску књижевност и српску културу. Питање обнове србистике и одређења етничких граница српског језика Маројевић је покренуо књигом *Ћирилица на раскрићу векова* 1991. године, а наставио да се бави овом темом – најприје у програмском тексту објављеном у првом броју часописа *Српски језик* 1996. под насловом „Српски језик у породици словенских језика“, потом кроз дјелатност Покрета за обнову србистике (основаног 1997.), да би као декан Филолошког факултета у Београду у школској 1998/1999. години на том факултету обновио Катедру за србистику, што је био историјски подухват када је ријеч о обнови и позиционирању србистике.

Кључне ријечи: Радмилу Маројевић, србистика, сербокroatистика, српски језик, српска књижевност, српски народ, ћирилица, филологија, наука, политика.

Овај рад представља покушај да се сагледа значај доприноса професора Радмила Маројевића обнови србистике као научне дисциплине која проучава српски језик, српску књижевност и српску културу. Познато је да је наша наука о језику и наука о књижевности (србистика) деценијама била прекривена пепелом заборава, а свака мисао о обнови србистике била је прокажена и сатанизована. И у првој (Александровој) и у другој (Титовој) Југославији владала је сербокroatистичка псеудонаучна парадигма, која је била политички мотивисана и идеолошки колорисана, и која је – по ријечима Петра Милосављевића „била форма преко које је спровођен хрватски филолошки програм“¹. Главни циљ сербокroatистике је био да се српски језик сведе на екавицу, а српска књижевност „на дела створена у православном екавском делу српског народа од 18. века до данас“². Таквим настојањима евидентно је био угрожен идентитет и интегритет

¹ Петар Милосављевић, *Српски филолошки програм*, Требник, Београд, 2000, стр. 262.

² Исто.

српског језика и српске књижевности. Крахом југословенске и комунистичке идеологије, крајем осамдесетих година прошлог вијека, отворена је могућност обнове србистике са основним задатком да неутралише штету коју је Србима нанијела сербокroatистика. Било је за очекивати да ће тај задатак реализовати српске националне институције: Српска академија наука и уметности, Матица српска, Српска књижевна задруга и универзитети у Србији, с обзиром да је спровођење српског филолошког програма једна од основних њихових функција. Те институције су, међутим, наставиле да истрајавају на сербокroatистичкој филолошкој парадигми, па је посао обнове србистике постао ствар прегнућа врлих појединаца из српске научне заједнице – ентузијаста и родољуба свјесних повезаности и условљености филолошког и националног програма.

Наијстакнутији прегалац у том великом и неопходном послу био је др Радмило Маројевић – редовни професор Филолошког факултета у Београду. Образлажући свој подухват обнове србистике, професор Маројевић на једном мјесту каже: „Ако је русистика наука која се бави руским језиком, онда и наука која се бави српским језиком (књижевношћу, писмом, културом) у систему научних дисциплина мора добити одговарајуће име, а то име може бити само – *србистика*“³. У питању је, дакле, логичан и научно утемељен став коме се са научног становишта ништа не може приговорити. Маројевић је једноставно сматрао да Срби треба да се врате сопственој филолошкој традицији и филолошком програму који је утемељио и идејно артикулисао Вук Стефановић Караџић. У својој анализи актуелних проблема српске филологије, Маројевић је пошао од учења Вука Караџића као оснивача србистике. А Вук је, као што је познато, за србистику као науку о српском језику и српској књижевности, сходно критеријуму који се налази у основи свих других националних филологија, узео критеријум језика. Он је поистовјеђивао језички и етнички идентитет па је тако сматрао да је штокавско нарјечје, на коме је утемељио српски књижевни језик, искључиво српско, односно да су сви штокавци Срби, без обзира на вјероисповијест. Вук је тврдио и доказивао да сви они који говоре српским језиком, односно штокавским нарјечјем, припадају српском народу који није вјерски јединствен, јер постоје Срби „грчкога, римскога и мухамеданскога закона“, тј. Срби православне, римокатоличке и мухамеданске (исламске) вјере. Према истом критеријуму – језичком, Вук је идентификовао и Хрвате, односно Словенце, доказујући да Хрвати говоре чакавским, а Словенци кајкавским нарјечјем. На тај начин, уважавајући реалност, Вук је успоставио јасну језичку границу између Срба и Хрвата: први су штокавци, а други чакавци.

Идеје о обнови српске националне филологије – србистике, засноване на Вуковим филолошким начелима, Радмило Маројевић је најприје исцрпно изложио у низу новинских написа који су писани 1989. и 1990. године, да би потом били објављени у књизи *Ћирилица на раскршћу векова: Огледи о српској етничкој и културној самосвјести*, уз уводну расправу „Српски језик, писмо и народност (у културно-историјском и лингвистичком кон-

³ Радмило Маројевић, *Српска филологија о етносу, језику, књижевном стандарду и писму*, Арт принт, Бања Лука, 2011, стр. 9.

тексту)⁴, која је специјално писана за ту књигу, а потом је, у новој редакцији, прештампана у књизи *Српски језик данас*, објављеној 2000. године. То је вријеме почетка распада друге Југославије, а самим тим и вријеме краха сербокroatистике, филолошке парадигме која је била уграђена у њене темеље. Срби су, у домену филологије, били инфериорни у односу на Хрвате и били су принуђени да прихватају решења која су била на њихову штету.

У таквој филолошкој ситуацији Радмило Маројевић је иступио са експлицитним ставом: снагом научних аргумената треба оборити фундаментално начело сербокroatистике да Срби и Хрвати имају један језик који се назива српскохрватски, хрватескoсрпски, српски или хрватски. Маројевић је разобличио суштину тог језичког заједништва, предочио његов историјат и дао јасне одговоре на низ питања која су се у запетљаној лингвистичкој сфери, крахом сербокroatистике, неминовно постављала. Он најприје тврди да вјештачка кованица *српскохрватски језик* „не одговара ни етнички ни лингвистички“⁴, те да „из лингвистичке чињенице да један књижевни језик употребљавају Срби све три вероисповести и да га прихватају етнички Хрвати и Словињци изводи (се) неоправдан закључак да тај књижевни (стандардни) језик треба звати *српскохрватски*, *хрватскосрпски*, *хрватски* или *српски језик*“⁵. „Такав став нема никаквог лингвистичког оправдања“, наглашава Маројевић, и додаје да се он „додуше и не заснива на науци, него на политици, и то на политици која је штетна за све народе који су у питању (корисна је само за интересе Ватикана)“⁶.

Маројевићевом књигом *Ђурилица на раскрићу векова* из 1991. године, из које смо цитирали ове његове ставове, а заправо чланцима који су објављени коју годину раније, а сабрани у наведеној књизи, отпочело је обнављање србистике. Након тога, по ријечима самог професора Маројевића, „требало је да прође читава деценија, у којој се води прави рат за српски језик и правопис, па тек онда да се дође до чврстих темеља на којима почива, или треба да почива, научна србистика српска“⁷. Својеврсну хронику те борбе за успостављање србистике представља Маројевићева књига *Нови Рајн за српски језик и његов правопис*, посебно његов предговор насловљен као и сама књига, али са препознатљивим поднасловом: „За српски језик у етничким и србистичким у научним оквирима“. Током читавог тог периода, највећи борац за обнову и успостављање србистике био је Радмило Маројевић. Иницијална идеја о обнови србистике родила се заправо на новосадском засиједању једног међународног научног скупа, који је управо он организовао (засиједање је одржано, у септембру 1996, у гимназији у којој је радио Шафарик а под називом „Руски језик. Српски језик. Русистика. Србистика“).

⁴ Радмило Маројевић, *Ђурилица на раскрићу векова: огледи о српској етничкој и културној самосвести*, Дечје новине, Горњи Милановац, 1991, стр. 12.

⁵ *Истио*.

⁶ *Истио*.

⁷ Радмило Маројевић, *Српска љолићка о етносу, језику, књижевном стандарду и писму*, Арт принт, Бања Лука, 2011, стр. 8–9.

Питањем обнове србистике и одређења етничких граница српског језика Маројевић се позабавио и у програмском тексту објављеном у првом броју часописа *Српски језик*, 1996. године, под насловом „Српски језик у породици словенских језика“. На самом почетку тог текста Маројевић на следећи начин дефинише основне задатке српске филологије – србистике: „Централно питање науке о српском језику, лингвистичке србистике, јесте питање мјеста српског дијалекта у систему прасловенског језика и питање мјеста српског језика у словенској језичкој породици данас. То је уједно и питање дефиниције српскога језика и питање одређења предмета наведене науке. Стварна историја сваке науке отпочиње одређивањем њеног предмета“⁸. У наставку чланка Маројевић истиче да се назив *српски језик* контаминира „с називом другог јужнословенског језика (*хрватски*) или се чак њиме замјењује. На сјеверозападу у њега се укључују језички системи који му никада нису припадали (тзв. кајкавско и чакавско нарјечје), а на југоистоку се из њега изузимају језичке области које с њим чине генетско јединство“⁹. Маројевић с правом наглашава да је овим чланком „учињен даљи, завршни корак у одређењу мјеста српског језика међу јужнословенским језицима“¹⁰.

Овај текст је, као што смо казали, објављен у часопису *Српски језик* који је 1996. покренуо управо Радмило Маројевић са групом професора Филолошког факултета Универзитета у Београду. Био је то први лингвистички часопис у коме се српски језик назива својим именом. Следећа активност Радмила Маројевића на плану обнове србистике било је његово учешће у оснивању „Покрета за обнову србистике“ 1997. године. Годину дана касније, 1998., изишао је први број часописа *Србистика/Serbica* (гласила Покрета за обнову србистике) у чијем је савјету био и Радмило Маројевић. Главни и одговорни уредник тог часописа био је проф. др Петар Милосављевић који је у свом програмском тексту „Уз први број ‘Србистике’“ с правом устврдио да „српске филологије или србистике у правом смислу не може бити без јасних погледа на јединство српског језика и српске књижевности, на историјско, етничко и језичко јединство српског народа уопште“¹¹. Милосављевић заступа и образлаже становиште да Срби треба „да направе филолошки разлаз са Хрватима“ – и закључује: „Теоријску основу за тај разлаз треба да пружи србистика као дисциплина која се обнавља на основама српске филолошке традиције, са ослонцем на стару славистичку традицију и у сарадњи са савременом славистиком и филологијом уопште“¹². У наредном броју овог часописа (*Србистика/Serbica*, бр. 2–3, I, Приштина, 1998, стр. 5–40) Радмило Маројевић је објавио расправу „Српски језик и славистика“ у чијем је завршном одјелјку разматрао могућност утемељења

⁸ Радмило Маројевић, „Српски језик у породици словенских језика“, *Српски језик*, бр. 1/1–2, I, Београд 1996, стр. 334.

⁹ *Истио*.

¹⁰ Радмило Маројевић, *Српска ѿолиѿика о еѿиносу, језику, књижевном стѿандарду и писму*, Арт принт, Бања Лука, 2011, стр. 10.

¹¹ Петар Милосављевић, „Уз први број ‘Србистике’“, *Србистика/Serbica*, бр. 1, I, Приштина, 1998, стр. 13.

¹² *Истио*, стр. 14–15.

фонологије, историје језика и дериватологије, „чиме би се стекли методолошки предуслови за заснивање србистике као комплетне научне дисциплине у оквиру славистике“¹³.

Исте године када се појавио први број часописа *Србистика/Serbica* (1998) објављено је и *Слово о српском језику*, документ од капиталне важности, несумњиво најзначајнији документ у српској филологији од Вука Караџића до данас. *Слово* представља одлучан заокрет српске филологије ка својим темељима. У њему је обновљена и научно потврђена Вукова концепција о етничким границама српског језика, која је са лингвистичког и етничког становишта најтачнија. У *Слову* су интерполирани сви најзначајнији Маројевићеви филолошки ставови изнијети у његовој књизи *Ћирилица на раскришћу векова*, и, у духу аутентичне србистике, дати су одговори на најважнија питања са којима се суочава српска филологија. Тим документом васпостављена су начела која важе и за све остале народе и језике у свијету. Његови потписници, српски филолози и писци, су потврдили: 1) да су српски језик, књижевност и култура недјељиви и да обухватају сав српски народ; 2) да је штокавско нарјечје изворно српско и да се вјерска припадност не подудара са језичком припадношћу; 3) да савремени српски језик као своје територијално-конфесионалне варијанте има загребачку и сарајевску варијанту српског књижевног језика; 4) да сва књижевност писана на српском језику јесте књижевност српскога језика; 5) да српски књижевни језик има два равноправна изговора (екавски и ијекавски) и два писма (ћирилицу и латиницу)¹⁴. Један од аутора *Слова о српском језику* је, дакако, и Радмило Маројевић.

Те године (1998) Радмило Маројевић је као декан Филолошког факултета у Београду спровео један, можемо слободно рећи историјски подухват када је ријеч о обнови и позиционирању србистике. Наиме, у школској 1998/1999. години обновљена је Катедра за србистику на Филолошком факултету у Београду, залагањем професора Маројевића, уз подршку национално оријентисане Владе Србије. Тада је, дакле, србистика, као грана универзитетске наставе, и науке (не само универзитетске), коначно конституисана, чиме је, у организационом погледу, остварена њена обнова упркос противљењу „надлежног“ одјељења САНУ, које се супротставило и концепцији о универзитету као националној установи.

Радмило Маројевић је, као декан, предложио, а Управни одбор на сједници од 5. августа 1998. донио Статут Филолошког факултета Универзитета у Београду, а чланом 19 тог статута први пут је конституисан јединствени „Одсек за српски језик и књижевност (= Одсек за србистику)“, у чијем саставу је било осам студијских група. У том периоду су основане Двери, студентско гласило које се у првом периоду свог дјеловања представљало као „гласило Катедре за србистику“. Нове власти су, већ на-

¹³ Радмило Маројевић, „Српски језик и славистика“, *Србистика/Serbica*, бр. 2–3, I, Приштина, 1998, стр. 34.

¹⁴ Наведено према: Радмило Маројевић, *Нови Рај за српски језик и његовост: лингвистички огледи из фонологије и орфографије*, Српски фонд словенске писмености и словенских култура – Београд, Требник – Београд, Унирекс – Подгорица, Media centar Прелом – Бања Лука, 2001, стр. 225.

редне године, вратиле све на пређашње стање, заправо: укинуле су Одсек односно Катедру за србистику.

Говорећи о препрекама на које је наилазио приликом конституисања Одсека за србистику, Маројевић посебно указује на чињеницу да је, још прије него што је Статут Филолошког факултета био донесен, група академика Одељења за језик и књижевност Српске академије наука и уметности покушала да овај програм дезавуише, инсинуирајући да је ријеч о укидању „самосталне катедре за српски језик и српску књижевност“¹⁵. Професор Маројевић им је објаснио да се „не може укинути нешто што није постојало“, те да је управо обрнуто – „тек сада се, после многих деценија, васпоставља Катедра за српски језик и књижевност (или Катедра за србистику)“¹⁶. На, у најмању руку чудан став академика да је „универзитет европска институција и као таква не може бити присвојена ни од једне државе или нације“, Маројевић је сасвим прецизно одговорио да је „наука светска (не европска), а универзитет је дубоко национална институција, у свим временима и свим земљама, па је и Београдски универзитет с Филолошким факултетом у своје саставу – српска национална институција првога реда“¹⁷.

Полазећи од чињенице да стварно конституисање сваке науке отпочиње тачним одређивањем њеног предмета, Р. Маројевић констатује да је и србистика обновљена „кад су дефинисани основни појмови ове научне дисциплине“¹⁸. Маројевић притом сасвим исправно примјећује да је на неким подручјима, у неким филолошким дисциплинама, србистику довољно обновити: „Враћањем српске или дубровачке књижевности у корпус српске књижевности србистика се у домену историје књижевности обнавља на темељима српске и словенске филолошке традиције“¹⁹. Међутим, у неким другим филолошким дисциплинама, наглашава Маројевић, србистику тек треба засновати: „У њима се она мора градити од темеља, или скоро од самог темеља. То се односи нарочито на фонологију, творбу ријечи, историју српског језика и текстологију српске књижевности“²⁰.

О србистици као славистичкој дисциплини, о њеном обнављању и заснивању, Радмило Маројевић је писао у наведеној расправи „Српски језик и славистика“, која је најприје објављена, латиницом и ијекавски, у часопису *Србистика/Serbica* (Приштина, 1998, I, бр. 2–3, стр. 5–40), а потом ћирилицом прештампаана – ијекавски у Маројевићевој књизи *Српски језик данас* (Београд: Српска радикална странка, ЗИПС, 2000, стр. 5–37), екавски у његовој књизи *Српско-словенске студије* (Београд: Филолошки факултет

¹⁵ Радмило Маројевић, *Српска филолијика о ејносу, језику, књижевном стандарду и писму*, Арт принт, Бања Лука, 2011, стр. 14.

¹⁶ *Истио*.

¹⁷ *Истио*, стр. 15.

¹⁸ *Истио*, стр. 6.

¹⁹ Радмило Маројевић, *Нови Рајн за српски језик и правопис: лингвистички огледи из фонологије и орфографије*, Српски фонд словенске писмености и словенских култура – Београд, Требник – Београд, Унирекс – Подгорица, Media centar Прелом – Бања Лука, 2001, стр. 12.

²⁰ *Истио*.

– Крагујевац: Нова светлост, 2000, стр. 113–142). Прва од наведених књига, нарочито поглавље „Српски језик данас: у дериватолошкој перспективи“ (стр. 163–218), по Маројевићевим ријечима, „може бити од значаја за утемељење научне творбе ријечи у синхроној србистици, друга – за премошћавање јаза између (развијене) старославенистике и упоредне граматике словенских језика и (сасвим закржљале) историје српског језика“²¹.

На основу свега казаногa може се закључити да је значај доприноса професора Радмила Маројевића за обнову и афирмацију србистике немјерљив, али да се он не ограничава само на србистику. Наиме, Маројевићева научна и национална дјелатност представља изузетан допринос обнови унижене српске филологије, али и укупне српске националне свијести и духовности, и српске културе у цјелини. На крају, свакако, треба казати и да су, поред Радмила Маројевића, најзначајнији труд на обнови србистике учинили: универзитетски професор из Новог Сада – књижевни историчар и теоретичар др Петар Милосављевић²², и универзитетски професор из Београда – лингвиста др Милош Ковачевић²³.

Цитирана литература и извори

- Маројевић 1991: Радмилo Маројевић, *Ђирилица на раскршћу векова: огледи о српској еџничкој и културној самосвјести*, Горњи Милановац: Дечје новине.
- Маројевић 1996: Радмилo Маројевић, „Српски језик у породици словенских језика“, *Српски језик*, бр. I/1–2, I, Београд, 1996, 334–342.
- Маројевић 1998: Радмилo Маројевић, „Српски језик и славистика“, *Србистика/Serbica*, бр. 2–3, I, Приштина, 1998, 5–40.
- Маројевић 2000: Радмилo Маројевић, *Српски језик данас*, Београд: Српска радикална странка – ЗИПС.
- Маројевић 2000: Радмилo Маројевић, *Старославенске студије*, Београд – Крагујевац: Филолошки факултет – Нова светлост.
- Маројевић 2001: Радмилo Маројевић, *Нови Рајн за српски језик и његовост*, Београд – Подгорица – Бања Лука: Српски фонд словенске писмености и словенских култура – Требник – Унирекс – Media centar Прелом.
- Маројевић 2011: Радмилo Маројевић, *Српска џолиџика о еџносу, језику, књижевном стандарду и његову*, Бања Лука: Арт принт.
- Милосављевић 1998: Петар Милосављевић, „Уз први број ‘Србистике’“, бр. 1, I, Приштина, 1998.

²¹ Исто, стр. 13.

²² Види: Петар Милосављевић: *Српски национални џрограм и српска књижевност*, Народна и универзитетска библиотека – Нови свет, Приштина, 1995; Петар Милосављевић: *Српски филолошки џрограм*, Требник, Београд, 2000; Петар Милосављевић: *Систем српске књижевности*, Требник, Београд, 2000; Петар Милосављевић: *Увод у србистику*, Филозофски факултет у Косовској Митровици – Требник, Косовска Митровица – Београд, 2002.

²³ Види: Милош Ковачевић: *У одбрану језика српскога – и даље*, Требник, Београд, 2000; Милош Ковачевић, *Српски језик и српски језици*, Српска књижевна задруга – БИГЗ, Београд, 2003; Милош Ковачевић: *Проџив неистина о српском језику*, Српско просвјетно и културно друштво „Просвјета“, Источно Сарајево, 2005; Милош Ковачевић: *Српски језик између лингвистике и џолиџике*, Друштво наставника српског језика и књижевности Републике Српске, Бања Лука, 2015.

Милосављевић 2000: Петар Милосављевић, *Српски филолошки програм*, Београд: Требник.

Слово о српском језику 1998: Београд: Фонд истине о Србима.

Budimir Aleksić

RADMILO MAROJEVIC'S CONTRIBUTION ON THE RESTORATION OF SERBIAN STUDIES

Summary

This paper represents an attempt to perceive the importance of the contribution of professor Radmilo Marojevic to the renewal of Serbian studies as a scientific discipline that studies the Serbian language, Serbian literature and Serbian culture. Marojevic raised the issue of the renewal of Serbian studies and the determination of the ethnic boundaries of the Serbian language with a book named 'Cyrillic at the crossroads of centuries' in 1991, and he continued to deal with the topic – first in the program text published in the first issue of the magazine 'Serbian language' in 1996. Under the title 'Serbian language in the family of Slavic languages', and then through the activity of the movement for the restoration of Serbian studies (founded in 1997), so that as a dean of the Faculty of philology in Belgrade in 1998/1999, he opened a chair for Serbian studies at that faculty, which was a historic undertaking when it comes to the restoration and positioning of Serbian studies.

Key words: Radmilo Marojevic, Serbian studies, Serbian studies, Serbo-Croatian studies, Serbian language, Serbian literature, Serbian people, Cyrillic, philology, science, politics.

Млада српска књижевност

Зар мислиш да само ти имаш право на књигу, а књига нема право на тебе?

Зашто си тако убеђен да ниси ничија машица;

Јеси ли сигуран да твој животи није обична измишљотина?

(Милорад Павић)

Др Маријана Терић

Самостални истраживач,
Никшић

УДК 821.163.41“19/20“

Сажетак: Будући да се на простору бивше Југославије појављује генерација писаца која ће најавити потпуно другачији модел литерарног стварања, ауторка указује на књижевнокритичка сагледавања младе српске прозе, која је најчешће критикована због извјесног херметизма, артифицијелности и недовољне тематске разноврсности. Поред поетичких сродности међу њиховим текстовима, постоје и огромне разлике због чега је млада проза у критици називана и прозом разлике. У том контексту, доносимо контроверзна схватања различитих критичара, али и писаца младе српске прозе.

Српска млада проза испољила је постмодернистичку поетику која им омогућава увођење експерименталних форми, нарочито однос према језику и то у контексту наративног поступка *arg combinatoria*, језичко-концепцијског иновирања и слободе поигравања различитим симболима и појавама. Нарочито је проза Милорада Павића и Саве Дамјанова покренула нове рецепцијске кодове кроз литерарни модел интерактивног читања дјела – идеју хипертекста.

Кључне ријечи: млада српска проза, проза разлике, постмодернизам, хипертекст, експерименталне форме.

Млада српска проза: контроверзе и књижевнокритички ставови

Након појаве хрватског нараштаја писаца седамдесетих година 20. вијека у српској књижевности наступа генерација прозаиста чији је однос према литерарним обрасцима био умногоме другачији од традиционалних поетичких принципа. Ријеч је о књижевном феномену који је по ријечима критичара направио значајну деструкцију приповједачког модела дуго присутног у традицији, односно књижевности заокупље-

ној питањима властитога идентитета. Млади писци појавили су се у српској књижевности, најприје у часописима, а онда и самосталним књигама, крајем седамдесетих и почетком осамдесетих година. Као што су се у хрватској критици користиле различите термилошке ознаке ове прозе („борхесовци“, „фантастичари“, „офовци“, „млада проза“), тако је и српска књижевна критика била у дилеми како дефинисати појаву аутора који су својим дјелима најавили почетак новог периода у књижевноумјетничком стварању и које су то поетичке одлике ових стваралаца.

Поред књижевнокритичких текстова о младој српској прози који су објављивани од 1980. године у часописима *Студенти*, *Видици*, *Књижевна реч*, омладинској едицији *Прва књига* Матице српске и Пегазу КОС-а, важно је поменути тематске бројеве „Шта после стварносне прозе“ (*Књижевност*, 10/11, 1980), „Млада српска проза“ (*Савременик*, 3/4, 1981), „Нова проза – Новосадски круг“ (*Поља*, 272/273, 1981), тематски број листа *Књижевна реч* (бр. 213, 1983), књига Михајла Пантића *Искушења сажејосији* (Матица српска, 1984), антологијски избор из младе српске прозе с уводном студијом Александра Јеркова *Господар њрича*, који је објављен у часопису *Република* (бр. 9, 1984). Покренуте су бројне дискусије и округли столови, који су изазвали бројна спорења, сукобе мишљења, али и оштре и искључиве књижевнокритичке ставове. У овом погледу, занимљив је текст „Млада српска књижевност“ настао након округлог стола посвећеног младој српској прози, поезији и критици, који је окупио књижевне критичаре, али и ауторе поезије и прозе, чије су полемике објављене у часопису *Поља* 1985. године. Предраг Марковић, Добривоје Станојевић, Ђорђе Писарев и Радослав Петковић изнијели су дистинктивна књижевнокритичка промишљања о ствараоцима особенога усмјерења. За разлику од Предрага Марковића који предлаже да би термин *млада српска проза* убудуће требало избјегавати, Радослав Петковић, пак, вјерује да је поменити термин један од срећнијих те да је он у употреби јер се о бољем избору не могу сагласити. Како би избјегао жанровске недоумице, као једну од суштинских одлика младе прозе, Добривоје Станојевић се опредјељује за израз формизам¹. Вјерујући да формисти не теже само разарању чврстих жанровских структура (романа, приповједака и новела) већ и промјенама које се тичу форме, Станојевић издваја њихове три функционалне одлике:

1) *мејтаирозни слој њријовиједана* – подразумијева тзв. огољени поступак (типичан за руске формалисте), односно промишљање властите прозе;

2) *јосиујак њривијализације* – интертекстуалне везе међу текстовима (скривене алузије, цитати, парафразе и слично);

3) *нова мојивација њријовједачке сѡрашегије* – демистификација, приказивање наративног свијета из новог угла, поигравање пролошким или епилошким дијелом приче како би се скренула пажња на начин на који се она моделује. Као примјер Станојевић помиње алогичну мотивацију коју Светислав Басара уводи у фикцију, Дамјанова, који успоставља нову симболичну мрежу иновативним размјештањем традиционалних симбола и по-

¹ Добривоје Станојевић, *Поља*, бр. 312/313, год. XXXI, фебруар–март 1985, стр. 89.

пут Немање Митровића посеже за новим стилским и жанровским рјешењима што њихов рад на форми чини значајним за рецепцију садржине.

Сагледавајући осамдесете године поменуте генерације писаца Марковић посебну пажњу скреће на њихову инспирисаност дјелом Давида Албахарија и то у погледу нетрпељивости према претходном књижевном моделу и у окретању писаца самој литератури, а не стварности. Међутим, слаже се с мишљењем Александра Јеркова да је Албахари на младе ствараоце више утицао својим преводилачким и уредничким него ауторским радом, али као да замјера Јеркову што није осјетио потребу да, као основну вриједност прозе, нагласи чињеницу што она настаје под различитим утицајима, попут Киша, Стевановића, Константиновића, али и утицајима свјетске литературе, првенствено Борхеса. Ђорђе Писарев у улози аутора, а не критичара младих писаца сматра да прозу осамдесетих треба поставити не у односу на стварносну прозу, већ талас Албахарија, Мирјане Павловић, Казимира Ђургуза, уз замјерку на префорсирану улогу Давида Албахарија и његов, како каже, „уреднички шињел“. Писарев замјера и на чињеници што је потпуно заобиђен појам постмодерне „као радикалне критике традиционалне миметичке уметности, постмодерне као хладне и прибране потраге (текст је игра сама себи довољна) за новинама у садржају и форми; уместо мимесиса претходника, постмодернисти нуде поесис – текст је додаток стварности, а не њена имитација...“²

Проза младе генерације најчешће је критикована због извјесног херметизма, артифицијелности и недовољне тематске разноврсности. Поред поетичких сродности међу њиховим текстовима, постоје и огромне разлике због чега је млада проза у критици називана и прозом разлике. За овај термин определијелио се Миливој Сребро из „оперативних и поетичких“ разлога како би избјегао терминолошку збрку и неспоразуме око назива младе прозе. Сребро истиче да није ријеч о прози јединствене стилске оријентације указујући на писмо разлике које су створили млади писци.³ Колико је талас младих прозаиста изазвао бројна неразумијевања, учестала спорења и разне интерпретативне и књижевно-критичке приступе Редакција часописа *Књижевна критика* (бр. 1–2, год. XVIII, јануар – април, 1987) одлучила је да један њен цијели број посвети прози младих писаца. Као одговорни уредник поменутог часописа Миливој Сребро у својој уводној ријечи „Уз овај број“ објашњава да је оваква одлука израз једног уређивачког експеримента, како би критичари из различитих генерација и с различитим теоријским и методолошким опредјељењима супротставили своја мишљења, а све у циљу постизања критичко-теоријске разноврсности. У том погледу, представљене су писане расправе критичара, чија ћемо релевантна запажања покушати систематизовати и образложити.

² Ђорђе Писарев, *Поља*, бр. 312/313, год. XXXI, фебруар–март 1985, 90.

³ Види: Миливој Сребро, „Кунем се, господо, ја не верујем“. *Књижевна критика*, год. XVIII, бр. 1–2, јануар–април, Београд, 1987, стр. 7.

Књижевна критика: Тема броја „Млада српска проза или проза разлике“

У Редакцији часописа *Књижевна критика* организован је Симпозијум младих српских писаца (6. новембар 1986), чија су ауторизована излагања публикована у тематском броју Млада српска проза или проза разлике (бр. 1–2, јануар–април, 1987). Поред ауторизованих полемика Миливоја Сребра, Новице Милића, Саве Дамјанова, Александра Јеркова, Душка Бабића и Миодрага Јауковића, мишљења публике (Гојко Антић, Светлана Свиленковић, Бојана Стојановић, Васа Павковић, Ранко Крстајић), објављено је и неауторизовано излагање Михајла Пантића⁴, као и писане расправе поводом младе прозе које је већина учесника Симпозијума раније доставила Редакцији. Задатак учесника био је дефинисање термина млада проза, одређивање њених поетичких начела, односа према традицији, описивање поступака којима се служе те мишљење о томе да ли млада проза има своју будућност. Дајемо преглед најзначајнијих тумачења поменутих проблемских дилема.

Основни неспоразум у књижевној критици представља термилошки одабир појма млада проза који обухвата генерацију прозаиста која се јавља око 1965. године у знаку трагања за властитим књижевним идентитетом. Иако је овај појам уведен у критичарску праксу као случајан термин⁵, многи критичари упозоравају на његову неодређеност и непрецизност. Да ова синтагма у поетичком и типолошком смислу не значи много, упозорава Петар Пијановић, јер млада проза означава збир различитих поетика, то јест сума поетика, а нипошто стилски комплекс који се може свести на један заједнички „именитељ“⁶. Тиме Пијановић оправдава Сребрино увођење термина *проза разлике*. Нови свијет младе српске прозе добија синтагме „проза вртоглавице“⁷, „проза сумње“⁸ или „фантазматички конструктивизам“. Термин *млада проза* не може се схватити као нешто апсолутно и заокружено, потврђује Душко Бабић, који ову радну одредницу прихвата уз два услова: 1) да се из његовог разумијевања избаци претенциозност јасно заснованог и оствареног прозног модела и 2) да се заједничка поетичка ознака не схва-

⁴ Михајло Пантић је Редакцији часописа упутио писмо у којем их обавјештава да повлачи свој текст који је написао прије расправе о младој српској прози под називом „22 фрагмента о младој српској прози“, као и свој прилог дискусији за округлим столом. Као разлог таквој одлуци наводи потребу да искорачи „из било ког облика генерацијског окупљања“ (Редакција часописа). Поменути текст објављен је у *Књижевним новинама* (бр. 723/724, 1–15. јануар 1987). Будући да су се учесници Симпозијума експлицитно позивали на одређене ставове Пантића, Редакција је била „приморана“ (како не би нарушила ток расправе) да неауторизовано Пантићево учешће објаве као њен додаток.

⁵ Добривоје Станојевић, „Проза вртоглавице“. *Књижевна критика*, год. XVIII, бр. 1–2, јануар–април, Београд, 1987, стр. 35.

⁶ Петар Пијановић, „У очекивању књижевности“. *Књижевна критика*, год. XVIII, бр. 1–2, јануар–април, Београд, 1987, стр. 28.

⁷ Добривоје Станојевић, „Проза вртоглавице“. *Књижевна критика*, год. XVIII, бр. 1–2, јануар–април, Београд, 1987, стр. 34.

⁸ Види: Миливој Сребро, „Кунем се, господо, ја не верујем“. *Књижевна критика*, год. XVIII, бр. 1–2, јануар–април, Београд, 1987, стр. 7.

ти као свеобухватна ознака ове појаве⁹. За Антића овај термин означава одвајање од једног модела, који почиње послје Михајловића, Ковача и Стевановића¹⁰, док Васа Павковић скреће пажњу на то да је ријеч о оперативном термину критике, јер вријеме живота писца или генерација не одређује његово мјесто у књижевности. Поједини аутори по годинама могу припадати младој прози, али не и по тенденцији своје литературе.¹¹

Оштре критичке оцјене на рачун младе прозе износи Александар Јерков тврдећи да она у ствари уопште не постоји, „постоји само низ књига од антике до данас, од чега је велика већина потпуно безвредна“¹². Јерков признаје да је подржавао њене прозаисте јер је то био једини начин да се унесе поетичка слобода у вријеме доминације стварносне литературе те да је заступао ауторе како не би били остављени по страни попут појединих писаца Албахаријеве генерације.¹³ Многи критичари се слажу с тврђом да су писци нашли своје узоре у прози Данила Киша, Борислава Пекића, Мирка Ковача или Милорада Павића, док је много мањи утицај на њихово стварање имало искуство аутора свјетске литературе попут Бекета, Јонеска, Борхеса, Кортасара, Калвина. Ала Татаренко записује да писце младе српске прозе с Кишом повезују „коријени“ експресионизма и стваралаштво Борхеса, док је умјетничка проза Милорада Павића (који као историчар књижевности у круговима књижевне критике није био признат као белетриста све до 1984. године) била узор постмодернизма као алтернативног правца.¹⁴ Ипак, Јерков вјерује да је највећи утицај на младе прозаисте имао Давид Албахари те да је његов уреднички, преводилачки и антологичарски утицај на њих неоспоран¹⁵.

Појавом првих дјела младих аутора кратка проза наметнула се као доминантни жанр. У почетку су публиковане кратке приче, приповијетке, новеле, кратки роман, романеске, али касније се показало да је кратка прича само прелазна форма или саставни дио интегралних жанрова који почивају на структури фрагментаризације видљивих у дјелима Р. Петковића, Д. Лакићевића, М. Пантића, Б. Анђића, С. Дамјанова, Ђ. Писарева, П. Марковића и других аутора.¹⁶ Кратка прича почива на индивидуализованом приповједачу, који најчешће приповиједа у првом лицу, долази до помјерања

⁹ Душко Бабић, „Поклон на којем је остала цена или опседнутост поступком у младој српској прози“. *Књижевна критика*, год. XVIII, бр. 1–2, јануар–април, Београд, 1987, стр. 41.

¹⁰ Гојко Антић, „Симпозијум о младој српској прози“. *Књижевна критика*, год. XVIII, бр. 1–2, јануар–април, Београд, 1987, стр. 74.

¹¹ Васа Павковић, „Симпозијум о младој српској прози“. *Књижевна критика*, год. XVIII, бр. 1–2, јануар–април, Београд, 1987, стр. 76.

¹² Александар Јерков, „Досадно“. *Књижевна критика*, год. XVIII, бр. 1–2, јануар–април, Београд, 1987, стр. 31.

¹³ *Исто*.

¹⁴ Ала Татаренко, *Поетика форме у прози српског постмодернизма*. Службени гласник, Нови Сад, 2013, стр. 32.

¹⁵ Александар Јерков, „Досадно“. *Књижевна критика*, год. XVIII, бр. 1–2, јануар–април, Београд, 1987, стр. 69.

¹⁶ Миливој Сребро, „Кунем се, господо, ја не верујем“. *Књижевна критика*, год. XVIII, бр. 1–2, јануар–април, Београд, 1987, стр. 7.

временских категорија, као и опсесије ониричким, па су Миливој Сребро и Михајло Пантић писали и о антимиетизму младе српске прозе. Оно што се уочава у њиховом проседеу јесте декомпозиција наративног субјекта и потреба да се стекне једна нова свијест о природи прозног говора,¹⁷ огољавање поступка, ауторецензија и разбијање и обесмишљавање приче,¹⁸ свијет случајних и намјерних комбинација, монтажа традиције, вашар поступака, композиција вртоглавице или западање у бизарност и херметизам.¹⁹ Млада проза схвата се и као „алтернативна књижевност“, а њено кључно својство покушај је супротстављања важећим канонизованим наративним облицима као и цјелокупној литерарној традицији.²⁰ Као најважније одлике младих прозаиста готово сви критичари истичу опсједнутост књижевним поступком и фрагментарност.

Издавају се двије тенденције које се у послеријатној српској прози јављају наизмјенично: 1) миметизам (пресликавање различитих видова стварности у књижевни текст) и 2) ослањање на књижевну технику, њене елементе и распоред. Будући да је стваралаштво младих писаца антимиетички настројено и да они умјесто улице бирају библиотеку, умјесто јунака и њихових судбина судбину књижевних конвенција и средстава,²¹ приповједачи причају приче, анализирају начин на који их пишу, „повремено излазе на улицу и обавештавају нас шта се тамо збива, а повремено улазе у библиотеку и покушавају да нам рекапитулирају бар један вид књижевног искуства“²². Та се опсједнутост поступком често појављује и у виду тематизовања неке врсте страха од писања²³ или сумње у написано (Миливој Сребро). Попут приповједача Достојевског који у *Зайисима из јодземља* каже: „Кунем вам се, господо, да не верујем ни у једну реч од свега овога што сам написао“,²⁴ тако и Сребро наглашава креативну скепсу која се младим писцима наметнула као механизам самоодбране од „ововремених (анти)митова...“²⁵ Фрагментарност се потврђује у дужим наративним фор-

¹⁷ Радивоје Микић, „Гради ко има, краде ко нема или један закасни прилог дискусији *младој прози*“. *Књижевна критика*, год. XVIII, бр. 1–2, јануар–април, Београд, 1987, стр. 12.

¹⁸ Петар Пијановић, „У очекивању књижевности“. *Књижевна критика*, год. XVIII, бр. 1–2, јануар–април, Београд, 1987, стр. 29.

¹⁹ Душко Бабић, „Поклон на којем је остала цена или опседнутост поступком у младој српској прози“. *Књижевна критика*, год. XVIII, бр. 1–2, јануар–април, Београд, 1987, стр. 42.

²⁰ Добривоје Станојевић, „Проза вртоглавице“. *Књижевна критика*, год. XVIII, бр. 1–2, јануар–април, Београд, 1987, стр. 38.

²¹ Радивоје Микић, „Гради ко има, краде ко нема или један закасни прилог дискусији *младој прози*“. *Књижевна критика*, год. XVIII, бр. 1–2, јануар–април, Београд, 1987, стр. 13.

²² *Истио*.

²³ Душко Бабић, „Поклон на којем је остала цена или опседнутост поступком у младој српској прози“. *Књижевна критика*, год. XVIII, бр. 1–2, јануар–април, Београд, 1987, стр. 42.

²⁴ Достојевски, према: Миливој Сребро, „Кунем се, господо, ја не верујем“. *Књижевна критика*, год. XVIII, бр. 1–2, јануар–април, Београд, 1987, стр. 8.

²⁵ *Истио*.

мама, попут романа структурираних из више кратких прича. Зато се говори о свијету хаоса у дјелима писаца, о раздробљеном свијету и једном потпуно несређеном мозаику коју та проза осликава. Иако су поједини писали о сродним поетичким одликама младе прозе, било је оних који су жељели да се такве припадности ослободе. Идеју о поетичком јединству младих писаца Иван Негришорац препознаје у трима инстанцама књижевног живота: код неталентованих писаца, код недовољно промишљених критичара и читалаца којима оваква проза представља „мучење“.²⁶ Заједничко поменути категоријама јесте одсуство истинскога дара, духовне радозналости и трагалаштва што доводи до креирања једног укоченог, непокретног свијета.²⁷

Припадник и критичар младе генерације српских стваралаца, Сава Дамјанов указује на појаву једног новог поступка, тзв. „мреже читања“ која означава нарушену логику традиционалног текста и давање упутстава читаоцу. Дамјанов је примјер аутора чија се критичка мисао према продукцији младих писаца временом мијењала, па тако одбацује поједине ставове које је раније заступао. Пишући о младим прозаистима у новембру 1981. године у Пољима записује о евентуалном постојању генерацијске поетике да би двије године касније у првом броју *Видика* признао да се појава младих прозаиста не може схватити као доминација „неког чвршће конституисаног, у критици потврђеног и квантитативног свеприсутног модела“²⁸. Писци се приближавају „доминацији конструктивног начела, метапрозном аспект, инверзији логоцентризма“²⁹. У Књижевној речи 1985. године заступа мишљење по којем млада проза у књижевност уноси слободу језика, значења, облике, слиједе разнолике прозне оријентације (враћање миту, говору језика, деконструкцији, експериментисању с формом). У једном интервјуу с Ђорђем Писаревим објављеним у *Дневнику* 29. јануара 1991. године (а потом у склопу књиге *Alsosprach Дамјанов* (2019)) Дамјанов истиче како не жели дефинисати ову прозу из разлога што њена прецизна дефиниција још увијек је немогућа:

...само оне књижевне појаве које се опиру дефиницији имају истинску драж, тј. живе истински живот. Уосталом, нова проза још увек представља процес који траје и правци у којима ће се даље одвијати тај процес тешко се могу предвидети: у том смислу, свака евентуална дефиниција личи на покушај слепца да назре шта се догађа иза хоризонта. Могућ је само опис његовог тренутног лика, али такав опис који не претендује на коначност и дефинитивност: чини ми се да су то радили и критичари које помињете, као и још неки који су је покушали синтетички осмислити. Мени је важно да та проза инсистира на новини, на разлици, на динамизму форме, на нереалистичким (немиметичким) принципима, на слободној имагинацијској комбинаторици и сличним компонентама; у том контексту видим и своје ме-

²⁶ Иван Негришорац, „Има ли млада проза своје даље?“. *Књижевна кријшка*, год. XVIII, бр. 1–2, јануар–април, Београд, 1987, стр. 55.

²⁷ *Исто*.

²⁸ Сава Дамјанов, „Опет то, али друкчије?“. *Књижевна кријшка*, год. XVIII, бр. 1–2, јануар–април, Београд, 1987, стр. 18.

²⁹ *Исто*.

сто у њој, место за које сам и сам сентиментално везан многобројним, разноврсним генерацијским (али и сасвим личним) нитима... (истакла М. Т.)³⁰

Наведеним ријечима Дамјанов је указао на потпуно другачију свијест младих прозаиста, генерацију која је превасходно тежила неспутаној слободи, неумјереној имагинацији и језичкој игри. Њен значај види у продуктивној оријентацији писаца која може бити инспиративна будућим ствараоцима „заинтересованим за продор у нове облике литерарног изражавања“.³¹ По мишљењу Пијановића, ова генерација извршила је помак у „еволуцијском зрењу писма текуће српске прозе“³². Негришорац експлицитно каже да „младе прозе више нема, остали су само писци који су све мање млади. Они, или неко други, створиће нову младу прозу!“³³. Да ли је могуће повратак причи и Шехерезади схватити као повратак илузији у будућност младе прозе, која ће остати млада и кад више не буде, питање је које нам упућује Миливој Сребро. Будући да је традиционални приповједач детронизован и да повратак причи подразумијева модерни сензибилитет испољен у дјелима појединих писаца младе прозе, можемо говорити о стварању нових свјетова и фантастичком очућавању стварности у структурирању њихових наративних творевина.

У изучавању младе српске прозе важно је поменути постмодернизам као „умјетничку парадигму која је одговарала тежњи писаца осамдесетих и деведесетих година XX века да испоље своју индивидуалност и истовремено их је повезивала како с постмодернистима – представницима западних књижевности (на плану синхронije), тако и са српским модернистима – авангардистима (на плану дијахронije)“.³⁴ Именујући другу фазу развоја постмодернистичке прозе (осамдесете и деведесете године) високим постмодернизмом, Татаренко у њене представнике убраја Милорада Павића, а онда и „другу генерацију постмодерниста“ (младу српску прозу): Светислава Басару, Саву Дамјанова, Немању Митровића, Васа Павковића, Михајла Пантића, Радослава Петковића, Милету Продановића, Владимира Пиштала и друге.³⁵ Ауторка указује на чињеницу да су млади прозаисти од својих претходника наслиједили однос према форми и иновативним наративним стратегијама.

Закључак

Наведени књижевнокритички и теоријски ставови јасно указују на доминацију једног литерарног феномена чија је појава у књижевности заинтри-

³⁰ Сава Дамјанов, *Also Sprach Дамјанов*. Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, Зрењанин, 2019, стр. 16–17.

³¹ Сава Дамјанов, „Опет то, али друкчије?“. *Књижевна кријтика*, год. XVIII, бр. 1–2, јануар–април, Београд, 1987, стр. 20.

³² Петар Пијановић, „У очекивању књижевности“. *Књижевна кријтика*, год. XVIII, бр. 1–2, јануар–април, Београд, 1987, стр. 30.

³³ Иван Негришорац, „Има ли млада проза своје даље?“. *Књижевна кријтика*, год. XVIII, бр. 1–2, јануар–април, Београд, 1987, стр. 54.

³⁴ Ала Татаренко, *Поетика форме у прози српског постмодернизма*. Службени гласник, Нови Сад, 2013, стр. 6.

³⁵ *Исто*.

гирала читалачку публику и проузроковала раслојавање критичких оцјена, полемичку збрку, дијалоска окупљања у циљу трагања за њеним поетичким усмјерењима. Младу српску прозу највише су проучавали њени представници, који су из различитих углова анализирали обрасце којима су се служили. Будући да су они ушли у књижевност као критичари (Дамјанов), прозаисти су „наступали као гласноговорници поетике која је према својој уметничкој суштини била постмодернистичка“³⁶. Станојевић наводи да је у откривању њених најбитнијих поетичких претпоставки, мада не увијек и вриједности, највише допринио Александар Јерков у својој антологији коју је приредио за загребачку *Рејублику*³⁷. По његовој тврдњи, о младој прози је писано занатски веома лоше, па су поједине књиге имале много више приказа које објективно нијесу заслуживале, сарадња између прозаиста и критичара била је испуњена неразумијевањем, због чега похвале нијесу одговарале правој умјетничкој вриједности. То указује на чињеницу да је рецепција младе прозе у српској књижевности била слична оној у хрватској литератури. Подсјећамо колико је само Велимир Висковић указивао на проблем неупућености, незнања или погрешних оцјена које је тадашња критика слала на адресу хрватског нараштаја. С обзиром на неједнакост у квалитету књига које је понудила млада српска проза, све изразитијим специфичностима које су исказали поједини прозаисти, одбацују се ставови о хомогености њихове појаве или јединственом феномену.

Међусобни утицаји млађих на старије и обрнуто довели су до преплитања разних умјетничких експеримената. Иако је попут хрватских фантастичара, постојала група писаца сродних стилских оријентација, вријеме је показало типолошку разноврсност, напуштање појединих жанрова (аналогно хрватским писцима који напуштају фантастичку прозу), не можемо говорити о јединственом литерарном концепту. Прије се говори о индивидуалном таленту Радослава Петковића, Светислава Басаре, Саве Дамјанова или Милорада Павића, чиме се потврђује теза Дамјанова да би најинтензивнију пажњу у будућим истраживањима требало посветити талентованим појединцима, препознати или издвојити једног или два водећа аутора у оквиру сваке од оријентација којој припадају.

Цитирана литература и извори

Антић 1987: Гојко Антић, „Симпозијум о младој српској прози“, *Књижевна критика*, год. XVIII, бр. 1–2, јануар–април, Београд, 74–75.

Бабић 1987: Душко Бабић, „Поклон на којем је остала цена или опседнутост поступком у младој српској прози“, *Књижевна критика*, год. XVIII, бр. 1–2, јануар–април, Београд, 41–45.

Дамјанов 1987: Сава Дамјанов, „Опет то, али друкчије?“, *Књижевна критика*, год. XVIII, бр. 1–2, јануар–април, Београд, 16–21.

Јерков 1987: Александар Јерков, „Досадно“, *Књижевна критика*, год. XVIII, бр. 1–2, јануар–април, Београд, 31–34.

³⁶ Исто.

³⁷ Добривоје Станојевић, „Проза вртоглавице“. *Књижевна критика*, год. XVIII, бр. 1–2, јануар–април, Београд, 1987, стр. 37.

- Микић 1987: Радивоје Микић, „Гради ко има, краде ко нема или један закасни прилог дискусији *младој прози*“. *Књижевна критика*, год. XVIII, бр. 1–2, јануар–април, Београд, 12–16.
- Негришорац 1987: Иван Негришорац, „Има ли млада проза своје даље?“, *Књижевна критика*, год. XVIII, бр. 1–2, јануар–април, Београд, 53–79.
- Павковић 1987: Васа Павковић, „Симпозијум о младој српској прози“, *Књижевна критика*, год. XVIII, бр. 1–2, јануар–април, Београд, 76–77.
- Пијановић 1987: Петар Пијановић, „У очекивању књижевности“, *Књижевна критика*, год. XVIII, бр. 1–2, јануар–април, Београд, 28–31.
- Писарев 1985: Ђорђе Писарев, *Поља*, бр. 312/313, год. XXXI, фебруар–март, 90.
- Сребро 1987: Миливој Сребро, „Кунем се, господо, ја не верујем“, *Књижевна критика*, год. XVIII, бр. 1–2, јануар–април, Београд, 7–12.
- Станојевић 1985: Добривоје Станојевић, *Поља*, бр. 312/313, год. XXXI, фебруар–март, 89.
- Станојевић 1987: Добривоје Станојевић, „Проза вртоглавице“, *Књижевна критика*, год. XVIII, бр. 1–2, јануар–април, Београд, 34–41.

Marijana Terić

THE YOUNG SERBIAN LITERATURE

Summary

Since a generation of writers is emerging in the territory of the former Yugoslavia that will announce a completely different model of literary creation, the author points to the literary criticism of young Serbian prose, which is most often criticized for a hermeticism, artificiality and insufficient thematic diversity. In addition to the poetic similarities between their texts, there are also huge differences, which is why young prose has been called prose of difference in criticism. In this context, we present the controversial views of various critics, but also writers of young Serbian prose.

Serbian young prose has manifested a postmodernist poetics that enables them to introduce experimental forms, especially the relationship to language in the context of the narrative procedure of ars combinatoria, language-conceptual innovation and the freedom to play with different symbols and phenomena. Especially the prose of Milorad Pavić and Sava Damjanov initiated new reception codes through the literary model of interactive text reading - the idea of hypertext.

Key words: young Serbian prose, prose of differences, postmodernism, hypertext, experimental forms.

Змија као књижевни лик у српским народним бајкама

Божица Груичић

Универзитет у Источном Сарајеву,
Филозошки факултет,
Пале

Сажетак: У овом раду ћемо покушати да анализирамо змије, але, змајеве и аждаје као књижевне ликове у српским народним бајкама које је сакупио Вук Стефановић Караџић. Имајући у виду да је змија један од симбола којем се у књижевности поклањало највише пажње још од најстаријих дјела свјетске књижевности, настојаћемо да расвијетлимо њену природу и значење које има у српским народним бајкама. Намјера нам је да пажљивом анализом наведених ликова у конкретним бајкама, разбијемо предрасуду о змији као демонском и деструктивном створењу, будући да у српским народним бајкама, али и традицији, змија може имати и супротне функције.

Кључне ријечи: Вук Караџић, змија, ала, аждаја, змај, полифункционалност, чаробни помоћници, онострана бића.

Увод

УДК 821.163.41-344:398

Колико је симболика змије у словенским народима и њиховој митологији дубока и сложена, најбоље показују вјеровања у вези са њом која су у свој својој опречности сачувана до данашњих дана. Међутим, без обзира на контрадикторност њених значења, она су у нашем народу толико повезана, да би изостављање једног и истицање другог овом митолошком лику умањило неопходну дубину без које не би био сагледан у свој својој цјеловитости. Страх већ од самог призивања њеног имена уочавамо у ријечи *нейоменица*¹ који се и дан – данас негдје користи, упућујући на демонску и мрачну симболику змије. Са друге стране, снажно се очувао култ *змије чуваркуће*² која се, према вјеровањима, налази у близини кућног прага (најчешће испод њега) и која означава материјални облик духа предака. Управо због тога, змија чуваркућа

¹ Познат је и народни израз везан за змију: *У сан се не снала*.

² Љубинко Раденковић, српски филолог, етнолог и фолклориста, поред овог назива наводи и низ синонима који се могу чути у различитим крајевима Црне Горе, Србије и Херцеговине: кућевна змија, покућарка, крсташица, кућница, блазна (Детелић, Делић, 2012).

се изразито поштује и строго се пази да је нико не убије, јер у *шом случају би, како се најчешће сматрало, умро домаћин куће, или неки други укућанин, или би се изгубила кућна срећа* (Детелић, Делић, 2012: 172).

Дакле, човјек је за змију одувјек био везан не само осјећајем страха већ и поштовања, те оба значења проналазимо у српским народним бајкама, што је само један у мноштву доказа колико су бајке истинско огледало менталитета и традиције.³ Да је змија била и остала биће чија су значења готово недокучива, говори и чињеница да у вјеровањима, а самим тим и у бајкама, постоји низ створења која се појављују паралелно са ликом змије носећи не само сличну симболику већ и физичке особености. Ријеч је о змају, аждаји и али, који се уз змију срећу толико често да су готово ријетке бајке⁴ у којима неки од ова четири лика није актер догађаја.

На улогу поменутих створења осврнуо се и Сретен Петровић у књизи *Српска митологија у веровању, обичајима и ритуалима*. У поменутом дјелу он указује на велику сличност између змија и змајева позивајући се на ријечи Владимира Пропа да је *змај састављен од две живошине које њедсстављају душу, наиме од ишине и змије* (Петровић, наведено према Пропа, 2004: 175), наглашавајући при том да змај митолошки и морфолошки исходи од змије. Осим тога, *ала, змија и змај ошловљују исју ониричку стуркутуру* (Петровић, 2004: 201), а према вјеровању нашег народа, како Петровић тврди, али је слична аждаја и по облику и по функцији. Полазећи од тог становишта, у централном дијелу рада, направимо паралелу између змија, змајева, аждаја и ала са намјером да докажемо да се нико од њих није случајно нашао у конкретним бајкама, чија би се концепција прилично измијенила уколико бисмо један лик условно замијенили другим. Овакав приступ требало би да доведе до потврде хипотезе коју успостављамо – ови необични митолошки ликови имају своје лице и наличје, те су народна вјеровања преточена у бајке аутентична и јединствена у односу на нека устаљена поимања симболике змије, змаја, аждаје и але. Они нису само оличење зла већ и мудрости која буди страхопоштовање, а потврду налази у чувеној библијској реченици: *Будиће мудри као змије и безазлени као голубови* (Јеванђеље по Матеју 10, 16–22; зач. 36).

Лик змије у српским народним бајкама

Змија је један од најчешће тумачених ликова у народним бајкама и симбол коме се поклања највише пажње, од *Еиа о Гилгамешу* и *Старог завјеша*, па све до савремености. Иако у квантитативном смислу лик змије у Вуковим бајкама није заступљен у великој мјери, он је у квалитативном погледу изузетно значајан, јер указује на сву комплексност њене симболике, али и могућност различитих тумачења.

³ Пол Азар у студији *Књиге, дјеца и одрасли* такође указује на наведену вриједност бајки: *Бајке, ша дивна бистра и дубока огледала на води! У њиховим дубинама је сакривено ишисућегодишње искуство* (Азар, 1970: 179).

⁴ У овом раду базирали смо се искључиво на српске народне бајке које је прикупио Вук Стефановић Караџић.

Из корпуса наших народних бајки у којима се појављује лик змије, свакако је најпознатија *Немуштии језик*. Мада змија није јунак ове приче, њена улога магијског помоћника⁵ заузима централно мјесто. Потребно је указати на поједине дјелове у фабуларном току који се често неправедно занемарују, а значајни су за демонстрирање змије као књижевног лика у српским народним бајкама.

На самом почетку, у дијелу када главни јунак-чобан спасава змију из пламена, она осјећа потребу да му укаже захвалност и води га до свог оца, змијског цара, како би добио заслужену награду. Упркос чобановом одбијању да прими награду, змија ће остати истрајна у жељи да се одужи за указану помоћ савјетујући га да одбије све што му буде понуђено и да тражи искључиво дар немуштог језика. Иако је знала да ће се њен отац, змијски цар, опирати давању оваквог дара, она инсистира на њему јер ће му у животу највише користити.⁶ Када у наставку приче змијски цар чобану ипак додијели немушти језик, неколико пута ће га искрено упозорити: *Иди с Богом, али за главу своју никоме не казуј, јер ако кажеш коме год, одмах ћеш умријети* (Карацић, 2017: 56). Из ових примјера се јасно види да обје змије желе праведно и честито да се одуже сељаку; једна нудећи дар (савјет) за који вјерује да ће му највише користити, а друга одбијајући да подари оно што би му могло шкодити, упорно га упозоравајући чега се мора чувати.

Двије варијанте бајке о змији младожењи које срећемо у Вуковом издању *Српских народних њриповједака – Змија младожења и Ојейи змија младожења*, уводе лик змије у средиште фабуларног тока дајући јој улогу главног јунака. У њима посебно упада у очи сродничка веза између змије и човјека, јер као човјеков пород, змија подлијеже метаморфози и поприма људске особине. Интересантан је мотив необичног и готово изнуђеног зачећа змије: *Била једна сиротиа жена која није имала од срца њорода њак се молила Богу да јој да да за њрудни макар змију родила. Бог јој да ње за њрудни, и кад дође време, роди змију* (Карацић, 2017: 100), или у причи *Ојейи змија младожења*: *Била једна царица која није имала од срца њорода, ња се једнако молила Богу да јој да да роди. Једно вече молећи се њако уздахне и рече: „Та дај ми, Боже, од срца њорода, да би и љуѡта змија била!“* (Карацић, 2017: 104).

⁵ Будући да змија (и њој сродна створења) често у нашим народним бајкама врши функцију магијског помоћника, неопходно је указати на запажање која износи Владимир Проп у *Морфологији бајке*. Наиме, у оквиру одредбе *сѡиѡања, добијања чаробног средсѡва*, наилазимо на *разна лица* (која) *се сама сѡављају јунаку на расѡолагање*. Та лица могу директно понудити услуге, помоћи посредством неког магичног предмета или формуле или му се наћи при руци када за то дође вријеме (тада јунак добија чаробно средство у облику животиње) (Проп, 1982). У нашим примјерима, змија и њој сродна створења најчешће функцију чаробних помоћника преузимају након што им је јунак спасао или поштедио живот, те је, заправо, у највећем броју случајева у питању оно што Проп назива *чаробним средсѡвом у облику животиње*.

⁶ Ипак, не треба изгубити из вида чињеницу да се змија обмотала око сељаковог врата тик пошто ју је спасао, због чега је помислио да ће га удавити. Тај детаљ није случајан. Он упућује на готово инстинктиван страх и опште неповјерење према овим створењима, чак и у околностима које показују да разлога за бојазан није било.

Било да је у питању сирота жена или пак царица, у обје бајке видимо да се жене нероткиње моле Богу у стању крајњег очаја, тражећи оно за шта ни саме не вјерују да ће добити, а што има крајње негативну конотацију оличену у устаљеном епском изразу *љуџа змија*. Тајанствена моћ садржана у лику змије види се, између осталог, и у томе што нико, па ни њихове мајке, не знају да се испод змијске кошуљице (свлака) крије прелијепи младић. Привилегију да то прве сазнају имају њихове жене и то тек ноћу, у моменту када све маске спадају, а права природа (људска) избија на површину. Очигледно је да ни у једној ни у другој бајци заробљени младић не жели да се ослободи свог свлака, те спаљивање кошуљице доживљава као чин издаје. *Шта урадиш да од Бога наћеш?* (Караџић, 2017: 103), изговориће младић у *Змији младожењи*, али је интересантно да се готово идентичним ријечима обраћа младић својој жени и у другој бајци: *Шта ћо уради, да од Бога наћеш!* (Караџић, 2017: 105), без обзира на то што ће у причи *Ојей змија младожења* искушење коме је жена подлегла имати по њу далекосежније и теже последице него што је то случај у првој варијанти. У овој бајци ће жени, коју због њене оданости и упорности називају *рајском душицом*, помоћници бити Сунчева, Мјесечева и Вјетрова мајка, док у причи *Змија младожења* змија има необичну и тајанствену моћ која јој, без сумње, није случајно приписана. Само захваљујући невјероватној способности да начини прво *ћурију од бисера и драгог камења*, па дворе љепше од царских и на крају у двору покућанство љепше него у царском, успеће да добије што је жељела.

Занимљив је и мотив змијске кошуљице,⁷ којој се у нашим народним вјеровањима и данас приписује магијска, односно љековита моћ. Снежана Самарџија у тексту *Ко се крије испод змијског свлака* каже: *Зашто је било могуће да се и кроз конструкцију сјжеа и при наглашавању фигуративног џлана очувају и древне џредсџаве, а змија максимално џриближи различитим сегментима џудског знања и сазревања. Она је џосџала и сликовити саучесник човекове џомирности с истином о себи и ближњима* (Детелић, Делић, 2012: 37). Јасно је да се мотив човјека у животињском тијелу не везује искључиво за нашу народну традицију и вјеровања, јер га срећемо у митологији многих народа још од најстаријих времена, али чињеница да се он на овом тлу могао одржати толико дуго, свједочи о тајанственој симболици змије, блиској поимању сложене природе џудског бића.

Она је у домену нашег интересовања значајна утолико прије што у овим бајкама наилазимо на свједочанство да змија није обавезно негативан књижевни лик, да крије много неоткривених тајни и да нас пут ка њиховом откривању увијек враћа себи самима. Изгледа да једино џубав, која подразумева скидање свих оклопа и потпуно предавање једног бића другом, носи ту магијску моћ која *љуџу гују* може преобразити у прекрасног младића. Кошуљица штити змију, а кроз њу очигледно и човјека, од насртаја спољашњег свијета.

⁷ Асклепије је старогрчки бог медицине, те се змија омотана око његовог штапа узима као симбол медицине, а свлачење змије узима као симбол поновног рађања и плодности.

Лик змаја у српским народним бајкама

Змајеви су инспиративна митолошка створења која се у различитом облику јављају у вјеровањима свих народа свијета. Тако су, у неким митологијама, змајеви готово демонска бића која *симболизују не само хаос и одсуство њорейка, већ и зло* (Котерел и Сторм, 2004: 238), док се у другим они поштују попут божанства и *симболизују мудроси, снагу и доброћу* (Котерел и Сторм, 2004: 382). Перцепција змаја у нашим народним бајкама блиска је и једном и другом вјеровању – они стоје негдје на размеђи попримајући карактеристике како змајева из египатске, тако и оних из кинеске митологије.⁸

Змајеви се обично у српским народним бајкама везују за висину, за дио који је нити земаљски нити небески, попут оног који обитава у *чардаку ни на небу ни на земљи*. Та потрага за висинама, у којој лежи исконска потреба за мудрошћу, лако се може довести у везу са змајевима као књижевним ликовима. Они се готово увијек јављају као отмичари дјевојака,⁹ што је у складу са вјеровањем неких народа да су змајеви симбол плодности и еротског нагона. Отимање дјевојака, најчешће царских кћери, обично је покретач епске радње, а висине до којих досежу углавном отежавају њихово проналажење од стране главног лика. Ипак, било да су змајеви на крају побјеђени или поштеђени, они испољавају велику мудрост, па чак и праведност, у највећем броју бајки.

Три змаја која су отела три царева кћери у бајци *Стојша и Младен* приказани су као ликови огромне снаге, али недовољно велике да би побједили Стојшу у његовој жељи да од њих избави сестре. Ипак, када бивају побјеђени у борби против јунака бајке, они ће реаговати на начин који превазилази наша очекивања:

Стојша обори змаја и њријушии га, ња му рече:

- Шија ћеш сад?

А змај му одговори:

- Да си ти мени њод коленима као шио сам ја теби, ја бих знао шија бих радио (Карацић, 2017: 78).

Када се, дакле, нађу у безизлазној позицији, змајеви не моле за милост, већ испољавају храброст и пркос. Умјесто очекиваног поданичког положаја, они јунака чак подстичу на сопствено погубљење, свјесни да би у обратној позицији они тако поступили. Стојша ће их ипак поштедјети, али и у тој ситуацији змајеви реагују неочекивано, јер ће се са својим противником готово побратимити и веселити недјељу дана.

У *Баи-Челику* су змајеви истовремено оличење и осветољубивости и праведности. Због тога ће змај који се оженио јунаковом сестром, када осјети *чоечију коси* у свом дому, рећи: *Оног старејег и средњег* (брата) *би заклао ња их текао, а најмлађем не би нишија* (Карацић, 2017: 273). Побуна два старија брата и пристанак најмлађег да сестру да змају, рађа код њега потребу да се према сваком понесе онако како заслужује, у случају да

⁸ Претходни цитати се односе управо на египатску и кинеску митологију.

⁹ Овакву појаву змајева Владимир Проп дефинише као *њочейно шиешочинство*, које обично служи као *зайлеи* (Проп, 1982: 198).

му дођу у дом. Тако, *када шурака сестира доведе њед цара, цар скочи, руке шире, у лице се љубе* (Караџић, 2017: 273), чиме змајски цар потврђује своје претходно изговорене ријечи. У наставку приче, када змај дозна да његов шура планира борбу са Баш-Челиком, он ће угушити своје дотадашње страхове стечене у узалудној борби против тог дива и дати јунаку перо којим ће га дозвати када буде у неприлици. Касније ће, уз помоћ своје брзине и воде са Јордана¹⁰, змајеви чак помоћи јунаку да се врати међу живе, што ће и условити побједу у борби против Баш-Челика.¹¹

У наведеним примјерима огледа се најзначајнија симболика змајева као књижевних ликова. Њихова очигледна осветољубивост никада није израз жеље за доминацијом, већ потребе за остваривањем правде, на начин на који је они доживљавају. Та правдољубивост ће их учинити помоћницима и искреним пријатељима свих који су им у неком тренутку били наклоњени. Са друге стране, као ликови чије је станиште увијек изнад земље, они носе мудрост и гордост својствену свему што стреми и обитава у висинама.

Аждаја у српским народним бајкама

Као митолошко биће које им је сродно, аждаја се у свом симболичком значењу често изједначава са змијом и змајем. Међутим, без обзира на очигледну сродност, знак једнакости између ових створења не можемо ставити, будући да свако од њих носи своје личне карактеристике. У том смислу бисмо змије и змајеве могли сврстати на једну, а аждаје на другу страну. На извјестан начин, архетипски елементи воде, ваздуха и земље, који су човјеку одувјек били и највећи пријатељи и најснажнији непријатељи, могу се довести у везу са овим бићима чија су станишта уско везана за те предјеле; земља припада змији, висине змајевима, а водене дубине аждајама.

Упечатљив је начин на који се аждаје обично уводе у причу. Њихово појављивање везано је за природну непогоду која их најављује, као у сљедећем примјеру: *Све језеро (се) сџане љуљати, њусак од језера удари њо ваџри и загаси је њоловину* (Караџић, 2017: 265). Змије и змајеве не прате описи њихових физичких карактеристика, док је директна карактеризација честа када су аждаје у питању: *велика је, сџрашина је, гадна је* (Караџић, 2017: 95). Овакви описи, али и чињеница да могу имати више глава,¹² служе појачавању улоге која им је дата у српским народним бајкама. Док се, као што смо видјели, змије и змајеви појављују углавном као магијски помоћници неком јунаку, аждаје се скоро у свакој бајци перципирају као не-

¹⁰ Интересантан је мотив воде са Јордана који у овом случају помаже да се јунак врати из мртвих. Према религијским тумачењима, крштење је чин поновног рађања, а Исус Христос се крстио у Јордану.

¹¹ Враћање јунака међу живе (један од змајева доноси воду са Јордана којом јунака посилају по мјестима на којима је био расјечен, након чега оживљава) само посредно утиче на коначан исход борбе против Баш-Челика. Захваљујући његовом увјерењу да је јунак мртав, јер га је сопственом оштрицом пресекао на два дијела, он ће заробљеној царевој кћери признати гдје се налази извориште снаге коју посједује. Јунак ће сада моћи да порази овог дива стекавши двије битне предности: 1. Баш-Челик не зна да је он жив, 2. јунак открива у чему је његова снага.

¹² У *Баш-Челику*, на примјер, редом се појављују једноглава, двоглава и троглава аждаја.

мани које *прождиру људе*. У том погледу је њихова улога посредничка, јер главни лик захваљујући њима има могућност да успјешно покаже снагу, херојство и способност.

У појединим бајкама се аждаје мудро сакривају намамљујући људе у језеро тиме што попримају неки други облик, попут аждаје која се у бајци *Аждаја и царев син* претвара у зеца. На другим мјестима проналазимо аждаје које своју снагу¹³ сакривају на готово недокучивим мјестима: *у оном језеру има једна аждаја, а у аждаји вејар, у вејру зец, а у зецу голуб, а у голубу врабац, у оном је врайцу моја снага* (Караџић, 2017: 94). Дакле, аждаје су довољно мудре да промијене изглед и тиме намаме жртву скривањем извора своје снаге, али та мудрост најчешће није скопчана са досљедношћу, јер се послјије неког времена¹⁴ одају, због чега и бивају поражене.

На самом почетку овог рада изнијели смо тезу да ниједно од четири створења која су у центру нашег интересовања није своје мјесто у бајкама пронашло случајно. Једна мање позната бајка коју је приредио Вук Караџић – *Царева кћи овца*, могла би нам послужити за потврду тог става. Наиме, у наведеној бајци појављују се и змај и аждаја¹⁵ као ликови који помажу другим јунацима. Њихова крвна веза (аждаја је змајева мајка), довољно говори о сродности која постоји између змија, змајева, аждаја и ала. Везу човјека и змаја¹⁶ потврђује чињеница да је јунаку управо змај кум на вјенчању. Ипак, аждаја и змај функционишу као помоћници на супротним странама. Аждаја и јунакова мајка међусобно сарађују, те она дјевојке претвара у овце како би нахранила *несићу аждају*. Дакле, аждаја и у овој бајци представља незасити немањ, с тим да у овом примјеру „храну“ добија уз помоћ посредника. Са друге стране, аждајин син змај сарађује са јунаком, и не само да је са њим у кумовским везама већ је спреман да погуби своју мајку како би јунаку помогао да жену врати у првобитно стање. Ако бисмо условно замислили да је ситуација другачија, те да змај функционише као немањ која једе дјевојке – овце, а аждаја као јунаков помоћник, то не би имало смисла, јер би се опирало њиховим индивидуалним својствима утврђеним кроз примјере у многим другим бајкама.

¹³ Било би занимљиво направити паралелу између аждаје и човјека. Као што аждаја из бајке *Аждаја и царев син* посједује свој извор снаге, тако и јунак овог дјела свој извор снаге проналази у пољупцу царева кћери, захваљујући којем успијева да порази непријатеља. Дакле, овај примјер може да потврди став изнијет у уводу рада о блиској вези између човјека и змије (и њој сродних створења).

¹⁴ Најчешће, баба или дјевојка коју држи аждаја има задатак да пронађе мјесто *гдје јој лежи снага*. Након неколико безуспјешних покушаја и неистина које аждаје износе у вези са тим, оне на крају ипак изговарају тачно извориште своје снаге (најчешће након трећег покушаја).

¹⁵ Етимолошки гледано, ријеч аждаја је настала од персијског назива за змију: „aži Daḥaka“ – Daḥaka на персијском означава змију; (Наведено према Петровић, 2004: 202).

¹⁶ Веселин Чајкановић указује на везу између змаја и човјека. У својој књизи *Мити и религија у Срба* истиче да се у епској поезији неријетко наводи да је неки јунак змајев син и да змајеви у српским народним бајкама и пјесмама углавном симболизују Србе у њиховој борби против Турака. У поменутом дјелу Чајкановић наводи: *змај је насуйројћ сличним митским бићима, каква су аждаја и ала, врло близак човечјем облику* (Чајкановић, 1973: 25).

Дакле, без обзира на евидентну сродност између змија, змајева и аждаја, која је у бајци *Царева кћи овца* чак и крвна, уочавамо да је сваки од тих ликова носилац и индивидуалних карактеристика које не можемо пронаћи код другог. Свако од њих има своје јасно мјесто и улогу у одређеној бајци, те све када би то и хтјела машта приповједача да учини, они та мјеста не би могли да уступе једни другима.

Ала као књижевни лик у српским народним бајкама

Од свих митолошких ликова о којима је било ријечи, ала је најспецифичнија. Другачија по много чему од змије, змаја или аждаје, она у српским народним бајкама акумулише особине свакога од њих. На одређеном мјесту има улогу магијског помоћника велике мудрости и праведности, попут змије и змаја, док на другом фигурира као деветоглава неман, слична аждаји.

Значајна је улога але у *Биберчећу*, јер попут аждаја из *Баи-Челика* или *Аждаје и царевог сина*, добија функцију лика чија је сврха да индиректном карактеризацијом истакне херојство и снагу главног јунака. Као и аждаја, ала сваког дана једе *по једну дјевојку коју су јој морали из града слаћи редом* (Караџић, 2017: 353). У овој бајци њено скровиште су такође дубине језера, а чак јој је и физички изглед сличан аждаји, будући да у *Биберчећу* наилазимо на алу која има девет глава. Њено појављивање и овдје је дато драматично, па се као и у претходно наведеним бајкама, *језеро зањиха* прије њеног изласка на површину. Ипак, разлика између ове бајке и оних у којима се појављује лик аждаје лежи у чињеници да у њој не спознајемо алину мудрост, већ управо супротно. Сваки пут када јој Биберче баци комад меса у циљу да одвуче њену пажњу, он ће то и успјети. Надмудривши је у сваком од пет покушаја, он ће се напослетку дочепати златних јабука и себи осигурати пролаз на површину.

У контексту сличности између але са једне, и змије и змаја са друге стране, карактеристична је бајка *Како су радиле онако су и ирошле*. Када маћеха отјера своју пасторку из куће, дјевојка уточиште проналази у колиби која је заправо алино станиште. Упада у очи изглед те веома неуредне колибе коју ће дјевојка, не знајући чија је, очистити и загријати. Овдје је алин долазак такође дат прилично драматично: *Дува ветрина, крише се дрва, мислиши све ће се из корена извалиши* (Караџић, 2017: 206). Насупрот очекивањима, ала у овој бајци неће појести дјевојку, већ ће од ње тражити да је биште: *кад ћамо, али глава ћуна црви, ћа смрди као буба* (Караџић, 2017: 207). На необично питање да ли смрди алина глава, дјевојка ће мудро дати одричан одговор. Сјутрадан, дјевојка ће исто тако без поговора нахранити алину живину, иако су то све *совуљаге, вране, курјаџи, лисице, јазавци, ѿворови* и на тај начин стећи могућност да од але буде награђена и изабере један од понуђених сандука:

Дјевојка узме најлакши сандук, а ала је запита зашто узима најлакши.

Знам, вели, да у њему најмање има; али ја за ово неколико дана нисам више ни заслужила.

И тако ошиде, кад дође кући са сандуком и отвори га, а то у њему све сами дукаџи! (Караџић, 2017: 207).

Због оваквог исхода, маћеха ће послати и своју кћер код исте але. Међутим, она у свему поступа потпуно супротно од дјевојке која је ту претходно била, те ће исказати реакције попут:

- Нисам ни код своје куће чистила!

- Пи! Чудна смрада!

Каква ти је оно ђаволска живина? Каква је онако сам је и нахранила, бајшином (Караџић, 2017: 208).

Без обзира на овакве реакције, она од але такође добија могућност да бира један од понуђених сандука, при чему се ова дјевојка одлучује за најтежи. Када га отвори, искачу двије гује и испијају очи и мајци и кћери.

Дакле, ала је представљена као створење смјештено у ужасном амбијенту, окружено смрадом, неуредношћу, совама, курјацима, творовима. Међутим, тај спољашњи неред води успостављању унутрашњег реда, отварању могућности да свака покаже своје истинске особине и праву природу. Ала са једне стране изненађује својом мудрошћу, али још више стрпљењем при судару са лијеном и дрском дјевојком којој, као ни претходној дјевојци, није ускраћена могућност да бира. Иако су обје дјевојке изабрале своју судбину, али је ипак припала улога онога који спроводи правду према прогонитељима и прогоњеном и доводи до коначног исхода – *како су љаво радиле онако су и љрошле* (Караџић, 2017: 208).

Занимљив детаљ уочавамо у *Злајној јабуци и девет љауница*. На крају ове бајке, у моменту када змај јаше једног, а царев син и царица другог коња, један коњ изговориће другом слѣдеће: *А шћо си луд ље носиш љу алу* (Караџић, 2017: 71) мислећи на змаја који је над њим. Овај примјер показује да ала може представљати и погрдан назив за змајеве, што поново води потврди тезе да није свеједно да ли ће се у неком контексту појавити једно или друго створење, те да заправо сваки од четири анализирана лика смислено и адекватно проналази своје мјесто баш у одређеној бајци и у одговарајућој ситуацији.

Дуалност змијске природе

Као што смо могли да видимо у претходном дијелу рада, лик змије и њој сродних створења у нашој народној књижевности је веома комплексан. Анализирајући сваки од њих посебно, уочавамо да се увријезана мишљења о њиховој симболици могу довести у питање, јер посматрани из другачијег угла они добијају нову димензију, а тиме и дубља значења.

Митолошка бића су полифункционална, те нам једино као таква отварају врата свијета који није ни сасвим позитиван ни сасвим негативан.¹⁷ Ако је змај заиста *симбол зла и демонских љежњи* (Гербран и Шевалије, 2009: 1098), онда у нашим народним бајкама не бисмо имали змајеве који

¹⁷ Ако бисмо се водили тумачењем да змија у народној књижевности представља човјкову душу, онда је њен одраз у нашим народним бајкама прилично реалан, јер приказује човјека са свим његовим врлинама, али и слабостима.

су спремни да помогну јунаку улазећи у борбу осуђену на пропаст, не би јунаку били кумови, нити би пркосно и достојанствено чекали своју смрт, као што то чине у појединим бајкама. Када би *ала и аждаха у свему* (била) *негативна* (Петровић, 2004: 202) створења, онда се не бисмо могли срести са алом која посредује у извршењу правде, нити би се у ликовима аждаја скривала велика мудрост. Змија се углавном описује као биће које симболизује лукавство, отров, зло, демона. У нашим народним бајкама, међутим, она је блиска човјеку, те у двије варијанте *Змије младожење* доминира њен антропоморфизам. На другим мјестима, она ће функционисати као јунаков магички помоћник, што нам даје за право да тврдимо да њено позитивно дјеловање у нашој митологији доминира над негативним.

Управо због дуалности своје природе, змија ће некад испољити низак, а некад веома висок степен мудрости, некад наступити у обличју погубном за дјевојке, или човјека уопште, а некад дјеловати као савезник који води отјелотворењу универзалне правде. Ако је окарактеришемо као осветољубиву, онда је морамо видјети и као правдољубиву, тачније као биће код кога, као и код човјека, свака негативна особина храни сродну позитивну, а када ће се која испољити често зависи од околности које су изван ње.

Закључак

Намјера нам је била да у овом раду змију као књижевни лик у српским народним бајкама прикажемо на другачији начин од уобичајног, али и да скренемо пажњу на неке неправедно запостављене бајке које је приредио Вук Караџић.

Полазећи од етимолошких и митолошких спона које везују змије са змајевима, аждајама и алама, имали смо за циљ да истакнемо комплексност овог књижевног лика и укажемо на његову полифункционалност која је код нас и дан-данас прилично распрострањена. Змија и сва њој сродна створења присутна су у митологији многих народа, њихови коријени сежу далеко у прошлост и сасвим је извјесно да су нека од тих значења допрла и до нас. Чини нам се, ипак, да су наше народне бајке донијеле једну нову перцепцију змије и њених сродника, те можемо говорити о њиховој неповљивости и јединствености. У свега неколико бајки које смо навели уткано је толико опречних симбола ових ликова, да би било неправедно било кога од њих осликавати црно-бијелом техником, чему су неки проучаваоци били склони.

Можда се, у вези са тим, може говорити и о погрешној перцепцији бајке као књижевне врсте којом доминира црно-бијела техника сликања ликова. Посматране на један другачији начин, управо бајке постају одраз вишеслојног свијета који нас окружује, али у коме тежња за универзалном правдом и побједом добра над злом, не смије бити изједначена са једностраним тумачењем њених ликова. Захваљујући свему наведеном, можемо закључити да нас управо бајке увијек изнова упозоравају да се никад не заустављамо на једној представи догађаја и једној тачки гледишта. *У бајкама је њива историја човечанства, из њих се да наслућивати, ако не и њивуно ошкри-*

и, њен смисао (Андрић, 1984: 23), због чега им се и као одрасли читаоци увијек морамо враћати.

Литература:

- Азар, Пол. *Књиге, дјеца и одрасли*. Загреб: Stylos, 1970.
 Андрић, Иво. *Историја и легенда*. Сарајево: Свјетлост, 1984.
 Гербран, Ален; Шевалије, Жан. *Речник симбола*. Нови Сад: МС, 2009.
 Детелић, Мирјана; Делић Лидија. *Гује и акреји* – зборник радова; Београд: САНУ, 2012.
 Карацић, Вук. *Српске народне њриповијејџке*. Београд: Лагуна, 2017.
 Котерел, Артур; Сторм, Рејчел. *Свеобухвајџна енциклопедија мџџологије*. Београд: Народна књига, 2004.
 Петровић, Сретен. *Српска мџџологија у веровању, обичајима и риџуалу*. Београд: Народна књига, 2004.
 Проп, Владимир. *Морфологија бајке*. Београд: Просвета, 1982.
Сџари заветџ. Ваљево: Глас цркве, 2008.
 Чајкановић, Веселин. *Мџџ и религија у Срба*. Београд: СКЗ, 1973.

Božica Grujičić

THE SNAKE AS A LITERARY CHARACTER IN SERBIAN FOLK TALES

Summary

In this paper we will try to analyze snakes, alas, dragons and basilisks as literary characters in Serbian folk tales collected by Vuk Stefanović Karadžić. Considering that the snake is one of the symbols to whom the most attention had been given since the oldest works of the world literature, we will try to shed some light on its nature and meaning in Serbian folk tales. Through the careful analysis of the mentioned characters in specific folk tales, we intend to break down the prejudices about the snake as a demonic and destructive creature, since in Serbian folk tales, as well as tradition, the snake can have opposite functions.

Key words: Vuk Karadžić, snake, ala, basilisk, dragon, polyfunctionality, magical assistants, demonic creatures.

Фолклорно наслеђе у роману *Гори Морава* Драгослава Михаиловића кроз призму теновске концепције расе, средине и момента

**Маријана Б.
Стојковић**

Универзитет у Приштини
са привременим
седиштем у Косовској
Митровици
Филозофски факултет

УДК 821.163.41-31.09
Михаиловић Д.

Сажетак: Рад представља покушај да се на подлози романа *Гори Морава* Драгослава Михаиловића пронађу и открију елементи традицијског наслеђа и да се реконструкцијом народних симбола, путем концепције Иполита Тена о раси, средини и моменту, прикаже његова изразита фолклорна подлога настала, како фикцијом тако и транспозицијом доживљеног у књижевни текст. Иако специфичан и модеран по темама и мотивима које обрађује, Драгослав Михаиловић се налази на самом врху пирамиде наших писаца традиционалиста, што нам управо ослобађа потребне просторе за овакву врсту анализе.

Кључне речи: Иполит Тен, тумачење, фолклор, традиција, наслеђе, Драгослав Михаиловић.

Иако се неправедно дуго није словило о стваралаштву Драгослава Михаиловића, већ сада постаје јасно да је значајно истаћи његов значај на књижевној сцени и подробније се бавити различитим стратегијама тумачења његовог књижевног стваралаштва. Као један од најзначајнијих представника *ипрозе новог сџи-ла*, Драгослав Михаиловић је с правом укључен у ред оних писаца који су својим стваралаштвом оставили дубок траг у сликању живота српског народа и његове традиције, водећи се не само стваралачком имагинацијом већ и биографским одредницама транспонованим у књижевни текст. Писац је у роману *Гори Морава* на један занимљив и изразито традиционалан начин, служећи се ретроспективом, враћајући се у детињство, донео богато лично искуство у специфичном садејству са елементима фолклора и српске традиције. Могло би се рећи да је у овом случају присутан уметнички свет „старих дана“, спонтано изједначаван с индивидуалним животом ствараоца и историјско-етничком свакидашњицом амбијента и да тај свет несумњиво превазилази затечено друштвено разобље и традицију (Филиповић 2008: 7). Роман *Гори Морава* објављен је 1994. године. Састављен је из три цен-

трална дела, *Бајање од главе, Дивизијска музика у главној улици* и *Чија је душа овуда њумара*, чврсто спојена (са додатним, засебним, краћим епизодама), у којима је главни и везивни фактор приповедања сам наратор, дечак Стевица, Степа, који роман гради на подлози својих сећања, у прва два поглавља оних из детињства и младости (приповедање из дечје перспективе), док у трећем поглављу доминира прича са становишта одраслог приповедача. Није тешко открити да у лику дечака Стеве лежи сам писац романа, који причу гради на аутобиографским чињеницама, „натопљеним“ изразитом лирском димензијом. Због специфичног сликовитог приповедања, роман спада у такозвани „лирски“ односно „поетски роман“¹. Михаиловић се у овом роману бави како индивидуалним тако и колективних духом човека односно народа такозване „јужне пруге“. Он настоји да у средиште приче постави период детињства², породично време и окружење те најважније чланове породице као кључне актере за обликовање радње у чему се открива се срж романа и породица као нуклеус једног национа. Сликајући своје родно место, Ћуприју, Михаиловић залази у биће нашег народа осећајући сваки његов дамар а путем лирских описа своје уже и шире породице и окружења, тексту даје пуноћу поетских квалитета и једну нову димензију обојену истинском емоцијом.

Не само што Михаиловић савршено залази у психолошке процесе својих ликова већ путем прича и ситуација које их окружују и у којима се налазе, сваком реченицом осликава богату српску традицију и фолклорну подлогу романа. Управо је због тога роман *Гори Морава* више него погодан за залажење у архаичне слојеве колективне свести и древног наслеђа и њихову детаљну реконструкцију извршену уз помоћ теновске концепције о раси, средини и моменту. Утицај наведених чинилаца пред читаоце отвара различита, нова читања и тумачења књижевног текста.

Иако су идеолози унутрашњег приступа у проучавању књижевности расправљали о недостацима традиционалних студија и покушали да у потпуности одбаце корене биографских, психолошких, социолошких и идеолошких анализа на подручју књижевности, они су некада, како Светозар Петровић запажа, своје тезе доводили и до парадокса. Како он наводи, Ј. Барзун, амерички критичар, је 1985. године приметио следеће: „*Или djelo stoji pred čitaocem samo od sebe otvoreno, i ne treba nikakvog objašnjenja; ili treba objašnjenje, i onda se nešto mora unijeti u nj izvana, pa bilo to makar samo životno iskustvo ili obrazovanost interpretatora. Interpretatorska praksa u priličnoj mjeri potvrđuje ovo mišljenje: i u najekskluzivnijoj interpretaciji teksta*

¹ „Изрази ‘поетски роман’ односно ‘лирски роман’ (‘поетска проза’/ ‘лирска проза’) идентични су садржајем. Као такви, они се могу равноправно употребљавати односно замењивати“ (Јовић 1944: 14).

² Према Башларовим промишљањима о искуственој позицији бића у простору, доживљај неког простора је у вези са нематеријалношћу архитектуре, кућа је наш први свемир, космос и уточиште бића и наш кут у свету. Код њега је доживљај простора, просторни доживљај чији су валери реалности увећани имагинацијом (Стојковић 2021: 165); „*uspomene na sve kuće u kojima smo nalazili utočište, iz svih kuća su u snovima bile naše*“ представљају интимну и конкретну суштину необичног валера свих наших слика заштићене интимности (Bašlar 1969: 29).

možemo susresti poneki zaključak koji je interpretator oslonio više na ‘vanjsko’ poznavanje nego na tekst sam³ (Petrović 1972: 65). Наравно, не треба се доследно и изричито држати било којих тврдњи јер је сама а и истински квалитетна интерпретација заправо способност интерпретатора да из различитих углова и са различитих аспеката покуша да расветли намеру писца и поруку коју је својим књижевним делом желео да пошаље читаоцу, јер нам писац и његово дело самим постојањем и настанком нуде многобројне просторе за различите врсте анализа. Из таквог плурализма аналитичких приступа⁴ књижевно-уметничком тексту рађа се целовита слика поетике једног писца.

Иполит Тен, као један од најзначајнијих представника позитивизма, је своја схватања о природи и задацима проучавања књижевности најпотпуније изнео у теоријском *Уводу* своје књиге *Историја енглеске књижевности*. Он се, како Петар Милосављевић истиче, за разлику од других позитивиста, није заустављао на испитивању пишчеве биографије и његове психологије већ је тежио да у испитивању литературе оде много дубље, односно да реконструише чиниоце који су предодредили пишчеву биографију, па посредно, и сам његов књижевни текст. Због тога он сматра да су за стваралачку природу сваког конкретног аутора пресудна три чиниоца⁵: *раса* којој писац припада, *средина* (друштвена) из које је писац изникао и *моменати* у којем је изникао. Управо ова три фактора на битан начин предодређују деловање неког писца (Милосављевић 2006: 117).

Стога ћемо на примеру романа *Гори Морава* Драгослава Михаиловића покушати да уз помоћ фолклорне подлоге допремо до онога што стоји и иза самог писца и његовог текста, односно до онога што је предодредило и на неки начин помогло да један овакав роман настане⁶. Изразита фолклор-

³ Говорећи о предностима и недостацима позитивизма, Миливој Солар у својој *Теорији књижевности* истиче да „критички рад позитивиста на анализи текста и на истраживању свих оних чињеница којима се текст може објашњавати и данас често садржи темелјне вредности у проучавању књижевности“ (Solar 183: 218).

⁴ Говорећи о наводима Велека и Ворена да се књижевно-уметничком делу може, у идеалном слислу приступити само споља или само изнутра, Милосављевић истиче да је природно очекивати да ће се „књижевно-уметничко дело, односно књижевност, потпуније осветљавати уколико им се приступи са обе стране, и унутрашње и спољашње“ (Milosavljević 1983: 309).

⁵ „Rasom se nazivaju one urodene i nasledene sklonosti koje čovek donosi na svet rađanjem i koje su obično družene sa razlikama u naravi i sklopu tela. One su različite kod raznih naroda [...] Kada je tako utvrđen unutrašnji sklop jedne rase, treba posmatrati sredinu u kojoj ona živi. Jer čovek nije sam na svetu; priroda ga opkoljava i drugi ljudi okružuju; na prvobitne i stalne moralne navike talože se slučajne i naknadne, a fizičke ili društvene okolnosti ometaju ili dopunjavaju prirodna svojstva koja su im data [...] Kada nacionalni karakter i okolne prilike delaju, one ne deјstvuju na prazan list, nego na list već delimično obeležen. Prema tome, da li se list uzima u jednom t r e n u ili u drugom, znaci su na njemu drukčiji; to je dovoljno da konačni rezultat bude drukčiji“ (Ten 1969: 13–16).

⁶ „Будући да стваралачка машта почива на елементима живог искуства (које развија, преображава, надограђује), она инспирацији пружа, мада још у магленом, синкретичном облику, те *примарне елементе индивидуалног искуства*, да би их даљи напор духа естетски одабрао, заоденуо у поетске речи и симболе, у присуства бића и природе самог дела“ (Филиповић 2008: 261).

на подлога нуди нам занимљиве сфере тумачења и откривања скривеног наслеђа једног специфичног менталитета, локалитета и нација.

Износећи своја схватања у *Уводу* своје *Историје енглеске књижевности*, Тен наводи да се „pokazalo da književno delo nije prosta zabava mašte, samonikla čud kakve usijane glave, već verna slika običaja jedne sredine i znak izvesnog stanja duha“ (Тен 1969: 3). Драгослав Михаиловић је богато предачко наслеђе⁷ и традиционалне слојеве транспоновео у свој уметнички текст на шта нас упућује већ на самом почетку романа, првим делом који носи назив *Бајање од главе* а након њега и поглављем под називом *Бацање угљевља*. Важно је нагласити да за оне формуле фолклорног наслеђа, које се јављају у уметничком тексту, Чајкановић има посебан назив, „клицане предака“, а тај сегмент проналазимо и код Михаиловића. Питулић истиче да се преко ових фолклорних облика ступало у контакт са прецима који су својим присуством означавали фиктивни простор сигурности. Преко различитих облика усменог наслеђа преци су били у служби заштите колектива, кад се он нађе у невољи (Питулић 2020: 225). Михаиловић овим поглављем, већ на почетку романа, у текст транспонује врсту говорних народних творевина, басму у садејством са рутуалом. Тако се отвара питање интригантне врсте говорних народних творевина, специфичне не само по ритуалној пракси која их одликује већ и по тексту који са њима постоји као њихов нераздвајни елемент. Како је још од давнина басма представљала врсту казивања у независном или ритмичком говору блиском стиху и представљала богату духовну област сујеверја, из ње су се изродиле различите култне заштитне формуле исцелитељске моћи за које су људи веровали да у синкретизмом са традиционалном медицином имају позитивна дејства.

У роману који је у нашем фокусу, у поглављима *Бацање угљевља* и *Бајање од главе* Михаиловић детаљним описима ритуалне праксе бајања оставља податке о средини која је неговала архаичне облике народног стваралаштва и колективне свести. Баба-Велика се у роману јавља као доминантан лик, жена која познаје и чува архаична и изразито табуисана знања из народне традиције, што није случајно јер се и у народу сматрало да басме изговарају углавном жене, што дозвољава да се о одређеним типовима бајања (против урока) размишља као о општем (женском) знању. У овом случају традицијска праска бајања⁸ приказана је у једном

⁷ Како Јован Цвијић истиче, „патријархални режим Балканског Полуострва не треба сматрати као ниско културно стање; ово становништво има своја морална схватања често високог реда, оригинални начин разумевања живота, социјалну и економску организацију, извесне установе, уметничко осећање изражено на првом месту у поезији и орнаментици, чија је вредност несумњива“ (Цвијић 1922: 84).

⁸ Под одредницом ГАТАЊЕ у *Српском милолошком речнику* забележено је, између осталог, да се гашење угљевља „примењује у гатању када се истражују болести, уроци, личности злих очију, пакосне врачаре (чињарице) [...] Најчешће се примењује у приликама када се неко нагло разболи [...] Угљевље се гаси непосредно пред болесником или посредно, помоћу донете његове белеге (капе, косе, кончића узетог с његова одела)“ (Кулишић, Петровић, Пантелић 1970: 86).

другом облику односно као вид традиционалне медицине и индивидуално магијско знање, које помаже код излечења од различитих болести што и потврђује прва реченица поглавља *Бацање угљевља*: „Када бих био озбиљно болестан, мама би баба-Велику молила да ми баца угљевље. То се радило по строгим правилима, увек иза заригљених врата, да нас нико не би узнемиравао, и увече⁹, при замраченим прозорима“ (Михаиловић 2002: 25)¹⁰. Описујући нам детаљно синкретизам деловања ритуала и магијског текста бајања, Михаиловић приказује како се у дечаковој свести транспонује тај непознат чин који је увек изводила баба-Велика, једино она, када би је његова мајка позвала.

Када би баба-Велика топила угљен а он и даље остајао у води, односно, како Михаиловић истиче „био непослушан“ тада би се устремила на њега говорећи: „Иш, опадино! Иш, намете! Иш, армијо бре!“ а у наставку басме коју би изговарала терала би билест или урок у *гору високу*, у *шуму дебелу*, у дивљи простор, далеко од људи те је јасно да овакав начин слања болести у далеке просторе¹¹, у овом случају у планину¹², није случајан. Њиме је јас-

⁹ Промислајући о одредницама времена и простора у роману као жанру, Слађана Алексић, позивајући се на Бахтина, наводи да „у оквиру теоријских проучавања приповедног текста, Бахтин користи хронотоп за жанровску анализу прозе, углавном романа. Према Бахтину, хронотоп као однос времена и простора у књижевном делу, дефинише жанр. Кроз однос ових елемената, Бахтин је тумачио различите врсте прозних наратива, од грчког епа до херојске авантуре или комедије“ (Алексић 2019: 45). У тумачењу одредница времена и простора у склопу ритуалне праксе бајања, у поменутом примеру запажамо да се тај изразито табуисан ритуал обављао у замраченој просторији, увече, односно времену резервисаном за деловање хтонских сила.

¹⁰ „Најпре би из бунара била извађена тазе вода и њоме напуњен лавор или велика шерпа. Суд би био постављен на застрт циглени под насред кухиње. Онда би баба ватраљем и машинама разбикла у ватришту шпорета изгореле цепке – за ово би се логило само дрво, најбоље оно без чворова – и извадила на ђубровник крупније комађе жара. Напуњену лопату би оставила на отвореним вратанцима рерне да је чека, па би се окренула к мени. Села би на шамлицу, шерпу са водом трипут прекрстила насатке постављеном шаком и неразумљиво, шушкетаво прочитала неку влашку молитву. Тад би мало заћутала и замислила се. Изгледала би као да наговештава нешто важно. Онда би се покренула. Хукнула би у шаку и лизнула се по јагодицама прстију. Руком би, с нагоре окренути дланом, тренутак љуљала као да јој одмерава тежину, па би одједанпут њиме на длану брзорезицом изговарала:

Црна крва црно теле,
црно теле отелила,
сама га отелила,
сама олизала,
сама му бољке разјурила.
И бацила би га у воду“

(Михаиловић 2002: 25).

¹¹ Аналогију проналазимо у сличном примеру басме, коју је забележио Марко Драгић, у којој је болест одгони „*U pustinju: / Dje sveti Ilija gromove odgoni, / Dje cedo ne place, / Dje pivci ne pjevaju, / Dje zdripci ne rzu, / Dje se Bogu ne moli!*, te je istaknuto da se onaj koji baja obraća bolesti i sugestivno je tjera u visoke planine, morske dubine, gde dete ne place, pevci ne pevaju...“ (Dragić 2007/08: 507).

¹² „Црн ми намет, црн дивљак, црн будала, црн лудак, на црно небо засео, моје ми дете оће сатре. А бре, црни и црвени, ја сам мајка детиња, ти ту немо да седиш, у гору високу да одиш. Тамо шума дебела, тамо сунце румено, тамо трава зелена, тамо вода студена. Тамо

но изражена жеља да болест напусти човека, оде далеко од њега и више се никада не врати.

У *Сћаром завейу* је бајање, односно врачање, сматрано грехом¹³, у хришћанству се, како Валентина Питулић наводи, „сматрало делом демона“ (Питулић 2010: 8). Реконструкцијом необичне басме у поглављу *Бајање од главе* коју баба-Велика изговара учожавамо присуство виле, рога црнокрилог и светлосних симбола, који асоцирају на изразиту старину песме и предхришћански слој у њој¹⁴. Такође, на њеном примеру доступно је откривање палимпсеста, дакле, предхришћанског слоја који се лагано сједињује и стапа са хришћанским симболима, јер би баба-Велика „најпре из два покрета шаком на челу начинила крст“ (Михаиловић 2002: 29). Откривањем оваквих, скривених симбола у басми, долази се до сржи нашег националног бића укоренењеног у богатом културном наслеђу.

Традиционалан колорит у роману употпуњује и оно што се у новијем добу доживљава као сујеверје, односно сегмент у коме Стевина мајка, Лепосава, женама из села гледа у карте, чиме она добија улогу медијатора из-

лето да летујеш, там зиму да зимујеш, там ди волови ричу, там ди коњи њиште, там ди козе врече, там ди овце блеје, там ди пцета лају, там ди гајде свире, там ди оро игра, ди девојке поју и тебе зову са с њима да појеш. Тамо ти да идеш, а дете ми моје, мојега ми Стевицу, ти да ми пуштиш’.

Не знам како, али после тога угљена онде одиста више не би било [...] ‘Има да буде тешко’, рекла би, ‘ама ће се заврши са срећу. О фалим те, Боже, како ти рек’о тако неки и биде’“ (Михаиловић 2002: 27). Иако се моменат индивидуалног (сопственог) доприноса у успеху лечењем сматра важним, тај моменат обично жена која изводи ритуал потискује у други план, што је и са баба-Великом случај, истицањем „божије помоћи“ као највише инстанце од које зависи исход ритуала („Има да буде тешко“, рекла би, „ама ће се заврши са срећу. О фалим те, Боже, како ти рек’о тако неки и биде“) (Михаиловић 2002: 27).

¹³ Трећа књига Мојсијева: „Ништа не једите с крвљу. Немојте врачати ни гатати по времену.“ или „А човек или жена у којима би био дух врачарски или гатарски, да се погубе, камењем да се заспу, крв њихова на њих“ (*Библија или Свето њисмо Сћарога и Новога завјешта* 1987: 103).

¹⁴ Дај ми, дете, душу твоју,
рече рога црнокрили,
да дам ћу ти бомбон медени.
Оћу, каза лудо дете.
То опази матер јадна.
Добра вило, писну грдна,
спаси моје чедо лудо.
Допрпори бела вила,
седе чеди изнад главе.
Ид, рогоњо одатлена,
шта ће тебе ово јадно,
ни матере вредно није,
иди, слатки, путем својим.
Оћу, каза црнокрили,
дај ти мене кесу злата.
Фрљну вила кеса злата.
Оде црни смејући се,
прну вила љутећи се.
Оста матер с чедо свое,
Избубеца дете лудо (Михаиловић 2002: 29).

међу овог и оног света, истичући своју блискост са оностраним силом. Иако хришћанство анатемисе врачања и гатања било које врсте, ваљало би имати на уму Лепосавин однос према гатању. И када, како писац каже, *гледа* у карте, она се позива на вишу инстанцу, на Бога, те оној којој гледа у карте говори „Прекрсти и пресечи“, па наново *хукне* у карте и говори „Ајде сад, Госпоре, помогни“ (Михаиловић 2002: 40).

Богато усмено наслеђе уз које је растао, у овим поглављима Михаиловић своје приповедање уздиже на пиједестал мајсторским описима, емотивним моментима и пуноћом језичког израза које дијалекат носи. За процес настајања Михаиловићевог романа од изразите је важности шири увид у карактере, менталитет и карактеристике саме средине у којој је писац провео године свога детињства и младости, односно онај период који ће бити приказан у роману *Гори Моравя*. Управо то садејство пишчеве интиме и средине из које је поникао роман боји посебностима као што су језик, фолклорне одлике и уопште, локалне црте којима је писац остао доследан. Све оно што је у себи носио од најранијих дана и што га је формирало као личност утицало је на изградњу поетске слике и структуру његовог романа. Потенцирајући ову коренску зависност према поднебљу детињства као посебном острву у бескрајном архипелагу општег, пред нама су специфичности једног примитивног, покрајинског, етнолошког материјала, питање суме локалних сазвучја и елемената који природно историјски постоје у организму средине и њених стајежа и исто тако природно и спонтано, кроз психолошко-креативни процес одређују природу и боју поетске слике овог романа Драгослава Михаиловића (Филиповић 2008: 18).

Ако погледамо окружење у коме је радња романа смештена, онда је потребно нагласити важност, како би Тен истакао, средине из које је писац потекао. Већ прве реченице романа доносе опис који наслућује да се прича развија не у градској и урбаној средини већ на тлу које је руралног карактера, Ћуприја и околна села:

У башти иза наше кафане имали смо све и свашта – кукуруз дванаестак и шеснаестак и кромпир бели и месечар, пасуљ пузавац и чушавац и бели и црни лук [...] Свугде по градини, а нарочито крај тараба, расле су густе, горостасне баштенске метле [...] Са доње стране градина се граничила насутим баба-Великиним двориштем, вишим од нас скоро за целу стопу. Крупна, са разраслим, чворноватим, меканим носом на широком лицу и с неколико дугих памучних сукња, баба Велика се пре подне мувала по кући нешто свршавајући. После ручка би засела на трonoшку испод великог црног дуда, заденула куделу за пас и, наслоњена на стабло, са вретеном руци, прела би и дремала

(Михаиловић 2002: 11).

Само у овим редовима приказује се садржај откривен чулом детињства и текст обојен изразитом патријархалном нотом средине која представља пишчево детињство, тло са ког је поникао и чије одлике и карактеристике носи. Путем описа амбијента и окружења из пишчевог детињства, ми се као читаоци сусрећемо са, како би Хегел истакао, „сликовном спољашњом страном, која је идеалу исто тако неопходна као и у њој вредна садржина, као и њихово међусобно прожимање [...] оно што

казује шта је ту, где и како се дешавају ствари и што захтева и одређеност самог спољашњег места“ (Хегел 1952: 249). Стога није ни мало случајно што прве редове романа Михаиловић посвећује баба-Велики смештеној у том изразито патријархалном амбијенту. Она је, као и Лепосава, носилац женског принципа, оног бедема на коме стоји кућа, жене која истрајава иако је изгубила сина и одржава породицу на окупу. Само опис њеног физичког изгледа¹⁵ доноси толико архаичне обрасце патријархалне културе која вековима одржава српски народ. Тако одевена, баба-Велика, смештена на трonoшки испод дуда у дворишту ограђеном плотом, у рукама вешто држи кудељу, вретено и преде, наслоњена на дудово стабло. Овај призор у коме Михаиловић вешто гради портрет баба-Велике, показује нам да је у том кратком опису он у сам текст инкорпорирао симболе народне традиције као што су кудеља и вретено, као и симболику биља, у овом случају дуда¹⁶ на који је она наслоњена, а познато је да су још „Стари Словени испод дрвета обављали своје обреде и дрво сматрали за свето место и божански храм“ (Стојковић 2021: 160). Према народном веровању, окретање вретена и упредање влакана дало је повода веровању да се аналогно томе могу окретати и упредати зли духови, бића и болести и на тај начин прогонити или се с вретена преносити на људе [...] Знатна улога вретена у народном животу утицала је на народну машту, те се у предањима назива златно вретено. За златно вретено купљена је ноћ за одмор. Оно је дар месечеве мајке“ (Кулишић, Петровић, Пантелић 1970: 78). Линда Хачион овакав поступак односно транспозицију традиционалних симбола у уметнички текст сматра једним од „неизбежних поступака“ (Наџион 1996: 18) у поетици постмодерниста.

Слушајући и опажајући свет, писац из дечје перспективе тај исти свет приповеда и читаоцима дочарава етнопсихолошку слику средине¹⁷ у коју

¹⁵ Михаиловић у овом роману савршено креира поетику одевања својих ликова, на самом почетку баба-Велике, типичне српске старице у традиционалној одећи а касније и у описима свог деде Љубе и ујака: „Као и увек кад се силази у варош – у селу се, на обронцима Кучаја, тако и говорило, *сви у варош* – деда би обукао свечано одело од дебелог, мрког ваљаног сукна. Ујка би на глави имао сивомаслинасту официрску шајкачу, коју је, нову, добио на поклон од ујка – Веље, официра у Сомбору, а преко беле памучне кошуље и фермена огрнуту зеленкасто-кестењасту чојану антерију а плавим реверима и гајтанским первезима. Исто као деди, чакшире од танког официрског шајка биле би му увучене у извезене вунене чарапе, с неколико редова каишева око ножних листова, на које је назувао нацрњене опанке са затупастим кљунцима“ (Михаиловић 2002: 61-62).

Оваквим описима одеће Михаиловић карактерише своје ликове у роману и савршено их уклапа у српску националну матрицу уводећи их у препознатљива обележја српског човека, симболично упућујући на њихову вредност и изузетност. У оваквим случајевима Михаиловићеви ликови су симболи српског сељака који се у пуној лепоти открива читаоцима исвуда „чини препознатљивим“ (Клеут 2005: 87).

¹⁶ Култ дрвета и биљака један је од старих култова са којима се црква, нарочито наша, православна, брзо и безусловно измирила, тако да он данас у њој има нарочито своје место и своју симболику. Дрвоје, такође, у далекој прошлости нашег народа, било један од најподеснијих материјала за примитивну обраду од кога су Срби правили своје идоле, којима су се служили у обредно-ритуалној пракси (Чајкановић 1973: 7).

¹⁷ Када говоримо о средини и моменту, двома Теновим одредницама значајним за тему коју обрађујемо, важно је истаћи да, иако узгред и не у првом плану (јер је у фокусу ипак по-

је сместио радњу и ликове романа. Вук Филиповић истиче да ће „од првобитне замисли дела зависити најпре *глобална локализација машине* на овај или онај земаљски предео, амбијент, средину. Том локализацијом, избором простора, већ је начињен пресудан стваралачки корак, јер од тога зависи даља еволуција маште, зависи да ли ће она остати на површини, изгубљена у маси случајних, спољашњих обележја природе, у квантитету грађе, или ће апсорбовати такво обиље чулних представа, облика и значења где је одабирање и кондензација поуздан и квалитативан процес“ (Филиповић 2008: 261). Стога у роману доминирају величанствени описи живота српског сељака, дивног а уједно мучног, на коме су се српска чељад формирала и одрастала:

Рано легање у тврд сламарички кревет, пун ситних, љутих свињењих бува и с оштрим губерима као покривачима, истина, надокнађивало се добрим тучама тврдим сламним јастуцима, који би ти одскакали од главе као лопта, али то се најалост могло само док не пристигну старији. Већ окопавање кукуруза и кромпира ваздан под *звездом*, које ти лони и последњу кошчицу у телу [...] Занимљива је могла да сипадне и берба белошљива, ранки и пожега у Забелу изнад села, међутим и то ако ти дозволе да се пентраш на воћке да их тресеш [...] Исто тако су донекле занимљиви могли да сипадну вршаји, берба винограда и кукуруза и, нарочито, муљање грожђа...

(Михаиловић 2002: 59).

Изразита патријархална средина и склоп патријархалне заједнице у коју Михаиловић смешта радњу романа и своје ликове отвара нам питања земље која храни, сакралног простора који је српском сељаку значајан живот и опстанак¹⁸. Боравећи са својим дедом, Љубом, у Дубрави изнад Сења, у дечију душу урезује сеизузантну везаност за земљу¹⁹, љубав према пропланцима, потоцима, животињама и том типичном сточарском животу српског сељака. Ти тренуци добијају најлирскије описе у роману изузетних уметничких домета: „А већ ноћење у слами под отвореним небом са кајсијастим звездама замршеним у грање, док ти просто под главом хуји шумаричка и букова гора и хучу ћукови, нећеш заборавити, вероватно, док будеш жив“ (Михаиловић 2002: 60). Као и код многих пи-

родично време и живот проведен са најближима), Михаиловић у своју причу уноси аутобиографске појединости које се „развијају на подлози историјског (предратног и послератног) времена и указују на епску димензију његовог приповедања [...] Михаиловић ће у својој причу уградити успутне реминисценције на Први светски рат, а Други светски рат ће помињати узгред, као временски оквир, једнако колико ће узгредно у причи помињати и своје затворске дане и ангажман у омладинској организацији“ (Аћимовић Ивков 2018: 241). Овакве појединости ослобађају неке нове просторе у којима би предмет анализе било издвајање само аутобиографских момената у целокупном пишевом опусу али их је у овом случају важно поменути јер управо оне говоре о историјском моменту у коме је писац одрастао и формирао се (наравно, и уз многобројне утицаје) као личност.

¹⁸ „U svim društvenim zajednicama koje svojoj egzistenciju zasnivaju na zemljoradnji stvara se specifičan, mističan odnos ljudi prema materijalnoj podlozi njihovog opstanka – zemlji“ (Bandić 1980: 295). Како Купер наводи, *zemlja* је „velika majka; majka zemlja; univerzalna roditeljka; hraniteljka; starateljka. Majka zemlja је univerzalan arhetip rodности, neiscrpnog tvoraštva i sredstava за opstanak. Zemlja i nebo су materija i duh“ (Kuper 1986: 191).

¹⁹ Како Питулић запажа, овакво поимање земље представља остатак архаичне свести о човековој везаности за архетипску представу земље као Велике Мајке (Питулић 2021: 233).

саца, и код Михаиловића је „тема завичаја заживела таквом снагом и резултирала нераскидивом повезаношћу његове животне и стваралачке приче у готово једну јединствену целину“ (Стојковић 2021: 155). Ехо тих дечачких дана живо постоји у роману стварајући чврсту спону са култом предака и афирмишући естетски однос писца према родном месту и својим коренима.

Да је роману доминантна традиционална подлога говори нам инкорпорираност оног традицијског наслеђа које вековима има пресудну улогу у очувању идентитета српског народа. Описујући Сење, село у коме је живео Стевин ујак Драги, писац својим приповедањем наговештава да је оно лоцирано „надомак Лазаревог манастира Раванице“ па нам вешто, уз то, потура усмено веровање, предање о постанку места *Царево буйало* и цару Лазару који је баш на том месту пао с коња, па је тако оно и добило име. Суштина колективне свести присутна је и у описима у којима деца, дошавши на место²⁰ на које је „осамсто пете године војвода Миленко Стојковић разјурио Турци к’о мачке“, на коме би се задржали да се „поиграју Срба и Турака“ али су били уморни и није им се хтело, „нити је ико пристајао да буде Турчин“ (Михаиловић 2002: 58). Јасно укорењена идеја о српском јунаштву, слави и борбености живела је у српском народу и он ју је упорно преносио са колена на колена, правећи јасну дистинкцију између Срба и Турака, између доброг и лошег чак и у још неоформљеној дечијој свести.

У свим патријархалним културама кључну и најзанчајнију улогу има породица и све је подређено њеном очувању. У традиционалним заједницама, постоји јасна разлика међу половима и улоге су прецизно подељене. Како Чолак наводи, „мушкарцу се, као и жени, намеће модел одношења према супротном полу, породици, друштву, послу“ (Чолак 2009: 9). У роману је положај жене у патријархалној заједници јасно маркиран а писац јој овде даје посебну, архетипску улогу. Као стуб куће, она се истиче улогом мајке коју преузима на себе подизањем Стевице, који мисли да је управо она његова мајка, не знајући за смрт своје биолошке мајке Љубице. Маркирана као бранитељ традиционалног наслеђа, Лепосава у роману жртвује свој живот зарад среће Стевине среће, подижући га као да је њен, јер како каже, „Ал’ ја мислим, права мајка није она што те роди, те се изврне и умре, но ова веселица што негује и подиже. Лако ти је да мреш, ‘ајде, жено кисела, остани и живи. То да те ја видим“ (Михаиловић 2002: 21). „Исконска снага мајке, заштитнице и страдалнице осветљава тамну страну патријархалног живота уздижући је на престо хероине, малог бога и заштитника породице“ [...] Њен портрет је артикулисан у виду чувара огњишта и дома и на њој је сав терет живота у патријархалној заједници (Стојковић 2021: 159). Иако у сталном сукобу са Стевиним оцем, који се због смрти супруге Љубице одаје алкохолу и улогу подизања детета препушта Лепосави, она покушава да на порушеним темељима подигне нови дом чију ће топлину Стева запамтити. Њена жртва је велика, она до-

²⁰ „Тако је наишао неки стар сељак с торбом од козлине преко рамена. ‘Бегајте одатле, несретници’, повикао је и махнуо тојагом у ваздух као на овце, ‘ту леже коске’!“ (Михаиловић 2002: 58).

бија готово митске одлике зарад очувања породице и како Кајзер истиче, мајка је „нека врста споне између деце и мужа и пасивни посматрач“ (Кајзер 2002: 35–56).

Како Михаиловић пише, иако би се ретко задржавао у кући²¹, када би дошао на вечеру, и поред свих несугласица, то би за Лепосаву био посебан моменат, „као госта на ручку јако га је ценила, по томе сам се увек могао угледати на њега“ (Михаиловић 2002: 16). У колективу, из кога је и писац поникао, сакралност стола, софре избија у први план. Њено поимање као посебног и осетљивог места маркирало ју је у српској традицији као сакрални део куће и зборно место око кога се породица окупља и обедује. Према веровању нашег народа, када се прескочи кућни праг, „*gostoprinstvo* се никоме није смело ускратити“ (Vandić 1980: 356). Такође, Мирча Елијаде сматра да је једна од најзначајнијих карактеристика патријархалних друштава управо сакрализација простора као и свих оних физиолошких чинова који подразумевају узимање хране, сексуалност и друго. Архаично поимање света и поштовање строгих правила били су укоренењени у свим видовима људског поступања (Елијаде 2003: 71). Михаиловић овај сегмент, њему познат још из детињства, преузима из народне традиције²² у чистом и неизмењеном облику и то се види у поступцима његових ликова.

Није на одмет истаћи да *Гори Моравя* представља добру подлогу за реконструкцију Ван Генепових такозваних обреда прелаза. Према његовој теорији, сви обреди прелаза²³ подлежу строгим правилима и она се морају поштовати. Као један од обреда прелаза, смрт је у традицијског матрици нашег народа одувек важила за табуисан обред о коме су само одрасли знали све детаље. Стева из Лепосавине приче сазнаје да је баба-Велика умрла. Из њеног приповедања уочавамо елементе традиционалних веровања и обредности. Према народном веровању, када старији људи (за које се веровало да им није остало много од живота јер су у последњем периоду поболели) буду изразито расположени, орни и делује као да ће се опоравити, то је лош знак који слуги долазак смрти. Те моменте Лепосава Стеви овако описује:

Два-три дана је мало куњала, ал’ у кревет није легла. То јутро је устала нешто доцније, омила се на бунар и прекрстила и отишла код унука у шталу. ‘Бога ти,

²¹ „И заиста, често сам боловао. Тад би моја мама неког послала да ми позове оца. ‘Иди зовни Перу’, рекла би, - ‘Из кафане Бранка Белог. Ваљда може болесног сина да обиђе. Може бар доктора да му доведе’. Можда намерно, отац би се појавио тек кроз сат-два. Мрзовољно би застао на прагу. Знао је да га Лепосава не зове ради похвале“ (Михаиловић 2002: 16). „Народна традиција одувек је жену везивала за кућу, а мужу допуштала слободно кретање“ (Радосављевић и Лазич 2020: 179), и та два типа егзистенције су јасно била подељена у друштвима која су неговала патријархални модел живљења.

²² Није на одмет истаћи и промишљања Вука Филиповића о текстовима обележеним фолклорним колоритом, да „*елементи фолклора* одређени структуром још примитивне заједнице, њене скучене производње, аграрних обреда, устаљених облика мишљења и ‘хумуса народне културе’, нису само спољашње, декоративне одлике стила и уметничких призора“ (Филиповић 2008: 20).

²³ Роман обухвата све моменте човековог живота који подразумевају сваку промену друштвеног положаја, доба, места и стања и они могу бити предмете неке друге анализе. О обредима прелаза детаљније видети Арнолд Ван Генеп, *Обреди прелаза*: системско изучавање ритуала. Београд: СКЗ, 2005.

Радоване', каже, 'од јутрос сам тако расположена и весела, није то за моје године, к'о да ми је пред главу. Будите приправни да ве не изненадим'. [...] 'Припази ти', вели му она, 'немој да ме пуштите без свећу'

(Михаиловић 2002: 103).

Традиционални миље употпуњује народно веровање да „упаљена свећа покојнику показује пут до анђела који долази с неба и одводи га на свом крилу²⁴“ (Делић 2008: 347). Символично, као да се свесно спрема за одлазак на онај свет, тога јутра се баба-Велика прекрсти пре него што ће се умити водом над бунаром чиме се запажа њена лустративна функција. Баба-Велика је од тог тренутка, симболично, ритуално чиста, умивена и спремна за „онај свет“.

У сцени у којој Михаиловић описује како је неко пуцао и ранио њихову кучку Калину а Лепосава је нашла на прагу куће сву окрвављену само неколико месеци након смрти Стевине праве мајке, Љубице, изражено је народно веровање које своје упориште има у митском арсеналу (болест долази као казна за тежак грех, свој или својих предака) (Делић 2008: 346) или да животиња која умре у дому на себе преузима лоше догађаје намењене члану породице. Призму кроз коју Лепосава гледа на свет објашњава Стевина реченица да је „мама сматрала да то има неке везе с том женом која је умрла. Као да је Бог због нечега кажњава, тако је веровала“ (Михаиловић 2002: 120). Лепосавин однос према традиционалним формулама заштите у које је она, као изразито традиционална припадница културе веровала, изражен је у моментима у којима изговара клетве, верујући у њихову делотворност и остварење, дакле, да ће оног кога проклиње стићи заслужена казна: „Проклети били! Проклети били! Што да јој куну главу, проклети били! Прво Љубица, па сад и она. О Боже“ (Михаиловић 2002: 120). Изречена у афекту, као израз немоћи и беса, ова клетва има баш онај статус који има у усменој традицији. Изречена с намером да науди, она је дата као архаично средство правде.

У поглављу у коме дечак описује дан када је умро ујак Драги уочавамо да су устаљени облици обредно-обичајне праксе који се односе на смрт, транспоновани у уметнички текст. Из визуре дечака Стеве уочавамо слику даће која је типична за традицију нашег народа уз карактеристичне радње проистекле из ритуала²⁵, - кућа²⁶ пуна људи који седе и тихо разговарају окупљени око покојника, оних који му прилазе и крстећи се пале воштанице, дечак који прилази покојнику и љуби га у чело примећујући његове прекрштене руке, подвезану браду, одевеног у фермен, антерију, памучну белу кошуљу и чакшире. Док описује извесну баба Росу „која се у све разумела и која ће у будућим нашим сењским смртима увек водити главну реч“

²⁴ Паралелу проналазимо у раду Лидије Делић *Петрија – на двострукој периферији* (2008), у коме су објашњене Петријине представе о смрти проистекле из народних веровања.

²⁵ Ношење црнине годину дана („Баба и деда су још били живи: у црнини), испијање неког пића за душу покојника [...] други са чашицом у шаци седели у круг велике собе...“).

²⁶ У том тренутку, кућа је маркирана као сакрално место резервисано за боравак покојника све док не буде сахрањен. У њу долазе сви који желе да се са њим опросте, уз поштовање строгих правила обредности.

Михаиловић наводи Стевино запажање да је она водила главну реч и када је нарицање у питању те тако у текст транспонује карактеристичну врсту врста народних умотворина, тужбалицу²⁷, коју у целости и наводи. Обичајно правило приказано је у овој слици где искључиво жене наричу над покојником.

Укорењено веровање да ће се покојник повампити уколико га мачка прескочи²⁸ у роману је приказано у дијалогу између Стеве и ујаковог сина Ђорђа, и то уз извесну дозу хумора проистеклог из дечијег незнања у тренуцима у којима јуре мачка како би га затворили у амбар са још неколико других мачака, „Што и ’ затварамо’?, питам га. ‘Па да ми не изеду оца’, одговара Ђорђе. И обојица смо морали да се засмејемо. Ништа у овом свету не можеш да разумеш“ (Михаиловић 2002: 108).

Из приложеног закључујемо да, како Зоран Гавриловић истиче, треба имати на уму чињеницу да је и поред бројних мањкавости концепције о којој смо говорили и општих философских ставова које је заступао, Иполит Тен врло често, ослањајући се на њих, „uspevao da u konkretnim analizama ostvari prave majstorske obrasce kritičke analize“ (Gavrilović 1969: 101). Стога би, при оваквој врсти романа као што је *Гори Морава* и једним оваквим приступом ваљало потврдити применљивост његове концепције о раси, средини и моменту и маркирати је као значајну одредницу која нам је послужила за реконструкцију фолклорне подлоге и традицијске матрице у роману. Такође, оваква врста анализе нам предочава чињеницу да је на различите начине, преко етничких норми, ритуала, народних веровања, до историјских околности у којима је стварана, народна традиција снага једног народа и симбол непокорност и истрајности у времену. Њено богатство дато на примеру романа *Гори Морава*, открива дубинска значења традиционалне подлоге у стваралаштву Драгослава Михаиловић, чије вишеслојно значење и бројност тек треба откривати. Ово истраживање је само почетак али и предлог за нека нова, будућа читања Михаиловићевог дела у светлу националне матрице на којој његово стваралаштво и почива.

Његова креативна моћ бива „плодотворна онда када он открива поново једну познату и присну, проживљену атмосферу средине и њен менталитет“

²⁷ „Аој, Драги, куку мене,
г’е отиде, мој Драгићу,
те остави матер жалну,
твоју матер Николију,
и оца ти Љубомира,
ратног борца солунскога,
и остави два пилета,
два пилета од голуба,
твога Ђорђа, твоју Веру,
аој, Драги, јој, Драгићу!“

Оне жене су је, све без суза, пратиле терцирајући јој или допевавајући неке своје речи“ (Михаиловић 2002: 107).

²⁸ „Баба Николија је кроз цику тражила мог брата Ђорђа.

‘Је л’ си ти’, пита га, ‘затворио оног ђавола’?

‘Не могу да га у’ватим’, одговара он.

‘Па шта чекаш? Не сме тај туна да се смуца“ (Михаиловић 2002: 108).

(Филиповић 2008: 259). Стога би сваки покушај да се остави по страни фолклорна подлога овог романа или да се традицијски елементи посматрају као пуки декор придодат тексту, значио велики степен осиромашења садржинских и унутрашњих богатстава у стваралаштву Драгослава Михаиловића.

Извори

Михаиловић, Д. (2002). *Гори Морава*. Београд: Лом.
Тен, И. (1969). *Eseji. Uvod u istoriju engleske književnosti*. Београд: Rad.

Литература

- Алексић, С. (2019). „Хронотоп у теорији приповести и приповедања“. У: *Зборник радова Филозофског факултета XLIX*, вол. 49 (бр. 2). 43–58.
- Аћимовић И., М. (2018). *Проза Драгослава Михаиловића*. Докторска дисертација. Преузето са: <https://nardus.mfn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/17667/Disertacija.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Делић, Ј. (2008). „Петрија – на двострукој периферији“. У: *Зборник Матице српске за књижевност и језик* 56/2. Нови Сад: Матица српска.
- Елијаде, М. (2003). *Светло и њрофано*. Сремски Карловци, Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.
- Јовић, Б. (1994). *Лирски роман српског експресионизма*. Београд: институт за књижевност и уметност.
- Кајзер, К. (2002). *Породица и сродство на Балкану*. Београд: Удружење за друштвену историју.
- Кулишић, Ш., Петровић, П. Ж., Пантелић, Н. (1970). *Српски митолошки речник*. Београд: Нолит.
- Клеут, М. (2005). „Ношња у јуначким народним песмама“. У: *Жанрови српске књижевности – њорекло и њоећика облика*, бр. 2 (87–101). Нови Сад: Филозофски факултет у Новом Саду.
- Милосављевић, П. (2006). *Теорија књижевности*. Ваљево-Исток: Књиготворница Логос; Хвосно, Дом културе „Свети Сава“.
- Стојковић, М. (2021). „Приповетка Корито Светомира Арсића Басаре – прилог тумачењу књижевности“. У: *Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини*, књига L (4)/2021, 149–168. Косовска Митровица: Филозофски факултет у Косовској Митровици.
- Питулић, В. (2010). *Трагом археије. Од усмене ка њисаној речи*, Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије.
- Питулић, В. (2020). „Приповедачка проза Григорија Божовића у светлу традиције. Значење прага, земље и огњишта“. *Књижевна историја*, 52, бр.172, 223–236.
- Филиповић, В. (2008). *Свети дејствија у делу Боре Станковића*. Врање: Књижевна заједница „Борисав Станковић“.
- Радосављевић, А., и Лазић Н. (2020). „Лична и породична драма Симке Катић у роману *Корени Добрице Ђосића*“. У: *Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини*, L (1), 175–190. Косовска Митровица: Филозофски факултет у Косовској Митровици.
- Хегел, Г. В. Ф. (1952). *Естетика*. Београд: „Култура“.

- Цвијић, Ј. (1922). *Балканско полуострво и јужнословенске земље*. Преузето са: http://macedonia.kroraina.com/serb/cvijic/cvijic_balkansko_poluostrvo_1.pdf.
- Чајкановић, В. (1973). *Мит и религија у Срба*. Београд: Српска књижевна задруга.
- Чајкановић, В. (1994). *Студије из српске религије и фолклора 1925–1942*. Београд: СКЗ, БИГЗ, Просвета, Партенон М. А. М.
- Чолак, Б. (2009). *Роман иајријархалне културе*. Београд: Институт за књижевност и уметност.
- Bandić, D. (1980). *Tabu u tradicionalnoj kulturi Srba*. Beograd: BIGZ.
- Başlar, G. (1969). *Poetika prostora*. Beograd: Kultura.
- Biblija ili Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta*, Treća knjiga Mojsijeva (19, 26). Preveli Đuro Daničić i Vuk Stef. Karadžić. Beograd: Britansko i inozemno društvo.
- Dragić, M. (2007/8). *Poetika i povijest hrvatske usmene književnosti*, Split: Filozofski fakultet Sveučilista u Splitu.
- Gavrilović, Z. (1969). *Pogovor*, u Ipolit Ten, *Eseji*. Beograd: Rad.
- Kuper, Dž. K. (1986). *Ilustrovana enciklopedija tradicionalnih simbola*. Preveo Slobodan Dorđević, Beograd: Prosveta-Nolit.
- Milosavljević, P. (1983). *Reč i korelativ*. Beograd: Nolit.
- Petrović, S. (1972). *Priroda kritike*. Zagreb: Liber, Institut za znanost o književnosti.
- Solar, M. (1883). *Teorija književnosti*. Zagreb: Školska knjiga.

Marijana B. Stojković

FOLKLORIC HERITAGE IN THE NOVEL GORI MORAVA BY DRAGOSLAV MIHAILOVIĆ THROUGH THE PRISM OF TENOV'S CONCEPTION OF RACE, ENVIRONMENT AND MOMENT

Summary

The work represents an attempt to find and discover the elements of traditional heritage based on the novel *Gori Morava* by Dragoslav Mihailović, and to show, through the reconstruction of folk symbols, through Ippolit Ten's conception of race, environment and moment, its distinctive folklore background, created both by fixation and transposition of what was experienced in literary text. Although specific and modern in terms of the themes and motifs he deals with, Dragoslav Mihailović is at the very top of the pyramid of our traditionalist writers, which frees up the necessary space for this type of analysis.

Key words: Ipolit Ten, interpretation, folklore, tradition, heritage, Dragoslav Mihailović.

Медијевистички аспект страдања

Др Снежана
Милојевић

Самостални истраживач,
Прокупље

УДК 2.484"04/14"
УДК 2-29"04/14"

Сажетак: Истраживање овог појма произлази из свести о важности овог феномена у хришћанском учењу, у основи свих текстова културе у средњем веку. Као примарни облик човековог страдања у сакралној литератури истакнут је онај који произлази из човековог богољубља и спремности да, упркос свему, живи живот достојан есхатона. Није пренебрегнут ни механизам грех – страдање, као ни дејство нечастивог, што је такође у складу са Истином. На другој страни је добровољно страдање (подвижништво) које, иако својеврсна жртва и одрицање, представља радост и задовољство, јер произлази из љубави према Логосу. У овим оквирима важна је категорија добровољног одрицања (превасходно везана за монаштво), али и стварање у славу Божију (без обзира на средство и облик изражавања) представља извесну врсту посвећености Узору, од чега је прецизније указано на подвиг писања и грађења храмова. У раду је посебно истакнута различитост овог појма у поимању савременог човека, у односу на однос према истом у оквирима хришћанске заједнице усмерене ка спасењу, где све произлази из љубави, те се зато и не сматра губитком нити невољом, већ привилегијом која проистиче из дарова који од Бога потичу.

Кључне речи: страдање, хришћанство, уметнички израз, антиномија, средњи век.

Увод

Потреба за истраживањем схватања појма страдање произлази превасходно из чињенице учесталости репрезентације овог појма у архитексту артефаката културе у средњем веку – *Светиот њисму*. Страдање представља окосницу свеколиких форми текстова културе ове епохе, а учесталост у изразу хагиографа даје им снагу топоса. Бавити се општим местима у медијевистичкој литератури је круцијално, јер топос у овим оквирима има сасвим другачије значење и смисао од оног које му даје човек савременог доба.¹ Аутору овог

¹ „Када означава појаве модерне књижевности, термин опште место углавном означава опште истине на баналан начин, кли-

рада, као филологу, писани израз средњег века представља најпријемчивије штиво за истраживање на поменутој тему, те би сходно томе најпрогресивнији жанр епохе житије (хагиографија), могло бити довољан извор разматрања дате теме. Упркос томе, резултати овог истраживања садрже и културолошки аспект јер произлазе из истоветности у различитости свих артефаката културе епохе средњег века заснованим на хришћанском учењу.

Може се говори о општељудском значају страдања, јер од поимања појма страдања зависи смисао човековог живота. Овакво становиште потврђује и чињеница да тако важно питање проблематизују великани људске мисли, као што су Јов, Соломон, ап. Павле, Шекспир, Достојејевски и др. Упркос великом занимању умног дела човечанства за ову тему, теолог Артемије Радосављевић закључује: „Ипак, људи могу само уочити и поставити проблеме, али не и дати им коначно решење, које у крајњој консеквенци зависи од апсолутног смисла и циља људске историје“ (1993: 11).

Већ у уводном делу, а ради адекватног разумевања појма страдања у хришћанским оквирима, треба истаћи да није довољно имати на уму примаран узрочно-последичан низ: грех – казна. Суштинско значење које подједнако произлази из навода духовне литературе (и текстова старе српске књижевности), гласи: страдање је начин богоугодног хришћанског живота. Такође је нужно указати и на поимање категорије времена: телеолошки карактер хришћанства, као и текстова произишких из таквог утемељења, такву врсту фактографије не сматрају релевантном. Зато бисмо релацију период средњег века – савремено доба могли преиначити у категорије верујућег појединца и онога ко је на другој страни Истине.

Страдање као искушење постојаности у вери

Страдање у хришћанској перспективи нема негативну конотацију и о њему се говори преодминантно у оквиру контекста који, имајући спасење за крајњу инстанцу, даје смисао и значај описаној догађајности. Страдање је синоним животног пута самог Сина Божијег.² Етимологију појма страдање треба тражити у старогрчкој речи – патос (*πάθος*) – што значи страдати, искусити, трпети, подносити. Такође се значајним сматра и указивање на црквенословенски корен речи страдање – страсть. Оба извора указују на патолошко стање душе – свака страст води страдању, каже Сава Милин (2014: 10).

Милин указује и на то да се иста реч може употребити и за људске слабости – пороке, чиме указује да сваки порив наутемељен у добро, води ка

шее, уходане изразе итд [...] Примењен на ранију књижевност, термин опште место означава стална стилска средства и типизирани поступци на којима се темељи књижевно стваралаштво уопште“ (Деретић 2001: 552).

² „Сам Господ, Спаситељ света, прошао је трновит пут. У своме земаљском животу трпео је срамоћења, увреде, био је бачен у тамницу и распет између разбојника на крсту: Тако је страдао Богочовек, једини безгрешни Спаситељ света. Путем страдања прошла је и Богомајка, као што јој је предсказао Свети Симеон [...] Таквим путем су прошли и Апостоли: њих су затварали у тамнице, каменовали и мучећи их убијали. Тим путем страдања прошли су и сви ученици Христови: ‘Они којих цео свет није био достојан потуцали су се по пустињама и горама, трпели су глад и хладноћу, срамоћења и ругања’“ (Никчевић 2001: 111).

страдању. Насупрот страстима јесте живот у јединству с Богом, препознавање воље Божије и потчињавање истој. Сава Милин, као савремени теолог, објашњава потенцијални комуникациони шум који би сама реч потчињавање могла изазвати у савременом свету. Он наводи: „Потчињавање своје воље вољи Божијој, не просто ради слепо послушности, већ из чињенице да је воља Божија да човеку буде добро и да прими Божје благослове и радост у Царству небескоме“ (Милин 2014: 10).

Теолози сматрају да узрок невољама треба тражити у „неприродном кретању природних сила душе“. Човек, као биће које своје поступке и радње самерава својом слободном вољом, уместо непрестаног кретања ка своме Творцу, „као јединственом извору живота и обожења, ка циљу свога постојања, окреће се према чулним добрима, као према нечему ‘стварнијем’“ (Никчевић 2001: 12). На другој страни, богословска литература истиче и то да проналажењем узрока патње појединца у његовој *йосвећености греху*, нису исцрпљени узроци човекове голготе.

Људска историја сведочи да страдање није иманентно само онима који су еманација зла већ и онима чији је животни пут – пут праведника окренутог исконским вредностима. И више од тога – животни пут појединца као страдање, од првог до последњег тренутка, сматра се заинтересованошћу Божијом за његово спасење, па у вези с тим Исак Сиријски каже: „Сваки човек о коме се Господ посебно брине препознаје се по страдањима која му се непрестано шаљу“ (Никчевић 2001: 158).

Јован Златоусти наводи осам разлога због којих праведници страдају: да праведник не би дошао у стање гордости; како их други не би глорификовали и давали им надљудске способности; како би се истакла Божија сила која је изнад људске; да би се исказала чврста вера у Бога – вера оног који страда је и поред свих недаћа непољуљана; да би ограничени болешћу или каквом другом невољом били упућени на размишљање о спасењу; сећање на праведне страдалнике пружа осталима утеху; да бисмо их доживели као сличне нама, па је самим тим и угледање на њих смислено; да бисмо разлучили кога треба сматрати блаженим, а кога несрећним (земаљска срећа у извесним околностима може бити у опозицији са идејом о вечном животу).

Овим низом навода врши се превредновање световног поимања страдања које у овим оквирима добија дубљи духовни смисао, а оно сакрално у свом изразу своди се на земаљски ниво. Наводи Јована Златоустог, иако јасно и недвосмислено објашњавају да човеково страдање може бити благословено вољом Божијом, завршавају се претпоставком која враћа ореол несазнатљивости онога што само Бог зна. На крају ове секвенце, описани однос човека и Бога, из конкретног се трансформише у мистичко знање: „А чиме и на који начин ти оно што ти Господ шаље бива на спасење – то не мораш испитивати, јер је сасвим могуће да то нећеш познати“ (Никчевић 2001: 158). Оваква претпоставка истовремено подразумева одсуство сумње у Божије свезнање и *йромислићелски*³ карактер његовог деловања над створеним.

³ Божија промисао је заснована на духовној узрочности по којој се сагледава она друга страна света која не представља довршеност, већ процес – Бог брине о створеном – а комуникациони код између Творца и човека јесте његова вера (види Булгаков 2011: 18).

Оно што се истиче као константа јесте да човеково страдање према хришћанском учењу произлази из сукоба човекове и Божије воље. Јован Корнаракис говори о томе, и то не само на примарном плану сукоба – сопствена и Божија воља, већ и о фазама (градацији) таквог процеса. Старозаветна парадигма је Авраамово страдање које у првој фази подразумева сукоб произашао из неприхватања сопствене немоћи да добије потомство,⁴ док кулминацију истрајности безусловне вере у Божије свезнање представља Авраамова *йослушност*, када од њега бива затражено жртвовање прворођеног сина Исака.⁵ Бог није дозволио да се од искушаваног тражено заиста и деси⁶ – то је било искушење, у вези с чим Корнаракис експлицира: „Људска воља [се] приноси као *жртва свејаљеница* потпуно на жртвеник божанске љубави, а истовремено представља изванредан преображај његове жеље у победничку и тријумфалну веру“ (Корнаракис 2014).⁷

Најфреквентнији су радови теолошког карактера о страдању, који тематизују старозаветну причу о праведном Јову и његовом великом страдању, чије разрешење, како Сава Милин наводи, доноси сазнање да је загонетку патње немогуће на силу одгонетнути кључевима разума – „то су многи покушали, па су остали у лавиринту претпоставки. Старозаветна логика у *Књизи о Јову* даје агностички одговор по питању страдања праведника“ (Милин 2014: 18). Говорећи да *Стиари завети* кроз Причу о Јову указује да је тајну страдања немогуће рационализовати, Милин *Нови завети* претпоставља *Ситаром*, јер тек са њим проблем страдања постаје јасан и решив. Решење проналази у осмишљавању, тј. у могућности давања одговора на питање зашто човек страда – не кроз тачан узрок, већ кроз објашњење сврхе и циља (2014: 18).

Корнаракис у разјашњавању узрочности патње праведног Јова проналази два слоја – први је онај очити, јасно изречен – завист Сатане који искрену Јовову окренутост вери и Богу, лукавством предочава као резултат живота у благостању. Дубље посматрано, узрочност страдања праведног Јова, могла би се разложити и на следећи начин: узрок његовом страдању јесте његова беспрекорна побожност. Пратећи наведени узрочно последични низ Корнаракис закључује да Јов страда управо зато што је праведан – да није такав, нечастиви му не би завидео и он не би страдао.

Овај психолог и теолог истиче још један повод човековог страдања, узрокован неприхватањем сопственог позвања и удаљавање од дарова – тале-

⁴ Бог саосећа са Авраамовом тугом и својом милошћу га у дубокој старости дарује потомством: „И Господ походи Сару, као што бјеше рекао и учини Господ Сари као што бјеше казао. Јер затрудње и роди Сара Авраму сина у старости његовој у исто врјеме кад каза Господ. И Аврам надјене име сину који му се роди, којег му роди Сара, Исак“ (1 Мој 2: 1–2).

⁵ „И рече му Бог: узми сада сина својега, јединца својега милога, Исака, па иди у земљу Морију и спали га на жртву тамо на брду гдје ћу ти казати“ (1 Мој 22: 2).

⁶ „А анђео рече: не дижи руке своје на дијете, и не чини му ништа; јер сада познах да се бојиш Бога, кад нијеси пожалио сина својега, јединца својега, мене ради“ (1 Мој 22: 12).

⁷ „Сва трагика страдања не лежи толико у простој противречности, колико у његовој нелогичности. Ако би пожелео Авраам не би био у стању да логично објасни ту Божију заповест [...] То јасно показује да страдање према Старом Завету само једна недокучива тајна, посебно док га човек проживљава“ (Корнаракис 2014).

ната којим је Бог обдарио човека – случај Јеремијин: да буде међу људима и да им проповеда. Зато је Јеремијина тежња за осамљивањем и удаљавањем од света била осујећена његовом дубоком чежњом за враћањем сопственом позиву – пророчком проповедништву.

Стиари завей је литерарни предложак и када је у питању страдање читавог народа, чије се воље такође сукобљавају са Божијом у извесним тренуцима малодушности – када се, током тешког и наизглед бесмисленог страдања на путу ка Обећаној земљи, открива

„Током мученичког страдања Израила и борбе за ослобођење, веома је присутна и непроцењива љубав Бога који је, као што изричито говори Петокњиже, ходио и борио се испред њега. Ово чудотворна Божија брига показује да страдање није једноставно сусрет него сједињење са Њим, гнежђење верника у љубави и светости Његовој, нека врста обожења“ (Корнаракис 2014).

Најављивање новозаветне форме страдања Исуса Христа, Сина Божијег – страдање других ради – предестинирано је у старозаветном опису патње слуге Исаијиног који не страда због себе самог већ за друге:

„А он болести наше носи и немоћи наше узме на се, а ми мишљасмо да је рањен, да га Бог бије и мучи. Али он би рањен за наше пријеступе, избијен за наша безакоња; кар бјеше на њему нашега мира ради, и раном његовом ми се исцијелисмо“ (Иса 53: 4–6).

Син Божији – Исус Христос, усаглашава се са вољом Очевог, како илуструје библијска сцена у Гетсиманском врту: његовој људској страни тешко је да прихвати смрт, али и поред молитве којом исказује своју жељу да га мимоиђу догађаји који предстоје, обраћање Оцу завршава речима: „Али опет не како ја хоћу, него како ти!“ (Мт 26: 39; Мк 14: 36). Током разговора са својим ученицима, Исус Христос најављује свој пут страдања – да ће отићи у Јерусалим и да ће много страдати, да ће га убити и да ће трећи дан по смрти васкрснути. Петар коме оставља *кључеве од царства небеског* својом изјавом одвраћа Сина Божијег од таквог пута, на шта му Исус Христос одговара: „Иди од мене сатано! Саблазан си ми, јер не мислиш шта је Божје него шта је људско“ (Мт 16: 23).

На основу ова два примера, може се закључити да је особеност онога блиском Богу, а такав једино може бити предмет писаног сакралног уметничког израза у средњем веку и његов дар спознавања Божије воље, прозорљивост (проницљивост) за будуће догађаје, као и мирно прихватање истих, чак и ако они претпостављају понижење, страдање или саму смрт.

Страдање и слободна воља – монаштво

Неретко је људска патња исказана кроз болест и физичку бол.⁸ Иако је творац и видљивих и невидљивих ствари, Бог се не може сматрати творцем болести, патње и смрти – црквени оци су јединствени у овој тврдњи. Василије Велики каже: „Бесмислено је веровати да је Бог творац наших болова: ова blasfemiја [...] руши Божју доброту“ (Ларше 2015: 12).

⁸ О болести и исцељењу у хришћанском контексту, види: Милојевић 2021.

Поменута тврдња утемељена је у *Књигу њосџања*, где се јасно говори о томе да је човек у свом првобитном стању био нетрулежан и бесмртан, у вези с чим Ларше наводи: „Схватимо дакле да Оци често кажу да првобитни човек није био ни смртан ни бесмртан“ (Ларше 2015: 12), јер је смртност и бесмртност зависила од човековог слободног избора. *Свејто њисмо* нам говори о томе да је први човек одабрао да послуша сугестију нечастивог, у гордој жељи да постане раван Богу, а *болесџ* је преко првих људи захватила читаво човечанство: „Са тог аспекта, дакле, болести од којих људи оболевају могу да се припишу не њиховим личним гресима, већ чињеници да им је заједничка људска природа грешна грешком првог оца Адама“ (Ларше 2018: 28–29).

У овим оквирима, кључни елемент страдања приписује се демонској активности – нечастиви истрајно настоји да на свету не буде добра. У текстовима средњовековних аутора могу се уочити описи дејства нечастивог у различитим сферама живота – Сотона, делујући кроз људске мисли, иницира сукобе између браће, родитеља и потомака, супружника, народа... Демонска етиологија објашњава и порекло болести, што је експлицитно изречено у *Књизи о Јову*, у дијалогу Бога и Сотоне: „Господ рече Сотони: ево ти га у руке; али му душу чувај“ (Јов 2: 6). Међутим, у *Библији* се може пронаћи низ примера од рођења болесних људи – јеванђелски текст наглашава и такву предусловљеност болести.⁹

Упркос негативним утицајима, хришћанско учење на пиједестал ставља слободну вољу човекову као снагу којом се супротставља злу. Најједноставније (и најпрецизније) објашњење овог *механизма* дато је у *Посланици аџосџола Павла Коринћанима*: „Све ми је дозвољено, али све не користим. Све ми је дозвољено, али не дам да ишта овлада мnome“ (1 Кор 6: 12). У хришћанској свеповезаности, иако на то може заличити – нема дихотомија, већ је свуда чита тежња за усклађеношћу, па је тако Исус Христос и Бог и човек. Човекова душа и тело нису супротстављени једно другом, већ су јединице човековог постојања, које у својој тежњи ка божанском теже сагласју и хармонији: „Или не знате да је тело ваше храм Светога Духа који је у вама, кога имате од Бога и нисте своји?“ (1 Кор 6: 19).¹⁰

⁹ Види: Јн 9: 1–3. Понекад је трајање болести – од рођења – исказано индиректно, пример за то је излечење парализованог човека (Мт: 1–6; Мк 2: 1–12; Лк 5: 17–26), чије се исцељење састоји из две фазе – прво му се опраштају грехови, а другу фазу представља лечење од одузетости, када му Исус Христос говори да устане и крене ка свом дому. Да је телесна немоћ била последица личног греха, било би довољно да му Христос опрости како би ум и тело били исцељени, не би било потребе за другим поступком. Ларше наводи и трећи путоказ ка јеванђелској експликацији првобитног греха – у питању је употреба погодбеног начина ако: „Болује ли неко међу Вама? Нека дозове презвитере црквене, и нека се моле над њим, помазавши га уљем у име Господње. И молитва вере ће спасти болесника, и подигнуће га Господ, и ако је грехе учинио, опростиће му се“ (Јн 5: 34–35).

¹⁰ „Ми у нашим телима, по св. Григорију Палами, носимо божанску светлост. На човековом телу одсликава се лепота Творца: светла душа и наше тело обасјава божанском светлошћу тако што га преображава. На тај начин тело одбацује све ниже страсти и душу не вуче наниже, већ се заједно са њом уздиже к небеским висинама. Тело није по себи смртно и пропадљиво, оно кроз душу добија живот. Оно није по себи ни зло ни добро, већ његов реалитет зависи од душе“ (Ристић Горгиев 2007: 117).

У оквиру ове теме, а у контексту слободне воље, треба поменути и добровољно страдање монаха који, напустивши световни живот, одлазе да живе у монашком општежићу или, одвојивши се и од монашке заједнице, анахоретским начином живота – у монашкој испосници (у *йусійињи*¹¹). Живот у Богу – посвећеност молитвама, покајнички дух и метафизички однос према Творцу, са тежњом ка спајању човекових и божанских енергија, има свој есхатолошки карактер.

Ово је пут којим монах својом слободном вољом *сївара йросїор* у себи за препознавање, а онда и испуњење Божије воље, потпуно повлачећи своју сопствену. О човековом путу ка обожењу и савладавњу препрека које му се постављају, детаљно говори Јован Лествичник у својој *Лествици*, наводећи смиреноумље као есенцију процеса човековог приближавања Господу. „Све што је видљиво осветљено је сунцем. Све што се чини по духовном разуму утврђује смиреност. Нема светлости – све је у мраку! Нема смиреноумља – све наше вене!“ (2003: 139). Кроз наведени цитат Јован Лествичник истовремено наглашава немогућност дефинисања овог богонадахнутог човековог стања свакодневним речником. Смиреноумље такође нема свој пандан у познатим манифестацијама овога света, јер „смиреноумље је безимена благодат душе“ (Јован Лествичник 2003: 139).

Монашки подвиг подразумева и „извесно осећање или можда навика, која се зове издржљивост у мукама [...] Душе мученика прожете тим славним осећањем, с лакоћом су пркосиле и најстрашним мукама“ (Јован Лествичник 2003: 139).¹² Треба рећи да одсуство комфора, неповлађивање страстима, непрестана молитва и послушање – страдање са световног аспекта речено – монаху је служба Господу коју врши са пуно љубави и посвећености. Упркос неоспорном физичком напору (страдању), у оквиру литературе посвећене оваквом начину уподобљавања Узору, као највећа опасност истичу се напади који потичу од експонената нечастивог. Како Димитрије Кантакузин каже: „Нико ко живи у Богу неће избећи напад отпадника“ (1993: 88).¹³

Како Свети оци објашњавају – човеку у свету се може учинити најтежим у монашком животу одрицање од страсне природе – плоти, међутим, како нам то још прво анахоретско житије посвећено Светом Антонију говори – борба с бесовима (како хагиографи именују хорде следбеника нечастивог) је највеће искушење, поготову отшелнику. И ова врста страдања је тек искушење на путу ка светлости, или каузалношћу на коју је Корнаракис

¹¹ Пустиа је универзални симбол отшелништва анахоретског – по узору на прве пустињаке (који су заиста у пустињи боравили), у житијним текстовима се пустињом назива било који простор удаљен од света у којем се монах молитвено посвећује Богу.

¹² У вези с подвигом и спремношћу на трпљење незамисливог бола, свеколиког одрицања и пркошења потенцијалној туги, Јован Лествичник говори о добровољном страдању указује на веома важну категорију – познавање личних потенцијала (личних ограничења): „Видео сам и људе, немоћне душом и телом, који се због мноштва својих грехова подухватаху подвига који су превазилазили њихове снаге, и који не издржаваху. Ја им рекох да Бог процењује покајање по мери смирења, а не по мери труда“ (2003: 163).

¹³ О монашком страдању демонолошког порекла види: Милојевић 2020а.

указао – да монаси нису људи по вољи Божијој, они не би ни били изложени таквом страдању које превазилази физичко и залази у сферу метафизичког.¹⁴

Као што монашки духовни подвиг доводи до *преумљења* или метаноје, у складу с тим долази и до превредновања појмова световног (свакодневног) карактера. У монашком начину категоризовања, телесно страдање није валоризовано на начин иманентан људима у свету. Зато се може говорити о световном и духовном поимању свакодневних речи и израза. На пример, примарне физиолошке компоненте жеђ и глад у духовном смислу значе потребу за духовном, а не телесном храном. Физиолошка категорија сна у свом примарном симболичком смислу има значење одсуства фокусираности на молитву (подвиг), а у складу с тим је и реч будност и бдење – бдење над сопственим духовним напретком. И зооморфна бића која нас окружују имају своју симболику – од јагњета које је симбол самог Исуса Христа (невине жртве) па до змије која представља најмрачнију одлику човеку по којој је сродан самом Луциферу – лукавство.¹⁵

Подвиг или страдање?

У претходном делу рада истакнута је различитост у световном и духовном поимању одрицања од света и свих облика угађања телу. Док посматрано са аспекта савременог човека то представља висок степен страдања, за оне блиске анђеоској природи, монахе, то није узрок појављивање осећаја туге, патње или осећаја губитка. Све њихово деловање из љубави према Богу произлази, па је одрицање монахов начин да искаже своју љубав Савршенству којем тежи. И више од тога, како Бранко Горгиев наводи говорећи о примарној тежњи монашкој – они заправо теже слободи: „Не политичкој, економској, друштвеној слободи, већ суштинској онтолошкој слободи, како од окова природе, биологије, тако и од окова заједнице, друштва од којег су поникли“ (Горгиев 2019: 26).

Средњовековни човек – онај који тежи слободи у Богу – проналази различите начине да Логосу искаже своју љубав кроз форме које су својеврстан пандан Божијој љубави – жртвовању. Ограничавајући фактор се такође може антиномично сагледати – на једној страни, одрицање од земаљског и усмеравање ка подвигу у славу Божију, произлази из талената које је човек од Бога добио, и човекова дужност је да их *умножи*.¹⁶ На другој страни

¹⁴ О монашком поимању живота посвећеног Богу говори и следећи навод Јована Касијана: „И наше занимање (монашко) има сопствени смисао [...] и свој циљ [...] због којег не само неуморно, већ и добровољно подносимо све напоре, те нас ни глад у постовима не замара, изнемоглост при бдењима не жалости, ни читање, ни непрестано размишљање над Писмом нас не презасићује; нити нас заплашује непрестани рад, сиромаштво и оскудност у свим стварима, па чак и страшни изглед ове грозне пустиње“ (Горгиев 2019: 30). „Habet ergo et nostra professio scorpon proprium ac finem suum, pro quo labores cunctos non solum infatigabiliter, verum etiam gratanter inpendimus, ob quem nos ieiunorium inedia non fatigat, vigiliarum lassitudo delectate, lectio ac meditation scripturarum continuata non atiat, labor etiam incessabilis nuditasque et omnium rerum privatio, horror quoque huius vastissimae solitudinis non deterret“ (Coll 1, 2) Jean Cassien, Conferences, I–V, Paris 1955, 79–80 (Горгиев 2019: 30).

¹⁵ О средњовековној симболици, види: Петканова 1996.

¹⁶ Овај навод референтан је библијској параболи о талантима: Мт 25: 14–30; Лк 19: 12–27.

свака врста посвећености одваја појединца од себиугађања и повлађивања страстима друге врсте, сем оне која произлази из његовог *ћозвања*.

У основи исказивања љубави кроз жртву, не треба заобићи суштину и смисао те жртве – жртва је богоугодног карактера – јер Бог увек зна шта је за човека добро и чињеницу да жртвовање у таквим оквирима, као што говори Јован Касијан, превасходно јесте љубав, док је категорија страдања (адекватније је рећи – одрицања) поменута само из разлога што би се тако на истоветан низ чињеница могло гледати са световног становишта. У складу с тим, а у оквирима средњовековне културе, може се говорити о подвигу и одрицању ради писања, сликања, појања у славу Божију или градње црква и манастира.

Иако се у средњем веку сусрећемо са апологијом написане речи (Речи), „црквени оци не посматрају реч само као дар Божји, већ истовремено као дар Богу и то дар који Он цени и поштује“ (Бичков 1991: 199).¹⁷ Такође, када је реч о подвигу упућеном Богу кроз писање није примаран таленат благоглагољивости, већ је битна и врлинска вертикала богонадахнутог аутора или како Димитрије Богдановић наводи: „Важно је само то да уметничким стварањем овде господари закон који не трпи да о светим стварима зборе нечисте усне“ (Богдановић 1991: 77).

Писање о свецу је позив на приступање *духовној ћирјези* онима који су гладни такве *хране*, зато овде није реч о реторској бравури, у античком – софистичком смислу (убеђивања ради), већ *медоречивости* Истине ради. Писање као и било која врста подвига изискује осамљеност и одвојеност од света, у случају средњовековног аутора подразумева страховање хагиографа да ли је успео да нађе адекватан начин вербализације светости, да ли је достојан *ћосла* у који се упустио. О важности ове ауторске дилеме интимно-јавног карактера говори и чењница да је реч о још једном општем месту – свако житије има реторски увод у којем аутор исказује ову врсту свога страховања, у теорији књижевности дефинисану као афектирана скромност.¹⁸

Богонадахнути појединач посвећено ствара у славу Божију и кроз ликовни или музички израз... а оно што свеколики стваралачки подвиг упућен Логосу обједињује, јесте стварање неба на земљи – изградња храма. Све поменуте елементе које обједињава литургијски чин, Милорад Лазић назива *синћетћичким* и *везивним ћиквима* целине храма (Лазић 1996: 95), док ову синестезију између различитих културних облика Алексеј Лидов одређује као хијеротопију.¹⁹ У овим оквирима сви наведени елементи уз игру свет-

¹⁷ У вези с тим треба рећи да је реч о епохи „у којој се не прави битна разлика између писаца и писара, у данашњем смислу речи, у којој ауторство у данашњем смислу не постоји и у којој све надкриљује ‘надтекстуални’ карактер *Свейћог ћисма* и врховни ауторитет Логоса“ (Шпадијер 2004: 448).

¹⁸ О хагиографском напору као подвигу упућеном Богу види: Милојевић 2020б.

¹⁹ „Иеротопија – создание сакральных пространств, рассматриваемое как особый вид духовного и художественного творчества, а также наука, которая анализирует конкретные примеры данного творчества“ („Хијеротопија је стварање светих простора посматрано као нарочит облик духовне и уметничке креативности, као и наука која анализира конкретне примере таквог стваралаштва“). – Лидов 2006: 10.

лости, мирис тамјана, канонску *костимографију*, представљају темељ изградње сакралног простора.

Особени начин подвига упућеног Господу јесте градња храмова – која по природи свога посла траје дуго, те се у овим оквирима житијни текст редовно дотиче категорије *незадоцњења*. Заправо, реч је о страховању онога који гради храм, да ли му је остало довољно времена за ову форму посвећеног одрицања ради исказивања својих сотириолошких тежњи.²⁰ У овим оквирима значајна је категорија ктитора. Ктитори су владари или великаши који су и природом свога положаја били солвентни за такав подухват. Међутим, у хришћанском контексту ктитор, градњом неба на земљи, двоструко преименује своје световне *квалиџеџе*, он лично преузима улогу онога ко је од хаоса направио ред, на другој страни простор које је пре градње храма могао бити *ловшиџе зверова* постаје сакрални простор:

„Ктиторска прегнућа, усредсређена на стварање духовно-физичког амбијента присуства, приказивања и деловања светиња, временом су формирала и разгранавала и одговарајућу визуелну реторику светости унутар појединачних градитељских остварења или целокупног урбаног односно државног ткива. Њоме је бивао обзнањиван изузетан богомизабрани и богочувани статус одређене средине која је, по промисли Божијој, постајала станом господа“ (Стевовић 2018: 76–77).

Било да је реч о градитељству, писању духовне литературе, појању или сликању у славу Божију, надахнути појединац ствара, сходно свом дару, своје *џозвању* (своме таленту) имајући на уму Царство небеско. Зато предмети, звукови, светлосни обриси и читаве архитектонске целине, и поред своје несумњиве уметничке вредности, својом сакралношћу представљају верујућег појединца за успостављање кџда са Савршенством.

Закључак

У овом раду истакнута је комплексност термина страдање у медиевистичким оквирима. У старој српској књижености страдање јесте топос или опште место, а у овом раду су као страдање акцензоване и оне форме подвига које су тако одређене у складу са ововременим критеријумима и категоризацијама. Кључна поставка, која произлази из хришћанског учења, јесте да човеково страдање може бити слика Божије љубави и заинтересованости за његово спасење. Опис страдања подељен је на оно које то стварно јесте (узроковано првородним грехом, човековим греховним потенцијалом и деловањем Сатане) и страдање које то јесте само са аспекта човека у свету (савременог појединца). Верујућем појединцу, човеку средњег века, такви облици одрицања, послушности, одвајања од конформистичког поимања живота, представљају достојан начин исказивања љубави према Логосу и доносе радост.

У вези са монашким страдањем, утврђено је да је примереније рећи одрицање и подвиг, јер све оно што би се по човеку који живи световним животом могло подвести под отежавајућу животну околност, монаху предста-

²⁰ О томе више видети: Милојевић 2018.

вља радост, јер је део процеса који води ка Царству небеском. Истоветна условљеност је применљива и када је реч о подвигу који произлази из дара који је човек од Бога добио: „А од сваког коме је много дано, много ће се и тражити“ (Лк 12: 48).

Цитирана литература:

- Артемије Радосављевић 1993: Радосављевић, Артемије, „Тајна и смисао страдања у православној теологији“, *Свети кнез Лазар* бр. 3, 11–26.
- Богдановић 1991: Богдановић, Димитрије, *Историја сџаре српске књижевности*. Београд: Српска књижевна задруга.
- Булгаков 2011: Булгаков, Сергеј, *О јеванђелским чудима*, Београд: Логос.
- Горгиев 2019: Горгиев, Бранко, „Циљ (σκοπός) и сврха (τέλος) монашког живота по св. Јовану Касијану“, *Православно монаштво*. Ниш.
- Деретић 2001: Деретић, Јован, „Опште место“, *Речник књижевних термина*, Бања Лука: Романов, 552.
- Јован Лествичник 2003: Јован Лествичник, *Лествица*, Атос: Манастир Хиландар.
- Јухас Георгиевска 1988: Јухас Георгиевска Љиљана, „Стефан Првовенчани и његово дело“, *Сабрани списи*, Београд: Просвета, Српска књижевна задруга, 9–50.
- Корнаракис 2014: Корнаракис, Јован, „Доживљај страдања према учењу светог писма“, Досупно на: <https://vdocuments.mdž/jovan-kornarakis-stradanje-po-svetom-pismu.html>. Преузето 18. 5. 2020.
- Ларше 2015: Ларше, Жан Клод, *Теологија болести*, Београд: Арс Либри.
- Ларше 2018: Ларше, Жан Клод, *Лечење душевних болести*, Ниш: Међународни центар за православне студије.
- Лазић 1996: Лазић, Милорад, *Српска култура есејистика 13. века. Анализа најстарије службе Светом Сави*. Београд: Слободан Машић.
- Лидов 2006: Лидов, Алексеј, „Хијеротопија. Изградња сакралних простора као облик стваралаштва и предмет историјског истраживања“. *Хијеротопија. Сиварање сакралних простора у Византији и средњовековној Русији*. Москва: Прогрес – традиција, 9–31.
- Милин 2014: Милин, Сава, *Појам страдања у делима Светог Николаја Жичког*. Београд: Институт за теолошка истраживања/ Православни богословски факултет.
- Милојевић 2018: Милојевић, Снежана, „Изградња сакралних објеката као пут ка есхатону на примерима српске житијне књижевности“, *Зборник радова Филозофског факултета*, свеска 2, 83–100.
- Милојевић (2020а): Милојевић, Снежана, „Монашко страдање демонолошког порекла“, *Зборник Машице српске за књижевност и језик*, књига 68, свеска 2, 423–437.
- Милојевић (2020б): Милојевић, Снежана, „Хагиограф као подвижник Бога ради“. *Византијско-словенска чињеница*, бр. 3, Ниш, 147–155.
- Милојевић 2021: Милојевић, Снежана, „Исцеление как антиномия излечению в Житии королевы Елены архиепископа Даниила“, *Христианское чтение*, No 1, Санкт Петербург, 104–114.
- Никчевић 2001: Никчевић, Радомир (приређивач), *Страдање Христово и страдање цркве (Св. Теофан Завворник, Прей. Амвросије Ойшински, Прей.*

- Силуан Светиогорац, Св. Владимир Кијевски*), Цетиње: Светигора/ Митрополија црногорско-приморска.
- Петканова 1996: Петканова, Донка, *Средновековна књижевна симболика*. Софија: Время.
- Свето писмо 1950: *Светио писмо старорога и новорога завјешта*, Њујорк–Лондон: Савет Библијских друштава, 1950.
- Свето писмо (2008): *Нови завјешта*, Ваљево: Глас цркве, 2008.
- Шпадијер 2004: Шпадијер, Ирена, „Живот с књигом“, *Привајни животи у српским земљама средњег века*. Београд: Клио, стр. 44–147.

Снежана Милоевич

МЕДИЕВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СТРАДАНИЯ

Резюме

Феномен страдания занимает существенное место в христианском учении и представляет собой основу всех текстов культуры средневековья. В сакральной литературе первичной формой человеческих страданий подчёркнута та, которая происходит от любви Бога к человеку — к такому человеку, который вопреки всему готов жить жизнью достойной эсхатона. Речь шла и о страдании, являющемся следствием отношения: грех-страдание, в том числе и о том, которое возникает в результате действия нечестивого в мире (что также в соответствии с христианством). На другой стороне — добровольное страдание (подвижничество), которое, хоть и является особой формой отречения и терпением бедствий, представляет для монаха радость и удовлетворение, потому что исходит из любви к Логосу. В рамках этого важна категория добровольного отказа, который в то же самое время представляет собой творение во славу Божию, что является формой посвящённости Христу, из чего более точно указано на строительство церквей и монастырей.

В тексте также указывается на различие между пониманием современным человеком понятия страдания и отношением к той же самой категории в рамках христианского сообщества, направленной на спасение, в которой все происходит от любви, и именно поэтому такая беда не считается потерей и несчастьем, а привилегией, вытекающей из воли Божией.

Ключевые слова: страдание, христианство, художественное выражение, антиномия, средневековье.

СРПСКА БАШТИНА

Историја и историографија

Жарко Лекович
Драгомир Слезович
Бранко Шапоњич
Филип Д. Вучетич
Рашко Рамодански
Росанда Бјелович
Веселин Софич
Лука Цвијетич
Смиљко Владович
Жарко Вељкович

Континуитет арбанашких насиља над Србима од Призренске лиге до најновијег доба

Др Жарко Лесковић

Универзитет Црне Горе,
Историјски институт,
Подгорица

УДК 94(=163.41)
(497.115)“19/29”

Сажетак: Срби имају уставно и историјско право на Косову и Метохији, оно је старије од етничког права, а и међународно право је на страни Србије. Одлуке које су доношене на разним странама да се Србији одузму Косово и Метохија, и све друге мјере у корист арбанашке већине, могу се једино сматрати злоупотребом историје. Између 1878. и 1912. године 150. 000 српских избјеглица је напустило шире подручје Косова и Метохије и прешло у Србију. Од 1912. године, када је овај простор поново у саставу српске државе, демографски процеси ишли су линијом непрестаног смањивања српског становништва. У етничком саставу 1921. године Срби су учествовали са 26 одсто. У Краљевини Југославији њихов број се повећао планском колонизацијом на напуштена имања, крчевине и утрине. У току Другог свјетског рата српско становништво је било изложено масовном терору и геноциду. Сматра се да је тада протјерано око 100. 000 Срба, док је живот изгубило њих 10. 000. Организовани терор Арбанаса након рата стварао је код Срба психозу страха и несигурности. Само од 1969. до 1981. године, када су Арбанаси били најмоћнији, преко 250. 000 Срба је напустило ову покрајину. Још веће етничке промјене на штету Срба десиле су се осамдесетих, деведесетих година XX вијека и нарочито у прве двије деценије XXI вијека.

Кључне ријечи: Косово и Метохија, Србија, Стара Србија, Срби, Арбанаси, арбанашка насиља, терор, исељавање.

Косово и Метохија је центар српске духовности и културе. На том простору постоје 162 објекта проглашена за културно добро од изузетне важности, док је 500 објеката заштићено као споменик културе, а више од 1. 400 припада културној баштини српског народа на том простору. Косово и Метохија улазе у састав државе Стефана Немање при крају XII вијека да би одмах постали њен средишњи државни и црквени дио. У средњем вијеку се помиње под општим именом Србија, а од XVI вијека неки путописци је помињу под именом Косово и Метохија. То је етнички

најхомогенија област српске државе. За границу између Арбаније и Србије узима се ријека Дрим. Када су Турци заузели Косово и Метохију 1455. године, падом Новог Брда, пописали су затечено становништво, које је било српско, са свега 2-3 одсто Арбанаса западно од Ђаковице.¹ Приштина је била центар српске државе за вријеме краља Милутина, Призрен за вријеме царева Душана и Уроша. У Пећи је било сједиште Патријаршије српске цркве од 1346. до 1457. и од 1557. до 1766. године.

Први досељеници Арбанаси почели су стизати на Косово и Метохију 1754. године, а интензивније досељавање је било у другој половини XIX вијека. Пошто су примили ислам, они су фаворизовани од стране Османлија и почели су да прогоне српски живаљ. Према подацима Јозефа Милера из 1838. године у Пећи су Срби имали већину 92,09 одсто, у Призрену је проценат Срба био 73,68 одсто, једино је Ђаковица имала изразиту арбанашку већину и то 80,76 одсто. Послије принудних сеоба Срба 1690. године под патријархом Арсенијем III Чарнојевићем ову област је напустило 40.000 Срба, затим 1737. године под патријархом Арсенијем Јовановићем IV Шакабентом протјерано је 20.000 Срба, а Арбанаси из својих планинских источних области, користећи привилегије власти, запосиједају напуштена српска имања и мијењају етичку структуру становништва.² Главни закон оних који остају вјековима је био косовски завјет. То је била она унутрашња снага која је тај народ спајала да живи за ослобођење, да се држи уједно и да се не осипа. Косовско опредјељење било је метафизички образац одржања Срба. Они су вјековима били ближи ономе што се налази с друге стране опипљиве реалности, у области вјечитог духа, него у долини свакидашње биједи и јада. Не би, иначе, опстали. Борбу, патње и страдања могли су издржати, и тако корачати у сусрет ослобођењу, због тога што су се, између два царства, опредјелили за царство небеско.³

Погроми над Србима у Метохији имали су за последицу осипање српског становништва. Насиљима су била највише погођена села. Према истраживањима Ивана Степановича Јастребова, између 1855. и 1860. године у двадесет српских села у непосредној околини Дечана било је 165 домова, док је њихов број 1870. спао на само 50 српских домова.⁴

И руски дипломата и историчар Александар Ф. Гиљфердинг, обилазећи Метохију 1858, забиљежио је многобројне примјере угњетавања српског становништва, разне увреде и насиља од разузданих Арбанаса.⁵

Шездесетих година XIX вијека политичке прилике на Косову и Метохији обиљежила су нова страдања српског живља. Арбанашење Срба, које су у првим деценијама XIX вијека подстицале независне паше, у вријеме Кримског рата достигло је врхунац. Арбанашки језик тада су

¹ Радослав Гађиновић, „Прва Призренска лига као путоказ политичког насиља над Србима у Старој Србији“, Војно дело, Београд, 3/2019, стр. 326-341.

² Исто.

³ Радован Самарџић, *Косовско ојредељење*, Српска књижевна задруга, Београд, 1990, стр. 45, 142.

⁴ Иван Јастребов, *Стара Србија и Албанија*, Службени гласник, Београд, 2018, стр. 75.

⁵ Александар Ф. Гиљфердинг, *Путовање по Херцеговини, Босни и Старој Србији*, Веселин Маслеша, Сарајево, 1972, стр. 154, 165.

примила многобројна исламизована села. Предузимљиве српске трговце и занатлије у Приштини, Пећи и Призрену власти настоје да ограниче и у ратним годинама – 1859. и 1863. године спаљиване су читаве четврти у којима су пословали и имали радње.⁶

Велика источна криза отворила је питање опстанка Османског царства на Балкану. Око 35. 000 Арбанаса добровољно се одазвало позиву султана да бране Османско царство. Арбанашки добровољци користили су прилику да пљачкају крајеве кроз које су пролазили. Косово и Метохија изнова постају поприште општег разрачунавања са Србима. Од маја до децембра 1876. у Пећи и околини убијено је педесет Срба, у Гњилану седамнаест. У великој источној кризи (1875 -1878) рађа се арбанашки национални покрет, који пориче политичка и национална права српског народа на Косову и Метохији. Вијест о сазивању Берлинског конгреса утицала је на убрзано национално окупљање Арбанаса. Због угрожености од аспирација сусједних српских држава, одзив је присутан у ширим слојевима Арбанаса. У Призрену се почетком јуна 1878. године окупило око 300 делегата из разних крајева – паша и бегова, племенских главара и вјерских старјешина. На скупу у призренској џамији установљена је Лига за одбрану права арбанашког народа, познатија као Арбанашка лига. Главни одбор састављен од 60 чланова под предсједништвом Абдул-бега Фрашерија, упутио је 15. јуна меморандум великим силама у Берлину захтијевајући очување Османског царства у границама прије ратова. Основни захтјев био је да се од територија четири вилајета: скадарског, јањинског, косовског и битолског, образује јединствен „ арбанашки вилајет“. У његовим основама била су изразито антисловенска и антисрпска одређења. Происламски карактер наишао је на отпор међу Арбанасима римокатоличке вјере. У вријеме сукоба 1878-1881. године Лига се подијелила на сјеверни и јужни огранак. Након почетног панисламског карактера све више пада под утицај хришћанске арбанашке интелигенције. Миридити нијесу хтјели да учествују у дијелу војног сукоба са Црном Гором.⁷ У почетку, уз знање и подстицај Порте, али убрзо Порта је наложила да се тај покрет онемогући и његови носиоци растуре. Лига је била почетна идеја о стварању етнички чисте Велике Албаније. Арбанашка лига је солидан историјски темељ на којем се касније градило здање националне независности. Порта је у марту 1881. године силом прекинула рад Лиге, јер је њено радикално крило тежило стварању независне арбанашке државе.

Етничка структура послје 1878. године се развијала на штету српског народа, кад су муслимани напуштали Србију и насељавали се на подручје Косова и Метохије и Рашке области. Рачуна се да је иза 1878. око 30. 000 муслимана напустило српску државу и населило се у областима Старе Србије. Лаб, као и подручје непосредно уз границу изгубило је тада српски живаљ потпуно. За двије посљедње деценије XIX вијека преселило се у Србију око

⁶ Радован Самарџић, Сима М. Ђирковић, и др., *Косово и Метохија у српској историји*, Српска књижевна задруга, Београд, 1989, стр. 185.

⁷ Милорад Екмечић, *Стварање Југославије 1790-1918*, 2, Просвета, Београд, 1989, стр. 447.

22. 000 Срба. Ако би се узело шире подручје Старе Србије, можда тај број иде до 400. 000 за период од 1878. до 1912. године.⁸ Према истраживањима Јована Цвијића, насиља и исељавања утицали су да се број српског живља на Косову и Метохији, од Источне кризе до ослобођења 1912. године, упркос високом наталитету, непрестано смањује. Цвијићева процјена је да се од 1878. до 1912. године иселило у Србију око 150. 000 људи.⁹

Мотиви оснивања Арбанашке лиге довели су до жестоког прогона српског становништва. Само од средине јуна до почетка јула 1878. године, према подацима француских дипломата убијено је 112 Срба. Српске куће су паљене. У Гњилану је девет жена отето и подвргнуто бруталном мучењу. Уочи сазивања Конгреса у Берлину из Приштине је пред терором избјегло шездесет Срба. Од 1880. године, кад је вођство Арбанашке лиге прекинуло све везе са Портом, положај српског становништва постао је још тежи, јер је порез требало плаћати и Турцима и Арбанасима. Упади Арбанаса на српску државну територију постају чешћи. Њихове чете пљачкају и пале све пред собом и стижу до Куршумлије. На једну лажну дојаву да Срби припремају устанак, у Приштини је 1882. године, на сам дан проглашења Србије за Краљевину, образован пријеки војни суд. За пет година рада, на основу сумњи и без правих доказа, убијено је око 7. 000 Срба, а још 300 осуђено на робију. У јесен 1887. Влада Краљевине Србије је извијештена да у цијелом појасу од Приштине и Призрена до црногорске границе букти анархија. Арбанаси су контролисали друмове, нападали путнике и насртали на Србе по селима.¹⁰

Праве размјере страдања српског становништва могли су да сагледају у Београду тек пошто је 1889. отворен српски конзулат у Приштини. Кулминација противсрпског расположења било је убиство конзула Луке Маринковића, јуна 1890. у Приштини.¹¹ Све до 1905. године ниједан дипломатски представник Србије у Приштини није могао да посјети Пећ и обиђе Метохију, жариште анархије. Извјестан напредак у покушајима да се обузда арбанашка анархија на Косову и Метохији донијело је посредовање руске дипломатије 1892. године, која се на Порти zaloжила за њено сузбијање. Неслога међу Србима, као израз све неподношљивије политичке ситуације сталног живљења у ванредним приликама и условима опште и личне несигурности, подривала је опасно њихову способност да се заједнички одупру арбанашком терору.

Одсудан заокрет донио је грчко-турски рат 1897. године. Схваћен као најаву скорог распада османске власти на Балкану, покренуо је нова арбанашка насиља над Србима. Већ следеће 1898. године терор је прерастао у општи покрет за истребљење српског народа на Косову и Метохији. Почетком 1899. године дошло је да погрома над Србима у Митровици. У

⁸ Исто, стр. 116.

⁹ Јован Цвијић, *Основе за географију и геологију Македоније и Сјане Србије*, III, Српска краљевска академија, Београд, 1911.

¹⁰ Радован Самарџић, Сима М. Ћирковић, и др., *Косово и Метохија у српској историји*, Српска књижевна задруга, Београд, 1989, стр. 224-227, 234.

¹¹ Вид. о томе: Рајко Видачић, *О коренима сејараизма и ѿероризма на Косову*, Службени лист СРЈ, Београд, 2000, стр. 15-17.

Призрену је због бојкота српске робе затворена српска чаршија. У априлу 1899. године Арбанаси су спалили српске куће у селу Верићи у Пећком округу. Током 1900. и 1901. насиља добијају апокалиптичне размјере. Најтеже је било у Пећкој нахији гдје су у зулумима предњачили Арбанаси римокатоличке вјере. У насиљима над српским становништвом око Ибарског Колашина 1901. избија на површину име Исе Бољетинца, а нешто касније Бајрам Цурија и Хасана Приштине (Хасан Вучитрнац).

Уцјене, пљачке и убиства погађају гњиланску и приштинску област. Арбанаси су 1903. одлучили да у Пећи побију све виђеније Србе. По нечувеним зулумима над српским становништвом остале су запамћене године 1904. и 1905. Приштински конзул Мирослав Спалајковић је крајем јуна 1905. јављао да на Косову и Метохији „нема дана, а да се не деси по једно или два убиства над Србима.“ Током 1904. године је забиљежено 46 убистава, током 1905. је убијено 65 Срба. Група Арбанаса је силовала и једну седмогодишњу дјевојчицу. Током 1907. године из Косовског вилајета је само у Топлички округ пребјегло око 200 душа. У Нишку епархију је, према списку из 1908, пребјегло пред арбанашким насиљем 40 свештених лица.¹²

Сучељавања Арбанаса са младотурцима од 1908. године, и бојазан од војног уплитања балканских држава и Аустро-Угарске, само су на тренутак потиснули у други план њихова обимнија разрачунавања са Србима. Само у другој половини 1911. године у Старој Србији је забиљежено 35 убистава, 37 покушаја убистава и 35 паљевина. Из извјештаја Вукајла Б. Божовића, проте и кнеза колашинског, и Косте Миловановића Пећанца, војводе, од 9. октобра 1911. године видимо да су обијесни Арнаути, уз припомоћ и одобравање турске власти, починили свирепости какве се могу само у дивљим земљама дешавати. Између осталих, у селу Истоку је убијен на мјесту 1. септембра 1911. године Мата Љушић. Највећи дио зулума починили су Саит Ломница, Реца Цамоња и Бињак Пркић са својим четама.¹³

У вријеме стварања независне арбанашке државе, 1912. године, арбанашки национални покрет је сматрао да је арбанашка етничка територија обухватала Пећ, Митровицу, Приштину, Скопље и Битољ. У Балканском рату борбе са Арбанасима биле су жестоке само у првим окршајима. После ослобођења Приштине, и побједе над Куманову, рат за Стару Србију и Македонију био је одлучен. Ситуација у граничном подручју према Србији током цијеле 1913. и у првој половини 1914. године била је обиљежена анархијом, нередима и сукобима. Крајем септембра 1913. око 10. 000 Арбанаса упало је на српску територију. Иницијатор упада била је Аустро-Угарска. Крајем марта 1914. у селима око Ораховца почео је устанак против Срба.

У Првом свјетском рату, када је праћена мноштвом избјеглица, српска војска је избила на Косово, вршене су разне диверзије. У многим селима Арбанаси су одбијали да им дају храну. У Истоку је 29. новембра 1915. масакрирана једна заостала чета српских војника. Код Призрена, Арбанаси су на превару разоружали а потом побили 60 српских војника. Код Митровице

¹² Душан Т. Батаковић, *Косово и Метохија у српско-арбанашким односима*, друго допуњено издање, Чигоја штампа, Београд, 2006, стр. 182.

¹³ Архив Србије, МИД-ПП, 1911, ред 487.

и у Сувој Реци су постављали засједе и убијали војнике. За вријеме од 1915-1918. године на Косову и Метохији су убијени и митрополит Рашко-призренски Вићентије и његов ђакон Цветко Нешић који су у Урошевцу 25. новембра 1915. везани жицом за бандере, поливени гасом и живи спаљени. Старјешина манастира светог Марка Коришког је заклан у новембру 1917, када је заклано још шест свештеника. Старјешина манастира Девич је отрован 1917. године. Убијени су пароси призренски, пећки, липљански, сочанички, зачишки, штавички.

У етничком саставу на овом простору Срби су 1921. године учествовали са 26 одсто. У Краљевини Југославији њихов број се не само стабилизовао, већ и повећао планском колонизацијом.¹⁴ Посебну пријетњу интегритету Краљевине представљао је арбанашки тероризам познатији као Качачки покрет. Он је био најпогубнији у периоду од 1919. до 1924. године.¹⁵ Почетком тридесетих година прошлог вијека, послје увођења Шестојануарске диктатуре, дошло је до праве антисрпске хистерије.

За вријеме Априлског рата 1941. године на Косову и Метохији су обијани војни магацини и народу је дијељено оружје. Чим су се појавиле њемачке снаге, насиља над Србима су почела да теку по строго зацртаном плану сачињеном 21. априла 1941. године на састанку арбанашких првака Косова, Метохије и Санцака са њемачким генералом Еберхармом.¹⁶ У Ђаковици је после обијања војног магацина побијена колона од 200 југословенских војника.¹⁷ У априлу 1941. попаљене су хиљаде српских кућа, у неким срезовима чак 95 одсто. Опљачкана је Патријаршија, оскрнављене цркве Самодрежа и Бањска. У манастиру Девич разбијен је ћивот са моштима светог Јоаникија. Убијени су и четрнаест свештеника и једна монахиња.¹⁸ Број убијених је знатно порастао послје капитулације Италије 1943. године, јер су Њемци препустили Арбанасима локалну власт. У децембру 1943. године у Пећи је одред Џафера Деве убио 100 људи. Почетком 1944. године слично се десило у Витомирици. СС дивизија „Скендербег“ је 28. јула 1944. године масакрирала мјештане села Велика испод Чакора (општина Плав), међу њима 120 дјеце, и спалила је око 300 кућа. Упечатљива је била мученичка смрт осамнаест дјевојака које су везане у „коло“ око запаљеног стога сијена живе изгорјеле.¹⁹ Ова дивизија је дјеловала на линији Друге

¹⁴ „Косово и Метохија“, у: *Енциклопедија српског народа*, главни и одговорни уредник Радосв Јушић, Завод за уџбенике, Београд, 2008, стр. 534.

¹⁵ Вид. о томе: Драги Маликовић, *Качачки покрет на Косову и Метохији 1918-1924*, Институт за српску културу Приштина/Лепосавић, Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим сједиштем у Косовској Митровици, Косовска Митровица, 2005.

¹⁶ О арбанашким злочинима над Србима на Косову и Метохији током Другог свјетског рата, видјети: Ненад Антонијевић, *Албански злочини над Србима на Косову и Метохији за време Другог свјетског рата: документи Државне комисије за утврђивање злочина окупијатора и њихових помагача*, Музеј жртва геноцида, Крагујевац, 2004.

¹⁷ Синан Хасани, *Косово – истине и заблуде*, Центар за информатику и публицистику, Загреб, 1986, стр. 111.

¹⁸ Др Милан Борковић, *Контрареволуција у Србији*, Слобода, Београд, 1979.

¹⁹ О геноциду у Велици видјети: Васиљ Јововић, *Злочин у Велици 28. јула 1944. године*, Институт за српску културу Никшић/ Музеј жртва геноцида Београд/ Одбор за Јасеновац Светог Архијерејског Сабора Српске Православне Цркве, Никшић – Београд, 2019.

призренске лиге створене у Призрену од 16. до 19. септембра 1943. године чији је главни циљ био стварање етнички чисте Велике Албаније.²⁰ У том смислу, организовано је крајем 1943. и почетком 1944. године расељавање Срба који су у бројним колонама бјежали ка Србији. Љубисав М. Вучић помиње бројку од 300. 000 исељених.²¹

Послијератни период би се могао подијелити на вријеме до 1974. године, и други дио од 1974. године. Најзначајније је решење донијето 6. марта 1945. којим се привремено забрањује повратак протјераних колониста на земљу коју су добили аграрном реформом у предратном периоду. На српској земљи остали су готово сви ратни узурпатори. Комунистички партијски врх према Арбанасима показује толеранцију и протекционизам на српски рачун, незабијежен у европској политичкој пракси. Хиљаде арбанашких фашиста избјегло је одговорност за ратне злочине над српским народом. Партијски врх је несумњиво намјеравао да ове територије уступи Албанији. Зато је од 1969. године име Шиптари замијењено именом Албанци, у циљу идентификације становника овог подручја са албанском државом. Косметски Арбанаси су још 1968. тражили статус Републике, када је широм Косова и Метохије дошло до првих масовних арбанашких демонстрација. Демонстранти су тражили и Универзитет на албанском језику. Тај њихов захтјев је испуњен; годину дана касније (1969) основан је Универзитет, уз споразум са Албанијом да она испоручује уџбенике на албанском језику.²² Те националистичке демонстрације Арбанаса откриле су евидентно присуство и дејство Треће призренске лиге, као и спрегу арбанашких шовиниста са покрајинским функционерима и партијским руководством Космета.²³

Основе албанског сепаратизма верификоване су Уставом СФРЈ из 1974. године. Зато почетком осамдесетих година XX вијека имамо 100. 000 Арбанаса чланова Савеза комуниста Југославије. На овом простору је нарочито страдала Српска православна црква. Карактеристичан је случај рушења цркве у Ђаковици, управо на Светог Саву 1950. године, да би се подигао споменик „храбрим партизанима“ Бору (Вукмировићу) и Рамизу (Садикуу). При том власти нијесу дозволиле удовици свештеника Луке Булатовића да кости свога мужа, сахрањеног поред цркве, пренесе прије рушења.²⁴ Такође је порушена црква у селу Дугањеву код Урошевца (13. марта 1952), а материјал од цркве је пренијет на плац Сељачке радне задруге да би се од тог материјала саградио Дом културе.²⁵ Епископи рашко-призренски, Владимир и Павле (потоњи патријарх српски), игумани и игуманије косметских манастира, ректори Призренске богословије и

²⁰ Др Обрен Ђорђевић, *Лексикон безбедности*, Партизанска књига, Београд, 1986, стр. 65.

²¹ *Политика*, 4.х 1988. (најчешће се помиње цифра од 100 000 исељеника).

²² Тим Џуца, *Рај и освета*, Самиздат Б92, Београд, 2002, стр. 63.

²³ Димитрије Богдановић, *Књига о Косову*, треће издање, Српска академија наука и уметности, Београд, 1986, стр. 248.

²⁴ Атанасије Јевтић, „Хроника страдања Срба на Косову и у Метохији (1941-1989)“, *Богословље*, Београд, година XXXIII (XLVII), свеска 1-2, 1989, стр. 64.

²⁵ *Задужбине Косова: сјоменици и знамења српског народа*, одговорни уредник Атанасије Јевтић, Епархија рашко-призренска – Богословски факултет СПЦ, Призрен – Београд, 1987, стр. 807.

бројни свештеници и свештенмонаси, током читавог послератног периода извјештавали су Свети архијерејски синод СПЦ о непрекидним зулумима арбанашких шовиниста над вјерујућим српским православним народом и над свештенством и монаштвом српске цркве. Све се то радило уз сагласност комунистичког руководства покрајине. Злостављање манастира Девича, паљевина манастира Дечана, скрнављење испоснице Светог Петра Коришког и манастира Светог Марка, заузимање конака Грачанице за политичку школу, а капеле манастира за истражни затвор – забиљежени су већ у првим послератним годинама. Летопис догађаја, према извјештајима Светом синоду, наставља се непрестаним примјерима „истребљења наших богомоља и наших народа“.

После Брионског пленума, 1966. године, везе Косова и Метохије са сусједном Албанијом постале су интензивније. Из Тиране су набављане књиге, школски уџбеници, долазили су наставници, а са њима и антисрпска пропаганда. Професори из Тиране на Универзитету у Приштини у својим предавањима су говорили крајње афирмативно о идеологији Призренске лиге, о Илирима као наводним прецима Албанаца на Косову и Метохији итд.²⁶ Само у периоду од 1969. до 1981. године, када је албански фактор на Косову и Метохији био најмоћнији, преко 250. 000 Срба је напустило ову покрајину. Тако је за двије деценије, од 1961. до 1981. године, проценат Срба пао са 27, 4 на 14, 9 одсто.²⁷

Нова етапа арбанашког сепаратистичког плана збила се 11. марта 1981. године када је на улице Приштине изашло 25. 000 људи узвикујући парољу „Косово-Република“. До нових демонстрација долази 2. априла исте године у већем броју општина. Ове активности се настављају током 1981. и 1982. године. У нередима је погинуло девет демонстраната и пет милиционера. Насиље над Србима се наставља. У селу Самодрежа је 2. јуна 1982. године, пред кућом убијен млади Данило Милинчић. У њега је пуцао из пиштоља, док су га четворица Арбанаса држала, пред очима мајке Данице (која је својим тијелом покушала да заштити живот свог сина), албански емигрант Ферат Мујо.²⁸ У Мећу код Ђаковице, 3. јула 1983, пред својом кућом је убијен Милорад Шарић; убили су га припадници породице Краснићи (арбанашких римокатолика) који су му отели имање.²⁹ Најкарактеристичнија за страдање косметских Срба у овим годинама је трагедија Ђорђа Мартиновића из Гњилана.³⁰ Њега су 1. маја 1985. године тројица маскираних нападача, на њиви буквално набили на флашу. У овом периоду је настављено и скрнављење српских цркава и манастира.³¹

²⁶ Вид. о томе: Рајко Видачић, Наведено дјело, стр. 205.

²⁷ Рајко Видачић, Наведено дјело, стр. 176-177.

²⁸ Атанасије Јевтић, *Од Косова до Јадовна*, Издање аутора, Београд, 1985, стр. 9-10.

²⁹ Вид. о томе: Мирко Чулић, „Вапаји Милорада Шарића“, у књизи: *Ојтећа земља*, Нолит, Београд, 2006, стр. 126-128.

³⁰ Вид. о томе: Светислав Спасојевић, *Случај Мартиновић*, ИРО Партизанска књига – Љубљана, ООУР Издавачко-публицистичка делатност Београд, Београд, 1986.

³¹ Вид. о томе: Саво Б. Јовић, *Етничко чишћење и културни геноцид на Косову и Метохији: сведочанства о страдању Српске православне цркве и српског народа од 1945. до 2005. године*, Свети архијерејски синод Српске православне цркве, Београд, 2007.

На основу Резолуције Савјета безбједности УН 1244 од 10. јуна 1999. године Косово и Метохија се налази под привременом цивилном и војном управом Уједињених нација. То подручје је подијељено на више војних зона у које је размјештено око 50. 000 страних војника. Након 1999. године, готово сви Срби у градским центрима су иселени. Од 12. јуна 1999. до 7. маја 2000. године, према званичној српској статистици, убијено је 1. 011 људи (888 Срба), рањено 924 (867 Срба) и киднаповано 936 лица (860 Срба).³² У периоду од јуна 1999. до мартовског насиља 2004. године, више од 220. 000 Срба и другог неалбанског становништва, изгнано је из покрајине, а 120 хришћанских (српских православних) светиња је девастирано. Више од 5. 000 Срба и других неалбанаца је протјерано након насиља 17. и 18. марта 2004. године, када је запаљено више од 800 домова. Током погрома, погинуло је 28 људи, опустошена су многа насеља, спаљено је и опљачкано 30 православних цркава. Према изјави потпарола УНМИК-а Дерекa Чепела у немирима је учествовало преко 50. 000 Албанаца.³³ Једностраним проглашењем Косова и Метохије за независну државу, 17. фебруара 2008. године, Срби су сведени на мањину којој пријети потпуни нестанак на простору Косова и Метохије.

Цитирана литература и извори

- Антонијевић 2004: Ненад Антонијевић, *Албански злочини над Србима на Косову и Метохији за време Другог свјетског рата: документи Државне комисије за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача*, Крагујевац: Музеј жртава геноцида.
- Батаковић 2006: Душан Т. Батаковић, *Косово и Метохија у српско-арбанашким односима*, друго допуњено издање, Београд: Чигоја штампа.
- Богдановић 1986: Димитрије Богдановић, *Књига о Косову*, треће издање, Београд: Српска академија наука и уметности.
- Борковић 1979: Милан Борковић, *Контирареволуција у Србији*, Београд: Слобода.
- Видачић 2000: Рајко Видачић, *О коренима сепаратизма и тероризма на Косову*, Београд: Службени лист СРЈ.
- Гаћиновић 2019: Радослав Гаћиновић, „Прва Призренска лига као путоказ политичког насиља над Србима у Старој Србији“, Војно дело, Београд, 3/19, 326-341.
- Гиљфердинг 1972: Александар Ф. Гиљфердинг, *Путовање по Херцеговини, Босни и Старој Србији*, Сарајево: Веселин Маслеша.
- Ђорђевић 1986: Обрен Ђорђевић, *Лексикон безбедности*, Београд: Партизанска књига.
- Екмечић 1989: Милорад Екмечић, *Сиварање Југославије 1790-1918*, I-II, Београд: Просвета.
- Јастребов 2018: Иван Јастребов, *Стара Србија и Албанија*, Београд: Службени гласник.

³² Ђорђе Јевтић, *Етничким насиљем до сипајуса*, Народна и Универзитетска библиотека „Иво Андрић“, Приштина, 2005, стр. 96.

³³ О мартовском насиљу над Србима видјети: Бранко В. Јокић (ур.), *Мартовски погром на Косову и Метохији*, Министарство културе Републике Србије, Музеј у Приштини, Београд, 2004.

- Јевтић 1985: Атанасије Јевтић, *Од Косова до Јадовна*, Београд: Издање аутора.
- Јевтић 1987: Атанасије Јевтић (ур.), *Задужбине Косова: сјоменици и знамења српског народа*, Призрен, Београд: Епархија рашко-призренска, Богословски факултет СПЦ.
- Јевтић 1989: Атанасије Јевтић, „Хроника страдања Срба на Косову и у Метохији (1941-1989)“, *Богословље*, Београд, година XXXIII (XLVII), свеска 1-2, 1989, 55-79.
- Јевтић 2005: Ђорђе Јевтић, *Етничким насиљем до сјатајуса*, Приштина: Народна и Универзитетска библиотека „Иво Андрић“.
- Јовић 2007: Саво Б. Јовић, *Етничко чишћење и културни геноцид на Косову и Метохији: сведочанства о страдању Српске православне цркве и српског народа од 1945. до 2005. године*, Београд: Свети архијерејски синод Српске православне цркве.
- Јововић 2019: Васиљ Јововић, *Злочин у Велици 28. јула 1944. године*, Никшић – Београд: Институт за српску културу Никшић/ Музеј жртава геноцида Београд/ Одбор за Јасеновац Светог Архијерејског Сабора Српске Православне Цркве.
- Јокић 2004: Бранко В. Јокић (ур.), *Маршовски погром на Косову и Метохији*, Београд: Министарство културе Републике Србије, Музеј у Приштини.
- Љушић 2008: Радош Љушић (ур.), *Енциклопедија српског народа*, Београд: Завод за уџбенике.
- Маликовић 2005: Драги Маликовић, *Качачки покрећ на Косову и Метохији 1918-1924*, Косовска Митровица: Институт за српску културу Приштина/ Лепосавић – Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим сједиштем у Косовској Митровици.
- Самарцић, Ћирковић и др. 1989: Радован Самарцић – Сима М. Ћирковић, и др., *Косово и Метохија у српској историји*, Београд: Српска књижевна задруга.
- Самарцић 1990: Радован Самарцић, *Косовско ойредељење*, Београд: Српска књижевна задруга.
- Спасојевић 1986: Светислав Спасојевић, *Случај Мартиновић*, Београд: ИРО Партизанска књига – Љубљана, ООУР Издавачко-публицистичка делатност Београд.
- Хасани 1986: Синан Хасани, *Косово – истине и заблуде*, Загреб: Центар за информатику и публицистику.
- Цвијић 1911: Јован Цвијић, *Основе за географију и геологију Македоније и Сјаре Србије III*, Београд: Српска краљевска академија.
- Чупић 2006: Мирко Чупић, *Ојтеша земља*, Београд: Нолит.
- Џуца 2002: Тим Џуца, *Рај и освета*, Београд: Самиздат Б92.

Žarko Leković

CONTINUITY OF ARBANASI VIOLENCE AGAINST SERBS FROM THE PRIZREN LEAGUE TO THE MOST RECENT TIMES

Abstract

Kosovo and Metohija is the center of Serbian spirituality and culture. It was part of the state of Stefan Nemanja and it was the most ethnically homogeneous area

of the Serbian state. The first settlers of Arbanasi began to arrive in Kosovo and Metohija in the middle of the 18th century. They were favored by the Ottomans and began to persecute the Serbian people. Persecutions of Serbs resulted in the loss of the Serb population. The Great Eastern Crisis opened the question of the survival of the Ottoman Empire in the Balkans. The ethnic structure after 1878. developed to the detriment of the Serbian people. From 1878. to 1912, about 150. 000 people emigrated to Serbia. In the kingdom of SCS, later Yugoslavia, the number of Serbs not only stabilized, but also increased through planned colonization. During the war of 1941-1945. Most Arbanasi side with the fascist occupiers and commit numerous crimes against Serbs. After the war, the party leadership towards tolerance towards Arbanasi showed tolerance and protectionism at the expense of the Serbs, which was not recorded in European political practice. After the violence in 1999. and 2004, Serbs are threatened with complete disappearance from Kosovo and Metohija.

Key words: Kosovo and Metohija, Serbia, Old Serbia, Serbs, Albania, Albanians, terror, emigration.

Страх Европе од Османлија: примјер из историографије с краја 16. вијека

**Проф. др Даалибор
Елзовић**

Студијски програм за
историју
Филозофски факултет

УДК 930(4)“15“

Сажетак: У раду ће бити ријечи о феномену страха од Османлија, присутном у европском друштву 16. вијека, на једном примјеру из историографије. Наиме, тема се односи на вријеме интензивних сукоба Хабзбурговаца са Османлијама, чија је пријетња за Европу била реална и свеprisутна. У таквим околностима до изражаја долази веома велико интересовање хуманиста и историчара за Исток и Османско царство. Познати теолог и историчар, професор Фрајбуршког универзитета Јохан Јакоб Бојрер написао је знаменито дјело које говори о области теологије и историје у контексту османлијских освајања. Значајан допринос књизи је у виду једног кратког поглавља дао хуманиста и историчар Франц Гулиман. Његов текст потенцира опасност од османске најезде и примјер је антитурске пропаганде коју су Хабзбурговци у то вријеме активно спроводили. Други, такође значајан аспект текста односи се на критику протестантизма, који аутор изједначава са османлијском најездом.

Кључнеријечи: Европа, страх, Османлије, Хабзбурговци, историографија, 16. вијек.

Током читавог 16. вијека Османско царство било је истрајно у настојањима да оствари продор ка западу Европе. Такав контекст стављао је Хабзбуршку монархију у крајње незавидан положај, у којем је била угрожена, стрепећи од нових османлијских освајачких подухвата. Из објективно оправданог страха настала је пропагандна кампања Хабзбурговаца, усмјерена ка циљу мобилисања становништва за јачи отпор, и огледала се, између осталог, у континуираном ширењу најразличитијих врста информација које су објелодањивале страшна звјерства Османлија. Један од најеминентнијих европских истраживача феномена страха, француски историчар Жан Делимо (1923–2020) пише да је у Европи на почетку модерног доба страх посвуда био присутан, отворен или прикривен, што је иначе било типично за сваку цивилизацију која није била спремна да одбије навалу околних неприја-

теља.¹ Вријеме о којем је овдје ријеч свједочи о веома интензивном интересовању историчара за изучавање истока и историје Османског царства, али и питања пријетње коју је изразито агресивна политика ове силе представљала за Европу. У таквом друштвенополитичком дискурсу, посљедично, настају и бројне расправе у вези са црквеним и теолошким питањима у контексту османског напредовања на истоку. Примјер једног таквог дјела јесте књига² историчара и теолога Јохана Јакоба Бојрера (1537–1605), истакнутог професора Универзитета у Фрајбургу/Брајзгау. Између осталог, Бојрер је био чувен по томе што је у оно вријеме увео особени, унапријеђени приступ у настави историје.³

Када је ријеч о перцепцији Османског царства у европском друштву, негдје од средине 16. вијека примјећује се одређени помак ка позитивнијој оцјени Османлија и ислама. Наиме, долази до примјетног опадања интересовања јавности за у то вријеме веома присутну штампану пропаганду о разноразним османлијским звјерствима. Овај искорак у ширење видика довео је до појачаног интересовања за објективне, чињеничне информације које су долазиле од путописаца и непристрасних описа Османског царства. Ипак, без обзира на то што је дошло до значајног напретка у коректном приступу друштвенополитичком оквиру, из овог времена сачувани су и подаци о великом броју проповиједи и памфлета усмјерених на приказе Османлија и ислама као велике пријетње Европи.⁴

У том духу сročено је једно кратко поглавље у Бојреровој књизи, а написао га је хуманиста и историчар Франц Гулиман (1568–1612), који је у то вријеме био ангажован у дипломатској служби Филипа II Шпанског (1556–1598). (Касније је постао званични историчар Хабзбуршке династије и савјетник цара Рудолфа II (1576–1612).) Порука коју поменуто поглавље промовише односи се на поимање да Османлије и ислам представљају велику пријетњу за хришћанску Европу.⁵ У Гулимановом хуманистичком и историографском опусу има још примјера његовог интересовања за питање угрожености хришћанске Европе од османлијске опасности. Ипак, овим питањем се није стигао дубински позабавити – да је поживио, оно би врло вјероватно дошло међу актуелне теме његових истраживања. Томе би, свакако,

¹ Jean Delumeau, *La Peur en Occident (XIVe-XVIIIe siècles). Une cité assiégée* (Paris: Fayard, 1978); Dalibor Elezović, „The Phenomenon of Fear in the Historiographic Work of Jean Delumeau (1923–2020)“. *Темајски зборник Сѣрах у научном и уметничком стваралаштву*, edited by Драган Танчић, Јасмина Ахметагић и Далибор Елезовић, Лепосавић: Институт за српску културу Приштина, 2022, pp. 490; Guillaume Cuchet, „Jean Delumeau, historien de la peur et du péché Historiographie, religion et société dans le dernier tiers du 20e siècle.“ *Revue d'histoire*, 107 (2010): 145–155.

² Johann Jacob Beurer, *Angariae Turcaegyptiae Hodiernae Ecclesiae Graecae Item: Libido dominandi Othomanica & c. Dasis / Der Heuttigen Griechischen Kirchen Beschwerusuß...* (Freiburg im Breisgau: Beckler, 1595).

³ Heinrich Schreiber, *Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität zu Freiburg im Breisgau II*. Band, 236.

⁴ Martin Hille, „Türkengefahr als Kommunikationsprozess. Perspektiven des ‘gemeinen Mannes‘ in der Reformationszeit“, *West Bohemian Historical Review*, 1 (2016): 28.

⁵ Alexander Daguët, *Biographie de François Guilliman: auteur des Rebus Helvetiorum, historiographe de l'empereur Rodolphe II et delamaison d'Autriche* (Fribourg: Schmid, 1845).

у прилог ишао афинитет аутора, али и положај царског историчара и политичке околности, односно османлијска пријетња хабзбуршким посједима.⁶ Бојрерова књига штампана је у току Дугог рата (1593–1606), између Хабзбуршке монархије и Османског царства, који је почео османлијском агресијом, а завршен миром у Житватороку 1606. године.⁷ Опасност од османлијског напредовања на запад учинила је да у току рата папа Климент VIII (1592–1605) формира Свету лигу против Турске.⁸ Овакве околности одређиле су хуманисту Гулиману да напише кратко поглавље у Бојреровој књизи, и кроз стихове саопшти читаоцу своје виђење озбиљности пријетње Европи од отоманске силе. Текст почиње констатацијом да су хришћани угрођени османлијском тиранијом на окупираним просторима, мислећи првенствено на балканске хришћане. У отоманском налету уништене су многе хришћанске државе, у њима је инсталирана нова власт, која се немилосрдно обрачунавала са свима који су јој се супротстављали. Гулиман посебно апострофира проблем исламизације, констатујући да је у освојеним земљама посебно угрођена хришћанска вјера, те да је фаворизирана муслиманска. У таквим околностима, један дио становништва који се нашао под османлијском влашћу – прешао је у ислам. Хуманиста осуђује ову појаву и пише да је ријеч о људима, „[...] који се нијесу бојали Бога“.⁹ Исламизацијом су највише били угрођени простори „[...] области Пелазга“ и Мале Азије, који су доживјели тешку судбину под влашћу суровог освајача. Аутор у ствари говори о Балкану и малоазијском региону, који су некада били дио хришћанске, односно византијске државе.¹⁰

Исте године, Гулиман је објавио књигу духовне поезије, гдје кроз стихове покушава да предочи какву опасност по Европу представља Османско царство. Пише да су Османлије заузеле Сирију а да су им се Персија и Индија нашле на путу.¹¹ У поглављу Бојрерове књиге Гулиман позива хришћане на јединство, неопходно ради одбране од варвара, и ради покушаја да се исправи вјековна неправда а многе земље ослободе завојевача. Пише да су отомански тирани прегазили „[...] Ромулову отаџбину“ (мисли на Византију) и „[...] нова краљевства“, односно многе друге покорене државе.¹² Штавише, мрачна сила је притисла и море, тј. велики дио Медитерана, угрозивши трговину и живот на том простору. Тиме се није задовољи-

⁶ Francisco Guilimannus, *In clarissimi et doctissimi D. Ioan Iacobi Beueri Librum Angariorum Turcicarum*. Fran: Gvilimannus, u: Johann Jacob Beurer, *Angariae Turcaegyptiae Hodierinae Ecclesiae Graecae* (Freiburg im Breisgau, 1595), 13.

⁷ Радован Самарџић, „Срби у ратовима Турске до 1683“. *Историја српског народа*. 3 (1). Београд: Српска књижевна задруга, 1993, 214–335.

⁸ Frederic C. Lane, *Venise une république maritime* (Paris. Flammarion, 1985), 515–524.

⁹ Guilimannus, *In clarissimi et doctissimi D. Ioan Iacobi Beueri Librum Angariorum Turcicarum*, 13.

¹⁰ Исто.

¹¹ Franciscus Guillimannus, *Odorum, Sive Hymnorum Natalitiorum Libri duo: Ad Nobilissimum, et Praecellentissimum D. Alphonsum Casatum, regiquondammagni Thesauriarum Insubres F. Philippi II. Catholici, apud Helvetioslegatum*, 54.

¹² Guilimannus, *In clarissimi et doctissimi D. Ioan Iacobi Beueri Librum Angariorum Turcicarum*, 14.

ла, тежећи да окупира цио европски простор „[...] сијући страх као немирно море“.¹³

Хуманиста текст завршава кратком пјесмом, посвећеном професору Бојреру, обраћајући се Европи и опомињући је на опасност која јој пријети. Стихови одсликавају суштину хабзбуршке пропаганде против протестаната и османлијске пријетње. Штавише, Гулиман изједначава пошаст реформације, која је произвела раскол у Западној цркви и опасност која хришћанству пријети од отоманске силе. За њега су протестанти и Османлије исти, исконски непријатељи Цркве и хришћанства, против којих се Европа мора ујединити и побиједити их. Ријеч је о примјеру класичне хабзбуршке пропаганде која је у том времену активно дјеловала а чији је истакнути представник био Гулиман.

Зашто изван себе јуриш у пакленом стању, махнита хришћанко,
а свог Бога заборављаш?

Зашто се мухамеданци окренуше тиранији
а не Римском царству и његовом цару?

Тако неопрезна ћеш погријешити,
неспремна ћеш доћи у опасност, као некада Грчка.¹⁴

Гулиман је изузетно цијенио Бојрера – он је за њега био велики човјек и патриота. У његову част написао је и поглавље које се завршава стиховима у форми епиграма¹⁵ (који је у то вријеме изишао из традиционалне форме и почео да се јавља у облику кратке и домишљате пјесме различите тематике, са измијењеном првобитном формом коју је током дуге историје имао, од грчке, преко римске до хуманистичке поезије, у којој је добио сатиричну а некад и оштрију поруку).¹⁶ Хуманиста критикује друштвено и духовно стање у Њемачкој, подјелу западног хришћанства и црквени раскол. Међутим, без обзира на то што реално и, може се рећи, суморно посматра догађаје, ипак исказује вјеру и оптимизам да ће се то питање ријешити у корист духовног и црквеног јединства.¹⁷

Теби Бојрере, твојој племенитој свјетлости, велику част указују музе,
у овом кратком спису исказујем поштовање.

Твоја отаџбина се налази у немилости,
у њој се не поштује Божја воља,
заобилази се предање и оно што је одавно записано.

Али такво стање неће потрајати вјечно.¹⁸

¹³ Исто.

¹⁴ Исто, 15.

¹⁵ *Речник српскога језика: измењено и поправљено издање* (Нови Сад: Матица српска, 2011), 340.

¹⁶ Volker Meid, *Die deutsche Literatur im Zeitalter des Barock: vom Späthumanismus zur Frühaufklärung*, 208.

¹⁷ Francisco Guilimannus, *In clarissimi et doctissimi D. Ioan Iacobi Beueri Librum Angariorum Turcicarum*, 15.

¹⁸ Исто.

У овом кратком, али веома значајном и вриједном тексту историчар је успио синтетизовати најважније и кључне проблеме који су притискали ондашњу Европу и Свето римско царство. Његова промишљања су дубинска а поруке снажне и прагматичне. Очекивања му се, нажалост, нису обистинила – западни хришћани остали су несложни и Европа се никада није ујединила против отоманске опасности.

Извори

- Beurer, Johann Jacob. *Angariae Turcaegyptiae Hodiernae Ecclesiae Graecae ITEM: Libido dominandi Othomanica & c. Dasist / Der Heuttigen Griechischen Kirchen Beschwersnuß...* Freiburg im Breisgau: Beckler, 1595.
- Guillimannus, Franciscus. *Odorum, Sive Hymnorum Natalitiorum Libriduo: Ad Nobilissimum, et Praecellentissimum D. Alphonsum Casatum, regii quondammagni Thesaurii...* Pruntrut: Apud Ioannem Fabrum, 1595.

Литература

- Брајзах, Ернст. *Историографија: сѝари век, средњи век, ново доба*. Београд: Клио, 2009.
- Daguet, Alexander. *Biographie de François Guilliman: auteur des Rebus Helvetiorum, historiographe de l'empereur Rodolphe II et delamaison d' Autriche*. Fribourg: Schmid, 1845.
- Delumeau, Jean. *La Peur en Occident (XIVe–XVIIIe siècles). Une cité assiégée*. Paris: Fayard, 1978.
- Elezović, Dalibor. „The Phenomenon of Fear in the Historiographic Work of Jean Delumeau (1923–2020).“ Тематски зборник *Сѝрах у научном и уметничком сѝваралашѝву*, edited by Драган Танчић, Јасмина Ахметагић и Далибор Елезовић, Лепосавић: Институт за српску културу Приштина, 2022, pp. 487–493.
- Kann, Robert. *A History of the Habsburg Empire, 1526–1918*. London: University of California Press, 1980.
- Lane, Frederic C. *Venise une république maritime*, Paris. Flammarion, 1985.
- Mazover, Mark. *Balkan: kratka istorija*. Beograd: Aleksandria press, 2003.
- Meid, Volker. *Die deutsche Literatur im Zeitalter des Barock Vom Späthumanismus zur Frühaufklärung (1570–1740)*. München: C. H. Beck, 2009.
- Речник српскога језика: измењено и поправљено издање*. Нови Сад: Матица српска, 2011.
- Самарѝић, Радован. „Срби у ратовима Турске до 1683“. *Историја српског народа*. 3 (1). Београд: Српска књижевна задруга, 1993, 115–424.
- Schreiber, Heinrich. *Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität zu Freiburg im Breisgau II. Band*. Freiburg: Wangler, 1868.
- Hille, Martin. „Türkengefahr als Kommunikationsprozess. Perspektiven des ‘gemeinen Manne’ in der Reformationszeit“, *West Bohemian Historical Review*, 1 (2016): 1–30.
- Cuchet, Guillaume. „Jean Delumeau, historien de la peur et du péché Historiographie, religion et société dans le dernier tiers du 20e siècle.“ *Revue d'histoire*, 107 (2010): 145–155. doi.org/10.3917/vin.107.0145.

Dalibor Elezović

EUROPE'S FEAR OF THE OTTOMANS: AN EXAMPLE FROM HISTORIOGRAPHY FROM THE END OF THE 16TH CENTURY

Summary

The paper will discuss the phenomenon of fear of the Ottomans, present in the European society of the 16th century, based on an example from historiography. Namely, the topic refers to the time of intense conflicts between the Habsburgs and the Ottomans, whose threat to Europe was real and omnipresent. In such circumstances, the very distinct interest of humanists and historians in the East and the Ottoman Empire comes to the fore. The famous theologian and historian, professor of the University of Freiburg, Johann Jakob Boirer, wrote a famous work that talks about the field of theology and history in the context of the Ottoman conquests. Humanist and historian Franz Gulliman made a significant contribution to the book in the form of one short chapter. His text emphasizes the danger of Ottoman invasion and is an example of the anti-Turkish propaganda that the Habsburgs actively carried out at the time. Another, also significant aspect of the text refers to the criticism of Protestantism, which the author equates with the Ottoman invasion.

Key words: Europe, fear, Ottomans, Habsburgs, historiography, 16th century.

Борба за независност СПЦ након Берлинског конгреса 1878. године

Бранко Шапоњић

Универзитет у Приштини
са привременим
седиштем у Косовској
Митровици,
Правни факултет

УДК 271.2(497.11)
1878/1879“

Сажетак: Након Берлинског конгреса на коме је Србија стекла државну самосталност и добила територијално проширење, било је неопходно решити црквено питање. Односи СПЦ¹ и Цариградске патријаршије остали су неуређени након ослобођења Србије. Положај Цркве је уређен споразумом из 1831. године који је у литератури познат као „конкордат из 1831. године“ којим јој је дата аутономија. Према конкордату, предвиђено је да ће митрополите бирати кнез и народ, а након извршеног избора патријарх ће дати свој благослов. Како је Србија на Берлинском конгресу стекла државну независност, стицање црквене независности, као следећи корак, се само наметнуло. У раду ће бити анализиран положај СПЦ након Берлинског конгреса, па све до стицања њене независности октобра 1879. године. За приказивање наведених чињеница користићемо историјски, аналитички и правнодогматски метод.

Кључне речи: СПЦ, Берлински конгрес, независност, устав, проширење.

Увод

Положај СПЦ пре стицања државне независности на Берлинском конгресу регулисан је Конкордатом из 1831. године. Велика средства и труд је уложио кнез Милош у борбу за добијање црквене аутономије. Јасно је да је кнез Милош био свестан чињенице да је питање аутономије СПЦ од великог значаја за даљу развој државе. Улога коју је СПЦ имала током различитих историјских периода у српској држави је веома значајна. Значај СПЦ за српску државу и народ јасно видимо у Слијепчевићевим наводима „да аутономија православне цркве није била у интересу порте“ (Слијепчевић, 2, 2018, 314)

Конкордат је потписан децембра 1831. године, а сам садржај конкордата подразумевао је да се митрополит и епископи бирају у Србији, а да ће се Васељенски патријарх обавештавати о избору новог митрополита. Уговором је предвиђено да митрополит

¹ Српска Православна Црква.

помиње Васељенског патријарха на литургији, а епископи митрополита. На овај начин је СПЦ добила унутрашњу аутономију уз обавезу да Цариградској патријаршији плаћа 9000 гроша. (Слијепчевић, 2, 2018, 314)

Што се уређења црквеног питања на унутрашњем плану тиче, године 1836. донето је Начертаније о духовним властима. Митрополит Петар је желео да што пре донесе закон који ће устројити црквену организацију у складу са канонима. Овим законом предвиђена је опсежна контрола Цркве од стране државе. Преписку између Васељенске патријаршије и СПЦ прегледа кнез лично. Иако се митрополит Петар и свештенство није слагало са оволиким уплитањем у црквену делатност од стране државе, ипак су се сложили са одредбама првог Закона о Православној цркви у Србији. (Новаковић, 2010, 63)

Борба за државну независност на Берлинском конгресу

Након завршетка Руско-турског рата (1877–1878) Србија није била задовољна исходом мировних преговора одржаних у Сан Стефану. Наиме, став Русије којим се даје подршка стварању велике Бугарске разочарао је српске владајуће кругове. Поред Србије, овим споразумом никако није била задовољна ни Грчка. Све је то резултирало одржавању нових преговора у Берлину 1878. Године. (Гаџиновић, 2017, 31) На Конгресу је Аустрија у договору са Енглеском желела да смањи руски утицај на Балкану тиме што неће дозволити стварање велике Бугарске. (Ђоровић, 2017, 641)

Чини се веома јасним незадовољство Енглеске и Аустрије Санстефанским споразумом. Утицај који би Русија стекла на Балкану стварањем велике Бугарске кнежевине подразумевао би да њихов утицај знатно ослаби или чак и у потпуности нестане. Како је Аустроугарска јасно истицала своје претензије на делове територије који су се још увек налазили под влашћу Турске, никако није смела да дозволи потпуно решавање Источног питања. Берлински конгрес, касније ће се показати, представљао је само замишљено пред буру у односима великих сила. Њихов окршај никако није могао да мимоиђе Србију која се налазила у срцу Балкана.

Представник Србије на Берлинском конгресу био је Јован Ристић. На основу увида у његову Дипломатску историју, јасно се може закључити да је Србија на Конгресу била у незавидном положају. Наиме, Ристић је у телеграму послатом кнезу Милану написао како му је у разговору са француским послаником речено да је кнез Бизмарк рекао да је основни циљ задовољити интересе Аустро-Угарске. Француски посланик је Ристићу саветовао да се Србија око својих интереса договори са двојном монархијом. (Ристић, 1898, 188)

У својој борби за национални интерес, Ристић је 24. јуна 1878. године послао мемоар Конгресу. У том свом мемоару, Ристић је објаснио потешкоће у којима се Србија налазила и њене односе са Портом који никако нису могли бити санирани. Он наводи како је Висока Порта Санстефанским уговором већ признала независност Србије. Остало је нерешено питање територија које ће Србија заузети. Чини се оправданим стрепња коју је Ристић изнео у овом мемоару по питању подршке великих сила. Он наво-

ди како нема много вере да ће велике силе наћи решење којим ће утишати јауке српског народа који живи са оне стране Дрине и Лима². (Србија 1878. документи, 1978, 445–449)

У склопу мемоара упућеног Конгресу, Ристић је навео и која територијална проширења Србија очекује на истоку и југу, односно који су то интереси које треба задовољити на Конгресу у вези са Србијом.

„Јужна граница би требало да се простире од околине Кичева, Скопља и Егри-Паланке, док би источна своје одређење нашла код Трна, Пирота, Београцка и Видина. Ристић је у упућеном мемоару написао да уколико би се Косовски вилајет сјединио са Србијом, она би имала Дрину и Лим као своју западну границу. Овде је подразумеввао и Мали Зворник“. (Србија 1878. документи, 1978, 449–450)

Одредбом тридесет шест уговора је јасно дефинисана граница Србије. „Нова граница Србије иде садашњом пругом, коритом Дрине, од утока ове реке у Саву, остављајући Србији Мали Зворник и Сакар, па даље старом границом Србије све до Копаоника, од кога се одваја на врху Канилуга. Одатле она иде најпре западном међом Нишког Санџака преко јужне стрмени Копаоника гребеном Марице и Мрдак-планине, који образују вододелницу између долине Ибра и Ситнице са једне стране и Топлице са друге стране остављајући Преполац Турској. За тим границама скреће на југ вододелницом између Брвенице и Медвеђе, остављајући целу долину Медвеђе Србији. Иде даље гребеном Гољак-планине све до врха Пољанице. Нова граница иде стрмином Карпинске планине до утока Којинске у Мораву... са врха Радочине границе иде северо-западно гребеном Балкана и Старе планине до старе источне границе Кнежевине Србије, близу карауле Смиљеве Чуке, а отуда старом границом све до Дунава, где се завршава код Раковице“. (Ристић, 1898, 256–261)

Положај СПЦ након Берлинског конгреса

Берлинским уговором, чланом тридесет пет, предвиђено је да се у Србији верска припадност никоме неће узети као разлог за дискриминацију у уживању грађанских права. Свим грађанима Србије је гарантована слобода испољавања верске припадности и вршења верских обреда. (Ристић, 1898, 256)

Оно што је овде значајно навести је и да је независност добијена под условом да разлика у вери и вероисповести не сме да буде препрека за примање у јавне службе и обављање разних послова. Неопходно је било гарантовати слободу јавног вршења обреда свим српским али и страним грађанима. (Новаковић, 2010, 118)

Према Новаковићу, уставне одредбе устава из 1869. године предвиђале су да је владајућа вера у Србији источно-православна, али и да су све остале вере признате и да сви појединци уживају потпуну заштиту приликом вршења верских обреда. (Новаковић, 2015, 69)

² Врло богата дипломатска преписка из периода 1878. године може се наћи у збирци „Србија 1878. документи“ издатог од стране Српске књижевне задруге 1978. године. Мемоар који је горе наведен се налази у истој.

На челу СПЦ се у периоду борбе за њену аутономију налазио Митрополит Михаило Јовановић. Веома значајна личност српске историје и човек који је веома заслужан за стицање аутономије СПЦ. Кнез Милан је био свестан чињенице да све док Цариград има и најмањи уплив у деловање СПЦ, Србија неће бити потпуно независна. Утицај који је Црква имала у народу је био огроман. У периоду када се Србија налазила под чизмом Турске царевине СПЦ је била главно стециште за народ и чувар српског идентитета и културе. То показује и чињеница да су се турски освајачи трудили да уништавају српске цркве и манастире. Укидање Пећке патријаршије је својеврстан доказ наведених тврдњи. Јастребов у своме делу даје препис фермана којим је укинута Пећка патријаршија. У једном делу фермана, султан јасно наводи како се забрањује икакав помен о поновном успостављању самосталне Пећке патријаршије. У ферману чак стоји да ни сам султан не сме подстаћи такву иницијативу. Јастребов је ту заповест превео и она каже, „кад би се случајно нашла молба о томе, макар и са мојим писменим обиљежјем на њој, на сваки начин одмах да се одузме натраг“ (Јастребов, 2020, 6)

Након стицања самосталности на Берлинском конгресу, створили су се услови за почетак борбе за црквену независност. Слијепчевић наводи како је изузетно погодна околност по питање стицања црквене независности била та да је на цариградском патријаршијском престолу тада био Јоаким III, патријарх који је био изузетно наклоњен Словенима, али и митрополиту Михаилу. (Слијепчевић, 2, 2018, 375)

По налогу кнеза Милана, а уз претходни договор са митрополитом Михаилом, Јован Ристић је посланику Србије у Цариграду послао писмо у коме су се налазили захтеви које је Христић требало да пренесе патријарху Јоакиму III. Ристић у својој Дипломатској историји даје препис овог писма. У њему се наводи како је након стицања државне независности дошло време да и Црква добије своју независност. Међутим, Ристић јасно ставља до знања посланику Христићу да на најбољи могући начин изнесе захтеве господара Србије. Он каже: „И данас, кад би Србија консултовала своја осећања пијетета према Великој Цркви, она би срећна била да одржи и даље своје хијерархијске одношаје са Великом Црквом, ну она има да испуни дужност, које јој собом доноси њена државна независност“ (Ристић, 1898, 278)

Можемо закључити да је кнез Милан желео да настави политику коју је водио и оснивач династије Немањића, Стефан Немања. Наиме, Зарковић у свом раду пише како је Немањина борба била двострана. Са једне стране се борио за стварање државе, а са друге стране, Стефан Немања се борио за Царство небеско, односно да народ буде окупљен око Бога. (Зарковић, 2022, 103)

У прилог томе иду и Вујовићеви наводи који каже да је „самосталност државе и самосталност династије (је) неодвојива од самосталне цркве“ (Вујовић, 2020, 111)

Колики утицај је митрополит Михаило имао код патријарха Јоакима III можемо видети на основу записа из Дипломатске историје Јована Ристића.

Наиме, по давању препоруке српском посланику у Цариграду, Христићу, да се обрати патријарху Јоаникију III, а по питању независности СПЦ, Ристић наводи како је митрополит Михаило пре достављања предлога замолио Јоаникија III лично да исте прими од Христића³. (Ристић, 1898, 281)

Пуну независност је СПЦ стекла 20. октобра 1879. године када је Свети Синод цариградске патријаршије издао акт о проглашењу њене независности. Патријарх Јоаникије III је у свом писму које је упутио митрополиту Михаилу нагласио да су Патријарх и Свети синод једногласно и са великом радошћу Цркву у Србији прогласили за самосталну и независну. (Слијепчевић, 2, 2018, 376)

Новаковић пише како је акт о давању пуне самосталности СПЦ садржао следеће наводе: „Тако дакле и на томе установљењу овим Синодским актом, Свету Цркву Кнежевине Србије, признајемо и објављујемо за духовну нашу сестру, и свима православним црквама васељене препоручујемо, да је као такову признају, и да је спомињу именованом Света Самостална Црква Српске Кнежевине, а тако исто дајемо јој све повластице и сва права старешинства, каква независном Црквеном Начелству доследују...“ (Новаковић, 2010, 118–119)

Ђукић наводи како је у Томосу наведено да је кнежева и митрополитова молба оправдана и сагласна са повременом црквеном праксом. Међутим, он наводи да није тачно речено са којим је то канонима њихов захтев сагласан. (Ђукић, 2019, 136)

Чини се да је акција око проглашења независности СПЦ покренута у правом тренутку. Након што су кнез и српски представник на Берлинском конгресу изборили независност за српску државу, одмах је покренуто питање независности СПЦ. Кнез Милан је био свестан значаја који Црква има у нашем народу, али и чињенице да докле год она не буде потпуно самостална, мораће да плаћа порез Цариградској патријаршији. Друга битна ставка коју је кнез имао у виду је и утицај који би спољни фактор могао да има у нашој земљи. Митрополит Михаило је био личност од великог угледа. Стицање државне независности се десило баш у тренутку када је он био на челу СПЦ. Уважаван и у земљи, а и у иностранству, свакако је дао одлучујући допринос за стицање независности Цркве.

Касније ће се показати да је са променом курса државне политике митрополит постао личност са којом су власти решиле да се обрачунају. Смењен је неканонским путем, а као изговор за његову смену наведено је његово противљење Закону о таксама који је донет априла 1881. године. (Шапоњић, 2021, 495–508) Постоје различита мишљења о „питању митрополита Михаила“. (Јовановић, 1927, 105) Преовладава становиште да је митрополит смењен због свог деловања у неослобођеним крајевима у којима је живео српски народ. То је било нарочито спорно за Аустро-Угарску монархију која је на Берлинском конгресу добила Босну и Херцеговину на управу. Још један спорни моменат је тај што је Србија потписала 1881. го-

³ За више детаља погледати, Јован Ристић, „Дипломатска историја Срба, друга књига“, штампарија Просвета, Београд 1898. године, одговор кнеза Милана патријарху Јоаникију III, стр. 280–281.

дине Тајну конвенцију са монархијом по којој се обавезала да неће водити политику, ни у земљи, а ни у иностранству, која би могла бити противна монархијским интересима. (Новаковић, 2010, 119–121)

Слипчевић пише како је две недеље пре добијања Томоса о автокефалности СПЦ, односно 14. октобра 1879. године у Београду прослављено двадесет година епископске службе митрополита Михаила Јовановића. (Слијепчевић, 2, 2018, 377)

Веома битно питање за СПЦ је било питање бугарских епископа који су остали на територији Србије после њеног проширења на Берлинском конгресу. Ово се односило на питање нишког епископа Виктора. Наиме, он је требало да буде уклоњен са те функције већ 1872. године и да на његово место буде постављен Хрисант. Међутим, због вођења бугарске пропаганде, Хрисант није постављен на то место, а Виктор је остао на месту нишког епископа. (Слијепчевић, 2, 2018, 378)

Закључак

Крајњи исход Берлинског Конгреса, односно добијање државне независности створило је услове за отпочињање борбе за црквену самосталност. Томос о автокефалности СПЦ на недвосмислен начин показује да је Србија постала, а након вишевековног ропства, држава на коју се и те како има рачунати. Како је већ наведено у раду, државна независност не би била потпуна без црквене независности, што је кнез Милан јасно увидео. Искористивши моменат, али и утицај који је имао митрополит Михаило, заједно су успели да се изборе за црквену независност и да се лише сваког утицаја Цариградске патријаршије, али и Порте. То би подразумевало да избор митрополита није више морао да буде одобрен из Цариграда, а са друге стране, Црква више није морала да плаћа порез. Србија је на годишњем нивоу морала да плаћа по 9000 гроша Цариградској патријаршији.

Друга битна ставка која је решена добијањем Томоса о автокефалности је и питање утицаја Бугарске у оквиру СПЦ. Како је Србија сада била самостална држава и како је могла самостално да поставља и митрополита и епископе, бугарски утицај је могао у потпуности да се елиминише из СПЦ. То је подразумевало да се бугарски епископи имају заменити Србима.

Јасно се може закључити да је митрополит Михаило личност која је обележила један врло тежак период српске историје. Његов допринос развоју Цркве у првом реду, а после и добијању независности је огroman. Поред тога, митрополит је иницирао доношење Закона о црквеним властима источно-православне Цркве из 1890. године.

Литература

Вујовић, 2020, Огњен Вујовић, „СВЕТИ САВА И ТУМАЧЕЊЕ ПРИРОДЕ ВЛАСТИ И ЊЕГОВОГ НАСЛЕЂИВАЊА У НЕМАЊИНОЈ ДРЖАВИ“, Зборник радова „800 година аутокефалности Српске православне цркве“, Правни факултет, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, КВАРК, Косовска Митровица, 2020.

- Гађиновић, 2017, Радослав Гађиновић, „Насиље над Србима у XX веку Узроци и последице, књига прва“, EVRO BOOK, Пи прес, Пирот, Београд, 2017.
- Ђукић, 2020, Далибор Ђукић, „АУТОКЕФАЛНОСТ ПРАВОСЛАВНИХ ЦРКАВА У 19. И 20. ВЕКУ“, Зборник радова „800 година аутокефалности Српске православне цркве“, Правни факултет, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, КВАРК, Косовска Митровица, 2020.
- Зарковић, 2022, Божидар Зарковић, „Красни цвет доброг корена“ – Стефан Немања у борби за државу и ‘Царствонебеско’, СРПСКА БАШТИНА, година VII, 1, Архива, Никшић, 2022.
- Јастребов, 2020, Иван С. Јастребов, „Подаци за историју српске цркве и народа“, ЛП Службени гласник, Београд, 2020.
- Новаковић, 2015, Драган Новаковић, „Цркве и верске заједнице у уставима Србије“, Зборник радова „Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, књига 18, Православни богословски факултет, Београд, 2015.
- Новаковић, 2010, Драган Новаковић, „Државно законодавство о православној цркви у Србији од 1804. до 1914. године“, Институт за теолошка истраживања, Православни богословски факултет, Београд, 2010.
- Ристић, 1898, Јован Ристић, „ДИПЛОМАТСКА ИСТОРИЈА СРБИЈЕ књига II“, ШТАМПАРИЈА КОД „ПРОСВЕТЕ“ – С. ХОРОВИЦА, Београд, 1898.
- Слијепчевић, 2018, Ђоко Слијепчевић, „ИСТОРИЈА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ, књига 2“, CATENA MUNDI, Београд, 2018.
- Ђоровић, 2017, Владимир Ђоровић, „ИСТОРИЈА СРБА“, Рi press Пирот, Ниш, 2017.
- Шапоњић, 2021, Бранко Шапоњић, „СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА КАО ДРЖАВНА ЦРКВА КРАЈЕМ 19. ВЕКА?“, Научно истраживачки пројекат „Правни аспекти савремених друштвених кретања у Републици Србији“: тематски зборник – пројекат. Св. 3. Косовска Митровица, 2021.
- Србија 1878. документи, приредили: Михаило Војводић, Драгољуб Животиновић, Андреј Митровић, Радован Самарџић, СРПСКА КЊИЖЕВНА ЗАДРУГА, Београд, 1978.

Branko Šaponjić

THE STRUGGLE FOR INDEPENDENCE OF THE SERBIAN ORTHODOX CHURCH AFTER THE BERLIN CONGRESS IN 1878

Abstract

After the Berlin Congress, where Serbia gained state independence and territorial expansion, it was necessary to resolve the church issue. Relations between the Serbian Orthodox Church and the Ecumenical Patriarchate remained unsettled after the liberation of Serbia. The position of the church was regulated by an agreement from 1831, which is known in the literature as the «Concordat of 1831», which granted it ecclesiastical independence. According to the Concordat, it is defined that the metropolitans will be elected by the knyaz and the people, and after the election, the Ecumenical Patriarch will provide his blessing.

As Serbia acquired state independence at the Berlin Congress, as the next step, obtaining church independence, was self-imposed.

The paper will analyse the position of the Serbian Orthodox Church after the Berlin Congress until its independence in October 1879.

Historical, analytical and legal-dogmatic method will be used to present the above mentioned facts.

Key words: Serbian Orthodox Church, Berlin Congress, Independence, Constitution, Expansion.

Прилог проучавању геноцида у Велици 28. јула 1944. године

**МА Филип Д.
Вучетић**

Самостални истраживач,
Подгорица

Сажетак: Геноцид/покол у Велици 28. јула 1944. године, један је од највећих злочина на подручју Црне Горе у Другом свјетском рату. Од првих дана рата село Велика се нашло у непријатељском окружењу. Квислиншке јединице са подручја Плава, Гусиња и Космета током цијелог рата вршиле су злочине и пљачку у селу. Ипак, највећи злочин одиграо се пред крај Андријевичке операције, када је на најсвирепији начин за два сата убијено преко 500 цивила. Црногорска историографија за дуго није показивала интересовање за ову тему. Историографија је овај догађај обрађивала кроз шире теме, не упуштајући се у детаљнија истраживања. Самим тим, Геноцид у Велици нашао је више мјеста у публицистичким радовима. Ти радови са више или мање успјеха, бацали су свјетло на страдање цивилног становништва Велике и околине.

Кључне ријечи: Велика, геноцид, Андријевичка операција, СС дивизија „Скендербег“, СС дивизија „Принц Еуген“.

УДК 341.486
(497.16Велика)“1944”
УДК 94(497.16)“1944”

Геноцид у Велици у историографији

Многи догађаји у историји остали су нерасвијетљени због недостатка историјских извора. Ипак, постоје и они догађаји који се у одређеном времену не могу реконструисати због идеолошке забране. Такви догађаји временом су прерастали у историјске табуе. Након 1945. године објављен је велики број историографских и публицистичких дјела, дневника и мемоара о рату у Југославији 1941–1945. године. И поред тога, многи догађаји остали су нерасвијетљени. Када је ријеч о Геноциду у Велици, он је за дуго времена био табу тема у црногорској историографији. Свакако, овај догађај је спорадично налазио мјесто у публицистичким и историографским радовима, углавном на нивоу помена.

Хронолошки гледано, прво важније дјело у којем је поменут Геноцид у Велици је књига Радована Лекића Андријевачки срез, 1941–1944: прилог историји НОБ Црне Горе. Већи дио поглавља „Непријатељ оставља крваве трагове и пустош“, посвећен је стра-

дању цивила у Велици и околини. Лекић у овом поглављу описује како је покољ испланиран и на превару изведен. Такође, аутор је приказао свирепа убиства цивилног становништва: жена, дјеце и старих (Лекић 1961: 507–523).

Сљедеће дјело у којем је покољ у Велици нашао мјесто је књига Народноослободилачка борба у Црној Гори 1941–1945, *хронологија догађаја*. Аутори ове монографије су историчари: Зоран Лакић, Радоје Пајовић и Гојко Вукмановић. Не залазећи у детаље, аутори о покољу у Велици пишу: „Покољ у Велици и Горњој Ржаници (андријевички срез) – Нијемци и албански фашисти из састава 7. СС дивизије ‘Принц Еуген’ и 21 СС дивизије ‘Скендербег’, које су се повлачиле под италијанском Друге пролетерске, Треће, Пете и Седамнаесте ударне дивизије НОВЈ, извршили су 28. јула покољ у селима Велици и Горњој Ржаници (андријевички срез). За два сата непријатељ је убио, заклао или живе бацао у ватру око 400 особа – дјеце, жена и старца“ (Лакић и др. 1963: 597). У напомени, аутори се позивају на већ поменуто дјело Радована Лекића.

У књизи Од Пете офанзиве до слободе: *борбе у Црној Гори од половине 1943. до краја 1944. године*, аутора Ника Јовићевића, покољ цивилног становништва у Велици и околини, описан је у једној штурој реченици. Јовићевић, поред осталог, наводи: „Непријатељ је у рејону, докле је продро, а нарочито у Полимљу, починио страшна звјерства – попалио је куће и народ у њима, силовао жене и дјевојке, уништио усјеве и све друго што му је дошло на ум да уради“ (Јовићевић 1955: 452).

Историчар др Радоје Пајовић 1977. године објавио је књигу *Контрареволуција у Црној Гори, четнички и федералистички покрет 1941–1945*. У поглављу „Учешће црногорских четника у непријатељској операцији ‘Rubezahl’“, Пајовић је укратко описао страдања у Велици. Он наводи: „Да би спријечили продор јединица НВОЈ у Србију, Нијемци су 18. јула 1944. године у сјевероисточном дијелу Црне Горе предузели операцију Драуфгенгер, ангажујући у њој 14. пук 7. СС дивизије Принц Еуген и 21. СС дивизије Скендербег. Непријатељ је успио да заузме Андријевицу (20. јула), али је након десетодневних борби претрпио неуспјех. У повлачењу према Пећи, он је у селима Велици и Горњој Ржаници извршио покољ, убивши том приликом око 400 особа“ (Пајовић 1977: 488). Овај аутор се, попут претходних, позива на књигу Радована Лекића.

Године 1978. из штампе је изишла књига Ватре са Комова: народ андријевичког среза у НОР 1941–1945. Ова књига је написана као зборник сјећања од стране групе аутора, и даје низ корисних података. У њој су, на једном мјесту, сакупљена свједочења Величана који су преживјели покољ 28. јула 1944. године.¹

Значајно дјело за нашу тему је књига Павла Целетовића Иванова *21. СС Дивизија Skenderbeg* из 1978. године. Целетовић је у свом дјелу покушао да расвијетли улогу албанског становништва у Другом свјетском рату. Посебан акценат аутор је ставио на формирање албанске 21. СС дивизије „Скен-

¹ У књизи Ватре са Комова, на страни 24, поред осталог пише да је у Велици страдало 380 лица. Од тога броја 120 дјеце, док је 50 Величана интернирано.

дербег“ и злочине које је починила. Посебан пасус у овој књизи посвећен је покољу у Велици. Ипак, аутор не доноси нова сазнања. Он користи већ објављене текстове из зборника Ватре са Комова и поменуте књиге Радова-на Лекића.²

Посебну пажњу треба посветити књизи др Мустафе Мечића *Plav i Gusinje u prošlosti*. Мечић је рођен у Гусињу 1924. године, а 1941. године приступио је партизанском покрету. У поменутој књизи, Мечић је дешавања у Другом свјетском рату описао у посљедњем, седмом поглављу. Иако је ово поглавље обрађено на преко деведесет страна, покољ у Велици је описан у неколике реченице. Мечић наводи сљедеће: „Плав, Чакор и Мурина, препуштени су разбијеним њемачким снагама из познате ‘андријевичке операције’“. *Дјеловима њемачких јединица који су њреживјели овај шешки и крвави њораз, омогућено је да се враћу њреко Чакура за Пећ*. Свој очајнички бијес искаљивали су на недужном становништву Велике и Горње Ржанице, старцима, женама и дјечи. Поклали су или поубијали преко 350 невиних жртава“ (Мечић 1989: 333). Из цитираног текста да се закључити да Мечић није ни покушао да расвијетли догађаје у Велици 28. јула 1944. године. Он чак не наводи ни јединице које су извршиле злочин, а камоли њихов састав. С обзиром на тематику књиге, покољ у Велици заслужио је шири приказ.

Професорица Правног факултета у Београду и експерт Међународног права др Смиља Аврамов објавила је 1992. године у Београду књигу Геноцид у Југославији у светлости међународног права. У поглављу Геноцид на Косову и Метохији, Аврамов пише: „28. августа (треба 28. јула Ф. В.) дивизија је поклала 428 српске деце и стараца који су се задесили по кућама у селу Велика недалеко од Чакура. И док су се Немци повлачили, шиптарске јединице спроводиле су све већи терор уз незамислив садизам, ископавали су очи живим људима, одсецали делове тела и слично“ (Аврамов 1992: 217).

У књизи историчара др Ђорђа Борозана Велика Албанија, поријекло, идеје, пракса покољ у Велици поменут је у једној реченици. Поред осталог, Борозан запажа: „У међупростору куда су продирале њемачке борбене групе ‘Langer’ и ‘Bredow’ било је ангажовано преко 6.000 ‘вулнетара’ који су с јединицама дивизије ‘Скендербег’ починили многе злочине у подручју: Пећи, Ђаковице, Призрена и на Чакуру“ (Борозан 1995: 358). Борозан се у напомени позива на поменуту књигу Павла Целетовића Иванова.

Др Вучета Рецић у књизи Грађански рат у Црној Гори 1941–1945, не залазећи у детаље, пише да је дивизија „Скендербег“ у Велици и Горњој Ржаници убила око 400 особа (Рецић 2002: 473).

Године 2003. објављена је књига *Istorija Crne Gore od najstarijih vremena do 2003. godine*. Ауторство су потписали др Живко Андријашевић и др Шербо Растодер. Андријашевић је аутор дијела Од најстаријих времена до Балканских ратова, док је Растодер аутор другог дијела књиге Црна Гора у XX вијеку. Други свјетски рат обрађен је у поглављу VI и VII. У поглављу VII Растодер пише: „У исто вријеме на другом крају Црне Горе, јединице 21 СС

² Друго допуњено издање књиге *21 СС дивизија Скендербег*, Павла Целетовића Иванова, штампано је 2012. године у Београду.

дивизије ‘Скендербег’ (албанска дивизија у саставу њемачких снага) извршила је злочин над православним живљем у Велици и Горњој Ржаници у околини Андријевице побивши око 400 особа“ (Rastoder 2006: 429).

Из свега наведеног, можемо закључити да је покољ у Велици у поменим историографским дјелима описан у неколике реченице. Углавном је овај догађај приказиван, унутар ширих историјских тема, без тежње да се он детаљније истражи. Веће интересовање за покољ у Велици од историчара показали су публицисти. Посебно мјесто заузима завичајна публицистика, која је дала неколико корисних наслова за расвјетљавање овог догађаја.

Квислиншки режим у Плаву и Гусињу 1941–1943.

Након капитулације војске Краљевине Југославије, Црна Гора је ушла у италијанску окупациону зону. Истог дана када се у Плаву сазнало за капитулацију, отпочела је пљачка војних објеката. Из војних магацина и складишта одношено је брашно, војнички казани и одјећа, пушке, митраљези и остала војна опрема (Метић 1989: 261). Након уласка окупационих јединица у Плав, за команданта мјеста именован је Карло Александрини. На чело италијанске жандармерије постављен је Луиђи Гваставини. Одмах по конституисању италијанске окупационе власти, формиране су прве квислиншке јединице. На челу тих јединица нашао се Пренк Џаље, албански племенски капетан из Врмоше. Џаље је одмах по доласку у Плав својим јединицама дао одријешене руке четири дана (Јокић 2014: 77). Он је затим истакао фашистичку заставу, и прогласио припајање Плава и Гусиња Великој Албанији. Такође, земљиште одузето муслиманском становништву након Балканских ратова, враћено је старим власницима (Метић 1989: 263).

Убрзо је Џаље био смијењен са положаја, а на његово мјесто именован Ризо Феровић. Он је 1919. године емигрирао са оцем из Плава у Албанију. У Скадру је завршио гимназију, а у Риму Ветеринарски факултет. Феровић се још у Албанији повезао са италијанским фашистима, што га је свакако препоручило 1941. године за носиоца квислиншке власти у Плаву. Са њим су у Плав стигли брат Шабо и рођак Шемсо Феровић (Јокић 2014: 80). Тројица Феровића и Саљо Никчевић били су главни организатори злочина над православним живљем. Злочини су нарочито кулминирали након Тринаестојулског устанка. Под патронатом Риза Феровића у Плаву је 1941. године формиран логор. Према писању проф. др Марка Кнежевића, који је као дијете био заточеник логора, у њему је страдало 28 дјеце (Кнежевић 2015: 83). Након рата за овој злочин су одговарали: Челић Рецо, Челић Авир, Шабовић Мухарем, Феровић Хилмо, Рецепагић Усо, Рецепагић Рецо и Мемедовић Азем. Ипак, према оптужници, број страдале дјеце у плавском логору премашује 30 умрлих. Челић је са поменим особама учествовао у стријељању 47 родољуба 1941. године. Том приликом убијен је и Милић Дашић, предратни предсједник плавске општине.³ Овој групи се

³ Државни Архив Црне Горе – Архивско одјељење Подгорица (даље ДАЦГ-АОП), фонд, Окружно јавно тужилаштво Бијело Поље (даље ОЈТБП), 33/46; Бранко Јокић у књизи Покољ у Велици 28. јула 1944. године, на страни 82 наводи да је Милића Дашића убио Ризо Феровић. Такође, Јокић наводи да је Дашић био побратим са Ризовим братом од стрица

на терет стављало и убиство девет од заробљених 20 цивила октобра 1943. године код мјеста „Вучетића крш“.⁴

Саљо Никочевић рођен је у Гусињу, према расположивим подацима око 1890. године. Од 1941. године уз Феровиће, био је један од водећих сарадника окупатора и командант квислиншких јединица. Никочевићу се након заробљавања, априла 1945. године, на терет стављао велики број кривичних дјела. У пресуди, поред осталог, стоји да је од капитулације Југославије па до 1945. године био командант оружаних банди у Гусињу. Такође да је са Ризом и Шемсом Феровићем радио на припајању Плава и Гусиња Великој Албанији. Он је, како стоји у пресуди, распиривао мржњу између православаца и муслимана, сарађивао са Косовским комитетом, боравио неколико пута у Тирани, Призрену и Косовској Митровици. Поред сарадње са Цафером Девом, Никочевићу се на терет ставља и повезивање са четницима, преко Новице Поповића и Марка Вучелића.⁵

Осим сарадње са окупатором, Никочевић је оптужен за организовање борбе против НОП и хватање партизанских позадинаца. Током гушења Тринаестојулског устанка, јединице под његовом командом спалиле су велики број кућа и убиле око 75 људи. Ликвидација партизанске групе Аља Хота, као и напад на партизанску групу Бећа Башића извршена је по Никочевићевом наређењу. Свједоци Чекић и Срдановић, оптужили су Саља Никочевића да је мобилисао младиће из Плава и Гусиња за СС јединице.⁶ Од шест тачака оптужнице против њега, четири су предвиђале смртну казну стријељањем. На крају судског процеса, Никочевићу је смртна казна замијењена робијом у трајању од 20 година. Ова казна је касније два пута смањивана. Саљо Никочевић је почетком шездесетих година умро у Сарајеву као слободан човјек (Јокић 2014: 226).

Смјеном окупатора у Црној Гори 1943. Године, завладало је још теже стање. На подручју Плава и Гусиња, након капитулације Италије 1943. Године, остао је исти квислиншки режим. Саљо Никочевић и Шемсо Феровић били су и даље главни команданти муслиманских квислиншких формација. У периоду од јесени 1943. године па до краја рата завладао је страховит терор. Јединице под посредном, или непосредном командом Никочевића и Феровића, вршиле су свакодневна убиства православног живља. Велики број становника Велике и околних села страдао је у том терору. Између осталих, убијени су: Величко Милутина Бјелановић, Мијајло Новов Бјелановић, Станоје Мирков Вуковић, Радоња Симов Вуковић, Гавро Рацин Вучетић, Милета Јанковић, Милован Јокић, Неђо Јокић, Вукосав Јокић и др. (Јокић 2014: 125–128).

Терор и страдање 1943. године најсликовитије описује Братислав Цудовић, партизански борац. Он, поред осталог, пише: „Терор, притисци,

Шемсом Феровићем. Ипак, ни та чињеница га није спасила смрти.

⁴ Исто.

⁵ ДАЦГ-АОП, ОЈТБП, IV 3а-46.

⁶ Исто, против Саља Никочевића свједочио је и Мустафа Мемић, каснији аутор књиге Плава и Гусиње у прошлост. Он је Никочевића оптужио за сарадњу са Цаљом, злочине над православним живљем и сарадњу са четницима Новице Поповића. Ипак, у својим каснијим дјелима, није се детаљније бавио злочинима муслиманских квислиншких јединица.

глад, погибије... све то није поколебало, није имало готово никаквог одраза на антифашистички замах села. Живјело се од земље и лишћа, али Величане нијесу заплашили кољачи и пљачкаши Шемса Феровића“ (Јокић 2014: 131).

Поред свакодневног страдања православног живља, квислиншки режим се свом силом обрушио и на муслиманске антифашисте. Августа 1944. године вулнетари Никач Ђон, Ника Ђон Вукелј и Ђековић Прека убили су партизане: Бећа Башића, Јусуфа Реџепагића, Аља Хота и Воја Нововића. Прва двојица вулнетара је након рата осуђена на казну смрти стријељањем. Ђековић Прека је због учешћа у ликвидацији групе Аља Хота осуђен на 15 година робије.⁷

Андријевичка операција и геноцид у Велици

Операција *Draufgenger*, у домаћој историографији позната као Андријевичка операција, отпочела је 18. јула 1944. године. Циљ њемачке команде у овој операцији био је да спријечи продор НОВЈ у Србију. Да би овладао долином Лима и заузео Беране, Бијело Поље, Андријевицу и Колашин 5. СС корпус је ангажовао јаке снаге. Главнину тих снага чиниле су 21. СС дивизија „Скендербег“, и 14. пук 7. СС дивизије „Принц Еуген“. Са њима у садејству су дјеловале: муслиманска милиција, албанске квислиншке јединице, остаци италијанских фашиста и групе четника (Јанковић 1975: 410–411).

На почетку операције њемачка команда је постигла знатан успјех. Њемачке снаге јачине три батаљона, извршиле су напад на партизанске јединице у рејону Андријевица-Мурина-Кути. Уз помоћ моторизованих јединица, артиљерије и авиона послје тешких борби успјели су да заузму Андријевицу.⁸ Продор је настављен у правцу Берана, али су партизанске јединице на лијевој обали Лима успјели да зауставе даље напредовање. Пролетерска бригада успјела је да се пробије 23. јула и овлада комуникацијом Андријевица-Пећ.⁹ Са тог терена партизанске снаге су могле да планирају даљи продор ка Чакову, Плаву и Гусињу.

Већ 26. јула, партизанске јединице су стезале обруч око непријатеља на простору између Мурине и Бјелухе (Чаков). У ноћи 26/27. јула, два батаљона I Крајишке и IV Пролетерске бригаде ушле су у Плав, наишавши на слаб отпор муслиманске милиције. Заузећем Плава, стекли су се услови за коначно уништење непријатељских снага на том терену (Могаћа 1985: 242–243).

Ипак, до коначног уништења њемачких и квислиншких јединица није дошло. Наиме, Врховни штаб је 20. јула тражио да се на сектору Андријевице не ангажују Друга, Пета и 17. дивизија. У истој депеши тражено је да Друга дивизија одмах крене у правцу Србије како би помогла јединицама

⁷ ДАЦГ-АОП, Војни суд Беране, IV За, 1/75.

⁸ Зборник Дикументата и података о Народноослободилачком рату југословенских народа, том III, књ. 8, Борбе у Црној Гори 1944. године, Београд, 1956, бр. 74, стр. 66.

⁹ Исто.

Коче Поповића.¹⁰ Сљедећа наредба Врховног штаба упућена је Пеку Дапчевићу 25. јула 1944. године. Поред осталог, Јосип Броз Тито је извијестио да се Коча Поповић налази у изузетно лошој ситуацији. Он наводи да је оклијевање команде на сектору у Андријевици да извуче поменуте дивизије из борбе узроковало Кочин тежак положај. Због тога је наредио хитан покрет поменутих дивизија ка Србији, на шта је обавезао Пека Дапчевића.¹¹

Након повлачења Друге, Пете и 17. дивизије ка Србији, њихове положаје је требало да заузме Трећа дивизија, Пета пролетерска и Девета црногорска бригада. Пасивност ових јединица омогућило је несметано извлачење њемачких јединица из обруча. Један број аутора сматра да ове партизанске јединице нијесу биле довољне да униште непријатеља на том терену (Вукановић 1982: 234).

Током овог извлачења остаци 14. пука 7. СС дивизије „Принц Еуген“ и 21. СС дивизије „Скендербег“ у садејству са квислиншким јединицама са простора Плава, Гусиња, Бихора и Космета извршиле су покољ цивилног становништва у Велици и околини. Дан прије покоља, у Велику је дошао Саит-хоџа Шахмановић из Плава, војник „Скендербег“ дивизије. Он је од Величана тражио да се врате из збјега, гарантујући да нико неће страдати ко се нађе код своје куће. Да би ове гаранције биле увјерљивије, Шахмановић је повео у штаб три старца да и тамо чују слично увјеравање (Лекић 1961: 510). Шахмановић је, према расположивим подацима, боравио у Велици 27. јула по наређењу Шемса Феровића. Феровић је на дан покоља, у раним јутарњим сатима, у Велику упутио неколико људи из Плава и Новшића да „гарантују“ Величанима безбједност (Јокић 2014: 218). Из свега наведеног, јасно се види да је покољ у Велици планиран и на превару изведен. Очигледно да је квислиншким јединицама био циљ да убију што више цивила, зато су и инсистирали да се Величани врате из збјега. Остаје нејасно зашто су Величани повјеровали Шахмановићу и људима око њега. На одлуку Величана очигледно је пресудно утицала гаранција њемачке команде. Преживјели свједоци покоља 28. јула такође су тврдили да се балистима и вулнетарима није вјеровало (Живаљевић 2015: 57–58).

Сјутрадан, 28. јула, око десет часова, војска је окружила село. За два сата на најмонструознији начин убијено је преко 500 цивила у Велици. У кући Томице Гојковића биле су 23 особе. Војници су их поређали по висини и отворили ватру, преживјеле су свега четири особе. Садизам се наставио у кући Пунише Вучетића, гдје је убијено 20 особа, које су затим запаљене. Слична судбина је задесила и породице Николе Живаљевића (страдало 10 особа) и Алексе Гојковића (страдало 8 особа). Звјерско поступање према цивилима нарочито је дошло до изражаја у кући Милована Вучетића и Душана Симоновића. Војници су у кући Милована Вучетића убили седам особа. Малољетног Миловановог сина Тома војници су везали за дрво и живом одрали кожу са лица, оставивши га да умире у мукама. Сличан злочин одиграо се у кући Душана Симоновића. Он је изгубио седам чланова поро-

¹⁰ *Zbornik dokumenata i podataka o Narodnoslobodilačkom ratu naroda Jugoslavije*, том II, knj. 13, br. 265, str. 497.

¹¹ Исто, br. 289, str. 540.

дице: жену, мајку и петоро дјеце. Душанов син Мато објешен је о шљиву и жив одран. Слична судбина је задесила и Матову браћу. Душанова супруга пред порођајем распорена је ножем.¹²

Ово су само неки примјери звјерског поступања према цивилном становништву Велике и околине. За два сата терора војници су масакрирали дјецу, жене и старце. Трудним женама паране су утробе и вађена нерођена дјеца, колијевке са тек рођеном дјецом бацане су у ватру, дјевојке и жене силоване. Према непотпуним подацима од преко 500 жртава, 100 страдалих су били малољетна дјеца. Од тог броја, 171 жртва до 20 година, 11 тек рођене дјеце, пет трудница и десетине старих и немоћних. Злочин је имао све одлике геноцида, страдала су: дјеца, жене, мушкарци, старци без обзира на пол и узраст. Уништен је и већи дио села: куће, штале, хангари, док су храна и остале потрештине опљачкане.

На ову тему намеће се низ питања. Прије свега, зашто су партизанске јединице биле пасивне током терора, и ко је наредио покољ у Велици? Из извора партизанске провенијенције, сазнајемо да су дивизије НОВЈ 27. јула одустале од предвиђеног задатка у правцу Плава и Гусиња. Партизанске јединице су у том периоду затварале правац од Мурина, Плава, Гусиња и Врмоше према Андријевици.¹³ За то вријеме остаци СС дивизија и квислиншке јединице су се несметано повлачиле у правцу Мурино-Чакор-Пећ, и вршиле терор над цивилним становништвом. Остаје непознаница да ли је партизанска команда била упозната са стањем на подручију Велике 28. јула 1944. године. У извјештају Штаба Треће ударне дивизије за 29. јул не налазимо податке о страдању цивила. Извјештај у цјелости гласи: „На нашем сектору нема битнијих промјена. Непријатељ даље држи Сјекирицу са снагама око 400. У Мурини их има свега 40 и превозе неки материјал (даске и др.) за Чакор“.¹⁴ Такође ни у послеријатним дјелима, која су писали команданти Андријевичке операције, не налазимо податке о страдању у Велици. Пеко Дапчевић, Радован Вукановић и Милутин Морача такође нијесу били упознати са поменутиим злочиним.¹⁵

На основу докумената њемачке провенијенције, можемо закључити да геноцид у Велици није изведен спонтано и без претходно добијене наредбе. У извјештају 21. СС дивизије „Скендербег“ од 1. августа 1944. Године, између осталог, стоји: „Борбена група ‘Е’ врши чошћење терена у рејону с. Велике а саму Велику, по добивеном наређењу, руши до темеља, јер је доказано да је становништво Велике одржавало везу са бандитима и у току

¹² Видјети опширније: Радован Лекић, Андријевички срез 1941–1944, прилог историји НОБ Црне Горе, Цетиње 1961; Милош В. Гојковић, Велика кроз историју, Београд, 2007; Бранко Јокић, Покољ у Велици 28. јула 1944. године, Подгорица, 2014.

¹³ Зборник Докумената и података о Народноослободилачком рату југословенских народа, том III, књ. 8, Борбе у Црној Гори 1944. године, Београд, 1956, бр. 48, стр. 90–91.

¹⁴ Исто, бр. 50, стр. 93.

¹⁵ Видјети опширније: Пеко Дапчевић, Како смо водили рат, Београд, 1956. Исти аутор: Мале ратне приче, Београд, 1961. Исти аутор: *Taktika partizanskih odreda i brigada u toku NOR*, Београд, 1961; Radovan Vukanović, *Ratni put Treće divizije*, Београд, 1970. Исти аутор: Други ударни корпус, Београд, 1982, Milutin Morača, *Peta krajiška divizija*, Београд, 1985.

операције ‘Драуфгенгер’ вршило курирску и шпијунску службу у корист непријатеља¹⁶.

Борбена група „Е“ била је под командом СС штурмбанфирера Келера. Келерове јединице су крајем дана 24. јула изгубиле везу са Фон Рудном и остале потпуно одсјечене. Из страха да не буде затворен у обруч и тако уништен од стране НОВЈ, Келер је кренуо у пробој. То му је пошло за руком. Послије реорганизације, Келерове јединице су дјеловале на терену западно од линије Крушево-Мурино, а већ 28. јула су ушле у Велику (Фролов 2020: 166).

Генерал-мајор СС дивизије „Принц Еуген“ Карл фон Оберкамп је успио да пробије одбрану НОВЈ на Чакору и муњевито стигне до Мурине. Овим маневром Оберкамп је спречио евакуацију становништва Велике, затворивши село у обруч (Фролов 2020: 167). Самим тим, били су стечени сви потребни услови да се злочин несметано изврши.

Оберкамп, Шемсо Феровић и Шахмановић најодговорнији су за покољ цивилног становништва у Велици. Ипак, команданту СС дивизије „Скендербег“ генералу Аугусту Шмитхуберу, овај злочин није стављен на терет. Очигледно, одговорност је пала на ниже официре: Келера и Оберкампа. Ипак, злочин се није могао десити без Шмитхуберовог знања и одобрења.

Командни кадар дивизије „Скендербег“ био је њемачки, док су нижи официри и обични војници били регрутовани од албанског и муслиманског живља са Космета, Плава, Гусиња и Бихора. Поред Шемса Феровића, као команданта СС дивизије „Скендербег“, у истој јединици били су: Имер Малић командир чете, Бектешевевић Ајро командир чете, Сали Рама Абдуловић капетан, Маља Бајрамовић командир чете, Алија Дрешевевић војник, Цуф Сокољ војник и др.¹⁷

По окончању рата, Комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача процесуирала је велики број лица са подручја Плава и Гусиња. У депеши која је упућена Среском повјереништву у Андријевици 30. 10. 1945. године, поменута комисија тражила је податке за више од 70 лица. Том приликом позвано је на одговорност више чланова једне породице због учешћа у ратним злочинима. Комисија је тражила да се за свако лице наведе да ли је у бјекству, код куће, у затвору, у војсци или је погинуо. Такође, тражено је да се подаци пажљиво сакупе. У случају да Повјереништво не може упутити тражено, имало је обавезу да се обрати ОЗН-и или најповјерљивијим људима из Плава и Гусиња.¹⁸ Среско Повјереништво није упутило тражени извјештај Комисији. Због тога је предсједник земаљске комисије Јован Вукићевић упутио још један захтјев 5. јануара 1946. године. У овом захтјеву тражени су подаци за 76 лица муслиманских квислинга. Због чињенице да на први захтјев није добио одговор, Вукићевић је на маргини

¹⁶ *Zbornik dokumenata i podataka o Narodnooslobodilačkom ratu naroda Jugoslavije, tom XII, knj. 4, Dokumenti Njemačkog rajha 1944–1945*, Београд, 1979. бр. 103, стр. 488.

¹⁷ Видјети опширније: Мiodrag Зећевић, Јован Р. Поповић, *Dokumenta iz istorije Jugoslavije, Državna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača iz Drugog svetskog rata*, Београд, 1999.

¹⁸ ДАЦГ-АОП, Земаљска комисија за утврђивање ратних злочина, бр. II-13, Среском повјереништву земаљске комисије за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача.

списа записао: „У колико по овом акту не поступите тражићемо интервенцију Округног Јавног Тужиоца у Беранама“.¹⁹

Тек након Вукићевићевог упозорења, Среско повјереништво је упутило одговор 10. јануара. У одговору Повјереништво је дало сљедеће податке: 1. Челић Ујкан, налази се у Албанији; 2. Мехмедовић Заим, непознато гдје је; 3. Асанђекић Авдија, у Албанији; 4. Гутић Бајрам, у Плаву – кући; 5. Авдић Авдо, у Беранама у затвору – осуђен; 6. Тоскић Або, у Гусињу на слободи; 7. Чуновић Мехо, у Плаву на слободи; 8. Лучевић Ахмет, погинуо; 9. Цецуњанин Рустем, у затвору у Беранама; 10. Адем Шабан, у Албанији; 11. Вуксан Марко, у Албанији; 12. Прен Ђељош, у Албанији; 13. Прен Коља, у Албанији; 14. Муфтар Рама Кукић, у селу Крушеву, Гусиње; 15. Кадрић Ахметов Јунуз, у селу Вишњево, Гусиње; 16. Медуњанини Рецо, у Плаву – кући; 17. Медуњанин А. Јусо, у Плаву; 18. Медуњанин Рамиз-погинуо, 19. Ђомбалић Мустафа, село Вусање, Гусиње; 20. Шабовић Мушо, у Плаву; 21. Челић Шабан, у Плаву; 22. Реџепагић Исо, у Плаву; 23. Реџепагић Амир, у затвору, Беране; 24. Реџепагић Шабан-бег, стријељан; 25. Радончић Сејдо, у Албанији; 26. Мусић Салих, погинуо; 27. Реџепагић Усо, у Плаву; 28. Аџимушовић Салих, умро; 29. Аџимушовић Абедин, у болници у Подгорици; 30. Фератовић Шаћир, непознато гдје је; 31. Радончић Смаил, Крушево, Гусиње; 32. Радончић Амо, село Крушево, Гусиње; 33. Радончић Рустем, у Албанији; 34. Реџепагић Рамо, у Плаву; 35. Амемулић Ахмет, у Албанији; 36. Феровић Рустем, у Албанији; 37. Челић Рецо, Војно Село, Плав; 38. Шабовић Мано, у Албанији; 39. Балидемић Садик, стријељан; 40. Мекуловић Исија, у Албанији; 41. Чун Мустафа, не зна се гдје је; 42. Малић Имер, у Албанији; 43. Маркишић Алил, у Албанији; 44. Фератовић Ислам, Ј. А. IX-бригада; 45. Цурановић Љуца, Вишњево, Плав; 46. Ђон Никач у Гусињу; 47. Ђукановић Салија, у Албанији; 48. Чутовић Јакуп, у Скићу, Плав; 49. Цириковић Ризо, у Ј. А. Космет; 50. Дед Љулаш, непознато гдје је; 51. Шахмановић Саит, у Албанији; 52. Тоскић Русто, умро; 53. Дешић Шабан, у Плаву; 54. Вукелј Ђон Дед, умро; 55. Луковић Емро, осуђен на смрт у Беранама; 56. Луковић Аљко у косов. бригаду; 57. Реџепагић Рамо, у Албанији; 58. Чекић Амо, Гусиње; 59. Балидемић Авдул, у Албанији; 60. Ђомбалић Авдул, у Албанији; 61. Кукић Ј. Садик, Албанија; 62. Ђомбалић Палеџин, Албанија; 63. Ујкан Џубо Руговац, Албанија; 64. Балиделић Елез, у Албанији; 65. Дешић Селиман, у Албанији; 66. Цириковић Рахман, у Плаву; 67. Раковић Шаћир у Албанији; 68. Цурановић Коља, у Вишњево, Плав; 69. Реџематовић Алил, у Албанији; 70. Омерагић Махмут, Ђаковица или Скопље; 71. Ујкарић Ђекота, у Албанији; 72. Феровић Амдија, у Албанији; 73. Феровић Шабо, у Албанији; 74. Касумовић Ајро, Црнобрег село код Дечана, срез Ђаковачки; 75. Касумовић Рамо, Црнобрег село код Дечана, срез Ђаковачки; 76. Касумовић Бајро, у Плаву.²⁰

Поред већине наведених муслиманских и албанских квислинга, који се по завршетку рата нашао у бјекству, један дио је ступио у партизане. Још

¹⁹ Исто, Среском народном одбору Андријевица.

²⁰ Исто, Земаљској комисији за испитивање злочина окупатора и његових помагача, Цетиње.

за вријеме Андријевичке операције, пред заузеће Чакора, партизански борци су били упозорени од команде да не заробљавају балисте. Један борац Четврте крајишке бригаде у сјећањима наводи да им је командант батерије поред осталог рекао: „Балистима не треба веровати, *нијих их заробљавајући, јер су веома* подмукли и спремни на превару“ (Vekić 1982: 376). Од других учесника сазнајемо да ова наредба није поштована, тј. да су муслимански и албански фашисти још за вријеме Андријевичке операције прелазили на страну партизана (Хозић 1972: 136–137).

Ови догађаји имали су различит значај за партизански покрет са једне, и муслиманско-албанске квислинге, са друге стране. За прве, то је био прилив нових бораца и јачање у рату пољуљаног братства и јединства. За друге, то је био последњи тренутак да сачувају животе и да пораз претворе у побједу. Ипак, ни једни ни други нијесу били у потпуности успјешни.

Ови преласци муслиманских и албанских квислинга на страну партизана, били су спорадични случајеви. Већина их је до краја рата 1945. године остало у квислиншким јединицама које су опслуживале њемачку војску током повлачења. Од почетка рата 1941. године већина пунољетних мушкараца из Плава и Гусиња ступило је у квислиншке јединице. Број муслиманско-албанских квислиншких јединица на овом простору у току рата нарастао је на преко 2.000 људи, неки аутори наводе и бројку од 15.000 људи под оружјем. Ова бројка вјероватно обухвата и квислиншке јединице са сјевера Албаније и Космета, које су учествовале у одређеним операцијама на овом простору. Према расположивим подацима, преко 80% Муслимана и Албанаца са простора Плава и Гусиња је на разне начине сарађивало са окупатором (Јокић 2014: 221).

Дио бошњачких аутора су покушали да нађу оправдање за масовну колаборацију на овом простору. Као главни разлог наводили су убиство Бака Ђутовића од стране устаника Лека Кнежевића. Овај догађај у бошњачкој публицистици узима се као главни разлог масовне колаборације плавско-гусињских Муслимана и Албанаца (Redžepagić 2001: 683).

Ипак, овај догађај није могао пресудно утицати на одређивање муслиманског становништва. Вође квислиншког режима у Плаву и Гусињу били су наследици оних политичких струја које су 1878. и 1912. године устајале против припајања Црној Гори. Један од главних квислиншких првака Шемсо Феровић, био је син Ага Феровића, који је стријелан од црногорске војске 1913. године. Ризо и Шабо Феровић били су синови Меда Феровића који је 1912. године интерниран у Никшић. Из Никшића је Медо успио да побегне у Косовску Митровицу код Иса Бољетинца. За вријеме аустроугарске окупације вратио се у Плав као окупациони намјесник. Он је 1919. године подигао побуну у Плаву, након уједињења Црне Горе и Србије. Послије неуспјешне побуне, емигрирао је у Албанију са синовима (Јокић 2014: 80–81).

Избијањем рата 1941. године, створила се повољна прилика за повратак плавско-гусињских емиграната и ревизију 1912. године. Браћа Феровић наставили су тамо гдје су стали њихови очеви и дједови. Већина муслиманског становништва стала је уз њих. Без обзира што је муслимански живаљ

масовно приступио квислиншким формацијама, то није имало већи значај на бојном пољу. Из њемачких извјештаја сазнајемо да те јединице нијесу имале борбену вриједност. Њихова безвриједна борбена моћ нарочито је долазила до изражаја када су остајали без њемачке команде.²¹ Иако нијесу биле успјешне у борби, ове војне формације нашле су примјену у казним експедицијама. Од сламања Тринаестојулског устанка, ове јединице су свакодневно вршиле злочине над православним живљем. Такође, муслимански и албански квислинзи починили су низ злочина над припадницима свог народа антифашистичке оријентације. Село Велика се од првих дана рата нашло на удару. Три пута је рушено до темеља 1941, 1943. и 1944. године. С обзиром да је Велика страдала и прије Другог свјетског рата од сусједа друге вјере, академик Миомир Дашић с правом запажа да покољ у Велици 28. јула 1944. године има историјску генезу (Дашић 2015: 39).

Извори:

Необјављени извори:

Државни Архив Црне Горе-Архивско одјељење Подгорица

Фондови:

Окружно јавно тужилаштво Бијело Поље
Војни суд Беране
Земаљска комисија за утврђивање ратних злочина

Објављени извори:

Зборник Дикуменаџа и љодаџака о Народноослободилачком раџу југословенских народа, том III, књ. 8, Борбе у Црној Гори 1944. године, Војноисторијски институт, Београд, 1956.

Zbornik dokumenata i podataka o Narodnoslobodilačkom ratu naroda Jugoslavije, том II, књ. 13, Војноисторијски институт, Београд, 1982.

Zbornik dokumenata i podataka o Narodnoslobodilačkom ratu naroda Jugoslavije, том XII, књ. 4, Dokumenti Njemačkog rajha 1944–1945, Војноисторијски институт, Београд, 1979.

Dokumenta iz istorije Jugoslavije, Državna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača iz Drugog svjetskog rata, Архив Југославије, Београд, 1999.

Литература:

Аврамов 1992: Смиља Аврамов, *Геноцид у Југославији у свејлосџи међународног љрава*, Политика, Београд, 1992.

Борозан 1995: Ђорђе Борозан, *Велика Албанија, љоријекло идеја љракса*, Војноисторијски институт Војске Југославије, Београд, 1995.

Вукановић 1982: Радован Вукановић, *Други ударни корџус*, Војноиздавачки завод, Београд, 1982.

²¹ *Zbornik dokumenata i podataka o Narodnoslobodilačkom ratu naroda Jugoslavije, том XII, књ. 4, Dokumenti Njemačkog rajha 1944–1945*, Београд, 1979, бр. 103, стр. 494–495.

- Vekić 1982: Drago Vekić, „Čakor je oslobođen“, U: *Četvrta krajiška narodnoslobodilačka brigada: zbornik sjećanja*, knj. 2, Skupština opštine Bosansko Grahovo, Beograd, 1982.
- Дашић 2015: Миомир Дашић, „Покољ у Велици 28. јула 1944. има историјску генезу“, U: *Геноцид у Велици 28. јула 1944, зборник радова и саопштења са округлог сјола у Велици одржаног 27. јула 2014. њоводом седамдесећогодишњег њомена*, ИГП „Пегаз“, Бијело Поље, 2015.
- Живаљевић 2015: Љубо Живаљевић, „Да смо знали да иду балисти не бисмо их чекали“, U: *Геноцид у Велици 28. јула 1944, зборник радова и саопштења са округлог сјола у Велици одржаног 27. јула 2014. њоводом седамдесећогодишњег њомена*, ИГП „Пегаз“, Бијело Поље, 2015.
- Јокић 2014: Бранко Јокић, *Покољ у Велици 28. јула 1944. године*, АП Принт, Подгорица 2014.
- Јовићевић 1955: Нико Јовићевић, *Од њеће офанзиве до слободе: борбе у Црној Гори од њоловине 1943. до краја 1944. године*, Војно дело, Београд, 1955.
- Јанковић 1975: Блажо Јанковић, *Четврти њролејтерска црногорска бригада*, Војноиздавачки завод, Београд, 1975.
- Кнежевић 2015: Марко Кнежевић, „Страдања дјече у плавском затвору 1941. и величко-ржаничком масакру 1944. године“, U: *Геноцид у Велици 28. јула 1944, зборник радова и саопштења са округлог сјола у Велици одржаног 27. јула 2014. њоводом седамдесећогодишњег њомена*, ИГП „Пегаз“, Бијело Поље, 2015.
- Лекић 1961: Радован Лекић, *Андријевички срез 1941–1944: њрилог историји НОБ Црне Горе*, Обод, Цетиње, 1961.
- Лакић 1963: Зоран Лакић, Радоје Пајовић, Гојко Вукмановић, *Народнослободилачка борба у Црној Гори 1941–1945: хронологија догађаја*, Историјски институт СР Црне Горе, Титоград, 1963.
- Мораћа 1985: Milutin Мораћа, *Peta krajiška divizija*, Vojnoizdavački завод, Beograd, 1985.
- Мемич 1989: Mustafa Мемич, *Plav i Gusinje u prošlosti*, Izdavačka zajednica „Veljko Vlahović“ Beograd, 1989.
- Пајовић 1977: Радоје Пајовић, *Контрареволуција у Црној Гори: четнички и федералистички њокрећ 1941–1945*, Обод, Цетиње, 1977.
- Рецић 2002: Вучета Рецић, *Грађански рај у Црној Гори 1941–1945*, књ. 2, Ступови, Подгорица, 2002.
- Rastoder 2006: Šerbo Rastoder, „Crna Gora u XX vijeku“, U: *Istorija Crne Gore od najstarijih vremena do 2003. godine*, Centar za iseljenike Crne Gore, Podgorica, 2006.
- Redžepagić 2001: Вејто Redžepagić, *Sjećanja iz zavičaja*, DES, Sarajevo, 2001.
- Фролов 2020: Димитрије Фролов, *Под барјаком Скендербега, Албански добровољци на служби у СС њтрујама (1943–1944)*, Београд, 2020.
- Хозић 1972: Адван Хозић, *Кораци и ријеке: Четврти крајишка народнослободилачка ударна бригада*, Народна армија, Београд, 1972.

Filip D. Vučetić

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE GENOCIDE IN VELIKA ON JULY 28, 1944.

Summary

After the capitulation of the army of the Kingdom of Yugoslavia, Montenegro became part of the Italian occupation zone. During the first days of the war, the Quislin government was established in the area of Plava and Gusinja and armed units were formed from the Muslim and Albanian population. Those units committed war crimes against Orthodox Christians in this area throughout the war.

After the capitulation of Italy in 1943, this field was taken over by the German occupier. Muslim and Albanian Quislings continued their cooperation with the Germans. From the moment the occupiers changed in 1943, the terror against the Orthodox population became more intense.

During the Andrijevića operation in July 1944, Muslim and Albanian Quisling formations carried out military operations in cooperation with German SS divisions. In this operation, the partisan units showed perseverance and firmness, thus inflicting defeat on the enemy. At the end of July 1944, the Germans and the Quislings were surrounded. However, by order of the Supreme Headquarters, the main part of the Partisan forces headed towards Serbia. After this, the remnants of the 21st SS Division Skanderbeg, and the 14th Regiment of the 7th SS Division Prinz Eugen started to retreat towards Pec. During the retreat, these units committed genocide in the village of Velica on July 28, 1944, killing over 500 civilians. In two hours, unprecedented sadism was displayed, the largest number of victims were killed with cold weapons.

The epilogue was more than terrible, over 500 victims, mostly women, children and the elderly. Of that number, over 100 minors (171 victims under the age of 20), eleven unbaptized newborns, five pregnant women and dozens of old and infirm. After the end of the war in 1945, scientific historiography did not deal with this topic more seriously. In a smaller number of books, the crime is described in a few short sentences. In a large number of historical syntheses, historical lexicons, encyclopedias, memories of partisan commanders and fighters, the mentioned crime is silent. There is no mention of the massacre in Velica in the History textbooks for primary and secondary schools.

Key words: Velika, genocide, Andrijević operation, SS division „Skanderbeg“, SS division „Prince Eugen“.

Прилози хипотези у погледу новчарства Јована Владимира (1000–1016)

Рашко Рамадански

Градски музеј Бечеј,
Бечеј

УДК 336.746:930.83
(497.16)“09/10“

Сажетак: Раније је објављен један изузетан примерак средњовековног новца за који се претпоставља да може бити издање Јована Владимира (1000–1016), српског владара раносредњовековне Дукље. Потенцијални значај овог открића почива на томе што отвара питање најранијег српског те и јужно-словенског новца, представљајући могуће нумизматичко сведочанство једне важне, формативне епохе за наше народе. Тема овог рада су две новооткривене кованице које у целости подсећају на први публиковани примерак. Применом сличне методологије настоји се доказати да су и ова издања настала у истом времену и околностима. Из овога следи да је кључни прилог хипотези у погледу новчарства Јована Владимира, па и преиспитивању исте, управо повећање расположиве грађе односно новодокументовани примерци истог или сличног новца.

Кључне речи: Св. Јован Владимир, Дукља, рани средњи век, српски средњовековни новац.

Новац, иако је најпре средство робно-новчане размене, у ствари представља један веома слојевит и важан део свакодневне материјалне културе. У одређеним околностима може бити тумачен и као средство информисања или, у секундарној употреби, као предмет личне побожности или духовни залог, какав археолози срећу приликом истраживања некропола. Уз то, новац представља и важан показатељ афирмације неког владара и државе, нарочито у средњем веку. Управо у том светлу, недавно се указао један изузетан примерак средњовековног новца, који своју упадљивост дугује пре свега натпису у виду латинске верзије личног имена Владимир. Подробним увидом у историјске, геополитичке и економске околности, а уз примену система елиминације, овај новац је, не без неопходне резерве, приписан српском владару Јовану Владимиру (1000–1016).¹ Ваља поменути да је слич-

¹ Рамадански Рашко, „Новац Владимира“, XLIV Скупштина и годишњи скуп Српског археолошког друштва, Параћин, 2021а, 68–69; Рамадански Рашко, „Новац Владимира и нови поглед на српско средњовековно новчарство“, *Hereticus* 3–4 (2021б), 111–117.

ним приступом својевремено обрађен и скифат краља Стефана Радослава (1228–1234), за којег се све до данас сматра да је најстарији српски новац.² У сваком случају, надовезујући се на први публиковани примерак овог нарочитог новца, овом приликом објављујемо додатне прилоге хипотези у погледу новчарства Јована Владимира, у виду два нова налаза новца, веома сличних одлика првом објављеном примерку.

Забележени пречник поменутог првог примерка новца Јована Владимира, наизглед израђеног од бакра, износи 20.0 mm а тежина 2.59 g.³ На аверсу се налази препознатљиво попрсје владара *en face* окруженог и у одори, који држи шар и жезло. Главни узор овом издању пронађен је у бакарном новцу цара Константина VII Порфирогенита (913–959) и Романа Лакапина (919–944).⁴ Према изгледу реверса, са уписаним једнакокраким крстом око којег је кружни латински натпис BLADIMIRVS, емитент овог новца по свој прилици звао се Владимир, док је стилски образац позајмљен из корпуса франачког односно западно-европског новчарства.⁵ На источној обали Јадранског мора документовани су налази франачког новца,⁶ што нам допушта да претпоставимо примену различитих узора, сходно новцу који је био заступљен у оптицају. Први примерак новца Владимира је најпре доведен у везу са византијским фолисом.⁷ Од краја V века па до реформе цара Алексија I Комнина (1081–1118) фолис је представљао главни бакарни новац у Византији и почивао је на нумији (гр/лат. *nommos*).⁸ Заправо, фолис је био веома распрострањена монета, и то не само унутар Ромејског царства. Када говоримо о територији савремене Србије, документовано је више остава и појединачних налаза овог новца из времена IX–XI века.⁹ На ово бисмо се могли надовезати са чињеницом да је фолар (итал. *follaro*) италијанска бакарна монета по узору на фолис. Прве фоларе кују византијски (грчки) и лангобардски кнежеви од X века као и Нормани од XI века, и то у тежинама 2.8–3.2 g или полуфоларе од 1.4 g.¹⁰ Стога се може чинити из-

² Видети: Недељковић Љубомир, *О првом српском новцу – Прилог за историју српског народа*, Зборник Музеја примењене уметности 13, 1969, 31–39.

³ *Roma Numismatics Ltd*, Lot No. 1439; Рамадански 2021a, 68; Рамадански 2021b, 111–112.

⁴ Рамадански 2021a, 68; Рамадански 2021b, 112; Видети врсте: Sear David R, *Byzantine Coins and Their Values*, V. A. Seaby, London, 1994. [1987], 338–339: 1760 и 1761; Радић Весна, Иванишевић Вујадин, *Византијски новац из Народног музеја у Београду*, Народни музеј, Београд, 2006, 160–161 (Табла 38): кат. бр. 633–641.

⁵ Рамадански 2021b, 113.

⁶ Buovac Marin, *Staropoganski običaj prilaganja franačkog novca/obola u inhumirane grobove na području istočnojadranske obale*, Zbornik radova 7. međunarodnoga numizmatičkog kongresa u Hrvatskoj, Opatija, 2013, 25–31.

⁷ Рамадански 2021b, 112.

⁸ Sear 1994, 24–26.

⁹ Иванишевић Вујадин, „Византијски новац са Београдске тврђаве“, *Нумизматичар* 10 (1987), 93–94, 101–103; Иванишевић Вујадин, Радић Весна, „Четири оставе византијског новца из збирке Народног музеја у Београду“, *Нумизматичар* 20 (1997), 132–135, 139–142; Рашковић Душан, *Примери налаза новца у Поморављу од IX до XIII века*, Ниш и Византија XVIII (2019), 266–268, 276: Т. 1–2, 277: Т. 3–4.

¹⁰ Зварич Владимир Василевич, *Нумизматический словарь*, Издательство при львовском государственном университете, Издательское объединение <<Вища школа>>, Львов, 1980, 174.

весним и да је бакарни новац Владимира претеча ковања фолара на источној обали Јадрана.

Први објављени примерак новца Јована Владимира (фото: Roma Numismatics Ltd).¹¹

Кованице о којима је реч налазе се у колекцији проф. др Здравка Петровића у Београду.¹² Први пут су примећене 2011. године али им се испрва није поклањала велика пажња. Након што је објављен први примерак новца Владимира, са покушајем његовог просторно-хронолошког опредељења,¹³ и ове изузетне монете посматране су из нове перспективе. Према незваничним изворима, при недостатку других података, један од примерака наводно потиче из Елбасана док се други везује за Скадар, у данашњој Албанији. Овај новац је израђен од сребра, осредњег квалитета. Применом квантитативне анализе елемената путем XRF спектрометрије, у могућности смо да сагледамо цео метални састав ових кованица.¹⁴ Детаљан састав примерака следи у наставку текста а на овом месту важно је напоменути да савремени материјали, попут антима, изостају из састава кованица. Ова околност, као и местимична корозија која је у овом обиму могла настати само природним путем, додатно сведоче у прилог аутентичности ових примерака. Прецизно су центрирани и отковани на равној рондели, додуше од релативно грубо сеченог лима. На аверсу се налази фигура владара окруженог оглављем са пендилима и у одори са огрлицом, који држи шар и жезло. Цео садржај аверса је заокружен једноструким низом тачака. На реверсу се налази уписани једнакокраки или грчки крст¹⁵ око којег је кружни натпис: + BLADIMIRVS. Пречник првог примерка је 20.06 mm а тежина му износи 2.13 g. Метални састав кованице је Ag 82.82%, Cu 16.34%, Ni 0.75%, Zn у

¹¹ Roma Numismatics Ltd, Lot No. 1439; Рамадански 2021, 112.

¹² На овом месту се захваљујемо проф. др Здравку Петровићу на указаном поверењу и подршци у изради овог рада.

¹³ Видети: Рамадански 2021а; Рамадански 2021б.

¹⁴ Институт МОЛ Стара Пазова; Датум анализе 08. 09. 2022.

¹⁵ Не искључујемо могућност да се заправо ради о Андријиним крсту, узимајући у обзир претпостављену оријентацију натписа.

траговима. Пречник другог примерка 21.03 mm а тежина му износи 2.23 g. Метални састав кованице је Ag 81.76%, Cu 17.36%, Ni 0.85%, Zn у траговима. У откову овог примерка примећује се условна грешка тојест местимични вишеструки отисак калуца.

За разлику од првог објављеног примерка новца са именом Владимир, на којем се налази попрсеје владара по узору на царева Константина VII Порфирогенита и Романа Лакапина, примећујемо да се на овим сребрним примерцима налази владарска фигура. На златним солидима царева Лава VI (886–912)¹⁶ и Александра (912–913),¹⁷ или касније, на хистаменонима и сребрним милиаресионима цара Романа III Аргирија (1028–1034),¹⁸ среће се цела фигура владара. Међутим, обратимо ли више пажње на то да се на сребрним кованицама са именом Владимир заправо налази $\frac{3}{4}$ владарске фигуре, узор аверсу овог новца можемо јасно препознати у цариградским фолисима Теофила (829–842).¹⁹ Дакле, као и код ранијег примерка, прототип овим монетама потиче из византијског новчарства и старији је за више од једног века. Коначно, имајмо у виду још једну важну околност. Девети век је турбулентан за морфологију новца и уједно представља крај превирања, јер након периода иконоборства Христос постаје доминантан мотив на новцу.²⁰ Од времена цара Јована Цимискија (969–976) новац је украшаван портретом Христа док се царском портрету, имену и титули придаје све мање значаја.²¹ Из овога следи да узор сребрним издањима Владимира претходи овом периоду, одговарајући првој половини IX века, али и да овај новац не може бити много познији од краја X или самог почетка XI века, када би стара издања већ напустила оптицај. Као и код раније објављеног примерка новца са именом Владимир, мишљења смо да узор реверсу овог новца потиче из источно-франачких ковања. Штавише, присуство поменутог једнакокраког крста у натпису још једна је од типичних одлика западно-европског новца у раном средњем веку. С тим у вези, латински натпис на новцу Владимира не представља изненађење. И на самом византијском новцу у раном средњем веку латински је донекле опстао а познате су нам и притужбе папе, попут оне из 866. године, да Византинци не разумеју латински.²² Према томе, латински је свакако био релевантан и унутар грчког говорног подручја.

¹⁶ Врста: Sear 1994, 330: 1725.

¹⁷ Врста: Sear 1994, 333: 1737.

¹⁸ Врста: Sear 1994, 351: 1819, 1822.

¹⁹ Врста: Sear 1994, 319–320: 1667.

²⁰ Porteous John, *Münzen – Geschichte und Bedeutung in Wirtschaft, Politik und Kultur*, Ariel Verlag, Frankfurt am Main, 1969, 31.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibidem*, 30.

Сребрни примерци новца Јована Владимира (фото: Здравко Петровић).

Подсетимо се укратко из којих се то разлога чини најизвеснијим да је управо Јован Владимир емитент овог новца. Наиме, најранији познати владалац са словенским именом Владимир био је бугарски владар Владимир Расата (889–893), син славног Бориса I Михаила (852–889). Међутим, Владимир Расата је владао релативно кратко и настојао је да обнови стару веру, на штету све продорнијег хришћанства. Сходно томе, немамо разлога да претпоставимо да би се на његовом евентуалном новцу налазила хришћанска знамења, попут крста и препознатљивих владарских ознака. Даље, латински језик није био довољно присутан у раној бугарској држави, а осврнемо ли се на изворе, попут епиграфских споменика, закључујемо да се користио углавном грчки и старобугарски,²³ а касније глагољица и ћирилица. Наредни релевантни словенски владар са овим личним именом био је руски кнез Владимир I Свјатославич (980–1015), познат још и као Владимир Ве-

²³ Рашев Рашо, *Българската езическа култура VII–IX век*, Историческа поредица „Наследство“, ИК „Класика и Стил“ ООД, Софија, 2008, 231–241.

лики или Владимир Крститељ. Међутим, он је већ ковао властити новац,²⁴ чији формат и ћирилични натписи у целости одступају од новца са латинским натписом BLADIMIRVS. Коначно, латински језик није био у званичној употреби у руским средњовековним земљама. С друге стране, стара споменичка заоставштина у коју спадају циборијум из Улциња,²⁵ архитрав из Раповине код Ливна²⁶ и олтарска преграда из Мартинића²⁷ сведоче о званичној употреби латинског језика и писма на српском етничком и политичком простору током раног средњег века. Последњи Владимир на престољу, о којем извори сведоче, јесте заправо српски владар Јован Владимир (1000–1016). Овај кнез или архонт, наследио је власт над Дукљом од оца Петрислава, и владао је више од деценије.²⁸ Кнежевина којом је владао заузимала је простор око Скадарског језера, долине реке Зете и морског залеђа од Бојане до Боке Которске,²⁹ док се за седиште сматра да се налазило највероватније код Свача.³⁰ Подигао је троброду базилику посвећену Св. Тројици или Св. Богородици у Елбасану.³¹ Био је ожењен (Теодором) Косаром, кћерком бугарског цара Самуила (997–1014).³² Када говоримо о Дукљи, чини се да је у овој земљи био присутан мешовити поредак племенског друштва и феудалних односа.³³ Штавише, сматра се да је Дукља и настала на простору узajамног прожимања словено-византијског света и латинске културе, односно мешања руралне словенске већине и урбане романске мањине.³⁴ С друге стране, сам Јован Владимир сматра се првим српским владаром који је књижевно и култно сакрализован.³⁵ Стога се намеће велика важност свих материјалних сведочанстава његове владавине. Сматра се да је управо у време Јована Владимира област Дукље толико узнатрпедовала да је постала централна српска област,³⁶ из које се управљало и другим српским земљама

²⁴ Зварич 1980, 76: злотник, 159–160: сребреник.

²⁵ Tanasijević Popović Nataša (ur), *Umjetnost na tlu Jugoslavije – Rani srednji vijek*, Prosveta, Spektar, Prva književna komuna, Beograd-Zagreb-Mostar, 1986, 136: 106.

²⁶ *Ibidem*, 147: 126.

²⁷ Кораћ Војислав, *Мартинићи – остаци раносредњовековног града*, Српска академија наука и уметности, Црногорска академија наука и уметности, Филозофски факултет у Београду, Београд, 2001, 124: 108.

²⁸ Живковић Тибор, *Поријетли сръских владара (IX–XII)*, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2006, 67–68.

²⁹ Марковић Саво Д., *Каракићер државе и својински односи у Дукљи у доба кнеза Јована Владимира*, Међународни научни скуп „Свети Јован Владимир кроз вјекове – историја и предање (1016–2016)“ Књ. 6–2, Бар, 2016, 323–324.

³⁰ Загарчанин Младен, *О неким новима археолошким налазима из времена Светог Јована Владимира са посебним освртом на истраживања манастира Пречиста Крајинска*, Међународни научни скуп „Свети Јован Владимир кроз вјекове – историја и предање (1016–2016)“ Књ. 6–2, Бар, 2016, 44–45.

³¹ *Ibidem*, 45–48, 53.

³² Живковић 2006, 69.

³³ Марковић 2016, 328.

³⁴ Бојовић И. Бошко, *Историја и есхаџологија*, Братство Св. Симеона Мироточивог, Врњци – Париз, 2008, 79.

³⁵ *Ibidem*, 70.

³⁶ Марковић 2016, 324.

попут Травуније.³⁷ У сваком случају, узимајући све у обзир, не би било без смисла да је Јован Владимир, црпећи различите моделе у својој владавини, применио како ромејске тако и западно-европске узор у свом, чини се све извеснијем, новчарству. Затим, како се упад цара Самуила у Дукљу одвио око 1010. године,³⁸ израда Владимировог новца више би одговарала времену пре ових бугарских освајања а не током наводног вазалства, тим пре што нам нису позната никаква Самуилова издања. Даље, примећујемо да веома мале разлике у појединим детаљима на лицу и наличју на оба сребрна примерка, као што су оглавље владара и његова огрлица али и изглед слова „В”, откривају да је реч о откову два у целости различита калупа. Ова околност нам допушта да претпоставимо да је сребрни новац Владимира кован на више места. О местима израде новца можемо само да претпостављамо али се за сада чини најизвеснијим да су се ковнице налазиле при важнијим градским седиштима у приобаљу. С тим у вези, узмимо у обзир и податак о преовлађујућој неписмености становништва у Дукљи.³⁹

Јасно је да би новчарство Јована Владимира представљало далеко најранији пример српског и јужно-словенског новчарства. Водећи каталози и монографије о српском и бугарском средњовековном новцу, независно од бројних разлика и сучељавања, почетке монетарности Јужних Словена једногласно смештају у прве деценије XIII века, или време династија Немањића у Србији односно Асена у Бугарској.⁴⁰ Новац средњовековне Босне или Славоније, као угарске круновине, још је познији у настајању. На крају, у једном скрајнутом али веома занимљивом детаљу на сребрним кованицама Владимира може се скривати још једно значајно откриће. Наиме, полазећи од претпоставке да узор изведби владарске фигуре на овом новцу потиче са издања цара Теофила, примећујемо једно кључно одступање у начину на који је приказан лик владара. Наиме, на кованицама Теофила владар је приказан с поткраћеном брадом, док се на сребрњацима Владимира налази, једнако уредно изведен, раздељени горњи део браде односно бркови. Додамо ли овоме околност да оба позната примерка новца готово сигурно потичу из два различита калупа, можемо претпоставити да је детаљ у виду наглашених бркова, као дела мушке браде, пре одраз намере него исход шематизације портрета или лоше копије византијског прототипа. Дакле, испоставља се да овај новац може садржати на себи и једини до данас познати, заживотни портрет Јована Владимира, и то са личним особеностима *i.e.* начином ношења браде. Вишеструки значај новца, као идеалног уви-

³⁷ Живковић 2006, 70–71.

³⁸ *Ibidem*, 68, 70.

³⁹ Марковић 2016, 329.

⁴⁰ Димитријевић Сергије, *Каталог српског средњовековног новца*, Завод за уџбенике и наставна средства, Српска академија наука и уметности, Београд, 2001, 1–2; Иванишевић Вујадин, *Новчарство средњовековне Србије*, Стубови културе, Београд, 2001, 237–238; 1.1–1.4, Табла I: 1.1–1.4; Недвидек Далибор, *Српско средњовековно новчарство из периода краљевине*, Музеј Војводине, Нови Сад, 2017, 186–190: врсте 1.1–1.7; Ђорданов Иван, *Монети и монетно обрџение в средновековна България 1081–1261*, Държавно издателство „Наука и изкуство“, Софија, 1984, 89–90; Дочев Константин, *Монети и иарично обрџение в Търново XII–XIV век*, Витал, Велико Търново, 1992, 65–68, 226.

да у неку историјску епоху, потврђује се на више начина. Новац Јована Владимира у том смислу не би требало да представља изузетак. Нова открића, попут два примерка новца из колекције Петровић, могу поткрепити и нови наратив српског, па и јужно-словенског средњовековног новчарства.

Библиографија

- Бојовић И. Бошко, *Историја и есхатологија*, Братство Св. Симеона Мироточивог, Врњци – Париз, 2008.
- Вуовас Marin, *Staropoganski običaj prilaganja franačkog novca/obola u inhumirane grobove na području istočnojadranske obale*, Zbornik radova 7. međunarodnoga numizmatičkog kongresa u Hrvatskoj, Оpatија, 2013, 25–31.
- Димитријевић Сергије, *Каталог српског средњовековног новца*, Завод за уџбенике и наставна средства, Српска академија наука и уметности, Београд, 2001.
- Дочев Константин, *Монеџи и њарично обрџение в Търново XII–XIV. век*, Витал, Велико Търново, 1992.
- Живковић Тибор, *Порџреџи српских владара (IX–XII)*, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2006.
- Загарчанин Младен, *О неким новима археолошким налазима из времена Светог Јована Владимира са њосебним осврџтом на исџраживања манастира Пречисџа Крајинска*, Међународни научни скуп „Свети Јован Владимир кроз вјекове – историја и предање (1016-2016)“ Књ. 6–2, Бар, 2016, 5–60.
- Зварич Владимир Василевич, *Нумизматический словарь*, Издательство при львовском государственном университете, Издательское объединение <<Вища школа>>, Львов, 1980.
- Иванишевић Вујадин, *Византијски новац са Београдске џврђаве*, Нумизматичар 10 (1987), 88–110.
- Иванишевић Вујадин, Радић Весна, „Четири оставе византијског новца из збирке Народног музеја у Београду“, *Нумизматичар* 20 (1997), 131–146.
- Иванишевић Вујадин, *Новчарсџиво средњовековне Србије*, Стубови културе, Београд, 2001.
- Јорданов Иван, *Монеџи и монеџино обрџение в средновековна България 1081–1261*, Държавно издателство „Наука и изкуство“, Софија, 1984.
- Кораћ Војислав, *Мартџинићи – осџиаци раносредњовековног града*, Српска академија наука и уметности, Црногорска академија наука и умџтности, Филозофски факултет у Београду, Београд, 2001.
- Марковић Саво Д., *Каракџер државе и својински односи у Дукљи у доба кнеза Јована Владимира*, Међународни научни скуп „Свети Јован Владимир кроз вјекове – историја и предање (1016–2016)“ Књ. 6–2, Бар, 2016, 323–333.
- Неделъковић Љубомир, *О џрвом српском новцу – Прилог за исџорију српског народа*, Зборник Музеја примењене уметности 13, 1969, 31–39.
- Недвидек Далибор, *Српско средњовековно новчарсџиво из џериода краљевине*, Музеј Војводине, Нови Сад, 2017.
- Радић Весна, Иванишевић Вујадин, *Византијски новац из Народног музеја у Београду*, Народни музеј, Београд, 2006.
- Рамадански Рашко, *Новац Владимира*, XLIV Скупштина и годишњи скуп Српског археолошког друштва, Параћин, 2021а, 68–69.

- Рамадански Рашко, „Новац Владимира и нови поглед на српско средњовековно новчарство“, *Hereticus* 3–4 (2021б), 111–117.
- Рашев Рашо, *Българската езическа култура VII–IX век*, Историческа поредица „Наследство“, ИК „Класика и Стил“ ООД, София, 2008.
- Рашковић Душан, „Примери налаза новца у Поморављу од IX до XIII века“, *Нии и Византија XVIII* (2019), 265–278.
- Sear David R, *Byzantine Coins and Their Values*, B. A. Seaby, London, 1994. [1987].
- Tanasijević Popović Nataša (ur), *Umjetnost na tlu Jugoslavije – Rani srednji vijek*, Prosveta, Spektar, Prva književna komuna, Beograd-Zagreb-Mostar, 1986.

Raško Ramadanski

CONTRIBUTIONS TO THE HYPOTHESIS CONCERNING THE COINAGE OF JOVAN VLADIMIR (1000–1016)

Summary

A remarkable medieval coin was published earlier and it was suggested to be an issue of Jovan Vladimir (1000–1016), the Serbian ruler of early medieval Dioclea. The potential significance of this discovery rests on the facts that it likely points to the earliest Serbian hence South Slavic coinage, as well as it being a valuable numismatic testimony to an important, formative epoch of our people. The topic of this paper are two newly discovered coins that are almost entirely alike the first documented specimen. By applying a similar methodology, our aim is to establish that these coins were issued in the same period and circumstances. Hence, we can observe that the main contribution to the hypothesis concerning the coinage of Jovan Vladimir, as well its reexamination, is the increase of available material and newly documented specimens of the same or similar coins.

Key words: St. Jovan Vladimir, Dioclea, Early Middle Ages, Serbian medieval coins.

Последње босанске краљице као историјске личности и књижевни ликови

Др Росанда Бајовић

Гимназија „Слободан
Шкеровић“
Подгорица

УДК 929.52(497.6)“14“

Сажетак: Рад говори о претпоследњој босанској краљици Катарини, жени краља Томаша Христића а кћерки херцега Стјепана и херцегине Јелене Косаче и о последњој босанској краљици Јелени Мари, жени краља Стјепана Томашевића а кћерки деспота Лазара и деспотице Јелене Бранковић. Последње босанске краљице су у овом раду приказане као историјске личности и књижевни ликови. Уочљиво је да су књижевна дјела у којима се оне појављују скромне умјетничке вриједности, односно да су та дјела махом биографична. Не постоји ниједно књижевно умјетничко дјело у коме су босанске краљице главни ликови. У историографској литератури, о последњим босанским краљицама има више значајних радова. Последње босанске краљице сагледавамо у контексту историјских прилика позног средњег вијека, а посебно кроз њихова искушења на личном, породичном и друштвеном плану. Такође тумачимо њихово присуство у усменој традицији и такозваној писаној књижевности. Додатно се осврћемо на сродство последње и претпоследње босанске краљице по роду, дому и заточеништву историје. Будући да постоји доста приметних трагова у кретању последњих босанских краљица кроз историјску стварност, а посебно у кретању краљице Јелене Маре, током реконструкције њихових биографија у обзир узимамо и шири историјски и социокултуролошки контекст њиховог живота.

Кључне ријечи: последње босанске краљице, краљица Катарина, краљица Јелена Мара, краљ Томаш, краљ Стјепан, херцег Стјепан, деспотица Јелена, историја, историографија, књижевни ликови.

1. Катарина Косача, претпоследња босанска краљица у књижевности и историографији

Већ у наслову рада о претпоследњој босанској краљици Катарини, Базилије Панџић је ословљава као Катарину „Вукчић Косача“ (Pandžić 1978). Будући да је у средњем вијеку средњи члан личног имена патроним, краљица Катарина је Стјепановић Косача – њен отац је Стјепан Вукчић Косача. Босанска краљица Катарина, жена краља Стјепана Томаша, најстарије је дије-

те херцега Стјепана Косаче и херцегине Јелене, кћерке зетског господара Балше III Балшића. У литератури се краљица Катарина наводи и под презименом Христић, према презимену свога мужа, краља Томаша – а рјеђе и Котроманић, будући да је краљ Томаш из бочне насљедне линије Котроманића. Катарина Стјепановић Косача име је добила по својој баки по оцу. Јорџо Тадић наводи: „Војвода Стјепан се спремао да, на позив Дубровчана, у априлу 1440 посјети Дубровник са својом женом Јелом (Јеленом) и мајком Катарином“ (Tadić 1939: 119).

Веома мало је података сачувано о краљици Катарини до њене удаје. Ђуро Тошић саопштава да је она „рођена и одрасла у кући у којој су свађе и неспоразуми између безобзирног оца и осионог оца Стефана и скромне и трпељиве мајке Јелене били далеко чешћи од ведрих дана породичне хармоније“ (Тошић 1997: 110). Крунослав Драгановић такође говори о неспоразумима херцега Стјепана и херцегине Јелене, као и сукобима њихових синова Влатка и Владислава – и са оцем, и међусобно (видјети Draganović 1978: 14–15). Будући да у запису на гробној плочи краљице Катарине стоји да је живјела петедесет четири године, претпоставља се да је она као најстарије дијете херцега Стјепана и херцегине Јелене рођена 1425. године. У ћириличном натпису на надгробној плочи краљице Катарине стоји: „Катарини краљици босанској Стипана херцега од светога Саве, од порода Елине и куће цара Стипана роиени, Тхомаша краља босанскога жена“ (према Miklosich 1858: 519), док у латиничном натпису на њеној надгробној плочи стоји: „Catharinae reginae Bosnensi Stephani ducis sancti Sabae“ (према Тошић 1997: 106). Тошић саопштава: „Што се тиче грбова који се налазе на краљичиној надгробној плочи – један је припадао краљевској кући Котроманића, а други породици Косача“ (Тошић 1997: 107).¹

О мајци Катарине Косаче, херцегини Јелени, и у историји и у књижевности обично се говори у контексту пустахијских поступака њеног мужа херцега Стјепана. Један од тих поступака наводи Јорџо Тадић: „Од 1452. године се подигне против херцега његов син Владислав и жена Јела, кћерка Балше Балшића III Страцимировића. Сукоб у породици настао је због једне лијепе Фирентинке која је на херцегов двор дошла са фирентинским трговцима, а коју је херцег узео себи као наложницу“ (Tadić 1939: 121). Јелена, кћерка зетског господара Балше III Балшића из његовог првог брака са Маром (Маријом) Топијом, кћерком драчког господара Никите Топије, удала се за будућег херцега Стјепана Вукчића Косачу 1924. године. Херцегинња Јелена се разбољела 1445. године, када је дубровачко Велико вијеће одлу-

¹ Едиб Јелашанин се, већ од наслова свога рада о њој, противи хрватском својатању босанске краљице Катарине – истичући да Хрватска није ни постојала кад је живјела краљица Катарина (видјети Jelašanić 1979: 30 и даље). И Лука Шпољарић истиче да краљица Катарина није само босанска него и хрватска историјска личност, а да при том потискује чињенице о њеним прецима Србима – „њено поријекло је у лози кнеза Лазара, зетских Балшића и босанских Косача“ (Kurtović 2005: 201). Пада у око то што Шпољарић на тридесет пет страница свога текста о краљици Катарини ниједном не помиње појам Херцеговина (видјети Špoljarić 2018: 61–80; Špoljarić 2019: 83–97). Кад не наводи локалитете који не припадају Херцеговини, Шпољарић појам Херцеговина маскира појмом Далмација – што се не може покрити тиме што је у средњем вијеку Далмација појам ширег значења него што је то данас.

чило да пошаље љекара Ђорђа – „на тражење Стефана Вукчића и његове жене“ (Божић 1970а: 109²), а упокојила се 1453. године.

Након смрти Балше III Балшића, његова мајка Јелена, тада жена Сандаља Хранића Косаче, стрица Стјепана Вукчића Косаче, постаје једини наследник личне имовине свога сина и преузима бригу о његовим кћеркама Јелени и Теодори.² Тестаментом Јелене Балшић, написаним у зетском мјесту Горичани, руком њеног духовника Никона Јерусалимца а у присуству херцега Стјепана Косаче, 25. новембра 1442. године, дио њеног наслеђа завјештан је Косачама као њеној родбини и епитропима тестамена. У том тестаменту стоји и шта је завјештано Катарини Косачи, прауници Јелене Балшић: „И господичне Каталене оботци мали и лучца злата“ (према Маринковић 1996: 208).

Мајка краљице Катарине, херцеговиња Јелена један је од књижевних ликова у историјској драми Јована Поповића Липовца Херцег Шћепан, написаној 1889. а објављеној 1997. године. Испод поднаслова ове драме, који гласи „Господар Херцеговине и чувар гроба Светог Саве“, долази садржај породичне драме у којој херцег изазива противрјечности задржавањем у властитом двору Силвије, наводно католичке калуђерице. То је у корелацији са контроверзношћу понашања херцега од Стјепана као историјске личности, али и са усменим предањем о херцеговом преузимању вјеренице свога сина Владислава. У драми Херцег Шћепан прерушена калуђерица, на задатку добијеном у Млещима, нашла се у љубавном троуглу између херцега и његовог сина Владислава, да би се определијелила за херцега. Против херцега се окреће његова породица, а посебно његова жена Јелена. Мајка Катарине Косаче је литерарни знак и у роману Штампар и Вероника Катарине Брајовић, и то једино у двијема реченицама у оквиру сјећања Ахмеда, најмлађег сина херцега Стјепана Косаче – који у том роману бјежи од бесстијања свога оца (видјети Брајовић 2012: 173; 179).

Књижевни ликови су и још неки чланови породице Катарине Косаче, а херцег Стјепан као књижевни лик тема је за себе. У том погледу, веома

² О Теодори, кћерки Балше III Балшића која је из његовог другог брака са Бољом, кћерком арбанашког властелина Које Закарије, у писаним изворима једва да се говори. Знано је да се она удала за Петра Војсалића који је владао средњобосанском облашћу Доњи Краји и да није имала порода. Ђура Даничић у Рјечнику из српских књижевних старина претпоставља да је она кћерка Катарине Косаче, што исправља Иларион Руварац: „Но ја мислим да ‘Тодора унуцица’, Јелени Балшић, никако не може бити кћи Каталене, јер је Каталена године 1442. кад је Јелена Сандаљевића писала тестамент, била још дјевојка и тек се удала 1445. –1446. год.“ (Руварац 1934б: 450). Миодраг Ал. Пурковић грешком наводи Теодору као кћерку херцега Стјепана и херцеговиње Јелене кад у вези са тестаментом Јелене Балшић каже: „Стјепановим кћеркама Катарини и Теодори оставила је такође нешто накита“ (Пурковић 1996: 89). Исти аутор на другом мјесту у истој књизи тврди другачије: „Јела је ову Теодору назвала унуцицом, зато што је она била кћи њеног сина Баоше“ (Пурковић 1996: 101). Јасно је да, ако је Теодора кћерка Баошина (Балшина), не може бити и кћерка Стјепанова. Теодора је у родословном стаблу кнеза Лазара и кенегине Милице у истој књизи Миодрага Ал. Пурковића представљена као кћерка Балше III Балшића (Пурковић 1996), што она и јесте. Говорећи о босанској краљици Катарини, Ђуро Тошић каже: „Војвода Радослав Павловић, за кога је била удата Катаринина тетка Теодора“ (Тошић 1997: 96). Та Теодора је име је сестра херцега Стјепана Косаче, који је са њеним мужем био у непријатељским односима. Као што се види, Катарина Косача има и тетку по оцу, и тетку по мајци именом Теодора.

су разуђена усмена предања о херцегу Стјепану, а посебно о његовом презимању вјеренице свога сина Владислава. Херцег Стјепан је и лик писане књижевности. „О њему је написао роман истакнути сарајевски писац Славо Мићановић, Мирослав Јанчић драму, Јан Беран драму, Сафет-бег Башагић и Ђамил Сијарић записе итд., све у знаку грешног херцега, како су давали имена својим творевинама“ (Шиповац 2000: 613). Према усменом предању, у знаку грешног херцега назив је добио херцеговачки град Љубушки, као и планина Љубишња код Пљеваља. Пјесма „Љубишња“ Рајка Палибрка је препјевана легенда која каже да је херцег заручницу свога сина обљубио, током сватовског пута, на безименој планини код Пљеваља која је по томе догађају добила назив Љубишња (видјети Палибрк 2015: 67). Уводни дио усменог прозног предања о херцеговом утврђењу Кукањ код Пљеваља, које је записао Марко Кажих, етимологизирањем асоцира биографију херцега Стјепана: „Кукањ херцега Стјепана био је проклет и несрећан град. И име је добио због тога што се у њему вјечито кукало. Кукао је херцег што га Турци нападају и што га нико не слуша. И синови су га издали Турцима. Кукала је херцегова жена што јој је муж друге жене гледао. Кукали су херцегови затвореници у његовим тамницама, јер је он ћехотинске воде довео у тамнице“ (Радојевић 1971: 77).

Лирска усмена пјесма „Владислав се потурчио“ (Вук, V, 713), каже да се због љутње на свога оца јер му је преузео заручницу потурчио најстарији син херцега Стјепана. Јован Радонић напомиње да су на више мјеста у усменом предању замијењени најстарији херцегов син Владислав и херцегов најмлађи син Стјепан, након турчења назван Ахмед-бег Херцеговић (видјети Радонић 1908: 409) (који се у усменој књижевности и другачије назива). Звијезда Даница у пјесми „Владислав се потурчио“ овако одговара на питање херцегове љубе да ли је прошла изнад Цариграда и видјела њеног сина Владислава:

„Ено су га потурчили Турци,
Не зову га крштеним именом,
Но га зову пашом Смаил-пашом“
(Карацић 1935а).

Најстарији и најмлађи херцегов син замијењени су и у усменом прозном предању које је Радоје Радојевић записао од Косте Радовића, унио га у књигу легенди *Вилина гора* и насловио „Бјекство херцега Стјепана“. Према тој легенди, херцег Стјепан преузима сину Владиславу жену, након чега долази њихова борба код Горажда, Владислав који једино зна куда води пут до града Сокола доводи Турке, турчи се и добија име Ахмед, а „Херцег је утекао из тврђаве ноћу и на тридесет коња, којима је потковице наопако приковао, отјерао је ризнице злата према Дубровнику“ (према Радојевић 1971: 76). Мустафа Ђеман већ у наслову свога рада (Џеман 1997) наводи да је Ахмет Херцеговић везир код тројице султана, добротвор и пјесник.

Изузев тестаментa Јелене Балшић, о Катарини Косачи нема писаних трагова до њене удаје. У Качићевој „Писми од Стипана Кристића и његових сватова“ (Каџић, 18), испјеваној на народну, претпоследњи босански краљ

Томаш Кристић, титуларног имена Стипан, жени се Катом Херцеговком.³ На почетку „Писме од Стипана Кристића и његових сватова“ истиче се љепота краљеве заручнице, тврдњом да откако је Лике, Крбаве, Босне, Унгарије, Далмације и с њом Болгарије:

„Нису липши свати сакупљени
 Ни племићи липши састављени,
 Што су свати краља босанскога
 по имену Кристића Стипана,
 и његове липе заручнице
 дијевојке Кате Херцеговке“
 (Каџић 1946: 41).

Качићева пјесма о женидби краља Томаша додатно указује на поријекло његове заручнице – „која бише скоро испрошена / од велика рода и племена“ (Каџић 1946: 41) – као што, у најкраћем, указује на њен будући живот:

„Липа ћерца херцега Стипана,
 славна сада Катарина звана,
 које тило у Риму прибива,
 а душица у миру почива“
 (Каџић 1946: 41).

Највише простора у Качићевој пјесми заузима каталожко навођење сватова. Претпоследњи босански краљ у своје сватове позива:

³ Претпоследњи босански краљ Стјепан Томаш Христић је из бочне линије Котроманића. Титуларно име Немањића босански краљеви носе од крунисања босанског бана Твртка Котроманића у манастиру Милешева, 1377. године (видјети Божић 1975: 226). Краљ Твртко I Котроманић је по женској линији поријеклом од краља Драгутина Немањића. У повељи Дубровчанима, од 10. априла 1378. године, он каже: „А ја видевши земљу прародитеља мојих после њих остављену и неимајући својих пастира, и идох у Српску Земљу желећи и хотећи укрепити престол родитеља мојих. И тамо отишавши, венчан бих Богом дарованим ми венцем на краљевство прародитеља мојих, да будем у Христу Исусу благоверан и Богом постављени Стефан краљ Србљима и Босни и Поморју и западнима Странама“ (према Маринковић 1996: 159). Из контекста је јасно да краљ Твртко у овом случају говори о Немањићима као о својим прародитељима. О Светом Симеону Мироточивом и Светом Сави као о својим прародитељима говори зетски кнез Ђурађ II Страцимировић Балшић, у повељи Дубровчанима, од 27. јануара 1386. године (видјети Miklosich 1858: 203). *Свијетан* Томашевић, последњи босански краљ у повељи Дубровчанима, од 23. новембра. 1461. године, каже: „И речени многопочтовани покларисарје нас искаше многоумиљно, и просише за свакоје увите и законе и слобштине реченога многопочтованог града Дубровника, које су имали у записих и у повељах с реченима нашими родитељи и прародитељима, з господом Србском и Босанском, како да бисмо и ми по обичају речене господе њим потврдили и установили крепко првих наших слобштине и законе и увите и повелинија и записанија господе Србске и Босанске“ (према Маринковић 1996: 215). *У истој повељи, он се још и каже као: „Штефан Стефан Божијом милостију краљ босански и к њому“* (према Маринковић 1996: 216). Раде Михаљчић крунисање Твртка Котроманића истиче као доказ незнатног утицаја законитог српског краља Марка Мрњавчевића као турског вазала након Маричке битке на удаљеније српске области (видјети Михаљчић 1976: 168).

„Од Дунаја војеводу Јанка
и синовца Краљевића Марка,
кому име Момчило бијаше,
на боју се добро носијаше.

Од Пазара кнеза Кобилића,
А од Јајца Вука Бранковића,
од Косова поља Ситничића,
од Коњица Луку Сенчевића“
(Каџић 1946: 41).⁴

Краљ Стипан Кристић у своје сватове позива и Рада Јаблановића са Неретве, кнеза Алексића од Бобова, „Од Сервије Алтомановића“ (Каџић, 1946: 41), као и са Цетине кнеза Косовчића, од Неретве кнеза Владимировића, Шестокриловића од Пераста, унгарског племића Врсајка Качића од Приморја, Арачиновића од Броћна, Бана Петра Кружића од Клиса, загорског племића Неорића од Мућа, Билоперјевића од Котора, кнеза Бјеланића од Бобовца, Богашиновића од Попова, Богостиновића од Благаја, затим „од Епира Кастритић бана“ (Каџић, 1946: 41), Павловића од Попова, Коситеро-вића од Ливна, те:

„Од Сервије Дебелић Новака,
Од Загорја Дивојевић Марка,
Од Омиша кнеза Дешковића,
А од Ливна млада Драшковића“
(Каџић 1946: 41).

Слиједи још седамнаест катрена са именима сватова краља Стипана Кристића у којима се набрајају и области којима они управљају, да би се након тога двоструког низа казало: „Још словинске господе младе, / које нећу именоват саде“ (Каџић, 1946: 43). Скоро цијела Качићева пјесма о женидби босанског краља Томаша Катарином Косачом састоји се од антропонима и топонима.

Према Ђуру Тошићу, краљица Катарина је уз бана Кулина „једина од владарских личности средњовјековне босанске историје ушла у народну традицију“ (Тошић 1997: 111). Међутим, ова Тошићева изјава донекле би могла бити упитна. На основу садржаја пјесама Андрије Качића Миошића о босанским краљевима, испјеваних на народну, могло би се претпоставити да је и у усменој традицији могла постојати десетерачка усмена поезија о босанском краљу Томашу Христићу, као и о краљу Стефану Томашевићу. Нијесу аутентичне ни усмене епске пјесме о босанским краљевима из Петрановићевих збирки, али се и на основу њих не може искључити могућност да се у Босни о њима како-тако пјевало. Полазећи од усамљеног записа Миленка С. Филиповића о завичају босанског краља Томаша у усменом проз-

⁴ Братанића Краљевића Марка, Мавро Орбин наводи као сина Андрије Мрњавчевића именован Недељко Момчило Мрњавчевић (видјети Орбин 1968: 273).

ном предању, Влајко Палавестра саопштава: „То наводи на закључак да је народна традиција о босанским краљевима скоро сасвим ишчезла, те да јој трагове налазимо углавном у средњој Босни“ (Палавестра 2003).

Усмена прозна предања о краљици Катарини у корелацији су са њеном улогом у историји Босне као и са њеном духовношћу. Влајко Палавестра запажа да је дошло до стапања самостанске фрањевачке традиције и народне традиције о краљици Катарини, и додаје: „Усмено предање је око њеног историјског лика развило читав низ својих, традицијских мотива, као што су ланац ‘чудодјелник’ за комуницирање краља с краљицом, отисци у меком камену краљичиних стопа или копита њеног коња, сижеи о издаји опкољеног града и друго“ (Палавестра 2003: 300). Историјска позадина усменог предања о краљици Катарини посебно се ишчитава у предању о њеном боравку у Козограду (Козлиграду) над Фојницом и напуштању тога града.

Након смрти краља Томаша (који је власт краља Твртка II Твртковића Котроманића наслиједио као његов ванбрачни син) власт у Босни је преузео његов син Стјепан из брака са првом женом, Војачом, а краљица Катарина се привремено повукла у Козоград (Козлиград) над Фојницом, повремену резиденцију босанског краља.⁵ Ђуро Тошић наводи хронику из шеснаестог вијека која каже да су краљ Томаш и Војача имали још једног сина и двије кћерке (видјети Тошић 1997: 80). У писму краља Томаша миланском војводи Франческу Сфорци (Francesco Sforza) краљ Томаш женидбу свога сина Стефана најстаријом кћерком деспота Лазара Бранковића, иако су претходно вођени разговори о томе да се краљевић Стефан ожени вабрачном кћерком поменутог миланског војводе, правда тиме што је добио власт над Српском деспотовином, „истичући да обојица имају још синова и кћери, па ће бити још прилике да се ороде“ (Спремић 1999: 631¹⁶). У вријеме женидбе краљевића Стјепана, краљ Томаш је имао и сина и кћерку из брака са краљицом Катарином који су тада били у раном дјетињству. У литератури се наилази и на податак да је Козоград по краљици Катарини називан Катариненбург.

Историчари одбацују тврдњу Мавра Орбина да је краљ Стјепан Томашевић након смрти свога оца Томаша био у неспоразумима са његовом другом женом краљицом Катарином, а поготово тврдњу да су краља Томаша удавили он и његов стриц Радивоје (видјети Орбин 1968: 166). Не искључујемо могућност да су поменуте тврдње у Орбинову књигу *Краљевство Словена* могле стићи преко усмене традиције, као и многе друге тврдње у тој књизи. Познато је да је краљ Томаш у јуну 1461. године био болестан и од Дубровчана тражио да му пошаљу љекара. Орбинијевом наводу се противи и изјава херцега Стјепана Косаче о добром односу новог босанског краља Стјепана Томашевића према његовој кћерки Катарини након што је постала удовица, што би било нелогично у случају да је он оцеубица.

⁵ Кроз историју је било више престоних градова Босне, а један од њих је Јајце. О Бобовцу и Краљевој Сутјесци као престоним градовима босанских владара у четрнаестом и петнаестом вијеку видјети Andelić 1973: 11, 140–141, 226, 229, 232, 240, 247, 249.

Према дубровачком документу од 1. новембра 1461. године, херцег Стјепан Косача изјављује да је Стефан Томашевић његову кћерку прихватио као своју мајку, што га обавезује да пошаље „свога сина кнеза Влатка с осталим баронима приликом његовог крунисања“ (према Тошић 2002: 39). Ђуро Тошић тврди да је херцег Стјепан с краљем Томашем у завађи био до краја живота, односно да се измирио тек са његовим сином а „кћеркиним пасторком“ (Тошић 2002: 39), премда није логично закључити да би било који владар своју кћерку удао за некога са ким је у тренутном непријатељству. Пејо Тошковић саопштава да се херцег Стјепан са босанским краљем Томашем Христићем измирио уочи његове женидбе херцеговом кћерком Катарином, и додаје да се војвода Петар Војсалић, који је претходно био у савезу са краљем Томашем против херцега Стјепана, нашао у новим сукобима – из сукоба са босанским фрањевцима га је избавио папа. Војславићево сукобљавање са „хрватско-далматинским баном Петром Таловцем и грофом Урликом II Цељским пријетило је да он напусти савезништво, што су Дубровчани настојали спријечити. Ради тога су му слали изасланства, одобравали новчану помоћ и набавку стрјељива“ (Сошковић 2002). И сами Ђуро Тошић, говорећи о вјенчању краља Томаша и краљице Катарине, указује на напомену Симе Ђирковића да је на то славље извјесну сјенку бацило „држање Иваниша Павловића и Петра Војсалића, који су, незадовољни насталим преокретом, остали по страни“ (Тошић 1997: 78).⁶

Полазећи од записа Антуна Кнежевића, Ђуро Тошић говори о легенди о четири коњске плоче које се налазе пред улазом у Козоград и рупици коју је краљица Катарина издубила штапом – „хтијући тиме рећи да је ‘preko volje’ из града отишла и при том толико оклијевала ‘da joj je konj pogama, a ona štapom tvrdi kamen prokopala’“ (Тошић 1997: 85⁷⁰). У вези са традицијским мотивом коњских стопа у камену, указујемо на то да Зоја Карановић наводи предање које казује да је стопе у камену оставио коњ Марка Краљевића, односно да се „код Никољ цркве у Зети, познају Шарчева копита (СТ 1922: 168)“ (видјети Карановић 2010: 19), а Нико Мартиновић наводи легенду о отисцима у камену које је оставио коњ Ивана Црнојевића (видјети Мартиновић 1963: 362).

Усменост је са предањем о краљици Катарини укрстила аустро-угарску царицу Марију Терезију као ону која је уочи бијега из Босне потковала коње наопако како би заметнула траг. Самим атрибутима краљица и царица појачавају се услови за повезивање усмених предања о краљици Катарини и царици Марији Терезији. Влајко Палавестра је године 1974. записао предање које каже: „На Козограду код Фојнице живјела је Марија Терезија и она је потковала коње наопако и побјегла“ (према Палавестра 2003: 306). Према предању о коме говори Антун Кнежевић (видјети Кнежевић 1873: 475), а које наводи и Ђуро Тошић (видјети Тошић 1997: 85), краљица Катарина је наредила да се коњима предњи дјелови плоча поткују као задњи како би

⁶ Нетрпељивости између обласних господара посебно су биле изражене у доба распада Српског царства, или, како то каже Момчило Спремић: „Сви обласни господари у време распада Српског царства били су међусобно повезани сродничким везама, па ипак, сви су се међусобно борили“ (Спремић 1999: 36).

замела траг у кретању. Тошић такође наводи предање које је записао Лука Грђић-Бјелокосић а које каже да је краљица Катарина на наопако поткованом коњу побјегла и однијела благо из Турцима опкољеног Козограда“ (видјети Grđić-Bjelokosić 1894: 91–94).⁷ Исти аутор у истом раду говори и о предањима о краљици Катарини у вези са Звониградом и Градином, а у раду о о предању о гробу Гази дјевојке само помиње краљичин боравак у Козограду у котару Фојничком, и то у интерпретацији кавецције из Острожнице (на средокраћи Кисељак Фојница): „Кад су прије Босном цаури владали, кажу да им је краљица била у Козлиграду“ (Grđić-Bjelokosić 1890: 916).

Ђуро Тошић каже да се у везу са предањем о бијегу краљице Катарине из Козограда „на нејасан начин, доводи име Марије Терезије“ (Тошић 1997 85). Међутим, не треба тражити очигледну везу између садржаја поменутог предања и стварности. Мотив овога предања само је пренесен на поменуто аустроугарску царицу која је владала дијелом Босне. У условима усмености довољно је да су и краљица Катарина и царица Марија повезане са Босном да би дошло до алтернирања улога. У контексту сижејног модела три добра јунака у усменој епизи, Бошко Сувајџић појашњава како у другој бугарштини из Богишићевог зборника, пренасловљеној „Смрт Милоша Драгиловића“, алтернирају имена и функције јунака из бојева са Турцима на Косову из 1389. и 1448. године (видјети Сувајџић 2010: 245; Сувајџић 2004: 32).

У „Опису града Висућа“, објављеном у 4. броју за 1888. годину *Дабробосанског истичника* свештеник О. Бањац каже да Градина наспрам града Висуће „има свој велеважни значај, јер старци приповиједају, да је на истом мјесту била велика касарна, којој се још и данас знаде закопина и темељ“ (Бањац 1888: 63).⁸ Бањац наводи и да:

предање и народно казивање још живих старца о освајању града Висуће гласи: да су Турци намјестили около 300 црних овнова на брдо Црнач, само да они из града да кад виде помисле да су то дивљи крмци (вепрови). Турци се по ноћи привуку уз воду Висућицу, управо под град; стража градска кад опази и угледа овнове, помисли збиља да су то дивљи крмци, подигну војску из града, набаци узвијајући мост, те оду да лове вепрове, у томе Турци испод града уграбе мост и уђу у град. Краљица пак тада држала је свога сина у наручју а други је с њоме шетао, посматрајући измишљене вепрове, но кад угледа да су Турци у граду, онда завеже себи очи и узме обадва сина те скочи у воду Висућицу. Народ приповиједа, кад је скочила у воду да је имала дуњу (дугњу) у њедрима, с којом је дјецу забављала, те је пала крај воде Висућице, па с временом ова дуња никне с божјим благословом, која се и данас види дрво дуњино, које плод доноси (Бањац 1888: 64).⁹

⁷ Видјети и Палавистра 1979: 98. И мотив бабе која савјетује Турке како да побиједи краљицу Катарину у Котограду у једном од предања које наводи Лука Грђић Бјелогрлић припада општој имовини усмене традиције. Нада Милошевић Ђорђевић наводи предање у ком након убиства цара Мурата баба савјетује Турке гониоце Милоша Обилића „како да га савладају (побадањем копла у земљу, обарањем с коња)“ (Милошевић-Ђорђевић 2013: 24).

⁸ Надежда Р. Синдик напомиње да је у средњем вијеку свако утврђење називано градом (Синдик 2004: 197).

⁹ У *Усрјском рјечнику*, у библиографској јединици „Висућ“, Вук Караџић саопштава да је Висућ „планина на лијевој страни Цетине близу Омиша. У тој планини имају зидине од градића за који се приповиједа да га је зидао Херцег Стјепан, да је у њему најпослије сједио

Очевидни су литерарни знакови у наведеном предању. Иван Лозица и Љиљана Маркс истичу да су, за разлику од вјеровања, митолошка усмена предања „приче“ (Lozica, Marks 2001: 454). Премда није митолошко, предање о освајању града Висућа није прича него приповијетка.¹⁰

У историјској стварности краљ Томаш и краљица Катарина нијесу имали два сина него сина и кћерку. Миодраг Ал. Пурковић наводи да су дјецу краљице Катарине и краља Томаша, Сигисмунда и Катарину, Турци заробили код Кључа у Херцеговини године 1463. и одвели их у Цариград (видјети Пурковић 1996: 94).¹¹ Остали су узалудни покушаји краљице Катарине да јој са турског двора буду враћени син Сигисмунд и кћерка Катарина, које су Турци заробили током похода на Босну. Иларион Руварац наводи писмо краљице Катарине миланском војводи Гелеазу Марији Сфорци (Galeaso Marija Sforza), упућено из Рима, 23. јула 1470. године, из кога се сазнаје да је тада њен син имао четрнаест година, а њена кћерка је имала десет година (видјети Руварац 1934б: 455). На основу тога писма краљице Катарине, Емир О. Филиповић наводи да је, кад су заробљени, Сигисмунд имао седам година а његова сестра Катарина три године (видјети Filipović 2011:1). Краљица Катарина је посебно страховала за положај своје кћерке, „пошто је, с обзиром на турску средину и заробљенички статус и дјевојчица од десет година могла бити силована“ (Тошић 1997: 81). Млечи су краљици Катарини обећали финансијску помоћ како би своју дјецу откупила од Турака, али обећање нијесу одржали.

У вези са краљичиним покушајима да своју дјецу ослободи из турског заробљеништва, у литератури се на више мјеста наводи да су миланском војводи Гелеазу Марији Сфорци упућивали молбе да јој у томе финансијски помогне Никодемо Тринкадини (Nicodemo Trincadini), стални милански посланик у Риму као и кардинали Гијом Дестутевил (Guillaume d'Estouteville), Франческо Гонзага (Francesco Gonzaga), Анђело Капраника (Angelo Capranica) и латински патријарх Константинопоља Висарион (Bessarion). „Премда је с обзиром на свој статус несумњиво и сама могла исходити писма препоруке од утјецајних кардинала, потпора Bessariona сугерира како је у припреми посланства судјеловао Модрушки, који је с грчким кардиналом имао свакодневне контакте“ (Špoljarić 2019: 90). У писму миланском војводи Гелеазу Марији Сфорци, упућеном средином 1470. године по Николи Чубрановићу и Абрахаму Радићу, у нади да ће јој помоћи, краљица Катарина чак подсећа миланског војводу на пријатљство њихових очева, војводе Франческа Сфворце и херцега Стјепана Косаче (видјети Тошић 1997: 102). Истим поводом, краљица Катарина се истом миланском војводи обраћа 1474. године, кад су у њеном посланству били Пјетро Дефорте (Pietro Deforte) и Абрахам Радић, управник њеног двора који је

и од Турака се бранио“ (Карацић 1969: 63–64). Није познато гдје је херцег Стјепан сахрањен у историјској стварности.

¹⁰ О разлици између приче и приповијетке видјети Solar 1974: 89.

¹¹ Не припада аутентичној усмености запис предања Луке Јаблановића о борби краљице Катарине против Турака у тврђави Козова изнад Фојнице, иако су јој Турци заробили дјецу, Шишмана и Катицу, и заузели већи дио Босне, односно да је она избјегла у Дубровник кад је током борбе са Турцима увидјела да никако не може издржати (видјети Jablanović 1990: 52).

сродствено повезан са породицом Котроманић. У претходном посланству краљице Катарине миланском војводи били су Абрахам Радић и Андрија Чубрановић.

Након што су је Турци заробили, о кћерки краља Томаша и краљице Катарине не зна се ништа поуздано. Полазећи од Глише Елезовића, Емир О. Филиповић наводи претпоставку да је босанска принцеза Катарина сахрањена у Скопљу (видјети Filipović 2011: 1) и преноси тешко провјерљиве тврдње Салиха Сидхи Хаџихусеиновића Мувекита да је Катарина Томашевић „била повјерена на одгој познатом скопскобосанском крајишнику Исабегу Исхаковићу који ју је одвео на свој двор гдје је провела остатак живота“ (према Filipović 2011: 2). На основу карактеристика турбета у муслиманском гробљу у Скопљу, Глиша Елезовић закључује да ту почива неко владарског поријекла и методом елиминације долази до претпоставке да је то принцеза Катарина Томашевић која је преведена у ислам (видјети Елезовић 1939: 46 и даље). Ђуро Тошић је критичан према наведеном закључку Глише Елезовића: „Тај наводни гроб Томашеве и Катаринине кћерке и данас се налази у запуштјелом турском гробљу поред старог пута Хиџалар Јолу који се спушта преко брежуљка Урјан Бабе према Вардару. Не знамо по чему је то Елезовић закључио да он припада баш њој, тим прије што није ни приближно тачно утврђено вријеме његовог настајања“ (Тошић 1997: 110).

За разлику од принцезе Катарине, увјерљивији су подаци који се у историографској литератури наводе о принцу Сигисмунду Томашевићу: „Млади Сигисмунд је после прешао на ислам, добио име Исак, и постао санџакбег Караси у Малој Азији. Одржавао је срдачне везе са својим ујаком Ахметом, потурченим сином херцега Стјепана“ (Ђоровић 1940: 601). Потурчени полубрат краљице Катарине а зет султана Мехмеда II је „четири пута био велики везир“ (Јигићек 1908: 537).¹² Ђуро Тошић наводи: „Још је познати Млечанин Donad de Lezze у свом дјелу *Historia turchesca* забиљежио да се у пратњи турског султана Мехмеда II за вријеме похода против Узун Хасана 1473. уз синове морејског деспота и трапензутскг цара, налазио и (тада седамнаестогодишњи) син босанског краља Томаша и краљице Катарине Жигмунд“ (Тошић 1997: 109).

Да се краљица Катарина никад није помирила са одвођењем своје дјеце у Турску показује и то што им тестаментом, писаним 20. октобра 1478. године, пет дана уочи своје смрти, оставља „оружје (један бодеж), посуђе (двје тацне), и сребренину (два сребрена врча са поклопцима) за случај да се врате вјери прародитељској“ (Тошић 1997: 102). Уочи одласка у Рим, краљица Катарина је у Дубровнику „депоновала један мач краља Томаша, украшен сребром с тим да се преда њиховом сину Жигмунду, ако се икад ослободи турских руку, а у случају да до тога не дође, требало је да она сама одлучи коме ће мач припасти“ (Тошић 1997: 89–90) – наводи Ђуро Тошић, позивајући се на Фрања Рачког. Својим тестаментом, краљица Катарина тај мач завјештава свом братанићу Балши Влатковићу Косачи (који је име добио по свом праједи зетском господару Балши III Балшићу). Препис тес-

¹² Мустафа Ђеман каже да је Ахмед Херцеговић био „везир код тројице султана“ (Џеман 1997: 42).

тамента босанске краљице Катарине налази се у папској ризници Camerario senci. Краљица Катарина је за епитропе свога тестаментa одредила дворјанина Радића Клешића и дворкињу Паулу Мирковић. Невен Исаиловић тестамент краљице Катарине не укључује у босанске тестаменте: „У корпус није укључен тестамент босанске краљице Катарине из 1478. пошто је то нотарски акт, а опоручитељка не наступа као аутор, већ је нотар наводи у трећем лицу. Видети: A. Theiner, Vetera monumenta Slavorum meridionalium historiam illustrantia I, Romae 1863, 509“ (Исаиловић 2014: 66⁴⁷).

Лична драма краљице Катарине током и након похода Турака на Босну уклапа се у драму породице херцега Стјепана Косаче у цјелини уочи и током пада Босне па Херцеговине под Турке, која у свом коријену има драму читавог једног народа. Сима Ћирковић каже да је краљица Катарина након пада Босне једно вријеме боравила у Херцеговини, на двору свога брата Владислава Косаче те да су обоје отишли у Дубровник након напада босанског санџакбега Иса-бега (Есабега) Исаковича 1465. године, као што каже да је херцегу Владиславу и краљици Катарини те године забрањен улазак у Стон, те да од љета те године савремени извори не говоре о краљици Катарини (видјети Ћирковић 1964б: 263). Дубровачки златар Павко Стојчиновић тестаментом од 19. јула 1465. године оставља бројаницу од шест либара сребра (Testamenta notariae, XVII, fol. 161, 19. VII 1465). Дубровачка влада, 12. септембра 1465. године, налаже дријевским трговцима да се нађу при руци краљици Катарини, на основу чега се претпоставља да се кретала у том правцу. Наводећи тај податак из сопственог текста *Трг Дријева у средњем вијеку (Трг Дријева)*, Ђуро Тошић слиједи претпоставку Влајка Палавестре да је она осим Дријева прошла и кроз Гламоч, Дувно, Ливно и, након хумске земље, преко Врлике у области Доњи Краји отишла у Шибеник, гдје је боравила и у јуну 1463. године. У тој реконструкцији кретања краљице Катарине, претпоставља се да је она током тога путовања окупила чланове неке врсте свога дворског савјета (из породица Мирковић, Семковић, Клешић, Мишљеновић, Чубрановић) (видјети Тошић 1997: 92).

И поред свега наведеног, Ђуро Тошић са опрезом саопштава да је „краљица Катарина, вјероватно преко западне Херцеговине и Доњих крајева, ишла по други пут према шибенском подручју, одакле се једног дана ‘отиснула морем’ у сусједну Италију“ (Тошић 1997: 93) – он претходно каже: „Колико је год дискутабилно Катаринино путовање кроз западну Херцеговину и Доње крајеве, толико је сигуран њен боравак у Шибенику“ (Тошић 1997: 92). Стихови Леонарда Мантагме о краљици Катарини подлога су за претпоставку Луке Шпољарића да је 1466. године краљица Катарина боравила у Сплиту, односно да се она одатле упутила у Шибеник – одакле је отпутовала у Рим (видјети Špoljarić 2018: 67–68). Гавро А. Шкриванић наводи да је лађа босанске краљице Катарине након њеног одласка у Рим смјештена у луку фрањевачког самостана Светог Крижа на Крапњу код Шибеника, што води закључку да је она у том самостану и боравила (видјети Škrivanić 1961: 269).¹³

¹³ Гавро А. Шкриванић појашњава под којим је условима барка краљице Катарине уступљена на коришћење Марку Атагосићу и Николи Миличићу из Шибеника (видјети

Ђуро Тошић негира тврдњу Мавра Орбина у *Краљевству Словена* да је краљица Катарина у Рим отпутовала из Козлограда (видјети Тошић 1997: 84), као што негира исту ту тврдњу код Лукаревића (видјети Тошић 1997: 84) – само што Орбин казује да је краљица Катарина из Козлограда отишла у Стон а Лукаревић да је она из Козлограда отишла у Коњиц на Неретви, а затим Стон па у Дубровник (видјети Тошић 1997: 84). Међутим, Тошић не негира закључак истих аутора да је краљица Катарина у Рим отпутовала преко Анконе (видјети Тошић 1997: 93), као што је сагласан са Вељаном Атанасовским и Јорјом Тадићем у закључку да је краљица Катарина у Рим стигла „крајем 1466. или почетком 1467. године“ (Тошић 1997: 93). Краљица Катарина је отпутовала у Рим кад је постао безизгледан заједнички план њен и њеног брата херцега Владислава да она поврати босански престо. Сами херцег Владислав нашао се у безизлазном положају.

Јорјо Тадић казује да је Владислав Косача након што је потпуно изгубио своју земљу изгледао више као просјак него као некадашњи владар једног дијела Херцеговине. Он такође наводи одлуку Дубровчана, од 7. јула 1469. године, да му „приликом удаје сестре Маре за војводу Иваниша Црнојевића дарује у храни 60 перпера“ (Тодић 1939: 135). У вези са Маром Косачом, Ђуро Тошић се позива на Вељана Атанасовског кад каже: „Мара се изгледа није последије очеве смрти вратила Владиславу него је продужила млађем од браће Влатку, кога су Дубровчани непуних три године касније частили *‘ad nuptias Mare sororis suis desponsaet vouuode Juanis Cernoeuich’*“ (Тошић 1997: 93¹³⁰). Кад каже да су Дубровчани поводом удаје Маре Косаче частили Влатка Косачу 60 перпера, Вељан Атанасовски се позива на дубровачки документ који свједочи о одлуци Дубровачке владе од истог датума који наводи и Јорјо Тадић кад саопштава да су они тим поводом владислава Косачу частили 60 перпера (видјети Атанасовски 1979: 52, 52²¹⁸).¹⁴

Полазећи од књиге Симе Ђирковића *Херцег Свјетлан-Косача и његово доба* и дубровачких докумената (Cons. Rog. XVIII, fol. 238, 28. X 1465; Cons. Rog. XIX, fol. 24, 18. III 1466) а у вези са честим мијењањем мјеста боравка Владислава Косаче након пада Херцеговине, Ђуро Тошић се осврће и на његову сестру Мару Косачу:

Дубровчани, који су га доводили у непосредну близину града када је преговарао на Локруму са посланицима угарског краља Матије Корвина, нису му, ипак дозволили да уђе у Дубровник, за разлику од осталих чланова најуже породице (жене кира Ане, сестре Маре, сина Балше) којима су крајем октобра 1465. године на сопствени трошак обезбедили и кућу у граду. И док је тако „гумарао“ са једног на друго јадранско острво и отишао преко Стона на Неретву, Дубровчани су му „више од страха него из љубави“ издржавали породицу коју ју, вјероватно, у незнању напустила сестра му Мара пошто су јој Дубровчани средином марта 1466. обезбиједили пре-

Škrivanić 1961: 269–271. Та барка је након одласка краљице Катарине из Шибеника гњила током двије године у близини самостана Светог Крижа на Крапању. „Уствари, та барка је била извучена на копно у луци самостана св. Крста на острву Крапањ код Шибеника“ (Тошић 1997: 92).

¹⁴ Нијесмо имали у виду дубровачки документ Cons. Rog. XX, fol. 169, 7. VII 1469.

воз општинском лађом из града. Она је, вјероватно, тада отишла у Нови да обиђе тешко болесног оца који је само петнаестак дана раније стигао тамо“ (Тошић 1997: 93).¹⁵

Владислав Косача је „добио од оца на управљање“ (Палавестра 2003: 299) западни дио Херцеговине, након њиховог измирења уз посредство Дубровчана и милешевског митрополита – у чијем је свјетоназору била Херцеговина. Претходно су Дубровчани у сукобу херцега Стјепана Косаче и његове жене Јелене и сина Владислава били против херцега и зато што је он водио рат са њима, тражећи Конавле уз тврдњу да им их Сандаљ Хранић није продао него само уступио на коришћење (видјети Tadić 1939: 121). Изјаву о измирењу са својом женом и сином, писану руком дијака Божидара, херцега Стјепан је потписао на Пишчу у Пиви, 19. јула 1453. године (видјети Маринковић 1996: 211–213). Након што је угарски краљ Матија у децембру 1463. године повратио дио управе над Босном, примио је и Владислава Косачу у угарску властелу и уступио му тврђаву Прозор, Ливно, Ускопље, Раму и Веселу Стражу. Нема довољно података о Владиславу Косачи из 1464. године, кад је у Дубровнику била епидемија куге. Полазећи од Јорја Тадића и Симе Ћирковића, Ђуро Тошић наводи да је тада и Владислав

¹⁵ Есад Куртовић наводи да је је на острву Шипану „засвједочено присуство Владислава, сина херцега Стјепана Вукчића, Владислављеве супруге Ане и сина им Петра Балше“ (Kurtović 2010: 222–223). Куртовић појашњава да је Сандаљ Хранић острво Шипан добио од Дубровчана на основу дводјелног споразума, закљученог 24. и 29. јуна 1419. године на Шћепан Пољу под Соколом у Пиви, којим је са својом браћом, Вуком и Вукцем, свој дио Конаовске Жупе продао Дубровчанима. Тим споразумом, „Сандаљ је добио низ конкретних примања, привилегија и повољности. Радило се од 12.000 дуката, од којих је посебну привилегију половину износа право имао уложити на каматну оплодњу од 5% племство за мушке чланове главне породице у роду, палачу у Дубровнику, баштину за трајно власништво која ће бити купљена за 3.000 перпера (1000 дуката) у Жупи дубровачкој, дио земље у продатим Конавлима са трибутом у износу од 500 перпера дубровачких динара“ (Kurtović 2010: 224–225). Реализација посла у вези са куповином баштине за трајно власништво покренута је крајем јула 1419. преко дубровачког властелина Теодора Проданелића, пријатеља војводе Сандаља и војводиног дипломате Прибислава Похвалића. Будући да је уговором потписаним на Шћепан Пољу утврђено да се обавеза куповине посједа реализује за годину дана, крајем јуна 1420. године, уз војводину тежњу да тај посјед има и виноград, за нову баштину војводе Сандаља на дубровачком подручју одређен је „посјед на отоку Шипану, иначе раније власништво Јакоба Соркочевећа, али само под условом да војвода Сандаљ своју имовину уложу на добит држи у Дубровнику и не подиже је до краја живота“ (Kurtović 2010: 225). Косаче су у Пиви имали сопствени виноград, што је ушло и у топонимију Пиве (Херцегови виногади), али то, очевидно, није било довољно за њихове потребе за вином. Херцег Стјепан је у граду Вјеначцу под Невесињем, 10. октобра 1435. године, потписао уговор са Дубровчанима којим се обавезује да ће испоштовати све претходне уговоре и преузете обавезе (видјети Стојановић 1934: 42–43) – 1435. године упокојио се херцегов стриц Сандаљ Косача. Потомци херцега Стјепана острво Шипан су држали до средине шеснаестог вијека. Позивајући се на Вићента Сандаља, Срђан Рудић наводи да „у Трсту и данас живи породица Сандаљ да води порекло од Косача, односно од херцега Влатка. Према породичном предању, један део породице је са Раба отишао у Мошћаницу у Истри, а један у Молдавију. Грана породице се раселила према Пули, Изоли, Риму и Трсту“ (Рудић 2011: 240). Лука Шпољарић наводи да Владислав Косача на острво Шипан долази у септембру 1466, а да у Сплит, гдје је боравила његова сестра краљица Катарина, стиже у фебруару 1466. године, „одмах по именовану за врховног млетачког заповједника за Босну“ (Špoljarić 2018: 73).

брат Влатко, „болестан или рањен, дошао преко жупе дубровачке у Груж. Једина им је утјеха могла бити још увијек добар међусобни однос, о чему свједочи и име Павла Марковића који је наступио у Дубровнику истовремено као посланик и једног и другог херцеговог сина“ (Тошић 1997: 91). Како наводи Сима Ћирковић, већ наредне, 1465. године, завадили су се Владислав и Влатко Косача (видјети Ћирковић 1964а: 234–235).

Подсјећајући на то кога све херцег Стјепан помиње у свом тестаменту, писаном руком милешевског митрополита Давида у Новом у Драчевици а у присуству госта Радина и кнеза Прибисава Вуковића као свједока, 21. маја 1466. године, дан прије властите смрти, Иларион Руварац приговара херцегу Стјепану што се у тестаменту „не сјети своје јединице кћерке“ (видјети Руварац 1934б: 456) – мислећи на краљицу Катарину, премда претходно каже да му је она можда једина кћерка.¹⁶ Ђуро Тошић наводи да је херцег Стјепан краљицу Катарину 1463. године испратио до Дубровника, одакле је он у друштву властелина Андрије Сорковчевића продужио у Нови – и наглашава да тиме падају у воду оптужбе старије историографије о њему као немарном оцу (видјети Тошић 1997: 87). О безизлазу херцега Стјепана пред извјестан напад Турака увјерљиво говори његово обраћање Венецији, 1461. године: „Стога ми се, пресвијетли господару, чини да се приближава вријеме кад ће ме прождријети као и толике друге владоце и господаре, јер наше границе нијесу ни велике планине ни велике воде. Не могу га својим богатством заситити, нити му се својом силом одупријети. А он, уздајући се у своју снагу, расположен је да узме све што може и од кога може (према Љубић 1891: 165).

Остао је неостварен покушај херцега Стјепана да уз помоћ угарског краља Матије Корвина спријечи пад Херцеговине под Турке. Сима Ћирковић указује на то да херцегу Стјепану околности да сачува Херцеговину нијесу ишле на руку од самог почетка владавине:

¹⁶ Неђо Шиповац Катарину Косачу приказује као јединицу кћерку херцега Стјепана (видјети Шиповац 2000: 622, 628). Познато је кћерка херцега Стјепана, Мара, друга жена црногорског господара Ивана Црнојевића – који је у младости скоро деценију свога живота провео на двору херцега Стјепана у његовом престоном граду Соколу. Позивајући се на Љубићеву збирку докумената и Ћирковићеву књигу *Херцег Стефан Вукчић-Косача и његова доба*, Ђуро Тошић наводи да је херцег Стјепан „још од 1442. а можда и годину-двје раније, као таоца на свом двору држао Ивана Црнојевића обезбјеђујући на тај начин ‘вјерност’ његовог оца Стефанице Црнојевића у борбама са српским деспотом Ђурђем Бранковићем око посједа у горњој Зети“ (Тошић 2015: 172). И додаје: „Тешко ћемо икад сазнати да ли је осином и старом херцегу тада било и на крај памети да ће му овај, пред њим снисходљиви и понижени талац једног дана постати зет, оживевши се, додуше три године послје тастове смрти, његовом најмлађом кћерком Маром“ (Тошић 2015: 171²). Иван Црнојевић је ослобођен на молбу Млечана године 1452, кад га је херцегово посланство предало Сенату у Венецији. То што Јелена Балшић у свом тестаменту не наводи Мару Косачу међу дјецом своје унуке херцегине Јелене и херцега Стјепана Косаче, Вељан Атанасовски објашњава тиме да она није рођена за живота Јелене Балшић (видјети Атанасовски 1979: 52). Херцег Стјепан Косача се три пута женио. Као другу жену херцега Стјепана, Мавро Орбин наводи „Јелену или, како неки веле Барбару, по роду Њемицу“, а као трећу Целију (видјети Орбин 1968: 187). Тестамент Јелене Балшић јасно саопштава ко је прва жена херцега Стјепана Косаче. Орбинов навод Сима Ћирковић и потврђује и негира: „Друга је била заиста Барбара, а трећа Цецилија (не Целија)“ (Ћирковић 1968: 360).

На вест о Сандаљевој смрти краљ Жигмунд је наредио бану Матку Таловцу и хрватским великашима из суседства да поседну хумску земљу и да је сачувају за угарску круну. Војвода Радослав Павловић се тренутно из Сандаљевог савезника преобразио у супарника његовог наследника [...]. Краљ Твртко II је с подршком краља Жигмунда и бана Матка Таловца дошао у Босну и отпочео борбу против Сандљева наследника. Најзад, и которски кнез, истрчавајући се испред упутстава млетачке владе, предузео је кораке да у своје руке добије град Нови и његово залеђе, лабаво повезано са главнином земаља Косача“ (Ћирковић 1994: 237–238). Након тога се херцег Стјепан обраћа за помоћ Турцима уз чији је одред од око хиљаду ипо војника успијева „да се избави из опасног положаја у који је био запао“ (Ћирковић 1994: 238).

Иван Ботица саопштава да се Стјепан Вукчић Косача као херцег први пут наводи „у листопаду 1448. када му је аустријски надвојвода и њемачки краљ Фридрих III (1415–1493), који је био најозбиљнији кандидат за круне Светога Римскога Царства и св. Стјепана, потврдио власништво над подручјем од Лима до Цетине и од Раме до Боке которске“ (Botica 2019: 427).¹⁷ Обласни господар Херцеговине себе представља херцегом од Светог Саве јер влада облашћу коју је Стефан Немања намијенио на управљање свом најмлађем сину Растку, у монаштву Сави. Узалудан је покушај Радослава Ротковића у преводилачкој напомени уз текст књиге Јосипа Јелчића *Зетиа и династија Балшића* да убиједи да се титула херцег од Светог Саве Стјепана Вукчића Косаче не односи на Светога Саву Немањића него на Светога Саву Освећеног (видјети Rotković, уз Jelčić 2010: 400⁸⁶⁰).

Документ из Дубровачког архива, од 7. јуна 1474. године, који наводи Ђуро Тошић, показује да је Сенат Дубровачке Републике одлучио да намирницама од сто дуката *йочасйи бившу босанску краљицу и херцегинју од св. Саве* (de honorando reginam que fuit Bosnae et decissam Sancti Sabe). Поводом друге женидбе њеног „брата херцега Влатка Маргаритом Маргано, унуком напуљског краља Фердинанда (Ферантеа) Арагонског“ (Тошић 1997: 102–103). Краљица Катарина је тада била у сватовима свога брата који су његову вјереницу довели из Напуља. Та свадба је прослављена у Дубровнику, а тадашње путовање краљице Катарине из Рима у Дубровник једино је њено путовање из Рима на јужнословенску обалу Јадрана.

Током боравка у Дубровнику, у октобру 1463. године, краљица Катарина се ангажовала око статуса имовине босанске властеле, а нарочито њихових дубровачких кућа, као и око дмитровског дохотка који је припадао босанском краљу – у чему није имала успјеха.¹⁸ Сима Ћирковић напомиње де

¹⁷ Према Вељану Атанасовском, Стјепан Вукчић Косача се титулише као херцег од „октобра 1448. године“ (Атанасовски 1979: 10).

¹⁸ Дубровчани су за уступљени им Стон и Рт Стонски давали цару Душану и цару Урошу стонски доходак, док су босанским краљевима, који су држали Конавле, Требиње и Драчевицу исплаћивали дмитровски доходак. „Ово даровање дохотка стонскога јерусалимском манастиру није у никаквој вези са увјетом под којим је краљ Стефан г. 1334 Дубровчанима потврдио Стон и Рат Стонски: ‘и јоште су се заклели краљевства ми властеле дубровъчци, да пребива поп србски и да поје у црквах које су у Стону и у Рѣту, како јест повеловало краљевство ми’“ (Јигећек 1908: 530). Дмитровски доходак је примао и зетски кнез Ђурађ

је краљица Катарина у Дубровнику боравила са женом свога брата Влатка, са којом он већ дуго није живио (видјети Ћирковић 1964б: 234–235). Она је сестра или нећака Урлиха Цељског, а Влатко Косача се њоме оженио 1455. године. Полазећи од Симе Ћирковића и његовог ослањања на докуменат из Дубровачког архива (Dist. Test. XVIII fol. 182, 6. V 1465), Ђуро Тошић саопштава да се краљица Катарина године 1465. изненада појавила у Дубровнику, „гдје је, приликом дистрибуције једног тестамена, примила златну бројаницу и два златна дуката, а можда подигла и онај две године раније депоновани мач свога мужа и вратила се назад“ (Тошић 1997: 91). Остало је загонетно зашто је у године 1475. у Дубровнику два мјесеца боравио Абрахам Радић, уз служење Милише Радиловића, ради својих послова или послова краљице Катарине. Познато је, међутим, да је у присуству Абрахама Радића званични Дубровник године 1477. одбио молбу за финансијску помоћ коју је тражио у име краљице Катарине.

У Риму је краљица Катарина од 1478. године од папе добијала апанажу за издржавање десетак чланова босанског двора који су се склонили у тај град.¹⁹ Краљица Катарина својим тестаментом папи оставља Босну, да је преда њеном сину ако се врати из ислама, а ако се то не догоди да поступи према властитом нахођењу. Доласком у Рим, краљица Катарина се није помирила са тиме што се дешавало у Босни. У Риму је „формирала неку врсту владарског двора“ (Тошић 1997: 95), у нади да ће једног дана њен син Сигмунд владати Босном, премда није била неинформисана шта се након њеног одласка из Босне у тој земљи догађало.

Дио Босне је у децембру 1463. године вратио под своју управу угарски краљ Матијаш – „тада је, уствари, на потезу од Јајца дуж Горњег Врбаса и

Балшић коме су те области уступљене након што је убијен и ослијеђен Никола Алтомановић који је те области наслиједио од свога стрица војводе Војина. Од Балшића их је преузео босански краљ Твртко I Котроманић. Након заузећа Босне, Турци су од Дубровника тражили имовину босанског краља али није познато како им је на тај захтјев одговорено. Кад је угарски краљ Матија Корвин успио да поврати дио Босне, и завладао Јајцем, потраживао је имовину босанских краљева у Дубровнику, али је у том погледу прошао као и краљица Катарина – „не помињући, додуше, при томе трибуте већ само куће и земље које су овима припадале“ (Тошић 1997: 90).

¹⁹ Истраживање Јадранке Нералић показује да су са краљицом Катарином у Рим отпутовали мајором Радич Клешић, фамилијари Никола и Јурја Чубранић, Абрахам Радић, Паоле Мирковић, Јелена Семковић и Мара Мишљеновић, али и свештеници и прелати на папинској курији. „Тако захваљујући истраживањима Јадранке Нералић на ватиканским регистрима супликација сада знамо да је 1470. Катаринин капелан био задарски клерик Петар Раденић, а да су у исто вријеме дио њезина кућанства били и Корчулани Антун Зликонић те Хектор Иванић, којему је краљица осигурала стипендију на падованском свеучилишту“ (Špoljarić 2019: 90). У вези са животом дворског особља краљице Катарине у Риму, највише се зна о Мари Мишљеновић, кћерки санског кнеза Јураја Мишљеновића, и то захваљујући томе што је сачуван њен тестамент. Мара Мишљеновић своје драгоцености и новац тестаментарно завјештава свом болесном сину Петру, а у случају да не оздрави налаже да се од тога купи кућа која би била у власништву словенског гостињца Светог Јеронима у Риму а у којој би становале сиромашне жене словенског поријекла, и које би након њене смрти имале обавезу да сваке године том гостињцу на Дан Светог Јеронима приложе једну либрицу свијећа. Син Маре Мишљеновић убрзо се упокојио, а писани извори потврђују да је њен тестамент испоштован.

Раме, те сјеверном и источном границом херцегове земље повучена линија која је босанску државну територију дијелила на турски и много већи слободни дио изван турског домањаја“ (Тошић 1997: 90), саопштава Ђуро Тошић, ослањајући се на Ћирковићеву књигу *Историја Босне*. Султан Мехмед II је 1465. године власт у Босни дао свом вазалу Матији Радивојевићу, сину Радивоја Остојића – противника краља Томаша. Кад је Никола Илочки коме је краљ Матија Корвин дао да управља угарским дијелом Босне покушао да прошири власт и на њен турски дио, султан је на власт у Босни довео Матију Војсалића, поријеклом из владарске породице Хрватинић. Матија Војсалић је узалудно покушавао да од султана добије потврду његовог именовања на угарском двору, а упокојио се 1477. године, што се узима као „крај историје обновљеног босанског краљевства“ (Тошић 1997: 100). Краљ Матија Корвин и Фридрих III су године 1490. разматрали могућност да се Иваниш Корвин, ванбрачни син краља Матије, прогласи за краља Босне и Хрватске. Инсистирањем краља Матије на врховној власти у Босни која је више од пола вијека била у саставу Угарске и његови приговори папи што је одобрио крунисање краља Стјепана Томашевића кретали су се против шанси да се оствари нада краљице Катарине у династичко наслеђе.

Лука Шпољарић претпоставља да је наду краљице Катарине у династичко наслеђе подстицао бискуп Никола Модрушки. Након што каже да је у Риму „улогу краљичина савјетника и сурадника преузео он као бивши папински легат у Босанском Краљевству и водећи хрватско-далматински прелат на папинској курији“ (Špoljarić 2019: 84), Шпољарић саопштава:

С интензивирањем припрема за крижарски поход против Османлија након избора папе Сикста IV. 1471., Модрушки и Катарина су се и сами све више почели бавити политиком. Међутим, како је споменуто на почетку рада, њихови снови о томе да поврате Катаринину дјецу с османског двора и ослободе Илирију од Турака и Угра уз помоћ напуљских Арагонаца – које је Модрушки настојао потакнути на акцију излагањем заједничке прошлости Визигота и Острогота – пропали су 1474. склапањем угарско-напуљског савеза. Био је то коначан крај амбиције краљице која је цијели живот у егзилу настојала стећи потпору талијанских дворова, ослањајући се међу осталим, на дипломатске услуге из пера двају истакнутих хуманиста, чија нам давно заборављена дјела данас омогућавају да је сагледамо у правоме свјетлу (Špoljarić 2019: 96).²⁰

²⁰ Двојица хуманиста о којима на наведеном мјесту говори Лука Шпољарић су биљежник из Сплита Леонардо Монтагна и бискуп Никола Модрушки. О сарадњи краљице Катарине са Леонардом Монтагном ће бити још говора у овом раду. Међутим, потребно је прићи са опрезом закључку Луке Шпољарића да је философски трактат *De humilitate (O poniznosti)* Николе Модрушког, који је сачуван у фрагментима, посвећен неименованој женској особи, „најдражој сестри у Господину“ која је прихватила вјерско правило, највјероватније посвећено краљици Катарини – упркос томе што Giovanni Mercati претпоставља да је наведено дјело посвећено ауторовој рођаци Франциски из Трећег реда Фрањеваца у Дубровнику (видјети Špoljarić 2019: 85). Шпољарић наведени закључак темељи на томе што је Никола Модрушки уочи пада Босне био бискуп на босанском двору. И сам је свјестан да се не може на основу дјелимично сачуваног текста тврдити да је посвећен краљици Катарини. Он као аргумент за свој закључак прикључује идеју да је Никола Модрушки своја дјела посвећивао познатим личностима, а његова загонетна рођака Франциска, фрањевачка

Босанска краљица Катарина је позната и као ктиторка. Она је године 1447. подигла цркву Свете Тројице у Врлима код Ливна (видјети Ђорђевић 1940: 477). Позивајући се на „Акта Босне“ Еусабија Фермацина, Миодраг Ал. Пурковић каже да је краљица Катарина помагала цркву Свете Катарине код Јајца (видјети Пурковић 1996: 94). А фра Лујо Злоушић наводи да у натпису над вратима цркве Свете Катарине код Јајца, задужбине босанске краљице Катарине стоји да је ова краљица у двору на Сутјесци „својом руком везла црквено рухо“ (према Тошић 1997: 79) и „поучавала сеоске жене и дјевојке ручном раду“ (према Тошић 2007: 79). У том погледу, босанска краљица Катарина дијели искуство више средњовјековних жена владара, какве су, према житијној књижевности, кнегиња Косара, жена кнеза Јована Владимира – у монаштву Теодора или краљица Јелена Анжујска, жена краља Уроша I. Полазећи од Крунослава Драгановића, Ђуро Тошић саопштава да су везови краљице Катарине на висини европске умјетности и да се „данас чувају у Немзети музеју у Будимпешти и далматинском мјесту Заострог“ (Тошић 1997: 80).²¹ Иако у другом крилу хришћанске Цркве, ктиторство краљице Катарине улази и у парадигму ктиторства њеног оца, односно у ктиторску активност њене шире родбине у оквиру балканских владарских породица. То су Ђурађ II Страцимировић Балшић, Јелена Балшић, Балша III Балшић, кнез Лазар, кнегиња Милица. Каталог ктитора православних манастира из бочних родбинских веза краљице Катарине знатно је шири од наведеног.²²

трећереткиња из Дубровника није позната, те да зато има више услова да се сматра да је посвета дјела Николе Модрушког упућена краљици Катарици. Шпољарић такође сматра да је осмомјесечни боравак бискупа Николе Модрушког у Риму године 1470. био пресудан у томе да га сусрети са краљицом Катарином наведу на писање филозофског трактата (видјети Špoljarić 2019: 91).

²¹ Најпознатија средњовјековна везиља на јужнословенском простору је монахиња Јефимија, прије монашења деспотица Јелена Мрњавчевић. Њена „Похвала кнезу Лазару“ (видјети Радојчић 1960: 97–98), извезена позлаћеном сребрном нити на црвеној свили, одређује је као прву српску књижевницу. Њен вез је и на завјеси коју је поклонила манастиру Хиландару. Светлана Томин истиче и значај везова деспотице и монахиње Ангелине Бранковић – Свете мати Ангелине: „У литератури се помиње један њен дар, који је приложила за мошти Светог Јована Милостивог у Пожуну (Братислави). [...] Реч је о једном данас изгубљеном предмету везиљске уметности“ (Томин 2011б: 192–193). Њеним радом сматра се и вез који је њен син Ђорђе Бранковић, у монаштву Максим, даривао као „покрив за мошти Светог Симеона Богопримца у Задру“ (Томин 2011б: 193).

²² Говорећи о ктиторкама Балкана, Љубица З. Винуловић наводи и ктиторке из владарских породица које су, како смо видјели, у сродству са босанском краљицом Катарином, као и њихове задужбине и прилоге:

Ктиторке из династија Лазаревић и Бранковић су кнегиња Милица Хребељановић (манастир Љубостиња), кнегиња Јелена Балшић (Богородичина црква на острву Горица на Скадарском језеру), монахиња Јефимија (Погановска икона, диптих Туга за младенцем, катапетазма за Хиландарске двери, Похвала кнезу Лазару, плаштаница из Путне), непозната ктиторка (манастир Велуће), властелинка Вукосава (манастир Руденица), султанија Мара Бранковић (светогорски манастири Хиландар и Свети Павле, покрив за мошти Светог Луке и Светог Јована Рилског, чудотворна икона-реликвијар Богородице Одигитрије Осеновице, Богородичин манастир у Косиници), грофица Катарина Кантакузина (светогорски манастири Хиландар и Свети Павле, црква светог Стефана у селу Конче, митра за београдског митрополита), деспотица Ангелина Бранковић (црква

Полазећи од Ћира Трухелке, Ђуро Тошић саопштава: „Не зна се, заиста, да ли је краљица Катарина у младости одгајана као патаренка, али се сигурно зна да је ‘као краљица била горљива католикиња’“ (Тошић 1997: 79). За синтагмом горљива католикиња у приказивању краљице Катарине посебно се посеже у импресионистичкој књизи Крунослава Драгановића *Катјарина Косача, босанска краљица* (Draganović 1978). Према Влајку Палавестри, „иако је прије удаје живјела у очевој вјери, она је након удаје за Томаша прихватила католичанство, тако да су се за њен вјерски одгој на босанском двору бринули редовници-фрањевци“ (Палавестра 2003: 299). Према Илариону Руварацу, босански краљ Томаш првобитно је био патарен, да би се од 1444. године изјашњавао као хришћанин, премда је крштен 1457. године (видјети Руварац 1934б: 453). У вези са духовношћу оца краљице Катарине, херцега Стјепана Косаче, Борис Нилевић саопштава да је он у души био православни, спољашњим опхођењем богумил а папи је поручивао да ће прихватити католичанство (видјети Нилевић 1990: 78–79). А у контексту духовности његовог стрица Сандаља Хранића Косаче и духовног живота у Босни и Херцеговини након њиховог пада под Турке, Владимир Ћоровић појашњава:

Сандаљ Хранић, зет кнеза Лазара, био је православни колико и патарен: исто тако херцег Степан, на чијем се тестаменту налазе као сведоци митрополит Давид и Радин гост [глава богумила или ти патарена]. Тим можемо једино правилно објаснити појаву, што од пада Босне и Херцеговине нестаје богумила или патарена, то јест откад падају политичке границе између Босне и Србије и откад се почиње ширити активан утицај српске цркве на босанско подручје“ (Ћоровић 1940: 186).

Приликом потписивања мира са Дубровником, 1454. године, херцег Стјепан и његови сарадници заклели су се на јеванђељу и Богородичином крсту: „То је доказ више против оних који тврде да је херцег у ово време био богумил. Још јачи је доказ његова задужбина Св. Ћорђа, подигнута ове исте 1445. године близу данашњег Горажда и очувана у целини све до наших дана“ (Ћоровић 1940: 509). *Кийићорски наийиис херцега Стјејана, урезан на мермерном надвратишнику* православне цркве Светог Ћорђа код Горажда, гласи: „У лето 6954. [1454] ја, раб Христу Богу, господин херцег Стефан подигох храм светога великомученика Христова Георгија, молећи се њему да помоли се за мене грешног владици мојем Христу“ (према Павић 1986: 111). Полазећи од Симе Ћирковића, Вељана Атанасовског и Емира Куртовића, Невен Г. Исаиловић каже:

О херцегу Стјепану довољно говори да су сведоци записивања његовог тестамент били милешевски митрополит Давид (православац), гост Радин (‘крстјанин’) и извесни Моналдо Виганти (католик). Био је и ктитор неколико православних цркава. Његови потомци су преузели веру земље у којој су живели – Влаткови потомци су отишли у Венецију, а Владислављеви у Угарску (у Славонији су били католици, а у Ердељу православни). Његов

Светог Луке у Купинову, манастир Крушедол, покров за мошти светог Јована Рилског у Братислави и Светог Симеона Богопримца у Задру), и Милица Деспина Бранковић (манастир Куртеа де Арђеш и црква у Острову) (Винуловић 2020: 4).

трећи син Стјепан – прешао је у ислам као Ахмет-паша Херцеговић (Исаиловић 2014: 535).²³

Позивајући се на Гласник скопског ученог друштва, Владимир Ђоровић каже да Патријарх константинопољски ГенADIЈЕ (Γενναδιος) предлаже синајским калуђерима: „Самог Херцега нека не помињу на литургији, јер јавно још не открива хришћанство, али могу примати милостињу од њега и могу се молити за њ при трпези“ (Ђоровић 1940: 183). А Војислав Ђурић, позивајући се се на Нићифора Дучића, наводи и молитву коју синајски калуђери могу изговарати за Стјепана Вукчића Косачу: „Да господ Бог сачува живот господина херцега и друге с њим“ (према Ђурић 1970: 441). На херцегов однос према превослављу упућује и свједочење млетачког кнеза у Скадру да је (након склапања уније на Фирентинском сабору, одржаном 1439. године) православни поп Ђинак из Мркојевића, који је прешао на млетачку страну, „због тога изгубио поседе добијене од српског деспота и војводе Стефана Вукчића“ (Ђирковић 2000: 50). Не искључује се могућност да је на приближавање Стјепана Вукчића Косаче православљу могла утицати његова жена Јелена Балшић, кћерка кнеза Балше III Балшића, као ни то да је на приближавање његовог стрица Сандаља Хранића православљу могла утицати његова жена Јелена Балшић, кћерка кнеза Лазара Хребелановића.

Иларион Руварац указује на околностина основу којих изводи закључак да је херцегоиња Јелена, мајка Катарине Косаче остала у православљу (видјети Руварац 1934б: 453). Након што саопштава да је Јелена Балшић свом праунуку Владиславу Косачи завјештала свете мошти које је са собом носила, као и то да је његову мајку Јелену задужила за старање о Богородичиној цркви коју је подигла на скадарском острву Горица, у којој је и сахрањена, Драган Војводић закључује:

Тешко је поверовати да би та жена, дубоко прожета ортодоксном религиозношћу, даривала реликвије и препуштала ктиторство над својом гробном црквом људима који нису припадали православљу. Везе с православним манастирима и њиховим монасима Косаче ће неговати и много касније. Не чуди притом што нарочит значај у томе има Милешева. Никола Балшић, потомак Владислављев, који је задржао стару титулу – *dux S. Sabae* – и кога су у Угарској називали Србином, ослонио се у неколико наврата, између 1536. и 1549. године, на посредништво милешевског монаха Гаврила у пословима с Дубровчанима (Војводић 2010: 85).

У Риму је краљица Катарина приступила братству „Трећег реда св. Фрање“ (Палавистра 2003: 299) и постхумно „уписана у мартирологиј Трећег реда као блажена“ (Палавистра 2003: 299). Припадност поменутом фрањевачком реду краљица Катарина није јавно исказивала, што се у историографској литератури доводи у везу са тиме што је била краљица. Не искључује се могућност да је краљица Катарина фрањевцима приступила још

²³ Милан Кашанин напомиње: „Занимљиво је да херцег Стјепан Косача својим тестаментом, писаним у Новом 20. маја 1457. године, „сину Стјепану, своме мезимцу – који ће се потурчити – оставља, уз круну, иконе – баш њему – оковане златом и сребром и украшене бисером“ (Кашанин 1975: 434). О тестаменту херцега Стјепана он говори као о најопширнијем и најинтересантнијем тестаменту српског петнаестог вијека (видјети Кашанин 1975: 434). Тестамент херцега Стјепана Косаче видјети у Стојановић 1934: 87–92.

док је била у Босни. Фрањевце је у Босну послао папа на позив краља Драгутина који је управљао областима Соли и Усора, крајем XIII вијека, ради борбе против „јереси“. Средњобосански фрањевци су краљицу Катарину „узели за своју заштитницу, живописали је по својим самостанима и сваке године одлазе на поклоњење њеном гробу у цркви Св. Марије Арачели, гдје је завршила свој сложени, тегобни животни пут“ (Шиповац 2000: 613). Базилије Панцић наводи више ходочашћа саме краљице Катарине, од којих издвајамо њено присуство преносу моштију Светог Бернардина Сијенског у нову цркву у граду Аквили, за коју је и краљ Томаш године 1457. дао прилог (видјети Pandžić 1979: 20). Исти аутор указује на то да се у фрањевачким текстовима краљица Катарина помиње међу светим лицима фрањевачког трећег реда (видјети Pandžić 1979: 20).

Полазећи од више извора, Лука Шпољарић у вези са помињањем светог срца краљице Катарине у четвртој фрагменту Леонарда Монтагне повезује са скромношћу босанске краљице током њеног живота у Риму: „Катарина ипак није носила свој златом исткани краљевски плашт, који се помиње у њезиној опоручи, него опет једноставну црну хаљину“ (Špoljarić 2019: 93). Краљица Катарина је свој плашт тестаментарно завјештала цркви Свете Марије Арачели у Риму у којој је и сахрањена. Такође јој намјењује двјеста дуката за сопствени погреб и свилени олтарник, док словенском гостињцу Светог Јеронима завјештава мањи свилени олтарник, мисал, калез са патеномни корпоралом, казулу и мисничко одијело (видјети Draganović 1978: 43).

У историографској литератури се скромност краљице Катарине наводи као антитеза расипништву Андрије Палеолога, сина морејског деспота Томе Палеолога који је такође избјегао у Рим и живио од трипут веће папине помоћи. Њена скромност се доводи у везу са њеним удовиштвом и приступом Трећем реду фрањеваца у Риму. У вези са црном хаљином краљице Катарине, Лука Шпољарић напомиње: „Не знамо је ли исту одјећу носила у свибњу 1471. кад је, заједно с осталим угледним дамама Римског друштва, у Базилици св. Петра присуствовала посредничком вјенчању Зое Палеологине и московског великог кнеза Ивана III.; Thalloczy, Königin Katharina, стр. 111–112“ (Špoljarić 2019: 93⁴³). Позивајући се на Илариона Руварца и Јована Радонића, Константин Јиречек наводи да је поменути брачни пар папа Сикст IV вјенчао „per procuram“ (видјети Јиречек 1952а: 393). Додајмо да је Зоја Палеолог сестра сремске деспотице Јелене Бранковић, што ће рећи тетка посљедње босанске краљице Јелене Маре.

Историја не потврђује предање које каже да је краљица Катарина позвала Турке у Босну како би осветила свога мужа, као ни предање које каже да се краљ Томаш са султаном Мехмедом побратимио а краљица Катарина посестримила. Раније смо видјели да се у Орбиновом *Краљевству Словена* наводи да су босанског краља Томаша задавили његов брат Радивој и син Стјепан, па прогласили да је умро од болести. Историјски рефлекс тога казивања стоји у чињеници да се Радивој противио доласку краља Томаша на власт. У вези са смрћу краља Томаша, Лука Шпољарић казује:

Док је босански краљ Стјепан Томашевић погубљен приликом османског освајања Босне, краљичин супруг Стјепан Томаш је умро у љето 1461., чини се, од болести. Међутим, чињеница је да два кроничара, Gaspare Veronjanin у Риму и Francesco

d'Angellucio u Aquili, неовисно један од другог спомињу како је краљица носила црнину јер јој је Турчин погубио супруга сугерира да је то била прича коју су чак и сама краљица и њезини дворјани стварали како би додатно побудили симпатије талијанских елита (Špoljarić 2020: 93⁴¹).

Мавро Орбин у Краљевству Словена, позивајући се на хронику Мале браће, каже да је босанска краљица Катарина према властитој жељи сахрањена у цркви Свете Марије Арчели (Santa Maria in Aracoeli) у Риму, код олтара, и да је на мермерној плочи њеног гроба уклесан „њен лик и надгробни натпис на латинском и словенском језику“ (Орбин 1968: 166). Орбин, на истом мјесту, наводи оба натписа, исписана латиницом. Позивајући се на Крунослава Драгановића, Ђуро Тошић наглашава да је на надгробној плочи краљице Катарине био и ћирилични натпис који је уклоњен 1590. године, приликом измјештања њеног гроба „напријед, да би се проширио кор олтара“ (Тошић 1997: 104) – „првобитни ћирилски натпис је прије његовог нестајања преписао још 1545. познати римски калиграф Иван Палатино и објелоданио га двије године касније у своме дјелу о разним писмима“ (Тошић 1997: 105). Осим епитафа, на надгробној плочи краљице Катарине су грб Котроманића и грб Косача, као и:

накнадно уметнути грб краљичине мајке Јелене. Катарина је преко мајке, која је поријеклом из куће Балшића и унука кћери кнеза Лазара, била у неком далеком сродству са српским царем Душаном, што је, иако горљива католикиња, с поносом истицала у оном дијелу поменутог епитафа који гласи: „od poroda (J)eline i kuće cara Stipana ro(j)eni“. Стога нам се чини потпуно исправним запажање А. Соловјева, по коме нас равнокраки крст у Јеленином грбу води у дубину српске прошлости, будући да је могао бити знамење Балшића или показатељ традиције светог кнеза Лазара (или чак „светог Саве од Милешева“) (Тошић 1997: 107).

Осим грба Косача, на надгробној плочи краљице Катарине налази се и грб Котроманића. Полазећи од више извора, Ђуро Тошић појашњава да је у средини грба Котроманића смјештен „мали штит, са уздигнутом руком која држи мач и полумјесеком и звијездом изнад њега. Неувјерљиво звучи објашњење Ј. Смодлаке да овај штит представљао грб Катарининог мужа Томаша, будући да Томашев грб, сачуван на бројним печатима, није садржавао ниједан од мотива који се срећу на поменутом штиту“ (Тошић 1997: 107). Будући да је уздигнута рука са мачем угарски симбол, Тошић то повезује са грбом војводе Хрвоја Вукчића Хрватинића и печатом његовог братанића Јурја Војсалића, из 1434. године. Босански краљ Остоја оженио се Хрвојевом удовицом Јеленом Нелипчић, ради чега су, „по мишљењу Соловјева, дворјани краљице Катарине, да би повећали углед њеног мужа, ставили у мали штит грб Томашеве маћехе Јелене“ (Тошић 1997: 107). А мјесец и полувзијезда који се ту први пут јављају у босанском грбу, према изворима на које се Тошић позива, „могли су бити узети са грбовних споменика на којима се често срећу као вјерски симболи који у конкретном случају означавају можда вазални однос Јелениног првог мужа према Турцима“ (Тошић 1997: 107). Полазећи од Александра Соловјева, Ђуро Тошић напомиње да је у грб Косача, који се такође налази на грбној плочи краљице Катарине, уметнут грб њене мајке Јелене (видјети Тошић 1997: 107).

Биографичност епиграма Леонарда Мантагне (Leonardo Montagna) о босанској краљици Катарини

Лука Шпољарић скреће пажњу на четири епиграма која је написао канцелар сплитске комуне и јавни биљежник и пјесник ренесансног хуманизма Леонардо Мантагна а који су, према Шпољарићевом разумијевању, „прворазредни повијесни извор који у потпуности мијења дуго увријежена мишљења о животном путу не само краљице Катарине, него и краљице Маре, супруге посљедњег босанског краља Стјепана Томашевића. Они к тому мијењају слику Катарине као стоичке, повучене краљице и омогућавају нам да поближе схватимо њезину улогу у првим годинама егзила, прије одласка у Рим“ (Špoljarić 2019: 62).

Трагику Катарине Косаче није помјерило из лежишта познанство са Леонардом Монтегном, односно стихована писма која упућује њој или поводом ње. Садржај тих писама скоро сасвим се подудара са оним што је већ познато у биографији краљице Катарине. Истина је да се да се помоћу епиграма Леонарда Мантагне, будући да је био биљежник у Сплиту, са боравком у сплитском самосатану прије може довести у везу краљица Катарина него краљица Јелена Мара, како се то сматра у ранијим историографским радовима – али је исфорсирана Шпољарићева тврдња да поменути епиграми мијењају психоантрополошки профил краљице Катарине у досадашњој историографији. Изузев спорног закључка да је након пада Босне у Сплиту боравила краљица Јелена Мара, садржај Мантагниних епиграма је у корелацији са биографијом краљице Катарине у досадашњој историографској литератури, о чему ће још бити говора у овом раду.

Први Мантагин епиграм краљици Катарини објављен је у првој од три његов пјесничке збирке, и у ствари је устиковани савјет краљици Катарини да оде код папе Павла II у Рим. У истом епиграму помиње свој повратак у Италију и жал што са њима неће отпутовати и Филипа која је била преводилац у разговорима Мантагне и краљице Катарине. Из другог епиграма Леонарда Мантагне краљици Катарини, из збирке посвећене папи Павлу, развидно је да је она послушала слједећи његов савјет да оде у Рим: „Остави, Госпо, илирски жал и тамо сад дођи, / нема ту наде у спас, нажалост, краљевству твом“ (према Špoljarić 2019: 669). У вези са трећим Мантагниним епиграмом Шпољарић тврди да је испјеван у част краљице Катарине, а он је, у ствари, писмо кнезу Alessandru Sforzi у коме му изражава захвалност за помоћ краљици Катарини, након чега парафразира ријечи које му је у вези са тим упутила краљица:

„Каза ми она: ‘Тек Alessandro Sforza уз

Павла показа самилост ту, помоћ ми приправно да.

Када без краљевства остах, без дјече и супруга краља,

Мојој судби сад смилова се само он.

Њега, молим те, слави, Мантагна, и пјевај му хвале”

(према Špoljarić 2018: 67).

Засад није могуће потврдити обраћање краљице Катарине Мантагнини о коме говори његов трећи епиграм, али то не мијења њену позицију у

постојећој историографији. Важно је скренути пажњу на то да цитирање краљице Катарине у том тексту није дословно него је препјевано, иако стоји под наводницима. Оно није упитно, али, будући да долази из друге руке беспотребно је insistирати на вјеродостојности казаног јер оно, барем на стилском плану, једнако може бити и ауторова конструкција. Том закључку води текстолошка анализа сва четири епиграма, чији је стил уједначен. Потребно је истаћи да је сасвим уједначен начин говорења у „цитирању“ краљице Катарине у трећем епиграму и у остатку тога текста. У текстолошком смислу, сличан је статус посланица краљице Јелене Анжујске својим духовницима о којима архиепископ Данило II говори у *Животију краљице Јелене* (Данило 1935). У литератури је већ истакнуто да се о карактеру посланица краљице Јелене Анжујске може говорити једино посредовано.

Устикована посланица Леонарда Мантагме босанској краљици Катарици, позната као Монтагнин четврти епиграм испјеван њој у част а објављен у трећој Монтагиној пјесничкој збирци (посвећеној кардиналу Bartolomeo Roverelli), својим садржајем је у корелацији са претходна три епиграма али и са биографијом краљице Катарине у цјелини. Говори о Монтагнином жаљењу што му се краљица Катарица не јавља већ осам мјесеци, уз опомињање на њихову ранију блискост. Тај текст наводимо у цјелини:

„Силно се чудим што још ми увијек не долази писмо од тебе,
никакву ријеч, никакав поздрав и знак.

Осам је пута обновила рогове Фебова сестра
откако од тебе ја никакав не добих глас.

Некоћ сам драг ти био, давно на илирском жалу;
многе сам, краљице, тад користи донио ја.

Касније свјетовах теби да се одселиш Павлу,
одмах да поћеш у Рим; чула савјет си мој.

Стигла си у Рим, папа те примио весела срца,
одмах ти дао к том редовни милодар свој.

Стог не заслужујем ја да из својега светога срца

Сад ме потискујеш ван, да ме се не сјетиш ти“

(према Špoljarić 2018: 68).

Лично и опште нијесу у несагласју у епиграмима Леонарда Мантагме, те као такви не угрожавају стечену представу о животу краљице Катарине из досадашње историографске литературе. У вези са четвртим епиграмом, Шпољарић са правом закључује да су краљица Катарица и њени дворјани свјесно изградили у Риму о њој слику краљице светога срца, „јавним дјелима побожности и понизности и прихваћањем завјета Трећег реда св. Фрање“ (Špoljarić 2018: 79). За тему о којој говоримо, епиграми Леонарда Мантагме значајни су устикована биографска грађа из живота краљице Катарине након пада Босанског краљевства. Стих као обиљежје лирике, наглашена ритмичност и повремени литерарни знакови као онај о обнављању

рогова Фебове сестре нијесу довољни за њихов улазак у умјетничку књижевност.

Припадност Леонарда Монтагме као аутора епиграма о краљици Катарини ренесансном хуманизму не доказује да је и краљица Катарина као њихова тема личност ренесансног хуманизма. Изузев форме, стиховано обраћање Леонарда Монтагме краљици Катарини и поводом краљице Катарине не одудара од уобичајене преписке о реалним људским потребама из било кога времена. Ни Шпољарићево извођење закључка у другом дијелу истога рада (Špoljarić 2020: 96) да је бискуп Никола Модрушки највјероватније краљици Катарини посветио свој само дијелом сачувани философски трактат *De humilitate (O poniznosti)* не дјелује убједљиво.

На другој страни, има момената у наративу појединих аутора текстова о краљици Катарини у којима говоре са границе импресионизма. Ђуро Тошић објективно говори о недостацима старијих радова о краљици Катарини, па и рада Илариона Руварца на ту тему, као што говори о повременом импресионизму наратива Крунослава Драгановића о краљици Катарини. Међутим, и поред опсежног истраживања, и Тошић повремено напушта научну дистанцу, приближавајући се књижевном стилу – па каже да је Катарина Косача „несрећна краљица“ (Тошић 1997: 87), ојађена жена и уцвиљена мајка без дјете (видјети Тошић 1997: 101). Или своди непознато на познато, кад се пита да ли је краљица Катарина док је путовала у Шибеник „размишљала о томе да ли ће икада више видјети стари крај“ (Тошић 1997: 102), односно кад каже да је краљица Катарина „заиста, знала да саосјећа са другима, пошто је и сама у вјечност однијела неизрециву тугу због своје двоје дјете за које је пред сам крај живота сазнала да су прешли у ислам и да их неће никада више видјети“ (Тошић 1997: 107). Дубравко Ловреновић краљицу Катарину атрибуира као жалосну босанску краљицу (видјети Lovrenović 1996: 6). Ипак, све то није довољно за прихватање Шпољарићевог закључка да није увјерљиво досадашње тумачење историјске личности босанске краљице Катарине као повучене и скромне краљице. Тај Шпољарићев закључак је у функцији његовог недовољно утемељеног покушаја да личност краљице Катарине осјенчи ренесансним хуманизмом.

Јелена Мара Бранковић, посљедња босанска краљица у књижевности и историографији

Посљедња босанска краљица се у историографској литератури појављује под различитим личним именима. Има претпоставки да је Јелена, кћерка деспота Лазара и деспотице Јелене Бранковић, дио имена Мара (Маргарита) добила удајом за католика, босанског краљевића Стјепана, као што има и покушаја да се та претпоставка порекне (видјети Тошић 2002: 30⁵). Михаило Ласкарис посљедњу босанску краљицу наводи под именом Јелача-Марија, и каже да је Јиречек „доказао да се она у старости опет звала Јеленом како су је у младости звали у Србији, у супрот Руварчеве тврдње да се она свагда звала Марија“ (Ласкарис 1997: 120³). Момчило Спремић наводи: „Иза деспота Лазара и Јелене Палеолог остале су три кћери. Најстарија, Јелача, у Босни прозвана Мара, била је босанска краљица само две го-

дине (1461–1463)²⁴ (Спремић 1999: 644–645). Не наводећи извор, Ђуро Тошић каже да је Јелена, кћерка деспота Лазара, на предлог угарског двора, удајом за босанског краљевића Стјепана „примила римокатоличку вјеру и добила име Марија (Мара)“ (Тошић 1997: 81).²⁴

На Михаила Ласкариса очевидно утиче и *Сеченички љетопис* који наводи међу својим изворима, кад као Јелачу-Марију ослонљава кћерку деспота Лазара Бранковића и деспотице Јелене (видјети Ласкарис 1997: 118). Истина, њихова најстарија кћерка је у *Сеченичком љетопису* именована само као Јелача и замијењена је са својом мајком, што је „послужило дијелу историографије да се паралелно с личним краљичиним именом Јелена почне употребљавати и поменуто име Јелача, па отуда, чак и данас, у бројним радовима стоји формулација ‘босанска краљица Јелена или Јелача’. Међутим, одавно је већ И. Руварац уочио да је непрецизни летописац помијешао кћер краљицу с мајком деспотицом Јеленом (Јелачом)“ (Тошић 2002: 31¹⁰).

И у трилогији Милутина Бојића *Десџошова круна* (Бојић 1978) Јелача је име кћерке деспота Лазара Бранковића, посљедње босанске краљице а Јелена је име њене мајке. *Десџошова круна* Милутина Бојића махом је у корелацији са истријском ситуацијом босанске краљице Јелене Маре, удате за босанског краља Стјепана Томашевића. У трагедији Мите Поповића Стеван, последњи краљ босански, од које су у *Јавору* „сачуване само прве две радње“ (Булат 2017: 67³⁷), жена посљедњег босанског краља а кћерка деспота Лазара и његове жене Јелене (Јерине) зове се Дивна. Двојност имена најстарије кћерке деспота Лазара учинила је то да у једном мађарском извору са краја деветнаестог вијека стоји да је деспот Лазар Бранковић имао четири кћерке, односно да је његова најстарија кћерка именом Маргита умрла рано или је неудата (видјети Тошић 2002: 30⁵).²⁵

Након смрти деспота Лазара Бранковића који се упокојио 1458. године, у тридесет шестој години живота, почињу преговори босанског краља Томаша Христића и угарског краља Матије Корвина око статуса Српске деспотовине, у оквиру којих краљ Томаш одлучује да свога сина Стефана, из

²⁴ Позивајући се на Јована Радонића, Михаило Ласкарис у контексту двојног имена посљедње босанске краљице наводи примјер имена Јелене Катарине жене Сандаља Хранића Косаче, која се, како каже, првобитно звала Јелена (видјети Ласкарис 1997: 120–123). Ослањајући се на исти извор, Ласкарис на истом мјесту наводи погрешну тврдњу да је Јелена Катарина прва жена Сандаља Хранића Косаче. Јелена Катарина Вукчић Хрватинић, кћерка Вука Хрватинића а братанична сплитског војводе Хрвоја Хрватинића Сандаљева је друга жена, која се за њега удала 1405. године. Она је самостану Свете Марије у Задру поклонила реликвијар на коме је оставила запис на латинском језику а у коме се потписала само као Катарина. Тај запис у преводу гласи: „Сјети се / господине / рабе твоје Катарине, / жене узможног мужа Сандаља, / великог војводе босанскога...“ (према Диздар 1971: 191). Мало се зна о првој Сандаљевој жени, која се такође зове Јелена (несигурна је претпоставка да је она из породице Црнојевић), а трећа жена његова жена је Јелена Балшић, удовица Ђурађа II Страцимировића Балшића. – О женама Сандаља Хранића Косаче видјети Бајовић 2020: 777 и даље.

²⁵ У свом казивању о босанској краљици Катарини, Лука Шпољарић ниједном не помиње име Јелена као име посљедње босанске краљице, које је она добила на рођењу, већ је искључиво наводи под именом Мара Катарини (видјети Špoljarić 2018: 61–80; Špoljarić 2019: 83–97). У томе га у свом раду о животу посљедње босанске краљице након нестанка Босанског краљевства слиједи Сења Махинић (Mahinić 2014).

брака са Војачом, ожени Јеленом, кћерком деспота Лазара. Тако босански краљевић Стефан Томашевић долази на смедеревски престо. Свега три мјесеца након тога Смедерево заузимају Турци и он се са својом женом Јеленом, њеном мајком деспотицом Јеленом и двијема млађим кћеркама деспота Лазара и деспотице Јелене као и њиховом дворском пратњом враћа у Босну. Из Смедерева су кренули 20. јуна 1459. године. Настанили су се у утврђење Теочак код Зворника, у босанској области Усора, а кад су се Турци приближили Теочаку краљ Стјепан и краљица Јелена Мара прлазе у Јајце.

Од новембра 1461. године Стефан Томашевић је крунисани краљ Босне, али је мало краљевао. Мехмед-паша Анђелковић је након заузимања Смедерева напао и Јајце и заузео и тај град, упркос томе што је краљ Томаш признао врховну власт краља Матије Корвина – уз обавезу Угарске да брани Босну. Краљевство Босне је године 1463. пало под Турке, који су краљу Стјепану одсјекли главу, извршавајући наредбу султана Мехмеда II. Тада почиње доживотно лутање посљедње босанске краљице Јелене Маре.

О босанској краљици Јелени Мари до удаје за краља Стјепана Томашевића познато је једино да је она најстарија кћерка деспота Лазара Бранковића и деспотице Јелене, кћерке морејског деспота Томе Палеолога и Катарине Акајске. Отуда се само условно може прихватити први ди сљедећег исказа Ђура Тошића: „Од тихе, мирне и ненаметљиве, каква је била у младости, краљица се претворила у крајње агресивну, свадљиву и параноичну жену која је сумњичила све редом око себе“ (Тошић 2002: 55). Према Миодрагу Ал. Пурковићу, она је имала само дванаест година кад се удала за двије деценије од себе старијег босанског краљевића Стјепана Томашевића (видјети Пурковић 1996: 56), док Ђуро Тошић каже да је она тада имала тринаест година (видјети Тошић 1997: 81).

Јелена, кћерка деспота Лазара у драмској трилогији Милутина Бојића *Деспојина круна* (Бојић 1987) има петнаест година кад се удаје за босанског краљевића Стјепана Томашевића. Син босанског краља Томаша оженио се 1459, а краљ Босне био је од 1461. до 1463. године. И удаја Јелене, кћерке деспота Лазара потврђује ријечи Светлане Томин: „Ова својеврсна брачна дипломатија обележила је читаво средњовековно раздобље, истина, не само средњовековно и не само наше. Владарска и великашка деца често су представљала играчке у дипломатској игри, преко њихових бракова склапала су се примирја и савези. Била је то, једноставно, у оно време распрострањена и савим уобичајена пракса“ (Томин 2011б: 174). Михаило Ласкарис напомиње: „Када је Марија [Палеолог] пошла за педесетогодишњег Стевана Дечанског имала је дванаест година“ (Ласкарис 1926: 87).

У историографској литератури, по правилу се наводи да је краљица Јелена Мара једно вријеме након смрти свога мужа боравила у Дубровнику, а затим у самостану Светог Стјепана у предграђу Сплита. Позивајући се на Константина Јиречека, Миодраг Ал. Пурковић наводи да се краљица Јелена Мара из Сплита иселила под притиском млетачког кнеза у Сплиту (видјети Пурковић 1996: 59), те да је 1466. године избјегла у Турску (видјети Пурковић 1996: 59). Лука Шпољарић сажима дио истраживања Ђура Тошића: „Подаци о животном путу краљице Маре након одласка из Дубровника у

листопаду 1463. су малобројни и мање поуздани. Чини се да се убрзо преселила на османски териториј, тражећи помоћ од Султана Мехмеда II., те да је неко вријеме провела у Жежев у Македонији, на двору својих тета, Султаније Маре Бранковић и Катарине Бранковић, удовице Урлиха Цељског, с којима се касније завадила“ (Špoljarić 2018: 70²⁴).

Све су прилике да се краљица Јелена Мара није укључивала у друштвене токове у Босни након удаје за босанског краља Стјепана Томашевића. За то и није било неких посебних услова, ако се зна да је у шеснаестој години свога живота постала удовица. У вези са активностима које јој се приписују у вези са тражењем стонског дохотка од Дубровчана, Ђуро Тошић закључује да је стонски доходак од њих потраживала свекрва краљице Јелене Маре краљица Катарина, након смрти свога пасторка босанског краља Стјепана, односно: „Уз инсистирање на овим баштинским правима [закупнини на краљевским кућама и земљишним посједима у Дубровнику], тражила још 500 перпера, што без сумње одговара, висини годишњег износа стонског дохотка, једног од поменутих трибута чију је исплату покренула неколико мјесеци раније“ (Тошић 1997: 88).

Подсјетимо на то да Тошић сматра да тада није краљица Јелена Мара управљала Босном, „него је краљица Катарина посједовала владарску круну, на основу које је и могла постављати такве захтјеве Дубровнику“ (Тошић 1997: 89). Он то повезује са чињеницом да су обје босанске краљице биле у Дубровнику 1463. године, али да се краљица Јелена Мара свега неколико дана задржала у том граду (видјети Тошић 1997: 98). Десанка Ковачевић саопштава да је Ђиро Трухелка погрешно схватио да је у Дубровнику 14. јуна 1463. године очекиван долазак краљице Јелене Маре, односно даје до знања да су Дубровчани тада очекивали долазак херцега Стјепана Косаче и његове кћерке краљице Катарине (видјети Ковачевић 1964: 214–215). Јорјо Тадић саопштава: „Послије пада Босне 1463 склониле су се у Дубровник двије босанске краљице, Катарина, жена краља Томаша и кћерка херцега Стјепана, те Јелена Мара, жена краља Стјепана Томашевића и кћерка деспота Лазара Бранковића. Катарина се склонила негдје у близини Дубровника у дане пропадања Босне те се већ 4. јуна бирају два дубровачка властелина да пођу да је посјете“ (Tadić 1939: 109).

Није нелогичан закључак да су Дубровчани последије пада Босне краљицу Јелену Мару позвали да дође у Дубровник ради покушаја да од ње преузму дио моштију Светога Луке који је био у њеном власништву. И поред упорног настојања дубровачких фрањеваца да добију мошти Светог Луке, у томе нијесу успјели јер је она намјеровала да их уступи Млечима како би обезбиједила боравак, свој и своје пратње, на њиховој територији. У пратњи краљице Јелене Маре били су Јован Бабић, Јован Кучић и Никола Чивутовић. Прогнани херцеговачки војвода Иваниш Влатковић, син Влатка Јурјевића мошти Светог Луке пренио је морем у Венецију, заједно са фрањевцима – који су, као и краљица Јелена Мара, очекивали привилегије од Млечана, али им очекивања нијесу испуњена. Једино је свој циљ у том подухвату донекле остварио херцеговачки војвода Иваниш.

Позивајући се на архивску грађу из септембра 1463. године, Ђуро Тошић казује да су Млечани одбили захтјев босанске краљице Јелене Маре да на рачун уступљених им моштију Светог Луке добије острво Брач, као и исти захтјев Владислава Косаче који није имао никакве везе са његовим моштима: „Но, било како било, Млечани су одбили овај војводин као и доцније Владисављев захтјев, са истим образложењем да су се обавезали да ће становницима поменутог острва обавезали да ће их чувати и бранити и да их неће ниједној другој власти препустити“ (Тошић 2002: 49). Млечани су саопштили да ће пресвијетлу краљицу и војводу Иваниша прихватити „на острву Брачу и у осталим земљама и мјестима у којима ће бити увијек радо виђени и пријатељски дочекани“ (Тошић 2002: 49). Након тога одговора Млечана, краљица Јелена Мара је схватила да су јој очекивања изневјерена, па је почетком октобра отишла у Дубровник, гдје је пет-шест дана боравила са својом свекрвом краљицом Катарином.

Прихваћен је захтјев војводе Иваниша Влатковића (који се настанио у Ливну, након што га је протјерао његов ујак херцег Стјепан Косача) да му Млечани додијеле кућу у Сплиту, уз његову понуду да уз новчану накнаду ступи у млетачку војну службу са четиристо коњаника и пјешака. Није познато да ли је тај њихов споразум војводе Иваниша и Млечана реализован. Захтјев босанских фрањеваца Млечанима у току трговине моштима Светог Луке био је да им се одобри да и даље користе своје куће у Венецији, као и да им се продужи боравак у самостанима и на имањима из времена босанске власти и повећа број самостана на простору Далмације, гдје би прихватили своју сабраћу коју Турци прогоне из Босне. Леонтије Павловић се позива на фрањевачког историчара Луке Вадинга (Luk Waddingus) кад каже да су фрањевци добили само уточиште у Далмацији, али да су декретом од 28. децембра 1468. године проглашени опасним секташима и протјерани са далматинских посједа (видјети Павловић 1963: 51–52).

Краљица Јелена Мара је након пада Смедерева мошти Светог Луке пренијела у Босну, да их не би отели Турци. Подијелила их је са својом свекрвом, краљицом Катарином. Дио моштију Светог Луке који је био код ње, краљица Јелена Мара је продала Млечима. Има и навода да је краљица Јелена Мара посредством млетачког сплитског кнеза Андрије Вениера (Andrea Veniera) Млечанима поклонила свој дио моштију Светог Луке, међутим у то се изражава сумња, будући да је деспот Ђураћ за њих издвојио „30. 000 дуката“ (Тошић 2002: 48), као и то да је краљица Јелени Мари угарски краљ за мошти Светог Луке убрзо по њиховом преносу у Венецију понудио неколико градова (видјети Спремић 1999: 455).

На основу тестаментa босанске краљице Катарине у коме стоји да се свете мошти које су код ње однесу у цркву Свете Катарине у Јајцу и казивања Леонтија Павловића у вези са тим, Ђуро Тошић саопштава: „Био је то, без сумње, онај дио мошти св. еванђелисте Луке које је краљица чувала у тој цркви до пада босанске државе, а потом их однијела за собом чак до Рима. За разлику од дијела који је млада краљица Мара продала Млечанима, о судбини Катарининог дијела моштију не знамо ништа“ (Тошић 1997: 101). Није нам познато како је рука Светог Луке доспјела у манастир Ко-

сијерево у Бањанима нити како је честица моштију Светог Луке dospјела у манастир Рајиновац у Бегалици надомак Гроцке.

Једно од усмених предања каже да је деспоту Ђурађу Бранковићу, док је боравио у Теочаку, један убоги старац казао да се мошти Светог Луке налазе на Рогосу и предложио му да их откупи. Поред тога што је деспот Ђурађ заиста откупио мошти Светог Луке, то предање је повезано са стварношћу и тиме што је угарски краљ утврђење Теочак уступио деспоту Ђурађу године 1435, на основу чега се он титулисао и као господар Усоре. На празник Успенија Богородице године 1442. боравио у Теочаку. Полазећи од Леонтија Павловића, Ђуро Тошић наводи да је последице пада Босне Теочак заузео угарски краљ Матија Корвин, у чије име је сјевероисточном Босном са сједиштем у Теочаку „управљао Никола Илочки“ (Тошић 2002: 39⁵⁷).

Мошти Светог Луке из Рогоса откупио је деспот Ђурађ Бранковић у нади да ће му помоћи да спаси Смедерево. Након што наводи бројне друге православне цркве подигнуте након доласка моштију Светог Луке у Смедерево, Милан Карановић каже: „У Јајцу и сад постоји торањ Св. Луке са остацима цркве посвећене Св. Луки. Географска распрострањеност цркава, посвећених Св. Луки, означаје пут којим су ношене мошти Св. Луке, а посвета црквице у Купинову Св. Луки значи да су Деспотовићи имали нарочити завјет Св. Луки“ (Карановић 1937: 35). За мошти Светог Луке, које је откупио деспот Ђурађ Бранковић а које су у Смедерево dospјеле 12. јануара 1453. године, „бивша султанија Мара купила је раскошан покров, од сиријске свиле ткране златом“ (Спремић 1999: 454). О преносу моштију Светог Луке у Смедерево сачувана су „два списка, један међу рукописа манастира Крушедол, а други у фонду Народне библиотеке у Паризу“ (Спремић 1999: 454).²⁶

Полазећи од Фрања Рачког, Момчило Спремић саопштава да је глас да су босански краљ Стјепан и краљица Јелена Мара мошти Светог Луке пренијели у Јајце убрзо дошао до Рима, и додаје:

²⁶ Јован Деретић скреће додатну пажњу на први од два списка о преносу моштију Светог Луке, а поготово на поређење хришћанске светковине приређене тим поводом у Смедереву и античких олимпијских игара:

Празник светао створисте, већма од олимпијских позоришта, колико духован и божанственим даровима испуњен. Тамо многи трче напрежући се, а један венац прима и овај пропадљив; а овде они који дођу сви благодаћу венце непропадљиве примају. Тамо вика и козлогласованија онима који слушају уши испуњавају гласовима на помрачење и погибел душевну; а овде је јеванђељска и апостолска учења онима који слушају пажљиве уши испуњавају гласовима на посвећење и корист духовну (према Деретић 1983: 124).

У истом контексту, Деретић појашњава да ријеч козлогласованије „упућује на онај облик грчких обредних игара из којих се развила трагедија“ (Деретић 1983: 124–125). И додаје: „Наши људи тог времена не само што су имали неку представу о грчком позоришту и грчкој трагедији, него су долазили и у непосредан додир с делима грчких песника и трагичара. О томе говори један грчки рукопис, писан у Новом Брду 1474. године, у којем се налазе Пиндарове *Ејиникије* и Есхилове трагедије *Оковани Прометјеј* и *Седморица јеројив Тебе*. Још у првој половини XVI столећа рукопис се налазио у Новом Брду у власништву неког попа Недељка, који је на маргинама поједине речи преводио на српски“ (Деретић 1983: 125).

У време пропасти Босне 1463. године, фрањевачки фратри понели су га у Дубровник, али их је у Стону зауставио војвода Иваниш Влатковић. Не базирајући се на прекоре Дубровчана, који су жарко желели мошти апостола, послао их је у Венецију. Опрезни Млечани су, међутим, сумњали у њихову аутентичност. Зато је Јелена молила Иваниша да их врати, јер јој је, у међувремену, угарски краљ нудио за њих три до четири града. Како су наступила још тежа времена, ипак их је продала Млечанима (Спремић 1999: 455).

Под очевидним утицајем старије литературе, Сења Махинић каже да је након краткотрајног боравка у Дубровнику посљедња босанска краљица добила дозволу од Млечана да се усели у самостан Светог Стјепана, у близини зидина града Сплита, „највјероватније, као протууслугу због преноса реликвија св. Луке у Венецију“ (Mahinić 2014: 216). Међутим, на основу садржаја другог епиграма Леонарда Монтагне посвећеног краљици Катарини који је објавио Петар Руње а у коме стоји: „Често говорих, док смо још у Сплиту, краљице, били“ (према Špoljarić 2019: 83), Лука Шпољарић закључује да године 1466. у Сплиту није боравила посљедња босанска краљица него претпосљедња босанска краљица, односно да је краљица Катарина „била та која је из сплитског самостана св. Стјепана под Боровима, уз помоћ сплитског биљежника надбискупа Лоренца Зане (Lorenzo Zane) и хуманиста Леонарда Монтагне, развила дипломатску активност како би свом брату Владиславу, херцегу Светог Саве, осигурала помоћ на терену“ (Špoljarić 2018: 72–73); 2019: 83–84).²⁷ Шпољарић допуњава наведени закључак:

Оно што је битно нагласити, међутим, јест да Катарина у Сплиту није боравила уз супругу посљедњег босанског краља Стјепана Томашевића, краљицу Мару, за коју је Вјекослав Клаић устврдио да је ондје живјела у то вријеме, већ да је била једина босанска краљица у граду. Клаић је, наиме, до свог закључка дошао повезавши информације из писама око реликвија св. Луке које је крајем љета 1463. године Мара водила са млетачким кнезом Сплита, с пододатком о неименованој „бившој краљици Босне“ за коју упута млетачког сената кнезу Сплита од 11. просинца 1466. спомиње да борави у самостану св. Стјепана под Боровима. Клаићев се закључак толико увријежио да је боравак краљице Маре у Сплиту 1466. данас опће прихваћена чињеница у историографији (Špoljarić 2018: 69–70).²⁸

²⁷ Петар Руња је године 1997. објавио прва два епиграма Леонарда Монтагне који се односе на краљицу Катарину (видјети Špoljarić 2018: 62³), док је трећи и четврти његов епиграм, који се такође односе на краљицу Катарину, објавио Лука Шпољарић – преносећи и претходна два Монтагина епиграма о њој (видјети Špoljarić 2018: 64–68).

²⁸ У прилог свом закључку да у Сплиту године 1466. није боравила краљица Јелена Мара, Шпољарић, преко Х свеске *Лисџина* Шимета Љубића, у цјелини преноси упутство Сената у Венецији млетачком кнезу града Сплита:

Протеклих смо дана примили Ваше писмо, у којем сте се између осталог споменули да бивша краљица Босне живи у самостану св. Стјепана близу зидина тог нашег града и да јој многи Бошњани као и Угри често долазе у посјет. То нам се чини сумњивим и опасним. Стога, одговарамо Вам како смо, заједно с нашим Вијећем умољених, одлучили да се она одатле посве уклони. Али да би то изгледало да то чинимо на частан начин, желимо да нађете прави тренутак те. Што прије можете, пођете Њезину Величанству и кажете јој да смо због преврата што су се збили у тим крајевима схватили да Њезино Величанство ондје нема на располагању оне погодности, прије свега храну, коју бисмо жељели да има и коју би имала у другим градовима и мјестима под нашом управом.

Све су прилике да је Лука Шпољарић у праву кад закључује да је краљица Катарина а не краљица Јелена Мара боравила у Сплиту, тим прије што Леонардо Мантагма, који је у Сплит дошао из Италије на позив надбискупа Лоренца Зане, у истом епиграму пише краљици Катарици да се са својом женом враћа у Италију, као и да му је жао што са њима двома неће отпутовати и Филипа, која му је као преводилац помагала у споразумијевању са краљицом Катарином. Ако се томе дода помињање града Шибеника у упутству Млетачког сената војводи града Сплита, истраживање води закључку да је краљица Катарина у Рим отпутовала из Шибеника.

Највећи дио свога живота након пада Босанског краљевства краљица Јелена Мара провела је у Жежеву и у Цариграду. Према турским изворима, посљедња босанска краљица се, „послије 1498. преселила из Цариграда код свог ујака Манојла Палеолога у тракијску област Сиргенцион недалеко од Чоелуа“ (Тошић 2002: 58). Колико се може пратити, поступци краљице Јелене Маре након изневјерених очекивања од стране Венеције и одласка у Турску показују њену склоност интригама. О томе говори и начин на који она комуницира са својим теткама по оцу, Маром и Катарином званом Кантакузина. На опхођење своје братаничне Јелене Маре, Катарина Кантакузина се жали у писму грофу Леонарду, истичући да због њене клевете подноси муке – одлежала је у турском затвору, премда је касније успјела да се избави из немилости султана.²⁹ Нарочито је посљедња босанска краљица дрска у покушају отимања стонског дохотка светогорским манастирима Хиланадар и Свети Павле – којима су Дубровчани овај доходак исплаћивали након престанка активног монашког живота у Светоархангелском манастиру у Јерусалиму, коме су тај доходак првобитно исплаћивали на основу споразума којим су од цара Душана откупили Стон и Пељешац.

Кроз литературу се износи претпоставка да је пресељење краљице Јелене Маре из Жежева у Цариград мотивисано њеним несугласицама са својим теткама. Ослањајући се на подршку султана Мехмеда II, краљица Јелена Мара је оптужила Дубровчане да нијесу исплатили дио оставштине деспота Ђурађа Бранковића намијењен њеном оцу деспоту Лазару (видјети Тошић 2002: 56). У уговору деспота Ђурађа Бранковића са Дубровчанима, који је по заповијести господства дубровачког записао логофет српске канцеларије у Дубровнику Никша Звијездић (Stelli), стоји да се његов у Дубровнику похрањени иметак након његове смрти уручи његовој жени Ирени (Јерини), а након њене смрти тројници њихових синова, Гргуру, Стефану и Лазару, истовремено или засебно – свакоме од њих „када поише свој дио да м’ се да“ (према Стојановић 1934: 28). У вези са спором који је краљица Јелена Мара

Кажите јој да смо стога ради њезине удобности одлучили да се премјести у Шибеник или којигод већ оток или обално мјесто, под нашом управом које би се Њезину Величанству више свиђало. Уз помоћ ових и других ријечи, што ће Вам се чинити мудрим, учините да се оданде посве удаљи, јер то је у потпуности наша наmjера. Ту нашу намјеру настојите извршити уз сву Вашу вјештину и мудрост, тако да се не чини да је оног мјеста уклањамо ради некаквих сумњи него прије ради њезине удобности (према Špoljarić 2018: 70).

²⁹ Светлана Томин указује на навод Ђорђа Сп. Радојичића да је Катарина Бранковић горичком грофу Леонарду „писала на српском језику“ (Томин 2002: 3³⁵).

водила са Дубровчанима, Ђуро Тошић о посљедњој босанској краљици говори као о „особи склоној интригама, чији морал ни у ком случају није био на завидном нивоу“ (Тошић 2002: 56).

Књижевност је мало заинтересована за краљицу Јелену Мару Бранковић, а поготово усмена књижевност. Епска пјесма из треће Петрановићеве књиге „Женидба краља Мирчете“ (Петрановић, III, 43) не показује јасну свијест ни о посљедњем босанском краљу као историјској личности, а камоли о посљедњој босанској краљици. Краљ Мирчета Шћепан се у тој пјесми жени Ружицом, „милом шћерцом дужда од Млетака“ (стих 216):

„Свати воде лијепу ђевојку,
Из Мљетака града бијелога,
То су свати босанскога краља,
По имену Мирчете Шћепана“
(стихови 17–20).

Петрановићева пјесма „Женидба краља Мирчете“ типична је пјесма са сижејним моделом женидбе са препрекама, и безмало је сјенка усмених епских пјесама о женидби Латинком дјевојком. Та пјесма је, на први поглед, једнако пјесма о Марку Краљевићу као и о босанском краљу Мирчети Шћепану. Међутим, избор заручнице босанског краља Мирчете Шћепана у овој пјесми повезива је са нефиктивном стварношћу, односно са првобитним планом претпоследњег босанског краља Томаша Кристића да свога сина Стјепана Томашевића из брака са својом првом женом, Војачом, ожени ванбрачном кћерком миланског војводе Франческа Сфорце. Удаја Јелене Маре, кћерке Лазара Бранковића одмах након смрти њеног оца чин је политичке трговине босанског краља Томаша и Угара. Позивајући се Лудвига фон Толоција (Ludvig von Thalloczi), Михаило Ласкарис каже: „Већ раније су били почели преговори између смедеревског и босанског двора око удаје Јелене Марије кћери деспота Лазара за Стевана сина босанског краља Томаша“ (Ласкарис 1997: 122). У вези са тим, Момчило Спремић истиче: „Краљ Томаш је рачунао да ће Ђурђева унука донети његовом сину у мираз остатке Српске деспотовине и поседе Бранковића у Угарској“ (Спремић 1999: 627–628). Управо тиме босански краљ Томаш, након женидбе свога сина Стјепана, писмом миланском војводи Франческу Сфорци образлаже „што није узео за снаху његову ванбрачну кћер“ (Спремић 1999: 631¹⁶).

Позиција посљедњег босанског краља није стабилна у Петрановићевим пјесмама. У Петрановићевој пјесми „Турци освојише пола Босне“ (Петрановић, III, 48) Илија Лучевић посрнуће Босне и смрт посљедњег босанског краља евоцира у контексту издаје од Цвилина Рада – „њега Турчин превари на благо“ (стих 98), односно: „Он је казо на Дрини бродове, / те пређоше на Устиколину“ (стихови 101–102). Станиша Голић испод Требевића који је издао Србе Турцима на Романији, у тој пјесми се наводи као други Бранковић. Трећа издаја у тој пјесми је лажна дојава мађарског краља да Турци неће напасти Босну. Босански краљ помиње се именом Шћепан у ријечима жене Илије Лучевића, која даје савјет свом мужу да преко птице ластавице пошаље писма Јовану Лучевићу и Јовану Шурковићу да сакупе војску која би

сачувала неосвојену половину Босне, а за спомен босанског бана „по имену несретног Шћепана, / ког Маџари љуто преварише“ (стихови 145–146).

Према усменом предању које је 1530. године записао Бенедикт Курипешић, Турци су заробили краља Стјепана Томашевића – „између Кључа и града Сокола“ (према Палавестра 2003: 297). Краљ прихвата њихов позив за договор, међутим убија га Мула, свјесно кршећи бегово обећање да ће га заштитити. На исту тему говоре љетописи и Лаоник Халкокондил, у вези са чиме, позивајући се навише аутора, Ђуро Тошић каже:

Поменути нарацију хрватских и српских љетописа, те Византијца Халкокондила, у доброј мјери поткрепљују савремени извори. Захваљујући извјештају бана Павла Сперанчића кнезу града Трогира сазнајемо да је још пре 4. јуна 1463. године посљедњи босански краљ Стефан Томашевић био опкољен у Кључу. Одатле је на турску ријеч изашао, предао се и био одведен према Јајцу, како би тамо у једном заробљеничком статусу, деморалисао одбрану и помогао Турцима да без даљих борби заузму и тај град. Потпуно исту вијест о дебаклу ухапшеног краља донио је и кнежев човјек који је тих дана стигао из Босне (Тошић 1997: 86).

Својеврсна комбинација предања, историје и епских новаторија је десетерачка пјесма „Пропаст краљевства босанског“ (Петрановић, III, 49) у којој након трогодишње борбе са Турцима код Кључа Вели-бег позива на предају краља Шћепана Ристића (Христића), уз обећање да ће поштедјети живот њему и члановима његове породице – иако босански краљ прихвата позив, убија га Мула, свјесно кршећи бегово обећање. О жени босанског краља у Петрановићевој пјесми „Пропаст краљевства босанског“ (Петрановић, III, 49) не говори се мимо уопштеног помињања његове породице, али се у њој неке појединости подударају са историјским околностима. Мимо заробљавања босанског краља, садржај Петрановићеве пјесме о паду Босне под Турке не подудара са историјским чињеницама на микроплану нити на макроплану. Краљ Шћепан је у наведеној Петрановићевој пјесми изневјерен са више страна: „Превари га Отмановић царе, / са онијем краљем латинскијем“ (стихови 17–19). Коначни пад Босне под Турке Петрановићева пјесма повезује са приклањањем босанског краља латинском духу: „Закука му римска кукавица, / на пенџеру у бијелом двору“ (стихови 55–56). На другој страни, на босанског краља се односе и стихови: „Свој је браћи својој омрзнуо, / и голубу на јеловој грани“ (стихови 5–6), што није далеко од историјске стварности након пада Босне.

У вези са Петрановићевом пјесмом „Пропаст краљевства босанског“, Владимир Ћоровић са правом каже: „Ово није права народна песма. У њој се јасно разазнаје допевање, уметање, коментарисање и умовање лица која певају у народном духу, али са приметним фондом извесног научног знања. У песми је сасвим јасна патриотска тенденција, као и наметљива родољубиво-морална критика“ (Ћоровић 1940: 348). То што наводи Ћоровић односи се на многе пјесме које је испјевао Петрановићев физички писмени епски пјевач Илија Дивјановић. Пјесме из Петрановићевих збирки махом су више мјесечарње него аутентично усмено епско пјевање.

Према Ћоровићу, узрок одсуства значајнијих записа хришћанског епског пјесништва у Босни је сљедеће: „Босанска историја не даде ниједне Марице, а камо ли величанственог Косова! Ниједна балканска држава није пала брже ни лаковерније, ни срамније“ (Ћоровић 1940: 599). На основу пјесама из Хермановиће збирке, претпостављамо да је у Босни и у хришћанском епском пјесништву морало бити и квалитетних епских пјесама. Ако не оних чији настанак подразумева идентификација публике са јунацима из бојева, а оно усмених пјесама на теме из ширег животног дјелокруга. Остале су незабијежене и многе муслиманске пјесме у Босни. У вези са тим, Ћенана Бутуровић наводи обраћање Косте Хермана Ватрославу Јагићу, 1912. године: „Нарочито ваља истакнути, да сабирачи наши још нису залазили у забитије крајеве, гдје муслимани обитавају у компактнијој маси (примјерице сјеверозападни дио Босне, у које своје очи упире г. проф. др Мурко)“ (према Buturović 1990: X). Најдаровитијем сакупљачу и редактору српских усмених пјесама, Вуку Карацићу, Турци су забранили улазак у Босну и на Косово, што значи да се и тиме може објашњавати то што нема сачуваних квалитетних пјесама о борбама хришћана у Босни.

Пјесма Андрије Качића Миошића о посљедњем босанском краљу, „Писма од Стипана Томашевића, олити Кристића, краља босанскога“ (Каџић, 19), духом је посве другачија од Петрановићеве пјесме о пропасти Босне. Та пјесма стоји у својеврсном паралелизму са такође Качићевом пјесмом о женидби претпосљедњег босанског краља Томаша, али не и са женидбом као темом. Наиме, као што краљ Томаш Кристић у Качићевој „Писми од Стипана Кристића и његових сватова“ (Каџић, 18) у своје сватове позива обласне господаре и властелине са простора Босне, Србије, Црне Горе, Херцеговине и Хрватске, његов син Стјепан Томашевић позива господу са истога простора у борбу са Турцима на Косову. Епском каталогу сватова краља Стипана Кристића којим је премрежен конкретни географски простор сасвим одговара географски простор и епски каталог позваних од стране посљедњег босанског краља Стипана Томашевића ради одласка на Косово:

„Да чекамо цара силеного
на Косову, пољу широкому;
ваља да се јуна састанемо
и на њега складно ударимо“
(Каџић 1946: 45).

Краљ Стипан Томашевић на крају „Писме од Стипана Томашевића, олити Кристића, краља босанскога“ загрља (грли) све мало и велико: „Најпри тебе, херцеже Стипане, / пак остале кнезове и бане“ (Каџић 1946: 45). И додаје да им пише из свога престоног града, 1459. године:

„Би писано у граду мојему,
Гдино сидим на стоцу златному,
На хиљаду четири стотина
На педесет и девет година“
(Каџић 1946: 45).

У Качићевој „Писми од Стипана Томашевића, олити Кристића, краља босанскога“, година Косовског боја замијењена је годином пада Смедерева, али је сачувана историјска свијест о јуну као мјесецу вођења борбе између Срба и Турака на Косову 1389. године. У косовском предању, исход Косовског боја узима се као пропаст српске државе, иако је званични пад под Турке дошао касније. Након пада Смедерева, 20. јуна 1459. године, Турци су Српску деспотовину „претворили у пашалук“ (Tadić 1939: 95).

Иако је у Качићевој „Писми од Стипана Томашевића, олити Кристића, краља босанскога“ наведено рочиште којим се не датира тачно ниједан од два стварна боја са Турцима на Косову, то не мијења однос његове пјесме према косовској историјској трагедији. Сами косовски бој у историјској стварности догодио се прије владавине и претпоследњег босанског краља, а година Косовског боја у Качићевој пјесми помјерена је у вријеме владавине последњег босанског краља, што значи да се и тиме Косово проширило кроз простор и вријеме. Значи да то није пука омашка у Качићевом приповиједању. На макроплану историје, и пад Босне под Турке је последица Косовског боја из 1389. године. Косово је у Качићевој пјесми у знаку утицаја косовског предања, односно у знаку уздизања изнад локалног, а скоро да би се могло казати и изнад земаљског. Тиме се потврђује то што у усменој традицији Косово није само географски простор. Док је босански краљ из Петрановићевих пјесама близак историјској истини о посрнућу Босне без одговарајућег отпора, ријечи последњег босанског краља у стиховима Андрије Качића Миошића су продужена рука косовског предања.³⁰ У историографској литератури се наглашава да је Европа пад Босне под Турке прихватила теже него пад Цариграда, јер је тиме отворена могућност за продор Турака на Запад. Према Бојићевој драмској трилогији *Деспојтова круна*, Босна је пропала јер је, слиједећи вољу Угарске, укинула давање пореза Турцима па је то изазвало њихов напад и заузеће Јајца као њеног главног града.

Мавро Орбин саопштава да је након смрти краља Стјепана Томашевића његова жена покупила благо и отишла у Далмацију гдје је пресрео и заробио непријатељ њеног мужа Павле Сперанчић, али да је ослободио хрватски бан кад је кренуо у борбу са Турцима – а она је на дубровачкој лађи доловила до Истре, одакле је отишла код своје мајке у Угарску (видјети Ор-

³⁰ Поред пјесама о двојници последњих босанских краљева, Томашу Христићу и Стјепану Томашевићу, у збирци *Разговор угодни народа словинскога* Андрије Качића Миошића је и 17. пјесма те збирке, насловљена „Писма од Остоје Кристића и Стипана Јаблановића“ (видјети Каџић 1946: 39–40). Босански краљ Остоја је историјска личност. У Петрановићевој пјесми „Како се оградилa ћуприја на Вишеграду“ (Петрановић, III, 52), уочи поновног покушаја тројице турских паша да саграде вишеградску ћуприју а након што вила омета градњу, Остоја Краљевић предлаже Раду неимару на који начин да се дарује ријека Дрина. Босна у историјској стварности има краља Остоју, који је као краљевић живио у четрнаестом вијеку, што значи да његово присуство у наведеној пјесми нема историјску тежину, односно да је име Остоја са логиком пјесме доведено у везу захваљујући значењу тога имена. Овдје остављамо по страни наивност предлога Краљевића Остоје да у Дрину баце благо и тројицу паша како би умилостивили духа воде, као и у цјелини лош умјетнички квалитет Петрановићеве пјесме о подизању вишеградске ћуприје.

бин 1968: 172).³¹ Историјски рефлекс у наведеном казивању је у томе што је хрватски бан Павле Сперанчић заклето непријатељ краља Стјепана Томашевића. Сарадња херцега Стјепана Косаче са краљем Стјепаном Томашевићем након међусобног непријатељства мотивисана је и свијешћу о бану Павлу Сперанчићу као заједничком непријатељу. Недостатак савремених писаних извора лако наводи граничну књижевност и некритичку историографију на историјски неутемељене интерпретације појединих догађаја из живота историјских личности. Указујући на текст Ивана Јаблановића „Катарина, краљица Босанска“, Ђуро Тошић саопштава да је тешко повјеровати у тврдњу из старије литаратуре да је Никола Илочки године 1478. ишао у Рим да моли краљицу Катарину да призна његову власт у угарском дијелу Босне и „вратио се осрамоћен и посрамљен кући“ (Тошић 1997: 100–101).

Полазећи од више аутора, Сења Махинић даје додатну важност трактату Теодора Спандоунеса о Османском царству у коме говори и о краљици Јелени Мари, наглашавајући да је он могао бити додатно информисан о њеном животу као неко ко је са њом у сродству и ко је боравио неколико година у Жежеву – код Маре и Катарине Бранковић.³² У том погледу, Махинић се ослања на Тошићево запажање да „Теодор једини исправно наводи имена кћерки Лазара Бранковића и имена њихових мужева, те се досадашња хисториографска сазнања слажу с тим подацима, што иде у прилог његовој обавјештености“ (Махинић 2014: 222). То не значи да се без резерве може прихватити њен закључак: „Краљица се највјероватније преудала у Цариграду за неког спахијског старјешину с чиме би се могло објаснити зашто је у свим конфликтним ситуацијама имала подршку султана“ (Махинић 2014: 223). Подршка султана Мехмеда II босанској краљици Јелени Мари темељи се на томе што му је она понудила кључеве Босне. Иронијом судбине, посљедња босанска краљица прибјежиште је потражила код онога који је издао наредбу да буде усмрћен њен муж краљ Стјепан Томашевић.

Миодраг Ал. Пурковић наводи да је краљица Јелена Мара након смрти својих тетака Маре и Катарине зване Кантакузина и вођења више спорова са Дубровчанима и светогорским монасима једно вријеме живјела код свог ујака Манојла Палеолога (видјети Пурковић 1996: 343). Ђуро Тошић се ослања на турски извор кад претпоставља да је краљица Јелена Мара сахрањена у цркви у Сиргенциону у којој је сахрањен и Манојло Палеолог – „свакако послѣје 1500. када се помиње у изворима као ‘зла жена’“ (Тошић 2002: 59).

Потребно је истаћи да, за разлику од историографије, православна Црква краљицу Јелену Мару Бранковић изједначава са Маром, кћерком деспота Ђурађа Бранковића и Оливером, кћерком кнеза Лазара Хребељано-

³¹ О могућем утицају Мавра Орбина на Јакова Лукаревића и фра Ива Јукића током њиховог говорења о краљици Јелени Мари након смрти њеног мужа краља Стјепана Томашевића видјети Тошић 2002: 43.

³² Прадједа Евдокије Кантакузен, мајке Теодора Спандоунеса је Теодор Кантакузен Палеолог, отац Ирине Палеолог – жене деспота Ђурађа Бранковића. „Из тога произилази да је Теодор био рођак царице Маре а самим тим и босанске краљице“ (Махинић 2014: 221). Ђуро Тошић наводи да је породица Теодора Спандоунеса избјегла у Венецију, као и то да је он је био повјереник и савјетник четворце папа (видјети Тошић 2002: 30).

вића: „Све три су сингиране као мученице. У удаји две султаније и једне краљице за иноверце митрополит Инокентије као и бачки епископ видели су жртву за народ и довољан разлог за сликање у наосу, односно олтару“ (Павловић 1965: 250) Саборне цркве у Београду. Оливера Лазаревић је фрескописана и у Саборној цркви у Новом Саду, 1904. године – „на витражу у женској цркви“ (Павловић 1965: 249). У вези са невољно удатим султанијама Српкињама Леонтије Павловић наводи: „Аналогија за овакве случајеве налази се у старозаветној Јестири која је својом удајом за Ксеркса спасла јеврејски народ“ (Павловић 1965: 250). У том контексту, Светлана Томин саопштава:

Да су савременици били свесни жртве коју су и Оливера и Мара поднеле за опстанак државе, сведочи навод из Житија деспота Стефана Лазаревића. Сматра се да је овај спис Константин Филозоф написао између 1433. и 1439. године. Он је у Житију упоредио Оливеру са старозаветном Јестиром, која је, удавши се за персијског цара Ксеркса, спасила јеврејски народ. Исто тако, непознати Смедеревски беседник, у Надгробној беседи или плачу над деспотом Ђурђем, насталом после његове смрти 1456. године није заборавио жртву Маре Бранковић (Томин 2007: 112).³³

Архивска дубровачка грађа показује да су се Дубровчани са више пажње опходили према краљици Катарини него према краљици Јелени Мари док су у октобру године 1463. заједно боравиле у Дубровнику (краљица Катарина је претходно мјесец дана боравила на острву Лопуду). Полазећи од Ћира Трухелке и Душанке Ковачевић, Ђуро Тошић сажима:

На основу чињенице да је и једној и другој краљици обећан поклон од 30 перпера када буду одлазиле из Дубровника, а Катарини, уз то, обезбијеђена и пратња четири племића, закључујемо да је она уживала нешто већу почаст од оне коју су Дубровчани указивали Мари у вријеме њеног краткотрајног боравка у граду. Ова посљедња се налазила управо онда кад је краљица Катарина била најактивнија у својим захтјевима око тибута и краљевских имања у граду, у чему јој се није ничим супротставила. Њезин боравак тамо био је само једна од етапа Мариног дугог лутања, која је показала да млада краљица за разлику од свекрве, није имала никаквих претензија да наступа као легитимни представник босанске државе, будући да није она, него је Катарина посједовала тада владарску круну, на основу које је и могла постављати такве захтјеве Дубровчанима“ (Тошић 1997: 80).

³³ Поред тога што је деспот Ђурађ Бранковић султану дао своју кћерку Мару за жену, у нади да ће тиме заштитити Српску деспотовину, дао му је и велики мираз. Према тадашњим изворима, тај мираз је, што у новцу а што у драгоценостима, вриједан шесто хиљада дуката. То значи да је историјски рефлекс у стиховима пјесме „Ђурђева Јерина“ (Вук, II, 80), записане од Павла Ирића: „Турчин хоће земљу од мираза, / хоће земљу, хоће и градове“ (стихови 29–30). Историјски рефлекс је и у пјесми из *Ерлангенског рукописа* „Ђурђева Јерина и деспот Стефан“ (Меденица, Аранитовић 1978: 59), у којој Ђурђева Јерина савјетује војводе да уграбе њеног унука а сина деспота Стефана коме златне косе расту и који би им могао преузети власт, након чега деспот Стефан и његова жена Анђелија свог сина Максима склањају у Будим код угарског краља. Наведени подаци нијесу исторични на микроплану али то јесу на макроплану дешавања уочи и након пада Смедерева.

Не искључујемо могућност да разлика у односу званичног Дубровника према посљедњим босанским краљицама потиче отуда што краљица Јелена Мара није прихватила молбу дубровачких фрањеваца да им уступи мошти Светог Луке. Кроз историографску литературу се показује резерва према тврдњи Јунија Рестића (Junii Resti) да су босанске краљице Катарина и Јелена Мара заједно напустиле Босну, и наводи да је краљица Катарина крајем маја 1463. године боравила у граду Врлика, на граници врличког и шибенског дистрикта, пратећи шта ће се десити у Босни, а након тога је отишла у Дубровник. Нема података о боравку у Врлици и краљице Јелене Маре, иако су се двије босанске краљице сусреле у Дубровнику почетком октобра 1463. године. Није познато гдје се краљица Јелена Мара упутила из Дубровника, а, како смо видјели, доведена је у питање тврдња да је 1466. године боравила у Сплиту.

Све су прилике да је краљица Јелена Мара након смрти свога мужа без активне улоге на друштвеној сцени јер је сасвим млада остала удовица, и то без дјецe. Посљедња босанска краљица Јелена Мара скоро да није упамћена у босанској усменој традицији јер је у Босни живјела свега неколико година. Захваљујући њеној удаји у раној младости, као и одласку из Босне у избјеглиштво, такође у раној младости, име посљедње босанске краљице често се замјењује именом њене мајке – и у историографији и у књижевности. Њен муж Стјепан Томашевић је свега непуне три године био босански краљ. Разумљиво је стање колективне свијести које је наступило након нестанка Босанског краљевства. Криза колективне свијести повремено се јавља и у вези са краљицом Катарином. Едиб Јелашанин већ од наслова свога рада о краљици Катарици њу наводи као посљедњу босанску краљицу (видјети Јелаћанин 1979: 30). Краљицу Катарицу као посљедњу босанску краљицу наводи и Јасна Перван (видјети Перван 1939: 12). На Петом фестивалу фантастичне књижевности „Зекон“, одржаном у Зеници 2011. године, промовисана је збирака петнаест приповиједака које су приспјеле на конкурс тога фестивала, посвећених краљици Катарици, а њен наслов је *Посљедња босанска краљица*.

Не постоји ниједно књижевно дјело у коме је посљедња босанска краљица Јелена Мара главни лик. За њу је највише интересовања показала српска историјска драма, а посебно драмска трилогија Деспотова круна Милутина Бојића, коју чине једночинке *Пакао*, *Слеји Стеван* и *Дванаест час*. Осврћући се на Бојићеву драмску трилогију, Снажана Р. Булат истиче да се у њој појављује:

лик кћерке Лазара Бранковића, Јелене/Јелаче, жене владара из средњовековне династије Котроманић, краља Стефана Томашевића. Бојић је у трилогији *Десетогодова круна* осликао недаће младе Јелаче, која невољно ступа у брак са будућим босанским краљем. Наиме, у тренуцима у којима српска деспотовина задобија последње ударе, смедеревска деспотица Јелена ће одлучити да удружи деспотовину са босанском краљевином. Тако је петнаестогодишња Јелача, кћер Лазарева и Јеленина, била приморана да се уда за Степана Томашевића, сина босанског краља Степана Томе. Наспрам лепе, румене и остаршћене Јелене, Бојић је сместио њену петнаестогодишњу кћер Јелачу, ружну, слабу, нежну, клонулу и сетну девојку (Булат 2017: 65).

Прекорачује хоризонт очекивања то што у Бојићевој једночинки *Пакао* из трилогије *Десиојтова круна* посљедњи босански краљ за деспотову кћерку Јелену каже да је „у златној корпи црвљиво воће“ (Бојић 1978: 74). За разлику од Бојићевог *Пакла*, драма Милоша Перовића *Краљ Стеван Томашевић* афирмативно говори о браку Јелене Маре Бранковић и Стјепана Томашевића.

Мајка своје кћерке: Деспотица Јелена Бранковић у контексту смедеревских Бранковића

Животна путања деспотице Јелене Бранковић након пада Смедерева под Турке само је једна од избјегличких путања Бранковића. Деспотица Јелене је након пада Смедерева живјела у доживотном избјеглиштву, као и њена кћерка Јелена Мара након нестанка Босанског краљевства. Избјеглиштво деспотице Јелене Бранковић пресијеца се и са избјеглиштвом њеног оца, морејског деспота Томе Палеолога. У метежи изгнанства нашле су се и многе друге историјске личности позног средњег вијека, у слиједу догађаја чија је референтна тачка турско опседање Цариграда. Једна од тих личности је и кипарска краљица Шарлота.

Полазећи од Ђорђа Трифуновића а у контексту старије од двије рукописне књиге насловљене *Цетињски рукопис*, односно од *Цетињског рукописа* који се чува у Библиотеци „Максим Горки“ у Одеси, Милена Мартиновић саопштава: „Слом Византије 1453. године и заузимање Цариграда од стране Отоманске империје најавило је мучну судбину за цјелокупан српски народ тако да је текст непознатог аутора у првом рукопису под насловом *Надгробне речи десиојџу Ђурђу Бранковићу* представљен као плач не само над његовим гробом већ над цјелокупним српским народом и тешким временима која ће га задесити“ (Мартиновић 2019: 352).

Говорећи о паду Смедерева, Конастантин Јиречек у вези са деспотом Јеленом Бранковић каже: „Деспотица Јелена умаче из оближњег града Купиника, столице деспотске, који Турци порушише“ (Јиречек 1952а: 416). А штампар Теодор Љубавић уз Псалтир штампан у Горажду године 1521. каже да је у Угарску, након напада султана Сулејмана, из Купиника – некадашњег угарског утврђења у Купинову, у доњем Срему и посљедње резиденције Бранковића – избјегла и деспотица Јелена Бранковић:

О чудо! тада такав јад земља та има, и у тој земљи, говорим о Срему, дивна места и села запустеше, а цркве и градове разорише, а гласовити Београд по невољи Угрин преда Измаилћанима, и уђоше у њ арагенска чеда месеца августа 28 дан. А госпођа Јелена, бивша деспотица по невољи остави главни град Купиник и даде се бекству преко реке Дунава у унутарњу Угрију, а славну и дивну земљу деспотову Турци попалише, а лепи град Купиник разорише месеца септембра 9 дан (према Павић 1986: 143).

Не зна се тачно на који је начин Смедерево предато Турцима. На једној страни, кривица за пад Смедерева приписује се смедеревском кнезу а босанском краљевићу Стјепану Томашевићу, док се, на другој страни, пад Смедерева тумачи као издаја туркофила Михаила Анђеловића. Михаило Силађи, ујак краља Матије тада је деспотици Јелени и Стефану Бранковићу

понудио некадашње посједе Бранковића у Угарској у замјену за преостале дјелове Деспотовине. То је завадило деспотицу Јелену, којој је то било прихватљиво, и њеног дјевера Стефана, који се томе супротставио. У таквој атмосфери, Стефан Бранковић је издејствовао деспотску титулу уз помоћ противника ухапшеног Михаила Анђеловића. „Изнета је претпоставка да је ‘Молитва Богородици’ од београдског песника Јефрема настала поводом инаугурације деспота Стефана“ (Спремић 1999: 615).

Хришћански и турски љетописи тврде да је Смедерево Турцима предао Стјепан Томашевић. Познато је да је након пада Смедерева угарски краљ Матија био нетрпељив према Стјепану Томашевићу, а краљ Томаш је папи објашњавао да његов син тада није имао избора. „Деспотица Јелена и њен девер слепи Стефан слагали су се у заједничкој борби против Михаила Анђеловића“ (Спремић 1997: 613). Момчило Спремић се позива на наративне изворе кад каже да је деспотица Јелена имала кључну улогу у његовом свргавању Михаила Анђеловића, и додаје: „Она је била главна и после преврата водила главну реч. Још 20. марта 1458. млетачки извештач из Будима писао је да ‘држи сада ту државу (Србију) жена и једна кћерка поменутог покојног Лазара’, само уз напомену да се у Смедереву налази и ‘један брат поменутог господина деспота, који је слеп’“ (Спремић 1999: 613).

Било како било, краљ Томаш је на сабору у Сегедину, који је почео 1. јануара 1459. године признао врховну власт Угарске уз услов да угарски краљ преузме обавезу да брани Босну.³⁴ Више од мјесец дана су у Сегедину угарски и босански краљ кројили планове о новој прерасподјели власти. Указујући на опасност од напада Турака, угарски краљ Матија Корвин предложио је да босански краљевић Стјепан Томашевић одмах оде у Смедерево. Кад су сазнали за одлуке из Сегедина, Турци су напали Босну, одакле су успјели да изиђу краљевић Стјепан и његов стриц Радивоје Остојић. Они су 21. марта 1459. године стигли у Смедерево, а 1. априла исте године је било вјенчање Стјепана Томашевића и Јелене Маре Бранковић. Православна Црква се дистанцирала од проглашавања босанског краљевића Стјепана Томашевића, зета деспота Лазара Бранковића за смедеревског кнеза (не и деспота како се то понегдје наводи).

Деспот Лазар је последњи српски владар кога је Порта признавала, односно „смрћу деспота Лазара престао је да важи српско-турски мир“ (Спремић 1999: 609). Порта је сматрала да је уступањем Смедерева босанском краљевићу повријеђено њено право и султан Мехмед II се са својом војском упутио према Деспотовини – претпостављала је да би након смрти деспота Лазара на власт могао доћи ванбрачни син Гргура Бранковића.³⁵

³⁴ У новијој историји, Угарска ће се позивати на такозвано историјско право на Босну, на основу тога што је Босна била у статусу „хабзбуршке колоније“ (Берић 2013: 8).

³⁵ Писма деспота Вука Гргуревића Бранковића султану Бајазиту II из године 1483. видјети у Маринковић 1996: 220–221). Вук Гргуловић Бранковић у усменој епизи је познат Змај деспот Вук, а у новом десетерачком епском пјесништву и десетерачком пјесништву на народну појављује се и као Вук Јајчанин. Раније смо видјели да је Вук Бранковић од Јајца у Качићевој „Писми од Стипана Кристића и његових сватова“. У збирци Косте Хермана налази се пјесма непознатог Гачанина „Ђерзелез Алија и Вук Јајчанин“ (Hörmann, I, IV). Ђенана Бутуровић даје до знања да у историјској позадини казивача пјесме из Гацка стоје

Кад је босански краљевић Стјепан Томашевић преузео Смедерево, на паду Турака се придружио и Гргур Бранковић са својим сином Вуком. Иако старији од своје браће Стефана и Лазара, Гргур Бранковић је женидбом свога брата Лазара изгубио могућност да на престолу наслиједи свога оца деспота Ђурађа, јер се подразумијевало да Византија своје принцезе удаје једино за престолонаследнике. Њега и његовог брата Стефана ослијепио је султан, 1441. године, а Лазар Бранковић је од Византије добио титулу деспота. Гргур Бранковић се након пада Смедерева замонашио у Хиландару, под монашким именом Герман. Посљедњи српски титуларни деспот је Вук Гргуревић Бранковић. „У временима у којима се изгубио сваки ред, српски кругови у престоници присвојили су себи право да, после пропасти византијског царстава, сами своје владаре проглашавају за деспоте“ (Спремић 1999: 603).

У историографији се са разлогом доста говори о одисеји деспота Стефана Бранковића, који је прогнан из Смедерева. Прво је избјегао у Угарску у намјери да живи на посједу свога оца. Будући да у Будиму није могао опстати, продужио је својој сестри Катарини званој Кантакузина. Они су се заједничким писмом средином 1459. године обратили Дубровчанима молбом за новчану позајмицу, која им није одобрена, односно одобрен им је једино бесплатан превоз у Албанију (видјети Спремић 1999: 646).³⁶ У Алба-

борбе Алије Ђерзелеза и Вука Гргуревића Бранковића „на босанском крајишту у годинама 1479. и 1480.“ (Buturović 1990: XXXIV). У вези са са борбом Алије Ђерзелеза и Вука Јајчанина, Ђенана Бутуровић наводи: „На овај фрагмент у нашој науци прва је, колико је мени познато, указала Душанка Бојанић, која је с правом истакла да она садржи материју коју не помиње ни једна турска хроника савремена догађајима или савремена Ибн Кемалу. Ибн Кемал свједочи о стварној улози Gürz İlyasa као ратника акинције и спахије у босанском санџаку у години 1480“ (Buturović 1990: XXXIV–XXXV). Да не би било забуне, Gürz İlyas је друго име за Алију Ђерзелеза. Бутуровић наглашава да је турски пјесник Есири пишући о подвизима султана Мехмеда Хана у Румелији досегао за „јужнословенским историјским предањем о Gürz İlyasu, као основним извором који му служи у приповиједању и објашњавању онога што се збивало. Занимљиво је да је и Есири уочио да је Gürz İlyas имао значајну улогу у одбрани Сарајева у вријеме напада Вука Гргуревића на овај град 1480. године. У шестој Вуковој књизи налази се пјесма „Ђерзелез Алија и Вук Деспотовић“ (Вук, VI, 59), у којој на мегдану који иницира Алија Ђерзелез Вук Деспотовић одсијеца главу Алији Ђерзелезу: „Турчин паде, а Вук му допаде, / Те јуначку главу посијече“ (стихови 177–178). Алија Ђерзелез страда од Змај-Деспота Вука и у пјесми „Женидба Змај-Деспота Вука“ (Вук, II, 92), и то након напада на сватове Змај-Деспота Вука. „Есири је у причањима с краја 16. и с почетка 17. в. о Gürz İlyasовој улози у тим догађајима дао онај значај који они у ствари имају у народној култури – значај централног слоја епског језгра око Ђерзелеза“ (Buturović 1990: XXXVI). У објашњењу уз пјесму о Алији Ђерзелезу, Коста Херман наводи усмено предање о сестри Алије Ђерзелеза, и додаје: „Има још живијех људи у Сарајеву, који су запамтили шуљбу брезу, кроз коју је пробио Алијин буздован, када је гонио Вука Јајчанина. Бреза је била у Клокотима све до времена босанског валије Тахир-паше те су је неки чобани запалили, а неко вели посјекли. Када је то дошло до уши Тахир-паши, спреми делије у ближња села око Клокота и узме од сељана небољено благо у име глобе, што се је тако стародревна бреза посјекла“ (Hörmann 1990: 587).

³⁶ Послије одбијања Дубровчана да се након смрти свога мужа пресели у њихов град, Катарина Бранковић звана Кантакузина отишла је код своје сестре Маре која је након смрти султана Мурата живјела у Жејеву. Надживјевши свију сестру Мару, преузела је њене послове, међу којим је и преписка са Дубровчанима око исплаћивања стонског дохотка).

нији се жени Ангелином, потоњом Светом Ангелином, кћерком Аријанита Комнина, са којом одлази у Фурланију, у дворца Београд код Удина који је својина његове сестре Катарине Кантакузине. Након женидбе Ангелином Комнином, деспот Стефан се из Албаније упутио у Фурланију, уз препоруку Скендербега Кастириота (ожењеног Комнинином сестром Андроником, миланском војводи Франческу Сфорци – у којој стоји да је „светли Стефан деспот од безбожних Турака истеран из свога краљевства“ (према Спремић 1999: 647). Деспот Стефан у Угарску није отишао зато што су га Угари неправедно заобишли приликом избора новог деспота. „Без иједне светле тачке на видуку, деспот Стефан Слепи умро је 9. октобра 1476. у педесет шестој години живота, оставивши иза себе жену Ангелину, кћер Мару и синове Ђурђа и Јована“ (Спремић 1999: 648). Момчило Спремић не успијева да издржи да не каже: „За сву децу деспота Ђурђа може се рећи да су била једно несрећније од другог“ (Спремић 2005: 336). Не треба губити из вида то да је, и поред свега, у вишој равни, деспот Стефан срећан човјек ако је за жену имао Ангелину Комнину.³⁷

Након смрти деспота Стефана Бранковића његова породица је отпутовала у Беч, гдје јој је цар Фридрих III Хабзбуршки додијелио замак и гдје је његова кћерка Мара године 1485. испрошена за монфератског грофа Бонифација V, потомка византијског цара Андроника II и Ирине од Монферата: „Док је Мара путовала мужу, Ангелина је с моштима несрећног мужа и двојицом синова отишла у Будим краљу Матији. Пут је омогућила смрт

Полазећи од Стојана Новаковића, Љиљана Б. Чолић и Милорад Д. Средојевић кажу: „Када је у Србији по упокојењу Мариних родитеља Ђурђа 1456. и Јерине 1457. године настала подела на угрофилску и туркофилску струју, одредивши се за мирољубиву политику са Турцима, Мара ће се приклонити султану Мехмеду II и заједно са својим братом Лазаром и ујаком Томом Кантакузином, пребећи на турску страну“ (Чолић, Средојевић 2021: 5–6) – из чега изводе закључак: „У избору између већег и мањег зла, очигледно је да се веће зло налазило на римокатоличкој страни“ (Чолић, Средојевић 2021: 6). Не треба, међутим, губити из вида да је након смрти султана Мурата његов братанић султан Мехмед II имао заштитнички однос према Мари Бранковић. До јесени 1474. године она се помиње и као посредник у турско-млетачким односима (видјети Ђук 2019: 67).

³⁷ У духу прекројених предања, у Троношком родослову Константина Студеничког стоји да је приликом примирја након Косовског боја Бајазиту дата најмлађа кћерка кнеза Лазара. Кнежеву најмлађу кћерку он назива Милевом, и додаје да је она раније вјерена за сина зетског кнеза Баоше, односно да је родоначелница сремских Бранковића кћерка кнеза Лазара а жена сина зетског кнеза Баоше: „После Милевине удаје за Бајазита, у Баошин дом је отишла старија сестра, удовица Милоша војводе. Милошева љуба и Баошин син постају родитељи Ангелине Бранковић, жене Слепог Стефана и мајке архиепископа Максима и последњег сремског деспота Јована“ (према Петровић 2002: 245). Оливера Лазаревић се у више дјела именује као Милева, под утицајем Орбиновог дјела *Краљевство Словена* (Орбин 1968: 103), док су стварна имена родитеља монахиње Ангелинине – Аранит Комнин и Мара – записана у *Поменику крушедолском* (према Руварац 1934а: 36). Полазећи од Ђорђа Сп. Радојичића, Соња Петровић у вези са приповиједањем у Троношком родослову казује: „Везивање Лазареве кћери и Обилићеве жене за Балшиће и Бранковиће вероватно је било мотивисано политичко-идејним циљевима или материјалним интересом, али није доследно изведено као у посебним родословима Бранковића и Јакшића“ (2002: 245–246). У Историју о Црној Гори владике Василија Петровића ушетала је под маском историјске чињенице приповједна конструкција о Ангелини Бранковић као кћерки брата Ивана Црнојевића (видјети [Петровић] 1996: 46).

деспота Вука Гргуновића, а краљ је њеног старијег сина Ђурђа, названог по славном деди, наименовао за српског деспота. Населили су се у Купинову где су, фебруара 1486, положене мошти деспота Стефана у цркви Св. Луке“ (Спремић 1999: 648–649).

Ђурађ Бранковић, син деспота Стефана Бранковића и деспотице Ангелине замонашио се након неуспјешног покушаја женидбе: „Краљица Беатрича, жена Матије Корвина а кћи напуљског краља Ферантеа Арагонског, покушала је да га ожени својом рођаком Изабелом. Како прича Ђурађев безимени биограф, он је пристао на брак, под условом да невеста напусти јерес, тј. римокатоличку веру. Како то она није хтела да учини, до брака није дошло“ (Спремић 1999: 649). Како подсјећа Момчило Спремић, власт и њена искушења Ђурађ Бранковић је препустио „брату Јовану, који је већ носио титулу деспота“ (Спремић 1999: 649). На монашењу је добио име Максим. Ђорђе Сп. Радојичић појашњава да се у усменој књижевности „Ђорђу Бранковићу, у калуђерству названом Максим, приписало презиме његовог брата од тетке, Ђурђа Црнојевића. На тај начин створена је личност Максима Црнојевића, познатог у српској књижевности не само по народној песми већ и драми Лазе Костића“ (Радојичић 1974: 8). Увјерљивије дјелује то да је Станку Црнојевићу, сину Ивана Црнојевића приписано монашко име његовог брата од тетке Ђурђа Бранковића – у монаштву Максима, јер је прототип за лик младожење у Милијиној пјесми Станко Црнојевић а не његов рођак Бранковић.

Посљедњи Бранковићи су и постхумно страдали. Ангелина Бранковић је мошти свога мужа Стефана и сина Јована пренијела у Влашку, а након тога, 1486. године, у новосаграђени сремски манастир Крушедол. „Испред олтара овог манастира били су изложени ковчези сремских Бранковића – Ангелине, Стефана и њихових синова, владике Максима и деспота Јована. Тако је било све до 1716. године, када су Турци спалили њихове мошти, да би се осветили за пораз у бици код Петроварадина. Сачувана је само Ангелинина лева рука и поједини делови посмртних остатака осталих чланова породице“ (Томин 2011б: 181). Светлана Томин истиче: „Прича о последњим, сремским Бранковићима јесте истовремено и прича о изгнанству као судбини“ (Томин 2011б: 184), а Милан Кашанин закључује: „О кући Бранковића може се написати исто толико историјских монографија и студија колико трагедија“ (Кашанин 1975: 83).³⁸

Након њиховог изгнанства и лутања у историјској збиљи, легенда је потомке деспота Ђурађа Бранковића сабрала тако што каже да „нису изумрли, већ су сакривени од Турака, и свих осталих, живели у неком селу близу Смедерева“ (према Спремић 1999: 654). На трагу Андре Гавриловића, Момчило Спремић каже: „Вероватно по предању, велики дубровачки писац И. Гундулић помиње их у свом Осману, не више као зле већ као светле ли-

³⁸ Момчило Спремић наводи: „Бранковићи су у историји српског народа играли значајну улогу око две стотине година, од прве половине XIV до прве половине XV века. Много више од Лазаревића, чија је делатност трајала једва нешто дуже од пола столећа. Код Бранковића су се, ипак, посебно истакла три нараштаја: 1. господина Вука, 2. деспота Ђурђа и 3. сремских Бранковића“ (Спремић 2005: 329).

кове“ (Спремић 1999: 654). Пошавши од португалске, чешке и хрватске легенде Звонимир Костић говори о сотеролошкој легенди као општем мјесту средњовјековне културе. У том погледу, он наводи легенду о повлачењу чешког краља Вацлава из десетог вијека, који, према легенди, није погинуо него ће кад Чешкој запријети опасност пробити планину и вратити војску. На том фону је легенда, о неумрлом Матији Губецу, вођи буне хрватских и словеначких кметова, као и легенда о португалском краљу Себастијану из шеснаестог вијека, који је у историјској стварности погинуо током похода на Мароко, а према легенди није погинуо него се склонио и доћи ће са непобједивом флотом (видјети Kostić 2002: 414).

Видјели смо да се деспотица Јелена Бранковић након пада Смедерева, заједно са својим кћеркама и зетом Стјепаном Томашевићем, привремено скрасила у босанском граду Теочаку. „После пада Смедерева добила је Јелена, по сведочанству двају савремених Грка, Франтза и Критовула, неколико (по Критовулу два) града које султан држаше у Босни“ (Ласкарис 1997: 119). Претпоставља се да је деспотица Јелена Бранковић са својим млађим кћеркама Босну напустила кад је постао извјестан напад Турака на Теочак, и кад су краљ Стјепан и краљица Јелена Мара прешли у Јајце. Према Михаилу Ласкарису, деспотица Јелена Бранковић је године 1462. из Босне отпутовала на Крф у посјету својој браћи и мајци, која се упокојила у августу исте године; „по Франтзи 1462 г. ишла је Јелена у Анкону да види тамо свог оца морејског деспота Тому, који се тада из Млетака вратио у Рим“ (Ласкарис 1997: 119). Позивајући се на Константина Јиречека, Ласкарис наводи да је деспотица Јелена у Дубровнику боравила од „октобра 1462. до јуна 1463“ (Ласкарис 1997: 119).

Полазећи од дубровачког документа DAD, ACR, sv. 17, f. 212' и Десанке Ковачевић, Зденка Јанековић Römer каже: „Посљедњи босански посланици у Дубровнику напустили су Дубровник 9. свибња, што сазнајемо из записника сједнице Сената тог дана, у којем се спомиње да су разговарали о исплати светодмитровског деспотици Јелени, удовици кнеза Лазара, која је тада боравила у Дубровнику због кћерина вјенчања. Посланике су Дубровчани испратили до Сплита, одакле су кренули према западној Босни, односно ка Јајцу“ (Janeković Römer 2013: 50–51).³⁹ У Дубровнику је деспотица Јелена Бранковић, у великој сали кнежевог двора, 1. маја 1463. године, прославила свадбу своје кћерке „Милице са Леонардом III Токо, војводом од Санта Мауре и палатинским грофом острва Кафалоније и Занте, из једне породице, која се једина међу династијама франачке Грчке сачувала до новијег доба и изумрла тек 1908 г.“ (Ласкарис 1997: 120).

Кроз Дубровник је деспотица Јелена Бранковић прошла и током сопственог свадбеног пута, што је дубровачка властела испратила са особитом пажњом. Јорјо Тадић подржава тврдњу Владимира Ћоровића да у историјској позадини усмене пјесме „Женидба Ђурђа Смедеревца“ (Вук, II, 79) стоји женидба Лазара Бранковића, сина деспота Ђурађа Бранковића, чији су сватови његову вјереницу Јелену Палеолог довели преко Дубров-

³⁹ У наведеном исказу Зденке Јанековић Römer, лапсус је тврдња да је деспотица Јелена удовица кнеза Лазара.

ника.⁴⁰ „Ђоровић тачно опажа да је Ђурађ далеко више био познат од његова сина Лазара, па није чудо што је пјесма везана за његово име. Погоотово кад се зна да је Ђурађ трипут долазио у Дубровник“ (Tadić 1939: 94). Ђорђе Сп. Радојичић наводи: „За сином Скендербеговим, Јованом [Кастриотом], била је удата Јерина, трећа кћи српског деспота Лазара Бранковића. Кад је пала српска деспотовина (1459), Јерина је могла да има највише десет година. Тај брак могао је бити закључен 1463. год., у доба кад је Јерина са мајком живела на јонским острвима“ (Радојичић 1974: 8). У њиховом браку су рођена три сина: Константин, Ферантео и Ђурађ.

Кнез и властела дубровачка су деспотици Јелени 11. маја 1463. године издали гаранцију да ће јој о Митровдану исплатити „1366 перпера и 8 динара“, што Константин Јиречек узима као еквивалент за 400 дуката дмитровског дохотка босанком краљу (видјети Јиречек 1952б: 85–86) – чиме она наплаћује прстен који је од ње раније купио њен зет краљ Стјепан Томашевић а који је тада био у материјалним невољама, те другачије није био у могућности да јој исплати дуг (видјети Ласкарис 1997: 120). Полазећи од 2. дијела I књиге зборника Љубомира Стојановића *Стиаре српске њовеље и њисма*, Ђуро Тошић наводи: „И, заиста, кад је дошло вријеме за то, додуше, са свега неколико дана закашњења, њен дијак Козма је „по заповеди благочастиваго и христољубиваго господина ми госпоге Елене а ш њим листом вјеровним“ примио (11. новембра 1463) оних 1366 перпера и 8 динара“ (Тошић 2002: 41), и додаје: „На име дуга за прстен купљен од Јелениног зета босанског краља Стефана Томашевића, коме је већ одавно ‘горела свијећа на гробу’, пошто се већ у јуну исте године увелико причало у Млечима како су га Турци заклали, а њена најстарија кћерка, сада већ бивша босанска краљица и са непуних шеснаест година удовица, Мара (Јелена) започела своје деценијама дуго путовање по бијелом свијету“ (Тошић 2002: 41). У вези са раздуживањем деспотице Јелене и њеног зета краља Стјепана Томашевића преко стонског дохотка за наведену годину, Ђуро Тошић се са границе импресионизма пита „како ли се осјећала несрећна мајка и ташта када је сазнала о свему томе и да ли се кајала што је уопште и тражила повраћај поменутог дуга“ (Тошић 2002: 41). Тошић такође говори без одговарајуће дистанце кад каже да Свевишњи деспотицу Јелену није престао да кажњава јер је убрзо на порођају умрла њена кћерка Милица (видјети Тошић 2022: 41).

Из Дубровника је деспотица Јелена Бранковић отпутовала код своје кћерке Милице и зета Леонарда III Токо. Ласкарис се позива на Франтзу, стрица и дворјанина Леонарда III, кад каже да је деспотица Јелена у јесен 1466. године „из Санта-Мауре отпутовала у Млетке да тужи оне који су јој на Крфу покрали благо“ (Ласкарис 1997: 121). Како наводи Јорџо Тадић, деспотица Јелена Бранковић је током зиме године 1460. водила судске спорове са Дубровчанима, „који су тобоже остали дужни пок. деспоту Ђурђу и његовој породици. Међутим се доказало да су они већ били потпуно уредили све своје обавезе према њима“ (Tadić 1939: 99).

⁴⁰ О активностима Дубровчана током боравка сватова деспота Лазара Бранковића у Дубровнику видјети Tadić 1939: 89–93.

Након што се годину послје своје удаје упокојила њена кћерка Милица, деспотица Јелена се замонашила. Михаило Ласкарис саопштава: „По Франтзи је Јелена умрла у Санта Маури 7. новембра 1473 г. као монахиња Ипомена. Сигурно је да је узела то монашко име за успомену на своју бабу Јелену чије је име добила и на крштењу. Јелена, кћи Константина Дејановића и жена цара Манојла, беше умрла као монахиња Ипомена 1450 г.“ (Ласкарис 1997: 122). Деспотица Јелена Бранковић потоња монахиња Хипомена упокојила се 1473. године.

Светлана Томин преноси тврдњу Владимира Ћоровића да је деспотица Јелена Бранковић подигла манастир посвећен Св. Маври на истоименом острву јужно од Крфа, након што је преживјела бродолом (видјети Томин 2011а: 138). Ласкарис то сматра локалним предањем без историјске основе: „Успомена на Јелену Палеологову била је сачувана у локалној народној традицији. Једно такво локално предање, још живо у почетку прошлога столећа али наравно без историјске вредности приписује зидање цркве Св. Мауре, по којој је град па и цело острво добило то име, деспотици Јелени, тобож из захвалности, што је била спасена од опасности бродолома на дан Св. Мауре (3. мај)“ (Ласкарис 1997: 123).

У књижевности је деспотица Јелена Бранковић лик непожељне странкиње, „змија и утвара проклета“ (Телечки: 1866: 15), у драми Лазе Телачког *Последња десиоџица Смедеревска: изворна драма у њеј радња*. Деспотица Јелена је у једночинки *Дванаест час* Бојићеве трилогије *Десиоџова круна* немилосрдна мајка која своју кћерку Јелачу присилно удаје за босанског краљевиха Степана Томашевића, у намјери да Деспотовину оснажи удајом. У једночинки *Слеји Стеван* драмске трилогије *Десиоџова круна* деспотица Јелена успијева да се домогне власти, коју дијели са својим слијепим дјевером деспотом Стеваном. Међутим, Смедерево освајају Турци а деспотицу убија похотни дивљак (видјети Бојић 1978: 179). Деспотица Јелена Бранковић умире као похлепна жена и у драми Милутина Бојића. Занимљиво је да, за разлику од усмене традиције, жена деспота Ђурђа Бранковића, Јерина, у Бојићевом дјелу *Десиоџова круна* није у знаку проклетства него је она жртва своје снахе Гркиње Јелене, жене деспота Лазара Бранковића.⁴¹

Михаило Ласкарис указује на закључак Стојана Новаковића да је деспотица Јелена била укључена у неспоразуме на смедеревском двору:

⁴¹ Усмени епски наратив о Ђурђевој Јерини, као странкињи којој се приписују кривице које историја не потврђује, реинтегрише пјесма „Академија гусала“ народског пјесника Радована Бећировића:

„Па Јерина кад Србијом влада
Те озиди триста и три града,
Тјерајући муке на кулуке
Док Новака зајми у хајдуке!
Њене куле и њене градине,
Гробнице су српске омладине.
Та проклета Гркиња принцеза,
Смедеревца за Атину свеза,
Даде Мару цару Агадару,
Осрамоти династију стару“
(Бећировић 1998: 3).

Народна традиција уводи у свој заплет жену Лазареву деспотицу Јелену, њену поношљивост, набуситост и њене хладне одношаје према свекрви Јерини... Није, дакле, ни мало немогуће, да је у разлому деспота Лазара с мајком и с најближим родом његовим, играла улогу и Јелена, жена његова... Преговори (о женидби босанског краљевића Стевана са деспотовом кћерју) водили су за собом последицу, да се искључе из наследства Гргур и Стефан, и да на деспотски престо Бранковићев, без сумње са великим делом имања Бранковићева, пређе из Бранковићеве у сасвим другу породицу само зато, што у тадашњег деспота Лазара није било мушке деце (Ласкарис 1997: 108).

У вези са наведеним Новаковићевим закључком, Ласкарис даје до знања да се преговори о удаји најстарије кћерке деспота Лазара и деспотице Јелене за босанског краљевића Стјепана „помињу први пут у једном извјештају из Босне од 21. априла 1458, т. ј. после пада Михаила Анђеловића“ (Ласкарис 1997: 1809), као и то да је краљ Томаш године 1457. покушавао да свога сина ожени ванбрачном кћерком миланског војводе Франческа Сфорци. „У осталом, да су преговори о женидбеним везама између босанског и српског двора отпочели за владе деспота Лазара, не би краљ Томаш одмах иза смрти деспотове предузео непријатељско држање према Србији и не би опсео Сребреницу и 12 суседних замкова“ (Ласкарис 1997: 109–110). Поред тога, године 1485, у којој се упокојио деспот Лазар, деспотица Јелена је имала двадесет четири године, што значи да се прије тога није могло искључити то да су они могли добити сина. „Већ 3. фебруара 1458. земљом је почело да управља намесништво, које су сачињавали Михаило Анђеловић, Лазарева удовица Јелена и њен девер, слепи Стефан. На чело је избио Михаило Анђеловић, зато што је био брат румелијског беглербега и великог везира Махмуда Анђеловића“ (Спремић 1999: 603).⁴²

3. Закључак

Краљица Катарина, жена претпоследњег босанског краља Томаша и краљица Јелена Мара, жена последњег босанског краља Стјепана Томашевића првенствено су занимљиве као историјске личности, док су књижевна дје-

⁴² Лапус је то што Ђуро Тошић каже да је Михаило Анђеловић брат великог војводе Махмуда Анђеловића (видјети Тошић 2002: 31). Полазећи од Лаоника Халкокондила (Λαόνικος Χαλκοκονδύλης) и Михаила Критовула (Μιχαήλ Κριτόβουλος), Момчило Спремић наводи да Михаило и Махмуд Анђеловић потичу „из једне од најугледнијих балканских породица, од ћесара Анђела Филантропена, последњих хришћанских господара Тесалије. Њихов отац Михаило настанио се као избеглица у Новом Брду и оженио Српкињом, коју су Турци, по свој прилици 1427. заробили заједно с једним сином, одвели га затим на Исток, превели га у ислам и дали име Махмуд“ (Спремић 1999: 603). Живојин Р. Андрејић тврди да се Михаило Анђеловић, велики челник у Смедереву од 1445. године, „оженио Јеленом, ћерком деспота Ђурђа и непознате Драгаш. По свему судећи Михајло Анђеловић се оженио још у време боравка у Солуну, око 1414. године. То је и време кад се господин Ђурђе Бранковић други пут оженио, Ирином, ћерком покојног Теодора Кантакузина“ (Андрејић 2014: 208). Андрејић се позива на Спремића кад каже да се у писму Мари Бранковић, упућеном 1408. године, Дубровчани наводе „да су се разумели ‘што нам уписасте за госпођу Јелену, кћер господина Ђурђа““ (Андрејић 2014: 222).

ла у којима се оне појављују скромне умјетничке вриједности. За разлику од продуховљене краљице Катарине, краљица Јелена Мара није упамћена као узвишено биће.

Колико год се њихове биографије разликовале, последња и претпоследња босанска краљица, Катарина и Јелена Мара, много чиме стоје у парадигми. Осим што су краљице Босне, и то њене последње краљице, оне су у крвном сродству по женској линији. Краљица Катарина је праунука зетског кнеза Ђурађа II Страцимировића Балшића и Јелене Балшић, кћерка кнеза Лазара и кнегиње Милице а краљица Јелена Мара је праунука Вука Бранковића и Маре Бранковић, такође кћерке кнеза Лазара и кнегиње Милице што значи да по женској линији двије последње босанске краљице имају заједничке претке. Двије последње босанске краљице, оставши удове, напустиле су Босну. Њихов бијег из Босне у знаку је опште метежи настале након пада Цариграда. Послије смрти свога мужа краља Томаша, краљица Катарина се четири године задржала у Босни, Херцеговини, Дубровнику, Шибенику а највјероватније и Сплиту, а потом је избјегла у Рим. Краљица Јелена Мара је, такође оставши удовица, након краћих задржавања у Мађарској, Дубровнику и можда Сплиту избјегла у Турску. Поред свега што њихове биографије повезује и раздваја, незаобилазан је податак да је краљица Катарина Босну понудила папи Сиксту IV, а краљица Јелена Мара Босну је понудила султану Мехмеду II. Истина, краљица Катарина је Босну својим тестаментом завјештала „папи, под условом, да ово завештање не вреди, ако би њен син Сигисмунд са ислама прешао поново у кришћанску веру“ (Жиречек 1952а: 393).

У недостатку писаних извора, има неодређених мјеста о првим годинама живота краљице Катарине након што је остала удовица. Таквих мјеста поготово има у биографији краљице Јелене Маре. У историографским радовима углавном се подудару виђења краљице Јелене Маре, док у склапању животописа краљице Катарине има извјесних осцилација. И поред скромних савремених јој писаних извора, реконструкција биографије краљице Јелене Маре показује да је она махом жртва историјских околности и власти природе. У њеном понашању много шта се може разумјети и кад се не може оправдати, будући да је још као дијете, вољом других, уведена у искушења тешка и за биће зрелих година. Јелена Мара Бранковић је удата за босанског принца Стјепана Томашевића као малољетна, чак и према средњовјековном рачунању пунољетства, а њена удаја је исход политичких планова босанског краља Томаша Кристића и угарског краља Матије Корвина – објелодањених одмах након смрти њеног оца деспота Лазара Бранковића.

Приказивање двију последњих босанских краљица у књижевним дјелима махом је у корелацији са њиховим психоантрополошким профилима у историографској литератури. За краљицу Катарину је заинтересована десетерачка епска поезија и усмено прозно предање, а поготово предање са простора средње Босне. За чуђење је то што још није написана драма о краљици Катарини Косачи. Посредних трагова усмене традиције о краљици Јелени Мари има у Орбиновом Краљевству Словена, као и у дјелима Јакова Лукарчевића и фра Ива Јукића. Босанска краљица Јелена Мара и њен

муж краљ Стјепан Томашевић присутни су у драмској књижевности, премда је краљ Стјепан Томашевић лик и у пјесмама Петрановићеве и Качићеве збирке. И поред драмске тензиčnosti њихових живота, краљице Катарина Косача и Јелена Мара Бранковић засад су теме које је заобишла филмска умјетност.

ИЗВОРИ

- Бањац 1888: О. Бањац, „Опис града Висућа“, Сарајево: *Дабробосански истичник*, II, 4, 62–63.
- Бећировић 1998: Хаџи-Радован Бећировић Требјешки, *Сџабљике срџсџва*, приредили Михаило Шћепановић, Будимир Алексић, Цетиње: Светигора.
- Бојић 1978: Милутин Божић, *Десџоџова круна*, (Трилогија: *Пакао*, *Слеџи десџоџи*, *Дванаесџи час*), Сабрана дела, Књига 2, приредио Гаврило Ковијанић, Београд: Народна књига, Народна библиотека „Милутин Божић“, 7–183.
- Брајовић 2012: Катарина Брајовић, *Шџамџар и Вероника*, (Чудесна повест Божидара Вуковића Подгоричанина), Београд–Подгорица: Штампар Макарије, Октоих.
- Гундулић 1956: Иван Гундулић, *Осман*, Београд: Нолит.
- Данило 1935: Архиепископ Данило II, „Житије краљице Јелене“, *Живоџи краљева и архиеџскоџа срџских*, превео Лазар Мирковић, Београд: Српска књижевна задруга: 43–76.
- Диздар 1971: *Сџари босански џекџови*, приредио Мак Диздар, Сарајево: Свјетлост.
- Карановић 1937: Милан Карановић, *Динарска џлемена Немањџкоџ џоријеџла*, Бањалука: Ауторско издање [Штампарија З. Јовић и Комп], 1–62.
- Карацић 1935а: *Срџске народне џјесме*, књ. V, скупио их и на свијет издао Вук Стеф. Карацић, Друго државно издање, Београд: Државна штампарија Краљевине Србије.
- Карацић 1935б: *Срџске народне џјесме*, књ. VI, скупио их и на свијет издао Вук Стеф. Карацић, Друго државно издање, Београд: Државна штампарија Краљевине Србије.
- Карацић 1969: Вук Стеф. Карацић, *Срџски рјечник* (1852), Београд: Нолит.
- Карацић 1988: *Срџске народне џјесме*, књ. II, скупио их и на свијет издао Вук Стеф. Карацић, приредила Радмила Пешић, Сабрана дела Вука Карацића, књига пета, уређивачки одбор Голуб Добрашиновић и други, Београд: Просвета.
- Маринковић 1996: *Писах и џоџџисах* (Ауџиобиографске изјаве средњег века), приредила Радмила Маринковић, Београд: Нолит.
- Меденица, Аранитовић 1987: *Ерлангенскирукоџис* (Зборник старих српскохрватских народних песама), приредили Радослав Меденица и Добрило Аранитовић, Никшић: Универзитетска рјеч.
- Павић 1986: *Сџари срџски заџиси и наџџџиси*, приредио Милорад Павић, Стара српска књижевност у 24 књиге, књига деветнаеста, уређивачки одбор Димитрије Богдановић и други, Београд: Просвета, Српска књижевна задруга.
- Палибрк 2015: Рајко Палибрк, *Како смо вољели и умџрали*, Подгорица: Књижевна задруга српског националног вијеђа Црне Горе.

- Перван 1939: Јасна Перван, „У римској цркви санкта *María Araceli* налази се гроб последње босанске краљице Катарине, ћерке Стевана Вукчића“, Београд: *Време*, XIX, 6431, 12.
- Петрановић 1989а: *Српске народне њесме из Босне и Херцеговине*, II, сакупио Богољуб Петрановић, објавио Новак Килибарда, Сарајево: Свјетлост.
- Петрановић 1989б: *Српске народне њесме из Босне и Херцеговине*, III, сакупио Богољуб Петрановић, објавио Новак Килибарда, Сарајево: Свјетлост.
- [Петровић]1996: Владика Василије, *Историја и књижевности*. Приредио Божидар Шекуларац, Књижевност Црне Горе од XII до XIX вијека, уређивачки одбор Ново Вуковић и други, књига 12. Цетиње: Обод, 33–56.
- Поповић 1997: Јован Поповић Липовац, *Херцег Шћејан, Господар херцеговачки и чувар гроба Св. Саве*, (Трагедија у три чина), приредио Слободан Калезић, Подгорица: Народна библиотека „Радосав Љумовић“.
- Радојевић 1971: *Вилина Гора (Антологија црногорских легенди)*, приредио Радоје Радојевић, Титоград: Графички завод.
- Стојановић 1934: *Старе српске њевеље и њисма* (Дубровник и суседи његови), књига I, други део, приредио Љуб. Стојановић, Београд – Сремски Карловци: Српска краљевска академија, Зборник за историју, језик и књижевност српског народа, Прво одељење, *Сјоменици на српском језику*, књига XXIV.
- Телечки 1866: Лаза Телечки, *Последња десјошница смедеревска: изворна драма у њеи радња*, Вуковар: Књијар А. Вагнер.
- Шекуларац 1987: Божидар Б. Шекуларац, *Дукљанско-зејске њевеље*, Титоград: Историјски институт СР Црне Горе.
- Љемошник 1952: Gregor Љемошник, „Bosanske i humske povelje srednjeg vijeka“, III, Сарајево: *Glasnik zemaljskog muzeja*, Nova serija, 7, 273–336.
- Љеман 1997: Mustafa Љеман, „Bošnjaci – veliki veziri (Ahmed-paša Hercegović – polubrat kraljice Katarine, vezir kod trojice sultana, dobrotvor i pjesnik)“, Сарајево: *Ljiljan*, VI, 216, 42–43.
- Hörmann 1990: *Narodne pjesme Muslimana u Bosni i Hercegovini*, I, sabrao Kosta Hörmann 1888–1889, priredila Đenana Buturović, Сарајево: Svjetlost.
- Grđić-Bjelokosić 1890: Luka Grđić Bjelokosić, „Mezar Gazi djevojke (Mezar)“, Сарајево: *Glasnik zemaljskog muzeja*, III, 2, 316–317.
- Grđić-Bjelokosić 1894: Luka Grđić Bjelokosić, „Kozigrad“, ‘Zvonigrad’ i ‘Gradina’ u kotaru Fojničkom“, Сарајево: *Glasnik zemaljskog muzeja*, I, 4, 91–94.
- Jablanović 1909: Ivan Jablanović, „Katarina, kraljica bosanska (Katarina)“, Сарајево: *Napredak*, 3, 44–55.
- Jelašanić 1979: Edib Jelašanić, „Niti je ikada kraljica Katarina spominjana kao Hrvatica, niti Bosna kao hrvatska krajina, jer tada Hrvatska nije ni postojala, (Hrvatski kontinuitet u svojatanju bosanske povijesti): Novo nacionalno prekrštavanje posljednje bosanske kraljice Katarine Kosače-Kotromanić“, Сарајево: *Ljiljan*, VI, 211, 30–31.
- Kačić 1946: Andrija Kačić Miošić, *Razgovor ugodni naroda slovinškoga*, Zagreb: Nakladni zavod Hrvatske.
- Knežević 1873: Antun Knežević, „Katarina, pretposljednja bosanska kraljica“, Zagreb: Vienac, V, 30, 475–478.
- Kurtović 2005: Esad Kurtović, „Prilog bibliografiji radova o bosanskoj kraljici Katarini Kotromanić (1425–1478)“, Сарајево: *Bosna Franciscana*, sv. 13/22, 201–211.
- Lovrenović 1996: Dubravko Lovrenović, „Bosanska tradicija i pučka kultura (Uz obljetnicu smrti žalosne bosanske kraljice)“, Livno: *Svjetlo riječi*, XIV, 164, 6.

- Ljubić 1891: Šime Ljubić, *Listine o odnošaji između južnoga slavenstva i Mletačke Republike*, X, Zagreb: JAZU.
- Miklosich 1858: Monumenta Serbica, *spectantia historiam Serbiae, Bosniae, Ragusi*, edidit Fr. Miklosich, Vienna: Apud Guilemum Braumuller.
- Radojičić 1960: *Antologija stare srpske književnosti (XI–XVIII veka)*, izbor, prevod i objašnjenja Đorđa Sp. Radojičića, Beograd: Nolit.

Литература

- Андрејић 2014: Живојин Р. Андрејић, „Размишљање о пореклу Михајла Анђеловића великог дворника на двору у Смедереву и великог везира Махмуд паше Анђеловића и њиховим родбинским везама са деспотом Ђурђем“, *Митолошки зборник*, 33, приредио Живојин Андрејић, Рача: Центар за митолошке студије Србије, 201–231.
- Атанасовски 1979: Вељан Атанасовски, *Пад Херцеговине*, Београд: Народна књига, Историјски институт.
- Бајовић 2020: Росанда Бајовић, „Између историјског факта и прозног артефакта: Детаљ у рукописној грађи позног средњег вијека у архивима приморских градова“, Нови Сад: Зборник *Мајнице српске за књижевност и језик*, 68, 775–795.
- Берић 2013: Душан Берић, *Државно право Краљевине Угарске: њрекиди и континуитети*, Косовска Митровица: Филозофски факултет у Приштини.
- Божић 1970: Иван Божић, „Доба Балшића“, *Историја Црне Горе*, књига друга, том други, уређивачки одбор Димо Вујовић и други, Титоград: Историјски институт Црне Горе, 49–133.
- Божић 1975: Иван Божић, „Неверство Вука Бранковића“, *О кнезу Лазару*, уредници Иван Божић, Војислав Ј. Ђурић, Београд: Филозофски факултет, 223–242.
- Булат 2017: Снежана Р. Булат, *Драмско виђење жена владара у српској историјској драми до средине 20. века*, необјављена докторска дисертација, Нови Сад: Филозофски факултет.
- Винуловић 2020: Љубица З. Винуловић, *Жене књијори и визуелна култура Балкана у средњовековно и рано модерно доба, од XI до XVI века*, необјављена докторска дисертација, Београд: Филозофски факултет.
- Војводић 2010: Драган Војводић, „Ктиторска делатност Стјепана Вукчића Косаче“, *Шћепан њоље кроз вјекове*, уредник Гордана Томовић, Беране: *Свевиђе*, Манастир Заграђе на Шћепан Пољу, 61–100.
- Гавриловић 1914: Андра Гавриловић, „Традиција о Бранковићима у Гундулићевом ‘Осману’“, Београд: *Годишњица Николе Чујића*, 33, 132–140.
- Деретић 1983: Јован Деретић, *Историја српске књижевности*, Београд: Нолит.
- Ђурић 1970: Војислав Ђурић, „Умјетност“, *Историја Црне Горе*, књига друга, том други, уређивачки одбор Димо Вујовић и други, Титоград: Историјски институт Црне Горе, 411–531.
- Елезовић 1939: Глиша Елезовић, „Краљ К’зи. Гроб кћери босанског краља Стефана Томаша Остојића Котромановића и жене му краљице Катарине, кћери херцега Степана-Вукчића Косаче у Скопљу“, Београд: *Брајисјво*, 30, 49–69.
- Исаиловић 2014: Невен Г. Исаиловић, *Владарске канцеларије у средњовековној Босни*, необјављена докторска дисертација, Београд: Филозофски факултет.
- Јиречек 1952а: Константин Јиречек, *Историја Срба* (Политичка историја), I, превео Јован Радонић, Београд: Научна књига.

- Јиречек 1952б: Константин Јиречек, *Историја Срба* (Културна историја), II, превео Јован Радонић, Београд: Научна књига.
- Калезић 1997: Слободан Калезић, „Јован Поповић Липовац и његова непозната трагедија у стиховима ‘Херцег Шћепан’, (Из књижевне археологије)“, Јован Поповић Липовац, *Херцег Шћепан, (Господар херцеговачки и чувар гроба Св. Саве)*, Подгорица: Народна библиотека „Радосав Љумовић“, 7–21.
- Карановић 2010: Зоја Карановић, „Марко Краљевић као митски лик, културни јунак и демијург у причама-веровањима“, Нови Сад: *Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду*, књига XXXV, број 2, Нови Сад, 13–24.
- Кашанин 1975: Милан Кашанин, *Српска књижевност у средњем веку*, Београд: Нолит.
- Ковачевић 1964: Десанка Ковачевић, „Пад босанске средњовековне државе по дубровачким изворима“, Сарајево: *Годишњак Друштва историцара Босне и Херцеговине*, XIV, 205–220.
- Ласкарис 1997: Михаило Ласкарис, *Византиске принцезе у средњовековној Србији* (Прилог историји византиско-српских односа од краја XII до средине XV века), фототипско издање, Подгорица: Унирекс.
- Мартиновић 1963: Нико С. Мартиновић, „Трагом једне Његошеве пјесме од старе српске до још древније словенске митологије (Један прилог проучавању словенске митологије)“, Цетиње: *Гласник Етнографског музеја на Цетињу*, књ. III, 357–369.
- Мартиновић 2019: Милена Мартиновић, „Два Цетињска летописа“, *Зетски господари Црнојевићи и везири Бушаиљије (XIV вијек–1830. г)*, уредник Васил Јововић, Цетиње–Подгорица: Митрополија Црногорско-приморска, Светигора, 345–356.
- Милошевић-Ђорђевић 2013: Нада Милошевић-Ђорђевић, „Упоредни осврт на развој српске и албанске народне епике“, Београд: *Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор*, књига 79, 19–30.
- Михаљчић 1976: Раде Михаљчић, *Крај српског царства*, Београд: Српска књижевна задруга.
- Нилевић 1990: Борис Нилевић, *Српска православна црква у Босни и Херцеговини до обнове Пећке патријаршије 1557. године*, Сарајево: Веселин Маслеша.
- Орбин 1968: Мавро Орбин, *Краљевство Словена*, превео Здравко Шундрица, Београд: Српска књижевна задруга.
- Павловић 1963: Леонид Павловић, *Неки сјоменици културе (Осврти и зајажња)*, II, Смедерево: Народни музеј.
- Павловић 1965: Леонтије Павловић, *Култови лица код Срба и Македонаца* (Историјско-етнографска расправа), Смедерево: Народни музеј.
- Палавестра 1981: Влајко Палавестра, „Сандаљ Хранић Косача у нашим народним предањима“, Мостар: *Херцеговина*, бр. 1, 73–85.
- Палавестра 2003: Влајко Палавестра, *Хисторијска усмена предања из Босне и Херцеговине (Студија, Зборник и коментари)*, приредио Мирослав Нашикановић, Београд: Српски генаолошки центар.
- Петровић 2002: Соња Петровић, „Народна песма о породу Јеле Милошеве из Лубурићеве заоставштине“, Београд: *Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор*, 68–69, 1–4, 246–259.
- Пурковић 1996: Миодраг Ал. Пурковић, *Кћери кнеза Лазара (Историјска студија)*, Београд: Пешић и синови.

- Радојичић 1974: Ђорђе Сп. Радојичић, „Три средњовековне теме“, Нови Сад: *Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду*, књ. XVII, бр. 1, 11–35.
- Радонић 1908: Јован Радонић, „Херцег Стипан Вукчић Косача и породица му у историји и народној традицији“, *Zbornik u slavu Vatroslava Jagića*, Berlin: Festschrift, Weidmannsche Buchhandlung, 406–414.
- Руварац 1934а: Иларион Руварац, „О роду деспотице српске Анђелине и срећи Деспине Марије“, *Зборник Илариона Руварца* (Одабрани историски радови), I, уредник Никола Радојичић, Београд: Српска краљевска академија, Посебна издања, књига СIII, Друштвени и историски списи, књига 44, 36–40.
- Руварац 1934б: Иларион Руварац, „Двије босанске краљице“, *Зборник Илариона Руварца* (Одабрани историски радови), I, приредио Никола Радојичић, Београд: Српска краљевска академија, Посебна издања, књига СIII, Друштвени и историски списи, књига 44, 446–468.
- Рудић 2021: Срђан Рудић, „Босанска властела после 1463. године“, *Босанска властела у XV веку: њпросојографска студија*, Бањалука: Историјски институт, Универзитет, Центар за напредне средњовековне студије, Посебна издања 75, 221–248.
- Синдик Н. 2004: Надежда Р. Синдик, „Кодикологија Горичког зборника“, *Никон Јерусалимац (Вријеме – личности – дјело)*, уредник јеромонах Јован (Ђулибрк), Цетиње: Светигора, 185–198.
- Спремић 1999: Момчило Спремић, *Десиоји Ђурађ Бранковић и његово доба*, Београд – Бања Лука: Слио, Глас српски.
- Спремић 2005: Момчило Спремић, „Бранковићи у историји и предању“, *Прекинути усјон, Српске земље у њозном средњем веку*, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 329–344.
- Сувајцић 2004 (2005): Бошко Сувајцић, „Три добра јунака“, Београд: *Прилози за књижевност, језик историју и фолклор*, Књига LXX, Свеска 1–4, 27–68.
- Сувајцић 2010: Бошко Сувајцић, Певач и традиција, Београд: Завод за уџбенике.
- Томин 2002: Светлана Томин, „‘Отписаније богољубно’ Јелене Блашић. Прилог схватању ауторског начела у средњовековној књижевности“, Београд: *Научни сасјанак славистиа у Вукове дане*, 30/2, 73–82.
- Томин 2007: Светлана Томин, *Књигољубиве жене српског средњег века*, Нови Сад: Академска књига.
- Томин 2011а: Светлана Томин, „Ктиторке српског средњег века. Прилог познавању“, *Мужаствене жене српског средњег века*, Нови Сад: Академска књига, 98–146.
- Томин 2011б: Светлана Томин, „Деспотица и монахиња Ангелина Бранковић – Света мајка Ангелина“, *Мужастивене жене српског средњег века*, Нови Сад: Академска књига, 170–204.
- Тошић 1997: Ђуро Тошић, „Босанска краљица Катарина (1425–1478)“, Београд: *Зборник за историју Босне и Херцеговине*, уредник Милорад Екмечић, Београд: Српска академија наука и уметности – Одбор за историју Босне и Херцеговине, књига 2, 73–112.
- Тошић 2002: Ђуро Тошић, „Последња босанска краљица Мара (Јелена)“, *Зборник за историју Босне*, уредник Милорад Екмечић, Београд: Српска академија наука и уметности, Одбор за историју Босне и Херцеговине, књига 3, 29–60.
- Тошић 2015: Ђуро Тошић, „Сужњи на дворовима босанских краљева и великаша (Живот с оне стране људске слободе)“, *Зборник радова у част Јесанки Ковачевић Којић*, уредник Ђуро Тошић, Бања Лука: Академија наука Републике Српске, *Зборник радова*, књига X, Одјељење друштвених наука књига 38, 161–174.

- Ћирковић 1964а: Сима Ћирковић, *Историја средњовековне босанске државе*, Београд: Српска књижевна задруга.
- Ћирковић 1964б: Сима Ћирковић, *Херцег Стефан Вукчић-Косача и његово доба*, Београд: САНУ, Посебна издања, књига ССCLXXVI, Одељење друштвених наука, књига 48.
- Ћирковић 1968: Сима Ћирковић, „Коментари и извори Мавра Орбина“, у Мавро Орбин, *Краљевство Словена*, Београд: Српска књижевна задруга, 291–377.
- Ћирковић 1994: Сима Ћирковић, „Противречности балканске политике“, *Историја српског народа*, књига друга, уређивачки одбор Славко Гавриловић и други, Београд: Српска књижевна задруга, 230–240.
- Ћирковић 2000: Сима Ћирковић, „Archiepiscopus Craynensis“, Подгорица: *Историјски записи*, LXXIII, 1–2, 47–54.
- Ђоровић 1940: Владимир Ђоровић, *Хисторија Босне*, Прва књига, Београд: Српска Краљевска Академија, Посебна издања, књига СХХIX, Друштвени и историјски списи, књига 53.
- Ђук 2019: Ружа Ђук, „Дарица Мара“, Србија и медитерански свет у позном средњем веку (*Одабрани радови Руже Ђук*), приредио Срђан Рудић, Београд: Историјски институт, 33–79.
- Чолић, Средојевић 2021: Љиљана Б. Чолић, Милорад Д. Средојевић, „Османски султани и хришћанске султаније“, Београд: *Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор*, LXXXVII, 3–17.
- Шиповац 2000: Неђо Шиповац, „Херцег Шћепан и жене“, *Српска ђроза данас: Косаче – оснивачи Херцеговине*, уредник Радослав Братић, Билећа–Гацко–Београд: Просвјета, Фонд „Владимир и Светозар Ђоровић“, 613–628.
- Анђелић 1973: Равао Анђелић, *Bobovac i Kraljeva Sutjeska stolna mjesta bosanskih vladara u XIV i XV stoljeću*, Sarajevo: Veselin Masleša.
- Botica 2019: Ivan Botica, „Bosna i Hercegovina: Bosansko kraljevstvo“, 401–442. Online: https://www.academia.edu/45415087/Bosansko_Kraljevstvo (14. 9. 2022).
- Buturović 1990: Ђенана Buturović, „Sto godina Hörmannove zbirke“, *Narodne pjesme Muslimana u Bosni i Hercegovini*, I, sabrao Kosta Hörmann, Sarajevo: Svjetlost, VIII–LII.
- Draganović 1978: Krunoslav Draganović, *Katarina Kosača, bosanska kraljica*, Sarajevo: Svjetlost [s. n.].
- Ћošković 2002: Pejo Ћošković, „Hrvatinići“, *Hrvatski biografski leksikon*, svezak 5 (G–H), уредник Trpimir Macan, Zagreb: Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“. Online: <http://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=89> (2. 4. 2017).
- Filipović 2011: Emir O. Filipović, „Grob bosanske princeze Katarine u Skoplju“, *Grob bosanske princeze Katarine u Skoplju*, уредник Nedim Radić и други, Sarajevo: Друштво за проучавање средњовјековне босанске историје, Посебна издања, књ. VII, кратке билежке, sv. 2, 1–4.
- Janeković Römer 2013: Zdenka Janeković Römer, „Kraj srednjovjekovnog Bosanskog Kraljevstva (1463.) u dubrovačkim izvorima“, Dubrovnik: *Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku*, 47–67.
- Jelčić 2010: Josip Jelčić, *Zeta i dinastija Balšića*, preveo Radoslav Rotković, Cetinje–Podgorica: Matica crnogorska.
- Jireček 1908: Konst. Jireček, „Dohodak stonski, što su ga Dubrovčani davali srpskome manastiru sv. Arhangelа Mihajla u Jerusalimu i povelje o njemu cara Uroša (1358)

- i carice Mare (1479)“, *Zbornik u slavu Vatroslava Jagića*, Berlin: Festschrift, Weidmannsche Buchhandlung, 527–542.
- Kostić 2002: Zvonimir Kostić, *Lik Marka Kraljevića u srpskoj junačkoj pesmi*, Beograd: Princip.
- Kurtović 2010: Esad Kurtović, „Posjed Kosača na otoku Šipanu“, *Spomenica akademika Marka (1927–1998)*, urednik Dubravko Lovrenović, Sarajevo, 221–231.
- Lozica, Marks 2001: Ivan Lozica, Ljiljana Marks, „Usmena književnost“, *Hrvatska tradicijska kultura na razmeđu svjetova i epoha*, ur. Zorica Vitez, Aleksandra Muraj, Zagreb: Barbat, Galerija Klovićevi dvori, Institut za etnologiju i folkloristiku, 451–456.
- Mahinić 2014: Senja Mahinić, „Životni put posljednje bosanske kraljice Mare nakon propasti Bosanskog kraljevstva“, Sarajevo: *Radovi*, XII, 3, 211–224.
- Palavestra 1979: Vlajko Palavestra, „Narodno predanje o bježanju kraljice Katarine iz Bosne“, *Povijesno-teološki simpozij u povodu 500. obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine*, urednik Josip Turčinović, Sarajevo: Kršćanska sadašnjost, Franjevačka teologija, 86–94.
- Pandžić 1978: Bazilije Pandžić, „Katarina Vukčić Kosača (1424–1478)“, *Povijesno-teološki simpozij u povodu 500. obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine*, urednik Josip Turčinović, Sarajevo: Kršćanska sadašnjost, Franjevačka teologija, 15–25.
- Škrivanić 1961: Gavro A. Škrivanić, „Davanje u najam jedne lađe presvetle kraljice Bosne“, Sarajevo: *Godišnjak Društva istoričara Bosne i Hercegovine*, sv. 11, Sarajevo: 269–271.
- Špoljarić 2018: Luka Špoljarić, „Bosanska kraljica Katarina i humanisti, Dio prvi: Leonardo Montagna i njegovi epigrami“, Zagreb: *Zbornik Odsjeka povijesnih znanosti Zavoda povijesnog društva znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti*, 61–80.
- Špoljarić 2019: Luka Špoljarić, „Bosanska kraljica Katarina i humanisti, Dio drugi: Nikola Modruški, *De Humilitate*“, Zagreb: *Zbornik Odsjeka povijesnih znanosti Zavoda povijesnog društva znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti*, 83–97.
- Tadić 1939: Jorjo Tadić, *Promet putnika i robe u starom Dubrovniku*, Dubrovnik: Turistički savez.

Rosanda Bajović

THE LAST BOSNIAN QUEENS AS HISTORICAL FIGURES AND LITERARY CHARACTERS

Summary

This paper is about the penultimate Bosnian queen Katarina, the wife of King Tomaš and the daughter of Duke Stjepan and Duchess Jelena Kosača, and about the last Bosnian queen Jelena Mara, the wife of King Stjepan and daughter of Despot Lazar and despot Jelena Branković. The last Bosnian queens are presented in this work as historical figures and literary characters. It is noticeable that the literary works in which those characters are present are of modest quality, and at the same time, they are mostly biographical. There aren't any literary works in which those two are main characters. In the historiographical literature, there are multiple valuable papers about the last Bosnian queens. We look at them in the context of historical occasions from the late medieval ages, especially at their tragic events in life, family, and society. We also interpret their presence in oral and the so-called written literature. Additionally,

we take a look at the kinship of the last and next to last Bosnian queen by lineage, house, and historical chains. Since there are a lot of hidden traces in the movement of the last Bosnian queens through historical reality, and especially in the movement of Queen Jelena Mara, during the reconstruction of their biographies, we also take into account the broader historical and sociocultural context of their lives.

Key words: Last Bosnian queens, Queen Katarina, Queen Jelena Mara, King Tomaš, King Stjepan, Duke Stjepan, Despot Jelena, history, historiography, Literary Characters.

Друштвено-културолошки и привредни преглед Даниловграда од Берлинског конгреса до Првог свјетског рата

МА Веселин Савић

Универзитет у Источном
Сарајеву,
Филозошки факултет,
Пале

УДК 930.83(497.16
Даниловград)“18/19”

Сажетак: У раду се говори о Даниловграду и његовом животу у периоду након Берлинског конгреса до Првог свјетског рата. Хронологија Даниловграда у периоду од 35 година и приказ друштвених дешавања, развоја културе и привреде градског језгра. Посебан акценат је стављен на инфраструктурне и развојне пројекте с краја 19. и почетка 20. вијека. Такође, прати се трговина, школство, осврт на данлиовградски водовод – други водовод у књажевини Црној Гори али зато први водовод у области Брда. Помињу се и здравствене прилике. Уведени у причу Даниловграда након Вељег рата пратимо дешавања и развој догађаја који су постали прекретница националне историје, Даниловграда као града, па самим тим и свјетске позорнице сходно Првом свјетском рату након којег свијет није био исти.

Кључне ријечи: Даниловград, култура, привреда, друштво, Пјевачко друштво „Јединство“ 1908, даниловградска читаоница, болница за умноболне Браленовица, Берлински конгрес, Вељи рат, Књажевина Црна Гора, Краљевина Црна Гора, Први свјетски рат.

Реформација територијалних управа у књажевини Црној Гори након Берлинског конгреса и Даниловград током њих

Период хронологије Даниловграда, као града, и дешавања везана за њега након Берлинског конгреса и године које су услједиле, затим свих битнијих догађаја за историју Црне Горе, као што су реформе књаза Николе на државном плану, затим доношење Устава 1905 године, и почеци парламентаризма у Књажевини.

Статус државе се мијења. Црна Гора 28. августа 1910. године постаје Краљевина, па и у том периоду од четири године до избијања Првог свјетског рата, могу се пратити дешавања како у Црној Гори, тако и у Даниловграду. Изгледа да су девет година од званичног оснивања под књазом Николом биле доста бурне, а исто тако било је и за Бјелопавлиће као подручје на коме се град налази. Међутим, и овај хронолошки пе-

риод од 35 година, ако би се почело од 1879. године, је период дугог мира за Даниловград и Црну Гору. Даниловград и држава, а самим тим и становиштво, дуго времена неће имати потребу да ратују, а и град за дуго неће знати шта је то ратна опасност, као онда кад су му се Османлије нашле на прилазу.

Што се тиче Црне Горе, она је са проширењем територије доживјела и промјену државне администрације. Првенствено Црна Гора је имала четири нахије: Катунску, Ријечку, Црмничку и Љешанску, затим осам нахија, јер су ушле у састав Бјелопавлићка, Пиперска, Морачка и Васојевићка.

Након 1879. године, Црну Гору чини десет нахија, али овај пут са нешто измјењеним називима. Па тако постоје: Катунска, Ријечка, Црмничка, Приморска, Љешанска, Брдска, Никшићка, Зетска, Морачка и Васојевићка. Сенат као кровна институција власти је укинут, формирана су министарства и Велики Суд, па су тим потезом одвојене административна и судска власт.

Дакле, и у новим нахијама, капетаније као ниже инстанције, као и функција капетана остале су на снази. Кад се каже капетани, не мисли се на капетане у војном контексту, јер у том контексту такву функцију обављају стотинаши. Овдје се ради о функцији капетана као административних и судских званичника, дакле власти на нивоу нахија.

Даниловград у тим годинама улази у састав Брдске нахије, под управом Петрушинске капетаније. Овим је положај Даниловграда као вароши на неки начин деградиран, јер је прије ових реформи државне управе Даниловград био начелство, што самим тим значи да је имао један посебни статус. Самим тим, град се утопио у цијелу једну капетанију, као њен административни центар, који сада административно и судски дјелује на једном ширем рејону.

Ваља поменути и то да су законом о судској власти од 1902. г. капетански судови као првостепени замијењени обласним судовима, којих је тада било пет. Задатак ових судова је био да се узму сви првостепени поступци из области грађанског и кривичног права, који су до тада били у надлежности капетана.¹

Наравно, нису се десиле промјене само у административно-судској сфери. Наиме, када се сагледа просвјета, поменута земљоделска школа у Даниловграду бива премјештена у Подгорицу, с тим што је главни расадник и даље остао у Даниловграду. Ово указује на то ново вријеме, и то како је Даниловград почео да губи свој претходно предвиђени значај.

Развојни пројекти Даниловграда и Бјелопавлића у књажевини/ краљевини Црној Гори 1879–1914

Рад прве пољопривредне школе у Црној Гори основане 1875. године везује се управо за Даниловград. Отворена је и почела радити 13. маја. Зва-

¹ Лазар Томановић, *Педесет година на престољу Црне Горе 1860–1910*, ДОБ, Подгорица 1998, стр. 214.

ла се „Књажевска црногорска земљоделска школа“, а била је под непосредним надзором Просвјетног одјељења Сената на Цетињу.²

Ова школа је имала само општи смјер, а циљ јој је био да усавршава будуће кадрове, па самим тим и да се то знање првенствено у пракси рашири кроз народ. Дакле, у пољопривредној школи један смјер је учио о земљорадњи, сточарству, воћарству и виноградарству. Па и тада у то вријеме, сматрано је да за одређен посао треба расписати конкурс. Тако је 30. септембра у Гласу Црногорца и објављен конкурс за управника школе.³ Свакако, тај конкурс је обухватао да особа посједује високо знање о пољопривреди, при том да има и доста пољопривредног искуства у пракси, као и да познаје језик, јер би се у том случају процес наставе одвијао непрекорно.

На конкурс за управника је изабран др Ђорђе Радић, родом из Војводине, дотадашњи професор Земљоделско-шумарске школе у Пожаревцу. Наиме, ријеч је о стручњаку са посебним заслугама у сфери организације и рада пољопривредних школа Србије и Војводине у другој половини XIX вијека. У вези са овим избором, Глас Црногорца је дао сљедећи коментар: „Ми се радујемо да је управа ове школе у тако искусне руке“⁴, сматрајући у том контексту о каквој је особи ријеч.

Школа је отворена уз пригодну свечаност и присуство великог броја грађана и представника мјесних власти Даниловграда, гдје је свој поздравни говор одржао професор Радић, док је окружни начелник Јагош Радовић у ту част приредио свечани пријем.⁵ Када се већ помиње начелник Радовић, ваља поменути да је он био један од седамнаест ухапшених приликом неспоразума са Врбцом око градње моста 1868. године.

У државној администрацији Књажевине, касније Краљевине, он је почео као писар капетана капетаније мартинићке, да би касније постао начелник Даниловграда. С обзиром да је припадао главарском братству Радовића из Мартинића, касније је од књаза Николе добио титулу сердара.

Јагош Радовић био је отац каснијег предсјеника Владе Андрије Радовића. Андрија је женидбом са кћерком предсједника Владе војводе Божа Петровића ушао у уски круг дворске камариле. Међутим, у уставном периоду врло брзо постао је опозиција књазу Николи, и један је од вођа клубаша. Са краљем Николом дефинитивно се разишао 1917. године у егзилу подржавши уједињење, и убрзо поставши предсједник Црногорског одбора за народно уједињење са сједиштем у Женеви. У догађајима уједињења активно је подржавао бјелашки покрет. Стога су из освете зеленашки комити убили његовог оца Јагоша, и кућу му запалили.

У кратком периоду свог рада у Даниловграду, Земљодјелска школа имала је осамнаест ученика, од којих су дванаест били стипендисти, а шест самофинасирајући. У првом завршеном течају од 15. јула, по пет ученика у ротацијама од по недељу дана било је дужно да ради у школској башти до

² Глас Црногорца, бр. 38, 30. септембар, 1874.

³ Исто, бр. 10, 10. март 1875.

⁴ В. Бошковић, Нав. дј., стр.174.

⁵ Исто, стр. 174.

14. септембра, када се самим тим и завршавао летњи распуст.⁶ У школу је примљено осамнаест ученика из свих нахија, од којих је дванаест школовала држава.

Према Радићевом предлогу програма, у школи се учило: свиларство, воћарство, сточарство и ратарство. Набављена су и најпотребнија пољопривредна оруђа. Школа није постигла задовољавајући успјех. Убрзо је избио рат и она је престала да ради. Отварањем ове школе није могла бити искључена потреба школовања макар и малог броја пољопривредних стручњака изван земље.⁷ Тако је рат затворио ову школу а њена активност је тим поводом престала. Премда ово не значи да преласком ове школе у Подгорицу нема и других школа којима се треба посветити посебна пажња, али истина, земљоделска је била посебна, самим тиме као виша стручна школа.

Иако се послје рата 1876/78. године одлазило из Даниловграда, а и преносило са сједиштем у друге градове, исто тако се градило и развијало. Даниловград је у периоду 1881/82. године имао свега 34 трговачке радње, од тога су пет биле страни капитал, а 29 њих су биле домаћи капитал, док би по врстама радњи значило да је Даниловград имао четрнаест радњи разне робе, пет бакалница и петнаест кафана.⁸ Што се тиче занатских радњи, Даниловград их је имао веома мали број, свега четири, од тога по двије обућарске и опанчарске радње, које су биле домаћи капитал.⁹ У два наврата виде се примјери трговачко-занатског капитала у Даниловграду, на основу протокола издатих потврда од стране тадашњег Министарства финансија.

Тако град у периоду од 1881–1891. године има 58 трговинских радњи, 13 занатских радњи и 22 кафане, што укупно износи 93 радње. Али када се види стање за период 1892–1902. година свеукупан број радњи је порастао на 137.¹⁰ Међутим, све је као што се види чудно, па и у самом објашњењу за овај податак, и мора се схватити да је ово био оптималан број радњи са издатим дозволама, тако да је вјероватно радило свега пола радњи од ових 137.

Без обзира на стагнацију Даниловграда у односу на Подгорицу и Никшић у том добу, има примјера изразите трговачке конкуренције у самом Даниловграду. Тако је Окружни суд у Даниловграду писао Министарству унутрашњих дјела 3. јуна 1897. године сљедеће: „Трговци оvd. вароши поднијели су жалбу на оне који продају по пјаци – изван дућана, као со, свиту, појасе, обућу, колане и друге ствари, говорећи да и ако исти продавци купе дозволе за овакву продају, да њима тиме наносе велику штету...“¹¹ Термин пјаца употребљен у овом документу не везује се само у употребном својству за Црну Гору већ се ради о италијанској ријечи која подразумева најчешће трг.

⁶ Ђоко Пејовић, *Развићак њосвјетле и културе у Црној Гори 1852–1916*, Историјски институт-Титоград/Обод, Цетиње, 1971., стр. 138.

⁷ Мирчета Ђуровић, *Трговачки капитал у Црној Гори у другој половини XIX и почетком XX вијека*, Историјски институт СР Црне Горе, Цетиње, 1958, стр. 140.

⁸ Исто, стр 141.

⁹ Исто, стр 147.

¹⁰ Исто.

¹¹ Исто, стр 148.

Како би се Даниловград повезао са другим одредиштима, изграђено је око 92 км путних комуникација. То су путеви: Чекање-Даниловград, у дужини од 42 км завршен 1900. године; пут Подгорица-Даниловград дуг 18 км, започет 1885. а завршен 1886. године; пут Даниловград-Никшић дужине 32 км, започет 1886, а довршен 1892. године.¹²

Постоје информације о томе да ови путеви нису само рађени кулуком. Оно што није рађено кулуком плаћано је житом, које је долазило као поклон или које је давано на вађевицу, па дужник који није могао да га плати морао га је „одрадити“. Тако је 1891. године на путу Даниловград-Никшић, само за два и по мјесеца, издато око 390.406 кг жита.¹³ Из тога произилази да је већи дио путева у Црној Гори рађен кулуком, или системом плаћања путем трампе и одрађивања. Годину дана раније 1890, наилази се на податак да је управо на градњи пута Даниловград-Никшић исплаћено 122.473 надница, просјечно плаћање са по 4 кг кукуруза.¹⁴

Претходно поменути пут Чекање-Даниловград је заправо пут који се у неким изворима помиње као Даниловград-Чево, и то је био колски пут који су градили батаљони црногорске војске и чиновништво, а тај пут је по плану требало да повеже Цетиње и Даниловград преко Катунске нахије.¹⁵

Према једном документу Главног школског надзорништва од 14. јула 1902. године, у потпису учитеља попа Јована Дамјановића: „Биљежи се у школском љетопису, да је ове године по највећем налогу Њ. Кр. Височанства Господара, начињен колски пут, који води од Данилова града и Никшића до у Острог. Радња пута почета је 27. јануара, а довршена је 18. маја ове године“.¹⁶

Дефинитивно, мост Војводе Мирка се реконструирао у периоду 1890/91. године, а није неважно поменути и то да је на 2 км ваздушне линије од већ поменутог моста, у подножју планине Гарач подигнут мост на Сушици 1894. године. Овај мост донирао је варошки капетан Даниловграда Петар Шуњин Драговић.¹⁷ Љетопис основне школе у Даниловграду за школску 1893/94. наводи: „1893. године довршена је задужбина Великог Војводе Мирка Петровића, тј. мост камени на ријеци Зети, који веже Д. Град и село Пажиће, а може се рећи да је најљепши до сад мост у држави“.¹⁸

Остаци ове путне инфраструктуре, истина са значајним дорађивањима, постоје у Црној Гори и данас. Тако је и данас у активној употреби пут Даниловград-Загарач-Чево-Цетиње по истој траси, а и мост капетана Петра Шуњина на ријеци Сушици.

Телеграф је као институција постојао у околини Даниловграда код Орје Луке још од 1868. године. Међутим, поште се у Црној Гори нагло отварају тек од 1879. године, што је случај и са Даниловградом. Претходни стил жи-

¹² Л. Томановић, Нав. дј., стр. 239–241.

¹³ М. Ђуровић, Нав. дј., стр. 110.

¹⁴ Исто, стр. 196.

¹⁵ *Љетописи основних школа у Књажевци Црној Гори (1885–1908)*, стр. 471.

¹⁶ Исто, стр. 567.

¹⁷ Л. Томановић, Нав. дј., стр. 239–241.

¹⁸ *Љетописи оновних школа у Књажевци Црној Гори (1885–1908)*, стр. 187.

вота и недостатак комуникација међу градовима није условљавао велику потребу за поштама.

Али, временом се стварала и развијала потреба за поштанским услугама. Тако су 1895. године први пут уведена и дилижанска кола на више релација од којих је једна била и Цетиње-Ријека-Подгорица-Даниловград-Никшић.¹⁹ Већ скоро петнаест година касније, развојем аутомобилске индустрије, од 1909. године у поштанску службу се уводи и први аутомобил. Једна од аутомобилских поштанских линија је већ претходно поменута Цетиње-Ријека-Даниловград-Никшић.²⁰

Даниловград се може похвалити да је други град у Књажевини који је имао за те прилике модеран водовод. Вода са Бистиге простирала се трасом Слатина-Поткрај Горица-Секулићи-Пажићи на Даниловград. Питање је да ли би овај водовод у том периоду био саграђен да није било донације др. Григорија Антоновича Захарина, тада познатог руског љекара и професора Медицинског факултета у Москви, који је донирао 18 хиљада рубаља. С друге стране, документ Главног школског надзорништва, сачињен у мјесту Манастир Ждребаоник, од 1. јуна 1897. године са потписом управника учитеља Јована Пешића, говори како је за тај износ издвојено 15 000 рубаља, али потврђује да се ради о истом добротвору, и да водовод иде претходно поменутом трасом.²¹ Од тог новца купљене су гусане цијеви за цијели водовод. Наравно, прије започетог пројекта стручни тимови су утврдили да је квалитет воде са главног извора Бистига одличан. Тим водоводом саграђене су и прикључене јавне чесме у неколико села, а у Даниловграду су се налазиле двије.

Свечано отварање водовода одржано је 12. јула у присуству књаза Николе, који је одржао говор на манифестацији, а поред њега говор је одржао и командир Блажо Бошковић. Водовод је функционисао дуго и иза Другог свјетског рата на бази првобитно постављених цијеви, када је ремонтован. Овај водовод је по оцјенама из тог периода „избавио становништво од непрестаних грозница, које су тамо бијесниле ушљед рђаве воде са ријеке Зете“.²²

Из љетописа ждребаоничке школе за школску 1896/97. годину, види се да се премјестила четвороразредна школа из Даниловграда у Ждребаоник, из разлога што је зграда дотадашње школе узета за потребе окружног суда, а према наводима: „Четворорозредној осн. школи даниловградској, која се идуће године преноси на Орјој Луци, даровао је Његово Височасство Господар икону Св. Саве у вредности фор. 100“.²³

Такође, исти документ говори о томе како су се родитељски састанци одржавали два пута у току године, на почетку школске године и на Савиндан. Постоје казивања која Црногорце представљају као особе које нису толико привржене вјери, што се погрешно тумачи, јер је велика разлика из-

¹⁹ Л. Томановић, Нав. дј., стр. 243.

²⁰ Исто.

²¹ В. Бошковић, Нав. дј., стр. 174.

²² *Љепојиси основних школа у Књажевини Црној Гори (1885–1908)*, стр. 272.

²³ Л. Томановић, Нав. дј., стр. 238.

међу невјерујућег становништва и теолошки неедукованог становништва. Тако се из љетописа школе у манастиру Ждребаонику, који је 8. јуна 1901. године саставио управник, учитељ Бошко Велашевић, на самом почетку наводи следеће: „Овогодишњи шк. рад отпочет је призивом Св. Духа 1. октобра 1900. године, а учитељску дужност наставили су прошлогодишњи учитељи, тј. потписати и г. поп Радован Павићевић“.²⁴

Градило се и радило и на привредно-индустријском плану у Даниловграду. Тако је 4. новембра 1890. године књаз Никола у Даниловграду изјавио: „Да су ми Црногорци радници ка јунаци, били би исто тако богати као што су славни!“ Циљ ове посјете и приче која је услиједила је била да их стимулише да се покрену у рад по питању земљорадње, те тако наређује да сваки црногорски војник усади по 200 лоза на свом терену ако то терен омогућава, а осим тога да сваки бригадир усади и по 20 маслина, командири и подкомандири по 10, официри и барјактари по 5, водници по 2, а десечари по 1 маслину.²⁵

Изгледа да их је књаз Никола покушао подстаћи да кроз неко народно и војно устројство слиједе његову визију у некој такорећи аграрној бици за Црну Гору. У Даниловграду се подиже фабрика за прераду вуне и израду тканина, познатија исто као фабрика сукна, а ријеч је о фабрици намјенске индустрије, првенствено за војне потребе.²⁶

Крајем јула 1889. године у Даниловграду се оснива читаоница, која броји 70 чланова. Како стоји у извору, ова читаоница се прије није могла отворити због неродних година.²⁷

Ова читаоница је доживјела реорганизацију, па је наново основана 1897. године када броји 76 чланова, а то се види на основу нових правила утврђених на почетку исте године. У вези са тим, у документу Главног школског надзорништва каже се ово: „Ове године основала се и читаоница у нашој вароши Данилову граду, која је нашла врло лијепог одзива међу племеном, а тако и на страни“.²⁸ Већ наредне године 1898., ова читаоница броји додатно још 40 чланова.

Није на одмет поменути да је у близини вароши Даниловграда, у манастиру Ждребаонику, постојала читаоница по одобрењу Главног школског начелства.²⁹ И ова читаоница је радила са прекидима па је тако забиљежено да је основана наново фебруара 1907. године, а њена су правила заведена у закону о јавним зборовима и удружењима. По питању просвјетних прилика, постоји попис извршен крајем децембра 1909. године, гдје је по прегледу варошких општина уписан и Даниловград.³⁰ Према том попису, на 100 мушких становника писмених је било њих 60, док је на 100 женских становника, по статистици, писмених жена било само 6.

²⁴ Љеџојиси основних школа у Књажевини Црној Гори (1885–1908), стр. 272.

²⁵ Исто, стр. 224.

²⁶ Исто, стр. 229.

²⁷ Ђ. Пејовић, Нав. дј., стр. 218.

²⁸ Љеџојиси основних школа у Књажевини Црној Гори (1885–1908), стр. 272.

²⁹ Ђ. Пејовић, Нав. дј., стр. 219.

³⁰ Исто, стр. 201.

На културном аспекту дјеловања основано је 1908. године Пјевачко друштво „Јединство“, како то наводи кажу, „...захваљујући ентузијазму Беша Стијачића, досељеника из Херцеговине, а у Даниловграду надзорника на одржавању државних путева“. Ђоко Пејовић у својој књизи потврђује годину оснивања, али при том додаје да је пјевачко друштво „Јединство“ започело свој рад са 50 чланова, већим махом из мјеста, што наводи на претпоставку да се ради о варошанима Даниловграђанима.³¹

При том додаје да су чланови овог друштва махом били занталије и интелигенција нижих друштвених слојева. И ово друштво је 1914. године основало своју читаоницу. Што се тиче већих друштвених пројеката у периоду од 1909. до 1912. Године, држани су курсеви из воћарства, виноградарства, пчеларства, ветеринарства, шумарства.³²

Године 1904. обновљен је дворца престолонаследника Данила у Даниловграду, и у тексту стоји слjedeће: „Обновљен је двор Књаза Наследника на Д-Граду, ђе је Њ. Кр. Височанство Књаз Господар приликом проласка, у манастиру Острогу на Тројчинданку свечаност задовољавао ‘јуначку брђанију’ у орденима, револверима и новцу“.³³

Исте године због превеликог броја ученика на Орјој Луци и Ждребаонику, оснива се приватна школа у Даниловграду, за тада сувишни број ученика прва два разреда, и то управо у згради дворца Књаза Николе као привремено мјесто боравка. Међутим, интересантно је како документ описује зграду дворца и стање у просвјети. „Дрвенарија је у њему сва трула, а и распоред неударан, услед чега није могуће успоставити у њему станове учитељске без велике поправке, која би морала проузроковати огромне трошкове, те се због наведеног и даје учитељима накнада у новцу“.³⁴

У даљем тексту се наводи да становник капетаније Милета Ћиповић из села Доње Главице, обећава да ће сазидати објекат према најновијем плану Министарства Просвјете и Црквених Послова, на веома погодној локацији у близини саме вароши Даниловград.

Међутим, летопис ждребаоничке школе од исте школске године, датиран на 21. јуна. 1905. у манастиру Ждребаоник, а у потпису управника и учитеља Милана Михаиловића, даје мало прецизније податке.³⁵ У том документу Милета Ћиповић се помиње као племенити старац, који се завјештава да ће на свом земљишту на Рсојевици, а зашта је претходно добио дозволу, подићи једно школско здање. Овакав филантропски гест њеног некадашњег грађанина није успјела избрисати бурна прошлост и зуб времена. Школа је подигнута, а на мјесту некадашње школе данас се налазе неке општинске просторије, али је зграда позната као зграда Радија Даниловград, јер се он у њему налази. Из овог документа сазнаје се да је те године у Даниловграду био отворен и „пољопривредни практични курс“, гдје су се младићи обучавали за земљораднике по тадашњим агрономским стандар-

³¹ В. Бошковић, Нав. дј., стр. 74.

³² Ђ. Пејовић, Нав. дј., стр. 313.

³³ Исто, 136.

³⁴ *Љепојиси основних школа у Књажевци Црној Гори (1885–1908)*, стр. 693.

³⁵ Исто, стр. 718.

дима и сазнањима, и да је 22. јуна 1904. године одржан испит у присуству школског одбора племенског капетана и родитеља полазника курса.³⁶

Душевна болница на Браленовици и питање здравствених прилика на подручју Даниловграда

Значајан моменат у историји здравствене културе на подручју Даниловграда јесте подизање и рад специјалне болнице за душевне болести. Међутим, Бјелопавлићи ову институцију никада нијесу прихватили као значајну у развоју здравства.³⁷

Припремна фаза за изградњу овог објекта започета је 1898. године састављањем посебног одбора, којим је координисао тада државни савјетник сердар Раде Туров Пламенац. Интересантно је да у његовим мемоарима у вези са овим догађањима нема запазито никаквих посебних назнака, нити он биљежи да је он одређен на ту функцију. Прилози за ову грађевину у припремној фази долазили су из Црне Горе, Русије, а један дио и из Дубровника, иако нема поименице ко је из поменутог града давао те новчане доприносе. У летописима основних школа Даниловграда и околине, наилази се на податке о овој здравственој институцији, и то баш у периоду када се гради већ претходно поменути пут Даниловград-Чево. Летопис основне школе у Доњем Загарчу за школску 1900/1901. годину наводи: „Ове године одпочет је да се ради ‚Дом за умноболне‘, подигнут добровољним прилозима“.³⁸

С друге стране, документ Главног школског надзорништва од 4. јуна 1901. године у Мартинићима, у потпису учитеља Мил. Павићевића каже: „На дан 4-IV 1901. г. освећено је мјесто и положен камен темељац Дома умноболних код Даниловграда. Овај дом саградиће се доброволјним прилозима племенито осјетљивих Црногораца и др. Добротвора са стране. Покровитељка овог дома, узвишена мајка, Њ. Краљ. Височанство Књегиња Милена њежним осјећајима племенитог срца, учињела је велику задужбину овом хуманитарном устаномом, која ће бити тихо боравиште и уточиште оних изнурених јадника, којима су силуете различите природе проузроковале душевно растројство“.³⁹

Сљедећи наводи говоре мало детаљније о том дану: „Грађење ‚Дома умноболних‘ отпочело је 4. априла ове године на мјесту Браленовици близу Д-града. Истог се дана осветио темељ и положио камен темељац од стране Гл. Обдора и Г. ком. Блажа Бошковића. Тог дана био је позват ок. одбор брдски на свечаност и некидио мјесних главара. Истог дана довршен је водовод и колски пут до реченог Дома“.⁴⁰

Чак и један документ Главног школског надзорништва, с мјестом потписа Комани, датиран на 15. јун 1901. године у потпису учитеља Луке Аџића говори: „Ове године је одпочет да се ради дом за умноболне на равници

³⁶ Исто, стр. 721.

³⁷ Исто.

³⁸ В. Бошковић, Нав. дј., стр. 169.

³⁹ *Љепошиски основних школа у Књажевцима Црној Гори (1885–1908)*, стр. 471.

⁴⁰ Исто, стр. 174.

близу Данилова Града, а измјерен је колски пут да се ради од Данилова града преко Загараца, Кчева за Цетиње“.⁴¹

То исто говори љетопис ждребаоничке школе за 1900/1901. г. кроз документ Главног школског надзорништва, у мјесту манастира Ждребаоник, датиран 8. јун 1901. године, у потпису управника учитеља Бошка Велашевића, гдје стоји: „Бригом Узвишеног Господара, а уз помоћ дарезљивих приложника, ове године, а у овом племену, отпочет је ‘Дом умноболних’ под покровитељством Њезиног Краљ. Височанства Књагиње Милене“. У продужетку стоји: „Ових дана отпочиње се рад на путу Дан. град-Његуши“.⁴²

Ова болница у народу је названа „Браленовица“, да би тај назив и данас остао за назив мјеста код Даниловграда. Претпоставке су да је овај назив резултат отпора народа према званичном називу ове установе, у мјесту гдје је настала, а то је тадашње предграђе Даниловграда. Једна прича о етимологији овог назива „Браленовица“ је да је у поменутом мјесту био неки Новица, који је живио сам, а да су га жене звале „Брале“, што је било синоним за ђевера, па спајањем његовог имена и овог како је он зван настаје и сам назив мјеста.⁴³

Документ Главног школског надзорништва љетописа основне школе на Орјој Луци за школску 1901/1902. годину, с мјеста Орја Лука, датиран 21. јуна. 1902. године, а у потпису управника учитеља Јована Пешића наводи следеће: „Дом умноболних, којему је темељ положен 4. априла 1901. год. скоро ће се довршити“.⁴⁴

Иако је установа изграђена у рекордном року, и по тада најсвременијем концепту болничких објеката са одличним смјештајним условима за третман обољелих, први болесници примљени су 1903. године, а она је тада имала осамдесет смјештајних капацитета. Њен први управник до марта 1907. године био је Бећир Бошковић, а од тада управник болнице постаје др. Јован Кујачић, даниловградски срески љекар.

Ова болница на Браленовици престала је са радом почетком Првог свјетског рата. У њеној згради у периоду између два свјетска рата био је дјечији дом, тј. сиротиште за дјецу без родитеља, за Зетску област, а од 1929. године за Зетску бановину. У периоду после Другог свјетског рата ова зграда је имала различите намјене, и неколико пута је преправљана.

На почетку XX вијека знале су да се јављају пандемије опасних и различитих болести, а једна од њих била је лепра или у народу позната као губа, која се по свему судећи јавила у периоду 1902–1912. године. Др. Јован Кујачић је управо у овом периоду радио на изучавању ове болести, гдје је у Црној Гори забиљежио 74 случаја, а од тога гледано по капетанијама које данас чине општину Даниловград, тај број је износио петнаест заражених.⁴⁵ Разлог неискоријењавања ове болести су били прије свега лоши услови жи-

⁴¹ Исто, стр. 493.

⁴² Исто, стр. 509.

⁴³ Исто, стр. 518.

⁴⁴ В. Бошковић, Нав. дј., стр. 170.

⁴⁵ *Љеџојиси основних школа у Књажевини Црној Гори (1885–1908)*, стр. 532.

вота и лоша хигијена, као и недовољно медицинско знање у превенцији и третирању приликом лијечења ове болести.

Налазе се и трагови развитка фармацеутске службе у Даниловграду. Наиме, први писани траг за апотеку у Даниловграду је из јануара 1898. године, као покушај отварања једне такве установе од стране брата др. Митра Радуловића, који није био школован фармацеут, већ најобичнији трговац.⁴⁶ Свакако, из ко зна каквих побуда с тиме се није сложио управник вароши, што је исто подржало и тадашње Министарство унутрашњих послова, под чијим је ресором било одјељење за здравље – Санитетско одјељење, па је тако народ Даниловграда упућиван да се љековима снабдијева у Подгорицу.⁴⁷

У даљем периоду остаје забиљежена и ручна апотека др. Милована Марушића из 1905. године. Његова апотека је била у склопу његовог градског физикуса, но како иста апотека није била понајбоље снабђевена и организована, 15. фебруара исте године, начелник санитетског одељења др. Перацић му је послао опширан пријекор због тога, назначен као повјерљив.⁴⁸

Детаљније, Перацићев допис се огледа у сљедећем садржају: „Са више страна дочуо сам жалбе, како физикус на Даниловом граду држи слабо уређену апотеку, у којој нема више пута ни најпотребнијих љекова. Овакво стање не само што је бесправно, већ је и кривично и причињава илузорним Ваше тамошње борављење. Не треба да Вам помињем, да сам ја Вама, у своје вријеме, дао све напутке и при томе међу најпрвијим погодбама ставио у дужност добро уређену апотеку. Ви сте дали обећање, да ћете у најскорије вријеме све то извршити. Ја поново повраћам на питање и стављам Вам најстрожије у дужност, да имате уредити апотеку и набавити љекове, у коју Вам сврху дајем рок од пет недјеља, почевши од дана пријема овог акта. Ако пак за горњи рок не бисте испунили Вашу дужност и ја, при прегледању ваше апотеке не бих је нашао уредну, то ће потпасти строго казни“.⁴⁹

Објављени извори

Вукић, Предраг, *Љејојиси основних школа у Књажевини Црној Гори (1885–1908)*, зборник докумената, Државни архив Црне Горе, Цетиње, 2003.

Литература

Бошковић, Велизар, *Књига Завичајна*, Интерпрес, Београд 2003.

Ђуровић, Мирчета, *Трговачки календар у Црној Гори у другој половини XIX и почетком XX вијека*, Историјски институт СР Црне Горе, Цетиње, 1958.

Пејовић, Ђоко, *Развијак просвјете и културе у Црној Гори 1852–1916*, Историјски институт-Титоград/Обод, Цетиње, 1971.

⁴⁶ Момчило Шалетић, *Бјеловилићи између историје и легенде*, Цетиње, 1996, стр. 115.

⁴⁷ В. Бошковић, Нав. дј., стр. 170.

⁴⁸ Исто.

⁴⁹ Исто, стр. 170–171.

Томановић, Лазар, *Педесет година на њрејолу Црне Горе 1860–1910*, ДОБ, Подгорица 1998.

Шалетић, Момчило, *Бјелојавлићи између историје и легенде*, Цетиње, 1996.

Штампа

Глас Црногорца – Цетиње

Веселин Савич

СОЦИОКУЛТУРНИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР ДАНИЛОВГОРОДА ОТ БЕРЛИНСКОГО КОНГРЕССА ДО ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Резюме

В статье рассказывается о Даниловграде и его жизни в период после Берлинского конгресса до Первой мировой войны. Хронология Даниловграда за 35 лет и представление общественных событий, развития культуры и экономики городского ядра. Особое внимание уделяется инфраструктурным и девелоперским проектам конца 19-начала 20 века. Также следуют торговля, образование и обзор системы водоснабжения Даниловграда – второй системы водоснабжения в Княжестве Черногории, но первой системы водоснабжения в районе Брда. Также упоминаются состояния здоровья. Вступая в историю Даниловграда после Великой войны, мы следим за событиями и событиями, которые стали поворотным пунктом в истории страны, Даниловграда как города, а значит, и на мировой арене после Первой мировой войны, после которой мир не такой же.

Ключевые слова: Даниловград, культура, хозяйство, общество, Певческое общество «Единство» 1908 г., Даниловградский читальный зал, больница для душевнобольных Браленовица, Берлинский конгресс, Великая война, Черногорское княжество, Черногорское королевство, Первая мировая война.

Почети развоја црногорске историографије

Лука Цвијетић

Универзитет у Источном
Сарајеву,
Филозошки факултет,
Пале

УДК 930(497.16)

Сажетак: Циљ овог рада је да се прикаже почетак развоја црногорске историографије од средине XVIII до средине XIX вијека и да се опишу бројни фактори и историјске околности које су условиле њен специфичан развој. Како у Црној Гори XVIII и XIX вијека није било могућности да се развију високошколске установе, попут факултета, института или високих школа, гдје би се вршила систематска научна истраживања, развој науке добија другачији карактер. Због тога је историографија у Црној Гори добила углавном дворски карактер.

Кључне ријечи: Историографија, Црна Гора, XVIII–XIX вијек, Василије Петровић, Петар I Петровић Његош, Сима Милутиновић Сарајлија, Милорад Медаковић, Димитрије Милаковић.

Увод

Павле Аполонович Ровински тврди да се историографија у Црној Гори формирала кроз стихијско дјеловање и покушаје стварања историја без обухватања и проширивања историјске грађе и извора са великим ослањањем на народну традицију. Због тога комплетан преглед историографије доводи до формирања једне групе историчара, професионалних или не, који су били веома блиски власти тадашње Црне Горе.

Зашто је у тему укључен XVIII и XIX вијек? Превасходно због тога што у XVIII вијеку Црна Гора добија обресе државе, а тиме и прва дјела о историји Црне Горе. Тако, 1754. године, Василије Петровић, као један од оснивача црногорске историографије, објављује своју *Историју о Черној Гори*.

Кроз владавину Петра I Петровића Његоша настају прве институције у Црној Гори, и у складу са институционалним развојем развија се и историографија. Може се рећи да је Кратка историја Црне Горе прелазна фаза историографије између владике Василија и наредних аутора, иако је она званично објављена 1835. године, у слично вријеме кад и историја Симе Милутиновића Сарајлије.

Кроз дјеловање Петра II Петровића Његоша и његових многобројних контаката са разним научницима, књижевницима, политичарима, долази до појаве романтизма на простору Црне Горе, који се испољава и у историографији. Утицај романтизма нарочито се уочава у дјелима Симе Милутиновића и Милорада Медаковића. Ове историје на другачији начин приступају историјским епохама, те их карактерише велики уплив националног осјећања. У складу са тим, уочљива је тенденција да се представи и обликује вишевијековна борба Црногораца за слободу и њихова несаломивост у очувању јединог слободног дијела српског народа.

Историја Милорада Медаковића, објављена 1850. године, најчешће се представља као најбоље историјско дјело о Црној Гори и врх црногорске историографије XVIII и прве половине XIX вијека, а Медаковић као неко ко је најбоље познавао Црногорце. Међутим, Историја Црне Горе Димитрија Милаковића представља печат овог периода историографије јер се може рећи да је он ставио тачку на једну и отпочео нову епоху у историографији. Иако је разлика у настанку Медаковићеве и Милаковићеве историје свега 6 година, Милаковић је писању своје историје приступио са већом научношћу и методологијом рада, чиме се аутоматски отварају нова врата за развој науке.

Историја о Црној Гори владике Василија Петровића

На стварање прве црногорске историографије у великој мјери утицале су одређене специфичности из живота њеног аутора, владике Василија Петровића. Због тога је потребно кратко се осврнути на неколико важних биографских података.

Василије Петровић рођен је на Његушима 1709. године. Уз свог стрица, владика Саву Петровића, кога је владика Данило одредио за свог наследника, укључен је у црквене и државничке послове. Прва већа Василијева државничка активност била је након одласка владике Саве у Петроград у октобру 1742. године. Због неспоразума између Црногораца и Млечана, Василије, тада још архимандрит, одлази у априлу 1744. године у Венецију да поправи ситуацију.¹ Због другачијих амбиција, карактера и идеја, често је долазило до сукоба између Саве и Василија. Василије, личност изванредне енергије, даровит, човјек који је маштао о лијепим стварима усред грдила живота. Прошлост му је изгледала онаква какву је он замишљао и каква му је била потребна за практична политичка иступања.² Владика Сава у спољној политици и даље остаје досљедан Венецији, за разлику од Василија који тражи нови пут за Црну Гору. Нарочит углед добија када је рукоположен за митрополита 22. августа 1750. године у Београду. Већ 1752. године долази у Москву гдје покушава да упозна руску јавност са проблемима и питањем Црне Горе. Нека од тих питања су материјална помоћ, сеоба Црногораца у Русију и др. У оквиру тог путовања штампао је и Историју о Чер-

¹ Главни проблем између црногорских главара и Млечана настао је због забране уласка у Котор и њиховог сукоба са Николом Болицом.

² Глигор Станојевић, Милан Васић, *Историја Црне Горе III*, НЈП „Побједа“: Подгорица, 2004, 303.

ној Гори. Након повратка у Црну Гору, владика Василије покреће кампању против плаћања пореза Турцима, што изазива њихов напад. Крајем 1756. године дошло је до похода Ахмет-паше који су Црногорци успјели да одбију. На другом путовању у Русију, владика покушава да издејствује помоћ у виду новца, војне подршке, хране за становништво и сл. што је потпуно разумљиво с обзиром на то да у Црној Гори нису постојале институције, јединство народа, као ни основни услови за економски опстанак народа. Покушај владике Василија да издејствује помоћ од Русије показује његову визионарску страну личности, али и пријеке потребе тадашњег народа Црне Горе. Важно је напоменути да је након повратка из Русије дошло до прве посјете Црној Гори од стране руског изасланика Пучкова,³ а у наредном периоду привремено су побољшани односи са Турцима и Млечанима. На свој посљедњи одлазак у Русију, 1765. године, повео је и будућег митрополита Петра Петровића. Разболио се, а убрзо и умро 10. марта 1765. године након чега је сахрањен у Благовјешченској цркви у Петрограду.

Дакле, Историју о Черној Гори владика Василије је штампао у Москви 1754. године. Ово је прво историјско дјело написано о Црној Гори, због чега се може рећи да је владика Василије Петровић родоначелник црногорске историографије. На основу датума који се налази у писму Михаилу Иларионовичу Воронцову – 10. март 1754. године, закључује се да је ово, или датум када је дјело предато на штампање, или његова посљедња верзија. У сваком случају, тачан датум настанка се не може утврдити са прецизношћу. Постоји велика вјероватноћа да је дјело већински завршено још док је владика био у Црној Гори, нарочито кад се узме у обзир да је још средином 40-их година, преко руског посланика Обрескова, послао предсједнику Министарског савјета Русије, Бестужеву Рјумину, двије историје Црне Горе, руком написане, да се штампају.

Што се тиче самог циља писања ове историје, може се рећи да је владика руској јавности покушао да Црну Гору представи у љепшем свјетлу од стања у којем се заиста налазила. Сам покушај добијања руске пажње за питање Црне Горе био је условљен тешком ситуацијом у којој су се налазили народ и земља. Због тога не би требало да чуди оваква агилност владике при састављању поменуте историје. Ипак, рећи да Историја о Черној Гори представља искључиво политичко-пропагандни текст, као што су неки истраживачи истицали, нема своје утемељење, превасходно због тога што је, као први писац историје, у овом облику владика Василије морао да изврши изразито тежак задатак и учрта пут за истраживаче који су услиједили. Да је заиста отворио добар пут већ се види на примјеру Петра I, о чему ће бити ријечи у наставку рада.

Дјело се састоји из неколико цјелина: посвета руском министру, грофу Михаилу Иларионовичу Воронцову; предговор; текст историје и списак српских архијереја. На самом почетку текста историје, владика се осврће на име Црне Горе, односно Зете: Ова земља називаше се раније јединственим именом Зета, а то име јој је дато по ријечи званој Зета, која извире на сје-

³ Његов извјештај о Црној Гори био један од најнегативнијих и утицао на односе Русије према владици Василију и црногорском народу.

веру наврх те земље и тече према југу.⁴ Након тога, наводи географска одређења, односно омеђавање територије Црне Горе, као и племена.

Историја почиње од Немањића, на које се надовезује средњевјековна традиција попут боја на Косову гдје се види велика доза субјективности и ослањања на народну традицију косовског мита у недостатку историјских извора. Што се извора тиче, може се видјети њихова мјешовитост, попут помињања Мавра Орбинија, а насупрот томе су многе старе историје, а особито оне које се сада налазе у Атонској (Светој) гори у Хиландару (Хиландару).⁵ Када је у питању историја Црнојевића, да се примијетити веће познавање литературе, нарочито генеалогije, што имплицира на присуство релативно богатих историјских извора за овај период. Након 1516. године када од те исте године умјесто херцега владаху митрополити⁶ па до митрополита Данила Шћепчева Петровића, постоји недостатак уз помињање ратова (Кипар, Крит и Мореја) и освајања Новог 1687. године од стране Млечана и Црногораца.

Период владике Данила почиње од учешћа у борбама против Турака на страни цара Петра и Русије. Напад Ахмет-паше 1712. године на Црну Гору веома је занимљиво приказан јер се помиње напад 60.000 турских војника и велики турски пораз. Ипак, не наводи се ништа ближе о том догађају осим да је Porta тражила мир од Црногораца. Да је било напада, нема дилеме, но, Василије у својој историји не помиње мјесто гдје се одиграла битка о којој ће бити више ријечи код Петра I. Други дио Василијеве тврдње да су Турци тражили мир којег Црногорци нијесу прихватили да би доказали оданост Русији очито је политичког карактера.⁷ Претјеривање је такође очигледно у броју турских војника гдје се у нападу 1712. наводи 60 хиљада, а 1714. године чак преко 100 хиљада. Помињу се и борбе 1717. и 1718., затим 1727. и 1732. године. Оно што је Василије и покушао да представи јесте да народ Црне Горе никада није пао под власт Турака, наглашавајући вјерност цару, народа који за једину част сматра својим оружјем служити хришћанском господару.⁸

Када се потпун преглед дјела узме у разматрање, упркос бројним недостацима као што су мањкавост историјских извора, нарочито за поједине историјске епохе, велика доза субјективности, као и дјелимично јасан уплив политичких циљева за које се директно везују и неки већ поменути недостаци⁹, ово дјело је дало велики допринос црногорској историографији. Значај Историје о Черној Гори огледа се, прије свега, у темељу који је владика Василије уградио у основе наредних историја и историографа кроз стварање прве систематизоване, хронолошки одређене историје о Црној Гори.

⁴ Маријан Миљић, *Повјесница црногорска – одабране историје Црне Горе до краја XIX вијека*, УНИРЕКС, Подгорица, 1997, 13.

⁵ Исто.

⁶ Исто, 22.

⁷ Никола Вукчевић, *Пишање боја на Царевом лазу*, „Радиша Тимотић“, Београд, 1968, 14.

⁸ М. Миљић, *Повјесница црногорска – одабране историје Црне Горе до краја XIX вијека*, 26.

⁹ Занимљиво је да у дјелу владика Василије не помиње приступање Црногораца Млетачкој републици у два наврата, да би се што свјетлије приказала посвећеност цару и Русији.

Кратка историја Црне Горе – Петар I Петровић Његош

Петар I Петровић рођен је на Његушима 8. септембра 1748. године. Веома млад се замонашио и боравио код владике Саве. Учествовао је у неколико дипломатских мисија као архимандрит од 1777. године. Након смрти владике Саве 1781. године, криза у Црној Гори се продубила, положај и ауторитет митрополита постао несигуран, а као претендент за преузимање власти појављује се гувернадур Јован Радоњић. Млади Петар I Петровић био је у веома неповољној позицији, требало је да, без већих савезника и подршке, учврсти положај. Након смрти Арсенија Пламенца, Петар је у Карловцима посвећен за владикау 13. октобра 1784. године од стране митрополита Мојсија Путника. Познат по бројним посланицама, владика се борио да заустави анархију у Црној Гори, коју је нарочито изједала крвна освета. Велику пажњу посветио је успостављању сарадње и заједништва између Црне Горе и Брда што се и показало када су поразили највећег непријатеља тадашње Црне Горе и Брда, Махмут-пашу Бушатлију у двије битке, на Мартинићима и Крусима 22. јула и 3. октобра 1796. године.

О поменутих биткама, као савременик, писао је руски ђакон Алексије. Опис ђакона иначе је написан у идиличарском тону, тако да због своје романтичарске распјеваности лишава конкретне садржине груба и сурова, иако по друштвеноисторијском ефекту значајна збивања у години 1796.¹⁰ Ипак, иако се сматра да је ђакон Алексије поуздан извор, постоји неколико проблематичних дјелова његовог списка, на примјер, навођење броја од 9.863 црногорских војника и 34.860 турских је прилично преувеличано с обзиром на тадашњи број становника. Са друге стране, према документима из Морачког манастира било је око 3 хиљаде црногорских и 18.000 турских војника.¹¹

Стега је један од најбољих показатеља покушаја успостављања јединства. Ова одлука Збора, касније названа стега није имала законски карактер, нити је излазила из оквира црногорског обичајног права XVIII стољећа.¹² У Стеги налазимо два главна елемента – одбрану Брђана од Турака и одбрану од издајства. Стега је дакле само предлог а не закон јер да је закон, требали су да га приме и овјере поред главара Катунске Нахије и главари Црмничке, Ријечке и Љешанске Нахије.¹³ Године 1798. успостављено је Правитељство суда црногорског и брдског, као прва државна институција, а затим и Законик општи црногорски и брдски који Црној Гори дају обресе државе у правном смислу. Већ је 1806. године дошло и до сукоба са Наполеоновим трупама у Боки Которској, гдје су Петар I и Црногорци показали велику борбеност. Једна од главних амбиција и циљева митрополита био је уједињење Црне Горе и Боке које је и спроведено 1813. године. Међутим, реак-

¹⁰ Бранко Павићевић, *Изабрана дјела – сјудије, расправе и чланци*, ЦИД, Подгорица, 2007, 218.

¹¹ Исто, 195.

¹² Г. Станојевић, М. Васић, *Историја Црне Горе III*, 449.

¹³ Душан Д. Вуксан, *Петар I Петровић Његош и његово доба*, Народна књига, Цетиње, 1951, 67.

ција Аустрије и њене војске спријечила је да се испуне жеље Петра I. Владика је преминуо 18. октобра 1830. године.

Кратка историја Црне Горе објављена је постхумно у календару Грлици 1835. године. Отпочиње одређењем поријекла и историјата Зете. За разлику од дјела владике Василија, овдје се Немањићи једва помињу, већ се одмах прелази на постнемањићи период.¹⁴

Што се тиче историје Црнојевића, владика детаљно описује владавину и дјела нарочито Ивана Црнојевића. Кроз одлазак Ђурађа Црнојевића у Венецију, Петар I заокружује једну историјску епоху у Црној Гори, а затим отпочиње наредну. Период пада под турску власт није описан, а празнина која сеже све до владике Данила, попуњена је именима неколико митрополита и појединим догађајима и биткама попут оне из 1623. године.

Петар I, пишући о владици Данилу, први пут у историографији Црне Горе помиње истрагу потурица као „сигуран и поуздан“ историјски догађај. Ово питање добија веома занимљив заплет нарочито кад се узме у обзир да владика Василије, који је писао своју историју знатно раније од Петра I, не помиње истрагу, што се може довести у везу са политичким мотивима. Наиме, владика не одређује ни конкретно мјесто, вријеме, а ни актере овог догађаја. Једино се може примјетити да се тај догађај одиграо након хиротонисања владике Данила у Сечују, односно послје 1700. године. *Тешко је њредјосџавићи да Пеџар I* није знао о заточењу владике Данила, али можда из истих разлога као и Василије он није то унио у своју историју.¹⁵

Након доласка руских изасланика Милорадовића, Лукачевића, додјеле царских грамата цара Петра Великог и ратних дешавања у Црној Гори 1712. године, по наређењу Порте, дошло је до напада Амет-паше. За разлику од Василија који помиње само Ахмет-пашу, број турских војника и побједу Црногораца, Петар I наводи војсковође црногорске војске, број погинулих, ратни плијен, као и мјесто на ком се битка одиграла, тј. Царев лаз.¹⁶ Ту војску раздијеле на троје: једна пође под Јанком Ђурашковићем на десну страну, да западне и потаји при гори Пржнику; друга под управом Вука Мићуновића на лијеву страну, да се прикрије при врху планине Врања; а трећа остане с Митрополитом у средини да дочека на себе силу турску.¹⁷

¹⁴ Познато је да је Петар I био упознат са историјом Црне Горе владике Василија и сходно томе да се примјетити слично казивање, на примјер: Баоша, у тузи великој што у бој није стигао, гњеван беше на издајника Вука Бранковића, којега је послје својом руком убио (Петровић; 1997: 20, у Повјесници црногорској), принуђен би повратити се с горкијем плачем назад, проклињући Вука Бранковића за издају, учињену својему цару и отечеству (Петровић, Петар, 1996: 342).

¹⁵ Глигор Станојевић, *Црна Гора у доба владике Данила*, Обод, Цетиње, 1955, 41.

¹⁶ Наведени догађај је веома несигуран, будући да владика Василије, који је био временски ближи наводној бици на Царевом лазу, не наводи велики број података везаних за 1712. годину, иако је његова Историја о Црној Гори максимално величала све црногорске побједи, док митрополит Петар I у својој Краткој историји о Црној Гори, која је написана преко сто година касније, детаљније обрађује ратна дешавања, и истиче мјесто битке које владика Василије не помиње.

¹⁷ Чедо Вуковић, *Владика Пеџар њрви – њјесме, њјсма, њјосланице*, Обод, Цетиње, 1996, 353.

У наставку историје од владавине владике Данила постоји недостатак о периоду владике Саве и Василија, све до 1765. године, када се помиње боравак Василија у Петрограду, као и појава Шћепана Малог после 1766. Описује се лик и долазак Шћепана Малог као „руског цара“, као и политичких прилика у Црној Гори у овом периоду. Укључује се његова владавина и сукоб са Турцима. Интересантно је увођење лика самог митрополита Петра I, односно описа првог периода његове владавине, све до детаљних представа битака на Мартинићима и Крусима, чиме се и завршава Кратка историја Црне Горе.

Оно што упада у очи јесте вјероватно намјерно искључивање, односно непомињање гувернадура Радоњића, нарочито када се узме у обзир сукоб који је Петар Цетињски имао са Јованом Јоком Радоњићем. Такође, примјећује се изостављање јединог митрополита који није припадао династији Петровић-Његош, Арсенија Пламенца. Ипак, очигледан је напредак у овој историји у односу на претходну, евидентан покушај допуњавања историјских празнина коришћењем мање народне традиције, а више историјских извора. Бројни, већ поменути недостаци, већински се тичу дјелимичне пристрасности аутора, али исто тако, види се и тенденција објективизације у односу на дјело његовог претходника.

Историја Црне Горе од искона до новијег времена – Симеон Милутиновић Сарајлија

Сима Милутиновић Сарајлија рођен је у Сарајеву 3. октобра 1791. године у трговачкој породици. Његова породица је почетком XIX вијека прешла у Аустрију, Земун, гдје су се и населили. Сима је похађао Карловачку гимназију, али је након неког времена напустио и наставио образовање код бројних учитеља и у библиотекама. Он и његов отац су учествовали у Карађорђевом устанку и Сима је радио као писар у Правителствујушћем Совјету. Обилазио је Европу од Лајпцига све до Бесарабије. Кренуо је у Црну Гору 1827. године. На саслушању у Задру од стране аустријских власти 1. септембра, Милутиновић је изјавио да му је циљ пута Црна Гора. Тамо би вели скупљао народне пјесме; са одобрењем владике Петра I разгледао би стару архиву, још би, можда, јунаштва малог народа обрадио епски.¹⁸ По доласку на Цетиње, стари владика прима Симу за личног секретара. Боравак у Црној Гори Милутиновић је искористио сакупљајући народне пјесме, обављајући разне послове за митрополита, попут писања посланица, мирења племена, учећи младог Рада Петровића¹⁹. Након смрти митрополита, 18. октобра 1830. године, напушта Црну Гору и наставља свој рад. Његова најпознатија дјела осим историје Црне Горе су и Историја Србије, Србијанка, *Дика црногорска*. Након повратка из Русије, умро је у Београду 30. децембра 1847. године.

¹⁸ Владан Недић, *Сима Милутиновић Сарајлија*, НОЛИТ, Београд, 1959, 84.

¹⁹ Настава са Његошем морала је бити несрећена и чудна као и његов дух. Тачне су ријечи Љубомира Ненадовића којима је насликао школу под ведрим небом, без одређеног часа и места. „Каткад у десет минута говорио је: о грчким боговима, о сејању кромпира, о Круговој филозофији и о хајдук – Вељку“ (Недић, 1959: 90).

Историја Црне Горе од искона до новијег времена Симе Милутиновића Сарајлије објављена је у Београду 1835., исте године кад и Кратка историја Црне Горе. Ова историја настала је великим дијелом, како сам аутор наводи, по причању, највише неких старијех Црногораца, Петра I, а морао је бити упознат и са списима које је владика припремао. Велику грађу добио је из манастирског архива, али је, наравно, морао бити укључен и самостални рад при изради ове историје.

Историја се састоји из неколико дјелова: Предисловије к читатељу (предговор); географски опис, и историја све до одласка Ђурађа Црнојевића у Венецију, Црне Горе под руководством владиках (Црна Гора под управом владика). Оно што се одмах да примијетити јесте иновативна обрада периода од одласка Ђурађа Црнојевића до владике Данила. За разлику од дјела његових претходника који за овај историјски период имају приличне празнине, Милутиновић умеће списак митрополита који, наравно, није потпун. За сваку познату владавину наводи неколико занимљивости, нпр. „*Всеосвешћени митрополиї г. Руфим Виџори*“: Вјеројатно се имаде приповједање, да је у вријеме овога митрополита некакав силни Сенђер-паша војском ударио на Боку, и Котор доходио.²⁰ Могу се уочити бројни недостаци, попут прескакања података, вјероватно због недостатака грађе – „*Всеосвешћени митрополиї Мардариј*“: Ови буде и оконча како му и први.²¹ Поменуто је и неколико ратова са Турцима, а налазимо и прво помињање погибије Баја Пивљанина на Вртијељци. Владици Данилу је посвећено више пажње, од поријекла до хиротонисања. Помиње се и истрага потурица, уз „народну пјесму“ као додатка. Што се тиче одласка у Русију владике Данила, увиђамо и први помен Саве Владисављевића као везе између Црне Горе и цара. Битка на Царевом лазу дата је у облику пјесме у којој се слави велика победа Црногораца.

Уз помињање владика Саве и Василија, приложене су царске грамате царице Јелисавете. Такође, наилазимо и на први помен гувернадура: владика Василије постави избором обштим за Губернатора од све Црне Горе Стана Радоњића Његуша, а они обшти војвода је бивао пријед вазда од куће Вукотића са Кчева.²² Најобимнији је приказ владавине Шћепана Малог од његовог доласка у Црну Гору 1767. године па све до смрти. Историја се завршава причом о времену владавине Петра I, око 1788. године.

Ово дјело садржи велики број докумената, повеља и пјесама. Касније је утврђено да највећи број тих пјесама потиче од митрополита Петра I. Велики допринос историографији Историја Црне Горе од искона до новијег времена дала је увођењем бројних докумената, почев од повеље Ивана Црнојевића, преко царских грамата, као својеврсних доказа Милутиновићевих тврдњи. Наравно, и овдје се могу увидјети недостаци који се углавном тичу субјективизма и објашњавања историјских тврдњи пјесмама.

²⁰ М. Милић, *Повјесница црногорска – одабране историје Црне Горе до краја XIX вијека*, 92.

²¹ Исто.

²² Исто, 133.

Историја Црне Горе од најстаријих времена до 1830. Милорада Медаковића

Милорад Медаковић је рођен у Звониграду, у Лици, 1824. године. Похађао је гимназију у Карловцима и Задру, након чега постаје учитељ на Цетињу 1844. године. Само неколико година касније, Његош га поставља за личног секретара. Заједно одлазе у Беч и владика му повјерава коректуру Горског вијенца. На Цетињу и у Венецији Медаковић је прибирао грађу за своју историју. У Сремским Карловцима, заједно са својим братом Данилом, пише за часопис Напредак. Због писања против политике Метерниха и Аустрије према Јужним Словенима, бива ухапшен 1849. године. Сарађивао је и са Људевитом Гајем, а у Загребу учествовао у издавању листа Словенски југ, на чијем челу је био Драгутин Кушљан. Кроз читав његов живот и рад може се препознати веома снажна идеја панславизма. Био је главни уредник Шумадинке, покренуо јечасописе Војвођанка и Јужна Пчела. Књаз Данило га 1854. године позива за секретара и он поново долази у Црну Гору. Долазак у Црну Гору Милорада Медаковића није био по вољи аустријским властима. Оне му чак нијесу издале ни пасош, те је допутовао на Цетиње без докумената, а службовао у Црној Гори као аустријски држављанин.²³ Помагао је књазу при изради законика, који је штампан у Новом Саду у штампарији Др Данила Медаковића, 1855. године. Међутим, због сукоба са књазом Данилом био је принуђен да напусти Црну Гору већ 1857. године. Био је на челу црногорске делегације код цара Александра III 1878. године, када Црна Гора званично добија независност. Умро је у Београду 14. марта 1897. године. Од његових дјела једно од најзначајних је Живот и обичаји Црногораца, монографија о владици Данилу, Повјестница Црне Горе. Планирао је да изда једну свеукупну историју Црне Горе, али то није спроведено у дјело.

Повјестница Црне Горе објављена је у Земуну 1850. године. Може се рећи да ова историја представља једну прекретницу у црногорској историографији тог времена. Оно што читалац прво примјећује јесте да ова књига не садржи никакве наслове или поднасловe, односно подјелу на поглавља, што би омогућило знатно лакше разумевање. Као што је већ поменуто у биографији, Медаковић је радио као секретар књаза Данила Петровића, што је умногоме утицало на његово даље усмјерење и рад. Такође, важно је поменути његову везу са Његошем као и велики утицај који је на њега владика оставио што се и испољило при писању ове историје. Наиме, од Његоша је научио оно што није постојало у књигама, а то је, прије свега, дух народа Црне Горе, који је Медаковић кроз велику дозу субјективизма укључио у свој рад.

Већ кроз увод аутор приказује своју романтичарску страну, гдје се неријетко издваја питање српства као једне хомогене и нераздвојиве цјелине: Војводе србске у Зети и Црној Гори нијесу шћели знати за туђинско самовољство и господарство, већ су бранили до посљедње капи крви своју независност, и сачували светињу србског имена. Аутор кроз ову реченицу и кроз читаво дјело тежи да прикаже како Зета, односно Црна Гора, никада

²³ Бранко Павићевић, *Изабрана дјела – Данило Пејровић Његош* (том III), ЦИД, Подгорица, 2007, 226.

није изгубила своју слободу и наставила да се бори: Србско благородство нехтећи подносити срамно насиље, збјежавало се у данашњу Црну Гору, ђе су мучно проводећи живот остали чисти Срби. Да је аутору била веома блиска идеја словенства види се по ријечима: јединство не само овије двија, него и осталије славенскије грана неће моћи у дјело бити приведено, ако положај југа спрема сјевера пријатнији не постане. Један стожер мора славенство имати око кога ће се обрћати, и око ког ће полагати и изгледати крепки основ своје будућности²⁴ (Медаковић, 1997: 174, у Повјесници црногорској).

Историја почиње географским одређењем Црне Горе, на шта се наставља поријекло назива од Превале, преко Зете, до Црне Горе. О немањићком периоду нема ријечи у књизи, већ се почиње са периодом владавине Балшића о којима је наведено нешто више него у претходним дјелима. По навођењу самог аутора јасно је да је користио разноврсне историјске изворе попут Лукарија; јер Лукари, дубровачки списатељ, напомиње у свом дјелу, како је Стеван, брат Балшин био прогнан из отечества 1415; Мавра Обринија; бројних докумената из манастирског архива и записа својих претходника. Период Црнојевића је обрађен веома детаљно иако сам аутор наводи да је период средњег вијека обрађен површно. Занимљиво је да је ово прво дјело у црногорској историографији у којем је покушано попуњавање празнине у периоду од 1516. до 1700. године. У складу са овим, постоји навођење битака из 1604., 1612., 1613. и 1623. године. Пламтећа освета у Турцима против Црногораца, што им они прекидају на све стране путове велике побједи, оружају се 1623. год. те крену под предителством Сулејман-паше скадарског и дођу у Црну Гору.²⁵ Период владике Данила, Саве, Василија и Шћепана Малог обрађен је слично као у претходним историјама.

Најинтересантније је обрађен период владавине Петра I. Осим што је овај дио обрађен на више од половине књиге, занимљиво је креирање једног иновативног начина обраде, нарочито када се узме у обзир да се о овом периоду раније није писало. У томе је и највећа вриједност ове историје. Аутор је користио велики број докумената, писама, повеља из времена Петра I, од којих је један број недоступан за модерног истраживача. На тај начин је створен систематизован и историјски омеђен период једне владавине. Уз овакав приступ, прилично детаљно је описан дио владавине од битака на Мартинићима и Крусима 1796., све до смрти митрополита 1830. године. Бројни догађаји из овог периода остали би непотпуни да није било Повјестнице Црне Горе, као што је спор између Русије и Црне Горе 1803–1804.²⁶ године који је описан врло детаљно. Важно је поменути и велику историјску грађу која је приложена у дјелу.

Ова историја из 1850. године представља евидентан напредак црногорске историографије. Медаковићев приступ раду огледа се у великој ар-

²⁴ М. Милић, *Повјесница црногорска – одабране историје Црне Горе до краја XIX вијека*, 174.

²⁵ Исто.

²⁶ Афера из 1803–1804. године, коју је почео архимандрит Стефан Вучетић одласком у Петроград, а надоградио Марко Ивелић, и историјски одговор владике с правитељством.

хивској грађи која је, као што је већ поменуто, најбоље приказана у дијелу историје који се тиче Петра I. Наравно, бројни недостаци тичу се романтичарске занесености аутора, специфичне за то вријеме, гдје се субјективно величају одређена постигнућа народа без доказа о изнесеним тврдњама. Осим тога, видљиво је и често уметање одређеног текста или говора лично-стима, без приложених података.

Историја Црне Горе – Димитрије Милаковић

Димитрије Милаковић је рођен у Мостару 1805. године. Завршио је српску и италијанску школу у Дубровнику, а средњу школу у Новом Саду. Након завршетка средње школе отишао је у Пешту гдје је студирао право и филозофију. У току студија упознао је Ивана Вукотића, каснијег председника црногорског сената, који га је по повратку из Русије позвао да му се придружи на путу за Црну Гору.

Већ у другој половини 1831. године Милаковић постаје Његошев лични секретар. Путовао је са владиком у Русију 1833. године када је завладичен у Петрограду. Почетком 1836. године владика је послао у Русију Милаковића као изасланика да ријешити проблем настао око Ивана Вукотића.²⁷ Након новчаних донација Русије Црној Гори 1837. године, Милаковић је постављен за казначеја, тј. руководиоца црногорске касе и финансија. Радио је на унапређивању културе и просвјете у Црној Гори, а под Његошевим утицајем бавио и књижевношћу и науком, да би на првој сједници новооснованог друштва Српске словесности у Београду, 11. јула 1842. године, Димитрије Милаковић је изабран за дописног члана а Његош за почасног члана.²⁸ Након Његошеве смрти Милаковић иде у Венецију гдје проучава грађу у вези са историјом Црне Горе. Умро је у Дрездену 27. августа 1858. године. Био је велики љубитељ књиге, а неки од његових најзначајнијих успјеха је објављивање календара Грлице, штампање буквара по Његошевом захтјеву и штампање Српске граматике 1838. године.

Најзначајније дјело Димитрија Милаковића је *Историја Црне Горе* штампана у Задру 1856. године. Историја је подијелена у неколико сегмената – предговор, увод, племе Балшино, племе Црнојевића и теократија. Оно што првобитно упада у очи читаоцу јесте сама подјела дјела према историјским епохама везаним за Црну Гору. Важно је поменути предговор у коме аутор објашњава да ово садашње издање није од ријечи до ријечи препричано из Грлице, него су ове најпре помљиво савјетовања с изворима и другим достојерним историјским *дјелима*, чиме се алудира на покушај објективизације, што још показује и следећи навод: од премноги ратова и бојева, који су се збивали између Турака и Црногораца у течају 400 година и више, ја сам споменуо и описао само оне, који су знатнији... А и од други догађаја, који су споменути у овој књизи, једва ће се који наћи, а да није поткријепљен достојерном сведочбом.²⁹

²⁷ Афера настала због Ивана Вукотића, због неиспуњења новчаних обавеза из времена Петра I.

²⁸ Нико Мартиновић, *Библиографски вјесник 1–2–3*, ОБОД, Цетиње, 1963, 27.

²⁹ М. Миљин, *Повјесница црногорска – одабране историје Црне Горе до краја XIX вијека*, 279.

Велика новина у односу на претходне ауторе историја Црне Горе, јесте увођење списка литературе односно – кратког прегледа за ову књигу употребљени материјала. Аутор наводи литаратуру коју је користио при писању свог дјела која је веома опширна у поређењу са његовим претходницима. Међу поменутом литературом налази се, између осталог, Мавро Орбини, *Српски сјоменици*, Рукопис црногорског владике Петра I, каптоли млетачки, Летопис црногорски, Историја о Черној Гори владике Василија, Историја млетачке републике Абата Ложиера, Историја Црне Горе Симе Милутиновића, Казивање стари Требјешана и архива сердара Малише и капетана Бошка Бућића-Никшића, Записи поморског официра Владимира Броњевског, Протокол званичних аката и кореспонденције Владике црногорског од 1813. до 1814, као и бројна документа и списи из архиве. Уочава се употреба и других извора попут календара Грлице, историја Рајића и Давидовића.

Историја Црне Горе Димитрија Милаковића обухвата период Црне Горе од VII вијека до 1833. године. Први од историографа Црне Горе уводи период прије стварања држава, односно у уводу се позива на Константина Порфиогенита, вјероватно кроз дјело Мавра Орбинија, помиње дјело Славенске древности, аутора Шафарика. Пише о Војислављевићима, првом краљу Михаилу и Бодину – најјачи и најсилнији од свију други био је велики жупан диоклејски Михаил Војиславов, који се називао и краљем српским и добио је на то достојанство нужне знаке од самог папе римског, Григорија VII.³⁰ Помињу се и Немањићи, као и списак градова у Дукљи и Зети. Код прилично детаљног описа владавине Душана и других Немањића, Милаковић се користио Српским споменицима и Гласником друштва српске словесности.

У посебном поглављу под називом Пleme Балшино, владавина династије Балшић је описана детаљније у односу на претходнике, са навођењем литературе у виду Орбинија, Ложиера и српских споменика. Може се примијетити да недостаци и грешке које постоје за овај период углавном вуку коријене од Орбинија.

Што се тиче наредног поглавља Пleme Црнојевића, увиђа се велико познавање генеалогике породице Црнојевић, али и других династија, попут династија Котроманић и Бранковић – И његов син Сандал чинио је многе услуге босанским краљевима Остоји Христићу и Твртку Твртковићу.³¹ Занимљиво је познавање и укључивање више историја из сусједних простора, Босне, Србије као и исправка родослова Црнојевића, укљученог у историји владике Василија.

У наредном поглављу Теократија, Митрополити од разни братства, аутор обрађује неколико нових тема у односу на своје претходнике. Наиме, поред помињања имена митрополита, Милаковић наводи – код који су митрополита забиљежене године њихова имена нашао сам заједно с тима годинама уписана у хрисовуљима Цетињскога манастира³², што објашњава

³⁰ Исто, 284.

³¹ Исто, 306.

³² Исто, 321.

колико је аутор покушао да се огради од могуће грешке и приступи научном истраживању. Такође, занимљив је опис политичке ситуације у свијету у XVI и XVII вијеку, навођење ратова попут Кипарског и Кандијског. Користећи се вишеструким историјским изворима, Милаковић покушава да исправи поједине недостатке и грешке својих претходника, тако С. Милутиновић у својој историји на стр. 25. пише да је митрополит Руфим Бољевић вратио у православије Куће, Братоножиће и Дрекаловиће (...) *но Болица, који је 1614. год. о њима йсао, каже изриком, да су у његово време Брајтоножићи и Васојевићи били ѿправославне наше вере.*³³ Сличан поступак проналазимо и за питање напада Сулејман-паше из историје Петра I.

У поглављу Владике Његоши Милаковић се углавном користи, као и у претходном поглављу, *Црногорским љеѿојисом, Грлицом*, историјом Симе Милутиновића Сарајлије и ранијим историјама. Владавина владике Данила самим тим описана је слично као и у историјама његових претходника. Први пут се помиње важан догађај из 1718. године, односно година када је владика Данило добио од Венеције црквену јурисдикцију над православним становништвом у Боки. Примјетан је покушај да се Црна Гора, односно њен положај стави у ширу политичку конотацију, владика Данил мислио је да ће барем послје Пожаревачкога мира остати на миру и Црна Гора.³⁴

У опису владавине владика Саве и Василија није било неког посебног помака, што се види и по коришћењу литературе у виду историје Симе Милутиновића и Грлице. Подаци о владавини и доласку Шћепана Малог у Црну Гору су, такође, највећим дијелом узети од Симе Милутиновића. Међутим, оно што је веома занимљиво јесте да је Милаковић први позитивно говорио о Шћепану Малом и оцјењује га на основу историјских резултата.

Владавина Петра I описана је прилично детаљно. Слично као и Медаковић, Милаковић је као секретар митрополита имао приступ великом броју докумената из архиве а вјероватно и бројним ситуацијама и из приче Петра II. Оно што представља велики помак у односу на раније историје је цитирање текста појединих историјских личности, попут писма Махмутпаше Бушатлије и одговора Петра I, за шта се наводи да је узето из *Грлице*, а да се писма налазе у ахриви на Цетињу.

Гледано у цјелини, Историја Црне Горе Димитрија Милаковића представља велики напредак у црногорској историографији. Због тога не чуде тврдње Нићифора Дучића и Марка Драговића да је ово најбоља црногорска историја. Осим већ поменутог коришћења литературе и цитирања, аутор је успио да, у великој мјери, направи једну потпуну историју тог периода. У поређењу са Симом Милутиновићем, па чак и Милорадом Медаковићем, Димитрије Милаковић је донекле успио да избјегне романтистичке експресије и на један потпуно објективан начин приступи обради. За разлику од Милутиновића и Медаковића, његов језик је ослобођен пјесничких и философских израза, те је изразито једноставан и лак за разумијевање. Ве-

³³ Исто.

³⁴ Исто.

лики број приложених докумената, писама и преписки важан је за истраживаче, и у том смислу врло значајан допринос црногорској историографији.

Закључак

Почеци црногорске историографије представљају покушај да се кроз један рад обједини дио историографије Црне Горе, назначеног периода, што не значи да су у раду обрађена сва доступна историографска дјела. Сегмент који је обухваћен овим радом садржи углавном најпознатије ауторе и њихове историје, који се везују за Црну Гору.

Историје Црне Горе представљају покушаје да се знања о Црној Гори систематизују и тако креира једна свеобухватна цјелина. У првим историјама зачетак се углавном везује за период Њемањића, а чешће Балшића и Црнојевића. Дакле, период владавине Војислављевића је био прилично непознат тадашњим ауторима, а нарочито римски период или период раног средњег вијека, који нису били укључени у историје. Период владавине Немањића, затим вријеме пада под Турке, објашњавају се углавном народном традицијом или сиромашном историјском литературом. Владавине Балшића и Црнојевића обрађиване су са више пажње и литературне могућности, док је период између Црнојевића и Петровића углавном наведен у облику дјелимично обрађених и изнесених чињеница везаних за познате догађаје, борбе и митрополите. Тек се периоду Петровића приступа са више пажње. Наравно, у првим историјама заступљена је политичка конотација, чија је сврха била како промоција, тако и откривање Црне Горе, углавном страним силама а највише Русији. Кроз настанак историја о Црној Гори, може се уочити градацијска смјена, односно напредак, који се, прије свега, уочава у коришћењу историјских извора, литературе и цјелокупној методологији рада. Може се рећи да крунско дјело првог периода, од настанка Историје о Црној Гори, преко историја Петра I, Симе Милутиновића, Милорада Медаковића до средине XIX вијека, чини дјело Димитрија Милаковића, које је било и најчешће коришћено као литература у каснијем периоду.

Аутори, чија су дјела обрађена у овом раду, потичу из различитих крајева. У везу са тим се може довести њихов однос и приступ историји и виђењу неких историјских прилика, од чега зависи и степен субјективизма, односно критицизма. На примјер, Милорад Медаковић, Сима Милутиновић, у романтичарском заносу, чак и прије доласка у Црну Гору, величају јунаштво једног малог народа.

Будући да се развијала ваниституционалним путем, историографија је потекла стихијски и остала везана за политички врх и власт тадашње Црне Горе, дјелимично као дворска историја. Управо због ове карактеристике, није било прилике да се искључи пристрасност као један од главних елемената и негативних својстава тадашње литературе. Међутим, напредак је остварен постепено. Иако није дошло до експлозивног и наглог развоја и учесталих истраживања, градацијским напредовањем може се запазити значајна модернизација историографије, нарочито у области истраживања,

кроз упознавање са модерном европском историографијом и литературом, али и у методолошкој обради историјских извора и чињеница.

Литература

- Вуковић Чедо, *Владика Пејтар први – њесме, њисма, њосланице*, Обод, Цетиње, 1996.
- Вуксан Д. Душан, *Пејтар I Пејтровић Његош и његово доба*, Народна књига, Цетиње, 1951.
- Вукчевић Никола, *Пишање боја на Царевом лазу*, „Радиша Тимотић“, Београд, 1968.
- Мартиновић Нико, *Библиографски вјесник 1–2–3*, ОБОД, Цетиње, 1963.
- Миљевић Маријан, *Повјесница црногорска – одабране историје Црне Горе до краја XIX вијека*, УНИРЕКС, Подгорица, 1997.
- Недић Владан, *Сима Милутиновић Сарајлија*, НОЛИТ, Београд, 1959.
- Павићевић Бранко, *Изабрана дјела – Данило Пејтровић Његош* (том III), ЦИД, Подгорица, 2007.
- Павићевић Бранко, *Изабрана дјела – студије, расправе и чланци* (том VI), ЦИД, Подгорица, 2007.
- Станојевић Глигор, *Црна Гора у доба владике Данила*, Обод, Цетиње, 1955.
- Станојевић Глигор и Васић Милан, *Историја Црне Горе* (књига трећа, том први), НЛП „Побједа“, Подгорица, 2004.

Luka Cvijetić

BEGINNINGS OF HISTORIOGRAPHY IN MONTENEGRO

Summary

The historiography in Montenegro began to develop in the middle of the eighteenth century, precisely from 1754, when the Bishop Vasilije Petrovic published the first history of Montenegro in Moscow. The first history of Montenegro was published with the intention of drawing Russia's attention to Montenegro and providing it with support. The lack of universities, faculties and science institutes, already existing in Europe, caused that historiography in Montenegro to develop without methodical order, mostly with cooperation and in service of authority.

However, historiography has achieved continuous progress, which is based on a better analysis of historical sources, greater objectivity, as well as the gradual abandonment of legends and myths as historical sources.

Key words: Historiography, Montenegro, Eighteenth and nineteenth century, Vasilije Petrovic, Petar I Petrovic Njegos, Sima Milutinovic Sarajlija, Milorad Medakovic, Dimitrije Milakovic.

Мошти Светог Петра Цетињског у дворској капели на Крушевцу

Мр Смиља Влаовић

Самостални истраживач,
Подгорица

УДК 271.222 (497.16)-
726.1-36:929 Петровић
Његош П. I, свети

Сажетак: Презадужена држава, непринципијелна политика, унутрашња и спољна, озбиљно пољуљано повјерење народа у краља и династију, и као врхунац невоље долази и општа катастрофа гдје краљ почетком 1916. године напушта земљу, иако је обећавао да то неће урадити, и народ оставља на милост и немилост непријатељу. У припремама за бјекство, краљ Никола је са собом понио све што се могло понијети, чак и мошти Светог Петра Цетињског Чудотворца, желећи да их пренесе бродом до Плавнице и Скадра, а онда ко зна гдје, али неким чудом оне остају да бораве у дворској црквици на Крушевцу, што представља и тему овог истраживања. Начин на који су мошти пренесене, спорни датум преноса моштију, боравак и повратак у Цетињски манастир, питања су на која ће ово истраживање покушати да да одговор.

Кључне ријечи: мошти Светог Петра Цетињског, црква на Крушевцу, краљ Никола, краљевић Мирко, митрополит Митрофан Бан.

Увод

Сломом црногорског одбрамбеног фронта на Ловћену почетком 1916. године, аустроугарским трупама је отворен пут да ионако слабашну црногорску одбрану, за само три дана потпуно скрше и несметано прођу до срца земље – Цетиња и тиме и формално и суштински покоре Црну Гору.

Сами улазак аустроугарских трупа је очекивани исход с обзиром на то колике су снаге биле распоређене на ловћенском фронту, ко је био на њеном челу и уопште какво је стање било у држави, што се тиче и унутрашње и спољашње политике. На основу записа савременика тога догађаја, као и војних и других аналитичара, распад цјелокупног финансијског и другог државног апарата очекивао се и раније.

На основу записа генерала Потапова¹, још у Балканским ратовима Црна Гора је била презадужена,

¹ Потапов, Николај, *Дневник руског војног ађашеа, 1906–1907, 1912, 1914–1915*, том 2.

војска није имала ни одјеће ни обуће, а ни оружја. Сваки члан династије је био умијешан у ионако непринципијелну политику, па је управо овакво стање слика војске и државе која је требало да се одупре једној таквој сили какава је Аустроугарска.

У Дворцу на Крушевцу, код моштију Светог Петра Цетињског, краљ се заклиње сердару Јанку Вукотићу да неће отићи и оставити земљу, али... не само да одлази већ са собом носи све што се могло понијети.

Осим драгоцености, важних архивских ствари и осталог, са собом носи и мошти Светог Петра Цетињског, желећи да и њих понесе до Плавнице, Скадра и даље. Ипак, мошти остају у Црној Гори, у дворској црквици Светог Димитрија, на Крушевцу, у Подгорици.

Долазак моштију, спорни датум њиховог преноса је једна од тема овог рада. Осим тога, боравак моштију, као и повратак, организација и актери који су били укључени у пренос, обезбјеђење и повратак моштију, је друга тема којом се овај рад бави, уз консултовање релевантних архива, извора, докумената и периодике.

У листу *Стирине* је записано да је тог мучног и тужног 11. јануара, са Цетиња евакуисано све што је било могуће, Двор, Влада, Врховна команда, савезничка посланства и дјелимично неке државне установе. На Цетињу су остали митрополит Митрофан Бан, предсједник општине Вуко Вулетић и маршал Двора Славко Рамадановић, да дијеле судбину са осталим народом Цетиња и околине. Колико је била злокобна атмосфера чекајући да вјековни непријатељ уђе и уради све оно што му по сили и надмоћности припада, није тешко замислити ни са ове временске дистанце.

Пренос моштију Светог Петра Цетињског

Непријатељ моћан, опремљен и намјеран да похара све што може, све мучком стечено и од пуке сиротиње отето, па чак и оно најсветије – мошти Светог Петра Цетињског, црногорског митрополита, учитеља и чудотворца. Да би се бар тај дио црног сценарија избјегао, Црногорци су са својим вођама у највећој тајности мошти пренијели у цркву Светог Димитрија на Крушевцу.

У монографији *Обнова и градња манастира и црква у Црној Гори* је записано да су мошти боравиле у цркви од јануара до марта.² Овај догађај помиње и Лазар Томановић у својим *Мемоарима*, гдје каже. „Из Двора су сви били пошли у Подгорицу. Ћивот св. Петра ноћу тајно су перјаници са Цетиња однијели.“³ Цијела акција је спроведена у највећој тајности јер би ионако поражен народ одлазак Свеца додатно деморалисао.

Мошти су пренесене 11. јануара 1916. године и остале на Крушевцу до средине марта исте године. Ипак, морамо се бавити овим датумом јер је проблематичан. Мошти су морале бити пренесене раније, крајем децембра, јер је Краљ напустио Црну Гору 6. јануара у 3 сата послерије подне, а као што је раније записано, Краљ је пред моштима разговарао са синовима, значи

² *Обнова и градња манастира и храма у Црној Гори*, Митрополија црногорско-приморска и Епархија Будимљанско-никшићка, Цетиње, 2010. године, стр. 514.

³ Томановић, Лазар, *Мемоари*, стр. 55.

да су оне већ биле ту. Да не би било забуне, сви датуми су записани по новом календару.

У запису др Николе Шкерковића, *Црна Гора за вријеме Првог свјетског рата*, описана је заклетва краља Николе пред моштима Светог Петра, у цркви на Крушевцу. Наиме, „Краљ је позвао синове и сердара Јанка Вукотића у малу дворску цркву, гдје су се налазили посмртни остаци Петра Првог-светог, донесени са Цетиња прије него што су град заузели Аустријанци. Пред њивотом многозаслужног митрополита и господара Црне Горе и Брда, краљ се обратио старијем сину Мирку. ‘Мирко, док си био мали, док ти је било 14 година, сви смо у тебе гледали великог будућег човјека и наду Црне Горе. Но послјије си све покварио. Чуј ме, Мирко, овај Јанко учинио је за нас и за Црну Гору више него ико. Пази Јанка!’“⁴

По забиљешци професора Пера Слијепчевића, Вукотић је рекао да није знао шта то управо значи. А кад су упитали Сердара у неком од интервјуа шта мисли о том разговору, рекао је: „Па то је ваљда било као нека потврда пред њивотом за њихов договор.“⁵

Симо Поповић записује да се Краљ састао са митрополитом Митрофаном Баном 29. 12. 1915. године и вјероватно да је то датум кад су мошти пренесене. Овако то описује Симо, краљев секретар, новинар, уредник више часописа и управник Бара и Улциња: „29. 12. ујутру, Краљ зове Митрополита. Вратио се брзо и врло узбуђен. Краљ му наредио да одмах спреми људе и свештенике који ће дићи њивот св. Петра и пренијети га на Плавницу, а оданде у Скадар. И Краљ иде. Питао га Краљ: шта ће он? Одговорио му: да ће остати с народом. Знао сам, да ћеш ми тако одговорити, а мило ми је што ћеш остати, рекао је Краљ.“⁶

Припреме око преноса моштију су биле изненадне, у цијелом хаосу који влада јер се до тог часа очекивало да Црна Гора неће бити нападнута. У цијелој збрци и хаосу није било ни аутомобила којим би се кивот пренио, а митрополит, Којег нађох и оставих у највећој Забуни. Све иде, хуче, наређује нешто слугама и људима запосленима око њивота.“⁷

О овом догађају казује и тадашњи краљев лични секретар Милош Живковић у својој књизи *Пад Црне Горе*⁸, и наводи да су мошти пренесене 30. децембра 1915. године. Овако је описан тај мучни тренутак преноса моштију. „Свак упртио по нешто и носи. Око Царева Лаза, историјскога мјеста славе црногорског оружја полако се помиче напријед свечана поворка. То су мошти св. Петра Цетињског Чудотворца, натоварена на теретна кола и прекривена црним прекривачем. С десна и лијева у редовима корачају перјаници. Цјелокупни приказ дубоко се зарезује у душу пролазника и без ријечи казује на тешку озбиљност положаја, у којем се налазе држава и народ. И мошти светитеља који никад није био до тога узнемираван у

⁴ Шкерковић, Никола, *Црна Гора за вријеме Првог свјетског рата*, стр. 141.

⁵ *Нова Европа*, књ. XV, бр. 7, 2. март 1927. Загреб, стр. 236–237, Слијепчевић, Перо, „Јанко Вукотић и капитулација Црне Горе“, стр. 238.

⁶ Поповић, Симо, *С краљем Николом из дана у дан*, стр. 89.

⁷ Исто.

⁸ Живковић, Милош, *Пад Црне Горе*, стр. 50.

свом вјечном сну у Саборној цркви на Цетињу, бјеху покренуте буром судбоносних догађаја.⁹

Тек кад је уведено Војно гувернадурство аустроугарско, могло се размишљати о повратку моштију. О овом догађају свједоче два писма из манастирског архива која дајемо у наставку, а које је митрополит Митрофан Бан упутио књазу Мирку, на Крушевац, 3. марта 1916. године:

„Цетиње, 3. III 1916.

Његовом Краљ. Височанствиу

Књазу Мирку Пејровићу на Крушевцу

Са радошћу чујем да сте, Богу хвала, са здрављем на боље окренули, и да мислите даље ујивајте ради Вашег драгоцјеног здравља.

То ми по дужности даје повода, да као духовни Пастор Ваше Краљ. Височанство замолим, да прије Вашег поласка наредите, да се Живој Св. Пејра Цетињског Светишћела на његово мјесто у Цетињски манастир повраћите, као што уопће сви животи светишћелски поживају у манастирима, да се по правилу врши свакодневно црквено правило и служба.

А и народу, који се навикао, да побожно присуствува своме Светишћелу, криво је што је лишен те хришћанске утјехе.

Ја се надам, да ће Ваше Краљ. Височанство разумјети и уважити ову моју предсјавку и жељу нашег побожног народа.

Остајем са дубоким поштовањем Вашег Краљ. Височанства одани Богомољац М(Митрополији) Митрофан.“

Већ наредног дана, 4. марта, књаз Мирко је написао свој одговор на полеђини писма¹⁰:

Његовом Високопреосвешћенству

Господину Митрополији Митрофану Бану Цетиње

Ваше Високопреосвешћенство,

Примио сам Ваше писмо од 3. III, којим ми истичете одиста оправдане разлоге због којих сте ме молили да дозволим да Живој Св. Пејра Цетињског буде ујивен на Цетиње прије мог доласка.

Ваше Високопреосвешћенство, будући да сам се нашао побуђен да што прије пођем (на) Цетиње и одакле даље, по Вас молим да бисте били ипак љубезни да позовете Г. Г. Маршала Рамадановића, Миша Појовића и др Перацића, па бисте заједно са њима пошли било код Г-на Фелдмаршала-лајшанда Вебера, било код Г-на Ота и да им изјавите у име моје жељу, молећи их, да би били на руци у погледу преноса Светишћеловог одавде до Цетиња, како би се што прије и што сигурније у сваком погледу пренос извршио.

Ваше Високопреосвешћенство, морам Вам искрено изјавити, да много држим и много полажем на то:

1. Да ни по коју цијену живој не би био пренешен аутомобилом, већ на кару са сигурним коњима, праћен малим бројем војника црногорских и аустројугских. (Ја бих

⁹ Исто.

¹⁰ Архив Митрополије црногорско-приморске, 1916. година, бр. 31.

послао б Љешкопољца, разумије се без оружја, а желио бих да ви удесиће са горейоменућом господом, да истии број аустријских војника са оружјем буду прапили кар).

2. Да ни њо коју цијену превоз не буде извршен дању, већ да истии крене одавде у мрак, како ће стићи на Ријеку пријед сванућа и како би слободно ћивот могао бићи иренешен у Дворској кајели, гдје би и иреданио, а истиу вечер иакође у мрак ироду-жио даље за Цетиње.

3. Захтијевам да би само и једино православни пренијели ћивот са кара до Дворске капеле и обрнуто, а тако и при доласку на Цетиње. (Будући да је недовољан број од 6 Љешкопољца да ови изнесу и снесу ћивот од колскога пута па до Дворске капеле у Љесковцу и обратно, то Вас молим да бисте наредили, са знањем аустријских власти г. Петру Краљевићу да би овај одобрио 10–15 момака да изврше овај пренос на Ријеку).

4. Поводом доласка ћивота на Цетиње захтијевам да се томе доласку не би одала никаква видљива почаст, или ма шта слично (ни звоњење звона, ни сријетање, ни апсолутно ништа, већ да се ћивот смјести на онај начин на који смо са њим отпутовали за овамо).

Саопштено ми је да Ваше Високопреосвештенство намјерава послати два свештеника, који би стално пратили ћивот одавде до Цетиња, што савршено одобравам.

Молим Вас Високопреосвештени да би се овај пренос извршио у што краћем року и да би се држао у највећој тајности.

Препоручујући Црну Гору, Мој Дом и себе Вашим светим молитвама молим Ваше Високопреосвештенство да примите увјерење мог искреног поштовања.

4. марта, 1916. г. Ваш искренољубећи Вас,

Крушевац Мирко с. р.

Митрополит Митрофан Бан у свом дјелу Животопис или успомене из живота Митрополита Митрофана Бана, не казује ништа о овом догађају, јер се мемоари завршавају са 1914. годином.¹¹

Тачан датум преноса моштију Светитељевих није познат, али је врло извјесно да је то урађено средином марта 1916. Године, „јер аустријске власти нијесу имале разлога да се томе успротиве“¹², првенствено због начина на који је планирано да се то уради. Међутим, у листу Православље, налазимо на податак да се на полеђини преписке налази одговор: „Примљено по приватном марта 1916. А испод – а пренешен је ћивот марта 1916. По мојему предлогу без почијевања на Ријеку.“¹³

У писму се наводе важна имена која би требало да учествују у преносу моштију са Крушевца на Цетиње. Прије свих то је Славко Рамадановић, којег смо већ поменули који је био у том тренутку на положају маршала Двора; Мишо Поповић, ађутант и личност од повјерења краља Николе; Доктор Божидар Перацић, био је у том тренутку на положају дворског ље-

¹¹ Бан, Митрофан: *Животопис или успомене из живота Митрофана Бана*, Обод, Цетиње, 1991.

¹² Живковић, др Драгоје, „Тајно преношење моштију Светог Петра Цетињског почетком 1916. године“, *Старине Црне Горе*, 135–139.

¹³ Борозан, Михаило: „Пренос ћивота св. Петра Цетињског“, *Православље*, Београд, бр. 162, 1973, стр. 6.

кара; Фелдмаршал Виктор Вебер фон Вебенау је био на положају војног гувернера за Црну Гору; Едуард Ото, бивши аустро-угарски посланик на Цетињу, а у марту поменуте године је био делегат Министарства иностраних послова двојне монархије при Генералном гувернерству на Цетињу; Петар Краљевић је био предсједник Ријечке општине.

Закључак

У моменту када се коначно схвата горка истина да се Ловћенски одред повукао пред најездом аустријске војске и да Аустријанци муњевито наступају ка Цетињу, пакује се све што се могло понијети, а да је имало вриједност, па и мошти Светог Петра које је требало да буду пренешене у Скадар преко Плавнице, али ипак остају тамо гдје и припадају у Црној Гори.

На основу записа војводе Сима Поповића и Николе Шкеровића, утврђено је да је тачан датум преноса моштију Светог Петра Цетињског био 30. 12. 1915. године, а не као што се досад вјеровало 11. 01. 1916. Мошти су пренесене на колима са воловима јер није било расположивог аутомобила и на исти начин су враћене. Народ о свему томе није био обавијештен, барем на основу записа Сима Поповића и Милоша Живковића, јер се до посљедњег момента вјеровало да Аустрија неће напасти Црну Гору.

О овом догађају није могло бити ријечи у Гласу Црногорца јер је посљедњи број из 20. децембра 1915. године.

Преписка принца Мирка и митрополита Митрофана Бана, је такође, једна од тема којим се овај рад бавио, у којој су њих двојица уговарали повраћај моштију са Крушевца на Цетиње, али је остао непознат тачан датум када су мошти стигле у Цетињски манастир.

Оно што је остало, засад, непознато и што би у неком проширеном истраживању можда могло да се одговори јесте да ли је служена служба Божија у црквици Светог Димитрија, на Крушевцу током боравка моштију. Да ли су читане службе, акатисти, молебани, да ли су тадашњи подгорички свештеници то уопште могли због безбједносних и других прилика које владале тих ратних мјесеци и година.

Осим питања служби, непознато је и да ли је обичан народ имао прилику да приступа моштима и да на тај начин добије молитвену утјеху или се боравак моштију цијело вријеме чувао у најстрожој тајности и народ у општој несрећи и није знао да ту, у Подгорици, на Крушној главици борави Свети Петар Цетињски, Миротворац и Праведник.

Цитирана литература и извори

Бан, Митрофан: *Животопис или усјомене из живота Митрополиита Митрофана Бана*, Обод, Цетиње, 1991.

Борозан, Михаило: „Пренос њивота св. Петра Цетињског“, *Православље*, Београд, бр. 162, 1973, 6.

Живковић, Милош: *Пад Црне Горе*, Београд, 1923.

Обнова и градња манастира и храмова у Црној Гори, Митрополија црногорско-приморска и Епархија будимљанско-никшићка, Цетиње 2010.

- Петровић Његош, Никола: *Аутиобиографија, Мемоари, Путиописи*, Обод, Цетиње, 1969.
- Поповић, Симо: *Мемоари*, ЦИД, Подгорица, 2015.
- Поповић, Симо: *С краљем Николом из дана у дан*, Књижевна задруга Српског националног вијећа, Подгорица, 2012.
- Потапов, Николај М: *Дневник*, Историјски музеј Подгорица, Подгорица – Москва, 2003.
- Радусиновић, Павле: *Становништво и насеља зетске равнице од најстаријег до новијег доба*, друга књига, НИП Универзитетска ријеч Никшић, Подгорица, 1991.
- Слијепчевић, Перо: „Јанко Вукотић и капитулација Црне Горе“, *Нова Европа*, Загреб, књ. XV, бр. 7, 2. март 1927, 236–237.
- Томановић, Лазар: *Педесет година на престољу Црне Горе 1860–1910*, Државна штампарија, Цетиње, 1910.
- Томановић, Лазар: *Мемоари*, ЦИД, Подгорица, 2018.
- Шкерковић, Никола: *Црна Гора за вријеме Првог свјетског рата*, ЈП Службени лист СЦГ, Београд, ЦИД, Подгорица, 2004.
- Шобајић, Максим, *Старине у Зетци*, ЈУ Музеји и галерије Подгорице, Подгорица, 2014.

Smilja Vlaović

THE RELICS OF SAINT PETER OF CETINJE IN THE COURT CHAPEL IN KRUSEVAC

Summary

Carrying behind him everything that could be carried away, King Nikola ordered that the relics of St. Peter of Cetinje, Miracle Worker and teacher, to take shelter in the court church of St. Dimitrije to Kruševac and eventually transferred from there to Plavnica and who knows where else. However, the relics still remain in Podgorica, and they remain there for a full three months, with the fact that the date of the transfer of the relics is debatable and that is one of the topics of this research. With the efforts of Mitrofan Ban, the metropolitan of Montenegro and Littoral, who remained with his people, who writes a request to princ Mirko who is imprisoned in Kruševac, that he also plead with the Austrian authorities and that the relics be transferred to where they belong. With the joint effort, organization and approval of the Austrian authorities, the Saint's relics are returning to the Cetinje Monastery, quietly and without fanfare, exactly as they left. By the act of returning the relics of Saint Peter of Cetinje, the people who were so scared and suffering in many ways received consolation and hope that this trouble will be overcome as well as many previous ones.

Key words: relics of Saint Peter of Cetinje, church on Kruševac, King Nikola, Prince Mirko, Metropolitan Mitrofan Ban.

Одакле је пореклом поглавица Ричард Миланович-Бучи

Жарко Б. Вељковић

Српски научни центар,
Београд

УДК 929 Миланович Р.

Сажетак: Рад обрађује порекло Американца српског порекла и индијанске крви по мајци, Ричарда [Мајкла] Милановича званог Бучи (1942–2012), који је био вишедеценијски поглавица, односно председник племенског савета индијанског племена Кахјуила у резервату Агва-Калијенте у Палм-Спрингсу и околини у држави Калифорнији у Америци. Преко његовог оца, Стивена-Стива Милановича (1918–1975) стиже се до деде по оцу, Мајла-Мајка Милановича (1889 – 1943–1952), пре натурализације Милана-Милета Милановића, Србина који је рођен 15. 10. 1889. у Косијер-Селу код Слуња, на Кордуну, у данашњој Хрватској.

Кључне речи: Ричард Милановић, поглавица индијанског племена, Кахјуила, Срби у Америци, Милановић, Косијер-Село, Кордун.

Американец српског порекла и индијанске крви по мајци Ричард [Мајкл] Миланович зван Бучи¹ (*Richard Michael Milanovich-Butchie*) био је вишедеценијски поглавица, односно председник племенског савета индијанског племена (*chairman of the tribal council*) Кахјуила (*Cahuilla*) у резервату Агва-Калијенте (*Agua Caliente band*) у Палм-Спрингсу и околини у држави Калифорнији у Америци. Рођен је 4. 12. 1942. у Банингу (*Banning*), а преминуо 11. 3. 2012. у Ранчо-Миррицу (*Rancho Mirage*), обоје код Палм-Спрингса у Калифорнији. По његовом исказу, у интервјуу 2010. г., отац му се звао Стив Миланович (*Steve Milanovich*) и очеви родитељи су били Срби „с територије Хрватскѐ, из Загреба“. Они су се у Америци населили у Гарију (*Gary*) у држави Индијани, где Ричард има и рођаке с очеве стране, његову рођену сестру Софи (*Sophie*) и њено двоје деце, Пеги и Пола (*Peggy, Paul*). Ричардов отац, који је као млад по занимању био возач ками-

¹ Топло захваљујем колегама из Државног архива у Карловцу у Хрватској (Državni arhiv, Karlovac) на пријатељски пруженој помоћи кроз истраживање матичних књига Кордуна, посебно колеги Антонију Бџсију (Antonio Bosio). Према само истраживање није уродило плодом због непостојања потребних МК услед девастираности локалних матичних књига у ратовима, остаје као чињеница висока професионалност и искрено добра воља које су колеге из архива у Карловцу исказали.

она за челичану у Гарију, био је на волонтерском раду (у оквиру *California conservation corps*) у Палм-Спрингсу 1939. или 1940. г. када је упознао ћерку индијанског поглавице (*Indian princess*) племена Кахјуила, Лаверн [Вирџинија] Мигел (*Laverne Virginia Miguel*), којом се потом пред Рат и оженио и са њом добио једну ћерку, Вирџинију (*Virginia*) и Ричарда. Након учешћа у Другом светском рату, на пацифичком ратишту, вратио се не у Палм-Спрингс породици, него сâм у Гари. Тако је Ричард, као и његова сестра Вирџинија, одрастао с мајком у потпуности као Индијанац и у индијанској култури. Ипак, Ричард је поново срео прво очеву фамилију, са својих 15-16 година, па након неколико година, почетком 1970-их, свог оца, онда када се он доселио пред крај живота у Палм-Спрингс. У међувремену су се Ричардов отац и мајка развели, чини му се 1966. г., и то на мајчин захтев пошто се она тад преудала примивши презиме Собел (*Saubel*), а умрла је – рекло би се још једном удајом – са презименом Нелсон (*Nelson*). Ричардова рођена сестра Вирџинија има двоје деце, а он има шесторо деце, две ћерке и четири сина. У време интервјуа (2010), најстарије му је дете, ћерка, имала 46 година, најстарији син Шон (*Sean*) 38/39 година, остала три сина имали су 37, 28, 26 година, а најмлађе дете, исто ћерка, имала је 23 године. Прво двоје деце су му од прве супруге, наредно дете из потоње везе, а троје најмлађе деце од тадашње (2010) друге супруге. У време давања интервјуа (2010) имао је три унукe од троје најстарије деце; најстарија му се ћерка бавила узгојем арапских коња на коњском ранчу (*Elsinore Arabian stud*) у Вајлдомару у Калифорнији, док су два најстарија сина имала запошљење код куће, у племену Кахјуила. Отац му Стив умро је 1974. г., у 57. години живота. Мајка Лаверн, која је била такође у племенском савету као и Ричард, умрла је 12 година пре интервјуа (1998), у 72. години. Ричард каже: „Сматрам да је комбинација америчке индијанске душе и српске душе по себи савршена. Ја и са једном и другом ствари могу себе да поистоветим зато што знам понешто о српском народу, да имају патриотске назоре и да одатле поседују и добијају унутрашњу снагу јер су поносни на то што јесу и иду у правцу тога да заштите то што јесу, тако да је то оно што човек чини када схвати шта му ваља бранити. Ја у исто време браним и своју америчку индијанску душу и своју српску душу. Сматрам да је то сјајна унутрашња комбинација“ (*I think the combination of the Native American blood and the Serbian blood is the perfect combination; both being [things] I can culturally identify with, because I know a little bit about the Serbian people and the nationalistic attitudes and the strength they have, they gather from within about being proud who they are, and continuing to move forward to protect who they are, to protect your people, so that's what you do when you realize [what are you protecting]. I'm protecting my Native American blood, as well I'm protecting my Serbian blood at the same time. It's a very great mixture, in my estimation*). Ричард у интервјуу каже да је присуствовао неколицини окупљања у организацији српских организација, односно Срба у Америци, али да није православац; заправо одгојен је као католик, али генерално није верујући католик, него је развио извесна лична религијска осећања која нису део ни једне званичне религије, православне, католичке, хришћанске или других. Преко пријатеља Ратка Џвијетића пове-

зао се са српском заједницом у Палм-Спрингсу, као и у Лос-Анђелесу, примарно са српском Црквом, али се није скроз уклопио. Додао је и то да је дубоко почастован (? званично понуђеном) могућношћу да добије и српско држављанство, и, ако би му се та прилика указала и била законски могућа, био би истински пресрећан да „се врати Србији“ да у Србији прими држављанство; то би му учинило највећу част да осети да га је српски народ, односно српска држава прихватила као свога на овај начин. Волео би заиста да посети Београд и Србију која је „дивна земља“, тим више што се његова деца интересују за своје српско порекло и желе да сазнају више о томе говорећи му: „Ми смо такође Срби, имамо и српске крви, интересује нас све то“, а то њега као оца посебно дотиче и радује. Сахрањен је марта 2012. г. на гробљу „Џејн Огастин Патенсио“ (*Jane Augustine Patencio cemetery*) у Палм-Спрингсу.

Сл. 1 Ричард Миланович-Бучи са српским пасошем током интервјуа 2010. г., говорећи о могућности да добије и српско држављанство

(Цвијетић и Лопушина, 2010: 00–27:39; *Find a grave*, 2012: Memorial ID 87630830 Richard Michael Milanovich).

РИЧАРД: ПОДАЦИ

У Ричардовој МКР/крштеници стоји да је Ричард [Мајкл] Миланович рођен 4. 12. 1942. г. у округу Риверсајд (*Riverside*) у Калифорнији – где припада и Банинг – а од података за родитеље проналази се да му се мајка презивала девојачки Мигел, док се за оца подразумевало исто презиме као синовљево, Миланович.

CALIFORNIA BIRTH RECORDS
 1905 thru 1995

OF RICHARD MILANOVICH

See if this person is on
CaliforniaDeathIndex.org

Name	Richard Michael Milanovich
Sex	male
Birthdate	12/04/1942
Birthplace	Riverside County, California
Mother's Maiden Name	Miguel

Сл. 2 МКР/крштеница Р. Милановича-Бучија
 (*California birth index 1905–1995*, 1995: Richard Michael Milanovich, 04 Dec 1942).

У подацима о обављеној сахрани за Ричарда, на бази МКУ/умрлице те стога матичарски важе за умрлицу, стоје исти подаци о датуму рођења, смрти и сахрани које смо горе изнели.

Find a Grave
MEMORIALS CEMETERIES FAMOUS CONTRIBUTE

Richard Michael “Butchie” Milanovich

BIRTH	4 Dec 1942 Banning, Riverside County, California, USA
DEATH	11 Mar 2012 (aged 69) Rancho Mirage, Riverside County, California, USA
BURIAL	Jane Augustine Patencio Cemetery Palm Springs, Riverside County, California, USA Show Map
MEMORIAL ID	87630830 · View Source

Сл. 3 Подаци о обављеној сахрани за Р. Милановича-Бучија (МКУ/умрлица)

Сл. 4 Гроб Р. Милановича-Бучија на гробљу „Дејн Огастин Патенсио“ у Палм-Спрингсу
(*Find a grave*, 2012: Isto).

Ричардова мајка: подаци

У попису Индијанаца Палм-Спрингса на територији под надлежношћу Бироа за (племенске) Индијанце католичких мисија (*Palm Springs Indians of Mission Agency*) из 1923. г., који матичарски важи за МКР/крштеницу, стоји да се од оца по имену Амадо Мигел (*Amado Miguel*), рођенога 1886. г. највероватније подразумева се у Палм-Спрингсу, и мајке по имену Руфина (рођене) Велмас (*Rufina Welmas*) у резервату Пала (*Pala*) у Калифорнији, дана 23. 12. 1921, највероватније подразумева се у Палм-Спрингсу, родила Лаверн [Вирџинија] Мигел.

5-128

CENSUS of the Palm Springs Indians of Mission Agency, Calif
 on June 30, 1923, taken by C.L. Ellis, Supt.
(Name.) (Official Title.)

NUMBER.		INDIAN NAME.	ENGLISH NAME.	RELATION- SHIP.	DATE OF BIRTH.	SEX.
Last.	Preced.					
15	12	Lugo, Euan	Blind	H	1845	m
16	13	Polineria Marmel		W	1856	f
	14	Lugo, Ramalda	On all prior Census, but for some reason dropped in 1922. She is still living & works at Palm Springs	Mother	1884	f
17	15	Lena		D	1908	f
18	16	Roy		S	1914	m
19	17	Pico, Marmel		Sgle	1883	m
20	18	Marmel, Ramon		Sgle	1892	m
21	19	Miguel, Amado	Married Rufina Welmas, Pala	H	1886	m
	20	Laverne Virginia		D	12/23/21	f

Сл. 5 Попис Индијанаца Палм-Спрингса на територији под надлежношћу Бироа за (племенске) Индијанце католичких мисија из 1923. г. Лаверн Миланович/Собел/Нелсон, рођ. Мигел (МКР/крштеница)

(*United States Native American census rolls 1885–1940: M595, 1967:rl. № 260*).

У Лаверниној МКУ/умрлици стоји да је Лаверн [Вирџинија] Нелсон, рођена 23. 12. 1921. г. у Калифорнији – где припада и Палм-Спрингс – преминула на дан 28. 12. 1993. у округу Риверсајд у Калифорнији – где припада и Палм-Спрингс – а од података за родитеље проналази се да јој се отац презивао Мигел (тј. њено девојачко презиме), а мајка јој се презивала (девојачки) Велмас.

California Death Index

Deaths in California 1940-1997

first name

last name (required)

Laverne Nelson, died 12/28/1993

Laverne Virginia Nelson died December 28th, 1993 at the age of 72.

Name	Laverne Virginia Nelson
Sex	female
Birthdate	12/23/1921
Birthplace	California
Deathdate	12/28/1993
Deathplace	Riverside County
Father's Lastname	Miguel
Mother's Lastname	Welmas
SSN (if any)	571364935

Сл. 6 МКУ/умрлица Л. Миланович/Собел/Нелсон, рођ. Мигел
 (*California death index 1940–1997, 1997: Laverne Nelson, 12/28/1993*).

У (Стивененовој/) Стивој МКУ/умрлици стоји да је Стив Миланович, рођен 4. 12. 1918. г. у Индијани – где припада и Гари – преминуо на дан 10. 2. 1975. г. у округу Риверсајд у Калифорнији – где припада и Палм-Спрингс.

У подацима о обављеној сахрани за (Стивена-) Стива стоје исти подаци о датуму рођења и смрти, као и то да је сахрањен фебруара 1975. г. на гробљу „Дезерт меморијал парк“ (*Desert memorial park*) у Катедрал-Ситију (*Cathedral City*) у округу Риверсајд у Калифорнији.

California Death Index
Deaths in California 1940-1997

first name

last name (required)

Search

Steve Milanovich, died 10/2/1975

Steve Milanovich died October 2nd, 1975 at the age of 57.

Name	Steve Milanovich
Sex	male
Birthdate	4/12/1918
Birthplace	Indiana
Deathdate	10/2/1975
Deathplace	Riverside County
Father's Lastname	
Mother's Lastname	
SSN (if any)	312052856

Сл. 11 МКУ/умрлица Стивена-Стива Милановича

Steve Milanovich	
BIRTH	12 Apr 1918 Gary, Lake County, Indiana, USA
DEATH	2 Oct 1975 (aged 57) Palm Springs, Riverside County, California, USA
BURIAL	Desert Memorial Park Cathedral City, Riverside County, California, USA Show Map
MEMORIAL ID	153551549 - View Source

Сл. 12 Подаци о обављеној сахрани за Стивена-Стива Милановича

Сл. 13 Гроб Стивена-Стива Милановича на гробљу „Дезерт меморијал парк“ у Катедрал-Ситију

(*California death index 1940–1997, 1997: Steve Milanovich, 10/2/1975; Find a grave, 2012: Memorial ID 153551549 Steve Milanovich*).

Ричардова баба по оцу: подаци

У поменутом општем попису становништва САД 1920. г., који матичарски важи за МКР/крштеницу, стоји да је Ричардова баба по оцу Софија Миланович белкиња 38 година стара (тј. рођена око 1882), ненатурализована, која је у САД имигрирала 1900. г. (тј. са око 18 година), а рођена је „у Аустрији“ од родитеља обоје рођених „у Аустрији“.

У поменутој изјави о намери натурализације Ричардовога деде по оцу Милана-Милета Милановића / Мајла-Мајка Милановича и захтеву за натурализацију 1940, чему се изишло у сусрет 1943. г., као и пратећој документацији 1939–1943, што такође матичарски важи за МК, стоји да је он удовац, чија је покојна жена била Софи, рођена у (краљевини) Југославији, а умрла 10. 1939. у Гарију, ненатурализована, са којом се он венчао 1913. г. у Цозефини у Пенсилванији.

У Софијином и мужевљевом захтеву за издавањем брачне дозволе из 1914, која матичарски важи за МК, стоји да су дана 1. 10. 1914. у Цозефини овај захтев за ступање у брак поднели Миле <!> Милановик, тј. Милановић (*Mile Milanovic*), белац 36 година стар (тј. рођен око 1878), рудар, рођен „у Аустрији“ од оца по имену <!> Алекс <!> Милановик, тј. Алекса Милановић и мајке по имену <!> Питро, тј. Петра (девојачко) <!> Вадромех/?Вадронич (*Alex Milanovic, Peatro Milanovic, b. Wadromeh/?Wadronich*), белаца рођених и станујућих „у Аустрији“, он сељак, она домаћица, као и Софи <!> Скорик, тј. Скорић (*Sophie Skoric*), белкиња 33 године стара (тј. рођена око 1881), домаћица, рођена „у Аустрији“ од оца по имену <!> Станк, тј. Станко и мајке по имену Делинка (девојачко) <!> Лесаниш (*Stank Skoric, Delinka Skoric, b. Lesanish*), белаца рођених и станујућих „у Аустрији“, он сељак, она домаћица, при чему Миле ступа у први брак, а Софија у наредни брак, а претходни брак јој је трајао од 10. 1901. до 12. 1913, када јој је муж умро или су се развели.

У имиграционим подацима за Софију и њеног првог мужа, што такође матичарски важи за МК, проналази се да је дана 6. 10. 1902. парним бродом Фадерланд преко луке Балтимор у САД, дошавши први пут, имигрирала Софија Скорић (*Sofia Skorić*), стара 19 година (тј. рођена око 1883), са претходном адресом у Цетинском варошу (*Cetinjska varoš*) код Цетинграда у данашњој Хрватској, удата, и идући код мужа по имену Павао <!> Скорич, тј. Скорић (*Pavao Skoritš*) у Јунионтаун (*Uniontown*) у Пенсилванији; такође, да је дана 4. 4. 1901. парним бродом Келн преко луке Балтимор у САД, дошавши први пут, имигрирао <!> Павал Скорић (*Paval Skorić*), стар 34 године (тј. рођен око 1867), са претходном адресом у Цетинграду (*Vališ-Selo*) у данашњој Хрватској, ожењен, а идући код пријатеља у Јунионтаун.

Ричардов деда по оцу: подаци

У поменутом општем попису становништва САД 1920. г., који матичарски важи и за МКР/крштеницу, стоји да је Ричардов деда по оцу Милан (-Миле Милановић /Мајл-Мајк) Миланович белац 40 година стар (тј. рођен око 1880), ненатурализован, у САД имигрирао 1900. г. (тј. са око 20 година), а рођен је „у Аустрији“ од родитеља обоје рођених „у Аустрији“.

У поменутој изјави о намери натурализације (Милана-) Милета (Милановића / Мајла-Мајка) Милановича и захтеву за натурализацију 1940, чему се изишло у сусрет 1943. г., као и пратећој документацији 1939–1943, што такође матичарски важи за МК, стоји да је Миле Миланович белац по изјави стар 49 година и 53 године 1940. (тј. рођен око 1891. и 1887. г.), Србин с југословенским држављанством, ненатурализован, који је у САД имигрирао 15. 10. 1907. Парним бродом непознатог имена преко луке Балтимор, наводећи и прецизно да је рођен 15. 10. 1889. у Косијер-Селу (код Слуња) у Карловачком котару у (краљевини) Југославији, удовац, чија је покојна жена била Софи, рођена у (краљевини) Југославији, а умрла 10. 1939. у Гарију, ненатурализована, са којом се он венчао 1913. г. у Џозефини у Пенсилванији.

У поменутом (Милановом/) Милетовом (Мајловом/Мајковом) и женином захтеву за издавањем брачне дозволе из 1914, која матичарски важи за МК, стоји да је дана 1. 10. 1914. у Џозефини овај захтев за ступање у брак поднео са својом будућом женом Софи Миле Милановић, белац 36 година стар (тј. рођен око 1878), рудар, рођен „у Аустрији“ од оца по имену Алекса Милановић и мајке по имену Петра (девојачко) <!> Вадромех, белаца рођених и станујућих „у Аустрији“, он сељак, она домаћица.

У МКВ/венчаници Милановог/Милетовог (Мајловог/Мајковог) сина Мајкла из 1952. г. стоји да су дана 5. 8. 1952. у Елизабет-Ситију (*Elizabeth City*) у држави Северној Каролини обоје разведени ступили у брак <!> Мајк Миланович (*Mike Milanovich*), 35 година стар белац, из Џексонвила, рођен од оца по имену Мајк Миланович <!> старији (*Mike Milanovich Sr.*) и мајке Софи Миланович, рођ. <!> Рибио (*Sophie Milanovich, b. Ribio*), обоје тада покојних, као и Вирџинија [Лија] Бевил (*Virginia Lee Beville*), 35 година стара белкиња, из Портсмута (*Portsmouth*) у држави Вирџинији, рођена од оца по имену Хенри Бевил (*Henry Beville*) и мајке Ади Бевил, рођ. Шеперд (*Addie Beville, b. Shepherd*), он покојан, а она жива и живућа у Норфолку (*Norfolk*) у Вирџинији.

State of North Carolina, }
 Pasquotank County }
 Office of Registrar of Deeds }
 August 5th 1952

Mike Milanovich, (Deceased)
 Himself Jacksonville, Fla. 35
 White Mike Milanovich and Sophie Kibio Milanovich
 Dead Dead resident of
 Virginia Lee Beville, (Deceased) Portsmouth, Va. 30
 White Henry Beville and Addie Sheppard Beville
 Dead Living resident of Norfolk, Virginia

Edna G. Sawyer
 Deputy Registrar of Deeds

1. Name of person applying for license. 2. Sex of applicant. 3. Color or race. 4. Age of applicant. 5. Date of birth. 6. Place of birth. 7. Name of father. 8. Name of mother. 9. Name of spouse, if any. 10. Name of children, if any. 11. Name of guardian, if any. 12. Name of next of kin. 13. Name of witnesses. 14. Name of officiant. 15. Name of church or place of worship. 16. Name of county or town. 17. Name of state or territory. 18. Name of country. 19. Name of date of application. 20. Name of date of license.

Mike Milanovich & Virginia Lee Beville being duly sworn, says:
 That the parties applying for License are of lawful age (i. e., each is over 18 years of age),
 and, so far as he is informed and believes, there is no lawful cause or impediment forbidding
 said marriage. I further swear that the answers appended to the questions asked me are correct
 and true.

Sworn to and subscribed before me on day)
 and date above written.)

Register of Deeds)

State of North Carolina,)
 Pasquotank County)
 I, E. P. Fearney, a Justice of the Peace
 united in matrimony Mike Milanovich and Virginia Lee Beville
 the parties licensed above, on the 5 day of August 1952
 at Elizaville City, North Carolina
 in Elizaville City, Pasquotank County, according to law

WITNESSES PRESENT AT MARRIAGE
 Ben L. Latta Portsmouth Va.
 Elsie L. Hughes of Elizaville City, N.C. E. P. Fearney
 Officiating Off.

Сл. 16 МКВ/венчаница Мајкла-Мајка Милановича и Вирџиније Белвил (North Carolina county marriages 1762–1979, 1979: Mike Milanovich & Virginia Lee Beville, marriage bond).

Сл. 17 Милан-Миле Милановић /Мајл-Мајк Миланович 1940. г.
(*Indiana naturalization records and indexes 1848–1993: NAID 5682644, 1993: Mile Milanovich, Declaration of intention*).

С друге стране, МКР/крштеницу Милана-Милета Милановића (/Мајла-Мајка Милановича) из године 1889. за Косијер-Село (једно време и заселак Цвијановић-Брда) код Слуња у широј околини Карловца у данашњој Хрватској није могуће пронаћи будући да потребна МК не постоји пошто су МК парохије (Српски) Благај где је спадало и Косијер-Село, услед девастираниости локалних матичних књига у ратовима, сачуване само за годину 1827. те за неколико годинâ од 1935. надаље.²

РОДОСЛОВ

Из засад расположивих, горе изложених података може се као закључак дати следећи родослов Ричарда Милановича-Бучија:

² Поменуте МК чувају се данас у Хрватском државном архиву у Загребу (Hrvatski državni arhiv), односно у матичној служби у Слуњу (Matični ured, Slunj). Такође, претражене су МК из године 1889. и околò за именом слично и у релативној близини налазеће се Косијерско Село, односно за целу ту парохију Доњи Будачки, а исто тако су претражене и МК из истог периода за оближње парохије Тушиловић, Горњи Будачки, Скрад (Горњи и Доњи Скрад), као и парохије у релативној близини, Огулин и Гомирје, али ни тамо Милан-Миле Милановић и(ли) његова породица нису пронађени уписани. На извршеном истраживању и вредним подацима захваљујем колегама из Државног архива у Карловцу (в. нап. 1).

Richard Michael Milanovich „Butchie“ (Ричард [Мајкл] Миланович-Бучи)

члан племенског савета, потом поглавица / председник племенског савета индијанског племена (*chairman of the tribal council*) Кахјуила (*Cahuilla*) у резервату Агва-Калијенте (*Agua Caliente band*) у Палм-Спрингсу и околини у држави Калифорнији у Америци

Американац српског порекла и индијанске крви по мајци

* 4. 12. 1942. у Банингу (*Banning*) код Палм-Спрингса

† 11. 3. 2012. у Ранчо-Мирицу (*Rancho Mirage*) код Палм-Спрингса

↓ 3. 2012. на гробљу „Џејн Огастин Патенсио“ (*Jane Augustine Patencio cemetery*) у Палм-Спрингсу

(мајка)

Laverne Virginia Milanovich/Saubel/Nelson, b. Miguel (Јаверн [Вирџинија] Миланович/Собел/Нелсон, рођ. Мигел)

члан племенског савета индијанског племена Кахјуила

* 23. 12. 1921. у резервату Агва-Калијенте у Палм-Спрингсу и околини

† 28. 12. 1993. у Палм-Спрингсу

(отац)

Steven „Steve“ Milanovich (Стивен-Стив Миланович)

радник у челичани и возач камиона за челичану у Гарију (*Gary*) у држави Индијани; на волонтерском раду (у оквиру *California conservation corps*) у Палм-Спрингсу 1939. или 1940. г.

* 4. 12. 1918. у Гарију

∞ 7. 8. 1942. у Лос-Анђелесу (*Los Angeles*) у Калифорнији

∞ ? 1966. (разведен)

† 10. 2. 1975. г. у Палм-Спрингсу

↓ 2. 1975. на гробљу „Дезерт меморијал парк“ (*Desert memorial park*) у Катедрал-Ситију (*Cathedral City*) у Калифорнији

(мајка)

Софија-Софи Скорић/Милановић, рођ. Рибих
домаћица

* ≈1883. у Аустроугарској на територији будуће краљевине Југославије, данас у Хрватској, ? у Цетинском варошу (*Cetinjska varoš*) код Цетинграда или околини, на Кордуну

∞¹ 10. 1901. у Аустроугарској на територији будуће краљевине Југославије, данас у Хрватској, ? на Кордуну

∞¹ 12. 1913. у Америци (удовица/разведеница)

† 10. 1939. у Гарију

(отац)

Милан-Миле Милановић /Mile „Mike“ Milanovich (Мајл-Мајк Миланович)

рудар; радник у челичани у Гарију

Србин

* 15. 10. 1889. у Косијер-Селу (*Kosir*) код Слуња на Кордуну у Карловачком котару у Аустроугарској на територији будуће краљевине Југославије, данас у Карловачкој жупанији у Хрватској

∞ 1. 10. 1914. у Цозефини (*Josephine*) у држави Пенсилванији

∞ 10. 1939. (удовац)

† 1943–1952. у Америци

|
|
|

(мајка)

ПЕТРА МИЛАНОВИЋ, РОЂ. ?МУДРИНИЋ (*Wadromeh/?Wadronich*)

домаћица

* у Аустроугарској на територији будуће краљевине Југославије, данас у Хрватској, ?уКосијер-Селу код Слуња или околини, на Кордуну

(отац)

Алекса Милановић

сељак

* у Аустроугарској на територији будуће краљевине Југославије, данас у Хрватској, ? у Косијер-Селу код Слуња на Кордуну

Извори и литература:

Цвијетић, Ратко и Лопушина, Марко (2010): *Ричард Милановић: интервју*. Доступно на: <https://www.youtube.com/watch?v=klzRkPQDD2Y> (Dragan Rakonjac, „Srbin je bio indijanski poglavica koji je najviše pomogao Indijancima: Richard Milanović“ [Приступљено: 25. 5. 2022])

Baltimore passenger arrival lists 1820–1948: M255, M596, T844 (1957), Washington: National archives and records administration. Доступно на: <https://www.archives.gov/nyc/finding-aids/passenger-lists.html> [Приступљено: 25. 5. 2022]

California birth index / CABI 1905–1995 (1995), Sacramento, California: California Office of health information and research. Доступно на: <https://www.californiabirthindex.org/> [Приступљено: 25. 5. 2022]

California death index 1940–1997 (1997), Sacramento, California: California Office of health information and research. Доступно на: <http://californiadeathindex.org/> [Приступљено: 25. 5. 2022]

California, U. S. marriage index 1850–1952 (1985), Sacramento, California: California Office of health information and research. Доступно на: <https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHSI/Pages/Vital-Records-Obtaining-Certified-Copies-of-Marriage-Records.aspx> [Приступљено: 25. 5. 2022]

Find a grave (1995–2022). Доступно на: <https://www.findagrave.com/> [Приступљено: 25. 5. 2022]

Fourteenth census of the United States, 1920: T625 (1992), Washington: National archives and records administration. Доступно на: <https://www.archives.gov/research/census/online-resources> [Приступљено: 25. 5. 2022]

Indiana naturalization records and indexes 1848–1993: NAID 5682644 (1993), Chicago, Illinois: National archives and records administration. Доступно на: <https://www.in.gov/iara/divisions/state-archives/collections/naturalization-records/> [Приступљено: 25. 5. 2022]

New York passenger arrival lists (Ellis Island) 1892–1924: T715, M237 (1957, 1962), Washington: National archives and records administration. Доступно на: <https://www.archives.gov/nyc/finding-aids/passenger-lists.html> [Приступљено: 25. 5. 2022]

North Carolina county marriages 1762–1979 (1979), Raleigh, North Carolina: North Carolina State archives. Доступно на: <https://archives.ncdcr.gov/researchers/collections/government-records> [Приступљено: 25. 5. 2022]

Pennsylvania county marriages 1885–1950 (1950), Pennsylvania: County courthouses, Pennsylvania. Доступно на: <https://www.statelibrary.pa.gov/GeneralPublic/VitalRecords/Pages/default.aspx> [Приступљено: 25. 5. 2022]

United States Native American census rolls 1885–1940: M595 (1967), Washington: National archives and records administration. Доступно на: <https://www.archives.gov/publications/microfilm-catalogs-0> [Приступљено: 25. 5. 2022]

Žarko B. Veljković

WHERE DOES THE INDIAN CHIEF RICHARD M. MILANOVICH „BUTCHIE“ COME FROM?

Summary

The paper deals with the origin of an American of Serbian descent and Indian blood by mother, Richard Michael Milanovich “Butchie” (1942–2012), who was the chief, that is the chairman of the tribal council of Cahuilla Indians in the Agua Caliente band in Palm Springs, CA, and the surrounding area for decades. Through his father, Steven “Steve” Milanovich (1918–1975), the paper reaches his paternal grandfather, Mile “Mike” Milanovich (1889 – 1943–1952), before the naturalization with the name Milan-Mile Milanović (Милан-Миле Милановић), a Serb who was born on October 15, 1889 in Kosijer-Selo near Slunj, in the Kordun region, in today’s Croatia.

Key words: Richard M. Milanovich, Indian tribal chief, Cahuilla, Serbs in United States, Milanović, Kosijer-Selo, Kordun.

СРПСКА БАШТИНА

Философија,
право, умјетност,
политикологија

Орњен Вујковић
Мнодрог Чинзовић
Божидар Бодо Дендо
Јован Петровић

О неким питањима генералног едикта о инјурији

**Проф. др Огњен
Вујовић**

Универзитет у Приштини
са привременим
седиштем у
Косовској Митровици,
Правни факултет

УДК 34(37)

Сажетак: Много тога је нејасно око овог едикта. Чак неки постављају питање да ли је уопште и постојао. У овом чланку је покушано да се у најосновнијим цртама прикаже природа измена које је едикт донео. Пошто се радило о оптужбама које су могле да нанесу озбиљне последице по статус оптуженог, претор у интересу правне сигурности није дозвољавао било какве произвољности и олак приступ проблему. То значи да је генерални едикт о инјурији имао значајне последице по регулацију овог деликта. Чини се да су неки аутори склони да преко њих пређу тврдњом да је реч о едикту који је уносио тек измене у процесно, а не и у материјално право. Римско право је било казуистички оријентисано, тако да су ове процесне измене захваљујући општости коју је са собом носио појам инјурије омогућиле да се кроз овај деликт на поуздан начин дође до каснијих његових подоблика. Пре овог едикта је постојала склоност да тужиоци олако приступају инјурији баш служећи се општошћу њеног појма.

Кључне речи: iniuria, edictum generale de iniuriis aestimandis, ne quid infamandi causa, contumelia, praetor.

Увод

Познато је да су едикти били средство путем којих су претори мењали и материјално право. Претори су политичари који се баве и правосуђем. Њихове интервенције због тога увек имају извесну политичку позадину. Зато се материјално цивилно право не може посматрати одвојено од политичких прилика.

Функција градског претора (*praetor urbanus*) је, судећи по Ливију, установљена путем закона које су предложили плебејски трибуни Лициније и Секстије, *lex Licinia Sextia* (... *a plebe nobilitati de praetore uno qui ius in urbe duceret ex patribus creando*)¹ 367. године пре Христа. Овим законом је дефинисан политички компромис између плебејаца и патриција по коме су плебејци имали право да именују једног од конзула.

Тако је управо један од предлагача, Секстије постао први конзул из реда плебејаца (... *quibus L. Sextius de plebe primus consul factus*).²

С друге стране, градски претор је у почетку био само „млађи колега“ конзула.³ У његову надлежност је ушла и организација цивилног правосуђа, спорова између римских грађана. Зато је та функција била у рукама патриција све док плебејци нису успели да се 337. пре Христа изборе за право да им и ова функција буде доступна.⁴ Године 242. пре Христа уведена је и функција переградског претора (*praetor peregrinus*). Овај функционер је био надлежан за спорове између самих переградина у провинцијама, или између римских грађана и переградина. Зато он, за разлику од градског претора, није био омеђен нормама цивилног права. Империјум му је давао могућност да ствара тужбе за нове случајеве у новим подручјима.

Lex Aebutia је донет око 130. године пре Христа и њиме је уведена формуларна процедура у правосуђе. Едикт переградског претора је постао обавезан и у такозваним цивилним стварима. Овај закон је ојачао улогу претора у стварању права.

До овог закона све промене у материјалном праву су биле резултат законодавства (*popular legislation*, како то Кели (*Kelly*) каже), а тек од овог закона ту улогу преузимају едикти.⁵

Врло значајно је у овом смислу место тзв. општег едикта о инјурији, *edictum generale de iniuriis aestimandis* у правном систему Рима. То питање је у теорији изазвало бројна разматрања и спорења. Једноставно, питање овог едикта је од круцијалне важности у погледу развоја једног врло битног цивилног деликта, деликта инјурије. Треба имати у виду да је тај проблем био саставни део и врло бурних друштвенополитичких дешавања у доба Републике. То је неизбежно имало последица и на развој деликта инјурије. Судаћи по Вотсону, едикт је настао у последњој четвртини трећег века пре Христа. Вероватно је дело градског претора.⁶ Дакле, настао је пре Ебуцијевог закона. У сваком случају, њиме су промовисане тужбе *in factum* како би биле покривене и штете нанете туђем угледу.

Edictum generale de iniuriis aestimandis

Ако судимо по начину на који је писац Гелије представио један од случајева који је потпадао под деликт инјурију,⁷ овај едикт је, поред осталог, требало да замени и фиксну санкцију од двадесет пет аса која је била предвиђена у Закону дванаест таблица за тзв. остале случајеве инјурије.⁸ Ради се о подврсти инјурије која је, по реконструкцијама, имала своје место у оквиру

² Исто.

³ Ž. Vujković, *Forum Romanum, rimska država, pravo, religija i mitovi*, Beograd 2012, 604.

⁴ Исто, 605.

⁵ J. M. Kelly, "The Growth-Pattern of the Praetor's Edict", *The Irish Jurist* 2/1966, 348.

⁶ A. Watson, „The Development of the Praetor's Edict“, *The Journal of Roman Studies* 60/1970, 113.

⁷ *Noctes Atticae*, Lib. XX, I, XIII, <http://www.thelatinlibrary.com/gellius/gellius20.shtml>, 30. 10. 2022. год.

⁸ Tab. VIII 4. *Si iniuriam faxit, viginti quinque poenae sunt.*

Tab. VIII. 4. Едикт је то чинио уз помоћ формуле *bonum et aequum concepta*. Међутим, вероватније је да су едиктом били обухваћени и остали случајеви инјурије које је предвидео Закон дванаест таблица, а не само инјурија из Tab. VIII. 4. Уколико имамо у виду комплетан Гелијев извештај рекло би се да је такво нешто оправдано претпоставити, јер мало је вероватно да се значајне новине едикта односе само на најлакши вид деликта инјурије.

Вредност аса је значајно опала, па је законска санкција изазивала подсмех.⁹ Наиме, Гелије нас информише о извесном младићу из аристократског сталежа по имену Луције Верације, који се забављао тако што је јавно шамарао људе које би случајно срео. Пратио га је роб чији је задатак био да на лицу места исплаћује по двадесет пет аса жртвама младићевог хира.

*Itaque cum eam legem Labeo quoque vester in libris quos ad duodecim tabulas conscripsit, non probaret: "... inquit "L. Veratius fuit egregie homo improbus atque inmani vecordia. Is pro delectamento habebat os hominis liberi manus suae palma verberare. Eum servus sequebatur ferens crumenam plenam assium; ut quemque depalmaverat, numerari statim secundum duodecim tabulas quinque et viginti asses iubebat." Propterea inquit "praetores postea hanc abolescere et relinquere censuerunt iniuriisque aestumandis recuperatores se daturus eduxerunt."*¹⁰

Гелије се пита:

*Quod vero dixi videri quaedam esse inpendio molliora, nonne tibi quoque videtur nimis esse dilutum, quod ita de iniuria poenienda scriptum est: "Si iniuriam alteri faxit, viginti quinque aeris poenae sunt." Quis enim erit tam inops, quem ab iniuriae faciendae libidine viginti quinque asses deterreant?"*¹¹

Ко је тако сиромашан да би га двадесет пет аса спречило да се ода задовољству да другога повреди?

Оваква ситуација је сигурно убрзала реформу правила о инјурији, па нас Гелије информише да је претор начинио едикт о инјурији и модернизовао је и процедуру и санкцију.¹²

Полај пак, као врло значајан аутор који је изучавао ово питање, сматра да ни у ком случају не може бити речи о некаквом *edictum generale de iniuriis*. Наиме, такав један едикт којим би био успостављен једниствен деликт инјурије никако није могао постојати у то време. Ту се радило о пропису процесноправног карактера којим је било предвиђено да сума коју починилац има да исплати треба да буде утврђена на основу преторске процене, *aestimatio*.¹³

Вотсон пак каже да нема доказа да је овим едиктом реформисано материјално право. Он сматра да је опсег овог едикта, како би обухватио и слу-

⁹ P. Birks, „Lucius Veratius and the Lex Aebutia“, *Daube Noster, Essays in legal history for David Daube* (e. A. Watson), Edinburg-London 1974., 44. и даље.

¹⁰ *Noctes Atticae*, Lib. XX, I, XIII, <http://www.thelatinlibrary.com/gellius/gellius20.shtml>, 30. 10. 2022. год.

¹¹ Исто.

¹² Исто.

¹³ E. Polay, *Iniuria Types in Roman Law*, Budapest 1986, 143–145.

чајеве где нема нанетог физичког ударца, проширен захваљујући правницима са краја другог века пре Христа.¹⁴

Можда едиктом није реформисано материјално право, али је свакако уведена битна новина у погледу санкција и процедуре, преторова процена. То је ипак значајно мењало карактер норми о инјурији. Не само то него је мењало и њен опсег.

Биркс полази од врло значајне чињенице да је инјурија била у надлежности рекуператора који се помињу у наведеном Гелијевом извештају.¹⁵ Тако закључује да је *edictum aestimandis iniuriis* био одговор на једну ванредну друштвенopolитичку ситуацију, на велики конфликт. По њему се инјурија у едикту тиче у ствари свих прекршаја везаних за нареду.¹⁶ Након ванредног стања, остали деликти су се вратили у оквире претходног, редовног регулисања, сем деликта инјурије који је једини остао под окриљем поменутог едикта.¹⁷

На основу наведеног Гелијевог извештаја би неко могао закључити да је одредба која се налазила у Tab. VIII. 4., предвиђала деликт са незнатним телесним последицама. Више личи на увреду него на телесну повреду. Јер, шамар више повређује морални него телесни интегритет. Наравно, овако широко формулисана одредба Закона је дозвољавала да под њу буду подведене све те незнатне физичке повреде. Очигледно тада није било посебног појма за увреду, па је оваква одредба могла представљати резервоар зачетака таквог каснијег деликта. Питање је мало компликованије и чини се да римско право у време доношења Закона дванаест таблица није могло познавати деликт увреде.¹⁸ У сваком случају, може се претпоставити да је што се овог облика инјурије тиче, увреда као последица постепено добијала на већем значају, па је требало реформисати пенални систем и у том смислу. Овај генерални едикт о инјурији је дошао као врло погодно средство за такво нешто. Едиктом започиње историја инјурије као класичног деликта.

Када је о том аспекту класичне инјурије реч, онда се треба подсетити уводног дела титутлуса *De iniuriis et famosus libellis* у Дигестама:

*Iniuria ex eo dicta est, quod non iure fiat: omne enim, quod non iure fit, iniuria fieri dicitur. Hoc generaliter. Specialiter autem iniuria dicitur contumelia. Interdum iniuriae appellatione damnum culpa datum significatur; ut in lege Aquilia dicere solemus: interdum iniquitatem iniuriam dicimus, nam cum quis inique vel iniuste sententiam dixit, iniuriam ex eo dictam, quod iure et iustitia caret, quasi non iuriam, contumeliam autem a contemnendo.*¹⁹

¹⁴ A. Watson, „The Development of the Praetor’s Edict“, *The Journal of Roman Studies* 60/1970, 113.

¹⁵ P. Birks, „The Early History of Iniuria“, *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis* 37/1969, 197.

¹⁶ *Ibid.*, 201.

¹⁷ *Ibid.*, 201–207.

¹⁸ О томе више вид. О. Вујовић, „Инјурија као деликт“, *Анали Правног факултета у Београду* 2/2011., А. Катанчевић, „*Iniuria alteri facta* преткласичног римског права“, *Анали Правног факултета у Београду* 1/2010., А. Катанчевић, „О пореклу врста деликата“, *Анали Правног факултета у Београду* 1/2011.

¹⁹ D. 47. 10. 1. pr. <https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/>, 30. 10. 2022. Год.

Превод: Инјурија је, као што сама реч каже, оно што није учињено у складу са правом: било шта, што није учињено у складу са правом. То је опште значење. У посебном значењу, инјурија указује на контумелију, *contumelia*. Понекад инјурија указује на штету насталу кривицом (*damnum culpa datum*), као када је реч о Аквилејевом закону: понекад неоправданом инјуријом називамо, када се изрекне неоправдана или неправедна пресуда, Инјуријом се назива оно чему недостају право и правда, будући да је без права. *Contumelia* се изводи од *contemnendo*.²⁰

*Iniuriam autem fieri Labeo ait aut re aut verbis: re, quotiens manus inferuntur: verbis autem, quotiens non manus inferuntur, convicium fit.*²¹

Превод: „Лабеон каже да инјурија може бити почињена или делом, или речима: делом, када се деси физички напад; речима, када је, будући да нема физичког напада, реч о увреди“.

*Omnemque iniuriam aut in corpus inferri aut ad dignitatem aut ad infamiam pertinere: in corpus fit, cum quis pulsatur: ad dignitatem, cum comes matronae abducitur: ad infamiam, cum pudicitia adtemptatur.*²²

Превод: „Свака инјурија је начињена или на телу, или на достојанству или са намером да начини срамоту. На телу је начињена када неко удари другог. На достојанству када неко одведе пратиоца матроне. Неко се срамоти када се нападне његова част“.

Сада прелазимо на едикте о инјурији:

Aut praetor: "Ne quid infamandi causa fiat. Su quis adversus ea fecerit, prout quaeque res erit, animadvertam".

Hoc edictum supervacuum esse Labeo ait, quippe cum ex generali iniuriarum agere possumus. Sed videtur et ipsi Labeoni (et ita se habet) praetorem eandem causam secutum voluisse etiam specialiter de ea re loqui: ea enim, quae notabiliter fiunt, nisi specialiter notentur, videntur quasi neglecta.

*Generaliter vetuit praetor quid ad infamiam alicuius fieri. Proinde quodcumque quis fecerit vel dixerit, ut alium infamet, erit actio iniuriarum. Haec autem fere sunt, quae ad infamiam alicuius fiunt: ut puta ad invidiam alicuius veste lugubri utitur aut squalida, aut si barbam demittat vel capillos submittat, aut si carmen conscribat vel proponat vel cantet aliquod, quod pudorem alicuius laedat.*²³

Превод: „Претор каже: Нико не може учинити нешто што наноси срамоту другоме. Ако неко поступи супротно, поступићу у складу са природом ствари.

Лабеон каже да је било какав конкретан едикт сувишан, јер се може поступати по општем едикту о инјурији. Али, самом Лабеону се чини да је претор желео посебно да говори о овој ствари јер се може чинити да обештећење није могуће ако није посебно поменуто.

²⁰ Поводом превода вид. О. Вујовић, „*Contumelia* и *Convicium*, или о достојанству и угледу члана породице“, Зборник радова, научноистраживачки пројекат „Законодавство Републике Србије – стање, циљеви и даљи развој“, друга свеска, Косовска Митровица 2014., 472. О интерпелацијама у овом Улпијановом тексту вид. Е. Polay, 141 и даље.

²¹ D. 47. 10. 1. 1. <https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/>, 30. 10. 2022. год.

²² D. 47. 10. 1. 2. <https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/>, 30. 10. 2022. год.

²³ D. 47. 10. 15. 25–27., <https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/>, 30. 10. 2022. год.

Претор генерално забрањује оно што наноси срамоту другоме. Тако, шта год да неко учини или каже како би нанео срамоту другоме, то потпада под тужбу за инјурију, *actio iniuriarum*. Ево примера када неко другоме чини нечасне ствари: са циљем умањења туђег угледа носи жалосну или прљаву одећу, или пусти браду, или косу, или напише песму, или предложи или отпева нешто што другоме наноси срамоту“.

*Quod aut praetor: “Su quis adversus ea fecerut, prout quaqua re erut, animadvertam”, suc intellegendum est, ut plenuor esset praetorus animadversio, ud est ut quodcumque eum moverit vel un persona eius qui agut iniuriarum actiunem vel eius adversus quem agutur vel etiam un re upsa, un qualitate iniuriae, non audiat eum qui agit.*²⁴

Превод: „Када претор каже: ако неко поступи супротно, решићу то у складу са природом питања, то значи да претор има најшира овлашћења тако да ако постоји било шта што утиче на њега било по питању личности тужиоца или туженог или по природи ствари или у размерама увреде, неће саслушати онога ко тужи“.

Претор има кључну реч у судском поступку. То се лако може видети и по следећем Гајевом параграфу:

*Sed nunc alio iure utimur. permittitur enim nobis a praetore upsus iniuriam aestumare, et iudex uel tantu condemnat, quanti nos aestimauerimus, uel minorus, prout ullu iusum fuerat; sed cum atrocem iniuriam praetor aestimare soleat, su simul constituerit, quantae pecuniae eo nomine fueri debeat vadimonium, hac ipsa quantitate taxamus formulam, et iudex, qui possut vel minorus damnare, plerimque tamen propter ipsius praetorus auctoritatem non audet muniere condemnationem.*²⁵

Превод: „Сада се користи друго право, јер нам је претор дозволио да процењујемо инјурију и судија ће да досуди или толико колико је наша процена, или мање, како процени да треба. Али ако је причињена тешка инјурија, претор врши процену. Када установи колико је тужени обавезан да да новца и назначи да је обавезан да да и *vadimonium*, и судија иако може да осуди на мање углавном неће то учинити због ауторитета претора“.

Као што се може видети, претор свој ауторитет додатно ангажује само када су у питању озбиљни случајеви нарушавања интегритета појединца.

Улпијан нас информише о тексту који је носио сам *edictum generale*. У уводу тог параграфа каже следеће:

*Praetor edixit: «qui agit iniuriarum, certum dicat, quid iniuriae factum sut»: quia qui famosam actionem intendit, non debet vagari cum discrimine alienae existimationis, sed designare et certum specialiter dicere, quam se iniuriam passum contendit.*²⁶

Превод: „Претор каже: Онај ко тужи за инјурију треба тачно да каже која му је инјурија причињена. Онај ко тужи, а тужба са собом повлачи срамоту за осуђеног, не сме да буде нејасан приликом постојања опасности за

²⁴ D. 47. 10. 15. 28., <https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/>, 30. 10. 2022. год.

²⁵ G. 3. 224., <https://www.thelatinlibrary.com/gaius3.html>, 30. 10. 2022. год.

²⁶ D. 47. 10. 7. pr., <https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/>, 30. 10. 2022. год.

туђи углед, већ треба да означи и тачно одреди и каже коју је инјурију претпео“.

Улпијан даље прецизира:

*Quod autem praetor aut «quid iniuriae factum sit, certum dicat», quemadmodum accipiendum sit? Certum eum dicere Labeo ait, qui dicat nomen iniuriae, neque sub alternatione, puta illud aut illud, sed illam iniuriam se passum.*²⁷

Превод: „Када претор каже: ‘нека тачно каже која је инјурија у питању’, како то треба схватити? Лабееон јасно каже да онај ко тврди да је претпео инјурију, то мора да учини без икаквих опција, као што је ова или она, већ треба да наведе стварну инјурију коју је претпео“.

Дакле, пошто се радило о оптужбама које су могле да нанесу озбиљне последице по статус оптуженог, претор у интересу правне сигурности није дозвољавао било какве произвољности и олак приступ проблему. То значи да је генерални едикт о инјурији имао значајне последице по регулацију овог деликта. Чини се да су неки аутори склони да преко њих пређу тврдњом да је реч о едикту који је уносио тек измене у процесно, а не и у материјално право. Римско право је било казуистички оријентисано, тако да су ове процесне измене захваљујући општости коју је са собом носио појам инјурије омогућиле да се на поуздан начин дође до каснијих подоблика деликта инјурије, нарочито до оних којима се регулисало питање заштите угледа и части. Ова интервенција претора нам указује да је пре едикта постојала склоност да тужиоци олако приступају инјурији баш служећи се општошћу њеног појма.

Видели смо већ да је по Улпијану едикт *ne quid infamandi causa* непотребан.²⁸ У сваком случају остали едикти о инјурији су само пратили логику првог едикта, генералног едикта о инјурији. О томе нам на свој начин сведочи управо тај Улпијанов извештај. Тако да извештаји о њима могу помоћи за разумевање самог генералног едикта.

Тужба за инјурију је била на располагању годину дана и била је лична, ноксална и пасивно и активно непреносива.

*Si plures servi simul aliquem ceciderint aut convicium alicui fecerint, singulorum proprium est maleficium et tanto maior iniuria, quanto a pluribus admissa est. Immo etiam tot iniuriae sunt, quot et personae iniuriam facientium.*²⁹

Превод: „Уколико више робова заједно претуче некога или вређа некога, сваки је начинио појединачно своје злодело и то је већа инјурија што их је више у прекршају. Онолико је инјурија колико их је особа починило“.

Не може се избећи казна за инјурију тиме што је прекршилац слабог имовног стања због којег не би могао да намири потребан новчани износ.

*Si quis iniuriam atrocem fecerit, qui contemnere iniuriarum iudicium possit ob infamiam suam et egestatem, praetor acriter exequi hanc rem debet et eos, qui iniuriam fecerunt, coercere.*³⁰

²⁷ D. 47. 10. 7. 4., <https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/>, 30. 10. 2022. god.

²⁸ Вид. D. 47. 10. 15. 26., <https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/>, 30. 10. 2022. god.

²⁹ D. 47. 10. 34., <https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/>, 30. 10. 2022. god.

³⁰ D. 47. 10. 35., <https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/>, 30. 10. 2022. god.

Превод: „Уколико инјурију почини онај ко се због свог слабог имовног стања не плаши поступка за инјурију, претор мора да се озбиљно позабави тим случајем и оштро и адекватно казни преступника“.

С друге стране, ноксалне тужбе прате логику патријархалне породице у којој је патер фамилиас шеф који има право живота и смрти, *ius vitae ac necis*.

*Ex maleficio filiorum familias seruatorumque, veluti si furtum fecerint aut iniuriam commiserint, noxales actiones proditae sunt, uti liceret patri dominoue aut litis aestimationem sufferre aut noxae dedere. erat enim iniquum nequitiam eorum ultra ipsorum corpora parentibus dominisue damnosam esse.*³¹

Превод: „За деликт који учине синови или робови породице, као ако украду или начине инјурију, на располагању су ноксалне тужбе. По њима је остављено патер фамилијасу или да плати износ из пресуде или да изручи делинквента. Било је неправедно да њихово лоше деловање нанесе штету очевима или господарима“.

*Constitutae sunt autem noxales actiones aut legibus aut edicto praetoris: legibus, velut furti lege XII tabularum, damni iniuriae lege Aquilia; educto praetoris, uelut iniuriarum et ui bonorum raptorum.*³²

Превод: „Ноксалне тужбе су уведене или законима или преторским едиктом. Законима, рецимо за крађу Законом дванаест таблица, за накнаду штете Аквилејевим законом, а преторовим едиктом рецимо за инјурију и за разбојништво“.

*Non omnes autem actiones, quae in aliquem aut ipso iure competunt aut a praetore dantur, etiam in heredem aequae competunt aut dari solent. est enim certissima iuris regula ex maleficiis poenales actiones in heredem nec competere nec dari solere, velut furti, ui bonorum raptorum, iniuriarum, damni iniuriae. sed heredi ****dem [uidelicet actoris] huiusmodi actiones competunt nec denegantur, excepta iniuriarum actione et si qua alia similis inueniatur actio.*³³

Превод: „Не могу се све тужбе, било да се подижу против другог по основу права или их је претор дао, подићи и против његових наследника. Постоји утврђено правно правило да пеналне тужбе из деликата не припадају наследнику нити су дозвољене против наследника. Рецимо, тужба за крађу, за силом отета добра, за инјурију, за оштећење туђе ствари. Међутим, наследници тужиоца могу да подигну тужбу и неће бити одбијена, сем тужбе за инјурију или неку другу сличну тужбу“.

Дакле, патер фамилијас, или господар роба су имали могућност или да предају делинквента оштећеној страни, или да плате казну из пресуде. Било како било, тужба је била и активно и пасивно ненаследива.

Закључак

Едикти о инјурији који су донети након *edictum generale de iniuriis aestimandis* су само пратили логику тог првог едикта о инјурији. Тако да извештаји о њима могу помоћи за разумевање самог генералног едикта.

³¹ G. 4. 75., <https://www.thelatinlibrary.com/gaius4.html#75>, 30. 10. 2022. god.

³² G. 4. 76., <https://www.thelatinlibrary.com/gaius4.html#76>, 30. 10. 2022. god.

³³ G. 4. 112., <https://www.thelatinlibrary.com/gaius4.html#112>, 30. 10. 2022. god

Можда едиктом није реформисано материјално право, али је свакако уведена битна новина у погледу санкција и процедуре, преторова процена. То је ипак значајно мењало карактер норми о инјурији. Не само то него је мењало и њен опсег.

Римско право у време доношења Закона дванаест таблица није могло познавати деликт увреде. Увреда као последица инјурије тек постепено добија на већем значају, па је требало реформисати пенални систем и у том смислу. Овај генерални едикт о инјурији је дошао као врло погодно средство за такво нешто. Едиктом започиње историја инјурије као класичног деликта.

Неки аутори су склони да преко свега тога пређу тврдњом да је реч о едикту који је уносио тек измене у процесно, а не и у материјално право. Римско право је било казуистички оријентисано, тако да су ове процесне измене захваљујући општости коју је са собом носио појам инјурије омогућиле да се на поуздан начин дође до каснијих подоблика деликта инјурије, нарочито до оних којима се регулисало питање заштите угледа и чести. Ова интервенција претора нам указује да је пре едикта постојала склоност да тужиоци олако приступају инјурији баш служећи се општошћу њеног појма.

ЛИТЕРАТУРА

Извори:

Aulus Gellius, *Noctes Atticae*, <http://www.thelatinlibrary.com/gellius/gellius20.shtml>.

Titi Livi, *Ab urbe condita*, <http://www.thelatinlibrary.com/livy/liv.6.shtml#42>.

Iustiniani Digesta, <https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/>.

Чланци и књиге:

Birks, P., „Lucius Veratius and the Lex Aebutia“, *Daube Noster; Essays in legal history for David Daube* (e. A. Watson), Edinburg-London 1974.

Birks, P., „The Early History of Iniuria“, *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis* 37/1969.

Вујуклић, Ж. *Forum Romanum, rimska država, pravo, religija i mitovi*, Beograd 2012.

Вујовић, О. „Contumelia и Convicium, или о достојанству и угледу члана породице“, Зборник радова, научноистраживачки пројекат „Законодавство Републике Србије – стање, циљеви и даљи развој“, друга свеска, Косовска Митровица 2014.

Вујовић, О. „Инјурија као деликт“, *Анали Правног факултета у Београду* 2/2011.

Катанчевић А., „О пореклу врста деликата“, *Анали Правног факултета у Београду* 1/2011.

Катанчевић, А. „Iniuria alteri facta преткласичног римског права“, *Анали Правног факултета у Београду* 1/2010.

Kelly, J. M. „The Growth-Pattern of the Praetor’s Edict“, *The Irish Jurist* 2/1966.

Polay, E. *Iniuria Types in Roman Law*, Budapest 1986.

Watson A., „The Development of the Praetor’s Edict“, *The Journal of Roman Studies* 60/1970.

Ognjen Vujović

**ABOUT SOME ISSUES *EDICTUM GENERALE DE INIURIIS
AESTIMANDIS***

Summary

Much is unclear about this edict. Some even question its existence. In this paper an attempt is made to in the simplest terms show the nature of change which is the edict introduced to delict iniuria. Because it was the matter of accusations which could seriously damage to the status of the accused, praetor in the interest of the legal certainty didn't allow an informal approach. That means that the edictum generale de iniuriis have meaningful consequences to the regulations of this delict. It seems that the authors are familiar to go over those consequences stating that the edict had changes into process law and not to substantive law. Iniuria has a wide concept and these changes enabled to in the reliable way get to its subcategory.

Key words: iniuria, edictum generale de iniuriis aestimandis, ne quid infamandi causa, contumelia, praetor.

Проблем апокатастазе у руској религијској философији

Др Миодраг
Чизмовић

Институт за српску
культуру Никшић,
Никшић

УДК 27-1(47)(091)

Сажетак: Учење о апокатастази треба да разријеша питање коначне човјекове судбине. Овај метафизички и антиномичан проблем требало је да одговори на кључно питање да ли ће у есхатолошкој перспективи сви бити спашени или ће бити непомирљиви антагонизам између спашених и осуђених? Проблем апокатастазе је подијелио и руске философе. Иако један дио руских философа не допушта могућност апокатастазе дјелује да ипак преовладавају очекивања онтолошког оптимизма и наде у коначан тријумф смисла и неподдијељену судбину човјечанства „с оне стране гроба“.

Кључне ријечи: смрт, спасење, рај, пакао, вјечност, есхатологија.

Термин „апокатастаза“ је грчког поријекла и у нај-буквалнијем преводу значи враћање свега у првобитно стање. То је стање прије Адамовог пада у гријех, стање хармоније и безгрешности. Иако се овај проблем најчешће везује за Оригена сматра се да је термин апокатастаза први пут употребио Свети Климент Александријски. Он је први хришћански мислилац који је наду у спасење свих обојио хришћанским терминима.¹ Наиме, и пагански мислиоци као што су Плотин и Прокло, као и хришћански Григорије Ниски и Ориген су акценovali потребу пале природе да се врати у првобитно стање које ће бити боље и од самог Раја.² „Благодат васкрсења нам обећава васпостављање палих у време пре пада. Очекивана радост јесте повратак у прави живот. Она поново приводи у рај онога ко је истеран из њега“.³ Апокатастаза (ἀποκατάστασις) означава васпостављање свега у својој пуноћи, приликом другог доласка Христовог.

¹ Види, Брајан Е. Дејли, *Апокатастаза и „благо поштовање“ у есхатологији Максима Исповједника*, у књизи „Аспекти философске и теолошке мисли Максима Исповједника“, Луча, Никшић, 2006.

² Уп. Андреас Андреопулос, *Есхатологија и коначно обновљење (апокатастаза) код Оригена, Григорија Ниског и Максима Исповједника*, стр. 195, у књизи у књизи Групе аутора „Зборник текстова савремених православних теолога“.

³ Гр^п PG 44, 188, цит. према, Михаил Кардамакис, *Православна духовност*.

Свети Григорије Ниски, Ориген и други грчки хришћански оци препознали су у том учењу обећање општег спасења, укључујући осуђене, чак и пале демоне. Павле Евдокимов иде толико далеко када тврди да Свети Григорије Ниски говори о искупљењу и самог ђавола. Иако ово мишљење Црква никада није осудила, примјећује Флоровски, то је ипак на извјестан начин коштало Светог Григорија Ниског да никада не буде убрајан међу велике учитеље Цркве: са Светим Јованом Златоустим, Григоријем Богословом и Василијем Великим.

По том гледишту, сва бића коначно очишћена од зла ће васкрснути и сатана ће бити спасен васпостављајући у себи анђеоску природу, и тада ће „Бог бити све у свему“ (1. Кор 15, 28). То свеопште спасење подразумијева прије свега оне који за живота на земљи то заслужише подвигом, као и оне који морају проћи кроз „огањ очишћења“. Иако је евидентно да хришћанство истока не зна за постојање чистилица, Климент Александријски користи термин „мудра ватра пакла“ на извјестан начин сугеришући нам да се кроз ту „мудру ватру пакла“ грешници очишћују и спасавају.⁴ Григорије Ниски ће устврдити да је зло по својој природи ограничено, да нема онтолошку утемељеност и зато га треба посматрати под призмом недостатка љубави. Консеквентно томе, грешни човјек ће исцрпјети домен зла, разочаравши се у њега, схвативши његову обману, и неминовно се вратити добру.⁵ Тај огањ очишћења уништиће све испразно укључујући и зло које није вјечно. „Зло је... гориво за пакао, пакао гори док зло не изгори“.⁶ Или ријечима Семјона Франка: „Зло је небиће, празнина која се издаје за пуноћу; оно нестаје само ако се потискује пуноћом, суштaственошћу и дубинском реалношћу добра“.⁷ Или још децидним ријечима Сергија Булгакова: „Уопште, онтолошки не постоје ни зло, ни пакао, он је својеврсна халуцинација која законито настаје у болесним душама. Али управо зато му није својствена вечност, он спада у област небића које се одвојило од бића“.⁸

У складу са тим, пошто ће зло временом бити побијеђено и остаће само добро, сва пала створења, рачунајући и Сатану чека потпуно избављење, препород и враћање у првобитно стање, тачније апокатастазис. Евдокимов на Јудином примјеру долази до неочекиваног закључка. Јуда је по светом Јеванђељу, обузет Сатаном, излетио у ноћ са Тајне вечере. Али он у својој руци носи и хљеб са Господње вечере, и на тај симболички начин, по Ев-

⁴ Уп. Андреас Андреопулос, *Есхаѿологија и коначно обновљење (ајокаѿасѿаза) код Оригена, Григорија Ниског и Максима Исповједника*, стр. 196.

⁵ Максим Исповједник образлажући ставове Григорија Ниског говори о три врсте апокатастазе и то апокатастази која се тиче човјекoвих врлина, друга се тиче апокатастазе цијеле природе која ће се десити на крају историје послѣ свеопштег Васкрсења и апокатастазу психичких сила и моћи које су се изгубиле због гријеха. По мишљењу Максима Исповједника, трећи вид апокатастазе присутан је код Григорија Ниског. Иначе Максим Исповједник када говори о повратку у првобитно стање то чини да би показао да Бог није узрок гријеха. По њему, апокатастаза је у ствари победа над злом и у сјећању. Види, Здравко Пено, *Христос нова ѿвар*, стр. 66. Православни Богословски факултет „Свети Василије Острошки“ – Фоча и Манастир Острог, Фоча – Острог, 2009.

⁶ Владета Јеротић, *Како мислиш о ајокаѿасѿази*, у књизи *Узгредна размисљања*, стр. 28.

⁷ Семјон Франк, *Рушење идола*, стр. 72.

⁸ Сергеј Булгаков, *Свѿлост ѿ не вечерња*, стр. 439.

докимову, пакао у себи крије и зрно свјетлости.⁹ Поборници учења о апокатастази дубоко вјерују да ће на крају времена, увидјевши истину сви искористити могућност покајања и на тај начин бити спасени. У том смислу Ориген ће инсистирати на „онтолошкој промјени душе“. И по тој логици: „после многовековног периода порок ће ишчезнути и ништа неће остати ван добра. И то ће бити савршени повратак свих разумних бића оном првобитном стању у којем су била створена, када још није било зла“. Апокатастаза, по њему, важи за све људе од Адама до Судњег дана, чак и за пале анђеле.¹⁰ Међутим, архимандрит Плакида Десеј износи став да је на петом Васељенском сабору осуђено учење о апокатастази коју су баштинили Свети Григорије Ниски, Ориген, Исак Сиријски, Јосиф Хадзаја. Наиме, он сматра да иако је ово учење осуђено, хришћани су дужни да се моле за спасење читавог свијета, са вјером у њихово темељно покајање.¹¹ Зато Максим Исповједник говори о потреби обнављања цјелокупне природе јер људи помрачени гријехом остаће неспособни за сагледавање Бога. Отуда је неминовно сваки човјек позван да апокатастазу поштује, али само у тишини властитог срца бојећи се релативизације и злоупотребе од стране некултивисане гомиле и њихове духовне апатије.¹² Тај дух релативизације и равнодушности најбоље се одсликава у питању: „Зашто би се трудили ако ће нас Бог ионако спасити“?

Када је ријеч о учењу о апокатастази код Светог Јована Дамаскина, нема дилеме и мјеста импровизацији. По њему, термине: вјечни живот и вјечни пакао које срећемо у Јеванђељу, можемо само дословно тумачити: „А израз, пак, ‘вечни живот’ и ‘вечни пакао’ открива бесконачност будућег века. Јер, по васкрсењу, време се неће мерити данима и ноћима, него ће, наиме, бити један невечерњи дан, када ће Сунце праведности јасно обасјати праведнике, а грешнике ће покрити најдубља и бескрајна тама“.¹³ Али оно што је суштинско, јесте да Бог неће на силу никога увести у рај. Само они који прођу кроз покајање и очишћење, имаће могућност спасења. Иако је апокатастаза нерјешива тајна, недвосмислена је тежња и молитва за сваког и за све. Она на извјестан начин подразумијева и нашу наду у побједу правде Божије. „Текстови Светог Писма приморавају нас да прихватимо две антиномичне тврдње о потпуној победи Бога над злом на крају времена и о могућности вечног проклетства, при чему друго може да буде само обрнута страна првог. Овде је умесно само ћутање ума пред тајном“¹⁴.

Изгледа да проблем апокатастазе носи у себи нешто антиномично и неизглед непомирљиво. Како је могуће помирити безграничну Божију љубав и људску слободу? И руска религијска философија даје значајан допринос тумачењу овог комплексног проблема. Наиме, руска религијска философија

⁹ Види, Павле Евдокимов, *Луда љубав Божија*, стр. 72.

¹⁰ Георгије Флоровски, *Источни оци IV века*, стр. 286–287.

¹¹ Уп. Архимандрит Плакида (Десеј), *Смрт је побјеђена* у књизи групе аутора *Господ није створио смрт*, стр. 54.

¹² Павле Евдокимов, *Луда љубав Божија*, стр. 71.

¹³ Свети Јован Дамаскин, *Источник знања*, стр. 179.

¹⁴ Архимандрит Плакида (Десеј), *Смрт је побјеђена*, у књизи групе аутора *Господ није створио смрт*, стр. 54.

проблем апокатастазе посматра крајње антиномично. За Василија Зењковског је тумачење хришћанског учења о крају свијета врло често порађало проблематична учења. Међу тим противрјечним учењима он издваја и учење о апокатастази коју види као крајњу спекулацију. Бог заиста може све, али ако је заиста створио човјека као слободно биће, он неће да намеће своју љубав, јер би то суштински била врста насиља над слободом. Бог само од нас очекује да му приђемо слободном одлуком срца. Ако је човјек истрајан у непокајању, ако се свјесно и непоколебљиво противи истини, а ипак ће бити спасен, зар није то типичан примјер насиља над човјековом слободом? У том правцу он закључује: „Чим узмемо у обзир дар слободе, својствен анђелима и људима, та шема се одмах руши. Господ не може продријети кроз ту преграду – и ако зли дуси или зле душе буду упорне у свом противљењу Богу, никаква ‘апокатастаза’ неће бити могућа. Господ може предати смрти, потпуном уништењу она бића која се противе цјелокупној хармонизацији бића, али их не може преобразити ако они за то немају воље. Такав је био од искона план стварања: анђели и људи су добили дар слободе који поставља преграду свакој вањској принуди“.¹⁵ Слобода је највећи човјеков дар, али када човјек свјесно бира зло, бира непостојање. Зењковски препознаје трагичност у томе што ће и послјије хиљадугодишњег царства Христовог, снаге одане Сатани и даље свјесно служити злу и бити истрајне у непокајању. Он ће устврдити да ће све оне који су истрајни у непокајању и неће да се врате Богу, чекати потпуно уништење, тачније друга смрт. По њему, без тог трагичног у себи слобода не би била слобода. Послије друге смрти, свијет чека стање хармоније о којем говори Апокалипса.¹⁶

Сличног становишта је и Георгије Флоровски који каже да послјије васкрсења људе чека Страшни Суд. Тај Суд се назива Страшним због оних који ће бити осуђени и чија је воља срасла за гријех и не жели покајање. Он каже: „Апокатастаза природе (јестаства) не укида слободу воље... Воља се не може придобити принудно, она се мора покренути ‘узрочношћу кроз слободу’, Мора се покренути изнутра – љубављу“.¹⁷ И Апостол Павле наглашава да од човјековог живота и његових дјела зависи све. У првој посланици Апостола Павла Римљанима наилазимо на ријечи да ће Бог дати плату свима по дјелима његовим: „Живот вјечни онима који истрајношћу у до-

¹⁵ Василиј Зењковски, *Основи хришћанске философије*, стр. 337.

¹⁶ Исто, стр. 340. У тексту Светог Писма као да је недвосмислено речено: када Господ одлучи, доћи ће до краја свијета, самим тим, трагедија људске историје ће се завршити и по ријечима из Откривења Јовановог наступиће „ново небо и нова земља“. У Светом Писму не говори се гдје ће бити Небески Јерусалим, а гдје огњено језеро, али у сваком случају тајна царује, а човјек ће својом самосвојношћу одредити којем ће се привољети царству. У том погледу стихове Петра II Петровића Његоша:

»Благо томе ко довијек живи

Имао се рашта и родити“,

можемо тумачити у смислу да само они који су задобили Царство Божије, и који постоје у вјечности, имали су због чега да живе и њихов живот је смислен и онтолошки утемељен. Све који љубе зло, који су истрајни у афирмацији зла чека трагично разрјешење, огњено језеро и коначна смрт. Види, Петар Петровић Његош, *Горски вијенац*, стр. 33.

¹⁷ Георгије Флоровски, *О васкрсењу мртвих*, стр. 158, у књизи Групе аутора *Васкрсење и реинкарнација*.

брим дјелима траже славу и част и бесмртност. А јарост и гњев онима који се упорно противе истини а поковавају неправди“.¹⁸ А и друга мисао Апостола Павла да нам је све дозвољено али да нам није све на корист као да сугерише и подстиче одговорност. У том погледу Павле Флоренски позива на духовну будност и упозорава да „гдје је срце наше ту је благо наше“, сугеришући да је неопходно богатити се у Богу и наоружати се хришћанским врлинама, а да је остало све таштина. Онима који свој неповратни живот користе да би се клањали мамону, обоготворавајући новац и чије је срце срасло са злом чека суморан крај. Из тог разлога, по њему, „завршно, последње и неповратно раздвајање биће Страшни суд кроз долазак Духа, када ће све оно што своје богатство није засновало у Њему бити лишено свога срца, јер таквом срцу неће бити мјеста у бићу: све што није од Бога, што се ‘не богати у Богу’ (Лк. 12, 21), предвиђено је за плен ‘друге смрти’ (Откр. 20, 6, 14)“.¹⁹ И Виктор Несмјелов је мишљења да је новозавјетна истина потпуно одређена што се тиче ђавола и његових помагача. Наиме, он каже да за ђавола и за његове сљедбенике просто неће бити мјеста у Царству Небеском. Намеће се питање да ли су Сатана и његове слуге од Господа унапријед осуђене на пропаст и на огањ вјечни, огањ паклени. У том смислу можемо и тумачити ријечи Виктора Несмјелова: „Идеја апокатастазе несумњиво има високу унутрашњу вредност и несумњиво је да се у сфери рационалног умовања сасвим основано може тврдити будућа реалност те идеје; јер је с психолошког становишта, стварно, подједнако замисливо и подједнако могућно како то да се пали духови на крају крајева уразуме и окрену се суду Божијег милосрђа“.²⁰ Ипак Несмјелов сумња у покајање грешника сматрајући да је изгледно да ће они бити истрајни у непокајању. По овом гледишту човјек не смије да пристане на зло. Христос, једини непорочни, даје своју крв за живот свијета, и најмање што се очекује од човјека је да поштује Христово страдање, не правећи компромис са злом. Постоји мисао која гласи да је једини гријех у ствари бити хладан према Васкрсломе. У том смислу Дугин закључује: „И тек након одређеног временског рока, пуног огорчене и бескомпромисне духовне борбе, праћене спољашњим тријумфом ‘сина погибељи’, доћи ће Царство Божије, као потврда славе верних и страшна казна за све који су се предали ђаволу“.²¹

Можда најрадикалнији у свом схватању апокатастазе је Константин Леонтјев. Патетична прича о једнакости и прогресу којим иде човјечанство, Леонтјеву је била магловита и лажна. Леонтјев је мишљења да је суштина човјечанства и свијета у неједнакости. Неједнакост царује како на земљи, тако ће царовати и на небу. Никакве нивелације, изједначавања, релативизације неће бити: „И на небу нема и неће бити једнакости ни у наградама, ни у казнама – и свеопшта равноправна слобода на земљи (чак и у тој непопуној форми у којој је она сада доступна) није ништа друго до припремање

¹⁸ Види, *Нови Завети*, Прва посланица Апостола Павла 2, 7, 8.

¹⁹ Павле Флоренски, *Стиуб и шврђава истине*, стр. 159.

²⁰ Виктор Несмјелов, *Наука о човеку*, стр. 515.

²¹ Александар Дугин, *Меџафизика благе вестии*, стр. 207.

пута за долазак Антихриста“.²² Он отворено говори да је једини смисао брига о спасењу сопствене душе. Његове ријечи најбоље свједоче о томе: „Хтео бих да уз звоњаву монашких звона, која непрекидно подсјећају на већ блиску вечност, постанем равнодушан према свему на свету, осим сопствене душе и брига о њеном очишћењу“.²³ Када човјек спаси себе, тек тада је могуће говорити о алтруизму и бризи за спасење свих. Он је тежио спасењу одласком из свијета. Пред крај живота се замонашио, поставши монах Климент и на тај начин посвједочио ту своју преокупацију.

Потпуно другачије гледање на тему апокатастазе налазимо код Берђајева, који је сав у есхатолошким преокупацијама. Берђајев ће Оригена уз Светог Григорија Ниског изузетно уважавати. Чак ће у својој аутобиографији истаћи да је Ориген један од ријетких људи који је ослобођен од садистичких елемената у учењу о вјечности пакла. Али, ипак, у његовом учењу о апокатастази и слободи, Берђајев ће препознати елементе несклада и антиномичности. „Спасење читавог света, ако се разуме као свеопште обнављање у првобитном стању пре пада у грех, мисли се као резултат детерминисаног процеса, независно од људске слободе. Читава твар ће бити принуђена да, на крају крајева, уђе у Царство Божје“.²⁴ Берђајев је често потенцирао став да постоји тема која га више прогања и мучи и од саме смрти, а то је проблем пакла и бесконачних мука. По њему је, како он сам каже, „кошмарна идеја пакла“ само била свједочанство да људи бркају вјечност и бесконачност. Пакао није вјечност, већ рђава бесконачност, немогућност да се из времена изиђе у вјечност. Нема никакве вјечности осим вјечности божанске. Берђајев примјећује да ми замишљамо крај категоријама нашег коначног ума. Присталице доктрине о вјечним адским мукама падају у замку објективације, они овременују вјечност, што је просто немогуће. Из тог разлога „онтологија пакла“ је немогућа и људи који инсистирају на томе имају нешто осветољубиво у свом карактеру. Онтологија пакла је, по њему, инспирисана осветом и мржњом и он у њој препознаје обресе садизма.

„Пакао, који је објективан као посебна сфера вечног живота, потпуно је неподношљив, незамислив и напросто неспојив са вером у Бога. Бог, који свесно допушта вечне паклене муке, уопште није Бог, он пре личи на ђавола“.²⁵

Посебно у данашњем времену када људи и у свакодневном животу осјећају предукус пакла, потпуно дјелује депласирано становиште пријетњи вјечним пакленим мукама. Бог жели да се сви људи спасу. Берђајев наглашава да нико не може бити спасен одвојено од заједнице. Он не пристаје на спасење ако ће неки наши ближњи у истом моменту горети у адским мукама. И наш рај би био помућен њиховом патњом. По његовом мишљењу, рај је могућ једино под условом да нема вјечитих паклених мука. Левицки је дубоко проникао у ову Берђајевљеву муку: „Спасење није могуће, ако се само и једна душа мучи у паклу. Нико не може бити спасен одвојено од других.

²² Константин Леонтјев, *Белешке ѱусѿињака*, стр. 106–107.

²³ Николај Берђајев, Константин Леонтијев, стр. 442, у књизи Николаја Берђајева, *Алексеј Хомјаков; Фјодор Достојевски; Константин Леонтијев*.

²⁴ Николај Берђајев, *О човековом ѿзвању*, стр. 297.

²⁵ Николај Берђајев, *О човековом ѿзвању*, стр. 292.

Спасење може да буде само саборно“.²⁶ Берђајев ће говорити: „Ми не треба да тежимо само личном спасењу већ и свеопштем спасењу и преображају. Питање о томе да ли ће сви бити спасени и како ће наступити Царство Божије последња је, рационално неразрешива тајна, али ми свом снагом духа треба да тежимо томе да сви буду спасени. Треба да се спасавамо заједно, са светом, саборно, а не појединачно. Воља ка општем спасењу јесте испољавање љубави“.²⁷ Берђајев поред све унутрашње борбе и великих преиспитивања потенцира став о спасењу свих захваљујући безграничној љубави Божијој. Ово промишљање и те како подсјећа на Оригеново „апокатастазис пантон“ („ἀποκατάστασις τῶν πάντων“) што предвиђа васпостављање свега и спасење цијелокупне Божије творевине. Он сматра да коначна пobjеда Бога над силама пакла представља јединствено и недјелјиво царство. Ако буду постојала два царства, спашени и осуђени на вјечне муке, он се пита, да ли је то пobjеда Бога?²⁸ И заиста, Берђајев никада није крио да се у овом свијету често осјећао као странац и да му је метафизичка тајна вјечности била једина нада и утjеха. Али у случају да буде постојао вјечни пакао, макар и за једног човjека, сва његова философска и животна концепција падају у воду. У својој философској аутобиографији он каже да је за њега карактеристично да никога не жели да пошаље у пакао и да је срећа што суд Божији нема ништа заједничко са судом људским. Пакао може да представља само „ужасавање од сопственог незнања“²⁹ приликом суочавања са Богом. Трагедија и мука пакла није у томе што Бог не може да опрости гриjехе грjешницима, већ је у томе што сам човjек, његова грижа савјести му не дозвољавају да сам себи опрости гриjехе.³⁰ Николај Берђајев изузето надахнуто говори о томе:

„Није страшно оно што ће Бог учинити са мном. Страшно је оно што ја чиним са собом. Страшан је суд душе над собом, над сопственом немоћи да се успостави вечни живот. Пакао, у суштини, не означава да је човек доспео у Божје руке, већ да је дефинитивно препуштен сопственим рукама“.³¹

Промисљање Берђајева да ће крај који ће све разријешити донијети сазнање да и наш кошмарни живот, наше патње, наше муке, нијесу биле узалудне.

Сличног становишта је и Николај Лоски. По њему, ако ће се само мало стадо, тачније изабрани спасити, а остали се мучити у огњеним пакленим мукама, свијет није требало ни да буде створен. „Ако макар једно створење пре краја судњег дана буде подвргнуто мучењима, горим од најстрашније тортуре, онда не би било могуће схватити како је свезајући и свеблаг Бог

²⁶ Сергеј Левицки, *Огледи из историје руске философије*, стр. 289.

²⁷ Николај Берђајев, *Филозофија слободног духа*, стр. 337.

²⁸ Види опширније, Николај Берђајев, *Истина и ошкровење*, у књигама: *Судбина човека у савременом свијету*, стр. 171–176, као и у његовом аутобиографском дјелу *Самосјознаја и нарочито у Егзистенцијалној дијалектици божанског и људског*.

²⁹ Николај Берђајев, *Самосјознаја*, стр. 255.

³⁰ Уп. Сергеје Левицки, *Огледи из историје руске философије*, стр. 289.

³¹ Николај Берђајев, *О човековом позовању*, стр. 302. „Човек активно ствара рај и пакао. Рај и пакао су човеков духовни живот и они се разоткривају у дубини духа“.

могао да створи такав свет³². Идеја пакла је једино разумљива када се посматра као педагошки аргумент и она у извјесном смислу представља чистиште јер ће просто, по њему, сва створења ући у Царство Божје. „Загробне муке су само нужна хирургија која поправља душу. Као што се уже, протиснуто кроз узан отвор, чисти од прљавштине тако се и душа подвргнута мукама, спасава од порока“³³. Према томе, пријетње Страшним Судом представљају васпитни и педагошки пријекор упућен је онима који истрајавају на путу зла не би ли се замислили над собом и кренули путем поправљања и покајања. Инсистирати на постојању вјечних паклених мука донекле је једино могуће као педагошки аргумент којим се спречава духовна апатија, безвољност и склоност ка релативизацији. У том смислу размишља и Павле Евдокимов када каже: „Текуће схватање вечних мука само је једна школска интерпретација, једна упрошћена теологија казнено поправне природе... Оно што је неприхватљиво, то је да замислимо како паралелно са вечношћу Царства Бог припрема и вечност пакла, што би, у извесном смислу, био пораз Бога и делимична победа зла“³⁴. Берђајев износи тврђење да побједа над смрћу није коначна побједа јер је смрт ипак везана за пало вријеме овога свијета. По њему, коначна, суштинска и највећа побједа јесте побједа над паклом и та побједа је ствар исходишта и саме вјечности. Упркос децидним формулацијама Берђајева о немогућности вјечних паклених мука, наилазимо и на мјесто гдје он не спори да је сама есхатологија својеврсна тајна. „Па ипак, ми морамо признати да детерминисаност, предодређеност спасења, јесте рационализација тајне последњих судбина, есхатолошке тајне“³⁵. Заиста, код Апостола Павла наилазимо на мјесто гдје он каже да Бог „хоће да се сви људи спасу“, чиме нам се сугерише да ће Бог наћи начин да спаси човјека, показујући на тај начин дефинитивну побједу и тријумф добра. Међутим, поставља се питање како помирити Божију љубав и милост и човјекову слободу? Павле Евдокимов ће цитирати стару светоотачку изреку да Бог може све, само не може натјерати човјека да га воли. Наиме ова мисао сугерише колико је Божије поштовање човјекове слободе зато човјек и Богу може казати не. И то је заиста моћан аргумент слободе човјекове. Али, са друге стране, то је „пакао за божанску љубав, то је небеска димензија пакла, божанска визија човека погруженог у мраку усамљености“, закључује Евдокимов³⁶. „Учење о свеопштем спасењу, које пориче вечност пакла, истовремено игнорише и несхватљиву тајну љубави Божије, која превазилази све наше рационалне и сентименталне концеп-

³² Николај Лоски, *Бог и свейско зло*, стр. 84.

³³ Павле Флоренски, *Сјуб и шврђава истине*, стр. 184. Сама ријеч чистишта (лат. *purgatorius*) у преводу значи прочишћавање, а одлуком сабора у Фиренци 1455. године постаје официјелно учење римокатоличке цркве.

³⁴ Павле Евдокимов, *Луда љубав Божија*, стр. 71. Берђајев назива бајком становиште оправдавања пакла као „одмазде над злима да би се утјешили добри“ и у том ставу он не препознаје ништа онтолошко. То је такозвана казнено-поправна теологија чија је терминологија више везана за социјалну проблематику. Види, Николај Берђајев, *О човековом позвању*, стр. 292.

³⁵ Николај Берђајев, *О човековом позвању*, 297.

³⁶ Павле Евдокимов, *Луда љубав Божија*, стр. 24.

ције, као и тајну људске личности и њене слободе. Љубав Божија подразумева потпуно уважавање Својих створења, све до ‘добровољне немоћи’ да им се укине слобода³⁷. Према томе, пакао је аргумент, тачније потврда слободе и потпуно је бесмислено пакао посматрати као казну или „освету“ Божију. Савремени грчки богослов Никос Мацукас увиђа да је суштина пакла истрајност у непокајању и отврднулоост срца, тачније нежељење љубави Божије. Он каже да „не постоје никаква врата, са прописом било какве правне уредбе, која је Бог затворио. Та врата затвара непокајаност. Па ипак, статична бића се оживљавају како би неизлечена остала у свом стању. Зато стваралачка љубав Божија све одржава. Ма колико се то чинило апсурдно, пакао је израз крајњег човекољубља Божијег“³⁸. Размишљајући на тему пакла, Јеротеј Влахос раздваја ад и пакао. По њему, ад је привремено мучење, док пакао почиње да обитава тек после Страшног Христовог Суда. Пакао (Хадес – грчки *Ἅιδης*, или Шеол – хебрејски *he l*, латински *Orcus*) значи мрачно мјесто гдје самоћа деградира до потпуног сиромаштва ђаволског солипсизма, тамо гдје се погледи не сусрећу. Коптске изреке старца Макарија нам дају врло потресан опис те самоће. Заробљеници пакла су леђима везани једни за друге и само велико сажаљење, милост и молитве живих за тренутак им доносе предах: „Време од једног мига, довољно да се види лице другога...“³⁹. Из наведених ријечи намећу се двије премисе и то: не видјети лице другога, затим обитавати у својој самодовољности, тачније бити сам. Немогућност да човјек воли, егоизам, болна самоћа, себичлук, представљају већ предукус пакла. Отуда се поставља питање није ли пакао већ у нама? Једно од тумачења шта јесте пакао, можемо посматрати и на овај начин. Када закорачимо у вјечност, Бог ће нам показати какав је требало да буде наш живот да смо своје таленте и дарове остварили на прави начин, а како је прошао наш живот у честим тривијалностима, површностима, трошењем неповратног времена на испразностима, уживајући у таштини овога свијета. Сама чињеница да је све неповратно прошло и да више ништа не можемо промијенити породиће ужасну грижу савјести. Та грижа савјести ће бити тако неугасива, да ће у ствари представљати прави пакао. Паклене муке су у ствари горчина разочарења спознајом да смо промашили пут. Самовласни смо, значи имамао власт над самим собом и од нашег понашања зависи и сам крај. Антоније Блум пише: „Чини ми се да се Страшни суд састоји у томе што ће човек стати пред лице савршене љубави и видети како мало љубави има у њему и ужаснути се. Али, то не значи да ту почиње мучење. Зато што – можда сам у заблуди... али мислим да ће нас Бог дочекати са тугом због тога што смо цео живот живели тако јалово што смо га толико упропастили себи, да не говоримо о томе колико смо га упропастили другима, и да ће његова реакција на нас бити туга и сажаљење“⁴⁰. По ријечи-

³⁷ Архимандрит Плакида (Десеј), *Смрт је љубељена*, у књизи групе аутора *Господ није створио смрт*, стр. 54.

³⁸ Никос Мацукас, *Проблем зла*, стр. 155–156.

³⁹ Павле Евдокимов, *Православље и уметности*, стр. 197.

⁴⁰ Антоније Блум, *О смрти, ираишању, Страшном Суду и светости*, у књизи групе аутора *Господ није створио смрт*, стр. 395–396.

ма Булгакова: „У светлости Страшнога суда... неће бити мјеста за привиде и илузије. Тада ће људима постати јасно чиме је у њима подобие недостојно свог образа (лика) и чиме их је стваралачка слобода довела до жалосне пустоши“.⁴¹ Јер, као што је и Царство Небеско у нама тако је и пакао у нама.

Остала нам је карактеристична мисао Светог Јована Златоустог који каже да ће се на Страшном Суду поставити људима само једно питање, питање нашег милосрђа. На крају ће правда прерасти у милосрђе. Када све mine судиће нам се колико смо имали љубави и шта смо истински вољели на овој земљи.⁴² Сјетимо се старца Зосиме из романа Браћа Карамазови који нам говори да је свако од нас крив за све и за свакога. Како то схватити? Анастасија Гачева сматра да је овим ријечима Достојевски хтио да да до знања да не вјерује у подјелу у Царству Божијем и у буквално тумачење Страшнога Суда. Хришћанска философија нам доноси аксиологију по којој преузимамо кривицу говорећи: Признајем да сам крив или, пак, и ја учествујем у тој кривици. Осјећај одговорности нам сугерише да је свако од нас одговоран за све људе и за цијели свијет и да је наша суштинска дужност да тежимо спасењу свих и цијеле творевине. „Сви смо криви за све“ – то значи да сви заједно морамо или пропасти или се спасити, али се не може догодити да се спасе само један део, јер такво спасење једног дела неће у суштини бити спасење, него управо казна за све, и патња спасене браће неће бити ништа мање неподношљива, него што су страдања њихове одбачене браће у паклу“.⁴³ Постоји у роману Браћа Карамазови мјесто гдје се одсликава нада Достојевског да је могућа макар и једна главица лука да би се домогли спасења. Наиме, прича је сљедећа: После упокојења једне надасве зле и покварене жене, њен анђео чувар плачући успијева да се сјети њеног јединог добра и то да је једном просјаку некада дала главицу лука. Измоливши Бога, анђео јој даје главицу лука не би ли се извукла из огњеног језера. Видјевши њено извлачење остали грешници притрчаше и дохватише се за њу, не би ли се и они извукли, али грешница уз љутњу им рече да је то само њена главица лука. Послије тих ријечи, у исти трен, прекину се главица и она се са осталим грешницима врати у огњено језеро. Достојевски као да је хтио да сугерише колико је заиста мало потребно па да се људи спасу. У том свјетлу дјелује и размишљање Анастасије Гачеве када говори о схватању апокатастазе код Достојевског. Она ће се усредсредити на икону Страшнога Суда која се чува у једном од музеја у Сан Петербургу. Али оно што је раритет јесте да је Страшни Суд приказан тако да у њему не горе грешници већ њихови гријеси, гњев, освета, гордост, мржња, лукавство. Она закључује: „Људи, очишћени и умивени Христовом љубављу, улазе у радост Небеског Јерусалима. Вероватно да се не би могла пронаћи боља илустрација за начин на који је Достојевски схватио идеју спасења и за његово схватање апокатастазе“.⁴⁴ У Стубу и тврђави истине, Павле Флоренски наводи свјedoчење протестантског пастора Редстока приликом његовог боравка у Сирији

⁴¹ Сергеј Булгаков, *Светлост невечерња*, стр. 439.

⁴² Уп. Павле Евдокимов, *Луда љубав Божија*, стр. 70.

⁴³ Анастасија Гачева, *Свети ће бити лепоша Хришћова*, стр. 163–164.

⁴⁴ Анастасија Гачева, *Свети ће бити лепоша Хришћова*, стр. 188.

1877. године. Наиме, наводи он, тројица локалних старјешина разговарају о нерјешивости тајне, тачније антиномији о спасењу грешника уз постојање слободе. Како помирити правду и милосрђе?, питаше се они, јер по заповијести милосрђа, Бог ће опростити гријехе грешницима, али ако буде праведан, непристрасно ће казнити грешника. И док су они рјешавали ово антиномично питање, приђе им роб, замоливши их да он искаже свој став, што му и дозволише. Он рече: „Мислим да ће – рече он – Бог по својој праведности казнити и истребити грех, а да ће по милосрђу своме помиловати грешника“.⁴⁵ Наиме, код хришћанских отаца често ћемо наићи на размишљање да треба мрзјети гријех, а никако грешника. На извјестан начин као да нам се сугерише да ће на дан огњене провјере свега земаљског гријех бити уништен, а грешник спасен. Павле Евдокимов врло разложно говори о томе: „Апокатастаза ће васпоставити свет онаквим каквог га је Бог замислио и желео... грех ће нестати потопљен у огњено језеро о коме говори Апокалипса, а спашени грешник ће устати као дете Оца“.⁴⁶ Из анализе мисли руских религијских философа произилази да суштину хришћанства треба доживљавати као есхатологију, као будуће Царство Божије, не заборављајући да је у исто вријеме Царство Божије већ у нама.⁴⁷ Могли бисмо условно рећи да је руска религијска философија окренута идеји свеопштог спасења, с посебним нагласком на Достојевског, Фјодорова и Берђајева. Код њих препознајемо тријумф есхатолошког и онтолошког оптимизма. С тим што ће Фјодоров својим схватањем апокатастазе потенцирати став да је само стваралаштом могуће преобразити и довести човјека до новог онтолошког нивоа.

Заиста изгледа да проблем апокатастазе и идеја вјечног пакла носе нешто антиномично и наизглед непомирљиво у себи. Како је могуће помирити безграничну Божију љубав и људску слободу? Јевгеније Трубецкој препознаје непомирљиви конфликт између двије идеје хришћанске истине. Наиме, ако је Бог љубав самим тим и вјечност пакла се чини немогућа и неодржива; међутим, ако се инсистира на човјековој слободи и могућности да свјесно изабере зло, а самим тим и пакао, дјелује да је опција вјечности пакла логична и нужна.⁴⁸ Једноставно да би апокатастаза била могућа потребна је усаглашеност Бога и грешника који то заиста и хоће, да се истински цијелим својим бићем „врате почетној истини бивства“. Ако се грешници у томе буду противили, показавши да су неспособни за праведан живот идеја апокатастазе ће се показати као немогућа и неостварљива.⁴⁹ Намеће се једно логично питање: ако ће сви бити спашени, чак и они који бирају најмонструозније злочине, који је смисао човјекове слободе и зашто бирати врлину и добро? Изгледа да је коначана човјекова судбина за нас ипак још једна својеврсна тајна. Идеја апокатастазе заиста захтијева дубоко поштовање, али чини се ипак само у тишини властитог срца, по ријечима Светог Мак-

⁴⁵ Види, Павле Флоренски, *Сѣуб и ѿврђава истине*, стр. 160.

⁴⁶ Павле Евдокимов, *Христос у руској мисли*, стр. 135.

⁴⁷ Уп. Александар Шмеман, *Дневник оца Александра Шмемана*, стр. 359.

⁴⁸ Види опширније, Јевгениј Трубецкој, *Смисао животоа*, стр. 90.

⁴⁹ Уп. Виктор Несмјелов, *Наука о човјеку*, стр. 514.

сима Исповједника. Људска склоност ка релативизацији и неминовност духовне апатије која је логичан производ релативизације, ко зна до којих безакоња би одвеле човјека? Флоровски оправдано примјећује да учење о апокатастази: „У човека укорјењује неосновану безбрижност: ако сви путеви воде ка спасењу, не постоји реална опасност и није потребан реалан суд“.⁵⁰ Како ће се разријешити ова наизглед нерјешива антиномија остаје тајна коју ће тек есхатолошка перспектива учинити рјешивом.

Колико год било неслагања по појединим питањима, оно што је крајње евидентно је да је руска религијска философија у знаку есхатолошком. Очекивања од есхатологије су велика. Она треба да разријешити све предрасуде, све антагонизме и да напакон спаси свијет који лежи у злу. У том смислу Берђајев је најодређенији и у својој књизи Егзистенцијалној дијалектици божанског и људског ово схватање формулише на сљедећи начин:

„Када се приближимо вечном царству Духа, онда ће болне животне противуречности бити превладане, и патње, које ће се пред свршетак појачати, прећи ће у своју супротност, у радост, и то ће се десити не само за будућност већ и за прошлост, пошто ће се време вратити и сви који су били живи учествоваће у том свршетку“.⁵¹

За Берђајева есхатологија, односно коначно разрјешење судбине човјека и свијета, представља Божију побједу смисла над бесмислом, свјетлости над тамом, љепоте над изопаченошћу, слободе над нужношћу. Ипак дјелује да је Сергије Булгаков можда најјасније изразио очекивања од есхатологије рекавши да есхатологија у себи сублимира одговор на све земаљске патње, сва земаљска питања и сва земаљска тражења. Дакле, есхатологија у ствари претпоставља виђење крајњег циља историје и космоса у цјелини. Она у суштини претпоставља разрјешење свега и коначну побједу смисла.

Литература

- Андреопулос Андреас, *Есхатологија и коначно обновљење (апокатастаза) код Оригена, Григорија Ниског и Максима Исповједника*, у књизи Групе аутора „Зборник текстова савремених православних теолога, Каленић, Крагујевац, 2008.
- Берђајев Николај, Алексеј Хомјаков; Фјодор Достојевски; Константин Леонтијев, Бримо, Београд, 2002.
- Берђајев Николај, *Егзистенцијална дијалектика божанског и људског*, Бримо, Београд, 2002.
- Берђајев Николај, *О човековом позовању*, Zepher book world, Београд, 2002.
- Берђајев Николај, *Филозофија слободног духа*, Дерета, Београд, 2007.
- Булгаков Сергеј, *Светлост невечерња*, Бримо – Логос, Београд, 2005.
- Булгаков Сергије, *Православље*, Бримо, Београд, 2001.
- Гачева Александра, *Свети ће бити лепоша Христова*, Логос, Београд, 2007.
- Група аутора, *Господ није створио смрт*, Православна мисионарска школа при храму Светог Александра Невског, Београд, 2006.
- Група аутора, *Православље и умјешност*, НЕАНИКА, Београд, 2004.

⁵⁰ Георгије Флоровски, *О последњим стварима и догађајима*, у књизи Црква је живот, стр. 601.

⁵¹ Николај Берђајев, *Егзистенцијална дијалектика божанског и људског*, стр. 266.

- Дејли Е. Брајан, *Апокатастаза* и „благо поштовање људског живота“ у есхатологији Максима Исповједника у књизи „Аспекти философске и теолошке мисли Максима Исповједника“, Лука, Никшић, 2006.
- Дугин Александар, *Метафизика благе вести*, Логос, Београд, 2011.
- Евдокимов Павле, *Луда љубав божја*, Манастир Хиландар, 1993.
- Евдокимов Павле, *Христос у руској мисли*, Манастир Хиландар, 1996.
- Зењковски Василиј, *Основи хришћанске философије*, ЦИД – Подгорица, 2006.
- Јеротић Владета, *Како мислити о апокатастази*, у књизи Узгредна размишљања, Ars Libri, Невен – Задужбина Владете Јеротића, Београд, 2009.
- Кардамакис Михаил, *Православна духовност*, Манастир Хиландар, 2005.
- Левицки Сергеј, *Огледи из историје руске философије*, Логос, Београд, 2004.
- Леонтјев Константин, *Белешке јусићинака*, Логос – Ант, 1997.
- Лоски Николај, *Бог и свейско зло*, Zepher book world, Београд, 2001.
- Несмјелов Виктор, *Наука о човјеку*, ЦИД – Подгорица, Филозофски факултет – Никшић, 2010.
- Нови Завети Господа нашег Исуса Христа*, превод Комисије Светог архијерејског синода Српске православне Цркве, Београд, 1990.
- Мацукас Никос, *Проблем зла*, Каленић, Крагујевац, 2005.
- Петар Петровић, *Горски вијенац*, Српска књижевна задруга, Београд, 1977.
- Свети Дамаскин Јован, *Истичник знања*, Јасен – Lethaia, Никшић, 1997.
- Трубецкој Јевгениј, *Смисао животиња*, Логос, Београд, 1997.
- Флоровски Георгије, *Истични оци IV века*, Братство Светог Симеона Мироточивог, Врњачка Бања, 1997.
- Флоровски Георгије, *Црква је животиња*, Православна мисионарска школа при храму светог Александра Невског, Београд, 2005.
- Флоренски Павле, *Ситуб и тврђава истиине*, Логос – Ант, Београд, 1998.
- Флоровски Георгије, *О васкрсењу мртвих* у књизи Групе аутора *Васкрсење и реинкарнација*, Логос, Београд, 1996.
- Франк Семјон, *Рушење идола*, Логос, Београд, 1996.
- Шмеман Александар, *Дневник оца Александра Шмемана*, Епархија ЗХиП, Београд – Требиње, 2007.

Miodrag Čizmović

THE PROBLEM OF APOKATASTASIS IN RUSSIAN RELIGIOUS PHILOSOPHY

Summary

The doctrine of apocatastasis should resolve the question of the final human destiny. This metaphysical and antinomic issue has been supposed to answer the key question of whether everyone will be saved or there will be an irreconcilable antagonism between the saved and the condemned (sinful souls) in the eschatological perspective. The issue of apocatastasis has also divided Russian philosophers. Although some Russian philosophers do not accept the possibility of apocatastasis it seems that the

expectations of ontological optimism and hope for the final triumph of meaning and undivided destiny of humanity „on the other side of the grave“, prevail.

Key words: death, salvation, heaven, hell, eternity, eschatology.

Демократизација црногорског друштва – наслеђе и савремена кретања

(Да ли изборни пораз вишедеценијске доминантне странке доприноси демократској консолидацији друштва у Црној Гори)

**Мр Божидар Бобо
Денда**

Самостални истраживач,
Подгорица

Сажетак: У раду се анализирају друштвено-политичка кретања у Црној Гори у периоду од великих промена које су се 1989. године рушењем Берлинског зида и укидањем биполарног поретка догодиле на глобалном плану. Рад је фокусиран на питање: како су текли историјски процеси у Црној Гори од увођења вишепартијског система 1990. године, и како су ти процеси утицали на развој демократије у црногорском друштву? Аутор је настојао да укратко скицира те процесе и да предочи њихове главне обресе.

Кључне ријечи: Демократизација, Црна Гора, црногорско друштво, транзиција, демократија, избори, Савез комуниста Црне Горе, Демократска партија социјалиста.

Увод

УДК 321.6/.8
(497.16)“1989/2020”

Овај рад представља покушај анализе друштвених и политичких кретања црногорског друштва у периоду од великих промена које су се 1989. године рушењем Берлинског зида и укидањем биполарног поретка догодиле на глобалном плану. Како су текли историјски процеси у Црној Гори од увођења вишепартизма 1990. године и како су утицали на развој демократије у нашем друштву, питање је које стоји у фокусу овог рада. Покушаћемо да укратко скицирамо те процесе и да понудимо њихове главне обресе јер би за детаљнију анализу било потребно више простора, а тада бисмо изишли из оквира предвиђених за овакав рад и истраживање које га прати.

Црногорско друштво се посљедње деценије 20. вијека налазило у стању прве, привидне (1989–1997), па потом и друге, непотпуне, недовршене транзиције (1997–2000) из једнопартијског, монолитног друштва ка друштву рањиве и несигурне изборне или компетитивне демократије. Претходно је, као што је познато, на сцени био социјалистички систем управљања од 1945. до 1991. године.

Овај рад ће понудити одговор на питање да ли изборни пораз вишедеценијске доминантне странке, Демократске партије социјалиста (ДПС), на изборима 30. августа 2020. доприноси демократској консолидацији друштва у Црној Гори и у којој мјери. То питање се намеће само по себи с обзиром да је ријеч о политичкој партији која је била суштинска окосница власти на републичком, односно на националном нивоу читаво вријеме у претходних тридесет година од када је у политички живот Црне Горе уведен страначки плурализам. Разумије се, дакле, да је као окосница владајућег режима, ДПС доминантно утицала на природу тога режима, на његове основне одлике и да је у вредносном, структурном и идеолошком погледу али исто тако и у практичној равни, односно у свакодневном функционисању државног апарата па и друштва уопште, конструисала правац дјеловања и диктирала темпо и динамику процеса на политичкој и друштвеној сцени.

Прва транзиција: период од 1989. до 1997. године

Једна од првих а свакако највећа и најутицајнија од свих политичких партија која се појавила у Црној Гори пошто је у политички систем те југословенске републике, почетком деведесетих година прошлог вијека формално уведен парламентарни плурализам, била је Демократска партија социјалиста (ДПС), која је већ на самом почетку умјешно и рутински капитализовала огромну предност на првим изборима 1991. Предност се огледа у томе што је та странка суштински и формално била наставак Савеза комуниста Црне Горе и што је била у прилици да задржи комплетну њену инфраструктуру, ефективе и логистику. Не само што је настала из СКЦГ него је у добром дијелу задржала њена идеолошка стремљења, систем вриједности и циљеве политичког дјеловања, испрва је и номинално означавала организацију која практично и де јуре и де факто представља политичку организацију апсолутног континуитета са својом претходницом из бившег једнопартијског, социјалистичког система у којем је ова (СКЦГ) пола вијека суверено и тоталитаристички користила апсолутни монопол у политичком и друштвеном животу Републике од 1945. до 1991. године.

У наставку желимо да укажемо на нека од најрелевантнијих научних имена и резултата до којих су они дошли у истраживањима о процесу који описујемо.

Професор Срђан Дармановић пишући о тим процесима истиче генералношким принцип који јасно и увјерљиво указује од коликог је значаја да се при утврђивању карактера и суштине испитиваног појма најприје дефинише његово поријекло, да се испита његово исходиште као пресудно битна, утемељујућа одредница тога појма јер почело или основа из које се нешто ствара и настаје остаје уписано и уграђено у нову стварност, у стабилу која из тог и таквог коријена ниче.

„Демократска партија социјалиста (ДПС) настала је из Савеза комуниста Црне Горе, простим преименовањем на конгресу 1991. године. Црногорски куриозитет је био у томе што је ова партија на прве вишепартијске изборе децембра исте године изишла под старим именом – СКЦГ и убједљиво победила, у вријеме када су комунистичке партије широм Источне Европе убједљиво губиле изборе. Објашњење за ову појаву

треба тражити у обновљеном 'револуционарном' легитимитету комунистичке странке, који су јој донијели лидери јануарског преврата и њено савезништво са Милошевићевим режимом у Београду¹, сматра професор Срђан Дармановић¹.

О јануарском преврату из 1989. писали су разни аутори међу којима и Владимир Кековић, који тај интерпартијски обрачун у Савезу комуниста Црне Горе види као својеврстан наговјештај драматичних превирања и трагичних сукоба на простору цијеле СФРЈ током завршне декаде XX вијека. „Антибиروقратска револуција са својим једнонационалним митинзима била је психолошки увод у бесмислен рат који је проузроковао колективно лудило и велику трагедију“², пише Кековић у Времену метежа, апострофирајући утицај Београда и Србије на демонстрације које су довеле до смјене режима.

Заправо није дошло до смјене режима него су старе кадрове у Савезу комуниста замијенили нови за које је касније у оптицају коришћена опаска да су дошли „млади, лијепи и паметни“, као што је остала неумитна чињеница да су своје руководеће положаје заузели не на основу избора и демократских процедура већ последице уличних демонстрација, протеста и револуционарних промјена, које су се одвијале не без реакционарног застрашавања па и насиља, употребљеног да сузбије побуну и заустави демонстранте, каква је, на примјер, била интервенција полиције у мјесту Жута греда на магистралном путу Никшић-Подгорица итд. Вође побуне, Момир Булатовић, Мило Ђукановић и Светозар Маровић, протежирани су тако као младе снаге у нове кадрове СКЦГ, који ће двије године касније, 1991. предводити ту странку на првим вишестраначким изборима последице Другог свјетског рата.

„Након тих првих парламентарних избора, у Црној Гори су се, глобално посматрано, искристалисале три политичке опције. Прву, коју је персонификовао Савез комуниста, карактерише доза југословенског романтизма и вјера у 'праведно друштво' и 'прогрес социјализма'. У вези са црногорским националним питањем, 'реформисани' комунисти су признавали постојање црногорске нације, али нијесу спорили њен 'српски коријен'. Пропагирати црногорску државну независност била је јерес прве врсте. (...) Другу политичку опцију представљала је Народна странка, која је себе називала 'српском странком' или странком српског народа у Црној Гори. НС је у идеолошком погледу била антикомунистичка, иако не до краја и антитоталитарна странка. НС није показивала ни трунку југословенског романтизма, већ је преферирала државно заокруживање српског националног простора. (...) Трећу политичку опцију представља Савез реформских снага, коалиција неколико странака. У овој коалицији највећи политички значај имали су Либерални савез Црне Горе и Независна организација комуниста, с тим што су либерали због свог особеног 'црногорства' били идеолошки најпрепознатљивији. Реформисти су заговарали Југославију која би била прихватљива за све републике и народе, али су у случају да таква Југославија не буде могућа, сматрали да је најлогичније да ЦГ прогласи државну самосталност“³.

¹ Срђан Дармановић, „Црногорски посткомунистички режим“, *Мониџор*, Подгорица, 6. март 1998.

² Владимир Кековић, *Вријеме метежа 1988–1989*, Културно-просвјетна заједница, Подгорица, 2003, 49.

³ Живко Андријашевић, *Нацрт за идеологију једне власџи*, Контеко, Бар, 1999, 15–16.

Проф. др Срђан Дармановић сматра да би се начин владавине у Црној Гори у периоду 1990–1996. можда понајбоље могао изразити називом – семиауторитарни режим.

„Ради се о режиму у коме једна партија влада фактички на монополски начин и по потреби ауторитарним методама, али у оквирима легализованог вишепартијског система и постојања опозиције, с тим што демократска страна поретка има више изглед фасаде, него суштине система“⁴, истиче даље Дармановић и додаје:

„У средишту тог режима налазила се, за црногорске прилике велика ауторитарна странка – Демократска партија социјалиста (ДПС) и њен, на олигархијском принципу засновани владајући врх.

Један од поменутих Диамондових термина свакако би се могао примијенити на режим у Црној Гори у оквиру којег је ДПС дјеловала као доминантна или хегемона странка. На другом мјесту ми смо овај режим назвали ‘семи-ауторитарним’, односно ‘ауторитарно-демократским’, али независно од назива, сасвим је неспорно да је стожер режима била ДПС која није дјеловала тек као једна од равноправних учесница у вишепартијској утакмици, већ много више као државна партија која је користила све оне предности које доноси потпуна контрола државног апарата и ресурса“⁵.

Ови ресурси су у потпуности подређени одржавању власти и побједи на изборима, а сем новца, ту су и снажни медији под контролом државе и многи други фактори. Такође, треба имати у виду да је црногорско руководство имало чврсту подршку тадашњег руководства у Београду. Академик Шербо Растодер у својој књизи тај период карактерише као владавину „Слободанових ђака“⁶. Опозиција у таквој констелацији односа није имала праву шансу да у том периоду преузме власт у Црној Гори. ДПС је све изборе добијала апсолутном већином освојених посланичких мјеста у Скупштини Црне Горе.

„Могло би се закључити да је излазак из једнопартијског комунистичког режима, отпочет јануарским превратом 1989, резултирао у Црној Гори заустављеном транзицијом у оквиру режима за који се може употребити наш ранији назив семиауторитаризам, или га, по Диамонду, окарактерисати као ‘компетитивну полудемократију’. Отежавајућу околност за тај режим представљало је и његово политичко савезништво са Милошевићевим режимом“⁷.

Важно је констатовати да и поред недостатка милошевићевске оштрине, пост-јануарски режим у Црној Гори не може се, као ни Милошевићев у Србији, посматрати као демократски транзициони режим. Био је то режим периода заустављене транзиције, дакле режим из којег је био неопходан излазак, тј. друга, нова транзиција, како је означио Дармановић.

⁴ Срђан Дармановић, „Црногорски посткомунистички режим“, *Монитор*, Подгорица, 6. март 1998.

⁵ Исто.

⁶ Шербо Растодер, *Јанусово лице историје – одабрани чланци и расправе*, Вијести, Подгорица, 2000, 263.

⁷ Срђан Дармановић, „Политички систем Црне Горе“, у: *Изборни и партијски систем у Црној Гори – иерархија развоја унутарпартијске демократије*, Подгорица: ЦЕМИ, 2015, 16.

Друга транзиција: период од 1997. до 2006. године

„У другу, нову транзицију овај режим је ушао неочекивано, још једним расцјепом унутар владајуће елите, али за разлику од јануара 1989. године, расцјепом унутар најужег владајућег круга. Сукоб је по форми имао типичан посткомунистички карактер – председник против премијера“, истиче Срђан Дармановић и потом указује:

„Расцјеп у ДПС-у био је нека врста транзиционог модела трансакције, тј. преваге режимских реформиста (Ђукановићев ДПС), над режимским конзервативцима (Булатовићев СНП). Овдје није могуће говорити о трансакционом моделу у типичном виду, јер није било нагодбе између двије режимске струје, нити је једна од њих убједила другу да се повуче уз извјесне уступке. По сриједи је био расцјеп унутар елите и политички сукоб у коме је реформистичка групација изашла као побједник. Но, како је после овога сукоба нестало доминантне партије на црногорској политичкој сцени, режимски реформисти морали су, слично као и у Шпанији, да потраже подршку међу опозиционим партијама“⁸.

Могу, дакле, сасвим јасно, и неупитно да се у периоду прве, односно привидне транзиције у Црној Гори 1989–1997 означе главни „играчи“ на политичкој сцени. То су били ДПС и не било која од опозиционих странака, како би се могло очекивати већ опет ДПС то јест двије фракције унутар владајуће партије које су се као такве, више профилисале у интерним, унутарстраначким политичким процесима него ли касније када је једна од тих фракција напустила странку-матицу и постала посебна партија. Већ сама та чињеница указује на више него оскудне политичке капацитете опозиције али још више на опскурне услове политичког дјеловања у друштву у којем је како опозиција тако и власт била ограничена да игра улогу која је била унапријед дефинисана и бескрупулозно лимитирана на „правила игре“, која као да је одређивао неко ван политичког живота, дакле неко ко је из политичког себе уздигао на метаполитички и метадржавнички ниво па је онда са тог нивоа био у прилици да као „апсолутни господар ситуације“, управља свим тим процесима и не само њима.

„Сукоб унутар ДПС-а довео је до расцјепа те партије на двије – једну, која је задржала име (ДПС), под вођством тадашњег премијера Ђукановића и другу, која се назвала Социјалистичка народна партија (СНП), под вођством тадашњег председника Републике, Момира Булатовића. Прва се, што је веома битно за даљу динамику процеса у Црној Гори, фактички одмах декларисала као анти-милошевићевска, а друга као про-милошевићевска партија.

Преговори између режимских реформиста и лидера опозиције резултирали су Споразумом о минимуму принципа за развој демократске инфраструктуре у Црној Гори. Споразум је потписан 1. септембра 1997, уочи председничких избора који су одржани у октобру 1997. године и на којима су се сударили главни ривали – Момир Булатовић и Мило Ђукановић.

Примјењујући Линз-Степанову дефиницију „довршене транзиције“, уз нашу допуну, како налази проф. Дармановић, у Црној Гори је у периоду 1997–2000. „постигнута довољна сагласност о политичким поступцима за долажење до једне слободно изабране владе“ (Споразум од 1. септембра 1997), влада је долазила

⁸ Исто.

на власт „непосредно на основу слободних и свеопштих избора (предсједнички избори 1997, парламентарни избори 1998.) и имала фактичку власт да ствара нову политику“, али је „извршна, законодавна и судска власт коју је створила нова демократија“ морала да на федералном нивоу де јуре дијели власт са другим органима и то таквима који су постављени на узурпаторски начин, а уз то је једна од грана власти (федерални предсједник), ако не успијевала, а оно покушавала да и у Црној Гори оствари и „доминацију над другима и над друштвом изван граница устава и уобичајене праксе засноване на принципу подјеле власти“, каже Дармановић.

„Управо из ових разлога сматрамо да је транзиција у Црној Гори довршена 5. октобра 2000, јер су са падом Милошевићевог режима нестале директне и опасне пријетње томе процесу“, закључак је професора Дармановића.

Међутим, показало се да и у даљим фазама политичког развоја, црногорско друштво није било лишено опасности и препрека али исто тако да често није било имуно на све те изазове које је пред њега постављало ново вријеме и околности. Црна Гора је наиме у периоду до 2006. имала извјесне проблеме са консолидацијом демократије управо због природе политичког конфликта који је прије свега био концентрисан око проблема државности. То питање ријешено је на референдуму 21. маја 2006. када Црна Гора добија пуну независност и међународни државно-правни субјективитет.

Такође, важно је споменути и природу политичког система у Црној Гори, односно неке озбиљне малформације које настају погрешном употребом па и злоупотребама његових моћи и функција јер се ту налази прва озбиљна пријетња по демократски развој друштва и с тим у вези по процес европских и евроатлантских интеграција. Црна Гора је додуше постала чланица НАТО савеза 2017. али процес приступања Европској унији тече знатно спорије и неупоредиво теже јер ни пет година послје учлањења у сјеверноатлантски војно-политички савез, што се у неформалном смислу сматра претходним кораком за улазак у пуноправно чланство Европске уније, и премда је отворила свих 33 преговарачка поглавља са ЕУ и затворила 3, Црна Гора није још ни близу уласка у Европску заједницу земаља и народа.

У погледу поменутих појединих структурних слабости политичког система и с њим у вези уоченог изазова који се јавио већ у првој фази од 1997. до 2000. па потом и у наредној до 2006. али уз одређене модалитете тај изазов може да се региструје и прати у периоду послје 2006. па све до данас, треба укратко рећи о његовој природи и могућем опсегу домашаја. У питању је концентрисање ванинституционалне, политичке моћи и неформалног утицаја појединих носилаца највиших државних функција који услијед таквог системског деформитета, хтјели или не, преузимају на себе превелик терет а у исто вријеме отварају простор за процесе који дерогирају читав институционални систем и подривају полуге укупног демократског развоја друштва у цјелини. Државни апарат у таквим условима постаје додатно ослабљен, унижен и неефикасан а тако генерисана институционална криза доводи у питање елементарну претпоставку демократског развоја, на којој почива свака уређена држава и друштво које тежи концепту демократски утемељених вриједности. Дакле, моћ не лежи у Уставу и законским рје-

шењима и институцијама система које су одговорне за њихову досљедну примјену већ у појединцима из реда политичке елите и носилаца највиших партијских и државних функција, чији положај постаје практично нова, надуставна и надзаконска категорија у односу на коју се даље организују и спроводе политички и друштвени процеси у земљи.

У вези са тим изазовом пише и Срђан Дармановић који га временски смјешта у вријеме друге транзиције 1997–2000, али у одређеној мјери и у периоду до референдума 2006. године.

„Такође, црногорски политички систем, иако функционише на уставан начин и без нарушавања основних елемената Линз-Степанове дефиниције, садржи извјестан проблем који може отежати процес демократске консолидације. Наиме, политички систем у Црној Гори, према Шугартовом одређењу функционише као парламентарни систем са предсједником, тј. као мање-више класични парламентаризам у којем се предсједник Републике, иначе без великих надлежности, директно бира. Иако након свога избора за предсједника 1997. године предсједник Ђукановић обавља своју функцију у границама устава, његова политичка харизма као лидера најјаче партије – ДПС, чини га објективно средиштем политичког процеса и одлучивања. Ова чињеница доводи у питање положај владе – по уставу најјачег носиоца извршне власти у Републици. Зато поредак више функционише као (полу) предсједнички или по Шугарту ‘предсједничко-парламентарни’. Из овог искуства могло би се претпоставити да ће, без обзира на личност која врши дужност шефа државе, поредак у Црној Гори функционисати као (полу)предсједнички увијек кад је овај у исто вријеме и лидер најјаче партије, а као парламентарни – дакле, сходно одредбама устава – онда када шеф државе или није лидер најјаче странке или долази из неке друге, слабије партије. Овдје се ради о типичном проблему за парламентарне системе у којима се предсједник бира непосредно, од стране бирачког тијела, а не парламента. Само даља пракса може показати како ће овај проблем у Црној Гори бити рјешаван у будућности и да ли ће представљати сметњу демократској консолидацији или ће се рутинизирати, без већих последица по демократски процес“⁹.

Период од 2006. до 2020. године

Црна Гора је на референдуму о државно-правном статусу 21. маја 2006. године ријешила основно политичко питање, али су други озбиљни проблеми који угрожавају развој демократије остали: слабе и недовољно развијене демократске институције, висок ниво корупције и криминала, везе политичке елите са криминалним миљеом, снажан клијентелизам, бројне сумње по питању многих приватизација широм Црне Горе, низак ниво грађанске свијести и одговорности, спора и недовољно ефикасна администрација, сумње у правосудни систем и слично.

Црна Гора добија нови Устав 2007. године. Ипак, одређена питања када је фокус на владавини права и даље су остала отворена.

„Иако је уставотворац водио рачуна да у текст Устава угради механизме који ће државу Црну Гору одредити као владавину права, одређени број њих није конкретизован одговарајућим законским и подзаконским актима и самим тим

⁹ Исто.

су њихова примјена и дјеловање, које би заиста гарантовало владавину права, онемогућени“.¹⁰

Приступни преговори ЕУ са Црном Гором отворени су у јуну 2012. Уз проглашење државне независности и међународно-правног субјективитета 2006, почетне кораке у правцу демократске транзиције, улазак у НАТО савез 2017. и нека друга постигнућа на унутрашњем и међународном плану, то је био један од значајнијих успјеха политике коју је црногорска власт на челу са ДПС-ом водила у периоду од 2000. до изборног пораза 2020.

До данас су отворена сва 33 преговарачка поглавља од којих су три привремено затворена. Црна Гора наставља генерално гледано да спроводи Споразум о стабилизацији и придруживању (СПП)¹¹.

Фигура предсједника ДПС-а, Мила Ђукановића, и у овом периоду остаје центар политичке моћи и утицаја, умјесто да је фокус на стварању и градњи јаким институција система које не би биле зависне нити од партије, нити од утицајних појединаца.

Када је у питању положај националних мањина, али и тзв „српско питање у Црној Гори“, треба имати на уму да у постреферендумском периоду, бива маргинализовано, да би 2015. године било актуелизовано. Проблем црногорског друштва је у овом периоду национална располућеност. Очекивало се да ће након рјешавања државног статуса ово питање бити стављено ад акта, али до тога није дошло. Оно је остало опредјељујући фактор код велике већине бирача у држави.

„Када је Црна Гора у питању, ми сматрамо да етничке, тј. у нашем случају националне подјеле превазилазе позицију пречице и заузимају простор доминантног друштвено-политичког расцјепа. Као што кажу Ђукановић, Кузмановић, Лазић, Бешић: ‘Проблем с оваквим подјелама је у томе што оне засијецају друштвено ткиво на мјесту које скоро ултимативно захтијева барем минимални консензус. Другим ријечима, ма како се, под утицајем различитих спољних догађаја и са њима повезаних мобилизацијских стратегија елита, кретао број присталица једне или друге идеје о државном устројству, мањина која не прихвата постојећи облик (ма какав он био) обухватаће толики број становника да ће се власт непрестано суочавати с проблемом свог легитимитета“¹². Јасно је да нигдје као у Црној Гори није развијена свијест људи о сопственом идентитету, о породичном и националном поријеклу, те су стога то теме и осјећања погодне за манипулисање.

То су свакако неке од особености које карактеришу црногорско друштво од проглашења независности до 2015. године када политички дискурс у Црној Гори улази у нову фазу. „Наиме, ДПС 2016. улази у нову фазу политичког дјеловања, и почиње дјеловати више у правцу деснице, дакле као десничарска партија иако настоји сузбити тај печат у јавном дискурсу. Након парламентарних избора 2016. године, цјелокупна опозиција отпочела је ко-

¹⁰ Оливера Комар, „Владавина права и политички систем у Црној Гори“, у: *Владавина њправа у мултикултуралној Црној Гори*, Црногорска академија наука и умјетности, Зборник радова, књига 41, Подгорица, 2012, 90.

¹¹ Извјештај Европске комисије за Црну Гору 2020. године: [хттпс://ееас.еуропа.еу/ситес/дефалт/филес/извјестај_мне_2020.пдф](https://eeas.europa.eu/sites/default/files/izvjesta_j_mne_2020.pdf).

¹² Оливера Комар, „Гласачки листић: изјава о социјалном идентитету у Црној Гори“, у: *Зашио гласам, како гласам, ако уојишће гласам*, Зборник радова, Београд: ФРИЕДРИЦХ ЕБЕРТ СТИФТУНГ, 2012. године, 147.

лективни бојкот свих засједања Скупштине. У јануару 2017, 39 посланика од укупно 81 бојкотовало је скупштинска засиједања, захтијевајући ванредне изборе који би се одржали најкасније до 2018, када су заказани следећи предсједнички избори¹³.

Исте године јавност Црне Горе потресао је случај хапшења Светозара Маровића, високог функционера ДПС-а, једног од најближих сарадника Ђукановића. Наиме, Светозар Маровић, тадашњи потпредсједник владајуће Демократске партије социјалиста (ДПС), ухапшен је 2016. због довођења у везу са дуготрајним случајем корупције у Будви; у оптужници Државног тужилаштва наведен је као „шеф будванске криминалне групе“, што је касније признао на суду¹⁴. Он ће касније оптужити своју доскорашњу партију и њеног шефа да „желе створити државу само оних који гласају ДПС“¹⁵.

Из међународне заједнице већ маја 2020. године стижу оцјене да је у Црној Гори на власти хибридни режим.

„У најновијем извјештају организације Фридом хаус (Фреедом хоусе, ФХ), објављеном 6. маја, Србија и Црна Гора су из категорије дјелимично консолидованих демократија ‘пале’ у групу транзиционих односно, ‘хибридних режима’. Годинама уназад, наводи ФХ, увећавањем заробљавањем државе, злоупотребом власти и тактиком страховладе, Александар Вучић у Србији и Мило Ђукановић у Црној Гори, одвели су своје државе испод црте – први пут од 2003. године, нијесу више у категорији демократија међу земљама у транзиту“¹⁶.

Дакле, судећи по тој оцјени, може се доћи до закључка да је Црна Гора у овом периоду умјесто да је напредовала, враћена неколико корака уназад. На такве оцјене ФХ утицало је пресудно функционисање судске власти, бројна спорна именована, пробијање ограничења у броју мандата судија, као и лоши резултати у стању корупције у Црној Гори. Такође, то није једина сугестија са међународног нивоа која указује на проблеме црногорског система. У извјештају од јуна 2018. године, који је објављен после предсједничких избора у априлу исте године, Канцеларија за демократске институције и људска права ОЕБС-а позива на изборне реформе у Црној Гори и на „више интегритета, непристрасности и професионалности у изборној администрацији“¹⁷.

У тој „страховлади“, како је био окарактерисан режим у Црној Гори, ДПС настоји да води политику којом се треба обрачунати са неистомишљеницима, а на првом мјесту са Демократским фронтом (ДФ) као најјачим опозиционим политичким савезом, чији лидери Андрија Мандић и Милан

¹³ [хттпс://www.slobodnaevropa.org/amp/опозиција-црна-гора-избори/28148320.html](https://www.slobodnaevropa.org/amp/опозиција-црна-гора-избори/28148320.html), приступљено: фебруар 2022.

¹⁴ [хттпс://www.slobodnaevropa.org/a/светозар-маровиц-признао-кривицу-и-изасао-из-затвора/27740262.html](https://www.slobodnaevropa.org/a/светозар-маровиц-признао-кривицу-и-изасао-из-затвора/27740262.html), приступљено: фебруар 2022.

¹⁵ [хттпс://www.vijesti.me/vijesti/политика/463185/маровиц-се-појавио-у-јавности-зелио-сам-да-казем-неке-ствари](https://www.vijesti.me/vijesti/политика/463185/маровиц-се-појавио-у-јавности-зелио-сам-да-казем-неке-ствари), приступљено: фебруар 2022.

¹⁶ [хттпс://www.slobodnaevropa.org/a/фреедом-хоусе-црна-гора-демократија-пад-хибридни-ре%Ц5%БЕим-анализа/30596127.html](https://www.slobodnaevropa.org/a/фреедом-хоусе-црна-гора-демократија-пад-хибридни-ре%Ц5%БЕим-анализа/30596127.html), приступљено: март 2022.

¹⁷ [хттпс://балканинсигхт.цом/2020/08/06/оппоситион-фацес-упхилл-баттле-ин-лооминг-монтенегро-елецтион/](https://балканинсигхт.цом/2020/08/06/оппоситион-фацес-упхилл-баттле-ин-лооминг-монтенегро-елецтион/), приступљено: март 2022.

Кнежевић бивају оптужени, а потом и осуђени за покушај тероризма, у по много чему контраверзном судском процесу за наводни државни удар, на дан избора у октобру 2016. У „суђењу вијека“, каквим је тај процес био означен, Мандић и Кнежевић неправоснажно су осуђени на по пет година робије, десетак грађана сусједне Србије, Руске федерације и други на казне затвора различите дужине а Србија и Русија означене за земље из којих долазе структуре које стоје уз политичке лидере ДФ-а у вези са наводно планираним и осујећеним државним ударом 16. октобра 2016. у Подгорици. Та и таква одлука Вишег суда, коју је касније Апелациони суд одбацио, изазвала је бројне различите па и веома супротстављене реакције и додатно подгријала сумње у независно и функционално правосуђе. Црногорска јавност пратила је судски процес уживо, у директном преносу из суднице, на програмима неколико приватних телевизијских кућа као и на програму Јавног сервиса, РТЦГ. У јавности је посебно била примијећена и опречно тумачена улога Специјалног државног тужиоца, Миливоја Катнића, и његовог замјеника, Саше Чађеновића, који су припремили и заступали оптужницу у том предмету.

Још један од лидера ДФ-а, и Предсједник Покрета за промјене, Небојша Медојевић оптужен је по другом основу, за прање новца и финансијске малверзације а Медојевић и Кнежевић стављани су у притвор, у више наврата, и то без скидања посланичког имунитета. Комплетан посланички клуб тог опозиционог савеза био је ухапшен у пленарној сали црногорског парламента, у ноћи 27-ог на 28-и децембар 2019. када је у Скупштини Црне Горе усвојен спорни Закон о слободи вјероисповијести.

Тај закон предвиђао је, по мишљењу бројних аутора и аналитичара, више неповољних и дискриминишућих процедура по вјерске заједнице у Црној Гори, поред осталог и процес пререгистрације сакралних објеката и земљишта са дотадашњих титулара тј. вјерских заједница на Државу. Такве намјере режима у Митрополији Црногорско-приморској али и бројни други грађани, доживјели су као директан и отворен атак на имовину Митрополије и других вјерских заједница, у шта су били укључени и сами храмови и манастири изграђени до 1920.

Упркос великом противљењу Митрополије и бројних других субјеката у друштву, без транспарентне јавне расправе и спремности на преговоре, Влада Црне Горе упутила је тај законски акт Скупштини, која га је усвојила на брзу руку и у глуво доба ноћи, 28. децембра 2019, у сасвим неуобичајено вријеме за засиједање парламента и усвајање законских прописа.

Стога је тај потез владајућег ДПС режима произвео велику узнемиреност међу становништвом Црне Горе. Били су узнемирени и забринути грађани свих конфесија и националности. У јануару 2020. кренуо је талас литија у организацији Митрополије црногорско-приморске Српске православне цркве који је на улице црногорских градова извео на десетине хиљада грађана који су у до тада невиђеном броју и кроз мирне и ненасилне протесте, исказали неслагање са донијетим Законом.

С друге стране, треба исто тако указати на хомогенизацију бирачког тијела ДПС-а. За разлику од претходних фаза развоја ДПС-а, његово бирачко

ко тијело све мање чине припадници других народа у Црној Гори а све више национални Црногорци на до тада неуобичајен начин за ДПС. Тако ДПС, умјесто дотадашњих грађанских вриједности и умјерене љевичарске идеологије или странке која има преференције политичког центра, заузима сасвим нове, до тада незапажене, десничарске позиције. Упркос настојању да се нова политичка реалност ДПС-а замаскира одбраном наводно угрожених државних интереса од „клеронационалистичких“ и „фашистичких“ тенденција „великосрпске политике, чија је ударна песница у Црној Гори Српска Православна Црква“, како је тврдио Предсједник странке Мило Ђукановић и његове страначке колеге, ипак главне одреднице те нове програмске политике јасно могу да се препознају у новом свијетлу десних политичких стремљења.

На тај начин ДПС постаје странка која, умјесто дотадашњег концепта грађанског и мултиетничког друштва, заснованог на европским и евроатлантским вриједностима, почиње да радикално промовише национални идентитет једне од националних групација у Црној Гори и тако скреће у екстремну и искључиву националистичку политику: пјесме Марка Томсона које се пјевају на скуповима у формалној и неформалној организацији ДПС-а, кореографија и поруке које се могу чути од представника странке у којима предњачи предсједник државе Мило Ђукановић који веома оштро и експлицитно и у искључивом дискурсу говори о Српској православној цркви, о светосављу у Црној Гори, о сусједној Србији и њеном државном руководству те о самом српском народу Црне Горе, који у једном тренутку, заједно са осталим грађанима из литијског покрета 2020. назива „луђачким покретом“, који је спреман да „руши државу“¹⁸.

Ту се са правом поставља питање да ли то може бити језик предсједника државе, „предсједника свих грађана“ и какву поруку шаље са највише државне функције по питању мира и стабилности у земљи? Управо такав дискурс учинио је да се и гласачко тијело српске провинијенције хомогенизује пред наступајуће парламентарне изборе који су заказани за 30. август 2020.

Треба овдје споменути и интересантно виђење литијског покрета у Црној Гори, као својеврсног грађанског покрета, дакле покрета који је у суштини пробудио грађанина Црне Горе, а не искључиво и само вјерника.

„Догађање црквено-народних литија у Црној Гори, посматрано универзалистички, отвара њихову дубљу основу јер оне нису биле само једна реакција јер то је оно што је непосредно изазвало литије на намјеру да се донесе закон којим би се отела имовина СПЦ али те литије су заправо означиле један велики грађански покрет у Црној Гори. Треба нагласити то ‘грађански покрет’ јер се кроз и преко њих артикулисала не само борба за права СПЦ и њених вјерника већ борба за људска права уопште, борба за уставни поредак, борба за елементарну слободу грађана и борба за то да су сви људи пред законом једнаки. Литије су на једном универзалном нивоу поставиле своје експлицитне циљеве. Црквени великодостојници су током

¹⁸ [хттпс://њњњ.недељник.рс/дукановиц-о-сукобима-са-спц-остајем-при-ставулудацки-покрет-су-они-који-хоце-да-русе-дрзаву/](https://www.nedeljnik.rs/dukanovic-o-sukobima-sa-sp-c-ostajem-pri-stavuludacki-pokret-su-oni-koji-hoce-da-ruse-dzravu/); приступљено: март 2022.

литија више пута говорили да све то што траже за себе траже и за друге. Према томе, њихов захтјев је био универзалан захтјев¹⁹, сматра професор Шијаковић.

Мото литија, сматра он, „не дамо светиње“ такође треба да буде схваћен универзалистички у духу приче о народном суверенитету.

„У Црној Гори иначе у јавном дискурсу производи се збрка око појмова ‘национално’, ‘грађанско’ итд. па отуд не чуди пласирање небулозне парадигме о томе како у црногорском друштву постоје грађани и да се неке структуре залажу за грађанску државу с тим што се у те грађане не убрајају Срби. Дакле, постоје на једној страни грађани и осим њих постоје Срби. Бити грађанин значи имати један формалан, апстрактан однос према држави. То значи ‘имати једнака права у држави’, ‘бити исти пред законом’ а сваки тај апстрактни грађанин у држави је конкретно Србин или Албанац или Хрват или шта год хоће да буде. Према томе, његова национална одређеност и етничко поријекло није ни у каквом сукобу са његовим грађанским правима, чак национална права спадају у корпус грађанских права а срж свих права су вјерска права“²⁰.

Врхунац радикализације и екстремизације ДПС достиже на партијском конгресу у јануару 2020. када предсједник странке, Мило Ђукановић, (који је уједно и шеф Државе) објављује као један од приоритетних циљева партије у наредном периоду – формирање нове Цркве у Црној Гори²¹. Видјели смо да је Демократска партија социјалиста настала из Савеза комуниста Црне Горе и да је у највећем дијелу задржала идеолошку матрицу и основне постулате политичког програма организације из које је настала. Стога у најмању руку чуди то што на конгресу странке са таквим политичким профилем уопште може да се догоди да њено руководство разматра а камоли да утврди као један од најбитнијих закључака конгреса одлуку да ће њен политички приоритет убудуће бити формирање Цркве у Црној Гори. Тешко је не поставити питање на овом мјесту како Цркву може и треба да оснива државотворна, грађанска, проевропска, мултиконфесионална странка која се залаже за демократски развој друштва и европске интеграције. Странка која је по свим својим одликама за сво вријеме свог постојања била и остала на непремостивој дистанци од вјерских свјетоназора уопште, странка која је углавном имала велике и озбиљне антагонизме политичке природе са православном Црквом на простору Црне Горе, странка која веома дуго и крајње пажљиво његује темељне одреднице свог програма, међу којима и ону уставну одредницу одвојености државе и Цркве у секуларном друштву, какво је црногорско итд... итд... Поставља се с тим у вези питање да ли је такав закључак усвојен на конгресу ДПС-а био антиуставни и незаконит у земљи која се налази на путу учлањења у Европску унију, гдје је, као и у остатку цивилизованог свијета и уређених друштава такво шта не само немогуће већ и незамисливо?

Када су у питању преговори Црне Горе о приступању Европској унији, потребно се осврнути и на извјештај Европске комисије из јуна 2020. годи-

¹⁹ Богољуб Шијаковић, гостовање у емисији Радио Београда 2 „Гозба“, 30. 08. 2021.

²⁰ Исто.

²¹ [хттпс://балканс.аљазеера.нет/нењс/балкан/2020/2/14/дукановиц-црна-гора-треба-имати-своју-православну-цркву](http://балканс.аљазеера.нет/нењс/балкан/2020/2/14/дукановиц-црна-гора-треба-имати-своју-православну-цркву); приступљено: март 2022.

не у ком се говори о нивоу напретка у области правосуђа, борби против корупције, као и напретку у области темељних права у Црној Гори.

„Црна Гора остаје умјерено спремна за примјену правне тековине ЕУ и европских стандарда у области правосуђа и укупно гледано остварила је ограничени напредак, наиме кроз континуирану имплементацију ИКТ стратегије за правосуђе. Препоруке од прошле године везане за правосуђе само су дијелом имплементирани. Преостају изазови, нарочито када је ријеч о независности, професионализму, ефикасности и одговорности правосуђа. Одлука Судског савјета да поновно именује седам предсједника судова, укључујући и Предсједницу Врховног суда, на најмање трећи мандат, разлог је за озбиљну забринутост по питању тумачења које је Судски савјет дао слову и духу Устава и правног оквира, који ограничава именована на највише два мандата да би се спријечила претјерана концентрација моћи у правосуђу. То није у складу са препорукама ГРЕКО независности правосуђа, за које се очекује да их Црна Гора испуни, да се не би поништила ранија постигнућа у реформи правосуђа“²².

Такође, у Извјештају ЕК се наводи да је Црна Гора постигла одређени ниво спремности у борби против корупције.

„Остварила је ограничени напредак везано за препоруке од прошле године које су само дијелом имплементирани у вези биланса остварених резултата у репресији и превенцији корупције и новом институционалном оквиру Канцеларије за одузимање имовине. Агенција за спречавање корупције, која сада функционише са недавно постављеним руководством, наставила је да јача кроз активности изградње капацитета и техничку помоћ. Међутим, преостали су изазови везани за независност ове Агенције, као и за одређивање приоритета, селективни приступ и квалитет одлука. Агенција тек треба да покаже проактивни приступ у свим областима које улазе у њен мандат, укључујући заштиту звиздача, контролу финансирања политичких партија и изборних кампања, и надзор лобирања. Треба даље побољшати биланс остварених резултата у области привременог и трајног одузимања имовине стечене криминалом. Корупција остаје раширена у многим областима и изазива озбиљну забринутост. Постоји потреба за снажном политичком вољом да се дјелотворно рјешава овај разлог за забринутост, као и одлучан одговор система кривичног правосуђа за корупцију на високом нивоу“²³, стоји у Извјештају²³.

Што се тиче темељних права, Црна Гора је остварила одређени напредак. Законодавни и институционални оквир у области темељних права сада углавном постоје. Црна Гора има одређени ниво спремности, умјерено је спремна у области борбе против организованог криминала, али се у Извјештају исто тако наводи да Црна Гора и даље треба да ријеша фундаменталне и системске недостатке у свом систему кривичног правосуђа²⁴.

Посебно је за наш рад и разумијевање стања у јавном мњењу у овом периоду занимљив дио Извјештаја Европске комисије који се односи на слободу изражавања: „Током извјештајног периода Црна Гора није остварила напредак у области слободе изражавања. Иако је остварен напредак у области медијског законодавства, то је остало у сјени хапшења и поступака против уредника онлајн портала и грађана због садржаја које су поставља-

²² Извјештај Европске комисије за Црну Гору 2020. [хттпс://ееас.еуропа.еу/ситес/дефалт/филес/извјестај_мне_2020.пдф](https://eeas.europa.eu/sites/default/files/izvjestaj_mne_2020.pdf); приступљено: март 2022.

²³ Исто.

²⁴ Исто.

ли или дијелили онлајн током 2020. године. Важни стари предмети напада остају неријешени, укључујући и убиство главног и одговорног уредника дневног листа Дан из 2004. године, и рањавања истражног новинара из 2018. године. Забринутости и даље остају по питању уређивачке независности и професионалних стандарда националног јавног сервиса РТЦГ. Медијска сцена и даље је високо поларизирана, а механизми за саморегулацију остају слаби. Све већи обим дезинформација у региону даље је поларизовао друштво након усвајања Закона о слободи вјероисповијести и током изборне кампање“.

Такво стање у области медијских слобода које рефлектује на озбиљне и системске недостатке углавном је или у цјелости било непромијењено током свих 30 претходних година владавине ДПС режима. Тај режим на челу са ДПС-ом креирао је амбијент у којем медијске слободе и концепт грађанских и људских права није могао да заживи у пуној мјери. Исто тако, институције система нису биле функционалне и ефикасне, а бројне афере које су се дешавале и прије али и после изборног пораза ДПС-а у августу 2020. указују на озбиљне сумње у повезаност носилаца највиших правосудних и државних функција са организованим криминалним групама, па отуд не чуде слаби или недовољни резултати у обрачуна државе са криминогеним, мафијашким групама, нелегалном трговином наркотицима и дуванским производима, и другим криминалним активностима које се, макар до данас, некажњено одвијају на територији Црне Горе. Случајеви бившег Предсједника Скупштине Црне Горе и Потпредсједника Владе, Светозара Маровића, бивше државне тужитељке и Предсједнице Врховног суда, Весне Меденице, бившег ДПС министра и градоначелника Подгорице, Славољуба Мига Стијеповића, који су били а неки од њих и остали до данас блиски сарадници Предсједника ДПС-а, Мила Ђукановића, су само неки од бројних примјера за ту забрињавајућу појаву. У таквим околностима није могуће говорити о иоле озбиљнијем утемељењу и развоју демократије нити о европским и евроатлантским интеграционим процесима било којег друштва па ни овог у Црној Гори.

Изборни пораз ДПС-а и избор нове Владе: 30. Август 2020. године

Избори за посланике у Скупштини Црне Горе одржани су 30. августа 2020. године. Након њих формирана је Влада Здравка Кривокапића, а ДПС се по први пут нашла у опозиционим клупама. Избори су резултирали побједом опозиционих партија и падом власти владајућег ДПС-а, који је владао земљом од увођења вишестраначког система 1990. године. Лидери три опозиционе коалиције, „За Будућност Црне Горе“, „Мир је наша нација“ и „Црно на бијело“, Здравко Кривокапић, Алекса Бечић и Дритан Абазовић сложили су се да формирају експертску владу и да наставе да раде на процесу приступања Европској унији. То усаглашавање и коалирање озваничено је Споразумом ове три коалиције, који је потписан 6. септембра 2020.

Влада Здравка Кривокапића је изабрана 4. децембра 2020. године већином гласова у Скупштини Црне Горе. Предсједник владе је Здравко Кривокапић док технократску владу чине независни експерти и Уједињена ре-

формска акција, а подржавају је Демократски фронт (Нова српска демократија, Демократска народна партија и Покрет за промјене), Демократска Црна Гора, Социјалистичка народна партија, Демос, Права Црна Гора и Радничка партија.

Сви посланици, њих 41, три коалиције нове већине у парламенту 23. септембра званично је подржало Здравка Кривокапића за мандатара, као и избор Алексе Бечића за новог предсједника парламента. Већ 30. септембра Кривокапић је започео почетне разговоре са представницима партија три коалиције, које су формирале парламентарну већину у Црној Гори о формирању нове владе. Кривокапић је 8. октобра формално постао кандидат за премијера након што му је предсједник Ђукановић додијелио мандат за формирање нове владе. Мандатар Кривокапић одржао је 30. октобра састанак са лидерима партија нове парламентарне већине, који су потврдили подршку својих партија нове већине Кривокапићевом концепту експертске владе, састављене од независних кандидата. 5. новембра званично је представљен састав нове владе у којој ће број министара у влади бити смањен на 12 због рационализације државне управе. Према коначном договору страна које подржавају, нова влада биће ограничена на годину дана, са главним циљевима; борба против корупције и деполитизација јавних институција након 30 година владавине ДПС-а, као и реформа изборних закона, због припреме атмосфере за одржавање нових, „првих поштено организованих“ избора у Црној Гори²⁵.

Нову владу изабрали су 4. децембра 2020. 41 од 81 посланика и Кривокапић је формално постао Предсједник Владе Црне Горе.

Ипак, лабава већина запала је одмах у проблеме. Проблеми су се јавили и прије формирања Владе, око питања њене саме природе (политичка или експертска, ограничена или на пун мандат). Сам Споразум који је Кривокапић потписао са Бечићем и Абазовићем од представника конституената коалиције „За будућност Црне Горе“, окарактерисан је као чин издаје доживјевши бројне нападе²⁶. Већ од тог тренутка, дотадашњи носилац листе „За будућност Црне Горе“, а каснији премијер Кривокапић, значајно се удаљио од сопствене коалиције и њене политике. Остатак мандата, све до изгласавања неповјерења, Кривокапић и његова влада претрпјеће више критике из редова владајуће коалиције него из редова опозиције.

Четрнаест мјесеци Владе Здравка Кривокапића: посљедице и процеси

Влада Здравка Кривокапића водила је конфузну, неизбалансирану, нејасну и недоследну, како унутрашњу, тако и међународну политику.

„Четрнаест мјесеци Владе премијера Кривокапића може да се означи као вријеме које су појели експерти. С друге стране, то је вријеме које је несумњиво донијело битне промјене у црногорском друштву. Не само послје 30 већ можемо слободно рећи послје 75 година, на изборима је смијењен један однарођени, отуђени режим

²⁵ [хттпс://њњњ.антенам.нет/политика/176579-струцњаци-у-влади-орочени-на-годину](https://www.antenam.net/politika/176579-струцњаци-у-влади-орочени-на-годину); приступљено: март 2022.

²⁶ Исто.

који је од Црне Горе направио приватну државу. Дакле, 30. август 2020. означава датум када је изворни суверенитет враћен народу. Народ је, као што знамо, носилац, посједник изворног суверенитета. Сав суверенитет потиче од народа. Ово је важно истаћи јер се народ у Црној Гори до данашњег дана бори да очува, да одржи свој суверенитет. Представничка, репрезентативна демократија коју на одређени начин практикујемо у Црној Гори, није донијела очекивани резултат. Није донијела тај резултат да народ који се изборио са отуђеном влашћу на изборима у августу 2020. види себе у сопственој влади, тј. у сопственој власти у Црној Гори. Упркос свему, промјене су значајне утолико што ДПС, а то су преобучени комунисти на челу са Милом Ђукановићем, више није на власти у парламенту и њихова политичка позиција у Црној Гори константно слаби, због чега је тешко очекивати да ће се у овој форми, у овом облику и на старе начине владања они икада више моћи вратити²⁷.

Упркос таквом стању, треба имати у виду помак који, како смо видјели, евидентира и професор Шијаковић. Међутим, он наглашава да је политика ДПС, преживјела и смјену те партије, те да је наставила да буде доминантна и у периоду Кривокапићеве Владе, управо због утицаја међународног фактора.

„Влада коју чине такозвани експерти је доминантно влада спољњег фактора. То је влада којом управља глобална структура споља и која утолико добрим дијелом наставља политику Ђукановићевог ДПС-а. Глобалне структуре су изборе у Црној Гори, након вишемјесечних величанствених литија и исказаног расположења народа, искористиле да преобликују и преусмјере народну вољу и преобрате је у правцу оне политике која је поражена. Стога се може рећи да су Мило Ђукановић и ДПС поражени на изборима а с друге стране, њихова политика тј. политика по њиховом кључу се и даље води у Црној Гори“²⁸.

Све већи и све тежи сукоби унутар владајуће коалиције и све видљивија размимоилажења, довели су, у крајњем, до пада Кривокапићеве Владе.

Изгласавање неповјерења Кривокапићевом кабинету и избор нове 43. владе

УРА је од почетка мандата Владе, па све до средине јануара 2022. заговаралаостанак и немијењање природе Владе. За разлику од њих, ДФ и Демократе у више наврата покушале су издејствовати одређену врсту реконструкције Владе, која би била или партијска или полупартијска. Међутим, сви покушаји такве врсте били су унапријед осујећени.

Од средине јануара 2022. године, вицепремијер Дритан Абазовић уз помоћ међународног фактора креће у раскид са дотадашњим политичким савезницима и у процес изгласавања неповјерења Влади. Био је то шок за јавност Црне Горе, која је очекивала да је главни критичар и заговорник избора у ствари коалиција окупљена око Демократског фронта. Увертира у формализацију смјене Владе била је потписивање Меморандума о сарадњи из децембра 2021. године. Наиме, Грађански покрет УРА, Савез грађана Цивис, Социјалистичка народна партија (СНП) и све мањинске странке потпи-

²⁷ Богљуб Шијаковић, гостовање у емисији Радио Београда 2 „Гозба“, 30. 08. 2021.

²⁸ Исто.

сале су Меморандум о сарадњи који садржи осам тачака којим су дефинисали стратешку сарадњу тих партија.

„Не желимо да се бавимо прошлошћу већ да гледамо у заједничку европску будућност. Та будућност треба да буде утемељена на универзалним принципима свих демократских држава“, рекао је Абазовић²⁹. Меморандум почива на следећим тачкама и принципима:

1. Помирењу у Црној Гори, јер смо деценијама уназад земља коју оптерећују различите националне вјерске, политичке, етничке и бројне друге подјеле. Црна Гора мора бити држава гдје ће сви грађани имати једнака права, држава солидарности и једнакости, али и држава у којој се неће спроводити било који вид реваншизма.

2. Изградњи Црне Горе као грађанске државе, јер је такав концепт државе један од темеља на којима она почива. Црна Гора мора бити држава једнаких шанси за све, без дискриминације по било ком основу.

3. Поштовању Устава Црне Горе као демократске, независне и суверене државе, јер смо посвећени да Црна Гора буде праведна и правна држава независних и јаких институција.

4. Европској будућности Црне Горе, јер морамо бити држава развијене економије и европског животног стандарда. Независан, деполитизован и квалитетан образовни систем, као и стабилан и развијен здравствени систем су кључни стубови сваке развијене европске државе. Најважнији друштвени и политички приоритет Црне Горе јесте чланство у ЕУ, па спољна политика Црне Горе мора у потпуности бити усклађена са спољном политиком ЕУ и усмјерена на чување успостављеног спољног политичког курса.

5. Снажном економском развоју, јер Црна Гора мора бити држава развијене економије и европског животног стандарда. Потпуним коришћењем ресурса, генерисањем нових инвестиција и развојних пројеката морамо омогућити веће зараде за наше грађане и бољи животни стандард.

6. Изградњи Црне Горе као социјално одговорне, привредне и државе владавине права, јер смо посвећени изградњи јаких и независних институција са циљем успостављања правне државе. Бескомпромисна борба против корупције и организованог криминала морају бити у фокусу дјеловања како би се постигао јасан напредак у преговарачким поглављима са ЕУ.

7. Успостављању еколошке Црне Горе, јер смо Уставом дефинисани као еколошка држава и по томе смо јединствени у свијету. Посвећени смо развоју нашег друштва, у складу са принципима одрживог развоја и зелене економије како би у пракси били успјешан примјер истински еколошки одговорне државе.

8. Интеграцији мањина у друштвено-политички живот Црне Горе, јер су разлике међу нама наше највеће богатство. Црна Гора мора бити држава нулте толеранције на било који вид дискриминације по основу националне, вјерске или било које друге припадности. Поштујући све разлике које постоје међу субјектима потписницима овог Меморандума и сматрајући да је крајње вријеме да због европске перспективе и европског животног стан-

²⁹ [хттпс://скаларадио.цом/потписан-споразум-вазан-тренутак-за-европски-концепт-црне-горе-меморандум-отворен-за-све/](http://скаларадио.цом/потписан-споразум-вазан-тренутак-за-европски-концепт-црне-горе-меморандум-отворен-за-све/), приступљено: март 2022.

дарда, удружимо све наше кадровске и интелектуалне потенцијале потписујемо овај Меморандум у доброј намјери и вјери да радимо за бољу будућност Црне Горе³⁰.

Поставља се питање – због чега је важан овај Меморандум и зашто му се посвећује толико пажње, ако је евидентно да су ДФ и поједини политичари његово потписивање окарактерисали најблаже речено безазленим?³¹ Међутим, развој догађаја је потврдио да ће управо тај и такав меморандум бити окосница будуће мањинске владе. Све експлицитније се говори да у новој мањинској влади мјеста за ДПС, али ни ДФ неће бити, те да су у том случају добродошле све оне партије које су наклоњене европским и евроатлантским интеграцијама. У том тренутку све више се заоштравају односи између УРА и Демократа на челу са Алексом Бечићем о чему свједоче бројни медијски написи.

Неповјерење Влади изгласано је 4. фебруара 2022, а недуго потом и смјена предсједника Скупштине Црне Горе, Алексе Бечића из Демократске Црне Горе.

За ове и овакве потезе УРА је нашла савезника у ДПС-у који је заједно са њом изгласао неповјерење Влади и смјену Алексе Бечића, што је код великог дијела црногорске јавности окарактерисано као прекрајање изборне воље грађана из августа 2020.

Посебно им се спочитавала непринципијелност при одлуци да се умјесто политичке маргинализације и даље минимализације утицаја ДПС-а та странка на неки начин враћа на сцену кроз договор вице премијера Абазовића о њиховој мањинској подршци новој Влади са њим на челу. Влада Здравка Кривокапића на тај начин, након 14 мјесеци, улази у технички мандат који је трајао скоро три мјесеца због преговора о будућој, мањинској влади.

Мандат за састав мањинске владе добио је дакле 3. марта дотадашњи вице премијер Дритан Абазовић. Нова 43. Влада изабрана је 28. априла 2022. на сједници Скупштине Црне Горе на Цетињу, гласовима ГП УРА, СНП-а, мањинских странака, СДП-а и посланичког клуба ДПС-а и Либералне партије, укупно 45 гласова за док су 3 посланика Социјал-демократа гласали против. Посланици Демократа и ДФ-а као и њихови коалициони партнери са предизборних побједничких листи „Мир је наша нација“ и „За будућност Црне Горе“ нису присуствовали сједници, сматрајући да је незаконито и неуставно сазвана и да представља неприхватљиви акт прекрајања изборне воље изражене на изборима 30. августа 2020, када су 3 коалиционе листе дошле на власт на анти-ДФС политичкој платформи.

Претходно је за Предсједницу Парламента истим омјером гласова 45 за и 3 против изабрана Данијела Ђуровић из СНП-а који се са својих пет посланика издвојио из предизборне коалиционе листе „За будућност Црне Горе“, окупљене око ДФ-а. СНП је претрпио бројне критике од својих коа-

³⁰ <https://www.bscg.me/актуелности/текст-меморандума-о-сарадњи-ура-е-снп-а-цивис-а-и-мањинских-партија/>; приступљено: март 2022.

³¹ <https://www.cdm.me/политика/радуновиц-снп-не-дозивљавам-као-издајнике-меморандум-је-цај-од-нане/>; приступљено: март 2022.

лиционих партнера и шире јавности, због одлуке о уласку у мањинску владу, али и од нових партнера у 43. Влади, због своје анти-Нато политике и неких других програмских одређења. Наравно да су те критике долазиле из различитих углова и да су биле потпуно различитог, боље рећи супротстављеног садржаја и значења.

Међутим, та странка која је прошла тежак и мукотрпан пут вишедеценијске опозиционе борбе од 1997. када је настала издвајањем једног крила ДПС-а, добила је по први пут прилику да учествује у извршној власти. И не само то. Удио који јој је припао није ни мало био занемарљив. Шест министарских мјеста и то у системски веома значајним ресорима, мјесто једног од четири потпредсједника Владе, као и мјесто Предсједника Скупштине дјелују као прилично примамљива понуда коју изгледа није било лако одбити.

Питање реалне снаге СНП-а је међутим нешто сасвим друго. Та странка није самостално наступила на изборима у августу 2020. па је тешко говорити о њеној реалној политичкој моћи али је по бројним показатељима јасно да подршка у бирачком тијелу коју та странка ужива није ни приближно у сразмјери са бројем министарских и других позиција које је она добила у новој Влади Црне Горе. Међутим, није тајна да су креатори нове извршне власти кроз такве уступке СНП-у заправо хтјели да обезбиједу довољну заступљеност странке која по њима може да се означи као заступник и представник оног дијела грађана Црне Горе који су српског етничког поријекла. Тиме је јасно исказана воља да се интереси и права српског народа озбиљно узму у обзир када се ствара нова власт и конципира њена политика, што до тада није био случај. То представља извјестан политички и демократски искорак, баш као што је случај и са одлуком да се осталим етничким групама у Црној Гори обезбиједи заступљеност у извршној власти. Друго је питање да ли СНП заиста представља политичку партију која аутентично заступа права и интересе Срба у Црној Гори.

Таква претпоставка у најмању руку би била више него дискутабилна ако имамо у виду профилацију СНП-а и њен политички програм, без обзира што је пракса показала да њено бирачко тијело традиционално долази из средина у којима већински гласа српски живаљ у Црној Гори. СНП је заправо на основу својих темељних, политичких одређења грађанска странка која је више игром случаја него из суштинских разлога била блиска српском народу Црне Горе. У почетку она је то била јер је дуго а по свој прилици и до данас остала одана политици Слободана Милошевића или барем највећем броју основних постулата те политике. Потом је у том правцу дјеловала услијед политике супротстављене ДПС режиму за свих 25 година од када је настала расцјепом јединственог ДПС-а.

Примјер СНП-а међутим није усамљен кад је ријеч о прецијењеној, па и непримјерно пренаглашеној улози бројчано мањих странака у политичком животу Црне Горе. Са том странком заправо тек почиње прича о политичкој снази учесника пројекта који се реализује изгласавањем 43. Владе Црне Горе.

Тако на примјер, Грађански покрет УРА Дритана Абазовића, који је предводио активности на формирању Владе, који је обезбиједио нову већи-

ну у Скупштини за подршку тој Влади, који је дао Премијера, Вицепремијера, четири министра те Владе и бројне друге функције на нижим нивоима у извршној власти, у тренутку изгласавања нове Владе у Скупштини има 3 посланика а заједно са „Цивисом“, са којим твори предизборну коалициону листу из августа 2020. „Црно на бијело“, укупно четири.

То, међутим, и даље није крај листе. Социјалдемократска партија која је једва достигла цензус за статус парламентарне странке на тим изборима а до самог краја пребројавања гласачких листића није било извјесно да ли ће или неће успјети у томе, у 43. Влади Црне Горе има два министарска и једно потпредсједничко мјесто и то у ресорима одбране и спољних послова. У Влади су се такође нашли представници политичких партија мањинских народа у Црној Гори, укључујући и Хрватску грађанску иницијативу која на претходним изборима није достигла потребни цензус па стога није остварила парламентарни статус. Тако 16 посланика у актуелном скупштинском сазиву директно подржава нову владу док мањинску подршку без учешћа у њој пружа 29 посланика ДПС-а као и 1 посланик Либералне партије.

Преговори око формирања 42, али и 43. Владе Црне Горе били су муко-трпни не само због политичких, вриједносних и уопште идеолошких размимолилажења и разлика већ и због недостатка демократског капацитета унутар самих партијских организација. Важно је истаћи да је за демократизацију друштва и уопште политичке сцене битна и тзв. унутарпартијска демократизација.

„Партијска руководства не исказују намјеру да демократизују процедуре одлучивања унутар партија, док, с друге стране, недостају институционални подстицаји за унутарпартијску демократизацију“³², мишљења су Вујовић и Томовић. С тим у вези, изгледа да су партијски органи само „протоколарног“ карактера, те да се у ствари одлуке доносе код партијске елите, а тек када се учврсте, и формално пролазе партијске органе и верификацију.

То је било посебно очигледно у периоду од почетка фебруара до краја априла 2022, дакле од обарања 42. до изгласавања 43. Владе јер су странке окупљене у двије предизборне коалиционе листе „За будућност Црне Горе“ и „Мир је наша нација“ сматрале да је недопустиво, антиуставно и противзаконито прекрајање изборне воље грађана, због чега посланик ДФ-а, Страхиња Булајић, као Потпредсједник и в. д. Предсједника Скупштине није хтио да закаже сједницу на којој би требало да се гласа о новој Влади, усаглашеној на основу договора ГП УРА са опозиционим ДПС-ом, који по њиховом мишљењу, без избора прелази на позицију власти. С друге стране, дотадашња опозиција и УРА су тврдили да се ради о блокади Парламента и позивали да се што прије деблокира како Скупштина тако и друге институције у земљи. Булајић је поднио оставку на мјесто посланика и Потпредсједника Скупштине а сједницу Парламента су заказали 35 посланика нове скупштинске већине. Њима се журило да изаберу ново скупштинско руководство, нову владу али исто тако да створе претпоставке за постизање двотрећинске или тропетинске скупштинске већине за избор новог сазива судског и тужилачког савјета, Уставног суда и Врховног државног тужиоца, што је уз усвајање нових закона у области

³² Златко Вујовић, Николета Томовић, „Унутарпартијска демократија у Црној Гори“, у: *Изборни и партијски систем у Црној Гори – њерсејкџива развоја унутарпартијске демократије*, Подгорица: ЦЕМИ, 2014, стр. 153–177.

правосуђа постављено као услов за превазилажење блокаде Црне Горе на путу европских интеграција. Чини се да је то био један од крупнијих ако не и најкрупнији разлог младог, амбициозног и прагматичног мандатара да се одлучи за политичку „рехабилитацију” пораженог и прилично проскрибованог ДПС-а јер је тридесет посланичких мандата из њиховог посланичког клуба био веома примамљив улог за постизање жељеног циља за деблокаду европског пута Црне Горе. На питање зашто ту већину за усвајање тужилачких закона и избор нових сазива ТС, уставног суда и ВДТ-а не тражи у партнерству са коалиционим партнерима из коалиције око ДФ-а, са којом је његова коалиција побједила ДПС на изборима 30. августа 2020. Абазовић је одговорио да то није могуће јер њих за сада не желе „наши међународни партнери“.

Формирање 42. Владе Здравка Кривокапића, као прве пост ДПС Владе, као и 43. Владе Дритана Абазовића, наиме, помно су пратили не само политички субјекти у земљи већ и у земљама региона, Европе и свијета. Посебни интерес показали су, што је и очекивано и логично, Европска унија и Сједињене Америчке државе. У томе нема ничег спорног нити било чега што одудара од устаљене праксе, каква постоји и у другим земљама региона и шире.

Међутим, директан или индиректан утицај глобалних структура и спољних „играча“ могао би бити проблематичан са аспекта Линз-Степанове дефиниције коју смо наводили у почетним одјељцима овог рада. Ради се о другом од 4 наведена услова који по тој дефиницији треба да буду испуњени да би могло да се говори о демократском развоју друштва и његовој консолидацији а то је одредба која каже: „кад влада долази на власт непосредно на основу слободних и свеопшних избора“.

Прво, тај услов није испуњен јер нова 43. Влада није дошла на власт на основу избора, већ управо обрнуто, супротно исказаним изборним резултатима тј. прекрајањем јасно изражене воље бирача коју су у изборној ноћи 30. августа потврдили носиоци све три побједничке коалиционе листе, укључујући и самог Дритана Абазовића, који је у том смислу можда био и понајвише експлицитан, славећи побједу над ДПС-ом, које не би било без преостале двије коалиције „Мир је наша нација“ и „За будућност Црне Горе“. Он је те вечери поред осталог рекао да је најавио а да се сада потврдило да је Грађански покрет УРА испунио своју улогу оних који мијењају правила „игре“. „Рекао сам да ћемо ми бити гејм ченџер-и ми смо вечерас то постали“.

Поставља се питање, с тим у вези, да ли је можда исти тај принцип преовладао када је, противно свим демократским начелима иста странка, остајући досљедна принципу гејм ченџер-а, поново промијенила и „правила игре“, али и страну и 14 мјесеци касније оборила сопствену Владу да би три мјесеца потом заједно са пораженим ДПС-ом изгласала нову.

Друго, тај услов значајно оптерећује конкретно мијешање спољног фактора, односно директан уплив глобалних структура у формирање Владе. Наиме, Дритан Абазовић 17. јануара 2022. јасно указује на став који је о Демократском фронту и његовом евентуалном персоналном учешћу у Влади дао помоћник Замјеника Државног секретара САД, Габријел Еско-

бар, према којем ДФ за сада није партнер Сједињених држава³³. Абазовић исту изјаву даје више пута и прије али и после 3. марта, када је званично постао мандатар за састав нове Владе и напokon, он се тог става досљедно држи приликом формирања Владе, до самог краја тог процеса, позивајући се на ту Ескобарову изјаву, настојећи тиме да за своју Владу обезбиједи пуну подршку званичног Вашингтона и Брисела, и других западних пријестоница.

За Абазовића као политичара може да буде од посебног па и прворазредног значаја оно што саопштавају представници разних међународних политичких центара, а посебно неке од великих и значајних земаља које имају одговарајући утицај на глобалне геополитичке процесе. Међутим, за мандатара а посебно за Предсједника Владе једне суверене, међународно признате и независне државе, ако је она демократски опредјељена и уколико тежи европским интеграцијама, уз уважавање партнерских земаља и међународних организација, једино обавезујуће мишљење и одлучујући став имају грађани те земље који они дају на слободним и свеопштим изборима. У противном, поставља се питање да ли се ту ради о држави или о неком другом другачијем административном оквиру и да ли су избори уопште потребни те да ли има смисла да се одржавају ако добијени изборни резултати неће имати опредјељујућу улогу приликом састављања нове Владе и уколико неће бити одсликани у новој власти онако како је то случај у цијелом демократском свијету.

Дакле, „кад влада долази на власт непосредно на основу свеопшних, слободних избора“. Непосредно а не уз посредовање било ког унутрашњег или спољног фактора. На основу свеопшних, слободних избора а не на основу процјене о политичкој подобности појединих парламентарних странака једне земље коју дају политички представници других држава или међународних структура јер демократски принципи су универзални и не познају изузетке нити трпе одступања.

Интересантном се овдје чини још једна околност. Дритан Абазовић је заједно са осталим колегама из УРЕ после избора 2020. издржао велике и непримјерене политичке притиске који су долазили из земље и региона и остао досљедан свом политичком опредјељењу од прије избора, – да ће формирати нову власт са друге двије опозиционе коалиције. Када је међутим у игру озбиљније ушла администрација из Вашингтона онда се питање исте те политичке принципијелности поставило у много сложенијем облику а одговор господина Абазовића и ГП УРА оставља простора за веома различита тумачења и интерпретације. Посебно се у том смислу чине индикативним његове ријечи на сам дан избора нове Владе, када је иза скупштин-

³³ „...На црногорским лидерима је да донесу одлуку о томе ли ће бити мањинске владе. А што се тиче Демократског фронта, он се показао као неко ко изазива подјеле, подстиче етничке тензије, стално блокира реформе у парламенту и тиме блокира пут ка Европи. Такође је у прошлости био веома против НАТО-а и није био од помоћи својим изјавама о Косову. Тако да не вјерујем да се то промијенило и не сматрамо их одговарајућим партнером.“ (Дио интервјуа Габријела Ескобара за Глас Америке) [хттпс://www.vijesti.me/vijesti/politika/585492/ескобар-ДФ-није-партнер-и-блокира-пут-ка-ЕУ-на-лидерима-је-да-одлуче-ли-ће-бити-мањинске-владe](https://www.vijesti.me/vijesti/politika/585492/ескобар-ДФ-није-партнер-и-блокира-пут-ка-ЕУ-на-лидерима-је-да-одлуче-ли-ће-бити-мањинске-владe) (приступљено у марту, 2022).

ске говорнице, говорећи о важности промјена 30. августа, истакао да су те промјене биле важне због тога што су неки људи вјеровали да ће вјечно бити на власти а неки други да никада неће доћи на власт. Управо се то промијенило на изборима из августа 2020. и људи су осјетили да њихов глас нешто значи. Ове ријечи премијера Абазовића саме за себе говоре сликовито и јасно о томе колико је испоштовано основно демократско правило „да глас бирача на изборима нешто значи“ приликом конципирања нове 43. Владе Црне Горе.

Закључак

Видјели смо да се црногорско друштво у посматраном тридеценијском раздобљу од 1990. кретало најприје од чисто ауторитарног према друштву конкуритивног ауторитаризма, почетком деведесетих година прошлог вијека. Од 1997. па до пораза ДПС режима на изборима 2020. ријеч је о режиму конкуритивне демократије са значајним манама, која никада није досегла ниво либералне демократије. О уређеном друштву консолидоване демократије, која представља највиши од три нивоа демократског развоја, није дакле могуће говорити ни у назнакама.

Чини се да је изборни пораз ДПС-а из августа 2020, без обзира на бројне околности које указују на супротно, ипак, дефинитивно допринио даљој демократизацији црногорског друштва, али да је то у суштини ипак био тек почетак озбиљнијег замаха стварних демократских промјена. Том изборном побједом дотадашње опозиције, али и свим процесима који су након ње услједили, заправо је тек отворен један дубљи, озбиљнији и садржајнији процес који омогућава да заживи принцип тзв. смјењивости власти, као веома важан у демократском животу. Чини се да се Црна Гора полако почела ослобађати страха од смјењивости власти и самим тим сазријевати као друштво у једном истинском и здравијем политичком дјелокругу. Остаје да се, након одређеног протока времена и рјешавања појединих ствари, у коначном сагледају процеси који су допринијели овом и оваквом развоју ситуације, као и да се сагледају све реперкусије које из тих процеса слиједе.

Упркос свему наведеном, процеси који су услједили на политичкој сцени Црне Горе више остављају посљедицу у сфери политичке културе и доживљаја политике као вјештине управљања, него што је уистину та врста процеса оставила посљедицу по сам политички систем, вођење унутрашње и спољне политике. Изгледа да су у овом тренутку оне и даље остале нетакнуте, што може ићи у прилог чињеници да је наднационални институционални ниво ипак снажније привржен досадашњем политичком курсу.

За 20 мјесеци од избора у августу 2020. формиране су двије владе, раније се то дешавало у периоду од 8 година, у истом периоду су двапут промијењени однос снага и скупштинска већина а процеси формирања власти текли су споро и неизвјесно, док је тај процес раније текао са много више рутине и мање неизвјесности. Скупштинска већина која се мијењала два пута није формирана у складу са програмским начелима политичких партија већ на основу негативне преференције, дакле са ким не може а не са ким треба формирати Владу. То су само неке од варијабиле које описују

турбулентно политичко вријеме у Црној Гори од августа 2020. У исто вријеме, то су околности које могу уколико се добро управљају, дати нови полет за даље кораке у правцу пуне и праве демократизације друштва у Црној Гори. Предстоје нове фазе тога процеса, прилично болне и изазовне али неизбјегне. Што прије буду савладани ти кораци, прије ће доћи вријеме потпуне еманципације и цивилизацијског искорака не само политичких елита већ и друштва у цјелини.

Цитирана литература и извори

- Андријашевић 1999: Живко Андријашевић, *Нацрт за идеологију једне власћи*, Бар: Контеко.
- Дармановић 1998: Срђан Дармановић, „Црногорски посткомунистички режим“, Монитор, Подгорица, 6. март 1998.
- Дармановић 2015: Срђан Дармановић, „Политички систем Црне Горе“, у: *Изборни и парламентарни систем у Црној Гори – перспектива развоја унитарнопарламентарне демократије*, ЦЕМИ: Подгорица.
- Кековић 2003: Владимир Кековић, *Вријеме митџа 1988–1989*, Подгорица: Културно-просвјетна заједница Подгорице.
- Комар 2012: Оливера Комар, „Владавина права и политички систем у Црној Гори“, у: *Владавина права у мултикултуралној Црној Гори*, Зборник радова ЦАНУ, књига 41, Подгорица: Црногорска академија наука и умјетности.
- Комар 2012: Оливера Комар, „Гласачки листић: изјава о социјалном идентитету у Црној Гори“, у: *Зашићо гласам, како гласам, ако уошћиће гласам*, Зборник радова, ФРИЕДРИЦХ ЕБЕРТ СТИФТУНГ: Београд.
- Растодер 2000: Шербо Растодер, *Јанусово лице историје – одабрани чланци и расправе*, Подгорица: Вијести.
- Вујовић, Томовић 2014: Златко Вујовић, Николета Томовић, „Унутарпартијска демократија у Црној Гори“, у: *Изборни и парламентарни систем у Црној Гори – перспектива развоја унитарнопарламентарне демократије*, Подгорица: ЦЕМИ, 2014.

Интернет и електронски извори

- <https://njinj.slobodnaevropa.org/amp/opozicija-crna-gora-izbori/28148320.html>;, pristupljeno: februar 2022.
- <https://njinj.slobodnaevropa.org/a/svetozar-marovic-priznao-krivicu-i-izašao-iz-zatvora/27740262.html>; pristupljeno: februar 2022.
- <https://njinj.vijesti.me/vijesti/politika/463185/marovic-se-pojavio-u-javnosti-želio-sam-da-kažem-neke-stvari>; pristupljeno: februar 2022.
- <https://njinj.slobodnaevropa.org/a/freedom-house-crna-gora-demokratija-pad-hibridni-re%C5%BEim-analiza/30596127.html>; pristupljeno: mart 2022.
- <https://balkaninsight.com/2020/08/06/opposition-faces-uphill-battle-in-looming-montenegro-election/>; pristupljeno: mart 2022.
- <https://njinj.nedeljnik.rs/dukanovic-o-sukobima-sa-spc-ostajem-pri-stavu-ludački-pokret-su-oni-koji-hoće-da-ruše-državu/>; pristupljeno: mart 2022.
- Šijaković, Bogoljub, gostovanje u emisiji Radio Beograda 2 „Gozba“, 30. 08. 2020. godine. <https://youtu.be/NdžnO5HKcuBk>, pristupljeno: 15. 03. 2022.

- <https://balkans.aljazeera.net/nenjs/balkan/2020/2/14/đukanović-crna-gora-treba-imati-svoju-pravoslavnu-crkvu>; pristupljeno: mart 2022.
- <https://njnjnj.antenam.net/politika/176579-stručnjaci-u-vladi-oročeni-na-godinu>; pristupljeno: mart 2022.
- <https://skalaradio.com/potpisan-sporazum-važan-trenutak-za-evropski-koncept-crne-gore-memorandum-otvoren-za-sve/>; pristupljeno: mart 2022.
- <https://njnjnj.bscg.me/aktuelnosti/tekst-memoranduma-o-saradnji-ura-e-snp-a-civis-a-i-manjinskih-partija/>; pristupljeno: mart 2022.
- <https://njnjnj.cdm.me/politika/radunovic-snp-ne-doživljam-kao-izdajnike-memorandum-je-caj-od-nane/>; pristupljeno: mart 2022.
- Izvještaj Evropske komisije za Crnu Goru 2020. godine: https://eeas.europa.eu/sites/default/files/izvještaj_mne_2020.pdf.

Božidar Bobo Denda

DEMOCRATIZATION OF MONTENEGRO SOCIETY - HERITAGE AND MODERN TRENDS

(Does the electoral defeat of the decades-long dominant party contribute to the democratic consolidation of society in Montenegro)

Summary

The paper analyzes socio-political developments in Montenegro in the period of major changes that took place on a global level in 1989 with the fall of the Berlin Wall and the abolition of the bipolar order. The work is focused on the question: how did the historical processes in Montenegro proceed since the introduction of the multiparty system in 1990, and how did these processes affect the development of democracy in Montenegrin society. The author tried to briefly sketch those processes and present their main outlines.

Key words: Democratization, Montenegro, Montenegrin society, transition, democracy, elections, Union of Communists of Montenegro, Democratic Party of Socialists.

Структура плата државних службеника у Словенији и њихово разврставање у платне разреде

Јована Петровић

Универзитет у Приштини
са привременим
седиштем у Косовској
Митровици,
Правни факултет

УДК 35.087.41(497.4)

Сажетак: Специфичност платног система у Републици Словенији огледа се у томе да се систем плата у јавном сектору односи на цео јавни сектор који чине корисници буџета (државни органи и самоуправне локалне заједнице, јавне агенције, јавни фондови, јавни заводи и јавни привредни заводи, други субјекти јавног права који су индиректни корисници државног буџета или буџета локалне заједнице). Основни принципи система плата су једнака плата за рад на упоредивим пословима, звања и функције, транспарентност и стимулативна зарада. Систем плата у јавном сектору заснива се на Закону о систему плата у јавном сектору и прописима и колективним уговорима донетим на основу њега. Законом о систему плата у јавном сектору се утврђују темељна и јединствена правила за функционисање система плата и јединствена методологија за обрачун и исплату плата за све делатности јавног сектора. Поред основне зараде, под условима утврђеним нормативним оквиром, запослени имају право на бонусе и део зараде по основу радног учинка.

Кључне речи: државни службеници, службеничке плате, Словенија.

Увод

Плата државног/јавног службеника у Словенији састоји се од три дела: основне плате, бонуса за радни учинак и додатака на плату [чл. 5. ст. 1. Закона о систему плата у јавном сектору Републике Словеније¹]. Основна плата службеника одређује се према платном разреду у који је разврстано радно место или звање државног службеника [чл. 5. ст. 2. Закона о систему плата у јавном сектору Републике Словеније],

¹ Закон о систему плата у јавном сектору Републике Словеније – *Zakon o sistemu plač v javnem sektorju* усвојен је 2002. године, али је до стварне употребе целокупног система плата у јавном сектору у пракси (1. 8. 2008.) претрпео бројне измене и допуне, које су резултат скоро шест година координације или преговора са социјалним партнерима о целокупном нормативном оквиру система плата у јавном сектору.

односно према платном разреду који је државни службеник стекао напредовањем [чл. 9. ст. 1. Закона о систему плата у јавном сектору Републике Словеније] и по правилу једном годишње [чл. 5. ст. 4. Закона о систему плата у јавном сектору Републике Словеније].

Распони платних разреда за индивидуална радна места и звања у државној управи прописана су детаљно одредбама Колективног уговора за државну управу, управу правосудних органа и органе локалне самоуправе. У табели свих платних разреда у јавном сектору, платни разреди државних службеника крећу се од платног разреда 21, као основног платног разреда за звање референта IV, до платног разреда 55, највишег платног разреда за звање вишег секретара. У Словенији се просечна плата у јавним службама не разликује од кретања у државном сектору, јер већину делатности јавних услуга обављају субјекти који припадају државном сектору, док је приватно пружање јавних услуга ниско. У просеку је у земљама ЕУ удео приватних извођача знатно већи него у Словенији, па се трендови јавних услуга не могу у потпуности изједначити са трендовима у државном сектору.

Радна места и звања државних службеника имају основни платни разред и највиши платни разред до кога могу да напредују у систему плата. Тако, на пример, звање референта IV има могући распон плата од платног разреда 21 до платног разреда 26, док виши секретар има распон плата од 48. до 55. Разреда [чл. 14. ст. 4. Колективног уговора за државну управу, управу правосудних органа и локалну самоуправу]. „Ако се упореде нивои плата, види се да је разлика између најниже и највише плате службеника у државној управи 1:2, 9, што је релативно низак степен декомпресије. Ако се у обзир узму само послови који захтевају високо образовање (почев од места саветника III до вишег секретара), онда је фактор декомпресије још мањи, и износи 1:2, што је, како наводи ауторка Рабреновић, такође на самој доњој граници Сигма стандарда“ [Рабреновић, 2019, 96].

1. Основна плата

Приликом утврђивања висине основне плате узимају се у обзир већ остварена напредовања у платним разредима. При обрачуну плате за рад у Словенији узимају се у обзир основна плата, радни додатак, додатак за радни стаж, стални додатак, додатак за специјализацију, магистериј или докторат и додатак за двојезичност. Плата за рад у Словенији се мења ако државни службеник напредује током премештаја у иностранство или се мења неки од додатака који се сматрају [чл. 5. Уредбе о платама и другим бенефицијама државних службеника за рад у иностранству]. Приликом пријема у радни однос, премештаја на друго радно место, односно постављења у звање или више звање, државни службеник се сврстава у платни разред у ком се налази радно место на које је државни службеник ступио у радни однос, односно на које је засновао радни однос, или у платни разред у који се сврстава звање у које је постављен. Ако би државни службеник услед премештаја на радно место или звање у вишем платном разреду био смештен у нижи или исти платни разред који је достигао напредовањем на радном месту или звању пре тог премештаја, платни разред на новом радном месту или у звању на начин да се платни разред који је већ остварен на пози-

цији или звању пре премештаја или постављења увећава се за један платни разред [чл. 19. ст. 1. Закона о систему плата у јавном сектору Републике Словеније].²

Када је у питању основна плата приправника, она се утврђује на основу разврставања радног места или звања у коме приправник може да ради непосредно након обављеног приправничког стажа или положеног испита утврђеног по посебним прописима, и то на начин да му је основна зарада за приправнички стаж умањена за шест платних разреда од основне плате овог радног места или звања [чл. 9а. Закона о систему плата у јавном сектору Републике Словеније].

У случају да државни службеник обавља послове на радном месту са нижом стручном спремом од прописане, има право на основну плату, која је за два платна разреда нижа од основне плате радног места на ком ради. Ако државни службеник има више од 23 године радног стажа, има право на основну плату, која је за један платни разред нижа од основне плате радног места на ком ради.

Државном службенику коме је одређен већи или мањи обим посла од очекиваног обима посла може се сразмерно повећати или умањити основна плата за време трајања већег или мањег обима посла. У случају да државни службеник обавља послове на радном месту на којем овај посао може обављати са стручном спремом за један степен ниже од потребне, има право на основну плату која је за три платна разреда нижа од основне платне позиције на којој обавља посао [чл. 14. ст. 1 и 2. Закона о систему плата у јавном сектору Републике Словеније]. Државном службенику који заснује радни однос на одређено време основна плата може бити увећана за одређени број платних разреда, узимајући у обзир платни разред одговарајућег радног места или звања као основицу [чл. 15. Закона о систему плата у јавном сектору Републике Словеније].

2. Бонус за радни учинак

У систему плата Словеније, бонус за радни учинак има своје посебно место. Услови за добијање бонуса за радни учинак и додатака на плату утврђени су Законом о систему плата у јавном сектору Републике Словеније. Тако, Закон препознаје три врсте радних учинака на које државни службеници могу имати право и то: редован радни учинак, радни учинак због повећаног обима посла и радни учинак у вези са продајом добара и услуга на тржишту [чл. 21. Закона о систему плата у јавном сектору Републике Словеније].

² За време епидемије Covid-19 дозвољен је привремени премештај државних службеника на друго радно место код истог послодавца без њихове сагласности (члан 66. Закона о интервентним мерама за сузбијање епидемије Covid-19 и ублажавање њених последица по грађане и привреду (Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitve njenih posledic za državljane in gospodarstvo, Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 206/21 – ZDUPŠOP) или на исто или друго радно место код другог послодавца. Државни службеници који привремено обављају друге послове имају право на зараду за рад који обављају и друга права из радног односа. Међутим, ако су им плата и друга права на која би имали право да обављају свој посао без премештаја повољнија, они на то имају право.

Укупан обим средстава за исплату редовног радног учинка износи најмање 2% и не више од 5% годишњих средстава за основне зараде. Укупан обим средстава за редован радни учинак за исплату директора и секретара посебно се формира и исказује [чл. 22. Закона о систему плата у јавном сектору Републике Словеније]. Део зараде за редован радни учинак припада државном службенику који је у периоду за који се исплаћује остварио натпросечне радне резултате у обављању својих редовних радних обавеза. Закон о систему плата у јавном сектору Републике Словеније ограничава износ овог бонуса тако што прописује да овај део зараде може износити највише две основне месечне зараде државног службеника годишње, при чему се као основица узима у обзир износ основне зараде државног службеника у месецу децембру претходне године. Део зараде за радни учинак исплаћује се најмање два пута годишње [чл. 22а. Закона о систему плата у јавном сектору Републике Словеније].

Државном службенику може се исплатити део зараде за радни учинак због повећаног обима посла за обављени посао који премашује очекиване резултате рада у поједином месецу, ако се на тај начин може обезбедити рационалнији рад. Основни услови за награђивање радног учинка због повећаног обима послова утврђени су чланом 22е. Закона о систему плата у јавном сектору и прецизније су регулисани подзаконским актима. Плаћање повећаног обима посла је институт који се развио из идеје да се корисници буџета стимулишу да припреме програм рационализације, који би требало да уштеди средства за нова радна места кроз селективну политику запошљавања, награђивања и напредовања и део ових средстава издваја за награђивање јавних службеника који су спремни да обављају послове у оквиру редовног радног времена који иначе не спадају у њихов редован делокруг [Kogade Purg, 2019]. Оно што се може сматрати повећаним обимом послова је генерално дефинисано за државне службенике у члану 22а. Закона о систему плата у јавном сектору Републике Словеније. Међутим, одредба је изузетно широка и усмерена је углавном на то да то могу бити послови који су део редовног делокруга рада буџетског корисника, односно послови који произилазе из законских овлашћења или овлашћења других прописа којима се утврђују права и обавезе појединих буџетских корисника. Када су у питању субјекти јавног права који нису државни органи или органи локалне заједнице (установе, агенције, фондови), ови послови су везани за делокруг јавне службе или јавних овлашћења. За плаћање додатних обавеза по основу тзв. тржишне делатности, коју субјекти јавног права могу обављати као додатну делатност, приликом обављања редовних радних задатака то, дакле, може бити посао које државни службеник обавља и иначе, али који се у одређеном периоду мора обављати у већем обиму. Реч је о замени одсутних државних службеника или о пословима који треба да се ураде након прерасподеле дужности упражњених радних места. У вези са наведеним, под повећаним обимом посла подразумева се замена дужих одсуства запослених, обављање послова због непопуњеног систематизованог радног места и у случају реализације посебног пројекта. Дакле, друга могућност су послови које државни службеник обавља у оквиру сарадње на ре-

ализацији посебног пројекта, који својим актом утврђује Влада Републике Словеније и за које су предвиђена додатна буџетска средства. Обично су то активности које су садржајно везане за задатке и делокруг рада и квалификације државних службеника, али су по садржају и обиму везане за одређено време и циљно оријентисане. На пример, такви пројекти су били отклањање судских заосталих предмета и укидање редова на чекању.

Услови, критеријуми и обим исплате радног учинка због повећаног обима рада утврђени су Уредбом о радном учинку због повећаног обима рада државних службеника. Висина средстава утврђена прописом може за државног службеника износити највише 20 одсто основне зараде [чл. 4. ст. 1. Уредбе о радном учинку због повећаног обима рада државних службеника]. Ова посебна врста бонуса се плаћа из фонда непопуњених радних места за које су обезбеђена буџетска средства. Ова средства резерви не подлежу ограничењу од максималних пет одсто од укупног фонда зарада [чл. 22д. Закона о систему плата у јавном сектору Републике Словеније] и сходно наведеном, могу представљати извор злоупотреба и нарушавања правичности система плата.

Последња врста бонуса које познаје Закон о систему плата у јавном сектору Републике Словеније су бонуси из продаје добара и услуга на тржишту, које могу имати само буџетски корисници, који продају добра и услуге на тржишту [чл. 22и. Закона о систему плата у јавном сектору Републике Словеније]. Јавне агенције, јавни фондови, јавни заводи и јавни привредни заводи и други субјекти јавног права који су индиректни корисници државног буџета или буџета локалне заједнице, који поред средстава за спровођење јавних услуга, кроз продају добара и услуга на тржишту прибављају и средства. Буџетски корисници који остварују приходе и од продаје добара или услуга на тржишту, део тако добијеног прихода могу користити за плаћање радног учинка од продаје добара и услуга на тржишту. Укупан износ средстава за исплату радног учинка се тако повећава изнад износа утврђеног законом или колективним уговором. Обим, критеријуми и услови плаћања утврђени су Уредбом о обављању послова у вези са продајом добара и услуга на тржишту. Износ ове врсте бонуса такође може прећи ограничење од 5% укупног фонда зарада. Висину средстава за плаћање радног учинка од продаје добара и услуга на тржишту прописом утврђује министар, а може да не прелази 50 одсто разлике између прихода и расхода од продаје добара и услуга.

3. Додаци на плату

Поред права на бонус за радни учинак, државним службеницима припада право на још неколико додатака на плату. Сходно одредби члана 23 Закона о систему плата у јавном сектору Републике Словеније, државни службеници имају право на додатке који су ближе анализирани у наставку.

Додатак за радни положај (позициони додатак) – регулисан је чланом 24. Закона о систему плата у јавном сектору Републике Словеније, којим је прописано да наведени додатак припада државном службенику или правосудном функционеру који као руководилац унутрашње организационе јединице врши овлашћења у вези са руковођењем, координацијом и спровођењем

вођењем послова и вредновање ових послова није укључено у основну плату запосленог места, звања или функције. Висина накнаде за радна места износи најмање 5% основне зараде, а највише 12% основне зараде.

Додатак за радни стаж – Накнада за радни стаж је део плате који се користи за вредновање радног искуства стеченог током целог радног века државног службеника или функционера. Чланом 25. Закона о систему плата у јавном сектору Републике Словеније прописано је да је додатак за радни стаж део зараде којим се вреднује радно искуство стечено током целог радног века државног службеника, односно функционера за време рада у радном односу и обављања послова као самосталне делатности или обављања професионалне функције у земљи или иностранству. Висина додатка за сваку навршену годину радног стажа утврђује се колективним уговором за јавни сектор. Службеници имају право на додатак за радни стаж у износу од 0,33% од основне зараде за сваку навршену годину стажа.

Додатак за менторство (менторски додатак), чланом 26. Закона о систему плата у јавном сектору Републике Словеније дефинисано је да се висина овог додатка утврђује Колективним уговором за јавни сектор. Чланом 36. Колективног уговора за јавни сектор прописано је да државни службеник који је у редовном радном времену распоређен на увођење приправника, специјалиста и радника на обуци, има право на менторски додатак за сваки менторски сат утврђен програмом или нормативом. Додатак за менторство износи 20% сатнице основне зараде ментора, а обрачунава се само за време док државни службеник обавља послове ментора.

Додатак за специјализацију, магистериј или докторат, ако то није услов за попуњавање радног места – Закона о систему плата у јавном сектору Републике Словеније у члану 27. дефинише да се висина додатка за специјализацију, магистериј или докторат утврђује колективним уговором за јавни сектор. Чланом 37. Колективног уговора за јавни сектор прописано је да државним службеницима припада накнада за специјализацију након завршеног универзитетског образовања, магистра наука или доктората у случају да образовање стечено на специјализацији, магистратури или докторат у важећем акту о систематизацији радних места није дефинисан као услов за обављање одређеног радног места или за стицање звања, ако је специјализација, магистар или докторат стечена из стручне области за коју је државни службеник засновао радни однос или обавља рад. Додатак се утврђује у номиналном износу и усклађује се на исти начин као и основна зарада. Додаци за специјализацију, мастер и докторат се међусобно искључују, односно накнаде се међусобно искључују, ако државни службеник има више звања истог нивоа, има право на само један додатак. У случају да државни службеник има више звања различитих нивоа, има право на додатак који је за њега повољнији. Додатак за специјализацију, мастер или докторате не припада државном службенику у случају да државни службеник има једно или више звања истог нивоа како је прописано актом о систематизацији за попуњавање радног места.

Додатак за двојезичност – У складу са чланом 28. Закона о систему плата у јавном сектору Републике Словеније, додатак на двојезичност при-

пада државним службеницима и судијама, државним тужиоцима и државним правобраниоцима који раде на подручју општина у којима живи италијанска или мађарска национална заједница, а где је и италијански или мађарски језик службени језик, ако је познавање језика националне заједнице услов за обављање послова или функције.³

Накнаде за неповољније услове рада, који се не узимају у обзир при оцењивању радног места, односно звања – Закона о систему плата у јавном сектору Републике Словеније у члану 29. прописује да службеницима припада право на ову накнаду само ако обављају послове под таквим условима и неповољнији услови рада се не рачунају у основну плату. Накнаде за државне службенике утврђују се колективним уговором за јавни сектор. У складу са чланом 38. Колективног уговора за јавни сектор, накнаде за неповољније услове рада су: а) накнада за изложеност за време рада у контролисаној зони јонизујућег зрачења која припада државном службенику који повремено обавља послове у контролисаној зони јонизујућег зрачења. Накнада износи 1,04 евра за сваки сат започетог рада у контролисаној зони јонизујућег зрачења; б) додатак за експозицију при раду са цитостатикима припада државном службенику који повремено обавља послове са цитостатикима и контаминираним отпадом. Висина накнаде износи: - за припрему, примену цитостатика и негу 1,04 € за сваки сат започетог рада под овим условима, - за припрему цитостатика и за рад са контаминираним отпадом 0,51 € за сваки сат започетог рада под овим условима. Радна места за која се сматра да је радник изложен јонизујућем зрачењу или дејству цитостатика одређује лице јавног права. Допатак припада државном службенику само за време док државни службеник ради у неповољнијим условима рада, због чега има право на додатак. Допатак не припада државном службенику, утолико што су неповољнији услови рада већ узети у обзир при одмеравању основне плате радног места.

Чланом 30. Закона о систему плата у јавном сектору Републике Словеније прописано је да накнаде за опасност и посебна оптерећења државним службеницима припада само ако обављају послове у таквим условима, а опасност и посебна оптерећења се не рачунају у основну плату. Накнаде за опасност и посебна оптерећења за државне службенике утврђују се колективним уговором за јавни сектор. Допатак припада државном службенику само за време када ради у опасним условима и под посебним оптерећењима. Допатак не припада државном службенику, утолико што се опасност и посебна оптерећења већ узимају у обзир при одмеравању основне плате радног места.

Државни службеници, у складу са чланом 32. Закона о систему плата у јавном сектору Републике Словеније, имају право на накнаде за рад у радно време које је за њих неповољно и то за: сменски рад, рад у подељеном рад-

³ Висина додатка износи: од 12% до 15% основне плате за наставнике и друге стручне раднике у основном и средњем образовању, као и за васпитаче и друге стручне раднике у вртићима и новинаре Јавног завода РТВ Словеније, од 3% до 6% основне плате за остале државне службенике, до 6% од основне плате за судије, државне тужиоце и државне правобраниоце.

ном времену, рад у неравномерно распоређеном радном времену, рад ноћу, недељом и на дане који су законом дефинисани као радни, рад на дан одмора или празника и за прековремени рад. Накнаде за рад у сменама, рад у подељеном радном времену и рад у неравномерно распоређеном радном времену се међусобно искључују. Државни службеници имају право и на додатак за трајну приправност.

У складу са ставом трећим члана 23. Закона о систему плата у јавном сектору Републике Словеније, право на накнаду за рад у неповољнијем радном времену и за боравак у приправности имају и судије, државни тужиоци и државни правобраниоци, и то по основу 32а. члана Закона о систему плата у јавном сектору Републике Словеније у следећим износима: за рад преко пуног радног времена и за дежурство преко пуног радног времена, у износу од 30% сатнице основне зараде; за рад ноћу у износу од 30% сатнице основне зараде; за рад недељом у износу од 75% сатнице основне зараде; за рад на дан који је законом одређен као слободан дан, у износу од 90% сатнице основне зараде и за сате приправности у износу од 20% сатнице основне зараде. Додатак за рад недељом и додатак за рад на дан који је законом одређен као слободан дан се међусобно искључују, а накнаде се исплаћују само за време рада у неповољнијем радном времену. Висина накнада за државне службенике утврђује се колективним уговором за јавни сектор.

За време дежурства државни службеник има право на исплату у висини вредности платног разреда у који се разврстава радно место на коме се дежурство обавља. Вредност платног разреда је и основа за обрачун накнада које му припадају за време дежурства. Државни службеници за време дежурства имају право на накнаду за рад преко пуног радног времена у висини коју утврђује Колективни уговор за јавни сектор, док се остали додаци за рад у радно време које је за њих неповољније исплаћује за време дежурства у износу од 50% износа, који за ове накнаде наведен у Колективном уговору за јавни сектор.

Чланом 40. Колективног уговора за јавни сектор дефинисано је да за сменски рад у поподневним и ноћним сменама, односно за редован рад у поподневним часовима државни службеници имају право на додатак у износу од 7% од сатнице основне плате државног службеника. Додатак се обрачунава само за време док државни службеник ради под овим условима. Чланом 41. Колективног уговора за јавни сектор прописано је да се накнада за рад у подељеном радном времену плаћа у износу од 13% од сатнице основне плате државног службеника, ако прекид радног времена траје 2 сата и више. Додатак се обрачунава само за време након прекида рада. Чланом 42. Колективног уговора за јавни сектор прописано је да се рад у неравномерно распоређеном радном времену сматра радом ако је пуно радно време државног службеника распоређено на мање од четири дана у недељи. Додатак износи 10% сатнице основне плате државног службеника и припада му за сате које прелазе 8 сати рада дневно. Радом у неравномерно распоређеном радном времену сматра се и рад ако је пуно радно време државног службеника распоређено на више од пет узастопних дана у недељи. Додатак износи 10% од сатнице основне плате државног службеника и припада

да му за одрађене сате шестог и седмог радног дана. Ако је радно време државног службеника распоређено тако да има два или више прекида радног времена у једном радном дану у трајању од најмање 1 сат, има право на додатак у износу од 20% од сатнице.

Државни службеник има право на додатак за рад по посебном распореду који се сматра радним временом када је присуство запосленог планирано два дана унапред и за то је неопходно присуство запосленог, без обзира на редовно радно време. У овом случају службеник има право на додатак у износу од 20% сатнице основне зараде за стварно одрађене сате по посебном распореду. У случају да државни службеник остварује накнаду за рад у неравномерно распоређеном радном времену, нема право на додатке за сменски рад и за рад у подељеном радном времену.

Чланом 43. Колективног уговора за јавни сектор прописано је да висина додатка за ноћни рад износи 30% сатнице основне плате државног службеника, а накнада се обрачунава само за време које државни службеник ради ноћу. Чланом 44. Колективног уговора за јавни сектор прописано је да висина додатка за рад недељом износи 75% сатнице основне плате државног службеника. Висина накнаде за рад на дан који је законом одређен као слободан дан износи 90% сатнице основне плате државног службеника. Накнаде се обрачунавају само за време када државни службеник ради у недељу и на дан који је законом одређен као радни дан. Додатак за рад недељом и додатак за рад на дан који је законом одређен као слободан дан се међусобно искључују. Чланом 46. Колективног уговора за јавни сектор прописано је да државни службеници имају право на накнаду за време сталне приправности у износу од 20% сатнице основне плате. Државном службенику се време сталне приправности не рачуна у радно време.⁴ Чланом 47. Колективног уговора за јавни сектор прописано је да накнада за прековремени рад износи 30% од сатнице основне плате државног службеника. Додатак се обрачунава само за време када државни службеник ради пуно радно време. Чланом 48. Колективног уговора за јавни сектор прописано је да се време дежурства рачуна у радно време. За време дежурства које прелази пуно радно време, државни службеник има право на накнаду за прековремени рад. За време дежурства државни службеник има право на исплату у висини вредности платног разреда у који се сврстава радно место у коме се обавља дежурство. Вредност платног разреда је и основа за обрачун накнада на које има право за време обављања дужности. Државни службеници за време дежурства имају право на накнаду за рад преко пуног радног времена у висини коју утврђује Колективни уговор за јавни сектор, док се остали додаци

⁴ Због специфичности појединих занимања, додатак за сталну приправност је регулисан и регионалним законодавством. На пример, Закон о одбрани (Zakon o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečišćeno besedilo, 95/15 in 139/20) у члану 97е наводи да је спремност за рад време током којег запослени у области одбране мора бити спреман за рад на радном месту, на одређеном месту или код куће; Члан 71. Закона о организацији и раду у полицији (Zakon o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19, 66/19 – ZDZ, 200/20, 172/21 in 105/22 – ZZNSPP) регулише приправност и прописује да је приправност за рад посебан радни услов у којем полицијски службеник мора бити спреман за рад код куће или на одређеном месту.

за рад у радно време које је за њих неповољније исплаћује за време дежурства у износу од 50% од износа, који за ове накнаде наведен у Колективном уговору за јавни сектор [чл. 32. ст. 6. Закона о систему плата у јавном сектору Републике Србије].

Закључак

Кровни закон којим се уређује систем плата државних службеника у Словенији је Закон о систему плата у јавном сектору. Овај закон предвиђа да се плата састоји од три дела: основне плате, бонуса за радни учинак и додатака на плату. Основна плата утврђује се платним разредом у који се налази радно место или звање и бројем напредовања, односно основне плате државних службеника су резултат разврставања послова у платне разреде и напредовања која су државни службеници остварили на радном месту или у звању. Основна плата представља фиксни део плате коју службеник прима на појединој позицији или звању и зависи од критеријума сложености посла и сврставања државног службеника у одређени платни разред (остварена напредовања). Додаци су одраз услова рада, при чему су неки додаци везани за личне прилике конкретног службеника (нпр. додатак за радни стаж, додатак за академско звање), а већина накнада се исплаћује у зависности од услова у којима се обавља одређени посао (нпр. додатак за рад ноћу, додатак за неповољније услове рада, додатак за опасности и посебна оптерећења, додатак за прековремени рад и др.). Висина дела плате по основу учинка зависи од учинка конкретног државног службеника у обављању послова, при чему се важећим нормативним оквиром утврђују критеријуми (услови) за исплату, односно износ до којег се овај део плате не може исплатити.

Према Закону о систему плата у јавном сектору Републике Словеније, државни службеник може напредовати за један или два платна разреда на свом радном месту или звању, ако испуњава услов да има најмање три године напредовања и да има најмање три оцене радног учинка које омогућавају напредовање. Свака оцена постигнута напредовањем рачуна се као једно унапређење. У складу са важећим прописима, виши платни разред на положају или звању стиче се напредовањем у виши платни разред на основу оцене радног учинка, а на пословима који се обављају у више звања, и напредовањем у више звање. Поступак и услови за напредовање у више звање нису једнообразно регулисани, јер су подложни појединачним регионалним прописима и разликују се у зависности од специфичности појединих делатности.

Један од основних принципа важећег система плата у јавном сектору је принцип подстицаја зарада. Део зараде за радни учинак био је познат и у претходном систему плата, али се регулатива у појединим делатностима незнатно разликовала. Нови систем је уједначио распоред и увео три врсте радног учинка, и то: редован радни учинак, радни учинак због повећаног обима посла, и радни учинак у вези са продајом добара и услуга на тржишту.

Једно од кључних питања које би требало решити у вези са системом плата у јавном сектору је успостављање јасне границе између неопходности јединствених и централно постављених правила за функционисање система плата и неопходности обезбеђивања неопходне аутономије менаџменту, како би у оквиру расположивих ресурса оптимизовали кадровске и финансијске ресурсе и уопште пословање корисника буџета. У сваком случају, предуслов за успостављање веће аутономије лица иначе одговорних за пословање буџетских корисника је дерегулација система плата, што ће повећати улогу и одговорност менаџмента због мањег обима нормативне регулативе.

Литература

- Bentham, J. *The Works of Jeremy Bentham*, Russel & Russel, New York, 1962.
- Virant, G. *Javna uprava*, Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2009.
- Вукашиновић Радојичић, З. *Европски стандарди јавног јоложаја државних службеника, докторска дисертација*, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2010.
- Китаровић, Н. Плате и остала примања у државним органима, у: Брковић, Р. (ур). *Радни однос државних службеника*, 2006, 155–164.
- Kristan, S., Војнес, Ш. *Plačni sistem v javnem sektorju gozdarstva*, Fakulteta za management, Ljubljana, 2014.
- Рабреновић, А. *Европски системи плата и награђивања државних службеника*, Институт за упоредно право, Београд, 2019.
- Setnikar-Cankar, S., Klun, M. & Pevcin, P. *Ekonomika javnega sektorja in proračunsko financiranje*, Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2005.
- Наček, М., Ваčлија, I. *Sodobni uslužbenki sistemi*, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, 2007.
- Hegel, G. W. F., Knox, T. M. *Hegel's Philosophy of right*. Oxford: Clarendon Press, 1957.

Правни извори:

- Закон о систему плата у јавном сектору Републике Словеније – *Zakon o sistemu plač v javnem sektorju* (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečišćeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18 in 204/21).
- Закон о јавним службеницима Републике Словеније – *Zakon o javnih uslužbencih* (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečišćeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPdVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb).
- Закон о државној управи Републике Словеније – *Zakon o državni upravi* (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečišćeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21 in 189/21).
- Закон о радним односима Републике Словеније – *Zakon o delovnih razmerjih* (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US,

22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1).

Уредба о напредовању јавних службеника у платне разреде Републике Словеније – Uredba o napredovanju javnih uslužbenecv v plačne razrede, Uradni list RS, št. 51/08, 91/08 i 113/09, 22/19 in 121/21.

Jovana Petrović

PAY SYSTEM OF CIVIL OFFICERS IN SLOVENIA

Abstract

The specificity of the salary system in the Republic of Slovenia is reflected in the fact that the salary system in the public sector refers to the entire public sector, which consists of budget users (state bodies and self-governing local communities, public agencies, public funds, public institutes and public economic institutes, others subjects of public law that are indirect beneficiaries of the state budget or local community budget). The basic principles of the salary system are equal pay for work in comparable jobs, titles and functions, transparency and incentive earnings. The wage system in the public sector is based on the Law on the wage system in the public sector and the regulations and collective agreements adopted on its basis. The law on the wage system in the public sector establishes fundamental and unique rules for the functioning of the wage system and a unique methodology for the calculation and payment of wages for all public sector activities. In addition to the basic salary, under the conditions established by the normative framework, employees are entitled to bonuses and part of the salary based on work performance.

Key words: civil servants, official salaries, Slovenia.

СРПСКА БАШТИНА

Прикази

Зоран Аркић
Драгомир М. Кићовић
Маријана Терзић
Добрица Кецић
Спиридон Булдић

Тематски блокови о прошлости Црне Горе

**Академик Зоран
Лакић**

Црногорска академија
наука и умјетности
Подгорица

Проф. др Будимир Алексић, *Из прошлости Црне Горе и Херцеговине*, Институт за српску културу, Никшић, 2020, 331 стр.

Најновија књига проф. др Будимира Алексића носи наслов *Из прошлости Црне Горе и Херцеговине*. Уобичајени наслов књиге у ствари садржи бројну тематику најзначајнијих питања из историје Црне Горе. Добро обрађене теме из овог тематског блока могле би бити и сасвим посебне студије. Овако збирно дате добијају у своме значају. Свака од њих посебно и данас отвара многа горућа питања историје Црне Горе од времена када је она ступила на историјску позорницу под тим именом. Не претјерујемо када кажемо да је свака од наведених тема могла бити и засебна студија.

Књига садржи два главна дијела: *Црногорске теме* и *Херцеговачке теме*. Први дио је тематски разуђенији, али је и други дио књиге богат анализом догађаја везаних за Црну Гору. Једна асоцијација: када сам својевремено држао јавну трибину у Требињу, моје саопштење сам насловио Црногорска Херцеговина или херцеговачка Црна Гора – свеједно. Са нестрпљењем сам очекивао реакцију бројне публике, због наслова мога саопштења. Добио сам никада већи аплауз.

И када говори о херцеговачким темама, аутор ове књиге практично пише о данашњој Црној Гори. Уосталом то потврђују и наслови радова у књизи: Отпор Светог Василија Острошког унијаћењу Срба и покушај римокатоличке пропаганде да га прогласи за унијату, Херцеговина у плановима Црне Горе и асимилација херцеговачких Срба у црногорском државном оквиру, Књаз Никола Петровић и Херцеговачки устанак (1875-1878), Херцеговина у Зетској бановини (1929-1941), итд. Сваки тематски блок у овој Алексићевој књизи је дубоко научноистраживачки. Изворно је ослоњен на прворазредну документацију и најуваженију научну литературу.

Оно што ову књигу разликује од других историографских књига јесте изузетна љепота стила и језика. Заиста је права милина читати овакво штиво без доминације политике над науком, што је данас случај са већином књига историјске тематике. Као при-

мјер наводим Алексићев рад Косово и Метохија у политици и књижевности владика и господара Петровића-Његоша, или рад Херцеговина у епској поезији 20. вијека.

С разлогом ћемо детаљније анализирати питање уједињења наших народа 1918. године, које је обрађено у раду Подгоричка скупштина 1918. године и уједињење Црне Горе и Србије. У овом раду је доста тога речено што је већ било познато, али сада је то учињено без патетике и политичког манипулисања које може да изазове и љубав и мржњу код читалаца. Понекад се у раду наводе и кратки писани изворни документи да би се потврдила истинитост казивања. Таквим начином писања, аутор просто разоружава оне читаоце који се труде да у свакој књизи нађу детаљ за свађу са својим политичким опонентом. Аутор такође подсјећа и на неке, можда заборављене а изузетно важне документе. Тако, на примјер, цитира извјештај команданта савезничких снага које су ослобађале Црну Гору новембра 1918. године, француског генерала Франше Д'Еперea, а који је био на челу интернационалне комисије која је сачинила поменути извјештај, у коме се поред осталог каже: „Да су трупе у Црној Гори југословенске, а не српске; да њихов број у цијелој земљи не прелази 500 и да се оне нијесу мијешале у изборе; Да су избори били слободни, јер 500 војника југословенских није могло своју вољу натурити десетинама хиљада наоружаних Црногораца; Да су сви Црногорци за јединство са Србијом, и не желе повратак раскраља Николе, којега држе за издајника земље“. Занимљиво је и запажање италијанског партнера краља Николе који је подржавао црногорског господара, а које Алексић такође наводи: „Краљ Никола и његове политичке присталице изгубили су свако повјерење у народу“. Ријеч је о информацији Штаба италијанске морнарице, од јула мјесеца 1918. године.

Аутор такође цитира уважене историчаре који су се бавили овом темом, а који говоре о расположењу народа исказаном приликом доласка српских војника у поједине црногорске градове. Тако академик Димо Вујовић наглашава: „Ове трупе су са одушевљењем дочекиване“. Посебно је био величанствен дочек српских ослободилаца дуж читавог Приморја – у Будви, Котору, Херцег Новом. Ове чињенице детаљно обрађују у својим најновијим књигама академик Владо Стругар и проф. др Радослав Распоповић. Алексић надаље цитира и стране историчаре који тврде да је уједињење Црне Горе и Србије било неизбјежно и да је воља народа у Црној Гори била „већ дуже времена очигледна“.

На сличан начин су обрађени и други тематски блокови у овој књизи. Није без значаја ни овај податак који аутор наводи: на Подгоричкој скупштини 1918. године било је присутно 165 изабраних народних посланика из девет округа, од којих је њих 56 било са факултетском спремом, 27 је имало завршено учитељску школу, 17 богословску школу, а само су њих 14 били земљорадници. Аутор апострофира чињеницу да су сви присутни посланици гласали, у начелу и појединачно, за одлуке о уједињењу Црне Горе и Србије и о збацивању краља Николе и његове династије с црногорског престола. Нарочито је занимљив податак да су за наведене одлуке гласали и зеле-

наши, тј. посланици оне политичке групације која је заступала становиште о условном уједињењу.

Слично су обрађена и друга питања везана за теме Подгоричке скупштине, као што су – такозвани Божићни устанак, појава Комитског покрета, начин избора посланика за Скупштину, итд.

Закључићу онако како сам и почео овај осврт на књигу проф. др Будимира Алексића *Из прошлости Црне Горе и Херцеговине*. Књига је саткана од међусобно повезаних тема по простору и по догађајима. Када је ријеч о простору Црне Горе – то је, како смо видјели, некада био и простор Херцеговине (Старе Херцеговине). Можда сам овим примјером одговорио на евентуално питање зашто сам био узбуђен на мом предавању у Требињу. И, коначно, да закључимо констатацијом да ова књига Будимира Алексића, и првим и другим дијелом, говори о једном народу и његовој борби да увијек буде оно што су били и његови преци, односно да опстане у свом идентитету. Дакле, ријеч је о историји српског народа који сада живи у Црној Гори и Херцеговини. Његова историја је испричана на прави начин. Данашњи становници Црне Горе и Херцеговине су богатији за једно историјско искуство које се не може ни потискивати нити заборављати.

Нови истраживачки резултати у фолклористици

**Проф. др Драгомир
М. Кићовић**

Универзитет у Приштини
са привременим
седиштем у Косовској
Митровици, Филозофски
факултет

Љубомир И. Милутиновић,
Будимир Р. Алексић,
*Епска мјеста у њесмама
Старе Црне Горе и њене
околине*, Институт за
српску културу, Никшић,
2021, 376 страна.

Неко је давно рекао да судбина поезије никада није сасвим независна од судбине њеног творца. На први поглед, то је једна од оних истина које не треба доказивати. Дилеме нема да и епска мјеста у пјесмама старе Црне Горе и њене околине имају сличну судбину и истину.

Ова студија је јасна и приступачна, и као таква сигурно ће тим својим квалитетом сама себе представити.

Племенска припадност у животу људи разматраног простора, остављала је маркантан траг у народном стваралаштву, а особито епском пјевању. Свјесни тога, аутори су успјели да епским мјестима у пјесмама обезбиједе истинску моралну вертикалу и умјетничку завичајност. Због овакве темељне и комплексне обраде, вриједило је путовати, сакупљати материјал, трошити себе и новац, јер све на страницама студије пулсира народним стваралаштвом.

Ова студија, која обрађује типичне пјесме црногорско-херцеговачког планинског простора, обима је 376 страна. Аутори су, руководећи се оном Цвијићевом „карту читај, а сељака питај“, картографски детаљно приказали распоред епских мјеста у племенима, а 124 фотографије дочарале су њихову амбијенталну сликовитост.

У првом дијелу, последице концизног предговора, аутори су се успјешно позабавили темама које су незаобилазне за боље схватање обрађене теме. Почињу са Црном Гором и њеним именом, гдје између осталог кажу: „Простор данашње Црне Горе одвајкада је насељавало словенско, односно српско становништво.“ Према тврдњи Константина Порфирогенита, у састав ране српске државе – основане почетком 7. вијека, а која се у изворима именује као Србија или Српска земља – улазила је Рашка (област око данашњег Новог Пазара, Полимље, данашња сјеверна Црна Гора, сјеверно Косово, данашња западна Србија до Лужне Мораве), Босна (земља у долини ријеке Босне која је повремено допирала до ријеке Врбаса), Паганија (област око данашње Макарске), Захумље (источна Хер-

цеговина) и непосредно залеђе Дубровника (допирала је до Стонског рта), Травунија (област Боке Которске и њеног залеђа) и Дукља (у залеђу Бара и Скадарског језера). Ова држава окренута Јадранском мору и непрекидно угрожавана од моћних сусједа – Бугарске и касније Угарске, с временом је мијењала своје средиште». Аутори даље обрађују: подјелу старе Црне Горе, лик и дјело Петра I Петровића, литерарни допринос Симеуна (Симе) Милутиновића Сарајлије и, завршавајући ово поглавље, са незаобилазним Вуком Караџићем и његовим доприносом сакупљању народних пјесама проучаваног простора.

У наставку студије аутори обрађују простор који захвата некадашњу Дукљу, стару Зету, стару Црну Гору, Брда, стару Херцеговину и приморска племена. На читавом овом простору обрађене су типичне пјесме са израженим поетским особеностима везаним за географски различит рељеф (равнице, висока брда, увале, голети и пашњаци) које карактеришу црногорско-херцеговачки простор. Овдје се, поред народног стваралаштва, посебно епског пјевања, детаљно обрађују и историјско-географске карактеристике свих мјеста из којих потиче епско пјевање.

Када је ријеч о проучаваном простору старе Црне Горе, аутори су епска мјеста разврстали на четири нахије: Катунску, Љешанску, Ријечку и Црмничку. У оквиру Катунске нахије обрађени су: Цетиње са околином, Његуши, Ћеклићи, Цуце, Кчево, Пјешивци, Загарач и Комани.

Простор Брда је подијељен на племенске границе и у оквиру њих најзначајнија њихова мјеста. Прво је обрађен простор Бјелопавлића, а затим: Пипера, Роваца, Мораче, Васојевића, Братоножића и Куча.

У обради епских мјеста у пјесмама које су аутори зналачки обрадили, стиче се утисак да су неке просторе могли још више заступити (примјера ради, за Васојевиће који су по епском стваралаштву лидери у црногорској усменој традицији, наведена је само једна пјесма, Љеваја), но надамо се да ће аутори, Милутиновић и Алексић, успјешно наставити изучавање ове изузетно интересантне тематике. Студија *Епска мјеста у пјесмама старе Црне Горе и њене околине*, осим поменутог, садржи и: поговор, скраћенице, библиографију, регистре са богатим списком географских и личних имена, као и краће биографије аутора студије и изводе из рецензија.

С обзиром на велику вриједност, ову студију топло препоручујемо не само стручњацима који се баве српским народним пјесништвом већ и свим читаоцима који се интересују да боље разумију епско народно стваралаштво, скоро заборављену лексику и давнашње географске појмове. Јер, овако јасна, документована и сликовита, студија ће служити као насушно подсјећање на прошла времена која су, на жалост, «прохујала са вихором».

Племенито је и морално, а надасве обавеза, познавати свој простор, а узвишено упознати га са што је могуће више аспеката. Са књигом у руци, *Епска мјеста у пјесмама старе Црне Горе и њене околине*, значи – путовати овим простором, а не ударати штапом по помрчини.

Вриједна књига о нашем новијем епском стваралаштву

Др Маријана Терић

Самостални истраживач,
Никшић

Др Будимир Алексић,
Теме новије српске епике,
Институт за српску културу,
Никшић, 2020, 230 стр.

Као резултат бројних научноистраживачких радова из области књижевности, у издању Института за српску културу у Никшићу 2020. године, публикована је књига Будимира Алексића под називом *Теме новије српске епике* у којој се аутор показао као изврсни познавалац не само историје књижевности, већ и савремене књижевнотеоријске дисциплине. Алексић је препознатљив као научник завидног стваралачког ангажмана чији је фокус истраживачког рада посебно усмјерен на изучавање нашег књижевноисторијског наслеђа, нарочито епске прошлости коју на рецентан начин сагледава и испитује, а својим објављеним студијама (седам ауторских и шест приређивачких издања) богати литерарну продукцију.

Теме новије српске епике представљају научну монографију која садржи дванаест радова публикованих у часописима и зборницима радова с међународних и домаћих научних скупова насталих током посљедњих шеснаест година, које је аутор редиговао и прилагодио овом издању. Књига је структурирана из двије цјелине: *Епска слика српске историје* у којој Алексић издваја репрезентативне представнике новије епске поезије и анализира њихова пјесничка остварења и *Епски свијет Радована Бећировића* у којој описује стваралачки феномен овог најзначајнијег представника гусларско-десетерачке епске поезије 20. вијека.

Сабрани текстови обрађују теме из српске историографије и епске књижевности, нарочито једног новог вида књижевног стварања – гусларско-десетерачке епике која се интензивно развијала још од друге половине 19. вијека и своју популарност наставила да шири током 20. вијека на просторима српских земаља. Тематску окосницу пјесама чине крупни историјски догађаји попут сукоба с Турцима, затим догађаји у Балканским ратовима, Првом и Другом свјетском рату као и Одбрамбено-отаџбинском рату у западним српским земљама 1991–1995. Посебан значај ових пјесама састоји се у јачању националне свијести, очувању сјећања на страдања српског народа кроз

вјекове, као и херојски подвизи знаменитих јунака. Будимир Алексић издваја и систематизује најзначајнија пјесничка остварења у српској епској поезији у којима проучава заступљеност истих мотива у текстовима различитих писаца кроз историју, чиме омогућава јасан дијахронијски преглед и cjеловит увид у занимљива дјела епског пјесништва.

Уводним радом аутор указује на популарност култа кнеза Јована Владимира у српској историји и анализира стиховане варијанте инспирисане овим светитељем и владарем. Тако је далматински фрањевац и најпознатији имитатор класичне десетерачке епске поезије на јужнословенским просторима Андрија Качић Миошић (1704–1760) написао дјело *Разговор угодни народа словинског* у којем се налази прозна и стихована легенда о кнезу Јовану Владимиру. Никола Први Петровић Његош (1841–1921) аутор је осмерачког спјева Пјесник и вила у коме, по ријечима Алексића, умјетнички дочарава појаву кнеза Јована Владимира у српској традицији и његову трагичну судбину, док у драми Балканска царица „апострофира овог зетског владара и првог српског свеца као првог истакнутог представника српске традиције и духовности у Зети“. Цетињски књижевни лист „Нова Зета“ 1890. године публикује поему у четири пјевања насловљену Владимир и Косара, а у новосадској „Илустрованој ратној хроници“ објављена је десетерачка пјесма Смрт краља Владимира 1913. године аутора Драгутина Ј. Илића. О Светом Јовану Владимиру писали су и учитељ Михаило Јовић, епископ Охридски и Жички Николај Велимировић, најистакнутији представник новије српске епике Радован Бећировић Требјешки што потврђује чињеницу да су живот и судбина првог српског канонизованог владара били извор надахнућа великог броја стваралаца у нашој народној традицији.

Владавина зетских господара Црнојевића и њихових потомака Бушатлија тема је многих народних пјесама (Женидба Максима Црнојевића, Женидба Ђурђа Чарнојевића, Женидба Црнојевић Ива, Женидба Душанова, Женидба Ивана Црнојевића, Црнојевић Станко...). Алексић указује на постојање двију драма тематски везаних за Црнојевиће и њихово доба: *Балканска царица* и *Књаз Арваниј*. Пригодничарски епски пјесник и писац Радоје Рогановић Црногорац (1851–1899) пише десетерачку епску пјесму *Ободска њрослава* која за Алексића представља апотеозу првој српској штампарии. О господарима Зете говоре и пјесме *Академија гусала*, *Крусце* и *Црнојевићи* Радована Бећировића Требјешког, док пјесма *Отац и син* Божа Асановића обрађује мотив издаје Станка Црнојевића. Алексић набраја пјесме посвећене биткама на Мартинићима и Крусима наглашавајући вјеродостојност описаних догађаја и закључује да „пјеснички састави о Црнојевићима и Бушатлијама, упркос својим скромним умјетничким дометима, ипак представљају драгоцјено књижевно-историјско наслеђе“.

Славна црногорско-херцеговачка битка на Граховцу 1858. године подстакла је многе пјеснике да овај, како записује Алексић, „величанствени споменик јунаштва и славе“ испјевају са доста пјесничке креације и умјетничке снаге величајући тако српске јунаке и њихово витештво, погибију оних који су пали за слободу и отаџбину и жртвовали животе за своје идеале. У том контексту, најпопуларнија је пјесма Радована Бећировића *Гор-*

ски *йресїѡ* (*шрагом црногорске истѡрије*) која представља аутентичан приказ овог значајног догађаја. Граховачку битку опјевали су: имитативни пјесник из Дробњака Жарко Шобић, Божо Ђурановић, савремени епски пјесник Славко Перошевић. Они су својим стихованим варијантама успјели да овјековјече борбен дух и патриотизам српских ратника.

Тематски изазов за новију српску епiku имали су и Балкански ратови као изузетно важни догађаји за Србе. Алексић проналази више десетина текстова епске књижевности који у фрагментима или цјеловитом структуром обрађују значајне битке попут Кумановске битке, Битке за Скадар, Битке на Брегалници. Ријеч је о великом броју хроничарско- десетерачких пјесама које су „разумијеване као родољубива пјесничка порука нараштају који је победио у Балканским ратовима и у Првом свјетском рату и тиме испунио свој историјски задатак“. Као најпопуларнију пјесму са тематиком из Балканских ратова аутор наводи пјесму *Једна кобна септембарска ноћ 1912. године* или *Погибија Блажа Бошковића* у којој је Радован Бећировић опјевао убиство команданта Друге дивизије Зетског одреда Блажа Бошковића. Највећа битка црногорске војске у Балканским ратовима – Битка за Скадар неће проћи незапажено код епских стваралаца, па се о овом догађају могу издвојити многа пјесничка остварења. Пажљивом анализом пјесама поменутих аутора Будимир Алексић луцидно износи своја запажања, критички опсервира и доноси сопствене закључке аргументовано и фактографски поткријељене. Препознаје стваралачку снагу појединих пјесничких текстова чије стихове експлицитно наводи.

Након темељног увида у записе хроничарских епских пјесника о Балканским ратовима, Алексић своју пажњу фокусира на умјетнички највредније стихове посвећене Мојковачкој бици. Ријеч је о корпусу пјесама испјеваних римованим гусларским десетерцем које су блиске вуковским народним епским пјесмама, због чега се називају и пјесме „на народну“. Мојковачка битка једна је од најзначајнијих Бећировићевих пјесама за коју Алексић процјењује да се „по естетским квалитетима, по снази ликова и развијености догађаја приближава пјесмама вишњићевске форме“. Мојковачку епопеју опјевали су и Живојин Ђукановић Звицер, Бранко Бато Крковић, Божо Ђурановић који су нарочито истицали патриотско и слободарско осјећање сердара Јанка Вукотића и његових витезова.

Као свједок хроничар и најрепрезентативнији представник новије гусларско-десетерачке епике у српском народу Радован Бећировић посветио је знатан број пјесама страдању Срба на простору Црне Горе. Будући да је и сам био ратни заробљеник, аутор потенцира Бећировићево људско разумијевање за морално посрнуће људи усљед страха за егзистенцију својих најближих. Потресним пјесничким сликама пјесник је описао зло које је обиљежило период стријељања, вјешања и одвођења људи у логоре, скрнављење цркава и манастира. Опјевао је и догађаје из прошлости српске Херцеговине који чине посебну цјелину његовог литерарног стварања. Алексић наводи да је са посебним надањућем и љубављу пјевао о Светом Василију Острошком и Тврдошком Чудотворцу. Важно је нагласити да су пјесници усмене књижевности исказали амбицију да преко римованог десетерца или осмерца саопште историјску истину о догађајима и личностима из прошло-

сти заснивајући свој епски израз на објективним чињеницама. У једном од својих научноистраживачких радова Алексић покушава да понуди конкретне одговоре на питање колико је новија српска епика допринијела афирмацији идеологије црногорског надсрпства, „односно утврђивању митоманских представа о црногорском чојству и јунаштву, и о значају и улози Црне Горе у геополитичким и историјским процесима и токовима на Балкану у посљедњих петсто година“.

Будући да стваралачки феномен Радована Бећировића није у довољној мјери проучен, Будимир Алексић посебан дио студије посвећује овом „посљедњем епском барду српског народа“, који је као пјесник у српској књижевности дјеловао више од шест деценија. У основи његовог пјесничког надахнућа налази се српска прошлост, прије свега историја и традиција Црне Горе. Анализирајући многа његова пјесничка остварења Алексић констатује да је ријеч о ствараоцу који је остао вјеран традиционалним вриједностима епског наслеђа и успио убједљиво исказати своју перцепцију српске историје. Аутентичног епског изрази, хронологије у описивању догађаја и фактографског приступа, Бећировић је надахнуто пјевао и осјећао свој народ и страдања славних јунака. Снажно утемељен у хришћанској вјери, како луцидно примјећује Алексић, Бећировић је емотивно доживљавао и дубоко преживљавао трагичну судбину свог завичаја. Цитирајући књижевног критичара Момчила Голијанина, Алексић записује: „Да није ништа друго написао него Косовску битку остао би записан златним словима у нашој епској народној књижевности.“ Занимљивошћу научнога казивања и утемељеним критичким процјенама аутор анализира исцрпну пјесничку грађу овог непревазиђеног пјесника новије српске епике, који је дао немјерљив допринос очувању гусларске традиције у српском народу и популаризацији овог древног инструмента.

Свјестан вриједносних домета Радована Бећировића, сугестивних десетерачких и осмерачких стихова о великим биткама из хиљадугодишње историје српског народа, аутор студије исказује дивљење и поштовање према личности овог пјесника који је васкрсавао вријеме бојева, са посебним заносом и одушевљењем обрађивао пожртвованост народа коме су част и образ били изнад сопственог живота. Алексић препознаје и снажну религиозну компоненту Бећиревићеве поезије на коју је, како признаје, покушао конкретније указати. Посебну инспирацију пјесник је црпио у свом дробњачком и дурмиторском завичају, легендама и причама насталим у том крају, слушајући предања и гусларске пјесме о борби српског народа за слободу, о војевањима Дробњака, Ускока и Морачана. Из тог разлога, као најснажније људско осјећање Бећиревићевих пјесама, Алексић издваја „љубав према родној груд“.

Увидом у научне радове који чине публикацију *Теме новије српске епике* увјерили смо се у озбиљност ауторовог истраживачког приступа и једноставност излагања својих критичких запажања и оцјена. Региструјући назначајније представнике новије, гусларско-десетерачке епике Алексић прати хронолошки редосљед у излагању материјала, акрибично и јасно износи релевантне појединости о важним историјским догађајима и опјева-

ним јунацима, испитује присуство различитих мотива у епском књижевном наслеђу дајући тако цјеловит приказ народне традиције и њених савремених литерарних облика. Ненаметљивим опсервацијама аутор је показао широко познавање књижевноисторијске грађе, при чему прави значајан корак у освјетљавању српског народног пјесништва и његових најзначајнијих стваралаца. Посебну вриједност овог издања видимо у изучавању опсежне грађе коју је Алексић користио приликом свог аналитичког процеса, као и цитиране литературе која се налази на крају сваког научног рада. У том контексту износи научно фундиране ставове и оцјене, којима потврђује тачност својих анализа. Све то упућује на темељно сагледавање репрезентативних извора и тумача српске прошлости значајних за интерпретацију епских пјесама.

Као човјек изузетне интелектуалне снаге и енергије, учесник бројних научних скупова у земљи и иностранству, Будимир Алексић је аутор вриједних издања: *Црвено-Црна Гора – о унијаћењу и кроаџизацији Црне Горе некад и сад* (2002), *Библија и српска еџика* (2016), *Сџирани џисци за дјецу* (у коауторству са Љубомиром Милутиновићем и Данијелом Дојчиновићем) (2018), *Знамениџе личносџи и еџски јунаци у Огледалу српском* (у коауторству са Љубомиром Милутиновићем) (2019), *Из џрошлосџи Црне Горе и Херцеговине* (2020), *Еџска мјесџа у џјесмама Сџиаре Црне Горе и њене околине* (у коауторству са Љубомиром Милутиновићем) (2021) у којима третира кључна питања из књижевне историје, истиче важност онога што нам је остављено у наслеђе и указује на бројност спроведених истраживања и вриједност сачуваних података. Захваљујући својој свестраности и интелектуалном капацитету, Алексић је оживио дух наше усмене епике, а дајући пресјек националног епског пјесништва водио је рачуна о естетским и етичким стандардима на основу којих је конституисао слику развоја српске литерарне традиције.

Студија *Теме новије српске еџике* представља драгоцену и изузетно корисно штиво свима онима који желе стећи јасан увид у књижевноисторијско наслеђе српске историје и културе, као и токове развојнога процеса епске књижевне грађе кроз различите епохе до савременог доба.

Живети без застиђа

Давид Кецман

Самостални истраживач,
Сомбор

Слободан Елезовић, *Сувишни људи*, Прометеј, Нови Сад, 2022, 332 стране

Књига *Сувишни људи* Слободана Елезовића (Врбас, 1952–2014) сачињена од тридесет и три приче изабраних са страница пет приповедачких збирки овог аутора објављених у периоду од само осам година (2004–2012), компонована је тако да пружа могућност солиднијег проницања у приповедачки концепт, истовремено и на оно најбитније у погледу на трајну вредност једног писца чији је удес био тим пре већи што је стварао у једној малој средини. Живећи у „дубокој провинцији“ и његов, једнако и приповедачки и дрмски опус био је „осуђен“ на то да не буде правремено запажен и осветљен све из тако једноставног разлога јер је живео и стварао предалеко од критичарског ока у књижевном свету (све)моћних меш(е) тара, па како је у таквим (не)приликама уопште и могао да се при стварању посве самотан од трајне студени икад и ослободи.

Будући да је и сам потомак колониста из никшићког краја, рођењем је, а потом и цео живот, био нераскидиво везан за Врбас према коме је гајио љубав ничим мерљиву, али живео је и данас му је ту адреса од свих трајнија, у својим књижевним делима. Тако је и са читалачким доживљајем свих тридесет и три свеједно да ли кратких или покадшто и дужих прича на страницама књиге „Сувишни људи“. Приче о многим, у погледу карактера, менталног склопа свакојаким, али понајпре о добрим, високоморалним, и достојанственим људима, с разлогом веома осетљивих на све што се злим наумом збило не само крајем двадесетог и у првој деценији 21. века него и много, много раније, посебно током Другог светског рата и првих година по ослобођењу. Таква је прича „Колонизација“, са мноштвом чињеница преузетих из широј јавности и данас мање знане документарне и архивске грађе; или „Јакоб“, прича о судбини Јеврејина из Врбаса који после много година долази из Америке у своју кућу и са новим домаћином разговара као са братом. Веома дирљива, такође реалистичка је и прича „Фриц“, о врбашком Немцу... Са значењем сведочанства о једном тегобном времену такође су и при-

че „Људи из кавеза“ и „Шалета“, све те драматичне животне повеснице из голоотачког, информбировског, потказивачког, обезљуђеног доба кад се живело пред кажипрстом и у сталној зебњи најпре од оног себи најближег. То је и посве засебна тема прозних остварења Слободана Елезовића, али приметно је да се у већини прича нескривено и без веће дистанце писац-наратор појављује као хроничар збивања, готово и као сведок великог друштвеног зла које се људима догађа на прелому између два века и првих деценија новог „прелазног периода“, „изградње новог човека у доба новог светског поретка“. О било коме да је Елезовићевом причом слово, све су то животне повеснице о Врбашанима некад и сад, о људима који чим проговоре бивају живе књиге. Осетљив на људску муку и патњу, ослушкујући их при шетњи или при свакодневном „шпартању“, кружењу врбашким корзоом, у пекари, пратећи медије и „средства јавне манипулације“, не чекајући временску дистанцу, писац често и са призвуком ироније, аутентичним записима о стварним људима за „успомену и дуго сећање“ оставља слово истине.

На страницама књиге „Сувишни људи“ највише је прича о људима из неверених идеала, изгубљених илузија, о судбинским удесима из „транзиционог доба“, о свим око себе разочараним, од неког, а најпре од власти, од политике, изневереним људима, али мало ко међу њима да је такав да лако одустаје од својих снова, од старих идеала, од успомена. Јесу изневерени, али и инатни (прича „Неподмитљиви пријатељ народа“), о интелектуалцу-занесењаку Зарији, или о Небојши Живаљевићу званом Спартак, јунацима приче епистоларног концепта под насловом „У главног уредника зечје уши“. Или прича о пријатељима Чокети, чиновнику на „принудном одмору“ и о Данчики, дипломираном професору марксизма, који, будући да није странкација и да своје велико знање не ставља у службу манипулаторске политике, ради као продавац у новинском киоску. Свакодневним кружним ходом по врбашким улицама и квартовима, при за њих уобичајеном често и хуморном, самоироничном разговору, Врбашани за причу одабрани речима сликају свој туробни, промашени живот у „недоба од живота“ (прича „Пет пута недељно“).

Приметно је да са истом пажњом, са разумевањем за стање њихове немирне, нечим дубоко повређене душе, Слободан Елезовић пише и о интелектуалцима и занатлијама, о борцима, ратним ветеранима, о пензионерима и сиротињи која пребира по контејнерима, који раде све и свашта само да преживе, а заједничка им је одредница пониженост изазвана нечовештвом, наopakостима које су, уз све друго, најочитија последица поремећаја у хијерархији људских, друштвених вредности. Засебну тежину и вредност у овом избору имају приче о обесправљеним радницима који су, попут Виде, лику у причи „Време грабљивица“, жртве новог, једнако и домаћег као и светског поретка, слома једног (социјалистичког) добро провереног и другог, либералног, највулгарнијег вида капиталистичког друштвеног поретка наметнутог од стране моћних сила које данас владају светом а новац, односно капитал им је главно оруђе.

О било коме или о било чему да је реч, све су то животне повеснице, понеке остварене и као цео новелистички животопис не само централног лика

него и његових предака, тако да понеке од ових прозних остварења примамо као скице за већу новелу или роман, јер је њима обухваћен не само трен садашњи него и цела једна епоха. Таква је и „Шеста генерација“, прича о тајанственом Цигију, најпре дечаку а потом младићу и човеку који увек иде испред свог времена, пре других више види и више сазнаје, правремено је и добро обавештен и друге упозорава на зло од надолазећег зла, од рата и понижења, али – све му бива узалуд.

Као добар пример мајсторски остварене приче-хронике, уз причу „Јакоб“, Фриц“, „Шеста генерација“, „Пет пута недељно“ и „Матине ветерана“, ваља истаћи засигурно једну од најбољих прича у целокупном Елезовићевом приповедачком опусу, „Мирис хлеба“. Садржајем обухваћен цео живот једног човека, добричине Симе пекара, кога су сви у Врбасу знали као *сиротињску мајку*, добру душу, који је хлеб, бурека, кифле и перече давао и на књижицу, на вересију и на образ, а Циганчићима и сирочићима, као и деци комшије Голооточанина, ратног војног инвалида, даје и без наплате, јер, говорио је „то је намирено одавно“. Кроз исцрпнији психолошки профил јунака ове приче, писац посредно казује и о оном што и сам највише поштује у сваком човеку: вредноћу, поштење, солидарност, бригу о нејаким и беспомоћним. Казује о људскости и о поштењу, о немирењу са злим, о куражи и одлучности тек наоко малих људи да се моћницима супротстави мудрошћу, лукавством и настојању да за собом оставе светлосни траг од доброте која је одраз свега оног шта су и како су кроз живот учинили пре и више за друге него за себе саме.

У овој као и многим другим причама, Елезовићевим јунацима је посебно стало до образа, до етичности. И за њих је управо образ, чојство и јунаштво, посвећеност породици, посвећеност свом народу и својој земљи, свом завичајном корењу, мерило људскости, мерило величине. Као ослонац таквој мисли, овај писац се често служи народном мудрошћу, пословицама, афоризмом, цитатима из дела наших и светских песника, философа, мислилаца, посебно Његошевим речима вечне мудрости. Тако и пекар Сима, „сиротињска мајка“, при суочењу са жбиром говори, тобоже, као за себе казује: - Не каже владика Раде да Ловћен громови бију откад постоји, а он остаје неокрњен. Све се мора људски опростити и издржати са осмехом стјуардесе у авиону која је свесна да са њим није нешто у реду.

У завршном делу овог избора из приповедачког опуса Слободана Елезовића налазе се приче о готово заборављеним, људима, од свих остављених, махом о старим и свима теретним, о сувишним, потребним, а тек тада и видљивим, једино кад су неком одозго, у време предизборне кампање битни људи за једнократну (зло)употребу. Међутим, све су то, као у причама из Врбаса, карактерни, постојани, поносни, до краја морално чисти, достојанствени људи који се, уз све друго, показују као доследни чувари свог огњишта, своје традиције, свог језика, надасве људи високе етичности... Сав тај пустошни простор, у којем их доласком у стари завичај наратор затиче и причом им диже трајан спомен именован је метафором жестоког набоја „Мртви долови“.

Осим посебности у погледу тематике и садржаја, донекле и стила, евидентна је и Елезовићева трајна приврженост писању у форми дијалога, ди-

ректност, лицем у лице, непосредност суочавања централних јунака. Обично су то приче са два актера тако да се стиче утисак да су то у ствари дуодраме, без неке чвршће радње, без казивања о неком конкретном догађају. Напротив, више је то казивање о последицама догађања у времену скорашњем, или давнопрошлом, о осећању себе после свега што је у актерима приче од живота још преостало. Стога их и доживљавамо као драме унутрашњег збивања видљиве тек треном поверљивог казивања неком о чије се ухо реч не одбија.

Приче о „сувишним људима“ за собом је оставио човек који је, слушајући амбис ка коме тече све суновратнија река, снагом свега у себи бистрог и вртложног завеслао уз подивљалу воду и упутио се правцем којим се ретко иде. У том вртложном окретању између две једнако удаљене обале, преко небодерних литица из свих даљина допире ехо давно изговорених речи од предака: – Чуј ме добро, моје дијете! Ништа ти не вриједи ако ниси добар човјек! То ће бити само онда ако не умијеш другоме да чиниш неправду... Са бруком се немој вртат' кући! Бог нека те чува свемогући! Боље ти је у Тару скочити но поштење своје уновчити! Смрт и мука лакше су но брука, а брука је тежа од ичега! И гледај да се не застидимо. Не идеш тамо сам. Носиш и све нас са собом!

О Његошевом национализму

**Дејан Булатовић
Спиридон**

Самостални истраживач,
Београд

Др Душко Бабић, *Његошев национализам*, Сатена Мунди, 2020, 264 стране

„Његошев национализам“ Душко Бабић поставио је у срж своје теме и њеног тумачења код Његоша, и у томе и други траже своје изазове и поруку песникову у његовим еповима.

То је све аутор како каже „посложио“ у калуп тумачења састављеног од неусловљеног, било којом значењском перспективом или претенциозношћу „загушеног“ читавања које би неповратно оштетило тему...наиме, види се да је и аутор песник, са продорном, јасном анализом и коришћењем терминологије на прецизан начин, са убацивањем цитата и запажања која нигде не „прескачу“ контекст Душкове анализе, него се све подудара и вредносно заокружује у постављеном оквиру расправе.

Значи, Душко Бабић је сигурно „упио“ на свом полазишту пред Његошем опаску покојног Митрополита Амфилохија о Његошевој дубини и снази стваралаштва која га је сачувала од његових тумача, и, зато се у овој књизи води дијалог са многим тумачима и писцима али са Бабићевим препознатљивим становиштем свуда, које само „гура“ читаоца по том моћном лавиринту али без сугестија или притиска.

Како се онда овде види однос вере и нације у Његошевим еповима, или колико је вера „Подлога историјској свести“ како каже Бабић у „Горском вијенцу“ и „Лажном цару Шћепану Малом“, или јесу ли вера и нација код Његоша у равни субординације, зависно од контекста или поруке песникове?

Нација и њена мисија неодвојиви су од ВЕРЕ у сагледавању отпадништва (турчења) и тада Његош пројављује тајну идентитета својих јунака. Јер, кад се вера која се код њега најчешће подразумева и не проблематизује се нити вреднује међу Црногорцима, нађе угроженом, тада је она светиња коју Турци и Потурице хоће да затру, затирући „Нешто“ у људима чега они нису скоро ни свесни на плану свог свесног, манифестног бића?! Него, како пише Бабић они кроз своје СРПСТВОВАЊЕ пројављују своју онтолошку (за њих-вера, провера) а не социјалну димензију, њихово је СРБОВАЊЕ бити или не бити пред

турчењем (примањем Ислама) као крајњим мерилом припадања или издаје своје заједнице!

Али, то НАЧЕЛО писац налази и универзално исказаним код Његоша у монологу Игумана Стефана који то уздиже на ниво космичког закона правде, која у конкретном случају значи борбу и истрагу отпадника као свој Крст и жртву пред светињом: „Одбрана није ствар бирања него морања, свете дужности која је закон свеопштег постојања“, пише Бабић. И, на тој вододелници вере и невере дешавају се најтежи ломови са људима: једни су „потрпезне кучке“, неко је: „Стока једна грдна“, а неким се „Приправа за причешће“ дешава на „Крвавој пољани“...тај максимализам чести и срамоте најдиректније се пројављује на питању вере и издаје, полтрона и кукавица, свега онога што је недостојно-достојним Србима пред Турцима (завојевачима и домаћим изродима Потурицама).

Али, у тим „Горама које не љубе регуле“ морају се свој бунт и кураж достојно „носити“, без било каквог самозадовољства или осиноности која би обрнула перспективу друштва са те заветно-есхатолошке на било коју антропоморфно-историјску раван.

Душку Бабићу овде није промакла ни још једна код разних тумача спочитавајућа осуда Његошевог сагледавања канона и праксе наше вере, њене „скучености“ пред људском слободом и природом, па аутор цитира посланицу Галатима где Апостол Павле каже оно што Његошеви јунаци из своје перспективе управо имају као постулат своје вере: ни обрезање ни необрезање ништа не вреде ако нема живог живота и јединства у вери, ако нас вера не „држи“ као кад је „Христос посреди нас!“ Овде је просто борба за слободу вере императив свих осталих благодати у вери, а њен садржај изражен анегдотом из Великог рата рецимо, кад је једна бака из околине Чачка рекла Бугарима који су вршили терор по Шумадији: „Браћо Бугари, немојте нас клати ако сте Срби!“

Али, Његош пројављује и верску толеранцију (у песми Поздрав роду) међу Јужним словенима-хришћанима на начин који Бабић схвата као песничко настојање за мирењем и уједињењем са браћом римокатолицима а не као Његошево пледирање за екуменизмом и релативизацијом вере, колико ни у погледу било које друге политичке доктрине која би секуларизовала веру. Јер, Његошев идеал јединства може подразумевати само Јованово: „Да сви буду једно“ 17, 21; стих, и само на тај начин Душко Бабић тумачи Његошев национализам као отварање и сабирање а не затварање и дељење које се темељи на стварном животу и идентитету нација као животних датости а не апстрактних ентитета.

На крају, Душко Бабић пише о Његошу каквог су неки од нас само слутили, други се њиме надањивали а трећи га тумачили својом праволинијском пројекцијом или рационализацијом, док писац „Његошевог национализма“ ствара мозаик увида и запажања и о таквом песнику сведочи у свој његовој снази и висини на којој и даље Његош држи нас а не ми Његоша, сходно овој старој истини.

СРПСКА БАШТИНА

In memoriam

Будимир Алексић

In memoriam: Зоран Н. Вулевић (1953-2022)

**Проф. др Будимир
Алексић**

Институт за српску
културу,
Никшић

Дана 9. јула ове (2022) године упокојио се Зоран Н. Вулевић, истакнути публициста, преводилац и геополитички аналитичар.

Рођен је 1953. године у Србици, на нашем светом и великомученичком Косову, у вријеме када је његов отац, по одлуци Министарства правде СФРЈ био на служби у том мјесту. По повратку у СР Црну Гору, саградивши породичну кућу у Доњим Лугама, предграђу Берана, отац Новица и мајка Душанка, рођена Киковић, школују своју дјецу у Иванграду (како се тада звало Беране). Зоран завршава основну осмогодишњу школу и потом гимназију као „лучоноша“, односно као најбољи ђак угледне беранске гимназије „Панто Малишић“.

Послије одбране матурског рада на њемачком језику (први случај у историјату ове школе која постоји од 1913. године) одлази у Београд на одслужење војног рока и започиње студије на Филолошком факултету у Београду, Група за њемачки језик и књижевност. Међутим, крајње критична материјална ситуација изискивала је потребу за зарадом како би помогао оцу у одржању породице и школовању дјеце, па је Зоран одмах засновао стални радни однос и све до стицања старосне пензије 2018. године радио је у Београду на разним дужностима, најприје у државним институцијама а потом, по распаду југословенске државе, и у приватној фирми до краја радног вијека. Упоредо је наставио са разним активностима започетим још у младости (преводилаштвом, публицистиком, енигматиком и шахом), да би касније био сарадник многим својим професорима у писању њихових значајних књига, не само као лектор, коректор и технички уредник у компјутерској обради већ и као рецензент, најчешће на личну молбу угледних аутора којима је помагао. Много је таквих приказа разасуто у разним књигама који на жалост нијесу прикупљени на једном мјесту, јер својим квалитетом и разноврсношћу заслужују позорност шире читалачке пуб-

лике. Изненадна смрт је прекинула његове планове да систематизује своје објављене радове и да заврши многе започете рукописе.

За живота је објавио три књиге: родословну књигу Трешњево – завичај братства Вулевића (у коауторству са својим стрицем Миодрагом-Мишом) чији је издавач Културно-просветна заједница Републике Србије и Одбор САНУ за проучавање села; обимну монографију Живот и дјело Момчила Радомировог Вулевића, гдје су му сарадници били истакнути научни радници међународне репутације (академик Јелена Гускова – руководилац Центра за изучавање савремене балканске кризе на Институту за славистику Руске академије наука; др Татјана Суходуб – руководилац Центра за хуманистичко образовање Националне академије наука Украјине; академик Миомир Дашић и генерал-мајор Лука Кастратовић – доктор безбједносних наука), и књигу огледа Пабирци, коју је само мјесец дана прије његове изненадне смрти објавио Институт за српску културу из Никшића.

Његови разни рукописи, које је припремио за штампу, а који су били у завршној фази, остали су на жалост недовршени. Међу њима се издваја вишетомни рјечник васојевићког народног говора.

Зоран Вулевић је био врло активно присутан у нашој журналистици и публицистици. Написао је и објавио импозантан број запажених аналитичких студија из области историје, социологије, геополитике, политичке философије и политикологије. Највећи број тих огледа у којима „тумачи појавности изазване пошастима доба којему као савременик присуствује“, обједињен је у његовој књизи Пабирци. Ријеч је о текстовима објављеним у последњих осам година у часопису Глас Холмије из Берана, поређаним хронолошки, како би се „аутентичније дојмило вријеме њиховог настанка“.

У овој књизи Вулевић систематично, објективно и документовано говори о савременим геополитичким, културолошким, економским и друштвено-политичким темама. Разматра питање мигрантске кризе, „црногорске независности“, покушаја пуча у Турској 2016, консолидације Русије и њеног дјеловања у кризним ситуацијама, карактера грађанског рата у БиХ и значаја стварања и очувања Републике Српске, Вукове језичке реформе и њених последица. Вулевић такође сериозно промишља статус српског језика и ћириличног писма, небригу српског народа за своју духовну основу на којој почива његова егзистенција, удар бившег режима црногорских сепаратиста на Српску православну цркву, огољени расизам Запада према српском народу, појаву Ковида 19 као парадигме нашег времена и стратегију глобалних фашиста. Вулевић се веома аргументовано осврће и на бомбардовање Савезне Републике Југославије од стране НАТО алијансе 1999. године, и на помоћ западних сила својим пионима – албанским терористима на Косову и Метохији у отимању територије једне суверене државе. Он указује и на извјештаје Дика Мартија о трговини људским органима и стравичном страдању неалбанског становништва на Косову и Метохији, у којима се наводе чињенице скривене иза кулиса званичне западне пропаганде. У овој књизи Зоран Вулевић говори и о деформацијама црногорског друштва које су, како то аутор сасвим прецизно формулише, „дубоке, тенденциозне, аг-

ресивне, несхватљиве уму сваког добронамјерног бића коме су на срцу мир и слобода“.

Велики је и разноврстан био распон знања и интересовања Зорана Вулевића. Највећу пажњу заслужују његова компетентна тумачења савремених геополитичких кретања, те стратегије и тактике глобализма и американизма. Његови огледи ће бити изузетно корисно штиво свакоме, а на прво мјесто младим нараштајима на овом нашем константно турбулентном простору. Они обилују сјајним анализама, драгоцјеним запажањима и прецизним закључцима.

Зоран Вулевић, тихи човјек и активни културни дјелатник, часно је испунио своју људску судбину. Живио је скромно и поштено, никада се није тискао у прве редове, а тамо је могао бити – и по својој стручности и по својим људским и радним квалитетима. Разноврсношћу интересовања, изузетним образовањем и упућеношћу у различите духовне дисциплине, Зоран Н. Вулевић је задужио српску културу у Црној Гори.

In memoriam: Веселин Ракчевић (1946-2022)

**Проф. др Будимир
Алексић**

Институт за српску
културу,
Никшић

Колони наших културних и јавних радника који су нас напустили, одлазећи на онај свијет, придружио се и Веселин Ракчевић, истакнути књижевник, преводилац, новинар и публициста, – преминувши у Подгорици 3. октобра ове (2022) године.

Овај врсни књижевни стваралац и интелектуалац, рођен је 1946. године у Подгорици. Након завршене средње школе у родном граду, у Београду је на Филозофском факултету завршио студије историје. Након завршеног факултета, радио је као професор у гимназији, новинар „Побједе“ и „Трибине“ и уредник привредне штампе. Био је уредник „Трибине у 18“ у Народној библиотеци „Радосав Љумовић“ у Подгорици.

Био је потпредседник и члан Удружења књижевника Црне Горе и члан Савеза новинара Србије и Црне Горе. На свим пословима које је обављао, Веселин Ракчевић је био ријетко савјестан, педантан и према другима обзиран човјек.

Веселин Ракчевић је књижевним радом почео да се бави још од гимназијских дана. Написао је девет збирки поезије, један роман и двије игроне драме. Превео је са бугарског језика, и објавио девет збирки бугарске поезије. Такође је објавио двије антологије бугарске поезије. Његова поезија преведена је на више свјетских језика. За своје стваралаштво добио је више престижних награда, од којих су најзначајније: Награда РТВ Титоград, прва награда Студентског града Београда, „Песнички прстен Суботице“, прва награда „Абрашевићевих вечери поезије“, Награда „Марко Миљанов“, „Видовданска повеља“, прва награда на међународном фестивалу поезије у Софији 2012, интернационална награда за поезију „Пењо Пенев“, Бугарска 2014.

Један наш велики пјесник у једној својој пјесми овако пјева:

„О, буди свој! Та створен јеси читав,
У груди носиш брата срце цјело,
Не клони душом и да нијеси млитав,
Пут ведро неба дижи своје чело!

Па дошли дани невоље и муке,
Па тек'о с чела крвав теби зној:
Ти скупи памет, опри здраве руке,
И буди свој!“

Ову пјесникову мисао наш народ је сажео у узречицу: „Буди оно што јеси“! Веселин Ракчевић је знао бити оно што јесте, и ту је сва његова величина. Он је заиста био свој у овим „поремећеним временима“ (Иво Андрић) која онимају својства.

Веселин Ракчевић је освједочена вриједност и несумњива величина у нашој друштвеној и културној средини, на кога смо се толико били навикли као да нам је био додијељен по некој Божијој правди и заслуги. Стога његов одлазак у бољи и љепши свијет за нас – његове пријатеље и саборце – значи ненадокнадив губитак, који, управо као губитак, доводи до свијести сву величину његове изузетне личности и његов значај за нашу културу и литературу.

Весо Ракчевић је био плодан и разноврстан стваралац. Био је друштвено ангажовани интелектуалац у најбољем значењу те ријечи. Више од пет деценија је активно учествовао у креирању културне и књижевне сцене у Црној Гори, али је исто тако био снажно укључен у друштвене токове и процесе. Уплетеност умјетничког стваралаштва у животну мисију приближава Весу Ракчевића врхунским српским интелектуалцима 20. вијека, код којих се научни ангажман такође прожима са животном мисијом. Мислим на људе попут Јована Цвијића, Јована Скерлића и Љубомира Стојановића, који су сматрали да се не може одвојити чиста наука и умјетност од политике, те да су и наука и умјетност спрегнуте са животом и политиком.

Кад се стваралачки опус Весу Ракчевића сагледа као цјелина, долази се до закључка да је ријеч о вриједном прегаоцу на послу очувања српске националне, културне, језичке и књижевне самосвијести.

Имати за пријатеља таквог човјека какав је био стамени, ненаметљиви и увијек одмјерени Весо Ракчевић, заиста је значило имати ријетко духовно и морално задовољство. То задовољство, међу другим његовим пријатељима, припадало је и мени. Оно је испуњено ризницом лијепих сјећања и успомена. Добар дио њих везан је за нашу заједничку активност на очувању интегритета српског језика и српске културе. Вјеран аманетима својих и наших славних предака, Весо Ракчевић се снажно залагао за очување традиционалног, историјски и научно потврђеног идентитета овог народа и овог простора, за његошевску Црну Гору и њено духовно наслеђе. Упркос налетима тешке болести и њеном увећаваном и неумитном маху, својом широком словенском и патриотском душом чинио је све што је могао да подржи залагање својих пријатеља и сабораца за слободну Црну Гору и њен историјски идентитет. За ту његову искрену подршку, жеље и напоре, ми ћемо га задржати у трајном сјећању, изражавајући му искрену благодарност.

Био је осјећајни естет, велики ерудита, сјајан саговорник, бритац критичар, бескомпромисни борац за истину и правду, прави љубитељ мудрости, а нама свима мио и бескрајно драг човјек. Иза себе је оставио значај-

но књижевно и преводилачко дјело којим је обогатио српску књижевност и културу.

Његов одлазак је велики губитак, не само за његову породицу него и за све нас који смо га познавали, вољели, друговали и радили са њим. Али остаје његово књижевноумјетничко дјело, као чврст ослонац и путоказ. Осим његовог дјела остаје његова породица, његово часно име и трајан спомен међу људима.

СРПСКА БАШТИНА

Архива
Андреја Јовићевића

Обод

Андрија Јовићевић

Близу извора ријеке Црнојевића надвисује се над ријечком обалом брдашце Обод, на коме је село Ријечки Град са основном школом и црквом. С противне стране Обода је варош Ријека. Са Обода је лијеп поглед на варош и ријеку. Овдје је зима врло блага и снијег је риједак. Ријека Црнојевића је пловна од Обода па све до њена утока у Скадарско Језеро. Отуда и већа историјска улога Обода у историји Зете и Црне Горе.

Иван Црнојевић је, док је још живио у Жабљаку, имао на Ободу свој дворац. Он је овдје излазио обично зими и у прољеће да на извору р. Црнојевића искоришћава своје риболове. И данас је на гласу ободска пастрва. Одавде је љети излазио на Ловћен, гдје је имао свој љетниковац. На Ободу је од старине био град, и у доба хладног оружја ободски град је био згодан за одбрану, јер му се стране спуштају врло стрмено до саме ријечне обале. Гледајући на стратегиски положај Обода, претпоставља се, да Иван није први поставио темељ граду, него да овај град датира из ранијег, можда римског или илирског доба. Град је захватао око 1200 м² и био је опасан тврдим и високим бредомом, чији су остаци и данас доста видни. По остацима се даје закључити солидност изградње града.

У доба Ивана Црнојевића овдје је постојао манастир Св. Николе, а налазио се испред самих градских капија. Манастир је постојао све до 1692. г, а тада је, приликом прве похаре Цетиња и Црне Горе, порушен до темеља. Манастир је тада запустио, јер су све манастирске куће биле разорене и калуђери разјурени. И тек 1743. г, кад су Цеклињани потисли Турке к Жабљаку и стали се спуштати у долину ријеке Црнојевића, обновљена је манастирска црква и подигнут стан за калуђере.

Кад је порушен манастир на Ободу 1692. г, на Обод се уселила турска власт. На гласу је био ободски кадија, као централна вјерска и судска власт муслимана у Црној Гори. У то доба, иако за кратко вријеме, било је за Црногорце најтеже стање. Потурчењаци су се били осилили и изгледало је, да ће се искра

српске слободе, коју је Иван Црнојевић пренио под Ловћен, угасити. Али љубав Црногораца према слободи наједном надвлада крвне осјећаје према потурченој браћи и под владом владике Данила очистише земљу од домаћега зла. Тада су и Цеклињани напали на ободске Турке и протјерали их у Жабљак. И данас се зна, гдје су биле куће ободског кадије Мустафе и његових помоћника Омера и Јелеза.

Али је најважнија историјска знаменитост ободска штампарија. Кад је Иван Црнојевић путовао у Италију, ради помоћи против Турака, упознао се са проналаском штампе. Оно, што он, спријечен бригом за опстанак и одбрану земље, није учинио, учинио је његов син Ђурађ, коме је жена била из Млетака. Он је из Млетака пренио штампу у Црну Гору и смјестио је на Ободу, у манастиру Св. Николе. Овдје се 1493/4 појавила прва југословенска штампана књига осмогласник од 1-4 гласа, штампана по заповјести Ђорђа Црнојевића, а трудом јеромонаха Макарија, коме су помагали у извођењу посла седам калуђера. Ободска штампарија, прва код Јужних Словена, послужила је као расадник за многе штампарије, које су доцније поникле код многих српских манастира. Српски калуђери су најприје на Ободу научили вјештину штампања књига и одавде су своје знање преносили по многим српским манастирима, па чак калуђер Пахомије „од Ријеке“ штампала књиге у Румунији. На тај начин ободска штампарија је показала и утрла пут за ширење штампарства и штампање књига. Српски манастири су од тога доба постали још већа жаришта српске духовне и моралне моћи. И Обод, мален по пространству, али велик по значају, био је срећан да запаљеном буктињом први обасја Србинову душу и улије му снагу и вјеру у будућност. Ободска штампарија је била, у доба српске пропасти, најмоћније средство за буђење и чување вјерске и националне свијести.

Штампарија је на Ободу била кратка вијека. Већ се 1495. г. штампа на Цетињу псалтир. Несигурне прилике, које су онда владале, учиниле су да штампарија буде пренешена на Цетиње, гдје јој је био опстанак безбједнији. Али је и тамо брзо престала.

Рушевине зграде, гдје је била смјештена штампарија на Ободу, налазе се до саме цркве. Године 1893. одржана је овдје свечана прослава у спомен 400-годишњице ободске штампарије. Том приликом су посјетили Обод многобројни гости из свих српских крајева, заступници разних научних завода и претставници париског, оксфордског, казанског, варшавског и петроградског универзитета. Рушевине ободске штампарије и данас врло често посјећавају многи љубитељи старина и диве се великој замисли творца прве штампарије на словенском југу.

На темељима ободске штампарије изникла је 1893. г. једна ловорика, која је још и данас једини споменик на овом чудном историјском мјесту.

Илустровани званични Алманах – Шемањизам Зетске бановине, Краљевска банска управа Зетске бановине на Цетињу, Сарајево 1931, 300–301.

CIP – Каталогизација у публикацији
Национална библиотека Црне Горе, Цетиње

ISSN 2337-0939 = Српска баштина
COBISS.CG-ID 32089360

ISSN 2337-0939

9 772337 093000 >